

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Dossier 2 : Sciences Humaines & Sociales 1

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : Sciences Humaines & Sociales 1

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...),».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Debunking Female Oppression in the Fictions of Sefi Atta, Lola Shoneyin, and Bisi Adjapon	12
Abib SENE & Aissa MBOUP __ abib.sene@ucad.edu.sn (<i>Sénégal/Berlin</i>)	
L'interruption Volontaire de la grossesse (IVG) : Impacts et enjeux	37
Ablakpa Jacob AGOBE __ Agobe.jacob42@ufhb.edu.ci / <i>jacobagobe@yahoo.fr</i> (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Accès des Populations Ivoiriennes aux Centres de Santé Publics en Français / Langues locales	57
Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA & Clémence ESSE-DIBY __ hager.clarisse@gmail.com & esse.clemence@yahoo.fr (<i>cote d'ivoire</i>)	
La protection des parties à la phase précontractuelle	75
Mahamoudou Bazzi DIALLO & Mohamed Albachar HAROUNA __ diall_samba@yahoo.fr & mohamedalbacharmaiga@yahoo. (<i>Mali</i>)	
Les marqueurs concessifs ou outils argumentatifs à travers <i>les pensées</i> de Pascal.....	95
François Birame Pathé Ndiaye __farabiram@yahoo.fr (<i>Sénégal</i>)	
Influences de la Globalisation sur les Cultures Africaines	113
Houèyétongnon Aureste Clétus BOGNON __ clearegnon@yahoo.fr (<i>Bénin</i>)	
Les causes de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation au Burkina Faso	128
KABORE Sibiri Luc __ lucsikab@yahoo.fr (<i>Burkina Faso</i>)	
Pouvoirs traditionnels et pratiques endogènes à l'épreuve du temps en Côte d'Ivoire postcoloniale : cas des alliances Sénoufo-Koyaka	148
KOFFI Kouassi Serge & VAH Achille César __koffiusk@gmail.com & vah.achillecesar@yahoo.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Influence des facteurs socioculturels sur la malnutrition infantile dans les Communes de Tanguiéta, Matéri et Coby au Nord du Bénin	169
Kotcha Bienvenu YANTEKOUA & N'Koué Emmanuel SAMBIENI __ kotcha7yantekoua@gmail.com (<i>Bénin</i>)	
Influence du climat social et de la perception de la tâche sur la mobilité professionnelle chez des salariés des entreprises portuaires d'Abidjan	191
KOUAME Affoué Cecilia Elodie & KOUAME Konan Simon __ mariedaniel2209@gmail.com &kouameksimon@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	

Benjamin Button: Francis Scott Fitzgerald's Meaning in <i>The Curious Case of Benjamin Button</i>	208
Kpatcha Essobozou AWESSO & Manzama-Esso THON ACOHIN ___ awessander@yahoo.fr &: thonacohindavid@gmail.com (<i>Togo</i>)	
Les coutumes matrimoniales bété-Galebaouhan à travers les âges (XVIII ^e -XXI ^e SIECLE)	223
KRA Yao Séverin et Al ___ yaoseverinkra@yahoo.fr & Fekaye1986@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Influence des barrières psychologiques sur la prise de décision tactique chez les footballeurs d'Abomey-Calavi (Bénin)	240
Michel Mètonou MEHINTO et Al ___ mipapaito01@yahoo.fr (<i>Bénin</i>)	
Prostitution et Alcoolisme des Aides ménagères à Tiébani dans la Commune de kalaban Coro à Bamako au Mali	262
Moïse DAGNOKO ___ moisedane@gmail.com (<i>Mali</i>)	
Communication, Médias et Politique : Défis d'Harmonisation pour la Cohésion et la Stabilité Sociale	277
N'GORAN Desnos Komoé & KOUADIO Kacou Eugène ___ komoedesnos@yahoo.fr & eugenekouadio92@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Machiavel et la modernité politique : à propos des enjeux et défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale	309
Pamphile BIYOGHE & Elias ANGA NGOUA ___pamphile3@yahoo.fr & ngoua2003@gmail.com (<i>Gabon & Congo</i>)	
Les Anomalies : Catalyseurs des Evolutions Théoriques en Science	334
Patrick-Delon KOMENAN ___ komenan.delon@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Cyberespace en Côte d'Ivoire et Hypersexualisation des contenus : nos enfants en danger.....	347
Pénédjotêh Jean-Paul COULIBALY & Koffi Jacques Anderson BOUADOU ___ jeanpaulsaurauh@gmail.com & Bouadou80@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
La qualité de vie des personnes vulnérables : les cas des personnes handicapées du département de Bignona au Sénégal.....	368
Serigne Maphaté Samb ___ Samb1976@live.fr/ serigne.samb@doctorado.unini.edu.mx (<i>Sénégal</i>)	
Optimisme comparatif chez les conducteurs professionnels du Togo : analyse relationnelle des caractéristiques individuelles	383
Sikirou SAMATOU & Pazambadi KAZIMNA ___samatousikirou@gmail.com & dekazimna@yahoo.fr (<i>Togo</i>)	
Réalisme et Humanisme chez Machiavel	401
SOULEYMANE Mahamane ___mahamanesouleymane@yahoo.fr (<i>Niger</i>)	

La Notion Kantienne de Dignité Humaine dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs414
VAÏDJIKÉ Dieudonné & BYAKGUINBO Zegou__ vaidjiked@yahoo.fr & byakguinbozegou@gmail.com (*Tchad*)

Stratégies d'adaptation des femmes déplacées internes face au risque d'insécurité alimentaire dans la ville de Ouahigouya435
Windémi H. S. Alix Marie KINDO et AI __ Beneboscoh@gmail.com et AI (*Burkina Faso*)

Les déterminants de l'insertion professionnelle des diplômés de l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso453
Lucien ZAONGO__ zaongolucien@yahoo.fr (*Burkina Faso*)

Debunking Female Oppression in the Fictions of Sefi Atta, Lola Shoneyin, and Bisi Adjapon

Abib SENE

Senior Lecturer/ CAMES
Cheikh Anta Diop University
Department of English
Laboratory of African and Postcolonial Studies

Aissa MBOUP

Phd Student at Humboldt University of Berlin
Institute of Asian and African Studies

Abstract:

In Africa, does one become, or is born a woman? The debate on such an interrogation has sharpened many African thinkers' fountain pens. Indeed, the issue of becoming or being born with a predefined female destiny in traditional African societies fuels in-depth debates, new complex challenges among scholars who fizzle out on the ins and outs of the right and wrong treatments African women are expected to go through. This article delves into the intricate landscape of female subjugation within African literature, focusing on the narratives crafted by three contemporary authors: Sefi Atta, Lola Shoneyin, and Bisi Adjapon. By examining these writers' fictions, the study unravels the multifaceted dimensions of violence that women endure, shedding light on the roles both male figures and female ones play in perpetuating this cycle. The analysis primarily revolves around two distinctive forms of oppression: physical and psychological.

Key words: Postcolonial literature, feminine experience, intersectionality, women's agency, gendered power dynamics

Résumé :

La question de la féminité en Afrique a suscité de nombreux débats parmi les intellectuels du continent. Devient-on femme ou naît-on femme ? Cette interrogation alimente des discussions approfondies sur les rôles et les attentes assignés aux femmes dans les sociétés traditionnelles africaines.

Cet article explore les différentes formes de violence subies par les femmes africaines à travers l'analyse des écrits d'écrivaines contemporaines : Sefi Atta, Lola Shoneyin et Bisi Adjapon. En examinant leurs œuvres, l'étude dévoile les multiples dimensions de la violence que les femmes subissent, mettant en lumière les rôles que jouent à la fois les figures masculines et féminines dans la perpétuation de ce cycle. L'analyse porte principalement sur deux formes distinctes d'oppression : physique et psychologique.

Mots-clés : *Littérature postcoloniale, expérience féminine, intersectionnalité, agentivité féminité, pouvoir sexuels.*

Introduction

In many African literary productions, especially the ones written by male authors, it can be noticed that female characters are nearly voiceless. They, in general, do not actively participate, as intradiegetic characters, in the plot, standing mainly as flat actors quite affected minor roles or just mentioned or named by male writers who, very often, portray them as representational personages. Among those works in which women are passive figures, we can adduce *Things Fall Apart* (1958) and *No Longer at Ease* (1960) by Chinua Achebe, and *Under the Storm* (1963) by Seydou Bodian. Nevertheless, when African women started writing, they voiced out the issues that women are confronted with which are commonly referred to as female social encumbrances. Given that patriarchy is the dominant social structure in present-day African societies, men use it to legitimize their leading and overriding attitude toward women. The latter end up being subjugated in the environment they navigate.

However, when women joined the literary scene, they operated a paradigm shift, bringing on surface the true “her-story” of African women. They unapologetically depict female suffering. They move the cursor away from where white women and black male authors used to put it. On this same dynamic, Sefi Atta, Lola Shoneyin and Bisi Adjapon, three feminist writers from the third wave generation, similarly to their acolytes, are among those who question traditional African gender roles. They have early understood that women need a wider place to express themselves and exteriorize their sufferings, *a room of their own*, to paraphrase Virginia Woolf. However, Woolf’s room is less about suffering, then space and time to be able to write, that often being the first challenge for women. These writers have decided to spotlight the realities of their time and leave their footprints on the literary field.

Undoubtedly, Atta, Shoneyin and Adjapon develop in their aforementioned works, the numerous problems that African

women have been facing. Among those issues we can mention violence in all its forms, and its impacts on the characters' bodies and personalities.

To grasp the pervasive nature of female oppression, this work finds ground on the Femicide attitude, a gender-based violence theory defined by Cockburn as being embedded in "the patriarchal structures of power" (Cokburn, 2004: 30). Indeed, this analysis, based on a close reading approach, is meant to delve into an extensive examination of two primary forms of violence: physical and psychological. By shedding light on these forms of violence, this paper aims to illuminate the manifold prejudices and atrocities endured by African women, highlighting their profound impact within a predominantly hostile environment that often undermines their aspirations.

Physical Violence: An Impairment of the Female Body

The theme of physical violence is being more and more addressed by the younger generation of African female writers. Writers like Sefi Atta, Lola Shoneyin, and Bisi Adjapon pinpoint, in their literary productions, the hardships of African women who, daily, fight against the odds in order to move forward. That is the reason why physical violence is centered in their [Atta's, Adjapon's and Shoneyin's] novels and it is generally undergone by women.

In *Of Women and Frogs* the main protagonist, Esi suffers a lot in her house. In fact, at the beginning of the novel, she has a swollen ear after pressing rolled up paper and sticking it into her ear. Consequently, she gets injured and needs treatment. Her father takes her to the traditional healer but he, at the same time, profits from the occasion to see his girlfriend, whom Esi calls the *hotel woman*. Therefore, bringing his daughter to the healer's place can be considered a pretext for him to meet his secret lover. Sunny Taiwo has sex with his mistress and the latter notices that Esi is not sleeping, and notifies Sunny. To check if she tells the truth, her father purposely pinches her ear to have a confirmation of whether she is awake or not. He knows how his daughter's ear hurts. That is the reason why he has decided to

use it as a proof of his daughter sleeping or not. She hardens her body in order not to feel the pain very much and opens her eyes. Esi confesses:

The woman props herself up on her elbow and clutches the sheet to her chest. "But I saw her sit up," she says.

Papa laughs. "I will prove to you that she's asleep. Her ear is very painful. If she's awake, she'll shout the moment I pull it."

I quickly make my body go hard so it won't hurt that much. He reaches over and yanks my ear. The pain is like a knife cutting me but I stay quiet (Adjapon, 2018: 9).

This episode shows clearly what Esi endures and she has to bear it no matter how burdensome it is. The writer uses this metaphor of the swollen ear as a way to indicate that women should not listen; they should be deaf and dumb about what is going on in their environment even if they disagree with it. Otherwise, any form of rebellious act can have dangerous consequences on them. The result, most of the time, is violence perpetrated against womankind. Like Adjapon, Lola Shoneyin also pictures physical violence as a means used by men to tame women as if they were animals in the novel *The Secret Lives of Baba Segi's Wives*. At the very beginning of the novel, it is said that Bolanle, Baba Segi's fourth wife, is barren, and reluctant about seeing a traditional healer. As a consequence, Atanda, a man whom Baba Segi met at his mentor, Teacher's house, advises him to physically assault her if she does not accept to follow him.

Baba Segi, I think you should drag her to a medicine man if she doesn't follow you. You are the husband and she is a mere wife, and the fourth one at that! If you drag her by the hair, she'll follow you anywhere, I swear! Atanda licked his forefinger and pointed it in the direction of his maker. Even as he pinched a half-smoked stick of captain Black

from a tattered snuffbox, the expression on his face was unforgiving (Shoneyin, 2021: 5).

Atanda's point of view is indirectly comparing women to animals which would often be given two options: the grass or the stick. Besides, he is not the only one thinking this way, many men and women believe that only violence can fix problems. Thus being, men, in an African context, recourse to violence to silence, handicap, or even murder women to comfort their dominating and unquestionable powers. Consequently, women become reified and turned into mere images that decorate men's day in day out existences. Women right their wrongs when their does and don'ts are in conformity with men's likes or dislikes. In so being, women appear to exist in a society to which they do not and cannot, by any means, belong to. They evolve under the masculine shadow through which they are deprived of their names as women and their personalities as female beings.

Sheri's brigadier, in *Everything Good Will Come*, is like Atanda. In reality, Sheri lives with her brigadier after both her father and grandmother died. The man prevents her from going out uncovered and ends up even forbidding her to work, which she categorically refuses. Consequently, he tries to beat her, but he is the one who ends up being severely beaten. This episode explains very well how some men resort to violence to achieve their expectations from women.

Shoneyin uses sport as a metaphor to better highlight how that violence against women is recurrent in the depicted society and no one seems to see it as an abnormal conduct.

Atta argues that there is a very recurrent trend in modern Nigerian societies which is husbands preventing their wives from going to work and if the latter refuse, they are severely beaten by the former who believe themselves to be invested by the mission to take financially care of their wives, who in, no circumstances, should vie for work or any professional activity. Unfortunately, such a male position sounds to be easier to theorize than put into practice. Hardly had men started meeting their spouses' needs, they realize how problematic it is to provide for the family and be

in charge of their wives' financial needs. However, as soon as women decide to restart working, there is a bone of contention and their husbands call them bad and non-submissive wives and mothers who do not obey their husbands. This is well expressed by Ibrahim's attitude in *Everything Good Will Come*. Ibrahim is jealous to the extent of preventing Sheri from going out of the compound; he even beats her.

- Ibrahim wants me to stop my business, she said.
- Because?
- He doesn't want me going out
- Is he willing to give you the money?
- No.
- Then, why are we wasting time talking about this? (Atta, 2005: 143)

As a result, Sheri cannot exert any money-making activity and this really bothers her bosom friend, Enitan. Similarly, Niyi's aunt, in the same novel, is also a victim of her husband's thumping. The latter loses control whenever another man looks at his wife, whom he cannot help beating accordingly.

Physical violence is also expressed by the authors via parents abusing children. In contrast with Adjapon and Shoneyin, Atta shows how girls are confronted with life's hardships early on and they have to be strong in order to survive. Enitan is forced to drink a green potion at the church because the priest warns her mother that she has to do some cleaning, given that she is an *Abiku* child. She states: "I was a reborn spirit, he said, like my brother and my mother would bring me for cleaning" (Atta, 2005: 11). After having been constrained to drink that liquid, she vomits everything she has eaten. This is clearly a form of psychological violence, for one should be free to choose what to eat and what to drink for the sake of one's own well-being. However, Enitan is not given this privilege. She is, instead, considered to be someone who does not have any right regarding her own life. She is dispossessed of her own self and reduced to a Yes-women whose destiny and *raison d'être* is to glove her life into men's expectations.

Unlike Atta who uses the mother figure as a perpetrator of physical violence, Adjapon and Shoneyin illustrate their point with the male figures who are respectively a father and a husband. Even though the approach used by the writers is a bit different, they convey the same message which is two young girls suffering physically because of their parents and a young lady because of her husband. It is very obvious that parents have a huge power over their children not only in African societies, but around the world. However, the parents depicted in the two novels: *Everything Good Will Come* and *Of Women and Frogs* go too far because their actions have enormous consequences on their children. For example, Enitan could have died after drinking that water given by the priest and Esi could have become deaf after her father's pinch. Moreover, Esi's father's reason in *Of Women and Frogs* is not a valuable one: hurting one's child to satisfy one's carnal needs is a symbol of moral depravity.

Chimamanda Ngozi Adichie strengthens the idea above in *Purple Hibiscus* (2003). She mouths off physical violence through the protagonist Kambili who is fiercely beaten by her father. The reason is that she takes a few minutes to open the door to her father's driver, Kevin. Her father does not even take the time to discover what prevents her from opening the door at the right time. This sequence clearly shows women's physical suffering and how the reason is generally meaningless. Sandra Nwokocha also discusses Kambili's father performing physical violence on her daughter in *Purple Hibiscus*. She deciphers the brutality of the man and the reasons behind.

Three of Kambili's experiences of domestic violence, one of which is gendered in dimension, are particularly awful. In the first, she is flogged with "a heavy belt made of layers of brown leather with a sedate leather-cover buckle" as a rebuke for desecrating the Eucharistic fast, a religious obligation for the Catholic faithful not to eat solid food an hour before Mass (110). The event occurs on a Sunday morning when her mother, contrary

to the family ritual of fasting every Sunday before mass, encourages Kambili to eat before taking her medication, a drug which is meant to assuage her menstrual cramps. As she “started to wolf the cereal, standing”, her father unexpectedly emerges and, in his rage, whips the entire family with his belt (110). This action could be viewed as a reflection of Eugene’s insensitivity to Kambili’s biological needs, an organic aspect of her life which he painstakingly struggles to control (Nwokocha, 2019: 379).

Even though physical violence is more perpetrated in the novels by men, the narrators have, as well, depicted women as agents of physical violence. This decision is not only to make their fiction as close to reality as possible, but also, to break the meta narratives according to which feminist writers always aim to criticize men to the extent of falsifying the stories they write about.

In *of Women and Frogs*, Esi loses her mother at a very young age and lives with her step-mother, Adelaide, who mistreats her throughout her ‘upbringing’. Right at the start of the narration, the protagonist appears in a bodily self-observation. The episode occurs when sister Yaa asks her to bring the coconut oil, Esi wants to inspect her body. She takes the small mirror, takes off her drawers and looks at her intimate parts. Sister Yaa finds her and denounces her to auntie. As a form of ‘correction’, her step-mother, whom she calls auntie, puts mashed ginger in her vagina to punish her so that she stops being curious about her own body. This is a way for the writer to point out that women are the ones who ache and agonize no matter what they do and they are not expected to ask questions about anything, even about their own bodies. It is female characters too who cause violence: her step-mother Adelaide, her step-sisters, and sister Yaa, to name but a few. Esi confessed:

I’ll help Sister Yaa says.

She grabs my shoulders and spins me around. I shove her and she says, "Mansa, help!" Sister Mansa puts her hands on my back and pushes until my head hangs down and my bottom points to the sky. They press my chest against my knees. I feel a cold, hard finger dig into my bottom. The ginger stings and runs into my papaw. Auntie feeds more and more ginger in until it feels like live coal inside me (Atta, 2005: 24).

She could have chosen another way of education such as having a woman to woman talk and explaining to her all the metamorphoses that can occur in her body while she grows up. However, she opted for a more abusive strategy. This sequence is an example of how Esi has undergone physical violence. The latter is caused by none other than women, her fellows. At some point, she even wishes that her mother had been there to teach her about her body. She, actually, believes that her conditions would be different if her mother was present. She said: "I want my mother... I have no one to help me understand" (Adjapon, 2018: 24-25).

Adjapon confesses that one of her female friends underwent the pushing of ginger into her vagina. This puts the stress on the fact that writers have personal motivations and use their pen as a tool of activism in order to denounce the happenings in their environment.

Adjapon went back to Virginia, and "three days later I started thinking about this gentleman," she says. "And I started thinking about superstitions, remembering one from my childhood: if a frog jumped on you, you would turn into a man. I started thinking about sex and girls and how they are raised in Ghana. I remembered a friend who when I asked why she was walking funnily, told me they had put ginger in her vagina (Ermelino, 2021).

Esi's stepmother and stepsisters treat her like a bad child. This makes her start comparing herself to her younger brother, Kwabena and challenging gender roles. As a result, Esi questions her condition as a girl and how life is hard for her, contrary to her younger brother, Kwabena. The more she suffers, the more her aunt continues her punishment. She learns the lesson, but she does not really know why her aunt forbids her to look at her intimate parts. It would be much better if she explained thoroughly why she does not want her to do it again. This same type of violence towards women by their fellow women appears in *The Secret Lives of Baba Segi's Wives*. Iya Femi, Baba Segi's third wife, has writhed a lot when her parents passed away. Her uncle and aunt have given her to an old, wicked lady so that she works for her. The lady makes her experience any type of unimaginable violence. She treats her as if she is not a human being. The slightest mistake made by her leads to a harsh punishment.

From the day I got there, I was a house-girl and my status did not change. They pillaged the most fruitful years of my life, all the time treating me as if they'd found me in a pit latrine. Grandma slapped me If a drop of oil fell from the ladle to the cooker. If I didn't answer the first time she yelled my name, she shaved every strand of hair on my head. If I ever overslept, she would cut me all over with a blade and rub chili powder into the wounds (Shoneyin, 2021: 130).

Symmetrically, Esi, the main character in *of Women and Frogs* has befriended Yaw, the yam seller's nephew. He rapes her. Her aunt reveals that someone has spread her and she makes her sit on hot water so that the steam heals her. When her father finds out about it, he gets mad at her, but he cannot be angry with her daughter for a while because he loves his daughter deeply. At night, her sisters do not want to sleep in the same bed as her. She starts questioning her girlhood. She states: "I want to ask God: what I have done? If a boy did something bad to me, why is it my fault?" (Adjapon, 2018: 31). She asks a question to

which she is convinced she is not going to have an answer, but she wants to soften the pain. Consequently, she is desperately waiting for frogs to step on her so that she becomes a boy given that her friend, Alison tells her that this will turn her into a boy. She said: "The frogs are gargling madly. I taked off my clothes except for my drawers. Then I stretch out in the mud and wait for them to change me" (Adjapon, 2018: 32). Esi feels disappointed as she lets the frogs step on her but she is still a girl. She mouthed off: "It's bad enough being a girl and a Nigerian animal" (Adjapon, 2018: 34).

In addition, women experience physical violence through the state as well. Atta reveals that there are coups in the country and women suffer a lot during these troublesome times. They are prevented from going to the market at certain times and their goods are distorted and stolen. There is even a woman killed and they remove her baby from her back. Furthermore, an old woman is disrespected and violated.

He wouldn't compromise. At high street, he gripped the wheel and urged us to get out so he could drive off. We crossed the street and melted into crowds of women pushing towards the disc of the market. They grumbled in confusion and anger.

It's not our fault, yet they call us enemy of the state.

Did you hear about the woman they shot? They removed her baby from her back, then they killed her for hoarding! (Atta, 2005: 254).

The above-mentioned episode explains very well the intersectionality behind violence women experience and the latter's struggle to find peace. Being separated from one's child is one thing, but being killed is another. Women suffer from several agents and for different reasons such as their gender, social function or occupation, and social ranking, to name but a few. Adjapon shows how the army has no compassion for those women who depend on their trade to take care of their families.

Physical violence has been very much present in all the three novels. Shoneyin's, Atta's, and Adjapon's works unearth how African women physically suffer at different levels. Besides, they fearlessly highlight the different agents or perpetrators. Among them are fathers, husbands, mothers and sisters. It means that it is very hard for women to escape from physical violence and that there is a lot of work that needs to be done to eradicate the physical violence which women undergo.

However, no matter how horrible physical violence is, it is not actually the only type of atrocity that they have been writing about. The African female subject also suffers from other forms of violence that will be discussed in the next sections of this work.

Psychological Violence: A Burden on Women's Shoulders

One of the main forms of barbarity described in *Everything Good Will Come*, *The Secret Lives of Baba Segi's Wives* and *Of Women and Frogs* is psychological violence. It is present throughout the novels. As such, the female characters have gone through so much that they have been traumatized. Some are resilient enough to handle it whereas others are extremely affected by it.

In *Everything Good Will Come*, Enitan is constantly a victim of psychological violence in various ways. As a teenager, she is told by the priest that she is not going to have a long life. After hearing this prophecy, Enitan feels depressed, anxious, and does not know what to do: "I am going to die", I said" (Atta, 2005: 11). She has ended up internalizing what the priest has told her which leads to psychological problems. She is constantly afraid of dying and of the uncertainty of the future. This thought has negatively impacted her life as a young girl trying to figure out her identity.

Like Enitan, Esi in *Of Women and Frogs* undergoes psychological violence at the very beginning of the novel. She witnesses one of her father's adultery scenes with the woman who works at the hotel and whom he ends up flattening out. Esi's father does not care about his daughter's young age and innocence. Furthermore, there is a common saying which goes that *children never forget that is why adults should behave well in*

front of them. Unfortunately, Esi's father has not mastered this lesson. He dares to have sexual intercourse with a woman who is not his wife in front of his daughter, Esi, thinking that she was sleeping because of the somniferous he gave her so that she does not see them. The narrator reports:

The woman's copper-coloured skin is light against papa's very black skin. When I sit up, she lifts her head and looks directly at me and I have to cover my mouth with both my hands because it is the woman who serves us our supper. "She is awake" she whispers, shaking my father. I lie back down immediately and pretend to be asleep (Adjapon, 2018: 8).

Esi is morally conflicted by her father's love affairs. He is not even ashamed to act like this in front of his own daughter, flesh of his flesh. As a child growing up in this kind of environment, she will obviously carry it as a burden no matter where she goes. Even though Esi wants to talk about all these traumatizing events, she cannot. She does not actually know who to talk to because she has, for so long, been the secret-keeper within her family. She finally decides to keep it for herself. Like Esi who has to deal with psychological violence at a very young age, Atta shows right at the beginning of her novel that Enitan is questioning her upbringing. She feels like a prisoner in her own home because her parents are often arguing in front of her. She never fully embraces the joys of family and childhood. Besides, she even prefers to be far from her parents rather than being at home. Enitan is completely lost in her family and she tries to find a room of her own. This situation makes her feel uncomfortable and morally conflicted. She explained: "But my parents had occupied everywhere else with their fallings out, their repasses unforgivable." (Atta, 2005: 8). Moreover, she suffers from her mother's carelessness, leading her to be closer to her father and her friend, Sheri. Enitan condemns her mother's attitude toward her and the lack of complicity between them contrary to other mother-daughter relationships. She declares: "My mother never had a conversation with me: she talked and knew that I was listening. Enitan prefers the punishment at school to her mother's

gaze. She ends up assuming that it is due to the church that she has become like this. She voiced: "Holy people had to be unhappy or strict, or a mixture of both, I'd decided" (Atta, 2005: 19).

In addition, Sheri, in like manner, eats her heart out from psychological violence after her rape. She gets pregnant, but resorts to abortion for fear of being outlawed by her social environment. It is as if she is responsible for the rape and Enitan feels sorry about thinking so at the age of fourteen when they still were teenagers. It is only later on that she realizes that her friend is not actually guilty, but rather boys are ruthless enough to commit such a horrible thing. Sheri feels dirty whenever she thinks about her rape. She even loses confidence in all girls in general and herself in particular.

Sheri wants to be an actress whereas Enitan desires to be the President of the Republic. However, when Enitan tells her about her dream, Sheri tries to discourage her by telling her that presidency is not for women and that it is impossible:

- "Eh? Women are not presidents." Sheri said
- "Why not?"
- "Our men won't stand for it. Who will cook for your husband?"
- "He will cook for himself."
- "Oh women aren't presidents, she said" (Atta, 2005: 32).

The scarcity of female presidents in Africa and the pervasive belief that women are incapable of effective leadership significantly impact the political landscape. Sheri's narrative, marked by the repetition of the statement "women are not presidents", reveals her deep sense of despair and lack of optimism concerning women's political participation. This recurring assertion reinforces the entrenched societal belief that women inherently lack the necessary qualities and capacities to lead a nation. Consequently, Sheri, influenced by this prevailing belief, interiorizes it, perpetuating her own perceived limitations in the realm of political leadership.

Furthermore, Sheri's experience of rape has had a profound and detrimental effect on her self-confidence. The trauma she

endured has left her emotionally weakened, potentially undermining her ability to assert herself and pursue her aspirations with conviction. This aligns with the viewpoints expressed by other authors explored in this study, who also emphasize the far-reaching consequences of rape trauma on individuals.

However, a closer examination of the profiles and achievements of African women heads of state, as presented in the article by Adwoa Ohemeng, provides a compelling counter-narrative. These women have defied societal expectations and shattered the myth that women are ill-suited for leadership roles. Their accomplishments serve as empowering examples that challenge the notion of women's inherent incapacity for political leadership (Adwoa, 2021).

Firstly, the inclusion of Sylvie Kiningi as the first female president in Africa highlights the significant milestone she achieved as an acting president during a transitional period in Burundi. This brief tenure challenges stereotypes and biases surrounding women's suitability for presidential positions. Similarly, the appointment of Ivy Matsepe-Cassaburi as an acting president in South Africa further reinforces the notion that women can assume leadership roles in the absence of elected presidents.

Secondly, Ellen Johnson Sirleaf's presidency in Liberia serves as a transformative moment, debunking gender-based stereotypes and showcasing effective leadership in post-war reconstruction. Her election as the Chair of the Economic Community of West African States further solidifies her influential role on the regional stage.

Besides, Rose Francine Rogombe's interim presidency in Gabon demonstrates the capacity of women to provide stability and leadership during critical transitional periods. Her automatic assumption of the head of state position based on constitutional succession highlights the recognition of women's abilities in times of political uncertainty.

Finally, the inclusion of Agnes Monique Ohsan Bellepeau as an acting president in Mauritius and Joyce Hilda Banda as the president of Malawi is a cornerstone of female political commitment in Africa. It further exemplifies the competence and leadership qualities of African women in presidential positions. The current presidents, Sahle-Work Zewde of Ethiopia and Samia

Suluhu Hassan of Tanzania, symbolize the ongoing progress in African women's political representation.

It is crucial to recognize the overlooked contributions of African women throughout history and learn from their stories. Despite facing adversity and overcoming obstacles, they have played pivotal roles in shaping African societies and institutions. The slow progress in women's empowerment can be attributed, in part, to the mismanagement and abuse of power by male African leaders since the end of colonization.

By examining the narratives of African women heads of state, as highlighted in Adwoa Ohemeng's article, we can challenge the prevailing belief that women are unfit for the presidency and strive for a more inclusive, prosperous, and peaceful Africa that harnesses the invaluable contributions of women in political governance. This analysis provides a broader perspective that intersects with Sheri's narrative, emphasizing the importance of countering societal beliefs and empowering women to overcome limitations imposed by both internalized perceptions and external trauma.

Bisi Adjapon also spotlights the psychological violence that women face by showing the attitude of Esi's father. The latter, when both sister Mansa and sister Yaa who are Esi's step-sisters tell him that they suffer in their wedlock, he does but advises them to remain in it because according to him, they are wrong, no matter what happens. That is the reason why he sides with Rudolph when Esi decides to break her engagement with him. As a matter of fact, Rudolph wants Esi to join him in Nigeria given that classes are postponed till next year in Senegal where she is for her semester abroad which Esi categorically refuses. Her father takes the defense of Rudolph instead of listening to his own daughter no matter how right she might be. Adjapon highlights the fact that some Nigerian parents do not give their married children space to express their thoughts. In fact, in any situation, they ask the woman to be strong and bear it. It is the same even when they realize that their husbands cheat on them. They are always told that men are born polygamist. By trying to please society, mostly, their parents, women neglect their own needs. They no longer care about themselves nor about others. They are in their houses as 'decorative' elements. This idea is well illustrated by Enitan's mother's behavior. She has for so long

borne her husband's mistreatments that she becomes a silent and invisible being. She no longer cares about anything apart from going to church and sitting in the kitchen. This shows that the psychological violence which women are victims of can affect their lives forever.

Motherhood plays a tectonic role in African societies. A woman who fails to conceive, as well as one who does not bear male children, are often looked down on by their husbands, in-laws and by society. Sefi Atta proves the statement above in *Everything Good Will Come*. Enitan's mother's family-in-law threatens her for not having a son. She argues: "I was very reserved, you know, aloof. Your father liked that. Sunny, he always felt he had to be above others" (Atta, 2005: 173). He is like many men who think themselves superior to others, especially women. They have ego problems. This psychological trauma that women undergo when they do not have male children is developed by Columba Kaburi Muruigi and Anne Kinya Murikii. They have discussed how having male children makes the woman respected within her family in law and by her husband. The only moment when fathers are happy with having a female child is when it is the first born. In fact, this legitimizes their manhood and gets them real to be chiefs. Columba Kaburi Muruigi and Anne Kinya Murikii write:

While we are not told why Mama Milanoi did not give birth to more children, it is clear that girls were not recognized as full children. The woman therefore depended on the man solely and giving birth to a boy child confirmed her usefulness in her family and the society at large. This demand on the woman is a form of psychological violence as she would not be at peace without having given birth to a boy (Muruigi & Murikki, 2013: 119).

Psychological violence is apparent given that women are forced to handle both men's demands and bear male children if they want to be fully accepted by not only their husbands but also by their in-laws. Gohar Saddik strengthens this idea in her

analysis of Nawal el Sadawi's *Woman at point zero* (1983). She attests: "In the rural society of Egypt, a woman is governed by the rules of an abusive system where she is defined by her sexual organ (used for male pleasure) and her womb (for breeding children who will carry the name of the male oppressor). During the day, women work in the fields or in the barns without payment, and at night they are used as sexual machines." (Gohar, 2016: 184-185). This objectification of the female body is a barrier to their fulfillment.

In support of what was mentioned previously about Atta's book, Lola Shoneyin has vividly described the psychological violence performed on women when they fail to give birth. Bolanle, Baba Segi's fourth wife is said to be barren by not only her husband, but also her co-wives. However, it is false, it is Baba Segi himself who is sterile, but he does not know it because his wives have seven children from their extra marital relationships with different men. He will only learn about it when Bolanle convinces him to go to the hospital for a diagnosis leading to the sperm test. The children are not actually his biological children; his wives have lied to him. Faced with this terrible secret, Baba Segi can't think of anything better to do than to pour venom on poor Bolanle. She is at the same level of information as her husband because knowing that her co-wives have children she can only believe that the problem comes from her. Baba Segi is constantly using hurtful words against Bolanle who has ended up being psychologically affected by this situation. Baba Segi gives an armchair to all his wives except Bolanle because she does not have a child. Besides, Baba Segi is in absolute control of his wives. He controls their brains and pays attention to every single action they do.

Only Baba Segi's armchair faced the TV directly; his wives (except Bolanle who hadn't earned her right to an armchair) kept their seats at the angle their husband insisted on. Baba Segi liked to observe their facial expressions – how widely they smiled after watching comedy sketches, how many tears they shed when they were gripped by

agonising dramas. The wives knowing, they were being watched, stared at the screen, never swivelling to look Baba Segi smack in the face (Shoneyin, 2021: 12).

The quotation above justifies very well the total control which Baba Segi has on his wives. He indeed considers them as his private properties and believes he has the right to life and death. However, Bolanle is the main victim because she struggles to get pregnant. Whenever he has the occasion to remind her of her "barrenness", he does not even wait to make her feel bad: "What do you know about what you saw? A woman cannot know the weight of a child until she has carried one in her womb" (Shoneyin, 2021: 15).

As a result of all those hurtful words and actions, Bolanle ends up believing that she is barren despite the fact that she once was pregnant and aborted. She tries to carry this bareness. This has created a sentiment of inferiority within Bolanle. Baba Segi has several times advised her to see a traditional doctor but she never wanted to go there. Nevertheless, with all the trauma she is facing, she does not find any way out and requests her husband to go to the hospital and check the situation. Once there, when the doctor asked them the reason for their visit, Baba Segi does not even give his wife space to speak. He replies at her place as if the latter could not speak for herself. At some point, the doctor is upset and he asks Bolanle to reply herself. She wants to please Baba Segi and uses the term barren which hurts her a lot: "Bolanle knew what Baba Segi wanted to hear. I am barren" (Shoneyin, 2021: 36).

Despite the fact that Bolanle acknowledges it, does not prevent Baba Segi from continuing his small talks as the doctor continues the diagnosis: "Baba Segi couldn't hold back. Do you know that you are talking to another man's wife? All these questions you are asking are meaningless. She is barren..." (Shoneyin, 2021: 39).

The excerpt above substantiates the woman's trauma when she fails to give a child to her husband. Baba Segi's reaction toward his wife Bolanle shows how not giving birth, especially to a male child, confirms the woman's uselessness in her family and society at large. This demand on women constitutes a form of

psychological violence as they would not be at peace unless they have a child. This phenomenon is very present in many Nigerian female writers and it constitutes a threat to women's well-treatment by their in-laws.

In *Everything Good Will Come*, Enitan's mother has been suffering a lot from her husband's unpleasant notices regarding her appearance. He pays close attention to each of her actions and this upsets her. She confessed: "He said I stopped looking after myself. I did not have time for myself. He said I was angry all the time. Of course, I was angry. It was like swallowing broken glass. The day your brother died; your father was out. I took your brother to church" (Atta, 2005: 173).

Women are bearing all the burdens in their wedlock; they are powerful because they suffer silently and always try not to worry their children. The bitterness in Enitan's mother's discourse points to the psychological violence she is undergoing. She has sacrificed her whole life for her family and her husband does not appreciate that which makes her think that all her efforts were in vain. These experiences are ways for the authors to denounce the anchored belief that some men take child bearing for granted as if it didn't take a couple to procreate. Having children should definitely be perceived as a benefit in a wedlock rather than an ending or a woman's must.

Additionally, when her son is sick, her husband keeps on telling her to take him to the hospital. She knows that the hospital cannot save her beloved son. Enitan remembers how beautiful her mother used to be but now she looks so miserable because of pressure from her husband: "I could still remember the glamour days, the velvet caftan with circular mirrors. I imagined her with broken crystals in her stomach. They were there in her eyes. She was a beautiful woman. I had long forgotten" (Atta, 2005: 175). Her father's attitude destroys her mother to the extent that she has lost herself. She becomes another person morally and emotionally. The excerpt above highlights that something terrible has happened to the beautiful woman once full of life. The word "crystal" is a symbol of brightness, life, joy, and happiness and "mirrors" here symbolize truth, reciprocity and clarity. However, the image of the broken crystal refers to rupture, fragmentation, incompleteness and distortion. It refers to disorder and chaos. In other words, it

better explains the life of Enitan's mother, which is literally a pile of broken fragments after the different episodes that occurred in her life, especially the loss of her son.

This form of husband belittling their wives leading to trauma is developed by the prominent Nigerian writer Buchi Emecheta in *Second Class Citizen* (1974). Adah, the protagonist, endures constant psychological torment from her husband, Francis. He belittles her intelligence, undermines her aspirations, and gaslights her into doubting her own sanity. His controlling behavior and emotional manipulation create a toxic environment that stifles Adah's growth and self-worth (Emecheta, 1974).

One of the biggest sources of psychological violence African women were and are still experiencing is the pressure of marriage. Therefore, from a very young age, girls are taught that they need to get married as early as possible and become submissive wives, cook for the family and take care of the children. Thus, they are given dolls and kitchen tools as gifts and boys are offered cars, bikes and houses. Unlike girls, boys are taught that they should study hard, drive nice cars, be head of companies and take care of their families. Additionally, boys are constantly told that they must be strong and avoid being sensitive which is a naturalized feature of women.

In *Of Women and Frogs*, Esi's Father wants his daughters to quickly get married except for Esi. He always tells them that a woman's glory lays on her husband. At some point, he forces Esi to join Rudolph, her fiancé in Nigeria: "Grow up! Marriage is a good thing for a female. If you wait to finish university, men will be afraid of you. No man wants an over-educated woman who will give him a headache with arguments. Now you will have a secure future no matter how educated you get. I tell you, a woman's glory is her husband" (Adjapon, 2018: 361).

Here, women are likewise confronted with psychological violence because of the pressure which society puts on them to get married and forget about their professional careers.

Consequently, many women compromise their education and their future to engage in a marriage in which they do not have any certainty about the outcome. That is what happens to Bolanle in *The Secret Lives of Baba Segi's Wives*. She is a graduate student who has stopped her studies to marry Baba Segi but she is not happy in her wedlock. At the end of the novel, she

decides to divorce and continue her studies. But it is so late because she cannot erase the past, she cannot get back all these years she has spent outside classrooms.

This form of psychological violence is well expressed in *Nervous Conditions* (1988) by Tsitsi Dangarembga. The main character Tambu is expected to get ready for becoming a wife and staying at home. Her father decides to allow his brother to send his son Nhamo to school instead of Tambu because she is a girl and she will sooner or later get married. Tambu reports her father's words: "There is no need to send girls to school because they will end up in the kitchen therefore, they'd better learn to cook [...] he says I must learn to be a good wife" (Dangarembga, 1988: 15-16).

Tambu's father's archaic discourse stresses that women cannot combine both studies and marital life. In a parallel manner, the character Esi in *Of Women and Frogs* exhibits unwavering confidence in a more promising future for women. However, her journey ultimately leads her to acknowledge the multitude of vulnerabilities that women endure, primarily due to the objectifying gaze of men who perceive them as mere objects with limited significance. She states: "How could I have ignored the signs? Being a woman implies being the one who is wrong. That is simple. No matter how educated I get, my womanhood will always be the veil he looks through to see me" (Adjapon, 2018: 398).

Ousmane Traore has pinpointed this idea in his Master thesis titled *Gender, Social Identi(ies) and the Challenge of Postcolonial Nation Building in Chimamanda Ngozi Adichie's Purple Hibiscus and Sefi Atta's Everything Good Will Come*. He has shown how Nigerian society teaches women to be docile beings for whom the only ending in life is getting a husband. He states: "They are rather educated to value marriage and motherhood over everything else in life. It becomes their life project and they spend their whole existence pursuing this dream. For the salvation of a woman in society depends on this status, that is marriage" (Traore, 2019: 22).

After having closely looked at how psychological violence towards women is expressed in the novels, it's apparent that it leaves its footprints on women who experience it despite all the efforts they do in order to overcome it. It is true that it is very

painful and writers have been discussing it in various ways. But still, there is a long way to go because there are other forms of violence against which women in the novels are fighting. Among them is sexual violence which does but increase the traumas that women experience.

Conclusion:

In our analysis, we have identified several forms of oppression that African women undergo in the novels. They are ranked in two main categories: physical and psychological violence. Women in the novels under study go through violence in all its expressions. Not only is this violence begotten by men who are genitors, brothers, life partners, and other relatives, but also, it is made clear that sometimes women are complicit to their own oppression by inflicting violence on their fellows. This paper has focused on and has highlighted the peculiarities of feminism and femicide as it relates to the plight of women in Nigerian society by paying particular attention to the rationale for the unfair treatment of women, which comes from both men and women. It has also demonstrated the intersection between feminism and culture and to establish that it is important to analyze feminism in looking at the different forms of challenges African women in general and Nigerian women in particular are facing in their daily lives. Customs, obsolete traditions and gender inequality are at the root of women's woes. The custodians of our culture and traditions continue to inflict violence on women without examining the damaging consequences of those practices. Sefi Atta, Lola Shoneyin, and Bisi Adjapon have beyond any shred of doubt underlined the drastic consequences of patriarchal systems in African communities in general and the Nigerian society in particular. They have succeeded in portraying the limits and limitations of the Nigerian social stratification which indeed, has left womankind on the margin of being and becoming. Through their novels, a call is echoed, a voice is heard, and a conscience awakened. Hence, the fiddle point of this analysis through which the social flaws of a patriarchal system are naked to appeal for an emergency cover of the female distress in African societies in general.

References :

- **ADICHIE Chimamanda Ngozi**, 2013. "We Should All Be Feminists", Video, 29:49, TEDxEuston, https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists.
- **ADJAPON Bisi**, 2018. *Of Women and Frogs*, Kachifo Limited, Lagos
- **ATTA Sefi**, 2005. *Everything Good Will Come*, Interlink Books, Northampton
- COCKBURN Cynthia, 2004. *The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace*, In W. Giles & J. Hyndman (eds.). *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones*, University of California Press, Los Angeles, pp. 1-38
- **DANGAREMBGA Tsitsi**, 1988. *Nervous Conditions*, The Women's Press, London
- **DANGAREMBGA Tsitsi**, 2018. *This Mournable Body*, Graywolf Press, Minneapolis
- **DIONE Saliou**, "Female Migritude as a Challenge to Masculinity in postcolonial Africa", *Revue Ivoirienne de Langues Etrangères*, Abidjan, N°7, 2014, pp. 73-89
- **EL SAADAWI Nawal**, 1983. *Woman at Point Zero*, trans. Sherif Hetata, Zed Books, London
- **EMECHETA Buchi**, 2008. *The Joys of Motherhood*, Revised Edition, Pearson, London
- **EMECHETA Buchi**, 1974. *Second Class Citizen*, Allison and Busby, London
- **ERMELINO Louisa**, "Bisi Adjapon's Searing American Debut", *Publisher Weekly*, 2021, <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/columns-and-blogs/openbook/article/87028-bisi-adjapon-s-searing-american-debut.html>
- **GOHAR Saddik**, "Empowering the Subaltern in *Woman at Point Zero*", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 17, N°4 July 2016, pp.174-189
- **GQOLA Pumla Dineo**, 2015. *A South African Nightmare: Rape*, MFBooks Joburg, Johannesburg
- KABURI Muriungi, Colomba and ANNE Kinya Muriiki, "An Analysis of Gender Based Violence in African Literature",

International Journal of Humanities and Social Science 3, N°12, 2013, pp. 117-123

- **KOLAWOLE Josephine**, "Sexual Discourse in Wole Soyinka's *The Lion and The Jewel* And Lola Shoneyin's *The Secret Lives of Baba Segi's Wives*", https://www.academia.edu/43397492/SEXUAL_DISCOURSE_IN_WOLE_SOYINKAS_THE_LION_AND_THE_JEWEL_AND_LOLA_SHONEYINS_THE_SECRET_LIVES_OF_BABA_SEGIS_WIVES (accessed on June 29th, 2022)
- **MTENJE Asante Lucy**, "Bad Girls Get Raped, Good Girls Go to Heaven: Sexuality and Respectability in Sefi s's *Everything Good Will Come*", *HECATE: A Women's Interdisciplinary Journal*, Australia Hecate Press, 2016, pp. 66-84
- **NFAH-ABBENYI Juliana Makuchi**, 1998. *Gender in African Women's Writings: Identity, Sexuality and Difference*, Indiana University Press, Bloomington
- **NWOKOCHA Sandra**, "Subversive responses to oppression in Chimamanda Ngozi Adichie's *Purple Hibiscus*", *The Journal of Commonwealth Literature*, California, N°3, 2019, pp. 368-383
- **OHEMENG Adwoa**, "List of Female Africa Presidents." Edited by NTAMA Bahati, *Africa Faith and Justice Network (AFJN)*, <https://afjn.org/list-of-female-africa-presidents-updated-july-2021/>, 2021 (accessed on April 12th 2023)
- **SHONEYIN Lola**, 2021. *The Secret Lives of Baba Segi's Wives*, Serpent's Tail, London
- **SPIVAK Gayatri Chakravorty**, "Can the Subaltern Speak?" In *Care Nelson and Lawrence Grossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana, University of Illinois Press, 1988, pp. 271-313
- **TRAORE Ousmane**, 2019. "Gender, Social Identiti(es) and the Challenges of Postcolonial Nation Building in Chimamanda Ngozi Adichie's *Purple Hibiscus* and Sefi Atta's *Everything Good Will Come*", MA thesis, English department, Cheikh Anta Diop University

L'interruption Volontaire de la grossesse(IVG) : Impacts et enjeux.

Ablakpa Jacob AGOBE
Maître de Conférences(CAMES)
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
jacobagobe@yahoo.fr
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude recherche à proposer une compréhension creusée et intégrée des incidences de l'interruption volontaire de la grossesse(IVG) sur les acteurs dans un milieu socioculturel, tout en prenant en compte les enjeux emmêlés qui y sont impliqués. Il s'agit d'une recherche exclusivement qualitative. Les informations ont été recueillies par le canal des entretiens semi-structurés administrés auprès de dix femmes et à un focus group constitué de huit femmes ayant eu recours à l'IVG, ainsi que trois professionnels de la santé. Ces informations nous ont permis d'ausculter les connaissances et les contenance collectives à l'égard de l'IVG dans diverses ères culturelles notamment dans la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette démarche nous a permis d'happer les savoirs personnels et les inspirations qui sont à l'origine de l'option de l'IVG. L'analyse des controverses autour de l'IVG, intégrant les conceptions religieuses et culturelles, ainsi que les démonstrations en faveur de ou qui s'oppose sa légitimation ou sa régulation, relève des interrogations d'ordre éthiques et morales fondamentales. En supplément, l'inventaire des influences socio-économiques dévoile que l'accès à l'IVG influe ou déteint sur la vie des acteurs, typiquement ce qui a trait à la santé mentale, à la souveraineté des acteurs et à la construction de la dynamique des relations familiales.

Mots clés : interruption volontaire, grossesse, IVG, impacts, enjeux.

Abstract :

The aim of this study is to provide an in-depth, integrated understanding of the impact of voluntary termination of pregnancy (VTP) on the players in a socio-cultural environment, while taking account of the tangled issues involved. The research was exclusively qualitative. Information was gathered through semi-structured interviews with ten women and a focus group of eight women who had undergone abortion, as well as three health professionals. This information enabled us to examine collective knowledge and attitudes towards abortion in various cultural contexts, particularly in the city of Abidjan (Côte d'Ivoire). This heuristic approach enabled us to capture and grasp the experiential knowledge

and subjective motivations underlying the decision to resort to voluntary termination of pregnancy (VTP). The exploration of the discursive controversies surrounding abortion, incorporating a detailed analysis of the religious and cultural frameworks as well as the normative arguments supporting or contesting its legitimisation and regulation, forms part of a field of fundamental ethical and moral questioning. In addition, the mapping of socio-economic determinants reveals that access to abortion is a structuring factor influencing the life trajectories of social actors, particularly in terms of their mental health, their agentivity and the reconfiguration of relational dynamics within family structures

Key words: *voluntary termination of pregnancy, abortion, impact, issues.*

Introduction

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être conceptualisée, selon les critères établis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comme une intervention médicale intentionnelle ayant pour objectif la cessation d'une gestation non désirée. Dans le cadre de l'analyse socio-éthique développée par Jean-Paul Payet dans son ouvrage *Éthique et Pratique de l'Interruption Volontaire de Grossesse* (2019), l'IVG est décrite comme une procédure régie par un ensemble de normes légales et institutionnelles, permettant à la femme de prendre la décision de ne pas poursuivre la gestation, généralement avant l'atteinte d'un seuil de viabilité fœtale déterminé par le cadre législatif en vigueur. Payet met en exergue le fait que cette pratique se situe à l'intersection de considérations médicales, juridiques et éthiques, toutes orientées vers la protection de l'autonomie reproductive des femmes, tout en veillant à garantir des conditions de sécurité sanitaire et d'accès équitable aux soins.

L'adoption du décret du 18 novembre 1920, légalisant l'interruption volontaire de grossesse, s'inscrit dans un contexte de transformation radicale des structures normatives régissant l'organisation familiale, qui se trouvent historiquement ancrées au sein de l'ordre bourgeois. La famille traditionnelle, perçue comme l'un des trois piliers fondamentaux de cet ordre – aux côtés de l'État ancien et de la propriété privée subit alors une série de réformes déstabilisantes. Parmi ces réformes figurent l'abrogation du mariage religieux, l'abolition de l'autorité patriarcale, la reconnaissance du droit au divorce, ainsi que l'égalité formelle entre enfants légitimes et illégitimes. Ces mesures, articulées

autour d'un discours émancipateur, visaient à libérer les femmes et les enfants des contraintes imposées par la domination patriarcale et maritale. Toutefois, les effets réels de ces réformes ont, en certains cas, paradoxalement aggravé les vulnérabilités de ceux qu'elles cherchaient à protéger. L'augmentation significative des taux de divorce, la recrudescence des avortements et des abandons d'enfants dans les centres urbains constituent des manifestations tangibles de ces dérèglements sociaux, révélant ainsi les tensions inhérentes à la refonte rapide et systématique des institutions familiales (Hélène YVERT-JALU, 1990).

La Cour suprême des États-Unis a opéré un retournement historique le 24 juin 2022 en abrogeant l'arrêt *Roe vs Wade*, qui, depuis 1973, garantissait le droit à l'avortement à l'échelle fédérale. Cette décision n'interdit pas directement l'interruption volontaire de grossesse (IVG) au niveau national, mais réintroduit une dynamique de territorialisation des régulations. En effet, elle délègue aux États fédérés la compétence de légiférer sur la question, leur permettant de décider individuellement de la permissibilité ou non de l'avortement sur leur territoire. Cette redéfinition du cadre légal inscrit l'IVG dans une logique de pluralité normative, où les divergences sociopolitiques des États s'expriment à travers une gestion différenciée des droits reproductifs (Le Monde, 2022).

L'histoire juridique de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en France se caractérise par une succession d'évolutions marquantes. Pendant une longue période historique, l'avortement était considéré comme un acte criminel ou délictuel, une interdiction ayant été instituée dès un édit promulgué en 1556. Cette interdiction perdura jusqu'à la réforme de 1975, soit plus de quatre siècles de répression légale. Il y a encore un demi-siècle, on dénombrait annuellement plus de 500 condamnations de femmes pour avoir eu recours à l'avortement, témoignant ainsi de la rigueur avec laquelle cette législation était appliquée.

Dans une perspective sociologique, Cyrielle Le Moigne-Tolba (2024) évoque un contexte historique où l'avortement, relégué à la clandestinité, se déroulait souvent dans des conditions précaires, marquées par la marginalité spatiale telles que les arrière-cuisines ou les chambres étudiantes et symboliquement empreintes de désordre et de solitude. Ces pratiques non médicalisées entraînaient de lourdes conséquences sanitaires et

psychologiques, avec des milliers de cas d'infections, de décès et de traumatismes psychiques. Ce contexte est radicalement reconfiguré lors de la défense, en novembre 1974, par Simone Veil, alors ministre de la Santé, du projet de loi légalisant l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) devant une Assemblée nationale majoritairement masculine. En s'exprimant, Veil souligne l'importance d'une écoute attentive des femmes, affirmant que l'avortement ne saurait être envisagé comme un acte entrepris à la légère. Cette législation, après avoir franchi les étapes parlementaires en fin d'année 1974, conduit à la promulgation de la loi sur l'IVG, communément désignée « loi Veil », le 17 janvier 1975. Près d'un demi-siècle plus tard, en 2023, l'adoption d'une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française témoigne de l'évolution et de la solidification des droits reproductifs en France, consolidant ainsi ce droit face à toute tentative future de remise en cause. Cette inscription constitutionnelle réaffirme la souveraineté des femmes sur leur corps et leur accès à l'IVG comme un droit fondamental et inaliénable.

Dans le contexte socio-culturel et démographique de la Côte d'Ivoire, une enquête menée par PMA en 2020 révèle une dynamique complexe de l'avortement, avec une incidence estimée en 2017 à 36,9 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, selon les déclarations des intéressées. Ce taux s'élève à 50,8 pour 1000 lorsque l'on prend en compte les témoignages de confidentes proches. Ainsi, l'évaluation globale du nombre d'avortements sur une année oscille entre 209 000 et 288 000. Ce phénomène revêt une gravité particulière dans la mesure où plus de 60% des avortements sont qualifiés de « à haut risque », exposant ainsi une fraction significative de femmes à des dangers sanitaires sévères. Environ 10% de celles ayant subi un avortement rapportent des complications suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge médicale. Les populations rurales, les femmes les plus démunies économiquement et celles n'ayant jamais eu accès à l'éducation formelle sont particulièrement vulnérables face à ces avortements à risque.

L'infrastructure médicale dans le pays, bien qu'en majorité capable de fournir des soins post-avortement (94% des hôpitaux de l'échantillon), et des services d'interruption de grossesse en cas de danger pour la vie de la mère (88%), montre néanmoins

des lacunes notables au niveau des structures publiques de soins primaires et des établissements de santé privés, où l'accès à ces services est plus limité. En termes de répartition démographique, l'incidence de l'avortement s'avère plus marquée parmi les femmes âgées de 20 à 29 ans et parmi celles ayant un parcours éducatif, laissant ainsi entrevoir des disparités importantes selon les variables socio-économiques et éducatives (PMA, op cit).

Dans le contexte abidjanais, le recours à l'interruption volontaire de grossesse demeure marqué par un silence généralisé, tant parmi les jeunes filles que les femmes. Cette réticence à verbaliser leur expérience s'inscrit dans un cadre social où l'avortement est fortement stigmatisé, non seulement par l'appareil législatif en vigueur, mais également par les normes religieuses et les représentations sociales dominantes. Ainsi, l'avortement clandestin, pratique à laquelle certaines recourent, est principalement motivé par une conjonction de facteurs structurels : le rejet de la grossesse par le partenaire masculin, les injonctions sociales pesant sur la maternité, ainsi que des conditions économiques précaires ne permettant pas de subvenir aux besoins d'un enfant. Ces éléments soulignent la manière dont l'intersection des dimensions morales, légales et socio-économiques configure les trajectoires de ces femmes dans un contexte de marginalisation reproductive.

Face aux complications liées à l'avortement et aux atteintes à la santé publique, des dispositions légales ont été prises par la Loi n° 2024-358 du 11 juin 2024 en son Article 425 : Constitue l'avortement, l'emploi d'aliments, breuvages, médicaments, substances, mangeures, violences ou de tout autre moyen en vue de provoquer l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non. Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque commet ou tente de commettre un avorta. L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, si l'auteur se livre habituellement aux actes visés à l'alinéa I. L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende 200.000 à 2.000.000 de francs s'il en est résultat une stérilité, des atteintes graves à la santé physique, gynécologique ou mentale de la victime. L'emprisonnement est de dix à vingt ans s'il en est résultat la

mort de la victime. L'Article 426 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. L'article 426 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, identifient ou mettent elles-mêmes en émeuve les moyens de procurer l'avortement sont punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent. Cependant, en l'Article 427 : II n'y a pas d'infraction lorsque : (i) L'interruption de la grossesse est nécessaire pour la sauvegarde de la vie de la mère gravissée menacée ; (ii) le médecin procure l'avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci. Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l'avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique ou que telle était la volonté de la victime de viol, dument constatée par écrit¹.

En dépit de la prohibition et la censure légale de l'IVG, les avortements illégaux se prolifèrent en Côte d'Ivoire. Cette pratique est désormais un marché prospère. L'interruption volontaire de grossesse est réalisée en discrétion par des tradithérapeutes et des agents de santé, qui en ont fait leur source de capitaux. Des individus non qualifiés pour cet acte le pratiquent sempiternellement et journallement, mettant ainsi les clientes en péril de complications embarrassantes, de nature dommageable, foudroyante et funeste.

À partir des observations établies, il est pertinent de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'interruption volontaire de grossesse (IVG) demeure un sujet de vives controverses au sein de la société contemporaine. Quelles en sont les répercussions et les enjeux qui lui sont inhérents ? Cette recherche vise à proposer une analyse approfondie et systémique

¹ <https://reproductiverights.org/maps/provision/cote-divoires-abortion-provisions/#:~:text=Est%20puni%20d'un%20emprisonnement,ou%20administres%20%C3%A0%20cet%20effe>t.

des conséquences de l'IVG sur les femmes et sur la dynamique familiale, tout en intégrant les multiples enjeux complexes qui s'y rattachent.

Les axes principaux qui seront explorés incluent : (i) les significations sociales et les perceptions culturelles entourant l'IVG, (ii) les impacts psychosociaux et corporels de l'IVG sur les femmes, et (iii) les enjeux sociétaux, politiques et éthiques associés à la pratique de l'IVG. Cette approche pluridisciplinaire a permis de mettre en lumière les interrelations entre les dimensions individuelles et collectives, ainsi que les structures sociales qui influencent les débats entourant cette question cruciale.

1. Ancrage théorique et méthodologique

Les schèmes de réflexivités qui orientent cette étude reposent sur quatre paradigmes : la théorie féministe, la théorie des conflits, la théorie de l'Action Sociale, la théorie du constructivisme social.

Les théories féministes sont variées et diverses. Toutes analysent les expériences des femmes en matière de subordination sexuelle, les racines de l'oppression des femmes, la façon dont l'inégalité des sexes se perpétue et proposent des remèdes différents à l'inégalité des sexes.

Appliquant à cette étude, l'idéologie dominante de cette théorie questionne les concepts du genre et de domination et analyse comment les choix des femmes à l'IVG sont enracinés dans les fondements du patriarcal.

À l'inverse, *la théorie des conflits*, désigne la théorie sociologique selon laquelle toute l'action sociale est figurable par le conflit (ou polémique) d'acteurs sociaux. Elle examine les relations de compétences et de pouvoir avec un accent sur la construction des inégalités sociales, souvent en termes de catégories sociales, mais notamment en ce qui concerne le genre et les libertés reproductives. Dans le cadre de cette recherche, l'IVG est analysée comme un espace social de rivalité entre différentes groupes sociaux, singulièrement entre les sexes, en épluchant comment les règles et les politiques liées à l'IVG

réverbèrent ou accentuent les inégalités de domination et de pouvoir.

En outre, *la théorie de l'action sociale*, pensée et développée par Max Weber, met l'inflexion sur la portée des actions individuelles et des significations subjectives pour comprendre et expliquer les phénomènes sociaux. Appliquée à cette étude, elle nous a permis d'analyser les perceptions et les motivations individuelles derrière le recours à l'IVG, tout en tenant compte des aspects culturels, religieux et sociaux qui influent sur ces décisions.

Enfin, *la théorie du constructivisme social*, nous examinons comment les interprétations sociales, tels que les concepts d'interruption et de grossesse, sont fabriquées socialement et se modifient en fonction des idéologies, des cultures et des appartenances à des systèmes politiques. Dans cette optique, nous avons analysé comment les perceptions et attitudes envers l'interruption volontaire de la grossesse (IVG) se construisent au sein de différentes cultures, ainsi que les modalités dont ces perceptions endoctrinent l'orientation des politiques publiques et les options des acteurs.

Sur le plan méthodologique, cette étude s'est échelonnée du 10 au 20 août 2024 inclus à Abidjan (Côte d'Ivoire). Pour conduire à bien cette enquête, nous avons recouru à des entretiens semi-directifs passés au crible avec dix (10) femmes, ainsi qu'un focus group organisé avec huit (8) femmes ayant eu recours à l'IVG et trois (3) professionnels de la santé. Cette approche méthodologique, nous a permis de comprendre en profondeur les connaissances et les expériences individuelles ainsi que les motivations liées à l'IVG, tout en explorant les perceptions et attitudes collectives envers cette pratique au sein de différentes communautés. Les données recueillies auprès des acteurs ont fait l'objet d'une analyse de contenu.

2. Résultats

2.1. Les notifications sociales et les conceptions associées à l'IVG

2.1.1. Les conceptions culturelles et religieuses liées à la construction de l'IVG

Les diverses religions ont des connaissances variées sur l'interruption volontaire de la grossesse (IVG), endoctrinant extrêmement les aptitudes des acteurs. Cette assertion démontre : *« Je suis un chrétien. L'avortement ou tout acte empêchant le développement du fœtus est un crime. » (K.M, Abidjan, 10 aout 2024).*

Cette affirmation symbolise une position morale et religieuse motivée par des certitudes chrétiennes distinctives relativement à la valeur de la vie humaine. A cet effet, l'enquêté mobilise d'abord, l'identité religieuse par l'expression "*Je suis un chrétien*", ce qui signifie que la personne se définit par sa foi chrétienne. Le christianisme, dans plusieurs de ses branches, prône que la vie humaine est sacrée parce qu'elle est un don de Dieu. Ainsi, Pour le chrétien, la vie commence dès la conception. Cette croyance s'appuie sur des interprétations bibliques qui observent que Dieu connaît et aime chaque personne avant même sa naissance. *Jérémie 1:5 in bible*).

Ainsi, interrompre une grossesse est perçu comme mettre fin à une vie humaine innocente. Pour l'enquêté, l'avortement est perçu et qualifié de "crime" parce qu'il est considéré comme la destruction d'une vie humaine. Le terme "crime" renvoie dans le cadre de cette enquête à une entorse aux lois morales dans un environnement socio-culturel. Pour la personne enquêtée, le respect de la vie du fœtus est un impératif moral absolu, et tout acte qui empêcherait son développement est donc considéré comme moralement répréhensible.

En effet, "*l'opposition aux actes empêchant le développement du fœtus*", cette déclaration ne se limite pas à l'avortement mais inclut "*tout acte empêchant le développement du fœtus*". Cela inclut d'autres pratiques sociales qui pourraient entraver un embryon déjà conçu de se développer. C'est à juste titre qu'un enquêté explique en ces mots : *« Toute femme qui utilise des*

pilules de le lendemain pose le même acte que celle qui interrompt l'évolution d'un fœtus par n'importe lequel des moyens légaux ou illégaux » (T.A, Abidjan, 10 aout 2024).

En un mot, cette affirmation reflète une croyance chrétienne forte selon laquelle toute vie humaine, dès le moment de la conception, est sacrée et doit être protégée. Par conséquent, l'avortement ou toute action qui pourrait nuire à un fœtus est perçu comme un acte immoral et équivaut à un crime. Tandis que pour certaines femmes, l'IVG est un acte psychologiquement punissable, d'autres femmes, examinent l'IVG comme une liberté vitale de la femme. Ce propos illustre : « *Faire ou ne pas vouloir faire ou bien interrompte une grossesse est un choix. Et ce choix à mon sens confère à la femme toute liberté de disposer de son corps mais surtout de sa volonté de faire un enfant en toute quiétude sans aucune pression de la société » (Y.J, Abidjan, 11 aout 2024).*

A l'analyse, "Le choix de faire ou de ne pas vouloir une grossesse" implique une réflexion sur la situation personnelle, les circonstances, les souhaits et les valeurs de la femme concernée. Cet argumentaire, "La liberté de disposer de son corps" traduit l'idée centrale selon laquelle chaque femme devrait avoir le contrôle total sur son propre corps, y compris le droit de décider si elle veut ou non mener une grossesse à terme. Cette liberté est fondamentale pour l'autonomie et l'intégrité corporelle de la femme. "La volonté de faire un enfant en toute quiétude" : Cette expression souligne que la décision de faire un enfant doit être prise dans un contexte de sérénité, sans crainte ni pression externe. Cela implique que la femme doit être libre de décider de manière éclairée, sans être influencée ou contrainte par des pressions sociales, culturelles, ou économiques. "Sans aucune pression de la société" : Cette allégation critique intrinsèquement les pressions sociales qui influencent le choix d'une femme, qu'il s'agisse de la pression pour avoir des enfants, pour ne pas en avoir, ou pour poursuivre une grossesse malgré des circonstances difficiles. Elle défend l'idée que ces décisions doivent être prises par la femme elle-même, en toute quiétude, sans interférence ou intrusion indue de la société.

En résumé, cette assertion de l'enquête soutient la liberté de la femme à l'autonomie corporelle et à la prise de décision libre concernant la grossesse, en insistant sur l'envergure de ne pas

éprouver de contraintes extrinsèques dans une option aussi personnelle et significative ou déterminante.

2.1.2. Des notifications sociales à la construction de la légitimation de l'IVG

L'étude révèle que, l'interruption volontaire de la grossesse (IVG) est aperçue de la même façon qu'un enjeu de liberté de la femme, une figure ou une incarnation de leur souveraineté et de leur contenance et aptitude à juger ou décider de leur propre corps. Elle est souvent de mèche avec la lutte pour l'égalité des sexes. L'IVG est également reconnue à travers le spectre de la santé publique. Dans ce panorama, l'accès à l'IVG est observé comme primordial pour la sécurité des femmes, en particulier pour éviter les avortements illicites et préjudiciables. C'est dans cette veine d'idée qu'une spécialiste de santé dit ceci : « *Pour ma part, la légalisation de l'interruption volontaire de la grossesse devrait sortir du cadre de discussion d'un sujet tabou. En légalisant l'interruption volontaire de la grossesse, cela réduire les inégalités du genre et permet à la femme de disposer de son corps. Mais surtout de concevoir une grossesse en toute liberté* » **(T.F, Abidjan, 15 aout 2024).**

Cette assertion aborde la question de l'institutionnalisation de l'interruption volontaire de la grossesse (IVG) en la logeant dans un contexte de liberté de la femme et d'égalité des genres.

A travers l'expression "*Sortir du cadre du tabou*" : L'auteur certifie que la question de l'IVG ne devrait plus être considérée comme un sujet tabou, c'est-à-dire un sujet dont on parle peu ou qu'on évite de discourir ou de converser ouvertement en raison de normes sociales ou culturelles. Il plaide pour que ce sujet soit abordé de manière plus ouverte et décomplexée.

Par l'énoncé "*Réduire les inégalités de genre*" : L'idée ici est que l'officialisation et l'institutionnalisation de l'IVG pourraient contribuer à réduire les inégalités entre les sexes. Le contrôle de la fécondité et la possibilité de choisir si et quand avoir un enfant sont considérés comme des points de vue décisifs de l'émancipation de la femme. En accordant à la femme la possibilité de décider de poursuivre ou non une grossesse, la société reconnaît son autonomie et sa liberté à disposer de son corps, ce qui est essentiel pour l'égalité des genres. "*Disposer de son corps*" : L'auteur souligne que la légitimation de l'IVG autorise

à la femme de prendre des décisions concernant son propre corps. Cela implique que la femme devrait avoir le droit de choisir ce qui se passe dans son corps sans être contraintes par des normes imposées par la société. "*Concevoir une grossesse en toute liberté*" :

Enfin, l'auteure met en avant l'idée que la légitimation de l'IVG permettrait à la femme de choisir de bon gré d'avoir une grossesse ou non. Cela implique qu'une grossesse ne devrait pas être la résultante de pressions sociales, économiques ou légales, mais plutôt d'une décision autonome et réfléchie de la part de la femme concernée.

En définitive, la déclaration de l'enquêté défend l'idée que la légitimation de l'IVG est un moyen de promouvoir l'égalité des genres et de la réduction des inégalités sociales de reproduction, d'autonomiser la femme en lui permettant de contrôler son corps, et de faire en sorte que la grossesse soit un choix volontaire et consenti.

Malgré le bon vouloir de certaines personnes de la légitimation de l'IVG, elle reste anathématisée et blâmée. Cette vitupération peut conduire au confinement social de la femme qui y a accès, ainsi qu'à des impressions d'abjection, d'abaissement ou d'ignominie. La femme ayant recours à l'IVG peut ressentir une bassesse, en partie à cause de l'indignation sociale qui l'auréole.

La compréhension de l'IVG comme un agissement psychologiquement contestable peut emmener à une contrainte morale remarquable sur la femme intéressée. Cette allégation exemplifie : « *Quand, j'ai informé mon copain que j'ai déjà eu à faire un avortement dans le passé, nos rapports se sont vus modifiés. Je culpabilisais de l'avoir informé. Car, je ressentais un rejet de sa part. Et par la suite, notre projet de couple n'a pas marché.* » **(K.M, Abidjan, 17 aout 2024).**

Le passage révèle plusieurs dynamiques émotionnelles. Primo, l'auteure se sent coupable d'avoir partagé une information personnelle et intime, probablement parce qu'elle a perçu que cela avait une répercussion négative sur la relation. Elle ressent un changement dans l'attitude de son partenaire après cette révélation, ce qui indique que le partenaire n'a pas bien réagi à cette information, créant une distance entre eux. La communication autour de cet événement du passé a eu des

impacts sur leur relation actuelle, au point que leur projet de couple n'a pas pu aboutir.

Cet argumentaire illustre la difficulté de partager des expériences personnelles douloureuses dans une relation amoureuse et les conséquences potentielles sur la dynamique du couple.

En outre, les croyances personnelles de l'IVG varient en fonction des connaissances individuelles. Certaines femmes ressentent un palliatif après une interruption volontaire de la grossesse, tandis que d'autres femmes endurent des moments d'ennuis et de remords. La perception de l'IVG est aussi fabriquée par l'environnement socio-culturel.

En résumé, l'appui ou la contestation de l'entourage a une répercussion révélatrice sur la façon dont l'IVG est appréhendée par les acteurs concernés.

2.1.3. De la dynamique des perceptions de l'IVG à la légitimation sociale de la pratique

Les perceptions de l'interruption volontaire de la grossesse (IVG) se modifient en fonction du cadre culturel mais surtout dans la temporalité. Avec la dynamique des normes sociales, l'IVG est de plus en plus évaluée comme un droit chez les acteurs, bien que cette perception soit loin d'être universalisable. C'est dans cette optique qu'un spécialiste certifie : *« L'expansion de la médecine moderne, comme l'accès à des méthodes et les techniques de l'interruption volontaire de la grossesse, ont également concouru à optimiser les perceptions, en allégeant ou, amenuisant les risques et en simplifiant l'accès »* (D.L, Abidjan, 11 aout 2024).

En somme, l'IVG est un sujet à débat où les connaissances sociales et les perceptions se modifient amplement, influencées par un éventail de facteurs complexes, allant des croyances personnelles à sa légitimation en passant par les normes culturelles. En clair, les significations sociales et les perceptions de l'IVG sont multiples et souvent contradictoires, incarnant des tensions entre droits individuels, normes sociales, croyances religieuses, et débats politiques. Appréhender ces conceptions et ces dimensions est indispensable pour ébaucher et esquisser les débats ou les discussions qui ceignent l'IVG de manière nuancée et significative des différentes éventualités.

2.2. Les impacts et les enjeux de l'IVG : Que disent les spécialistes de santé et les enquêtés ?

L'interruption volontaire de la grossesse (IVG), ordinairement appelée avortement, est une action sociale qui consiste à mettre fin à l'évolution d'une grossesse non désirée. Les impacts de l'IVG sont multiformes et touchent plusieurs aspects de la vie des personnes concernées. La présente étude a montré que sur le plan de la santé physique, l'IVG, lorsqu'elle est réalisée dans des conditions médicales appropriées, est sûre et comporte peu de risques sur la santé physique de la personne. Toutefois, comme pour toute intervention médicale, il existe des risques potentiels. Ce propos du spécialiste exemplifie: « *Il y a des risques d'infections, des saignements excessifs ou des complications rares comme l'endommagement de l'utérus et de la flore vaginale. Ces complications peuvent survenir, surtout si l'IVG est pratiquée dans de mauvaises conditions. Ces risques sont très faibles dans les systèmes de santé modernes.* » **(Y. E, Abidjan, 18 aout 2024).**

L'examen de la déclaration de l'auteur souligne que les risques sont accrus si l'IVG est réalisée dans des conditions défectueuses, c'est-à-dire sans observer les protocoles médicaux convenables. Il rappelle que dans les systèmes de santé bien développés, où les procédures sont effectuées par des spécialistes de santé dans des milieux indubitables et salubres, ces risques sont extrêmement faibles. Les progrès de la médecine et les protocoles rigoureux minimisent colossalement et immensément la probabilité des incidences. Pour l'auteur, bien que l'IVG comporte certains risques, ceux-ci sont couramment exceptionnels et de plus rares dans les pays où le système de santé est bien organisé et où les interventions sont effectuées dans des conditions adaptées et optimales.

A l'inverse, les réactions psychologiques après une IVG varient considérablement. Certaines femmes peuvent manifester un soulagement, surtout si la grossesse était non désirée ou résultait de circonstances difficiles. Cette déclaration éclaire : « *En classe de terminale, j'ai interrompu l'évolution d'une grossesse. Car, mon copain avait refusé la paternité. Autre chose, je devrais m'en débarrasser pour me concentrer sur mon examen*

de baccalauréat. J'ai été soulagé de poser cet acte d'avortement » **(D.A, Abidjan, 14 aout 2024).**

Face à ces challenges, l'auteure a opté de mettre fin à l'évolution de la grossesse par le recours à l'avortement. Cette option semble avoir été faite pour éviter d'ébrécher ses opportunités d'achever ses études d'une part et d'autre part pour ne pas endosser seule une responsabilité indésirable. Après l'avortement, l'auteure exprime une impression d'allégement et d'apaisement. Ce qui insinue ou laisse entendre que la résolution d'interrompre la grossesse était en approbation avec ce qu'elle considérait comme le mieux pour elle à ce moment précis. Cette déclaration de l'auteure met en exergue le questionnement complexifié lié à la maternité non désirée, l'autorité parentale, la contrainte des études, et l'impact affectif des décisions prises dans de telles conditions.

En outre, d'autres femmes ressentent de la peine, de la culpabilité et de l'anxiété après l'acte d'interrompre le développement de la grossesse. Ces pressentiments dépendent souvent des idéologies personnelles, des appartenances à des croyances culturelles et religieuses mais surtout du soutien social reçu.

Cette allégation illustre : « *La vie est sacrée et c'est Dieu qui donne la vie. J'étais enceinte et j'avais le soutien de Dieu et de mon mari. Je ne manquais de rien pour mettre au monde cet enfant. Mais, j'ai fait un avortement car, je voulais migrer en France. Ce projet d'aller en France n'a pas aussi marché. Je regrette amèrement d'avoir avorté mon fœtus. Aujourd'hui, je me sens rejetée par mon mari* » **(T.N, Abidjan, 16 aout 2024).**

L'auteure commence par reconnaître que "*la vie est sacrée*" et que, selon ses croyances, c'est Dieu qui donne la vie. Cela traduit qu'elle a une conviction religieuse forte qui valorise la vie humaine dès la conception. Elle explique qu'elle bénéficiait du soutien de Dieu et de son mari pendant sa grossesse. Cela signifie qu'elle n'était pas seule ou démunie; elle avait les ressources nécessaires pour mener sa grossesse à terme.

Malgré ce soutien sans faille de l'entourage et les circonstances favorables, elle a choisi de recourir à l'avortement pour réaliser un projet personnel, celui de migrer en France. Cette option était motivée par une opportunité qu'elle croyait considérable pour sa prospérité. Après l'avortement, le projet de

migration en France n'a pas fonctionné, ce qui la laisse dans une situation de regret.

Ainsi, elle exprime un regret profond en disant qu'elle "*regrette amèrement*" d'avoir avorté, car non seulement elle a perdu l'enfant, mais elle n'a pas non plus réalisé son projet de migrer en France. Enfin, elle souligne que cette décision a eu une répercussion négative sur sa vie conjugale, se sentant "*rejetée*" par son mari. Cela suggère que l'avortement a créé une fracture dans leur relation, et cela en raison de différences dans les valeurs, les attentes ou les émotions. Retenons que cette déclaration met en lumière les dilemmes complexes auxquels la femme est confrontée lorsqu'elle doit recourir à l'IVG. L'auteure ici se trouve en conflit entre ses valeurs religieuses, ses aspirations personnelles, et les conséquences de ses actions, ce qui l'a conduit à un sentiment de regret et d'isolement social. L'IVG est entourée de stigmates sociaux, en particulier dans les familles ou les sociétés où l'avortement est désavoué.

L'enquête met en lumière les dynamiques de perception sociale et de construction identitaire qui entourent l'expérience de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), révélant une altération significative des représentations sociales et des interactions intersubjectives auxquelles la femme ayant recours à cette pratique est soumise. L'IVG apparaît dès lors comme un processus impactant la reconnaissance sociale de la femme, dans la mesure où elle se voit confrontée à un éventail de réponses normatives allant de la stigmatisation à l'acceptation, qui conditionnent son bien-être émotionnel et psychosocial.

Par ailleurs, les relations interpersonnelles qu'il s'agisse du partenaire intime, de la sphère familiale ou du cercle amical et social se trouvent profondément reconfigurées par la décision d'avorter, oscillant entre incompréhension, jugement moral et soutien inconditionnel.

En outre, les résultats de cette étude illustrent que le recours à l'IVG permet à certaines femmes de maintenir une trajectoire d'accomplissement académique et professionnel, leur offrant ainsi une forme de réappropriation de leur capital social et symbolique dans un contexte où les enjeux reproductifs s'articulent avec des logiques de projection dans l'avenir.

3. Discussion

Les points saillants de cette étude ont montré que, l'IVG a des impacts multiformes qui se modifient en fonction des idéologies personnelles et les perceptions sociales. Si elle est un allègement pour certains acteurs, elle produit des défis émotionnels et sociaux.

Une approche compréhensive, prenant en compte les points de vue médicaux et sociaux, est prédominante pour venir à la rescousse des acteurs qui franchissent cette épreuve.

3.1. A la question des notifications sociales et les conceptions associées à l'IVG

L'analyse a révélé que la liberté des femmes en matière d'autonomie corporelle et de choix concernant leur grossesse représente un acte profondément personnel et chargé de significations. Ces conclusions s'harmonisent avec les recherches menées par Desgrées Du Lou Annabel et al. (1999), qui mettent en lumière des divergences dans l'intensité et le moment du recours à l'avortement à travers les générations. Ces résultats soutiennent l'idée d'une évolution des comportements et des motivations liés à l'avortement. Alors que les générations antérieures considéraient l'avortement principalement comme un moyen d'espacer les naissances ou de contrôler le nombre d'enfants une fois une certaine parité atteinte, les plus jeunes générations adoptent une approche différente. Pour elles, l'avortement se présente souvent comme une option dès les premières grossesses, servant à retarder la première naissance et à planifier activement les naissances dès le début de leur vie reproductive.

Selon Luker (1984), la stigmatisation sociale associée à l'avortement est intimement liée à la perception traditionnelle du rôle des femmes dans la société. Pour ceux qui considèrent avant tout les femmes comme des mères, le choix de renoncer à la maternité est vu comme un comportement déviant. De plus, Agnès Guillaume et Clémentine Rossier (2018) mettent en évidence que dans de nombreux pays, les inégalités de genre persistent, renforçant une vision des femmes souvent liée à leur capacité reproductive. Par conséquent, la pratique de

l'avortement est fréquemment entourée de tabous, bien que le degré de stigmatisation varie selon les contextes culturels et sociaux.

Les recherches menées par Marie Mathieu et Laurine Thizy (2023) mettent en lumière que la construction sociale de l'avortement en tant que comportement problématique, immoral et nuisible est intimement liée à la structuration d'une hiérarchie de genre, où les femmes sont confinées à un rôle procréatif. Cette perception déviante de l'avortement renforce la domination d'un groupe sur l'autre, en réaffirmant les normes de genre traditionnelles et en restreignant l'autonomie des femmes.

Ces conclusions enrichissent les résultats de l'étude actuelle sur la stigmatisation associée aux femmes ayant recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Appréhender ces conceptions et ces dimensions est indispensable pour esquisser les discussions qui entourent l'IVG de manière nuancée et significative des différentes potentialités.

3.2. A la question des impacts et des enjeux de l'IVG : Que disent les spécialistes de santé et les enquêtés ?

Les réponses des individus suite à une interruption volontaire de grossesse (IVG) présentent une grande diversité. L'analyse des données révèle que certaines femmes expriment un sentiment de soulagement, surtout lorsque la grossesse n'était pas désirée ou survenait dans des situations difficiles. Ces observations empiriques corroborent les recherches menées par Bénédicte Gastineau et Stellina Rajaonarisoa (2010), qui soulignent que l'avortement clandestin touche particulièrement les jeunes femmes, notamment les étudiantes, pour qui une grossesse pourrait compromettre leur parcours académique.

L'analyse effectuée par Agnès Guillaume et Clémentine Rossier (2018) met en évidence que l'avortement a historiquement constitué une méthode de gestion de la fécondité, souvent privilégiée par rapport à la contraception. Ce phénomène a exercé une influence significative sur les transitions démographiques tant dans le passé qu'à l'heure actuelle.

Conclusion

Cette recherche s'inscrit dans une perspective sociologique

approfondie de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et de la santé sexuelle et reproductive, en cherchant à déconstruire les dynamiques complexes qui se jouent au sein des configurations sociales et culturelles entourant ces phénomènes. L'objectif est de proposer une analyse dense et holistique des effets de l'IVG sur les agents sociaux impliqués, tout en intégrant les enjeux multidimensionnels et intriqués qui caractérisent ces expériences, qu'ils soient individuels, relationnels ou structurels.

Le cadre méthodologique adopté repose sur une approche qualitative rigoureuse, articulant une revue critique de la littérature et des entretiens semi-directifs menés auprès de catégories spécifiques d'acteurs, afin de saisir la diversité des positions et des pratiques discursives dans des contextes socioculturels distincts.

Cette approche heuristique nous a permis de capter et de saisir les savoirs expérientiels ainsi que les motivations subjectives qui sous-tendent la décision de recourir à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). L'exploration des controverses discursives entourant l'IVG, en intégrant une analyse fine des cadres religieux et culturels ainsi que des arguments normatifs soutenant ou contestant sa légitimation et sa régulation, s'inscrit dans un champ de questionnements éthiques et moraux fondamentaux. Par ailleurs, la cartographie des déterminations socio-économiques révèle que l'accès à l'IVG constitue un facteur structurant influençant les trajectoires de vie des acteurs sociaux, notamment en ce qui concerne leur santé mentale, leur agentivité et la reconfiguration des dynamiques relationnelles au sein des structures familiales.

Bibliographie

Agnès Guillaume & Clémentine Rossier, 2018. *L'avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences*,

https://www.ined.fr/fichier/rte/41/population%202018-2/avortement_pop2018_2.pdf

Cyrielle Le Moigne-Tolba, 2023. « *Responsable éditoriale, Lumni Enseignement* ». Publication : 16 janv. 2023 | Mis à jour : 10 juin 2024, <https://enseignants.lumni.fr/parcours/1139/le-17-janvier-1975-la-loi-veil-sur-l-ivg-est-promulguee.html>

- Desgrées Du Lou Annabel & al.** 1999. *Le recours à l'avortement provoqué à Abidjan : une cause de la baisse de la fécondité?* In: Population, 54^e année, n°3, 1999. pp. 427-446; doi : 10.2307/1534985 https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1999_num_54_3_7017
- ENQUÊTE PMA, 2020. *SUR L'AVORTEMENT : CÔTE D'IVOIRE*, https://www.pmadata.org/sites/default/files/data_product_results/PMA2020-Cote%20d%E2%80%99Ivoire-AbortionModule_Brief-FR_0.pdf
- Gatineau & Stellina Rajaonarisoa**, 2010. *Santé de la reproduction et avortement à Antananarivo (Madagascar) résultats d'une recherche originale*, African Journal of Reproductive Health (Regular Issue); 14(3): 223
- Marie Mathieu et Laurine Thizy**, 2023. *Sociologie de l'avortement*, Paris, La Découverte. Livre disponible à l'adresse : https://www.editionsladecouverte.fr/sociologie_de_l_avortement-9782348074998
- Le Monde**, Publié le 24 juin 2022 à 20h52, modifié le 24 juin 2022 à 21h04, <https://www.lemonde.fr/archives-du-monde/24-06-2022/>
- Yvert-Jalu Hélène**, 1990. *L'avortement en Union Soviétique*. In: Annales de démographie historique, Démographie des villes et des campagnes. pp. 431-437,

Accès des Populations Ivoiriennes aux Centres de Santé Publics en Français / Langues locales

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

*Université Alassane Ouattara
Département des Sciences du Langage
et de la Communication (Bouaké, RCI)
(Abidjan-Cocody, RCI)
hager.clarisse@gmail.com*

Clémence ESSE-DIBY

*Université Félix Houphouët-Boigny
Département de Sociologie
esse_clemence@yahoo.fr*

Résumé

Les maladies émergentes se développent de plus en plus dans le monde. La pandémie COVID-19 et de nombreuses autres épidémies ont mis en évidence l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et celle de nos écosystèmes. Le nouveau concept connu sous l'appellation "One Health" est une approche méthodologique mobilisant différentes disciplines scientifiques et différentes communautés ; afin de travailler ensemble à la recherche d'une solution meilleure et durable en matière de santé. Les sciences médicales, économiques, humaines et sociales, environnementales, les médias, les gouvernements, les associations, etc. se sont mobilisés pour trouver des solutions innovantes pour la santé et le bien-être des populations, mais également pour un développement durable. Les principes de base de cette approche sont : la collaboration, la coordination et la communication. Nous disons, par conséquent, que l'usage à la fois du français et des langues locales dans ce processus inter-transdisciplinaire est un levier pour résoudre le problème de la barrière linguistique au niveau de la communication médicale entre les agents des centres de santé publics et les patients/familles des patients. Dans cet article, nous montrons comment l'usage à la fois du français et des langues africaines pourrait améliorer la communication médicale dans les centres de santé publics en Côte d'Ivoire grâce à des Agents de Santé Communautaire (locuteurs natifs de la langue locale) et à l'usage d'un lexique médical bilingue : français / langue locale.

Mots-clés : *Centre de santé public, One Health, communication médicale, Agent de Santé Communautaire, lexique médical*

Abstract

Emerging diseases are increasing worldwide. The COVID-19 pandemic and many other epidemics have highlighted the interdependence between human health, animal health and the one of our ecosystems. The new concept known as "One Health" is a methodological approach that mobilizes different scientific disciplines, and different communities to work together, looking then for better and sustainable solutions. The medical, economic, human/social sciences, and environmental sciences, the media, governments, associations, etc. are working together to find innovative solutions for the health and well-being of the populations, but also for a sustainable development. The basic principles of this approach are collaboration, coordination, and communication. We claim that the use of local/African languages in this inter-transdisciplinary process is a lever for solving the language barrier issue in medical communication between public health workers and patients/patients' families. In our article, we show how the use of both the African languages and French can improve medical communication in the Ivorian public health centres thanks to Community Health Workers (native speakers of the local language) and the use of a bilingual medical lexicon: French / local language.

Key words: *public health centre, One Health, medical communication, community health worker, medical lexicon*

Introduction

Le monde a, certes, connu des épidémies au fil des siècles. Cependant, si rien n'est fait aussi bien au niveau régional, national qu'au niveau international ; le monde connaîtra des épidémies comme celle de la pandémie à Coronavirus. Les maladies émergentes et ré-émergentes se développent à travers les continents depuis plusieurs décennies. Les problèmes de santé ne cessent de croître et les systèmes de santé sont confrontés au défi d'améliorer la qualité des soins en termes de santé publique grâce aux aides et programmes des organismes comme la Banque Mondiale (2016, p.25). Des centaines de millions de personnes n'ont pas accès aux services de santé de base et près de la moitié de la population mondiale n'a pas d'assurance maladie. Aussi l'Organisation Mondiale de la Santé dans le SDG 3 GAP Interactive brochure indique-t-elle les mesures à prendre pour l'ODD 3 (WHO, 2019, p.52). En Afrique, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, ce sont les pays de l'Afrique de l'Est qui ont eu plus de succès passant d'une espérance de vie de 43 ans en 2000 à 58 ans en 2019. Au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, le

Sénégal est le 12^e pays africain, où l'espérance de vie est la plus élevée : 68 ans, tandis que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des 12 pays africains où l'espérance de vie est la plus faible, passant en fait de 50 ans en 2000 à 63 ans en 2021 selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Côte d'Ivoire (OMS, 2022).

Pour atteindre l'ODD 3 : Bonne santé et Bien-être, tous les pays, principalement les pays en voie de développement et, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, doivent trouver de nouveaux moyens pour faire face aux défis sanitaires. En effet, la pandémie à Coronavirus a permis à ces États de prendre conscience de l'incidence des changements climatiques à l'échelle mondiale. En fait, des coronavirus présents chez des animaux et qui sont transmis aux humains ont notamment été impliqués dans l'émergence de certaines maladies graves a indiqué Duhamel (2021, p. 6-7). Cette pandémie a révélé les liens complexes et multiples entre la santé des humains, l'environnement et la biodiversité. Si le nombre de maladies infectieuses émergentes, telles que l'Ebola, la Dengue, le Chikungunya, le virus de Marburg, la COVID-19 et la Variole du singe, a explosé au cours des dernières décennies ; cela est en grande partie dû aux humains et les différentes activités anthropiques. Les écologues de la santé et bien d'autres experts pointent du doigt les activités anthropiques¹, qui détruisent la biodiversité ; et menacent la santé des écosystèmes, celle des animaux ainsi que celle des humains.

Concernant la communication agent de santé publique et patient lors des consultations, Napol & Kuhn (2018, p. 41) soulignent qu'une bonne communication médecin - patient est un déterminant essentiel de la qualité des soins. Autrement dit, la promotion de la santé ne peut se faire sans faire usage de la langue parlée par la population concernée ; d'où la nécessité de travailler, non seulement en inter-transdisciplinarité, mais aussi de faire des langues africaines, les moyens de communication privilégiés pour l'accès des populations africaines aux services de santé publique, en les réorientant progressivement vers la promotion de la prévention de la santé (H. Alami et al., 2017, p.

¹ Une activité anthropique est quelque chose qui a été réalisée par l'être humain et qui peut affecter les cycles et l'équilibre de la nature.

181). Cette quête d'une bonne santé et d'un bien-être pour tous doit être axée sur une approche globale.

En Côte d'Ivoire, la question qui se pose est la suivante : Que faire pour un meilleur accès des populations ivoiriennes aux services de santé publique en Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité sanitaire des personnes, sachant que la majorité des Ivoiriens et Ivoiriennes ne comprend pas le français, la langue officielle de la Côte d'Ivoire ?

Dans cet article, sous l'angle de l'approche « One Health », nous montrons comment l'usage des langues ivoiriennes/véhiculaires, grâce à la mise en place d'un système de communication médicale doté d'un lexique médical bilingue : français / baoulé-dioula, ainsi que la présence d'Agents de Santé Communautaire au sein des centres de santé publics (les dispensaires, les hôpitaux, les CHU/CHR) améliorera la communication médicale entre les agents de santé et les patients et/ou leurs familles. Nous nous sommes appuyées sur la Théorie du Changement pour une communication médicale efficace et inclusive.

1. Le concept One Health : définition, approche et méthodologie

Les principes de base du concept « One Health » sont : la collaboration, la coordination et la communication. La mutualisation des efforts passe par une bonne communication. Pour pouvoir atteindre les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030 en général et, en particulier, l'ODD 3 : Bonne santé et Bien-être dans les pays d'Afrique subsaharienne, il faudrait prendre en compte le facteur langue : les langues africaines comme moyens de communication lors des consultations. La langue est très importante pour un meilleur accès des populations aux services de santé publique, pour la sensibilisation et la préservation des connaissances et du savoir-faire de la médecine moderne, mais aussi traditionnelle. Elle est une fenêtre sur l'histoire, la culture, les connaissances des humains (H. Skirgard et *al.*, 2023, p. 2).

1.1. Définition du concept One Health

Le concept « One Health » est apparu au début des années 2000 ; et des initiatives ont été mises en place pour rendre opérationnelle cette approche (M. S. Khan et *al.*, 2018, p. 267). De nombreuses définitions de l'approche ont été proposées et utilisées dans le passé ; mais la définition fournie par One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) en décembre 2021 établit un langage et une compréhension communs. Ce panel a défini le « One Health » comme étant une approche intégrée et unificatrice, qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. Cette approche nécessite la mobilisation de multiples secteurs, disciplines et communautés pour surmonter les menaces qui pèsent sur les humains, les écosystèmes, etc. (W. B. Adisasmito et *al.*, 2022, p. 2-3). Cette définition met en évidence de nombreuses questions environnementales que l'approche One Health aborde : l'eau, l'énergie, l'air, les aliments, le changement climatique et le développement durable selon le 'Joint Tripartite (FAO, OIE, WHO) and UNEP Statement (WHO, 2022)'. Cela accroît donc la participation des communautés dans la quête de solutions innovantes et efficaces pour faire face aux problèmes rencontrés dans les domaines de la santé des humains, des animaux et des écosystèmes.

1.2. Approche du concept One Health

La recherche scientifique a été la pionnière dans l'usage de cette approche, One Health, pour mieux comprendre l'émergence des épidémies. En effet, la santé n'est plus l'apanage des sciences biologiques et médicales. Le champ de la transdisciplinarité est alors exploité pour penser et trouver les solutions aux problèmes de santé de façon durable. L'économie, l'éducation, les sciences humaines et sociales, les sciences médicales et biologiques, l'écologie, les industries pharmaceutiques, les industries agroalimentaires, les médias, les gouvernements et les associations sont mis à contribution pour trouver des solutions innovantes pour la bonne santé et le bien-être de tous.

M. A. Whittaker (2020, p.104), dans une perspective de l'approche One Health qui implique la transdisciplinarité, a

démonté le rôle des sciences sociales. Selon lui, les sciences sociales englobent une pluralité de disciplines entre autres la sociologie qui permettent de cerner les déterminants sociaux, économiques et culturels de la vie des humains et leur capacité à prendre des mesures, qui se répercutent sur le comportement en matière de santé et sur leur faculté d'utiliser des mesures préventives pour la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. En d'autres termes, les relations complexes entre les humains, les animaux et les écosystèmes, ainsi que la façon dont les humains perçoivent les risques, et leur capacité à réagir face aux risques et à promouvoir la santé doivent être explorées selon l'approche « One Health ». Et, les sciences sociales ajoutent une valeur à l'identification, la conception et la mise en œuvre des interventions. En effet, elles permettent de donner un aperçu :

- des comportements humains qui peuvent être à l'origine des changements environnementaux qui affectent le contact entre l'homme et l'animal.
- des comportements et attitudes de l'homme envers les animaux en tant qu'animaux de compagnie, en tant que producteurs d'aliments, en tant qu'animaux de travail agricole, en tant que sources d'alimentation.
- des comportements humains et des croyances concernant la valeur et la signification des animaux, tant sur le plan culturel que sur le plan religieux.
- de l'utilisation de services de santé par les humains pour eux-mêmes et leurs animaux et les facteurs qui affectent l'adhésion des populations : le caractère abordable de ces services, la situation géographique et tous les autres facteurs (sexe, tranche d'âge, situation socio-économique, etc.) qui peuvent influencer le recours à ces services.
- des perspectives historiques de ce qui a façonné et façonne les comportements humains et les réactions aux changements.
- des contextes locaux, y compris les facteurs économiques et socioculturels.

L'approche One Health permet d'avoir des innovations théoriques et intégratives dans la compréhension de la culture, de l'économie, de l'écologie, des comportements, des contextes politiques et des savoirs autochtones. « Le comportement

humain peut être la clé qui ouvre la légendaire boîte de Pandore, permettant aux maladies infectieuses d'émerger.» (K. A. Alexander et J. W. McNutt, 2010, p. 523).

1.3. Méthodologie du concept One Health

L'approche One Health a plusieurs années d'expérience à travers de nombreux travaux de recherche dont ceux de Cook R. A. et *al.* (2004, Address for correspondence from Dr. Robert A. Cook²) sur les épidémies du virus du Nil occidental, de la fièvre hémorragique Ebola, du SRAS, de la variole du singe, de la maladie de la vache folle et de la grippe aviaire qui nous rappellent que la santé humaine et la santé animale sont liées. Une meilleure compréhension de la santé et de la maladie nécessite une approche atteignable uniquement par le rapprochement de la santé des humains et de celle des animaux ; d'où le concept « One Health ». L'extinction des espèces, la dégradation de l'habitat, la pollution, le changement climatique modifient fondamentalement la vie sur la planète terre. Et, l'augmentation de maladies infectieuses émergentes ou résurgentes menace les êtres humains, la faune et la flore.

R. Tschopp (2020, p.197), dans ses travaux de recherche en Afrique subsaharienne, a fait des réflexions sur la tuberculose bovine : une maladie bactérienne se trouvant à l'interface humains-animaux-environnement. La maladie affecte directement la santé des animaux et indirectement celle des humains et leurs ressources alimentaires. Étant donné que la tuberculose bovine affecte directement la biodiversité et les animaux ; sa prise en charge justifie le besoin de synergie de l'approche One Health. Pour lutter contre la maladie, les communautés locales, y compris les éleveurs de bœufs, sont responsabilisés dans les stratégies d'intervention contre la tuberculose bovine.

Concernant les maladies d'origine alimentaire, elles découlent de la consommation d'aliments ou de produits dérivés contaminés par des virus, des parasites, des bactéries ou des produits chimiques. C'est un domaine qui a contribué au développement du concept One Health. Les épidémies de maladies d'origine alimentaire sont graves, bien que relativement

² Dr. Robert A. Cook est Chief Veterinarian & Vice President Wildlife Health Sciences, Wildlife Conservation Society, Bronx, New York, USA.

courtes dans le temps avec des impacts régionaux. Les améliorations en termes de surveillance, ainsi que la mondialisation et l'essor de l'industrie agroalimentaire ont contribué à révéler l'ampleur des dangers de maladies/épidémies d'origine alimentaire. Des méthodes de prévention des maladies et de gestion des risques sont développées par les parties prenantes. C'est ainsi que la santé des consommateurs, la santé des animaux et la biodiversité ont été prises en compte dans cette problématique. La maladie/épidémie peut être d'origine microbiologique ou attribuée aux comportements des humains et aux pratiques locales ; d'où la nécessité de l'approche One Health. Ceci d'autant plus qu'elle intègre aussi les conditions de travail et de vie des éleveurs, les politiques commerciales et économiques, les préférences des consommateurs, les tarifs de l'énergie, les habitats de la faune, l'agriculture et la santé humaine. Cela suppose que l'on doit opérer à plusieurs niveaux. C'est ce que disent V. Racloz et ses deux collègues en ces termes « l'analyse des risques, initialement conçue pour gérer les risques chimiques dans la chaîne alimentaire, a été adaptée par les praticiens de la santé publique et les chercheurs afin de répondre aux risques plus importants des maladies d'origine alimentaire et hydrique » (V. Racloz et *al.* 2021, p. 130).

2. La langue, 4^e feuille du trèfle du Développement Durable

Le Développement Durable (Sustainable Development, en anglais) est un concept de développement qui s'inscrit dans le temps et la durée. Il s'agit essentiellement des contraintes sociales, économiques et environnementales (ignorant les contraintes linguistiques, qui auraient dû être prises en compte étant donné qu'il s'agit du développement de l'humain dans son environnement naturel).

2.1. Le Développement Durable en Afrique subsaharienne

En observant le diagramme du Développement Durable ci-dessous, nous constatons que l'intersection entre les contraintes sociales, économiques et environnementales est « DURABLES ». Que signifie donc DURABLE au pluriel ?

Au niveau économique, lorsqu'on parle de "commerce équitable", cela signifie que les contraintes économiques et

sociales sont respectées ; d'où l'intersection dénotée « Equitable ». Cependant, il faudrait également que les contraintes linguistiques soient respectées. De même, pour avoir une "société vivable", il faudrait respecter les contraintes sociales et environnementales ; d'où l'intersection dénotée « Vivable ». Là, aussi, les populations d'une société donnée ont besoin d'une langue commune pour pouvoir vivre en communauté. La langue de la communauté est donc nécessaire pour la production et la consommation : on parle d'un "environnement viable". En fait, toutes ces contraintes doivent être comprises et respectées par les populations des différentes « communautés linguistiques ».

Diagramme du Développement Durable (source : Wikipédia, 2024)

Le « S » à la fin de l'adjectif « DURABLES » indique qu'il y a soit plusieurs éléments, soit qu'il y a un seul et même élément ; mais que cet élément est partagé par les trois grands piliers : « SOCIAL », « ECONOMIE » et « ENVIRONNEMENT ». Si c'est un seul et même élément, et c'est notre point de vue ; alors quel est

l'élément commun aux trois grands piliers (société, économie et environnement) ? En guise de réponse, nous disons que l'élément en question, c'est la langue en tant que moyen de communication. La partie commune des intersections est donc la langue, indispensable pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durables. T. Bearth (2013) introduisit alors le concept de « Durabilité Communicationnelle ». Nous disons, à la suite de T. Bearth (2013), que la langue, moyen de communication par excellence des êtres humains, est la 4^e feuille du trèfle du Développement Durable. Il faut donc que la langue utilisée pour les programmes de Développement Durable soit maîtrisée par la majorité de la population d'une société donnée pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durables dans cette société, dans ce pays. On peut alors indiquer « LANGUES » au lieu de « DURABLES ». Les langues des pays de l'Afrique subsaharienne sont donc incontournables pour le Développement Durable, réel de ces pays.

2.2. Situation sociolinguistique de la Côte d'Ivoire

Contrairement aux pays asiatiques, qui ont adopté le français et l'anglais comme langues de culture, les pays de l'Afrique subsaharienne ont ces langues : français, anglais, portugais, héritées de la colonisation, comme langues officielles. Les pays asiatiques dans leur grande majorité ont valorisé et développé leurs langues via des outils didactiques et ce, dans l'intérêt du développement humain de leurs populations et donc le développement aux niveaux social et économique de leurs pays, avec la Chine, 2^e puissance économique mondiale. Ci-dessous un extrait de D. B. Lee & Q. Wang (2023) :

« Le PEP³ a publié ces manuels dans le but d'inculquer le patriotisme, le collectivisme et la pensée socialiste aux élèves/étudiants chinois. En 2021, le MEPRC⁴ a proposé que l'accent soit mis sur les manuels scolaires de l'école primaire, et que ces manuels devraient porter sur les histoires des dirigeants du Parti, leurs actes héroïques, les événements importants, les réalisations majeures, les reliques culturelles de la révolution communiste ainsi

³ People's Education Press (PEP)

⁴ Ministry of Education of the People's Republic of China (MEPRC)

que les chansons de la révolution, etc. Cela a été fait pour encourager les élèves/étudiants à respecter les dirigeants révolutionnaires communistes et les héros, et d'apprendre l'esprit de sacrifice, de travail acharné, d'unité et de patriotisme. » (D. B. Lee & Q. Wang, 2023 p.190) traduction Google.

En réalité, les pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas eu de politique linguistique après leurs indépendances (J. N'Zi & J.-C. Dodo, 2018, p.50-51). Après avoir effectué l'état des lieux de la politique linguistique en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance du pays, les deux chercheurs ont stipulé que le bilan est mitigé et ce, parce qu'avec la tradition orale, la Côte d'Ivoire n'a pas su faire ce que les pays asiatiques ont réussi à faire : valoriser sa culture, sa civilisation (langue, idéologie, religion, etc.) grâce à la fois la forme orale et écrite de sa/ses langue/s. Des pays comme le Tchad, le Djibouti et la Mauritanie ont même adopté l'arabe (au détriment des langues africaines) comme langue officielle en plus de la langue coloniale (anglais ou français) ; et d'autres pays ont adopté la langue coloniale comme langue officielle et une ou plusieurs langue/s nationales comme l'a fait remarquer O. Awobuluyi (2013, p 69-71). Force est de constater que la langue maternelle/langue première des Africains (élément caractéristique de leur identité) est considérée par les Africains eux-mêmes comme une langue inférieure à la langue officielle/étrangère qui, elle, est dotée d'un statut social de prestige.

Il est de notoriété publique que l'absence de langue/s nationale/s en Côte d'Ivoire est un problème de politique linguistique (J. N'Zi et J.-C. Dodo, 2018, p.53) du pays. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire avait pour projet depuis les années 1970 de promouvoir quatre langues ivoiriennes au statut de langues nationales (des langues issues des quatre groupes linguistiques du pays). Il s'agit du baoulé, du bété, du dioula et du sénoufo. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le fait est que tous les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire ont valorisé certaines de leurs langues en opérant des choix et ce, malgré les nombreuses langues en présence ; et les ont érigées en langues nationales. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a le français comme langue officielle et unique langue du pays

selon sa Constitution⁵, ne prévoyant rien quant au statut des langues ivoiriennes comme l'indique, l'ancien Directeur de l'Institut de Linguistique Appliquée de l'Université de Cocody-Abidjan (actuel Université Félix Houphouët Boigny), dans son article sur le statut du français en Côte d'Ivoire (A. F. Adopo, 2009, p.47). Selon J. N.Kouadio, pionnier de la promotion et du développement des langues ivoiriennes, « Sur le chapitre des langues nationales ivoiriennes, il faut rappeler qu'une loi portant réforme de l'enseignement a été votée en août 1977. Elle prévoyait les conditions pour l'introduction de ces langues dans l'enseignement. » (J. N. Kouadio, 2007, p.74-75). Un demi-siècle plus tard, le système éducatif ivoirien peine encore à mettre en pratique cette politique linguistique.

L'histoire de la langue française dans les pays de l'Afrique sub-Saharienne francophone en général et en Côte d'Ivoire, en particulier, est une copie presque conforme de ce qui s'est passé en France métropolitaine, où la promotion du français a donné l'exemple d'une unification linguistique fondée sur la « péjoration » des autres langues, la violence et l'expulsion autoritaires des diversités linguistiques et culturelles. Il fallait en fait universaliser le français pour le commerce.

2.3. Accès inégal des populations ivoiriennes à la communication sanitaire dans les centres de santé publics

Pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durables (ODD en abrégé), principalement l'ODD 3 et l'ODD 4, l'usage des langues ivoiriennes (locales) est nécessaire en plus du français. En effet, les programmes et projets pour le Développement Durable doivent faire usage des langues « locales » ou des communautés linguistiques ; afin que « personne ne soit laissée pour compte » (paraphrase de T. Bearth) en raison de son origine et/ou de sa langue. Le Sénégal l'a fait avec l'usage du wolof en plus du français comme nous avons pu le constater grâce à l'étude de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette étude donne des chiffres par sous-région, en indiquant que l'Afrique de l'Est a fait le plus de progrès, étant passée d'une espérance de vie

⁵ Article 29 de la Constitution Ivoirienne (Edition 2016)

L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions. L'hymne de la République est l'Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

de 43 ans en 2000 à 58 ans en 2019, soit 15 années de vie en plus et en bonne santé. Selon cette même étude, le Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest, était en 2019 le 12e pays africain au niveau de l'espérance de vie⁶ avec 68 ans (venant après l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Île Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, la Libye, l'Égypte, Sao Tomé-et-Principe, le Botswana et le Rwanda).

La raison de ce progrès, c'est que « L'accès aux services de santé de base a doublé. Il est passé de 24 % en 2000 à 46 % en 2019 », selon le "Suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine" de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). D'après cette étude, la Côte d'Ivoire figure parmi les 12 pays africains avec les espérances de vie les plus faibles⁷ : seulement 57 ans pour la Côte d'Ivoire (après le Cameroun, le Mali, la Guinée Équatoriale, la Guinée-Bissau, le Sud-Soudan et la Somalie). Ce grand écart entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire (68 contre 57), deux pays qui ont une économie plus ou moins comparable, serait-il dû à la/aux langue/s utilisée/s comme moyen de communication ? Nous disons que c'est fort possible, d'autant plus qu'il est indiqué qu'il y a « plus de médiatisation au Sénégal ». Car en réalité le Sénégal utilise le français et le wolof, la langue véhiculaire du pays (langue parlée pratiquement par tous les Sénégalais) pour la couverture médiatique.

Il y a, certes, plus de médiatisation au Sénégal ; mais ce n'est pas que cela. Car, contrairement au Sénégal, il y a des scandales qui surviennent régulièrement en Côte d'Ivoire comme au Bénin, a expliqué Gilles Yabi, le fondateur du West African Think Tank dans Emedia.sn (dans un article en ligne publié le 16/08/2022). Selon cet expert, le Sénégal a progressé de façon plus importante en termes de santé maternelle et néonatale qu'ailleurs dans la sous-région. Or, la santé des 0-5 ans influence beaucoup l'espérance de vie des habitants d'un pays, en plus de facteurs sociaux difficiles à mesurer, tels que l'hygiène de vie (cadre de vie, environnement), l'activité physique (faire du sport) et l'alimentation (bien manger).

⁶ Selon RFI qui donne l'information, l'Afrique a beaucoup progressé dans le monde ces vingt dernières années dans l'espérance de vie « en bonne santé ». Autrement dit, le temps que les individus vivent sans maladies, un indicateur différent de l'espérance de vie globale.

⁷ <https://www.linodrome.com/sante/79935-esperance-de-vie-la-cote-d-ivoire-parmi-les-12-pays-a-faible-taux-le-classement-de-l-oms>

Conclusion

Tout comme la Société, l'Économie et l'Écologie, la Langue est nécessaire pour le Développement Durable d'un pays. Le dialogue inclusif, la résolution des problèmes relatifs aux 17 ODD grâce aux projets et programmes d'intervention doivent se faire en langues locales pour s'assurer que toutes les couches de la population des pays en développement comprennent le message véhiculé ; et participent de façon active au Développement Durable de leur.s pays.

Toutes les initiatives régionales, nationales et internationales pour le Développement Durable d'un pays doivent nécessairement utiliser les langues locales ; afin que « personne ne soit laissée de côté » en raison de la langue utilisée, dû au refus d'utiliser les langues africaines.

Pour un Développement Durable, réel et viable de la Côte d'Ivoire, nous suggérons des projets, programmes d'intervention avec des solutions innovantes, en faisant usage à la fois de la langue officielle (français) et des langues du pays. C'est un avantage pour le système de santé (ODD 3), mais aussi pour le système éducatif (ODD 4).

Pour le système de santé, nous proposons : le développement d'un lexique médical bilingue : français / baoulé - dioula (le baoulé -Kwa- et le dioula -Mandé- sont deux langues qui sont parlées par la majorité de la population ivoirienne) pour les maladies tropicales les plus courantes : la malaria, le choléra, etc. Pour y arriver, il faut une collaboration entre les parties prenantes : les médecins/infirmiers, les tradipraticiens, les sociologues, les linguistes et les Agents de Santé Communautaire (ASC) pour un système de santé publique équitable et inclusif pour la bonne santé et le bien-être de la population ivoirienne.

Bibliographie

ADISASMITO Wiku B. et al., 2022. « One Health: A new definition for a sustainable and healthy future ». *PLoS Pathog*,18(6), e1010537, doi: 10.1371/journal.ppat.1010537

ADOPO Assi François, 2009. « Le français, langue ivoirienne ». In : Revue des Théories et Modèles Linguistiques, n° 5, Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire

ALAMI Hassane et al., 2017. « La réorientation des services de santé et la promotion de la santé : une lecture de la situation ». Santé Publique, Vol.29, pp. 179-184, Editions SFSP, ISSN 0995-3914

ALEXANDER Kathleen A., McNutt J. Weldon, 2010. « Human behavior influences infectious disease emergence at the human-animal interface ». Frontiers in Ecology and the Environment, Vol. 8, Issue10, pp. 522-526, <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/090057>

AWOBULUYI Oladele, 2013. « Official Language Policies in Africa » In: Orié Olanike Ola, Karen Sanders (dir): Selected Proceedings of the 43rd Annual Conference on African Linguistics, Somerville, MA: Cascadilla Press, pp. 68-76

BANQUE MONDIALE, 2019. Les 12 pays d'Afrique où l'espérance de vie est la plus forte. <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220816-afrique-les-12-pays-o%C3%B9-l-esp%C3%A9rance-de-vie-est-la-plus-forte-et-la-plus-faible> (consulté le 28 août 2024)

BANQUE MONDIALE, 2016. Rapport annuel 2016 de la Banque Mondiale. Washington, DC : Banque Mondiale, doi: 10.1596/978-1-4648-0852-4

BEARTH Thomas, 2013. « Language and Sustainability ». In: Rose Marie Beck (ed.), The Role of Languages for Development in Africa: Micro and Macro Perspectives, Frankfurter Afrikanistische Blätter, N° 20, Cologne: Rüdiger Köppe, pp.15-61

BEARTH Thomas et FAN Diomandé, 2006. « The local language - a neglected resource for sustainable development ». In: Ernest W.B. Hess-Lüttich (ed.), Eco-Semiotics, Umwelt-und Entwicklungskommunikation, Tübingen/Basel: Francke, pp. 273-293

COOK Robert A., KARESH William B. et OSOFSKY Steven A., 2004. *One World, One Health: Building Interdisciplinary Bridges to Health in a Globalized World*, The Manhattan Principles on "One World, One Health", Wildlife Conservation Society, Bronx, New York, USA

Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE), 2021. « Lutte contre le paludisme : les leçons de la Tanzanie pour le reste du monde ». In : Coopération internationale (DDC), <https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/ddc/aktuell/newsuebersicht/2021/04/world-malaria-day.html> (consulté le 28 août 2024)

DIALO Djouroukoro, 2023. « Gouvernance et Santé au Mali : la communication médicale dans la commune rurale de Dioro ». In : *African multilingualism and the agenda 2030 / Multilinguisme africain et l'Agenda 2030*, Djouroukoro Diallo, Thomas Bearth (Eds.), Société Suisse d'Études Africaines (SSEA), LIT Verlag, Band/Tome 15, pp 177-224

DIANE, Ambemou O., 2016. « Créativité lexicale dans quelques langues de Côte d'Ivoire : enjeux socioéconomiques ». In : *Revue du CAMES, Littérature, Langues et Linguistique*, N°4, pp. 51-64

DUHAMEL Stéphanie, 2021. *One Health-Une seule santé, évaluation d'une approche intégrée en santé*, Paris, Agence Française de Développement (AFD) www.afd.fr/fr/rt64_one_health_evaluation_approche_integree_sante_duhamel?origin=/fr/rechercher?query=one+health (consulté le 28 août 2024)

ESSÉ Clémence et al., 2017. « Koko et les lunettes magiques » : An educational entertainment tool to prevent parasitic worms and diarrheal diseases in Côte d'Ivoire, *Plos Negl, Trop Dis*, 11(9) <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005839>

HERVAIS-ADELMAN Alexis, 2023. The production perception link - functions and theoretical perspectives, Presentation, ISLE Colloquium, Swiss National Science Foundation (SNF), 25th April 2023, University of Zurich

KHAN Mishal S. et al., 2018. *The growth and strategic functioning of One Health networks: a systematic analysis*, *The Lancet Planetary Health*, [https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196\(18\)30084-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30084-6/fulltext)

KOUADIO, Jérémie N., 2007. « Le français : langue coloniale ou langue ivoirienne ? ». In : *Hérodote, Géopolitique de la langue française*, 2007/3 (n° 126), pp.69-85

LEE, Dong Bae et WANG, Qunyi, 2023. « Portrayal of the national identity in Chinese language textbooks ». In: Journal of Curriculum Studies, n° 55 : 2, pp. 187-202

LUQUIENS Amandine, METRAL Morgan et MORVAN Yannick, 2020. Covid-19 : quelles conséquences sur la santé mentale, The conversation www.theconversation.com/covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-137242.

NAPOL Maud et KUHN Sarah, 2018. *Critères de qualité selon les patients de la communication médecin-patient en médecine générale, Médecine humaine et pathologie*, Thèse soutenue publiquement à la Faculté de Médecine de l'Université de Grenoble le 28 juin 2018

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01849019v1/document> (consulté le 02 septembre 2024)

N'DRE Damanan J. et Kouamé G.YAO, 2019. « Antroponymes et/ou expressions à valeur de catégorisation dans les sociétés godié, gourou et baoulé ». In : Acte du colloque international du DSLC : Jeux et enjeux de la catégorisation entre dénomination, discours social et dynamisme, L'Harmattan, Paris, pp. 65-86

OMS, 2022. *Rapport de situation 2022 – Résumé d'orientation : Rapport de situation 2022 sur le Plan d'action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous*, Document technique, <https://data.who.int/countries/384> (consulté le 05 septembre 2024)

OMS, 2005. *Lignes directrices de l'OMS sur la communication lors des flambées de maladies*,

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/meeting-reports/who-cds-2005-28fr.pdf?sfvrsn=39a4ca51_2 (consulté le 31 août 2024)

OMS -Bureau régional de l'Afrique-, 2021. Coordonner l'action : enseignements tirés de la première riposte à la COVID-19 dans cinq pays africains, Organisation Mondiale de la Santé, Bureau régional de l'Afrique.

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/350532> (consulté le 31 août 2024)

RACLOZ Vanessa, WALTNER-TOEWS David et STARK Katharina D.C., 2021. « Évaluation intégrée des risques : Maladies d'origine alimentaire ». In : ZINSSTAG Jakob (dir.), One Health, Une Seule Santé : Théorie et pratique des approches intégrées de la santé, Versailles : Éditions Quæ

SKIPPER Jeremy I., DEVLIN Joseph T. et LAMETTI Daniel R., 2017. « The hearing ear is always found close to the speaking tongue: Review of the role of the motor system in speech perception », *Brain & Language*, ELSEVIER, n°164, pp. 77-105

Toumagnon, Hawa (avec Rfi), 2022. « Le classement du Sénégal dans le contexte africain ». In : Emedia.sn, <https://emedia.sn/LE-CLASSEMENT-DU-SENEGAL-DANS-LE-CONTEXTE-AFRICAIN.html> (consulté le 04 septembre 2024)

TSCHOPP Rea, 2020. « Tuberculose bovine à l'interface homme-bétail-faune sauvage en Afrique subsaharienne ». In : ZINSSTAG Jakob (dir.), *One Health, Une Seule Santé : Théorie et pratique des approches intégrées de la santé*. Versailles : Éditions Quæ.

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) - Comité Français, 2020. *Un rapport clé de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) sur la biodiversité et les pandémies*. In : UICN - Comité Français <https://uicn.fr/un-rapport-cle-de-lipbes-sur-la-biodiversite-et-les-pandemies/> (consulté le 05 septembre 2024)

WHITTAKER Maxine A, 2020. « Le rôle des sciences sociales dans One Health - Bénéfices réciproques ». In : ZINSSTAG, Jakob (dir.), *One Health, Une seule santé : Théorie et pratique des approches intégrées de la santé*, Versailles : Éditions Quæ, pp. 99-112
<https://books.openedition.org/quae/35990?lang=fr> (consulté le 02 septembre 2024)

WHO, 2022. *Tripartite and UNEP support OHHLEP's definition of "One Health"*, <https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health> (consulté le 24 août 2024)

WHO, 2019. *Stronger Collaboration, Better Health: Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All*, World Health Organization, <https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan> (consulté le 05 septembre 2024)

La protection des parties à la phase précontractuelle

Mahamoudou Bazzi DIALLO

*Enseignant-Chercheur à l'Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako
diall_samba@yahoo.fr*

Mohamed Albachar HAROUNA

*Enseignant-Chercheur à l'Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako
mohamedalbacharmaiga@yahoo.fr*

Résumé :

La conclusion de certains contrats est précédée par une phase des négociations précontractuelles. Elle est marquée par la liberté qu'à les parties aux négociations de conclure ou pas. Cette liberté contractuelle est encadrée en vue de protéger les futurs cocontractants contre les abus. Le droit pour les parties de contracter ou non ne leur permette pas pour autant de rompre les pourparlers. La rupture fautive sera sanctionnée. En outre, la liberté contractuelle dont disposent les parties doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi qui limite la liberté de rompre les négociations. Ces dernières peuvent, en principe, être rompues à tout moment mais une partie engage sa responsabilité en cas de rupture abusive.

La phase des négociations précontractuelles impose aux parties une obligation précontractuelle de confidentialité et d'information dont le non-respect peut entraîner de sanctions. Il est donc interdit aux négociateurs à la fois d'utiliser et de divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenu à l'occasion des négociations. Les futurs cocontractants sont tenus également à un devoir d'information indépendamment du devoir de bonne foi. Celle des parties qui en sait plus que l'autre est tenue. L'information doit porter sur les éléments sans lesquels la partie concernée n'aurait pas contracté.

Mots-clés : *négociation, partie, précontractuelle, protection.*

Abstract:

The conclusion of certain contracts is preceded by a phase of pre-contractual negotiations. It is marked by the freedom of the parties to the negotiations to conclude or not. This contractual freedom is regulated with a view to protecting future co-contractors against abuse. The parties' right to contract or not does not, however, allow them to break off negotiations. Wrongful termination will be punished. In addition, the contractual freedom available to the parties must

imperatively meet the requirements of good faith which limits the freedom to break off negotiations. These can, in principle, be terminated at any time but a party is liable in the event of an abusive termination.

The pre-contractual negotiation phase imposes on the parties a pre-contractual obligation of confidentiality and information, non-compliance with which may result in sanctions. Negotiators are therefore prohibited from both using and disclosing confidential information obtained during negotiations without authorization. Future co-contractors are also required to provide information independently of the duty of good faith. The party who knows more than the other is bound. The information must relate to the elements without which the party concerned would not have entered into the contract.

Keywords: *negotiation, party, pre-contractual, protection.*

Introduction

Classiquement le contrat est conclu dès l'acceptation d'une offre à quelques exceptions près. Toutefois, cette forme traditionnelle de formation du contrat n'est pas toujours adaptée aux contrats financièrement ou économiquement importants qui requièrent pour leur formation un processus progressif durant lequel les parties pourront faire connaissance, si nécessaire, des habitudes de leur future partenaire. Dans ce sens les recherches nouvelles tendent de plus en plus à accréditer l'idée d'un processus de formation du contrat (DELFORGE, 2002, p.137). Il se forme par étapes, point par point, selon ce qui est appelé « *la théorie de la punctuation* » (BRUSORIO-AILLAUD, 2015, p. 160). Le contrat est défini comme étant « *Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose* » (RGO, 1987, Art. 21). Il résulte de cette définition que le contrat est un accord entre celui qui s'oblige, le débiteur, et celui envers qui il s'oblige, le créancier. Il précise les obligations que le contrat fait naître entre les parties, celles de donner et celles de faire qui ont pour objet une action positive par contre celle de ne pas faire a pour objet une abstention.

Cette phase préalable à la conclusion de certains contrats est caractérisée par un principe de liberté. Le législateur intervient pour encadrer cette liberté en vue de protéger les futurs contractants. Il est important de définir les mots clés de cet article. Ainsi, par définition, la protection est une « *précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure,*

consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, par des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi (mesure, régime, dispositif) ». Selon F. BRUGNION, « le concept de protection possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir » (BRUGNION, 2015, p.11).

De cette définition, il ressort que la protection doit être d'une part, matérialisée et d'autre part, efficace (DIALLO, 2019, p. 20). Dans cette analyse, il s'agit de la protection des parties à la phase des négociations précontractuelles. S'agissant de la partie, elle peut désigner « *toute personne liée par l'accord, qu'elle soit présente ou représentée* » (CORNU 2011, p. 735). Quant à la phase des négociations précontractuelles, elle désigne toutes opérations préalables diverses tendant à la recherche d'un accord. Il s'agit, en effet, des échanges de point de vue qui interviennent parfois entre les parties avant qu'elles ne concluent le contrat. Elle est appelée aussi les pourparlers pour désigner la période qui se situe entre la prise de contact et la conclusion du contrat (RENAULT-BRAHINSKY, 2019, p. 53). Au cours de cette période, chacun des partenaires est libre d'arrêter ou de continuer la discussion, dès lors qu'il agit de bonne foi. Dans ce sens l'article 1112, alinéa 1^{er} du Code civil dispose que « *L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi* ». Le Code civil rejoint ainsi la jurisprudence qui a longtemps consacré les négociations précontractuelles. Le Régime général des obligations du Mali ne fait aucune référence à cette première étape du contrat. Son intégration dans le droit positif malien permet d'organiser cette phase qui doit être distinguée des contrats préparatoires. Ces derniers sont prévus par l'ordonnance du 10 février 2016 pour la première fois dans le Code civil qui fixe le régime juridique de certains avant-contrats. Au nombre desquels figurent le pacte de préférence et les promesses de contrat.

Par définition, le pacte de préférence est « *le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter* » (Code civil 2011, art. 1123). A l'instar de la

jurisprudence (Cass., 3^e civ., 15 janv.2003), le législateur n'exige la détermination ni d'un prix ni d'une durée dans le pacte de préférence. Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a clairement précisé que « le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien » (Cass.3^e civ., 6 déc. 2018).

L'ordonnance du 10 février 2016 a innové en introduisant dans le Code civil une action interrogatoire en matière de pacte de préférence. Cette action consiste pour le tiers de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. Elle contredit la jurisprudence qui l'avait rejetée (Cass. 3^e civ. 29 juin 2010). L'article 1123, al.4 du Code civil précise que l'écrit doit mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra demander que des dommages-intérêts en cas de violation du pacte de préférence. Le promettant qui contracte avec un tiers en violation de son engagement, le bénéficiaire du pacte peut obtenir la réparation du préjudice subi au sens de l'article 1123, al.2 du Code civil. En outre, si le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire peut en outre obtenir d'une part la nullité du contrat et d'autre part la substitution de l'acquéreur, à condition de démontrer d'une part que le tiers acquéreur connaissait l'existence du pacte au moment de conclure le contrat et d'autre part sa propre intention de s'en prévaloir. La jurisprudence admettait déjà la possibilité de se retourner à la fois contre celui qui s'est engagé et contre le tiers avec lequel il a finalement contracté (Cass. 1^{re} civ, 11 juillet 2006). Le texte valide également la jurisprudence relative à la substitution du bénéficiaire de la promesse du tiers avec lequel celui qui s'est engagé à contracter (Cass. Ch. Mixte, 26 mai 2006).

Quant aux promesses de contrat, elles constituent des avant-contrats qui préparent le contrat définitif. Lorsque c'est l'une des parties qui s'engage, on parle de promesse unilatérale de contrat mais lorsque les deux parties qui s'engagent, on parle plutôt de promesse synallagmatique de contrat. L'article 1124, al.1^{er} du Code civil français dispose que « *La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le*

bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

Il résulte de ce texte qu'il s'agit d'un contrat unilatéral en vertu duquel le promettant accorde son consentement à un contrat futur et déterminé, alors que le bénéficiaire garde le choix de lever ou non l'option ainsi consentie dans un délai déterminé ou non. La promesse unilatérale de contrat ne doit pas être confondue avec l'offre unilatérale de contrat du fait qu'elle constitue un contrat. Elle est différente en raison du fait qu'elle contient un accord de volontés alors que l'offre est seulement une manifestation unilatérale de volonté. L'offrant peut, dans l'offre unilatérale de contrat, retirer son offre alors que le promettant est engagé.

La promesse unilatérale de contrat n'est pas le contrat définitif, on parle de contrat unilatéral du fait que c'est une seule personne qui est engagée : le promettant, qui a accordé une option au bénéficiaire. Ce dernier dispose d'un choix : il peut décider de ne pas contracter. Le bénéficiaire a consenti à la promesse en tant que telle mais pas au contrat. Elle remplit toutes les conditions générales des contrats. Souvent, la loi soumet la promesse unilatérale de contrat à des règles de forme. Dans ce sens, toute promesse unilatérale de vente doit faire l'objet d'un enregistrement à peine de nullité conformément à l'article 1589-2 du Code civil dans les 10 jours de son acceptation par le bénéficiaire.

Le promettant a l'obligation de maintenir la promesse durant le délai prévu quand il y en a un. Contrairement à l'offre, la promesse est irrévocable durant ce délai, même en cas de décès du promettant. Le bénéficiaire n'est pas engagé avant la levée de l'option et il ne bénéficie pas non plus des droits que confère le contrat définitif. Lorsqu'il se décide à passer le contrat définitif, celui-ci se forme au moment de la levée de l'option. Toutefois, les parties à une promesse unilatérale de vente ont la liberté de prévoir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre se résoudra en nature par la constatation judiciaire de la vente (Cass. 3^e civ., 27 mars 2008).

S'agissant de la promesse synallagmatique de contrat, elle désigne le contrat en vertu duquel les parties donnent d'ores et déjà leur consentement au contrat définitif. Pour l'article 1589, aliéna 1^{er} du Code civil, elle vaut vente « lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». La jurisprudence confirme cette solution exceptée dans deux cas. Dans un premier cas, le principe s'applique aux contrats consensuels mais ne concerne pas les contrats réels ou solennels puisque le contrat définitif est alors soumis à la remise de la chose ou à l'accomplissement d'une formalité. Dans un second temps, les parties peuvent également marquer leur volonté de solenniser le contrat en subordonnant son existence à l'accomplissement d'une formalité particulière. Par exemple, les contrats synallagmatiques de vente comportent fréquemment une clause prévoyant que la vente sera ultérieurement réalisée ou régularisée ou réitérée par acte notarié. Le juge devra rechercher si les parties ont ou non érigé la clause de réitération par acte authentique en condition de formation du contrat de vente.

S'il apparaît que les parties ont entendu par cette clause faire de l'acte authentique un élément constitutif de leur contrat, cette volonté opère une dissociation entre la promesse consensuelle et le contrat définitif ainsi solennisé. En ce moment, les parties sont tenues, jusqu'à l'accomplissement de la formalité, d'une obligation de faire qui, en cas d'inexécution, se résout en dommages-intérêts ou rend la vente caduque (Cass. 3^e civ., 24 mars 2009). Cette volonté doit cependant être clairement établie, le défaut de volonté contraire avérée, le principe de l'assimilation s'applique l'acte authentique ne constitue alors qu'une modalité d'exécution du contrat de vente ultérieurement et définitivement formé (Cass. 3^e civ. 9 déc. 2010). Au cas où l'une des parties refuse de se prêter à l'établissement de l'acte, l'autre partie peut obtenir l'exécution forcée.

La période des négociations est celle qui précède la phase de formation du contrat. Elle ouvre la phase préparatoire au cours de laquelle les parties sont libres de conclure ou pas mais elles ne doivent pas abuser de leur droit de rompre les pourparlers. Les réflexions sur cette phase des négociations sont peu nombreuses et généralement pas très approfondies. C'est ce qui justifie cet

article qui tente de combler un vide doctrinal. Pour ce faire, on fera recours à la méthode analytique et comparative. Cette méthode permettra d'examiner le régime juridique applicable à la phase des négociations précontractuelles.

A la lumière des développements qui précèdent, nous sommes en droit de nous poser la question à savoir quels sont les mécanismes (moyens) qui concourent à la protection des parties pendant la période précontractuelle. En d'autres termes, Il se pose dès lors la question de savoir comment le législateur protège les parties pendant la phase des négociations précontractuelles ?

Aussi, une telle protection bien qu'elle soit affirmée dans les textes mérite d'être renforcée pour produire les effets escomptés à l'égard des parties, gage de sécurité dans les affaires.

Dans le cadre de cette analyse, il nous importe donc de préciser dans un premier volet que la protection des parties est affirmée à la phase des négociations précontractuelles, d'une part, (I) et dans un second volet, une protection des parties renforcée par les obligations pesant les parties (II), d'autre part.

1- Une protection des parties affirmée durant la phase des négociations

Il convient d'analyser d'une part une protection des parties fondée sur la liberté contractuelle (1.1) puis les libertés quant au choix du contractant ou du contenu du contrat (1.2).

1-1- Une protection des parties fondée sur la liberté contractuelle

La liberté contractuelle implique celle de contracter ou pas (1.1.1) avec bonne foi durant la phase des négociations précontractuelles (1.1.2).

1-1-1- La liberté de contracter ou pas

La phase précontractuelle est placée sous le signe de la liberté de contracter ou de s'en abstenir. Il n'y a pas d'obligation juridique de contracter (TERRE, 1986, 53). Cette phase pourtant essentielle puisque, de son bon déroulement, dépendra bien

souvent la conclusion ou non du contrat n'est pas encadrée ni par le législateur ni par la doctrine. Au Mali par exemple, le Régime général des obligations ne contient actuellement aucune disposition relative à la liberté contractuelle ou celle de négocier ou de ne pas négocier. En effet, cette période durant laquelle les futurs cocontractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions réciproques en vue de déterminer le contenu du contrat, sans pour autant assurés de conclure, n'est pas expressément reconnu par ce texte et les rédacteurs du Code civil français.

Il est donc revenu à la jurisprudence française de consacrer cette liberté contractuelle qui constitue aujourd'hui un principe fondamental en matière contractuelle en France. Le Code civil intègre désormais les dispositions relatives aux négociations précontractuelles, qui ont globalement consacré la jurisprudence. Parmi les conséquences attachées au principe de l'autonomie de la volonté (C. const. 27 nov. 1959) figure au premier rang la liberté contractuelle. Cette liberté se matérialise par le fait que les parties au contrat décident elles-mêmes d'entrer ou non dans la relation contractuelle en vue de déterminer leurs droits et obligations.

En effet, nul n'est forcé d'entrer en relations avec ses semblables, et chacun a le droit de refuser à céder les biens qui lui appartiennent, ou à prendre à son service une personne dont il ne veut pas (TERRE 1982, p. 52). Cette liberté de contracter ou pas peut se matérialiser par le fait que lorsqu'une personne a fait une offre de contracter, elle est parfaitement libre de la retirer tant qu'une autre personne ne l'a pas acceptée, n'a pas transformé ainsi l'offre en contrat. Ainsi le veut la conception traditionnelle du contrat dont les prochaines réformes au Mali pourront s'en inspirer.

1-1-2- La bonne foi des parties durant la phase des négociations

L'obligation de négocier de bonne foi est un principe essentiel du droit des contrats. Cette moralité des négociations précontractuelles est fondamentale à côté de la liberté qui caractérise la période précontractuelle. C'est pourquoi, les parties doivent négocier loyalement (STOFFEL-MUNCK 2000, p. 121). Cette bonne foi préside non seulement la phase des pourparlers

mais aussi la formation et l'exécution du contrat. L'article 77 du Régime général des obligations précise que « ...Les conventions doivent être exécutées de bonne foi... ». Ce texte fait référence à l'exécution des conventions, il est muet sur la période des négociations précontractuelles et de formation du contrat. Il ne donne aucune définition de la bonne foi. Cette exigence de satisfaction de bonne foi dans l'exécution des contrats est d'ordre public et doit être étendue à tous les stades de la vie contractuelle. Ce texte atteste que le législateur exerce encore un contrôle sur le contrat malgré la consécration de la liberté contractuelle.

En droit français, l'article 1104 du Code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette obligation est étendue par la jurisprudence avant même l'ordonnance réformant le droit des contrats, à la négociation et à la formation du contrat en sanctionnant tant la rupture abusive des pourparlers que la réticence dolosive.

Selon S. Darmaisin (2000, p.2), « Il y a quelque chose de pourri au royaume du contrat ». Dans ce sens, malgré l'étymologie du mot « contrat », impliquant une idée de collaboration, et l'idée fort répandue que le contrat doit cesser d'être envisagé comme un compromis entre des volontés et des intérêts antagonistes pour être envisagé comme un lieu de loyauté et d'équilibre des prestations (MESTRE 1986, p.100). Nous devons constater que le contrat sert encore d'outil d'exploitation de parties plus faibles. Pendant les phases précontractuelles donc les professionnels tentent d'en tirer le maximum d'avantages au détriment du non professionnel. Les agissements des parties doivent être conformes à l'obligation de bonne foi qui vise à les protéger. L'obligation d'agir de bonne foi lors des pourparlers vise à assurer également la loyauté et la sincérité du contenu du contrat vis-à-vis du cocontractant.

Cette période des négociations est dominée par la liberté et la loyauté dont la conciliation n'est pas sans difficultés. Certes, il est des extrêmes où la solution est évidente (CAPITANT t.2, p.5). Ainsi, qu'en est-il lorsque l'une des parties commet une faute extérieure à la rupture, par exemple en accomplissant un acte de concurrence déloyale constitué par l'utilisation abusive de données

techniques révélées pour les besoins de la négociation ? Il engagera sa responsabilité civile délictuelle (Com. 3 oct. 1978). Il en est de même lorsque le point de non-retour a été atteint et que le contrat est conclu de sorte que la rupture n'est en réalité qu'un refus d'exécuter un contrat déjà formé ? Un tel refus engage alors la responsabilité contractuelle de son auteur.

Cependant, exceptés ces cas extrêmes, le mode sur lequel s'opère la conciliation entre le principe de la liberté contractuelle et celui qui veut que les négociations soient menées de façon loyale n'est pas sans présenter une « part de mystère » (DESHAYES 2004, p. 188).

« *A priori, la réponse à cette difficulté doit être recherchée dans la directive qui est utilisée à chaque fois qu'est en jeu l'exercice d'une liberté essentielle* » : celui-ci ne doit pas revêtir un caractère abusif (Civ. 30 mai 1838). Autrement dit, la rupture des pourparlers n'est pas un acte discrétionnaire. Celui qui participe à une négociation accepte les risques d'un échec à la condition qu'elle ait été menée de façon loyale ; au cas contraire, il y a abus de la liberté de rompre (GHESTIN 2007, p.157).

La liberté des négociations des individus s'étend aussi au choix du contractant ou du contenu du contrat.

1-2- Les libertés quant au choix du cocontractant et au contenu du contrat

La liberté contractuelle implique que les parties choisissent librement leur cocontractant (1.2.1) puis déterminent en toute liberté le contenu du contrat (1.2.2).

1-2-1- La liberté quant au choix du contractant

La liberté de choisir son cocontractant est considérée comme une pièce essentielle dans les rapports sociaux, entre les individus, sur laquelle repose l'économie du marché, permettant ainsi de garantir la libre concurrence. En droit positif, le libre choix du cocontractant est absent du Régime général des obligations. Il en va de même du Code civil français où il était absent. Mais le principe du libre choix de son future partenaire est aujourd'hui consacré à l'article 1102 du Code civil qui dispose que « *Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et*

de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par les lois.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ».

Cette liberté de négocier suppose également le libre choix de la personne avec laquelle on doit négocier, qui suppose la possibilité pour chacun des éventuels cocontractants d'engager des pourparlers avec plusieurs cocontractants possibles, ce que reconnaissait la jurisprudence avant même l'ordonnance française du 10 février 2016 (Cass. Com., 26 nov. 2003). Cette liberté est fondamentale mais non absolue.

Elle a en effet donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation en matière de l'adhésion à une association : d'abord, une association est libre de choisir ses adhérents (Civ., 1^{re}, mai 2010) ; et les adhérents potentiels d'une association sont, ensuite, libres d'adhérer ou de ne pas adhérer, un contrat ne pouvant ainsi obliger les contractants à adhérer à une association. Pour la Cour de cassation « *la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue* » (Civ., 1^{re}, 20 mai 2010). Ce principe de liberté implique la possibilité pour chacun des négociateurs, affirmée depuis longtemps par la jurisprudence (Cass., 12 janv. 1999), de mettre librement fin aux pourparlers contractuels.

La liberté de choisir son cocontractant traduit souvent l'idée selon laquelle on peut refuser de contracter avec une ou plusieurs autres personnes. Dans ce sens, la liberté de choisir son cocontractant se confond avec la liberté de s'abstenir de contracter. Cette liberté signifie que l'on n'est pas tenu de motiver le choix de tel autre cocontractant plutôt que de tel autre et aussi que l'on n'est pas non plus tenu d'expliquer les critères selon lesquels ce choix a été exercé. Selon une jurisprudence celui qui refuse de contracter n'est pas tenu de justifier les motifs de sa décision (Cass., 12 janv. 1999).

Il arrive que la matérialisation de cette liberté repose sur la détermination du contenu du contrat.

1-2-2- La liberté quant à la détermination du contenu du contrat

Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties dans les limites de la liberté contractuelle. Dans ce sens, le contrat ne peut déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs par son contenu. L'article 28 du Régime général des obligations pose les conditions de validité du contrat. Le RGO parle tantôt de l'objet du contrat et tantôt de l'objet de l'obligation. Ainsi, l'article 53 fait référence à l'objet du contrat qui est l'opération juridique envisagée par les parties dans les limites de la liberté contractuelle. Par exemple, le contrat de vente a pour objet de transférer la propriété d'un bien. Quant à l'objet de l'obligation, il peut être compris comme la prestation promise par les parties. Cette prestation doit être possible et porter sur des choses qui sont dans le commerce. Elle doit être déterminée ou déterminable quant à son espèce et à sa quotité. Elle peut enfin porter sur des choses futures » (RGO, 1987, art.54). Par exemple dans la vente (contrat synallagmatique), il s'agira d'un côté de la délivrance de la chose, de l'autre, du paiement du prix. Le RGO ne précise pas ce qu'il faut entendre par prestation déterminable, il convient de se référer à l'article 1163, alinéa 3, C. civ, lequel annonce que « la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». L'autre condition de validité du contrat est la cause. L'engagement doit être licite (RGO 1987, art. 56 & 57).

Selon M. Terré, « *Les parties contractantes fixent librement le contenu du contrat ; elles choisissent les clauses qui leur conviennent ; elles ne sont pas limitées dans leur liberté par l'énumération et la description par le code d'un certain nombre de contrats ; elles sont au contraire libres de conclure des contrats d'un type non prévu par la loi ou d'insérer dans un contrat pour lequel la loi pose des règles des clauses qui s'en écartent* » (ibid).

Cette liberté se traduit par le fait que les obligations

auxquelles, il va se soumettre ainsi que les parties sont libres de créer conventionnellement un droit réel démembré, au-delà de ceux prévus par la loi, comme un droit réel de jouissance spéciale conventionnel, confirmant ainsi l'absence de *numerus clausus* des droits réels principaux comme le précise « les articles 544 et 1134 du Code civil que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre publics, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien » (Civ, 3^e oct, 2012).

En France le contenu du contrat est probablement la notion qui a suscité le plus de réactions (RTD 2015. 639), notamment par la disparition de la cause confortée d'ailleurs par l'ordonnance définitive (BOFFA 2015, p.335) substantiellement riche avec des modifications non négligeables.

Il demeure néanmoins nécessaire de renforcer la protection des parties tout au long du processus précontractuel conformément aux obligations y afférentes.

2- Une protection des parties renforcée par les obligations pesant sur les parties

Seront successivement envisagées l'obligation d'information (2.1) puis l'obligation de confidentialité des parties dont la violation engage leur responsabilité (2.2).

2-1- Une obligation d'information

Il convient de s'interroger sur le débiteur de l'obligation de l'information (2.1.1) avant de s'intéresser au contenu d'une telle information (2.1.2).

2.1.1- Le débiteur de l'obligation d'information

L'obligation précontractuelle d'information sur les cocontractants entre dans le cadre de la protection des parties. La doctrine semble être favorable à l'adoption de dispositions imposant un devoir d'information aux cocontractants (RENAULT-BRAHINSKY 2019, p. 55). Dans ce sens la jurisprudence française a plusieurs reprises sanctionné la violation de l'obligation d'information au titre du dol, ce qui supposait la démonstration d'une intention (Cass. Com., 28 juin 2005). Le législateur français a finalement consacré à travers son ordonnance du 10 février 2016 un devoir général d'information indépendant du devoir de bonne

foi, à la charge des contractants et futurs cocontractants (Code civil 2021, art. 1112). Cette obligation d'information devient autonome et sa transgression est sanctionnée en dehors de tout dol. Un certain nombre de lois spéciales ne sont pas restées étrangères à cette obligation d'information (Loi 2015, art. L111.1). « *L'essor des législations spéciales entraîne un rétrécissement du résidu* » (CORNU 1999, p. 447). Pourtant, le droit des obligations fournit au droit de la consommation les bases conceptuelles qui lui manquent cruellement. Il existe une complémentarité entre le droit commun des contrats et le droit de la consommation. En effet, le droit commun est amené à se renouveler en permanence pour intégrer les nombreux assauts des droits spéciaux « pleins de vitalités et mus par une puissance naturelle d'expansion » (THIBIERGE 1977, p. 357).

Le débiteur de l'obligation d'information est « celle des parties qui connaît une information », c'est-à-dire celle qui en sait plus que l'autre. Il doit exister un déséquilibre entre les connaissances respectives de chacun des parties, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers. Conformément à la jurisprudence française (Cass., 1^{re} civ, 30 juin 1992), l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que celui qui doit l'information n'est donc pas forcément un professionnel. A la lecture de l'article 1112-1, al.4, la partie qui prétend qu'une information lui était due doit le prouver. L'autre partie, qui devrait cette information, a la charge de prouver qu'elle l'a fournie (Cass.1^{re} civ. 25 févr.1997).

Il convient, à présent, de s'interroger sur le contenu de l'information ?

2-1-2- Le contenu de l'information

L'information concernée est celle dont l'importance est déterminante pour le consentement du partenaire ; elle doit porter sur les éléments sans lesquels la partie concernée n'aurait pas contracté (Cass. 1^{re} civ. 4 oct. 1997). « *Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties* » (Code civil 2021, art. 112.1), il implique donc la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Autrement dit, c'est

lorsque l'une des parties garde le silence sur les éléments déterminants du contrat.

Toutefois, cette obligation d'information a des limites. Tel est le cas de l'ignorance qui doit être légitime. Chacune des parties à l'obligation de se renseigner et ne doit pas se montrer trop crédule. On doit alors non seulement informer son cocontractant mais également s'informer soi-même !

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation BALDUS (Cass. 3^e civ. 17 janv. 2007) et l'article 112-1, aliéna 2 du Code civil qui prévoient que le devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation afin de ne pas créer d'insécurité juridique.

2-2- Une obligation de confidentialité sanctionnée

Il convient d'analyser l'obligation de secret, de confidentialité ou de réserve (2.2.1) et la responsabilité civile délictuelle (2.2.2).

2-2-1- L'obligation de secret, de confidentialité ou de réserve

« Dans un monde dominé par la toute-puissance de l'information, sa gestion stratégique est vitale pour la survie et le développement de nos entreprises, tout comme le maintien de nos Etats à un certain niveau de puissance et d'indépendance. Celui qui ne la pratique pas, qu'il soit un Etat ou une entreprise, se trouve en position défavorable » (A. JUILLET 2007, p. 9), écrit A. Juillet. Cette réflexion de M. Juillet résume bien l'importance de l'information dans l'économie contemporaine. Cette position met en amont l'importance capitale de l'information entre partenaires contractuelles en particulier dans les négociations précontractuelles.

La valeur d'une information ne dépend pas de sa communicabilité, qui est bien souvent aisée, mais plutôt de sa confidentialité. C'est pourquoi, les négociations expriment le plus souvent une nature confidentielle à nombre d'informations. Ainsi les cocontractants sont astreints au secret pour des renseignements dont ils ont pu avoir connaissance pendant la période des négociations. Ce respect par les partenaires de leur obligation au secret, à la confidentialité ou de réserve est nécessaire. C'est pourquoi, la jurisprudence française sanctionne

depuis longtemps la violation de l'obligation de confidentialité des négociateurs, estimant qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 3 juin 1986) ou de parasitisme, constitutif d'une faute délictuelle. Dans ce sens, l'article 1112-2 du Code civil, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 a créé un devoir précontractuel de confidentialité, inspiré par la jurisprudence et les projets européens d'harmonisation : « *Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun* ».

Il résulte de ce texte qu'il interdit aux négociateurs à la fois d'utiliser et de divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations. La pratique atteste en effet que les négociations précontractuelles s'accompagnent fréquemment d'un accord de confidentialité, interdisant aux négociateurs de révéler les informations confidentielles échangées au cours de leurs négociations (RENAULT-BRAHINSKY 2019, p.55). Si cette question est réglée en droit français, elle ne l'est pas en droit positif malien du fait de son absence du Régime général des obligations qui est le texte de droit commun applicable aux contrats en République du Mali. Il semble important que les prochaines réformes intègrent ce principe.

2-2-2- La sanction de l'obligation de confidentialité

La phase des négociations est caractérisée par le principe de la liberté de rompre à tout moment lors de cette phase qui précède la phase de conclusion. La seule limite à ce principe réside dans un devoir général de bonne foi et de loyauté (BENABENT 2015, p. 46). Dans ce sens, il y aurait faute dans une rupture entachée d'intention de nuire ou de mauvaise foi (MAZEAUD 1966, p.44), par exemple due à des exigences nouvelles en fin de négociation (Com., 22 février 1994), ou dans le fait d'avoir prolongé artificiellement des pourparlers sans intention réelle de contracter, par exemple pour obtenir des renseignements plus ou moins confidentiels (Com., 20 mars 1972) : ainsi est fautive la banque qui a laissé croire pendant un an à l'octroi d'un crédit qu'elle refuse finalement d'accorder sans garanties supplémentaires (Com., 31 mars 1992), de même que l'industriel qui reste passif après avoir annoncé son intention de reprendre une entreprise en « faillite »,

dont l'activité a été prolongée dans cette attente (Com., 28 juin 1994) ou l'acquéreur qui tait la nécessité pour lui de recourir à un prêt (Civ. 1^{re}, 6 janvier 1998).

Ni le Code civil, ni le Régime général des obligations ne définissent la faute génératrice de responsabilité lors des pourparlers contractuels. Il découle de la jurisprudence qu'elle ne réside jamais dans la rupture elle-même (Cass. 3^e civ. 31 mai 2018) mais dans les circonstances de celle-ci. Elle apprécie avec rigueur l'existence de cette faute (Cass. 3^e civ. 22 oct. 2014). L'ordonnance du 10 février 2016 consacre la responsabilité extracontractuelle, de même que la jurisprudence antérieure (Cass. Com., 20 mars 1972). Le Régime général de l'obligation opte également pour la responsabilité civile délictuelle.

Cette faute engendre une responsabilité précontractuelle, dont la nature n'est pas contractuelle (puisqu'aucun contrat n'est déjà formé), mais délictuelle (C.J.C.E. 17 septembre 2002). Elle ne peut donner droit qu'à des dommages-intérêts, non à la conclusion du contrat (SCHMIDT 1974, 46) et ces dommages-intérêts ne peuvent comprendre le gain espéré d'une exécution du contrat (qu'on restait libre de ne pas conclure) mais seulement les frais engagés pour la négociation (Com., 26 novembre 2003).

Dans la pratique, l'obtention de tels dommages n'est pas aisée du fait que la preuve de la faute est difficile à rapporter, d'autant que la plupart des négociations sont verbales. Toutefois, on observe un accroissement du contrôle des tribunaux sur la loyauté qui doit présider aux pourparlers (Com., 7 janvier et 22 avril 1997). S'agissant du préjudice, l'ordonnance du 10 février 2016 continue de consolider l'acquis jurisprudentiel (Com. 26 nov. 2003).

Conclusion

A l'entame de cette analyse, l'objectif était d'examiner le régime juridique applicable à la phase des négociations. Cet objectif est atteint car l'ensemble des mesures destinées à protéger les parties pendant la période précontractuelle ont été analysées. De cette analyse, il ressort que la liberté de contracter ou de s'en abstenir, celle de négocier ou de ne pas négocier est un principe

essentiel pendant la phase des négociations précontractuelles qui précède la phase de conclusion de contrat. Cette liberté contractuelle se matérialise par le fait que les parties déterminent librement le contenu du contrat, choisissent librement leur cocontractant et expriment leur volonté selon le mode qu'elles estiment convenable.

A côté de cette liberté contractuelle s'ajoute la loyauté dans les négociations précontractuelles entre les parties car elles sont astreintes à certaines obligations qui constitue une limite à cette liberté contractuelle. Les parties en exerçant leur droit de rompre ne doivent pas le faire de façon abusive. Les négociations précontractuelles doivent donc être loyales.

La faute commise dans les négociations est génératrice de responsabilité délictuelle. Cette faute ne réside jamais dans la rupture elle-même mais dans les circonstances de celle-ci selon la jurisprudence. La réparation du préjudice a pour objet la récompense de la perte des avantages attendus du contrat.

Le Régime général des obligations ne fait pas référence à la phase des négociations précontractuelles, les prochaines réformes doivent l'intégrer du fait de la communication des informations obtenues lors de cette phase doit être strictement encadrée. Ces informations doivent être utilisées dans l'intérêt exclusif des futurs cocontractants. La sincérité dans la phase des négociations contribue à crédibiliser et à favoriser les affaires sur lesquelles l'économie repose l'économie de tout pays, toute chose profitant à l'intérêt social et ou commun.

Bibliographie

I- Ouvrages

- **AUBERT DE VINCELLES (C)**, 2016. *Droit des obligations*, Dalloz, Paris.
- **CAPITANT (H), TERRE (F), LEQUETTE (Y) et CHENEDE (F)**, 2025, *les grands arrêts de la jurisprudence civile : Obligations-Contrats spéciaux-Sûretés*, T.2, 13^e éd., Dalloz, Paris.
- **DARMAISIN (S)**, 2000, *le contrat moral*, L.G.D.J, Paris.
- **BENABENT (A)**, 2005, *Droit civil, les obligations*, Montchrestien, Paris.

- **BRUSORIO-AILLAUD (M)**, 2016, *Droit des obligations*, Larcier, Bruxelles.
- **MOUSSERON (P)**, 1998, *Conduite des négociations contractuelles et responsabilité délictuelle*, RTD com.
- **TERRE (F) et WEILLE (A)**, 1986, *Droit civil : Les obligations*, Dalloz, Paris.

II- Textes

- **Loi n°87-31/ANRM** du 29 août 1987 fixant le Régime général des obligations.
- **Code civil français** 2023, Paris.

III- Articles

- **MAZEAUD (D)**, 1996, « *La genèse des contrats* », Droit et Patrimoine.
- **TOURNEAUE (LE)**, 1998, « *La rupture des négociations* », RTD com..
- **DESHAYES (O)**, 2004, « *Le dommage précontractuel* », RTD com.2004.
- BRUGNION (F), 2005 n°775, « *Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre* », In *Revue internationale de la Croix-Rouge*,
- **DELFORGE (C)**, 2002, « *La formation des contrats sous un angle dynamique. Réflexions comparatives* », in : Marcel (dir), *Le processus de formation du contrat. Contribution comparative et interdisciplinaire à l'harmonisation du droit européen*, Bruylant, Bruxelles/ LGDJ, Paris, (spéc. 449 à 477 traitant de la remise en cause des conceptions classiques et 208-370 consacrées au droit uniforme contemporain).
- **MESTRE (J)**, 1986. 100, « *D'une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration* », *Rev. Trim. dr. Civ.*
- **MONZER (R)**, 2007.523, « *Les effets de la mondialisation sur la responsabilité précontractuelle* », *RID comp.*
- **THIBIERGE (C)**, 1977.357 et s, « *Libres propos sur la transformation du droit des contrats* », *RTD civ.*

IV- THESES

- **DIALLO (M-B)**, 2019, *La protection du patrimoine de la société commerciale par le droit pénal des affaires OHADA*, Thèse, IPU, Bamako.
- **STOFFEL-MUNCK (Ph)**, 2000, *l'abus dans le contrat*, thèse Aix-en-Provence

Les marqueurs concessifs ou outils argumentatifs à travers *les pensées de Pascal*.

François Birame Pathé Ndiaye

SOLDILAF

ARCIV

FLSH UCAD

farabiram@yahoo.fr

77 417 56 09

Résumé

Le terme *concession* ou **connecteurs concessifs** utilisé par Morel prend place, en effet, traditionnellement dans la liste des principales figures d'argumentation. Elle est définie comme un moment argumentatif en deux temps : l'orateur commence par reconnaître la validité d'un argument qu'il prête à son adversaire dans le débat ; il énonce à la suite un contre – argument qui vient en restreindre la portée ou la détruire. Ainsi ; l'on retiendra cette définition de la notion : « concession : figure de rhétorique par laquelle l'orateur, sûr de la bonté de sa cause, semble accorder quelque chose à son adversaire, mais pour en tirer soi-même avantage, ou pour prévenir les incidents inutiles par lesquels on pourrait l'arrêter ». (Morel, M-A (1996), *la concession en français*, Paris, orphys). **Au plan de la rhétorique** l'acception rhétorique de la concession proposée par Paul Imbs trouve une illustration dans les figures d'opposition récurrentes dans le discours littéraire. C'est le cas de l'antithèse, de l'antiphrase, de la litote, de l'oxymore, du chiasme, du paradoxe.

Enfin **au plan sémantique** Paul Robert va plus loin, élucidant mieux le concept. Faire des concessions signifie : « lâcher du lest, mettre de l'eau dans son vin, faire marche arrière ». (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Edition 1993 et 2000). Ces connecteurs concessifs ou **outils argumentatifs** constitués des adverbes concessifs, des conjonctions, des prépositions, des locutions sont présents dans les pensées de Pascal. Ainsi dans le souci de mieux atteindre l'objectif visé dans le cadre de cette analyse, nous allons étudier ces outils argumentatifs dans la proposition indépendante d'une part, et dans la subordonnée concessive d'autre part.

Mots clés : conjonctions, adverbes, prépositions ; concessif ; locutions

Summary:

The term *concession* or **concessive connectors** used by Morel is traditionally

included in the list of the main figures of argumentation. It is defined as an argumentative moment in two stages: the speaker begins by acknowledging the validity of an argument that he lends to his opponent in the debate; he then sets out a counter-argument that restricts or destroys its scope. In this way, the notion is defined as follows: "concession: a rhetorical figure by which the speaker, convinced of the goodness of his cause, seems to grant something to his opponent, but in order to take advantage of it himself, or to prevent useless incidents by which he could be stopped" (Morel, M-A (1996), *la concession en français*, Paris, orphys). **From a rhetorical point of view**, the rhetorical meaning of concession proposed by Paul Imbs is illustrated by the recurring opposition figures in literary discourse. These include antithesis, antiphrase, litote, oxymoron, chiasmus and paradox.

Finally, **on the semantic level**, Paul Robert goes a step further, elucidating the concept. To make concessions means: "to let go of ballast, to put water in one's wine, to back down" (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1993 and 2000 editions). These concessive connectors **or argumentative tools**, made up of concessive adverbs, conjunctions, prepositions and locutions, are present in Pascal's thoughts. In order to better achieve the objective of this analysis, we will study these argumentative tools in the independent proposition on the one hand, and in the concessive subordinate on the other.

Key words: conjunctions, adverbs, prepositions; concessive; locutions

Introduction :

La cohérence et la cohésion d'un texte reposent souvent sur des mots qui en organisent les relations internes. C'est dans cette dynamique que les **marqueurs concessifs** assurent l'organisation ou la structuration d'un texte par les enchaînements syntaxiques et logiques qu'ils établissent, mais aussi par les relations sémantiques qu'ils expriment. Ils contribuent à créer un type d'interaction verbal destiné à modifier l'état de conviction d'un interlocuteur. En d'autre terme, les concessifs sont des particules adversatives qui mettent en exergue leur statut discursif d'introducteur de contre argument. Cette position rejoint la conception de Morel lorsqu'elle affirme : « *qu'il soit d'accord ou non à priori sur cette relation, l'interlocuteur est contraint de l'accepter au moment de l'acte de parole(...). La relation concessive apparaît donc comme une relation très générale qui unit les deux énoncés assertés, qui présuppose une négation dans l'un des deux énoncés et qui a la propriété de ne pouvoir être contestée par l'interlocuteur* ». (Morel, M-A (1996), *la concession en français*, Paris, orphys, p.9) . Ainsi nous admettons avec les

grands spécialistes et critiques littéraires (Morel, M-A 1996 ; Adam, J-M 1987) qu'une œuvre littéraire est un système cohérent de textes ; il va sans dire que les marqueurs concessifs ou outils argumentatifs occupent une place importante dans les **pensées de Pascal** 1670. Il ne s'agit pas ici de faire une étude exhaustive des **outils argumentatifs** mais juste de repérer quelques **marqueurs concessifs** comme ceux introduisant la proposition indépendante tels : les conjonctions de coordinations ; les adverbes concessifs ; Les locutions adverbiales ; les prépositions à valeurs concessives ; les locutions prépositionnelle .D'autre part, ceux introduisant la proposition subordonnée concessive . Précisons que l'objet de l'analyse est sémantique, grammatical ; linguistique (Mikhail Bakhtine ; Saussure) . Ainsi comment interpréter ces différents outils dans l'œuvre de Pascal ? pour mener à bien notre réflexion l'analyse portera sur deux axes : l'emploi des marqueurs concessifs ou outils argumentatifs dans la proposition indépendante d'une part ; l'emploi des marqueurs concessifs dans la proposition subordonnée concessive.

1. L'emploi des marqueurs concessifs dans la proposition indépendante :

Nous avons ici un mode de construction qui « **juxtapose** » les propositions ou les « **coordonne** » sans marquer explicitement le rapport sémantique qui les unit. Ainsi nous avons :

1.1. Les conjonctions, les adverbes, les prépositions et locutions

✓ Les conjonctions « mais, or »

Les conjonctions de coordination sont des mots invariables. Maurice Grevisse rappelle à ce propos que : « *Les conjonctions de coordination servent à joindre, soit deux propositions de même nature, soit deux parties semblables d'un groupe de mots ; ces conjonctions peuvent donc unir des mots, des groupes de mots, des propositions ou des phrases* » (**Le bon usage. P.501**).

Mais :

Pour cette analyse nous nous limiterons seulement aux valeurs

adversatives et oppositives. D'ordinaire elle peut marquer une « *opposition, une addition, une argumentation, une restriction, une exception, une différence* » et pris au substantif cette conjonction "Mais" a le sens « d'objection, de difficulté ». Pour étayer la valeur d'opposition retenons l'exemple suivant :

« *La nature a mis toutes ses vérités chacune en soi-même ; notre art les renferme les unes dans les autres, **mais** cela n'est pas naturel : chacune tient sa place* » (Pascal, *pensées*, article premier '*pensées sur l'esprit et sur le style* » p54).

Si on schématise les phrases par **P+ mais+ Q** (P et Q étant deux phrases ou deux propositions) , on peut dire que **mais** est un connecteur articulant tout ce qui précède et tout ce qui suit.

Mais est un connecteur d'argumentation qui tente d'amener le lecteur à accepter le point de vue du locuteur ou d'y adhérer « *cela n'est pas naturel : chacune tient sa place* »

Or :

Elle peut introduire une "**opposition, une concordance**" mais aussi souligner la coïncidence temporelle qui existe entre deux faits. Voici cet exemple de l'article II :

« *Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr. **Or**, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent ; et ainsi, ils n'ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux – mêmes* » (Pascal , *pensées*, article II, *misère de l'homme sans Dieu*, p 81).

L'adverbe **Or** est un marqueur concessif qui met en exergue l'opposition « *ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent* », car les sujets privilégient l'intérêt personnel au détriment de celui du prince.

Les connecteurs concessifs incluent les adverbes concessifs.

✓ **Les Adverbes et locutions adverbiales à valeurs concessives**

Il convient de préciser que **l'adverbe** est un mot invariable qui peut jouer le rôle de complément d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase. L'adverbe apporte toujours une information supplémentaire au sens du mot ou de la phrase qu'il modifie.

Les adverbes concessifs :

L'adverbe concessif pourrait être compris comme un mot outil servant à marquer une relation concessive.

On distingue plusieurs types d'adverbes tels que : *les adverbes de circonstance* qui expriment la manière, le lieu, le temps ; *de quantité ou d'intensité*, d'affirmation, de négation, *adverbes interrogatifs* , d'opinion qui nuancent le point de vue du locuteur en exprimant soit le degré de probabilité soit un degré d'adhésion (satisfaction, regret) ; *les adverbes de liaison* qui jouent un rôle de connecteur et expriment la succession, l'addition, la cause, la conséquence ou l'opposition. Parmi ces adverbes qui jouent le rôle de connecteurs concessifs nous pouvons retenir :

cependant, encore, toutefois, néanmoins, même, certes.

Cependant :

Cependant sert à introduire ou à marquer une opposition entre deux phrases. Observons l'exemple suivant :

« *La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et **cependant** c'est la plus grande de nos misères* » (Pascal, *pensées*, article II, *misère de l'homme sans Dieu*, p 96).

Cependant coordonne deux propositions dont la deuxième oppose un démenti à la première.

Toutefois :

Comme *cependant*, il est un composé devenu adverbe, et employé en tant que adverbe.

Tout de même, on admettra, que cet adverbe exprime la concession sans aucune ambiguïté. Ce qui a poussé nos auteurs à recourir à sa particularité sémantique. Analysons cet exemple suivant :

« *Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d'un bout vers l'autre ; quelque terme où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle, et nous quitte, et si nous le suivions il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle : rien ne s'arrête pour nous. C'est l'Etat qui nous est naturel et **toutefois** le plus contraire à notre*

inclination » (Pascal , *pensées*, article II, *misère de l'homme sans Dieu*, p 68).

Pour mieux saisir l'emploi de cet adverbe nous avons repris toute une partie de la réflexion de pascal.

Cette longue réflexion menée par ailleurs sur le comportement de l'être ou de l'homme semble trouver son domaine de prédilection que par rapport aux disponibilités de l'Etat. La liberté individuelle ne s'acquiert que si l'on accepte de se soumettre aux normes sociales préétablies même si on ignore les fondements.

La liberté ne peut pas être totale car il y aura toujours des contraintes « *le plus contraire à notre inclination* » : d'où la concession. C'est ainsi que l'adverbe *toutefois* retrouve son extension sémantique.

1.2 Les locutions :

✓ Les locutions adverbiales à valeur concessive

Parmi les locutions adverbiales nous pouvons retenir entre autres : ***sans doute, sans cesse, sans peine, tout de même.***

Nous tenterons d'apporter certaines précisions sémantiques en vue de mieux saisir la particularité de chaque locution.

Tout de même :

Il prend le sens de : « finalement, en dépit de tous les obstacles » et son synonyme devient « ***malgré tout*** ». Pris au sens d'une locution interjective (avec exclamation) il exprime « le mécontentement et signifie à la personne à qui l'on s'adresse qu'elle est inexcusable, quelles que soient les raisons invoquées ».

Observons l'exemple suivant :

« *Des pays sont tous des maçons, d'autres tous de soldats. Sans doute que la nature n'est pas si uniforme. C'est la coutume qui fait donc cela, car elle contraint la nature ; et quelquefois la nature la surmonte, et retient l'homme dans son instinct, **malgré toute** coutume, bonne ou mauvaise » Pascal , *pensées*, article II, *misère de l'homme sans Dieu*, p 78).*

Tout de même signifie : ***malgré tout*** , en dépit de tous les obstacles « ***malgré toute*** coutume, bonne ou mauvaise ».

Sans doute :

Sans doute : signifie : " de manière probable" et son synonyme est l'adverbe " probablement".

Il peut aussi avoir le sens "de manière certaine" qui est jugé vieilli et son synonyme est " sans aucun doute " qui signifie "incontestablement, indubitablement".

« *Tous les hommes voulant dominer, et tous ne le pouvant pas, mais quelques uns le pouvant...Il est **sans doute** qu'ils se battront jusqu'à ce que la plus forte partie opprime la plus faible, et qu'enfin il y ait un parti dominant* » (Pascal, *les pensées*, Article V *la justice et la raison des effets* p.138).

La locution *sans doute* permet de dire de manière certaine : pour soumettre l'autre à son joug, il faut le combattre puis le dominer.

Sans peine_:

Sans peine signifie sans rencontrer de difficultés, facilement, aisément :

« *Les lois étaient si sévères qu'on ne pouvait **sans peine** les enfreindre* »

Sans cesse :

Sans cesse prend l'acception de " tout le temps"

« *Cet homme travaille **sans cesse** pour assurer son quotidien* »

✓ **Les prépositions et locutions prépositionnelles à valeur oppositive ou concessive**

Les prépositions concessives :

La préposition est un mot invariable qui introduit, selon un certain rapport de sens, un complément de verbe, de nom, d'adjectif ou d'adverbe. Il s'agit ici de faire l'analyse des prépositions : **malgré, sans, nonobstant, contre, contraire**. Pour ce faire observons la particularité sémantique de chaque préposition.

Malgré et Nonobstant :

Nous couplons ces deux prépositions car elles sont synonymes. Nous signalons que **Nonobstant** est un emploi vieilli. Le premier vocable signifie : « Contrairement à l'action négative de ; et a pour synonyme en dépit de ».

Malgré prend aussi le sens de « Contrairement à la volonté de, à l'action positive ».

Retenons les exemples suivants :

« *Au lieu que les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome, et les autres qui sont venus si longtemps après, soient périés il ya si longtemps, ceux-ci subsistent toujours, et, **malgré** les entreprises de tant de puissants rois qui ont cent fois essayé de les faire périr* » (Pascal, *les pensées*, Article IX, *La perpétuité* p.227)

Ensuite

« *Tout ce qu'il ya de grand sur la terre s'unit, les savants, les sages, les rois. Les uns écrivent, les autres condamnent, les autres tuent. Et **nonobstant** toutes ces oppositions, ces gens simples et sans force résistent à toutes ces puissances et se soumettent même ces rois, ces savants, ces sages, et ôtent l'idolâtrie de toute la terre* » (Pascal, *les pensées*, Article XII , *Les preuves de Jésus-Christ* p.289)

La particularité de ces prépositions réside dans le fait qu'elles introduisent un SN (Syntagme Nominal) dont le constituant principal est le plus souvent un substantif, doté d'expansions de natures variées : « **malgré** les entreprises de tant de puissants rois » dans l'exemple 1 ci-dessus ; « **nonobstant** toutes ces oppositions » dans l'exemple 2 ci-dessus .

Sans et contre :

Ils sont souvent employés comme adverbe, adjectif et même substantif. Dans le cadre de cette analyse nous nous limiterons à leur acception prépositionnelle dans la mesure où elles expriment toutes une opposition sans ambiguïté.

Sans introduit un complément de manière qui indique une absence totale ou un verbe à l'infinitif avec la valeur de négation. Cette préposition peut aussi introduire un complément qui donne une hypothèse.

Contre introduit un complément qui marque l'opposition (dans un conflit, un désaccord, une lutte). Il a aussi le sens de : « en

contact direct avec, en comparaison, pour se prémunir des risques de, en échange de ... ». Observons les exemples suivants :

« *Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu'en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant , ou dans les mains d'un Dieu irrité, **sans** savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage* » (Pascal, *les pensées*, Article III , *De la nécessité du pari*, p105)

Ou bien :

« *Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, **sans** passion, **sans** affaire, **sans** divertissement, **sans** application* »

(Pascal, *pensées*, articles II, « *misère de l'homme sans Dieu* », p85)

Avec ces deux exemples nous nous rendons compte de la double fonction de *sans*. Dans le premier exemple « sans » signifie une absence totale avec l'infinif. Dans le deuxième exemple « sans » introduit l'impuissance, le vide de l'homme « **sans** passion, **sans** affaire, **sans** divertissement ».

L'emploi de *contre* est à observer dans l' exemple suivant :

« *Les deux combattants s'accrochent épaule **contre** épaule* ».

Dans cet exemple « **contre** » a le sens de « en contact direct avec ».

✓ **Les locutions prépositionnelles concessives :**

Les locutions prépositionnelles jouent un rôle comparable à celui des prépositions. Ce sont des **syntagmes** qui comportent un nom **désémantisé**, c'est-à-dire un nom employé dans un sens plein, et qui sont **lexicalisés**, c'est-à-dire qu'ils font partie de l'inventaire des mots de la langue.

Dans l'expression de la concession, la locution prépositionnelle se rattache à un nombre réduit d'éléments qui sont entre autres : **en dépit de / au lieu de, au contraire de, excepté de ...**

Les deux premières sont considérées comme des synonymes même si on peut relever des nuances syntaxiques dans leur emploi. Par ailleurs, rappelons que Morel a préféré dans son étude associer **malgré** et en **dépit de**.

Pour cerner la particularité sémantique de chaque locution prépositionnelle ; observons les exemples suivants :

Au lieu de et en dépit de :

Les manuels n'ont pas proposé une analyse approfondie de façon séparée en ce qui concerne ces deux connecteurs.

Au lieu de signifie « en remplacement de, de préférence à » dans la terminologie grammaticale.

En dépit de signifie : « en ne tenant aucun compte de ». On admettra que l'opposition s'exprime de façon claire avec ces connecteurs. Observons les exemples suivants :

« **Au lieu de** vous plaindre de ce que Dieu s'est caché, vous lui rendrez grâces de ce qu'il s'est tant découvert » (Pascal, *les pensées*, Article IV , *Des moyens de croire* p. 130) .

Ou encore :

« *Au lieu que les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome, et les autres qui sont venus si longtemps après, soient périés il ya si longtemps, ceux-ci subsistent toujours, et, (en **dépit de**) **malgré** les entreprises de tant de puissants rois qui ont cent fois essayé de les faire périer* » (Pascal, *les pensées*, Article IX, *La perpétuité* p.227).

Dans ces deux exemples l'opposition concessive s'exprime à travers les actes de langage tels que : les actes illocutoires « *vous lui rendrez grâces de ce qu'il s'est tant découvert* » ; « *ceux-ci subsistent toujours* » ; l'antonymie « *Dieu s'est caché ; s'est tant découvert* » ; les performatifs « *soient périés il ya si longtemps, ceux-ci subsistent toujours* » qui indiquent le mode d'action que le locuteur exerce sur l'allocutaire .Pour bien comprendre la notion « d'actes de langage » il faut partir de la notion « **d'énoncé performatif** » puis « **d'énoncé constatif** ». Ce dernier est celui qui décrit une situation ou qui transmet une information.

Tandis que l'énoncé performatif est donc un énoncé qui pose un acte, qui agit sur l'allocutaire, qui modifie des comportements.

2. L'emploi des marqueurs concessifs dans la proposition concessive :

Il s'agit d'étudier ici les conjonctions et locutions conjonctives de subordination introduisant une valeur concessive. L'opposition concessive est une marque explicite de rapports de dépendance à l'intérieur de la phrase qui se manifestent par les liens de subordination. La subordination étant selon Galichet : « *une combinaison psychologique qui fonde en une seule unité syntaxique, en subordonnant l'un à l'autre, les deux éléments qu'elle unit* »¹ (¹ Galichet, H (1967) *Grammaire structurale du français moderne*, Paris Limoges, Charles – Lavouzelle, p. 116)

Il s'agit entre autres des conjonctions de subordination **quoique**, **quand**, et des locutions : **Bien que**, **malgré que**, **sans que**, **encore que**, **néanmoins que**, **cependant que**, **au lieu que**, **alors que**, **tandis que**, **si ... que**, **quelque ... que**, **quel ... que**, **même si**, **quand même**.

En outre, l'opposition concessive peut être exprimée *sans intensité* ou *avec intensité*.

2.1. L'opposition concessive exprimée sans intensité :

La subordonnée qui exprime l'opposition *sans intensité* est généralement introduite par les conjonctions **quoique**, **quand**, et les locutions **Bien que**, **malgré que**, **sans que**, **encore que**, **néanmoins que**, **cependant que**, **au lieu que**, **alors que**, **tandis que**, **même si**, **quand même**...

✓ La conjonction de subordination : **quoique** / **quoi que** :

Elle vient de la combinaison de **quoi** avec **que**, qui est proprement un conjonctif de valeur indéfinie. Elle introduit une subordonnée au subjonctif qui marque une opposition. Essayons de voir son emploi dans les exemples suivants :

« *L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie ; et peu d'amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas, quoiqu'il en*

parle alors sincèrement et sans passion » (Pascal, *les pensées*, Article II, *Misère de l'homme sans Dieu* p. 81).

Oubien

« *La moitié de la vie se passant en sommeil, par notre propre aveu, où, **quoi qu'il** nous en paraisse, nous n'avons aucune idée du vrai, tous nos sentiments étant alors des illusions* » (Pascal, *les pensées*, Article VII, *La morale et la doctrine* p.172)

Dans ce deuxième exemple, malgré la séparation de la graphie avec « **quoi que** » en deux éléments, on a affaire à la **locution concessive** et non plus au conjonctif indéfini.

Cette graphie était d'usage jusque vers la fin du XVII^e siècle. G et R. Le Bidois la soutiennent dans leur ouvrage : « *depuis plus de deux siècles, l'orthographe distingue avec soin les deux emplois. Le conjonctif s'écrit en deux mots. La conjonction concessive s'écrit en un seul mot.* »⁽¹⁾ Le Bidois, R. et G. (1938), *Syntaxe du français moderne, ses fondements historiques et psychologiques*, Paris, Auguste-Picard, p.505)

Dans notre analyse nous retiendrons la seconde orthographe car elle est celle de la conjonction concessive.

Avec l'usage nous constatons que le conjonctif et la locution ont tous une valeur concessive en français classique, moderne et contemporain.

✓ **La conjonction de subordination** : « quand » :

Elle exprime d'ordinaire la simultanéité dans le temps. Ce qui fait qu'elle est moins fréquente dans son acception adversative que la conjonction quoique dans notre corpus. Toutefois observons cet exemple :

« *Les villes par où on passe, on ne se soucie pas d'y être estimé. Mais, **quand** on y doit demeurer un peu de temps, on s'en soucie* » (Pascal, *les pensées*, Article II, *Misère de l'homme sans Dieu* p. 93).

La valeur concessive de « quand » sera mieux appréhendée grâce à une analyse du contexte. Le sémantisme des GV *on ne se soucie pas ; on s'en soucie* et la négation *ne...pas* renforcent l'opposition.

Quand peut être associé à **même** ou **bien même** pour introduire une subordonnée oppositive, mais celle-ci exprime alors deux nuances : la condition et l'opposition.

Retenons l'exemple suivant :

« *Notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur hors de nous. Nos passions nous poussent au dehors, **quand même** les objets ne s'offriraient pas pour les exciter ; les objets du dehors nous tentent d'eux – mêmes et nous appellent, **quand même** nous n'y pensons pas* » (Pascal, *les pensées*, Article VII, *La morale et la doctrine* p.181).

Quand même introduit un contre-argument qui s'oppose à la proposition principale « *les objets ne s'offriraient pas pour les exciter* » ou « *nous n'y pensons pas* »

✓ **Les locutions : malgré que, au lieu que, encore que.**

Ces locutions conjonctives sont formées à l'aide de la préposition (**malgré**), de la locution prépositive (**au lieu de**), de l'adverbe (**encore**). En guise d'illustration référons nous aux exemples suivants :

« *Au lieu que les peuples de Grèce et d'Italie[...] soient péris il ya si longtemps, ceux-ci subsistent toujours, et, **malgré que** les entreprises de tant de puissants rois qui aient cent fois essayé de les faire périr* » (Pascal, *les pensées*, Article IX, *La perpétuité* p.227)

Oubien :

« *Je vois d'abord que c'est un peuple tout composé de frères, et , **au lieu que** tous les autres sont formés de l'assemblage d'une infinité de familles, celui-ci, quoique si étrangement abondant, est tout sorti d'un seul homme, et étant ainsi tous d'une même chair, composent un puissant Etat d'une seule famille* » (Pascal, *les pensées*, Article IX, *La perpétuité* p.227)

Enfin :

« *S'il y en a d'hypocrites, mais si bien déguisés quelle (l'église) n'en reconnaisse pas le venin, elle les souffre ; car, **encore qu'ils** ne sont pas reçus de Dieu, qu'ils ne peuvent tromper, ils le sont des hommes, qu'ils trompent* » (Pascal, *les pensées*, Article XIV, *Fragments polémiques* p.325).

Nous notons aussi que l'usage de la locution « **Malgré que** » en français contemporain en tant que conjonction de subordination concessive est condamné par les puristes, qui n'admettent comme correcte que l'expression aujourd'hui vieillie et archaïque « **malgré qu'il en ait** », issue de l'antéposition focalisée du substantif **gré** et de l'adjectif **mal** (mauvais), suivi d'une relative marquant l'actant concerné « **qu'il en ait** ». « **Malgré qu'il en ait** » avait en ancien français la valeur d'une concessive à focalisation équivalente à « **quelque mauvais gré qu'il en ait** », « **quelque soit sa mauvaise volonté pour admettre le fait** ».

En revanche, la réaction de la locution « malgré que » n'a rien de surprenant, vu qu'elle est conforme au système du français qui s'est créé un grand nombre de conjonctions à partir des prépositions, en y ajoutant le subordonnant « que » dans les exemples ci-dessus.

✓ **La locution : Néanmoins que**

Cette locution est formée de l'adverbe « **néanmoins** » et de la conjonction « **que** ». Sa valeur sémantique a été étudiée antérieurement. Toutefois nous essayerons de justifier son emploi dans cet exemple : « *Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l'on trouve un sens clair, et où il est dit **néanmoins que** le sens en est voilé et obscurci, qu'il est caché en sorte qu'on verra cette lettre sans la voir et qu'on l'entendra sans l'entendre ; que doit-on penser , sinon que c'est un chiffre à double sens* » (Pascal, *pensées*, article X , *Les figuratifs*, p246).

L'adverbe *néanmoins* a pour synonyme *cependant*. L'opposition est exprimée par la locution *néanmoins que* et les antonymes « clair » et « voilé ».

2.2. L'opposition concessive intense :

La subordonnée qui exprime l'opposition de façon **intense** comporte un pronom relatif indéfini ou un autre terme marquant **l'intensité (adjectif, adverbe nom)**.

Nous nous référerons au tableau suivant pour exprimer l'intensité chez Niquet.

Les termes d'intensité de la concession

Le terme intensité dépend de la nature grammaticale du mot sur lequel il porte :

L'intensité porte sur un nom	Quelques (s) ... quel que ...
L'intensité porte sur un adjectif ou un adverbe	Quelque ... que ; si ... que ; tout (e) ... que ; pour ... que

Ce schéma montre certaines caractéristiques de la concession exprimée de façon intense dont nous relèverons quelques exemples.

Les locutions : Si ... que ; quelque ... que ; tout ... que ; qui que ce soit ou quiconque .

Ces locutions sont composées d'adverbes (**tout, si**) et d'un élément indéfini (**Quelque**) qui pourraient avoir une fonction syntaxique dans une phrase en l'absence de la conjonction « **que** ».

Si... que :

Pour éviter toute confusion entre « **si ... que** » consécutif et concessif, l'usage de la langue doit tenir compte du contexte afin de mieux déterminer leur valeur sémantique.

Dans les **systèmes consécutifs**, la conjonction « si » devant « l'adjectif » ou « l'adverbe » implique une opération de parcours sur l'échelle d'intensité de la propriété dénotée.

La subordonnée consécutive qui suit a pour effet d'introduire un seuil dans l'accroissement quantitatif du degré de la qualité au-delà duquel se produit un changement qualitatif dans la situation. Tandis que dans les **systèmes concessifs**, aucune proposition ne vient marquer le seuil permettant de limiter l'accroissement quantitatif.

Le parcours sur l'échelle d'intensité ne reçoit donc aucune limitation. L'exemple ci-dessous répond à cette conception :

« *L'homme est donc **si** heureusement fabriqué **qu'il n'a aucun principe juste du vrai et plusieurs excellents du faux** » (Pascal, *les pensées*, Article II, *Misère de l'homme sans Dieu* p. 76).*

La locution **si ...que** à valeur concessive est presque absente de notre corpus. Les quelques occurrences retrouvées font état d'une subordonnée consécutive.

La subordonnée consécutive « **si** heureusement fabriqué **qu'il** n'a aucun principe juste du vrai et plusieurs excellents du faux » introduit un seuil dans l'accroissement quantitatif.

Quelque...que :

La locution est formée de l'indéfini Quelque+ **nom** + que.

Observons cet exemple suivant :

« **Quelque** condition **qu'on** se figure, si l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde » (Pascal, *les pensées*, Article II, *Misère de l'homme sans Dieu* p. 87).

En ancien français Brunot et Cie dans son ouvrage précis *de grammaire historique de la langue française* dira : « l'adjectif **quel** était séparé de **que** par le nom qu'il qualifiait » (Brunot, & Bruneau, ch et cie (1969), *précis de grammaire historique de la langue française*, Paris, Masson). Dès le XII^e siècle, on rencontre, à côté de cette forme simple, la forme composée **quelque ... que**. Celle-ci provient d'exemples où la construction de la Phrase rapprochait **que** de **quel**. Ce qui nous a valu cet exemple de Montesquieu « quelles que soient les lois... ».

Cette forme a survécu comme adjectif en français moderne malgré les condamnations de Vaugelas « *c'est une faute familière à toutes les provinces qui sont delà Loire* » (Vaugelas (1750), *Remarques nouvelles sur la langue française*, paris, p.136)

Conclusion :

En définitive, nous avons constaté que les marqueurs concessifs dans la proposition indépendante(adverbess concessifs, conjonction, prépositions, locutions) comme dans la subordonnée concessive(l'opposition concessive sans intensité et celle intense) participent à la cohérence des textes. Ils permettent de mettre en œuvre une stratégie d'argumentation, aidant le locuteur et l'interlocuteur à interpréter leurs discours respectifs ; mais aussi un moyen de vérifier la compétence communicative du locuteur. Cependant cette étude ne saurait être exhaustive dans cet article.

Dans le cadre d'une démonstration logique les connecteurs marquant **la cause, la disjonction, l'addition** ... remplissent le même rôle que les marqueurs concessifs. La pertinence du choix de l'œuvre se justifie par le regard que les personnages jettent sur cette société du 17^{ème} siècle. Du point de vue sémantique les outils argumentatifs sont différenciés . Du point de vue linguistique ; se ramenant à la formule de Roland Barthes(1953) l'idiolecte n'est rien d'autre que le style (idiolecte pascalien). Quoiqu'il en soit , cette œuvre s'inscrit dans un contexte historique et socio politique.

Bibliographie :

Dubois, J. (1974), *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.

Dupré (1972), *Encyclopédie du bon français dans l'usage contemporain*, Paris, Trévisse, Tome 1, 2,3.

Imbs, P. (1975), *Le trésor de la langue française*, Paris VII, CNRS.

Pougeoise, M. (1996), *Dictionnaire didactique de la langue française, grammaire, linguistique, narratologie, expression et stylistique*, Paris, Armand-Colin

Baylon, Ch. et Fabre, P. (1990), *Initiation à la linguistique*, Paris, Nathan.

Brunot, F., Bruneau, Ch. Et Cie (1996), *Précis de grammaire historique de la langue française*, Paris, Masson.

Chomsky, N. (1969), *Structures syntaxiques*, Paris Seuil.

Deloffre, F. (1967), *La phrase française*, Paris, Sedes

Greimas, A-J. 5 1966), *Sémantique structurale*, Paris, Larousse.

Grevisse, M. (1993), *Le bon usage*, refondu par André Goosse, 13^{ème} édition, Duculot.

Imbs, P. (1960), *L'emploi des temps verbaux en français moderne-Essai de grammaire descriptive*, Paris Klincksieck.

IPAM (1978), *La nouvelle grammaire de la langue française*, Larousse.

Le Bidois, R. et G. (1938), *Syntaxe du français moderne, ses fondements historiques et psychologiques*, Paris, Auguste-Picard.

Marouzeau, J. (1961), *Lexique de la terminologie linguistique*, Paris, 3^{ème} édition

Martin, R. (1980), *Syntaxe dans les sciences du langage en France au XX^e siècle*, Paris, SELAT.

- Martinet, A.** (1985), *Syntaxe générale*, Paris, Armand Colin.
- Martinet, A.** (1968), *La linguistique, guide alphabétique*, Paris, Denoël.
- Morel, M-A** (1996), *La concession en français*, Paris, Orphrys.
- Niquet, G. et Cie (1998), *Grammaire des collèges 4ème et 3ème*, Paris Hatier.
- Petiot, G.** (2000), *Grammaire et linguistique*, Paris, Armand Colin, Sedes, HER.
- Tesnière, L.** (1959), *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, Klincksieck.
- Vaugelas** (1750), *Remarques nouvelles sur la langue française*, paris, p.136
- Wagner, R-L., Pinchon, J.** (1962, *La grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette, « Supérieur ».
- Amossy, R.** (2000), *L'argumentation dans le discours. Discours politique, littéraire, d'idées, fiction*, Paris, Nathan - HER.
- Austin, J.L** (1970), *Quand dire, c'est faire*, Paris, Le Seuil, « Points Essais ».
- CISSE, M. et SECK, A.N.G** (1998), *Etude d'outils d'analyse textuelle. Pour une préparation à l'explication de texte littéraire*, Dakar, CLAD.
- Charolles, M.** (1988), « *Les études sur la cohérence, la cohérence et la connexité textuelle depuis la fin des années 60* », *Modèles linguistiques X-2*, pp.45-66.

Influences de la Globalisation sur les Cultures Africaines

Houèyétongnon Aureste Clétus BOGNON

Institut Pontifical Jean-Paul II (Bénin)

cleauregnon@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cet article est d'évaluer l'impact de la globalisation sur les valeurs sociales africaines et spécifiquement sur l'aire culturelle Adja-Tado. La recherche est de nature mixte (quantitative et qualitative) et s'est déroulée dans sept (07) communes du Bénin à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Lokossa, Aplahoué, Allada et Adjarra. Au total, les avis de quatre-cents (400) membres des communautés parcourues ont été pris en compte au cours de la collecte des données. Les résultats ont d'abord permis de constater que les cultures Adja-Tado ne sont pas emmurées quant à leur ouverture à d'autres cultures ; ensuite, d'évaluer les perceptions des communautés sur la dynamique sociale de la globalisation ; et enfin, que les dimensions sociales de l'aire culturelle Adja-Tado ont été impactées par le processus de globalisation.

Mots clés : *Adja-Tado, Culture, Globalisation, Numérique, Valeurs.*

Abstract

The objective of this article is to assess the impact of globalization on the social values of the Adja-Tado cultural area. The research is of a mixed nature (quantitative and qualitative) and took place in seven (07) communes of Benin, namely: Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Lokossa, Aplahoué, Allada and Adjarra. In total, the opinions of four hundred (400) members of the communities visited were taken into account during the data collection. The results first showed that the Adja-Tado cultures are not walled in in terms of their openness to other cultures ; second, to assess the perceptions of communities on the social dynamics of globalization; and finally, that the social dimensions of the Adja-Tado cultural area have been impacted by the process of globalization.

Keywords : *Adja-Tado, Culture, Globalization, Digital, Values.*

Introduction

Phénomène décrite simplement comme la circulation accélérée des biens, des services, des capitaux, des personnes et des idées

au-delà des frontières nationales, la globalisation est le plus souvent étudiée sous l'angle économique. La profondeur de la dynamique et la multiplicité des domaines affectés n'épargnent point le champ culturel (D. Juhé-Beaulaton, 2010).

Il est important de savoir que la mobilité induite et la mise en contact de groupes pluriels sont peintes comme un « choc des civilisations » (S. Huntington, 1997) ou comme une « civilisation de choc » (A. Appadurai, 2001). Aussi s'agit-il de rencontres, des échanges internationaux ou des découvertes. De la « déterritorialisation des cultures » de groupes et de cette rencontre avec une partie d'elles-mêmes que constituent les « autres », surgit une tension qui interroge les statuts identitaires et profile les rapports intersubjectifs. Cette tension est exacerbée par la multiplicité des espaces de socialisation et des institutions éducatives (O. Reboul, 2010, pp. 28-51) : famille, école, espaces non formels. De ces pôles pourraient émaner des sociabilités diverses : des cultures familiales faisant souvent référence à une culture ethnique ; l'École en tant qu'institution publique encore teintée du « rejeté-réprouvé » (M-C Smouts, 2007, p. 11) postcolonial et la confusion de l'ici et de l'ailleurs non sans effets sur les représentations.

Ainsi, entre ressassement et vécu, essentialisme et ouverture, exportations et importations culturelles sur fond de post-colonialisme, une question fondamentale mérite d'être posée, celle de savoir l'impact de la globalisation sur les cultures africaines. C'est à cette préoccupation que répond cet article qui porte sur l'aire culturelle *Adja-Tado*. Face à la globalisation, certaines valeurs culturelles s'effritent, d'autres disparaissent et d'autres encore s'installent. Cette interculturalité est-elle vraiment bénéfique aux sociétés africaines ou constituent -elle un nouveau mode de transmission de valeurs qui sont aux antipodes de celles africaines ? L'objectif de cet article est d'évaluer l'impact de la globalisation sur les valeurs sociales africaines et spécifiquement sur l'aire culturelle *Adja-Tado*.

1. Matériels et méthode

Ce travail de recherche est de nature mixte (quantitative et qualitative). Quatre techniques sont utilisées pour recueillir les

informations : la recherche documentaire, l'entretien, l'observation et le questionnaire. Les outils de collecte de données associés sont : la fiche de lecture, la grille d'observation, le guide d'entretien et le questionnaire. La recherche s'est déroulée dans les communes de Porto-Novo, de Cotonou, d'Abomey, de Lokossa, Aplahoué et d'Allada et d'Adjarra. Les techniques d'échantillonnage non probabilistes de choix raisonné ont permis de choisir les enquêtés et le cadre de la recherche. Le choix raisonné est utilisé pour identifier les personnes enquêtées, vu qu'elles ont été sujettes de brassage culturel. La taille minimale de l'échantillon est déterminée à l'aide de la formule de Sloven élaborée par Yamane (1967) selon Tejada et Punzalan (2012). La formule est la suivante :

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

Avec : n = taille de l'échantillon ; N = Population totale et e = Tolérance d'erreur fixé à 0,05.

Ce calcul conduit à un échantillon minimal de 400 enquêtés. Le tableau ci-dessous présente la répartition de l'échantillon suivant les différentes communes.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon suivant les communes

Communes	Taille de la population*	Proportion	Taille de l'échantillon
Cotonou	679 012	47,2	189
Porto - Novo	264 320	18,4	73
Abomey	92 266	6,4	26
Allada	127 512	8,9	35
Lokossa	104 961	7,3	29
Aplahoué	171 109	11,9	48
Total	1 439 180	100	400

* **Source** : Valeurs obtenues pour le RGPH 4 (INSAE, 2013)

Les données quantitatives ont été dépouillées manuellement et traitées à l'informatique grâce au logiciel SPSS. Les données qualitatives transcrites ont fait l'objet d'une analyse après triangulation puis catégorisation. Certains propos des acteurs ont servi de verbatims pour appuyer les analyses. Deux modèles d'analyse ont permis d'analyser les résultats : l'interactionnisme symbolique d'Erving Goffman (1973) et la théorie de la contracculturation de Raymond Assogba (2018).

D'une part, l'interactionnisme symbolique à partir de ses postulats contrairement à d'autres théories centrées sur la définition de l'individu par sa nature ou sa structure ou même sa substructure, a permis de valoriser le sujet culturel africain dans son agir en rapport avec les autres au cœur de la rencontre interculturelle.

D'autre part, la contracculturation exige une analyse minutieuse de l'influence des emprunts culturels sur un sujet social bien précis. Ces postulats ont permis d'analyser et de discuter les résultats de cette recherche.

2. Résultats

2.1. Les valeurs culturelles prônées par l'aire culturelle Adja-Tado

Au nombre des personnes enquêtées, cinq (05) groupes socioculturels de l'aire culturelle Adja-Tado et les yoruba et apparentés ont été identifiés. En effet, outre les *Yorubas* et apparentés, nous avons les *Fonnu* (42,9%), les *Adjanu* (21,4%), les *Gounnu* (14,3%) et les *Ayizonu* (7,1%).

Figure 1 : Répartition des enquêtés suivant les groupes socioculturels d'appartenance

À l'avis des enquêtés, leurs communautés d'appartenance ont des valeurs propres qui les caractérisent et les distinguent des autres. Ils estiment que les valeurs prônées par la culture insistent sur des éléments tels que le respect, l'honneur, le partage, le goût du travail, la paix, l'hospitalité, la justice, etc. La figure 2 présente la fréquence d'occurrence de ces éléments suivants les réponses apportées par les enquêtés.

Figure 2 : Éléments composites des valeurs portées par les communautés

De même, les enquêtés reconnaissent que les éléments composites des valeurs culturelles identifiées sont partagés par les groupes socioculturels *Fon, Goun, Ayizo, Yorouba et Nago* avec des nuances. Afin de renchérir leurs idées, certains enquêtés ont développé des conceptions de la nature des valeurs prônées par la culture africaine.

Nous insistons beaucoup sur le respect, la solidarité, l'humilité, la soumission de la femme à son mari, l'homme n'est pas autorisé à lever la main sur sa femme car l'un comme l'autre unissent deux familles. Il est aussi recommandé d'avoir une tenue vestimentaire approuvée par les personnes adultes. Les modèles de chez nous en disent long. (Mme A. X., journaliste, 45 ans)

L'éducation des enfants revêt une importance capitale car l'enfant est un miroir qui reflète les habitudes familiales. La salutation d'une grande personne est souvent encadrée par des signes de respect comme la gémulation. Lorsqu'un invité vient à la maison, de manière spontanée, il faut lui donner de l'eau à boire et l'enfant est imprégné de tout cela. (Mr B. Y., éducateur, 50 ans)

Des interdits existent chez nous et il est important de les connaître, de les assimiler et d'agir par rapport à eux. Nous pouvons prendre le cas de l'adultère. Aussi, les connaissances locales dans les villages enseignent par exemple de ne pas siffler la nuit au risque d'attirer les reptiles. (Mr C. Z., prêtre de la religion traditionnelle Sakpata, 49 ans)

2.2. Globalisation et culture : entre ouverture et fermeture ?

Figure 2 : Rapport des membres de la communauté par rapport à la globalisation

Étant amené à se prononcer sur leur position par rapport à la globalisation, les enquêtés ont estimé dans 75% des cas que leur communauté d'appartenance est ouverte sur le monde et donc sur d'autres réalités culturelles. Dans 91,7% des cas, les avis font état de ce que les enquêtés sont ouverts à épouser les valeurs d'autres cultures. Par ailleurs, les enquêtés estiment dans 90,60% des cas que l'évolution des pratiques et les interactions à l'échelle mondiale ont altéré les valeurs culturelles des communautés locales. Sur le plan éducationnel et au cœur de la problématique de la promotion des langues nationales, il faut reconnaître que selon les informateurs que dans un premier temps, la globalisation incite à l'apprentissage et l'utilisation de langues étrangères au détriment des langues maternelles. En effet, la concurrence à l'effet mondial conduit à la nécessité de détenir des compétences linguistiques approuvées, plus généralement la maîtrise de l'anglais, du français, etc. Cet aspect du problème est particulièrement renforcé par l'éducation formelle qui se fait en langue étrangère.

Imposer la langue étrangère comme langue de système éducatif est une nouvelle forme de colonialisme. Tant que notre système éducatif sera basé sur une langue étrangère, le développement de nos pays africains et surtout le Bénin sera toujours en arrière. Je ne demande pas de bannir hic et nunc les langues étrangères mais commençons par donner de la valeur à nos langues maternelles et locales. (Mr W-W, inspecteur pédagogique, 40 ans)

Dans cette même perspective, une pensée partagée stipule par ailleurs que : « être enseigné et éduqué dans sa langue maternelle favorise une meilleure compréhension et permet de développer de meilleures attitudes vis-à-vis des éléments d'apprentissage ». Il ressort donc que l'approche même d'un système éducatif construit sur une langue étrangère compromet la performance des apprenants et des futures cadres dans leurs professions respectives.

D'autres enquêtés, on fait ressortir le lien trialectique entre globalisation-identité culturelle-intégration. Dans cette veine de pensée, il urge de savoir que la globalisation accentue la perte progressive des repères identitaires en matière de mode et de la cuisine non seulement au sein de la jeunesse mais également au niveau de l'élite dirigeante. Notons qu'avec les interactions avec les cultures étrangères, engendrées par les technologies de l'information et de la communication, il s'observe une attitude de mimétisme. La jeunesse manifeste le profond désir d'être à la mode et consomme les propositions culturelles d'ailleurs au détriment de la production locale. Les clichés drainés par les stars en termes de mode vestimentaire deviennent une référence.

La globalisation n'est pas une mauvaise chose. Elle a des avantages. Avec l'internet, on a les informations à la minute près. On est en contact permanent avec les parents qui sont à l'extérieur. Avec les évolutions de la téléphonie mobile et les réseaux sociaux, on peut communiquer en rendant présent celui qui est à des milliers de kilomètres de vous. Mais cela n'est pas sans incidence. Nos enfants copient les modes d'habillement qui exhibent les parties érogènes de leur corps. Or, chez nous au Bénin, le corps de la femme est un temple qui nécessite

vénération. Avec la globalisation, le langage articulé perd son sens en vue d'une communication purement virtuelle. On a à faire à une génération tête baissée. Les déviations éthiques sont au programme. J'étais surpris d'apprendre à la confession qu'on peut faire l'amour par téléphone. (D-D, prêtre catholique, 35 ans)

La question de la communication requiert une attention particulière. L'accès aux chaînes de télévision à vocation internationale dans la majorité des foyers ne manque pas de fixer l'attention sur un cinéma qui propose des manières de faire en constante déphasage avec les propositions culturelles endogènes. Les modes de gestion de la vie sentimentale sont en constante redéfinition.

Les faits d'insécurité relayés renforcent davantage les attitudes de méfiance conduisant à une forme d'isolement et d'individualisme, au détriment des valeurs d'hospitalité, de partage, de fraternité, d'assistance, etc. qu'on reconnaît aux cultures Adja-Tado .

L'enfant depuis le bas âge est formaté et formé dans une dynamique d'intégration de cultures étrangère au détriment d'un abandon des normes et valeurs endogènes à sa culture. Quelques fois même, on fait croire à l'enfant que sa culture est diabolique. L'évocation du diable fait appel à la religion.

Le développement des TIC et en particulier les opportunités offertes par les réseaux sociaux sont aujourd'hui un terreau propice à l'émergence des idées d'ordre religieuse. Il s'observe et ceci surtout à la suite de la crise sanitaire Covid 19, une intensification des actions religieuses sur les médias sociaux. De plus en plus, ces réseaux sont pris d'assaut par les religions étrangères pour renforcer leur présence dans la vie quotidienne des membres. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans un lieu d'adoration précis pour demeurer en communion avec les autres membres et interagir avec ces derniers.

Les propositions religieuses endogènes quant à elles, demeurent à la traîne par manque d'initiative technologique, par la présence des difficultés de mobilisation de la compétence à cette cause, et peut être par pur traditionalisme. Celles-ci, quand elles sont mises en exergue. Il s'agit le plus souvent d'initiative individuelle, parfois pour des faits divers, et davantage pour des

affaires qui entachent le contenu des valeurs qu'elles transmettent.

On en cite pour preuve, les faits d'arnaque (cybercriminalité) avec la question des portefeuilles magiques, la question de *vodou* buveur de sang humain communément appelé *kininsi* ; et tout récemment l'histoire de bague magique à l'un des doigts de la main droite qui fait disparaître le sexe masculin à la salutation, etc. Ces publicités largement amplifiées par les TIC ne sont pas de nature à rassembler le grand monde autour des idéaux des religions dites endogènes.
(X-I, professeur de boologie, 62 ans)

Discussion

La globalisation se caractérise par l'accélération des échanges de biens, d'idées et de personnes à l'échelle mondiale, accompagnée d'une dissolution progressive des frontières culturelles. Soutenu par la libéralisation des marchés, les avancées technologiques, et la modernisation des transports, ce phénomène est souvent perçu comme un levier potentiel de développement intégratif pour les nations. Cependant, comme le souligne M. Diouf (2002, p. 220), cette dynamique est discriminatoire dans sa réalité vécue : l'Afrique y est fréquemment marginalisée et n'est pas pleinement incluse dans cette marche mondiale. Dans le même esprit, R. Gillet et Y. Wagner (2002, p. 122) insistent sur l'importance de distinguer entre une globalisation effective et ses formes illusives, car tous les continents ne participent pas de manière égale à ce processus. Cette distinction met en lumière une tension entre un monde global intégratif et un monde exclusif, où des continents comme l'Afrique restent structurellement désavantagés, avec peu d'influence sur les marchés financiers mondiaux, comme l'indique P.-N. Giraud (2006, p. 933).

J.-M. Bouissou (2008, p. 15) met en lumière les risques identitaires associés à cette dynamique économique et culturelle mondiale. Il évoque notamment « la face sombre de l'interaction entre les cultures », une expression qui traduit les effets ambivalents de la globalisation sur les identités locales : ces

interactions culturelles peuvent en effet enrichir les communautés locales ou, au contraire, engendrer une perte d'identité. A. Boubeker (2008, p. 184-185) explore quant à lui ces changements identitaires dans les villes africaines, où la globalisation affecte non seulement la structure de la ville, mais aussi les relations ethniques et sociales, créant ainsi des environnements où les pratiques culturelles locales et globales coexistent, parfois de manière conflictuelle. Cette mosaïque culturelle redéfinit les espaces urbains en carrefours d'identités multiples. Ainsi, la ville devient un lieu d'exposition aux symboles de la modernité, tels que la mode, la musique et les pratiques de consommation occidentales, qui bousculent leurs repères traditionnels. Il s'en trouve que les communautés de l'aire culturelle Adja-Tado se retrouvent également contraints de préserver leur identité ethnique et leurs pratiques locales comme marqueurs de distinction et de résistance face à des cultures dominantes globalisées. La ville devient ainsi, selon l'analyse de Boubeker, le théâtre d'une négociation identitaire complexe, où tradition et modernité s'entrelacent.

Dans le prolongement de cette idée, J.-L. Klein (1997) observe que la globalisation entraîne une « atomisation » et une « déstructuration » des collectivités locales, dissolvant les liens communautaires qui unissent traditionnellement les individus autour de valeurs partagées. Dans ce contexte d'individualisme croissant, l'on observe une société où la cohésion sociale est affaiblie, laissant place à des relations plus fragmentées et individualisées.

L'appropriation de contenus culturels étrangers se fait souvent, selon V. Cicchelli et S. Octobre (2016, p. 242), au prix d'une simplification de leur complexité, dans un processus que ces auteurs qualifient de cosmopolitisme esthétique-culturel. Ainsi, l'adoption de certains éléments de la culture mondiale dans les domaines de la mode, de la musique, et des loisirs, se fait de manière sélective. V. Cicchelli et S. Octobre (2016) définissent cette appropriation partielle comme un cosmopolitisme esthétique-culturel, où les aspects visuels des cultures mondiales sont assimilés sans pour autant en intégrer les valeurs sociales profondes. Cette dynamique se manifeste par exemple à travers l'intérêt des jeunes pour les vêtements occidentaux et les styles

musicaux globaux, sans pour autant altérer leurs valeurs de respect, d'honneur, et de solidarité communautaire. Leur identité culturelle devient ainsi composite, conciliant les symboles d'une modernité visuelle avec les valeurs de leur héritage local. Ce cosmopolitisme leur permet de s'inscrire dans un monde globalisé tout en préservant leur ancrage culturel.

L'ouverture sélective tel que présentée comporte des risques de perte identitaire. Bouissou (2008) évoque cette « face sombre » qui peut émerger lorsque les cultures locales se voient dominées ou diluées par les influences extérieures. Les données de cette étude montrent qu'environ 90,6 % des participants perçoivent une altération de leurs valeurs communautaires sous l'effet de la globalisation, illustrant ainsi une aliénation culturelle potentielle. Ce constat traduit une concurrence entre les valeurs locales, telles que le respect des aînés et l'attachement aux traditions, et des modèles de vie individualistes et consuméristes venus de l'extérieur. Cette confrontation peut mener à une crise identitaire pour les membres des différentes communautés considérées, déchirés entre des aspirations mondialisées et l'héritage culturel de leur communauté.

Dans cette optique, la théorie de la contracculturation de Raymond Assogba (2018) apporte un éclairage supplémentaire sur les comportements de résistance culturelle face aux influences globales. Plutôt qu'une opposition stricte, cette résistance se manifeste par une sélection consciente et une recontextualisation des éléments culturels étrangers. Par exemple, les jeunes adoptent des vêtements modernes dans leur quotidien tout en conservant les tenues traditionnelles pour des événements symboliques, comme les mariages et les cérémonies religieuses. Ce comportement révèle une stratégie identitaire où la modernité est intégrée sans rompre avec les pratiques culturelles locales. De même, l'usage de la langue maternelle dans les interactions communautaires et familiales, malgré la progression des langues internationales, agit comme un pilier de résistance identitaire et permet aux jeunes de maintenir leur connexion avec leurs racines culturelles.

Avec le recourt à l'interactionnisme symbolique d'Erving Goffman (1973), il est possible de mieux comprendre la manière dont les communautés gèrent leur identité culturelle à travers

leurs interactions sociales. Cette théorie suggère que l'identité est continuellement négociée et reconfigurée en fonction des contextes et des attentes des interlocuteurs. Ainsi, les individus adoptent des comportements globalisés dans les espaces publics pour affirmer leur appartenance au monde moderne, tout en préservant les pratiques endogènes dans les contextes familiaux et communautaires. Cette flexibilité identitaire leur permet de concilier tradition et modernité, en manifestant une résistance subtile aux normes extérieures. À travers ce prisme, chaque interaction devient un espace de réaffirmation culturelle où les jeunes orchestrent leur identité selon les normes locales et globales, prouvant leur capacité de résilience et d'adaptabilité dans un environnement en constante mutation.

Conclusion

La globalisation, souvent perçue comme un levier de développement, s'est traduite par des avancées et des échanges bénéfiques dans de nombreux pays. Cependant, cette recherche menée dans l'aire culturelle Adja-Tado révèle les effets ambivalents de ce phénomène. Si la globalisation a permis à cette communauté de s'ouvrir à de nouvelles influences, elle a également mis sous pression certaines valeurs culturelles fondamentales, comme l'identité linguistique et les pratiques traditionnelles, favorisant ainsi une érosion progressive de l'éthos social local. En effet, l'étude montre que l'exposition à la culture mondialisée a entraîné une recomposition des symboles identitaires, souvent au détriment de pratiques locales ancrées, illustrant une tension entre la modernité et la préservation de l'héritage culturel.

Ces constats révèlent une portée sociale et utilitaire importante pour les décideurs, les éducateurs et les acteurs culturels locaux. Dans le cadre de la préservation des valeurs culturelles, il est crucial de mettre en place des stratégies favorisant l'intégration d'éléments endogènes dans les systèmes éducatifs, ce qui pourrait faciliter l'enseignement des pratiques culturelles traditionnelles, par exemple à travers des modules de formation artistique, culturelle et historique en lien avec le patrimoine Adja-

Tado. En soutenant des initiatives comme des festivals culturels, des ateliers linguistiques et des journées de célébration des traditions locales, ces actions contribueraient non seulement à préserver l'identité culturelle, mais aussi à offrir aux jeunes générations des repères culturels au sein d'un monde globalisé.

Reference bibliographique

APPADURAI Arjun, 2001, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 322 p.

ASSOGBA C. Raymond, 2015, *Rituels de l'igname, altérité et contracculturation en Afrique noire*, Paris, Presses Académiques Francophones, 364 p.

BOUBEKER Ahmed, 2008, « Diversité culturelle et globalisation au miroir de la ville et de l'ethnicité », in <https://journals.openedition.org/> numéro 14, pp. 183-196.

BOUISSOU Jean-Marie, 2008, « Quelques questions sur la globalisation culturelle », in *Critique internationale* /1 (n 38), pp. 9-18.

CICHELLI Vincenzo et OCTOBRE Sylvie., 2016, *L'Amateur cosmopolite. Goûts et imaginaires culturels juvéniles à l'ère de la globalisation*, Paris, La Documentation française, coll. Questions de culture, 424 p.

DIOUF Maktahr, 2002, *L'Afrique dans la mondialisation*, Paris, Éditions L'Harmattan, 244 p.

GILLET Roland et WAGNER Yves, 2002, « Les phénomènes de la globalisation », in *Reflets et perspectives de la vie économique*, numéro 1, tome XLI, pp. 115-130.

GIRAUD Pierre-Noël, 2006, « Comment la globalisation façonne le monde ? », in *Politique étrangère*, numéro 4, pp. 927- 940.

GOFFMAN Erving, 1973, *La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi*, Paris, Editions de minuit, 256p.

HUNTINGTON Samuel, 1997, *Le Choc des civilisations*, Paris, Odile Jacob, 368 p.

INSAE, 2013, *Effectifs de la population des villages et quartiers de ville du Benin*, Primature, RB, 83p.

JUHE-BEAULATON Dominique, 2010, « Organisation et contrôle de l'espace dans l'aire culturelle aja-fon (Sud-Togo et

Bénin–XVIIe-XIXe

siècle) », in <https://journals.openedition.org/afriques>, numéro 2.

KLEIN Juan-Luis, 1997 « L'espace local à l'heure de la globalisation : la part de la mobilisation sociale », in *Cahiers géographiques du Québec*, vol 41, numéro 114, pp. 367-377.

REBOUL Olivier, 2010, 128 p, *La philosophie de l'éducation*, Paris, Presses Universitaires de France.

SMOUTS Marie-Claude, 2007, *La situation postcoloniale. Les postcolonial studies dans le débat français*, Paris, Presses de Sciences Po, 456 p.

TEJADA J. Jeffrey et PUNZALAN B. Joyce Raymond, 2012, « On the misuse of Slovin's formula », in *The Philippine Statistician*, vol. 61, numéro 1, 456 p.

Les causes de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation au Burkina Faso

KABORE Sibiri Luc

Chargé de recherche à l'Institut des Sciences des Sociétés (I.N.S.S.) du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou, lucsikab@yahoo.fr

Résumé

Bien que des efforts considérables soient consentis par l'Etat burkinabè pour la promotion de l'alphabétisation des femmes, nous constatons que les déperditions sont légion dans la grande majorité des régions du Burkina Faso. Les absences répétées des femmes dans les centres d'alphabétisation et leurs répercussions sur le développement préoccupent de plus en plus les acteurs de l'éducation. Dans la province des Balé, les femmes s'inscrivent massivement dans les centres d'alphabétisation mais elles ne sont pas assidues aux cours et s'y absentent régulièrement. Si l'alphabétisation contribue au développement, pourquoi les femmes désertent-elles les centres d'alphabétisation ? Le présent article se propose d'aborder les causes de cette absence féminine dans les centres. A travers une recherche documentaire doublée d'entretiens avec les acteurs de la question, nous avons collecté des données brutes de terrain que nous avons analysées.

Des résultats de l'analyse, il apparaît que les différents blocages à la présence des femmes dans les centres d'alphabétisation sont liés aux facteurs économiques, infrastructurels et à des pesanteurs socioculturelles. Face à cette situation, la mobilisation de la communauté s'avère nécessaire.

Mots clés : *absence, centre, alphabétisation, absentéisme, Burkina Faso.*

Abstract

Although considerable efforts have been made by the Burkinabè State to promote women's literacy, we observe that dropout rates are prevalent in the vast majority of regions in Burkina Faso. The repeated absences of women in literacy centers and their repercussions on development are increasingly worrying education stakeholders. In the Balé province, women enroll in large numbers in literacy centers, but they are not regular in attending classes and often miss them. If literacy contributes to development why do women abandon literacy centers? This article aims to address the causes of this female absence from the centers. Through documentary research coupled with interviews with key stakeholders, we collected raw data from the field that we analyzed.

From the results of the analysis, it appears that the various barriers to women's presence in literacy centers are linked to economic factors, infrastructural and socio-cultural constraints. In light of this situation, community mobilization is necessary.

Keywords: *absence, center, literacy, absenteeism, Burkina Faso.*

Introduction

La question de l'éducation des femmes est une préoccupation omniprésente dans les politiques éducatives. En effet, l'un des six objectifs de l'Éducation pour Tous (EPT) était « *d'améliorer de 50% les niveaux d'alphabétisation des adultes, et notamment des femmes, d'ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d'éducation de base et d'éducation permanente* ». Prenant la pleine mesure des choses, le Burkina Faso s'est alors engagé à l'exécution des objectifs de l'EPT et du Millénaire pour le Développement. Ces objectifs, au-delà de la promotion de l'accès de l'éducation de base à toutes les couches sociales, prônent également la réalisation d'une éducation de qualité. C'est dans ce sens que l'Etat burkinabè et ses partenaires au développement ont entrepris de vastes chantiers afin de rendre le système éducatif performant. Ils ont concerné entre autres les états généraux de l'éducation de 1994, la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) (2001-2010), les assises nationales sur l'éducation tenues en 2002, la loi d'orientation de l'éducation (2007), la mise en œuvre du Programme de Développement Stratégique de l'Education de Base (PDSEB) (2012-2021), la mise en œuvre du Programme National d'Accélération de l'Alphabétisation (PRONAA) en 2012. Le PRONAA montre la volonté de l'Etat burkinabè à promouvoir des mécanismes d'accélération de l'alphabétisation afin d'atteindre les objectifs de l'EPT.

En dépit des efforts déployés par l'Etat burkinabè, force est de relever que le paysage éducatif du sous-secteur non formel reste caractérisé par des disparités de tous genres et des déperditions remarquables, surtout chez les femmes vivant dans des zones rurales, commerciales, cotonnières et fortement islamisées. Défavorisées parce qu'elles sont femmes et dans des zones rurales,

elles font face à des obligations multiples qui ne leur laissent ni le temps, ni les moyens pour des loisirs éventuels, et encore moins pour des activités éducatives et/ou d'alphabétisation.

Dans la province des Balé, l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation est une réalité. La question du maintien des apprenantes dans les centres est un casse-tête aussi bien pour les opérateurs en alphabétisation que pour les autorités éducatives et administratives. Le parcours des femmes vers l'instruction est semé de multiples embûches qui les empêchent de fréquenter les centres d'alphabétisation. A cela s'ajoute la prolifération des sites d'or à exploitation artisanale avec son corollaire de travail des femmes sur ces lieux, entraînant ainsi une diminution des effectifs dans les centres. Quoique massivement inscrites au départ, les apprenantes ne sont pas assidues aux cours d'alphabétisation et la plupart abandonnent les centres avant la fin de la campagne d'alphabétisation. Cette réalité mérite d'être mise en lumière, si l'on veut promouvoir l'alphabétisation dans la province en particulier, et partant du Burkina Faso en général. Si la province des Balé a retenu notre attention, c'est compte tenu de sa position sur la route nationale n°1 reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. La ville de Boromo (chef-lieu de ladite province) est un carrefour commercial. Les gares sur la voie ferrée implantées dans les départements de Boromo, Bagassi et Siby et Pâ constituent le poumon économique de la province. En outre, la province des Balé a un fort potentiel minier et l'exploitation artisanale y est intense, si bien que l'environnement, l'alphabétisation et le tissu social ont été occultés dans cette course effrénée vers la manne minière. Du fait de la charge de travail élevée, les femmes de cette localité arrivent difficilement à suivre les sessions de formation en alphabétisation, toute chose qui contribue fortement à des absences répétées dans les centres d'alphabétisation, conduisant souvent à des abandons.

Le présent article est le résultat d'une recherche documentaire doublée de l'exploitation de données secondaires sur les facteurs explicatifs de l'absentéisme des femmes dans les Balé. Il a pour objet de répertorier les causes de l'absence des femmes dans les centres d'alphabétisation.

L'article est structuré autour d'une méthodologie de recherche suivie de la présentation et de la discussion des résultats.

1. Méthodologie de la recherche

Notre population-cible est constituée du responsables en charge de l’alphabétisation de la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle(DPEPPNF), les chargés de l’alphabétisation des Circonscription d’Éducation de Base (CEB) ciblées, les opérateurs en alphabétisation de la province, les superviseurs et animateurs des centres d’alphabétisation, les apprenantes (présentes et/ou démissionnaires), les époux des apprenantes, les autorités administratives des localités concernées, les autorités déconcentrées en charge de l’éducation. Dans la présente étude, l’échantillonnage est à la fois aléatoire et raisonné. Il est raisonné en ce qui concerne les personnes-ressources comme le Directeur provincial en charge de l’éducation, les 05 opérateurs en alphabétisation de la province, le responsable provincial en éducation non formelle (ENF) et les 05 Responsables d’alphabétisation et d’éducation non formelle (RAENF), les 05 superviseurs et les 10 animateurs/trices, les maires des 05 communes concernées par l’étude. Il est ensuite aléatoire pour les apprenantes inscrites dont trente (30). Nous avons également retenu trente-deux (32) apprenantes démissionnaires, cinquante (50) néo- alphabétisées et vingt-trois (23) époux des apprenantes toutes confondues. En somme, notre échantillon fait état de cent soixante-sept (167) personnes enquêtées dont 70 personnes retenues pour l’enquête quantitative et 97 pour l’enquête qualitative. En sus d’eux, nous avons interrogé un (01) responsable de la Direction Générale de l’Education Non Formelle (DGENF) et un (01) cadre du Fonds National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF) soit au total cent soixante-neuf (169) personnes enquêtées. L’échantillon ainsi constitué apparaît dans le tableau ci-après :

Tableau n°1 : échantillon

Catégories	Effectif	Échantillon
DPEPPNF	01	01
MAIRE	05	05
BAENF	01	01
RAENF	05	05
Opérateurs en alpha	05	05
Superviseurs	05	05

Animateurs/trices	10	10
Apprenantes	32	30
Post alphabétisées	60	50
Apprenantes démissionnaires	35	32
Epoux des apprenantes	23	23
FONAENF	1	1
DGENF	1	1
Total	184	169

Source : Données de l'enquête, 2024.

Afin de nous permettre de recueillir des données objectives sur les causes de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation de la province des Balé, nous avons opté pour l'approche mixte qui combine la méthode qualitative et celle quantitative. Le guide d'entretien avec les personnes-ressources, nous a permis de recueillir leurs opinions sur la question. Le questionnaire avec la cible, a été auto-administré et a concerné les apprenantes, les post-alphabétisées et les apprenantes démissionnaires. Pour l'administration des questionnaires, nous nous sommes déplacé dans les centres d'alphabétisation retenus, auprès des apprenantes, animateurs/trices, superviseurs après les avoir rassurés sur l'anonymat et la confidentialité des réponses. Le questionnaire a été auto-administré. Nous posons les questions et nous cochons les réponses en même temps. Pour la réalisation des entretiens, nous avons utilisé les modes d'accès indirects qui consistent selon A. Blanchet et A. Gotman (2001, p.57) à passer : « par l'entremise de tiers, institutionnels ou personnels ». Nous les avons contactés par l'intermédiaire de leurs collègues ou collaborateurs de services, des secrétaires, des agents de bureaux en l'occurrence. Munis d'un dictaphone, nous avons enregistré intégralement les entretiens après les avoir rassurés que les résultats seront utilisés pour les seules fins de la recherche.

L'assise théorique se fonde sur la motivation. Selon les théoriciens de la motivation, Maslow et Herzberg ¹(2010), « la *motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique,*

¹Source: www.theory of motivation, consulté le 09 octobre 2023.

orientée vers un objectif ». Le fait de travailler pour atteindre un objectif est une source majeure de motivation en même temps que cela permet d'améliorer les performances de l'individu: des objectifs bien définis et difficiles à atteindre conduisent à une meilleure performance que des objectifs vagues ou aisés à atteindre. L'individu est stimulé par la recherche d'un accomplissement. Il a le sentiment de développer ainsi ses capacités professionnelles, son expertise (M. C. Kafirongo, 2011). Les individus sont motivés par le fait de se sentir autonomes c'est à dire compétents, capables d'atteindre leurs objectifs et de contrôler leurs comportements.

Les résultats issus de l'enquête sont présentés et analysés suivant l'analyse thématique qui selon A. Blanchet, A. Gotman (2001, p.94), « consiste à découper transversalement tout le corpus. L'unité de découpage est le thème qui représente un fragment de discours ». Ils ajoutent que: « l'analyse thématique défait en quelque sorte la singularité du discours et découpe transversalement ce qui, d'un entretien à l'autre se réfère au même thème, et cherche une cohérence thématique inter-entretiens » (A. Blanchet, A. Gotman, 2001, p.95).

2. Présentation des résultats

De l'enquête de terrain, plusieurs raisons expliquent l'absentéisme l'des femmes dans les centres d'alphabétisation. Ces raisons sont de trois ordres : économiques, infrastructurels et socioculturels. Les analyses mettent en relation les thèmes entre eux.

2.1. Les raisons économiques

Pour traiter des raisons économiques, les femmes enquêtées énumèrent les causes profondes de la mauvaise fréquentation des centres et statuent sur les motivations financières des apprenantes et les micro-crédits. Ces données collectées nous ont permis d'identifier la nature des difficultés rencontrées par les apprenantes dans les centres d'alphabétisation. Le tableau n°2 ci-dessous rapporte les raisons de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation.

A la lumière de ce tableau, la majorité des raisons évoquées par les enquêtées sur leur absentéisme sont de plusieurs ordres. En

effet, la plupart des enquêtées reconnaissent que les principales raisons de l'absentéisme des femmes dans les centres sont liées aux petites activités lucratives (96,92%), à l'absence de motivation financière au profit des apprenantes (95,38%), à l'absence de micro-crédits pour les femmes (90,76%), aux travaux ménagers et à la garde des enfants (92,30%). La question sur la rareté des formations techniques spécifiques (FTS) a été évoquée par seulement 47,69 % des enquêtées. Quant à la question sur la réticence des époux, 78,46% des enquêtées l'ont mentionnée.

Tableau 2 : Raisons de l'absentéisme des femmes dans les CPAF, selon les enquêtée-e-s

Raisons évoquées	RAENF		Superviseurs		Animateurs/trices		Néo – alphabétisées		Total enquêtée-e-s	
	fréqce	%	Fréqce	%	Fréqce	%	Fréqce	%	fréqce	%
Petites activités lucratives	04	80%	05	100%	10	100%	44	97,77%	63	96,92%
Réticence des maris	03	60%	03	60%	05	50%	40	88,88%	51	78,46%
Allaitement et garde des enfants	04	80%	05	100%	06	60%	45	100%	60	92,30%
Événements sociaux	04	80%	05	100%	08	80%	35	77,77%	52	80%
Travaux ménagers	04	80%	05	100%	08	80%	43	95,55%	60	92,30%
Absence de motivation financière	04	80%	05	100%	08	80%	45	100%	62	95,38%
Absence de structures d'accueil des enfants	04	80%	04	80%	07	70%	39	86,66%	54	83,07%
Absence de microcrédits	04	80%	05	100%	08	80%	42	93,33%	59	90,76%
Absence de FTS	02	40%	02	40%	04	40%	23	51,11%	31	47,69%
Complexe d'infériorité	04	80%	04	80%	05	50%	30	46,15%	43	66,15%
Absence de cantine	02	40%	03	60%	04	40%	40	88,88%	49	75,38%
Précarité des locaux	03	60%	4	80%	07	70%	25	55,55%	39	60%

Source : Données de l'enquête, 2024.

Les causes économiques sont également explicatives de leur absentéisme. Les jours de marchés, des apprenantes préfèrent suspendre les cours pour des activités commerciales. A ce propos une apprenante déclare : *“ Je ne voudrais pas rater les cars de 10h, de midi, de 14h, de 16h, de 18h, de 20h et parfois même de 22h, car l'avenir de ma famille est dans le petit commerce que je mène.”*. La quête de survie familiale oblige ainsi les apprenantes à abandonner les cours.

Interrogés sur la question, les époux notent que toute formation exige une compensation et que l'absence de motivation financière et de cantine endogène au profit des apprenantes n'encourage pas la présence de leurs épouses aux séances d'alphabétisation. Les maires des différentes communes quant à eux, déplorent le désintérêt des femmes pour l'alphabétisation et s'engagent à

contribuer à accroître la participation des femmes au programme d'éducation/formation dans les centres respectifs.

De l'entretien avec les opérateurs, l'insatisfaction quant à la fréquentation des centres d'alphabétisation par les femmes de la province des Balé est traduite. Reconnaissant que le foyer, à 90% géré par les femmes et que celles-ci doivent vivre de leur petit commerce au quotidien, ils se sont engagés à mobiliser davantage la population et à améliorer la prise en charge des animateurs/trices tout en désintéressant les apprenantes au cours des prochaines campagnes.

La motivation financière est revenue dans l'explication fournie par le Directeur Provincial en charge de l'éducation. A ce propos, il précise que l'analphabétisme a un visage féminin dans la province et que l'absentéisme des femmes est un phénomène réel. Il évoque ensuite des raisons liées aux événements sociaux, aux activités des femmes sur les sites d'orpillage, à l'absence de motivation financière au profit des apprenantes, à la maternité et aussi à l'austérité de certains époux qui, selon elle, constituent un véritable frein à l'alphabétisation de leurs épouses. En analysant le coût d'opportunité, les femmes finissent par opter pour le gain immédiat au détriment de la fréquentation des centres.

Tout comme le Directeur Provincial, le premier responsable en éducation non formelle (ENF) de la province a déclaré que ce qui intéresse plus les femmes, ce sont les prises en charge. Pour lui, elles se soucient moins des compétences à acquérir que du gain financier. A cet effet, *« les apprenantes perçoivent l'alphabétisation/formation comme une occasion de motivation financière plus qu'un cadre d'acquisition de connaissances »*.

Les causes économiques sont réelles dans les centres d'alphabétisation et légitiment le choix des femmes à abandonner ou à démissionner des cours d'alphabétisation au profit du commerce car il rapporte un intérêt certain. A la suite de l'analyse, les enquêtés abordent les causes d'ordre infrastructurel.

2.2. Les causes d'ordre infrastructurel

Les problèmes d'ordre infrastructurel ont été également abordés par les enquêtés. Parmi les apprenantes, beaucoup sont des mères

allaitantes. Des dispositions ne sont pas prises pour faciliter l'accueil des enfants en bas âge afin de permettre aux apprenantes de suivre dans la quiétude les cours d'alphabétisation. Le tableau n°3 ci-dessous répertorie le nombre de mères apprenantes et des enfants de bas âge.

Tableau 3 : De la présence des mamans apprenantes et des enfants en bas âge dans les centres, selon les enquêtée-e-s.

	RAENF	Superviseurs	Animateurs/trices	Néo-alphabétisées	Moyenne
Nbre de mamans apprenantes	15/32	10/32	16/32	11/32	13 mamans apprenantes sur les 32 inscrites
Nbre d'enfants en bas âge	15	10	17	10	13 enfants dans les salles de cours

Source : Données de l'enquête, 2024.

Au regard du tableau n°3, le nombre d'enfants en bas âge présents dans les centres est estimée à 13 enfants sur les 32 apprenantes. Quant aux mères, l'on dénombre en moyenne 13 femmes ayant la garde d'un enfant en bas âge.

Afin de pouvoir élargir le champ d'investigation, l'intérêt est mis sur les infrastructures d'accueil des enfants en bas âge dans la zone d'étude. Le tableau n°4 fait la situation des centres d'éveil, des haltes garderies et des bissongo dans les localités intéressées par la présente étude.

Tableau 4 : Situation des centres d'éveil, des haltes - garderies et des bissongo dans la localité.

	Haltes garderies (nombre)	Bissongo (nombre)	Centres d'éveil (nombre)	Autres (nombre)	Total
Boromo	00	01	1	00	02
Siby	00	00	00	00	00
Bagassi	00	00	00	00	00
Oury	00	00	00	00	00

Fara	01	01	01	00	03
Total	01	02	02	00	05

Source : Données de l'enquête, 2024.

Ce tableau n°4 donne une précision sur les infrastructures d'accueil des enfants dans la zone d'étude. Les données font état d'une (01) halte-garderie, de 02 centres d'éveil et de 02 bissongo tous fonctionnels. Aucune autre structure d'accueil des nourrissons n'a été signalée par les différentes enquêtées. Cela constitue un handicap pour les mères allaitantes qui, ne pouvant se libérer de leurs enfants pour mieux participer aux cours d'alphabétisation, cèdent au découragement et finissent par s'absenter.

Des entretiens, les apprenantes démissionnaires rapportent un certain nombre de difficultés qu'elles rencontrent dans les centres d'alphabétisation. Elles évoquent à cet effet, l'insuffisance d'infrastructures pour accueillir leurs enfants en bas âge.

La totalité des opérateurs en alphabétisation (100%) déplore la présence d'enfants dans les salles de cours. 80% d'entre eux reconnaissent effectivement que ceux-ci gênent l'apprentissage de leurs mamans et constituent un danger permanent lors des FTS car les risques d'inhalation de produits toxiques ne sont pas écartés. Ainsi, les mères apprenantes sont obligées de suspendre les cours pour s'occuper de leurs enfants. A cela, s'ajoutent les cas de maladies infantiles ou d'épidémies. Cependant, un seul opérateur (20%) ne partage pas l'opinion de ses collègues sur la question, lorsqu'il affirme que les mères apprenantes peuvent, au même titre que les autres, vaquer tranquillement à leurs activités d'apprentissage sans être inquiétées par la présence de leurs enfants et renchérit en rappelant ce dicton populaire qui stipule que *"vouloir c'est pouvoir"*.

La question des infrastructures d'accueil a aussi retenu l'attention des mairies au cours de l'entretien. Ils ont déploré que jusqu'à nos jours, malgré des demandes motivées par les autorités municipales, aucune structure d'accueil des enfants en bas âge n'a encore été annexée aux centres d'alphabétisation. Quatre (04) d'entre eux soit 80% ont aussi relevé l'absence de cantine au profit des femmes apprenantes. En effet, les auditeurs des centres,

essentiellement composés de femmes presque toujours accompagnées d'enfants en bas âge ou de jeunes enfants, restent dans les centres jusqu'à l'arrêt des cours sans manger. Quand certaines prétextent aller se restaurer ou alimenter leur enfant, c'est généralement pour ne revenir au centre que le lendemain, ce qui entrave l'acquisition des connaissances.

Le Directeur Provincial et le responsable du bureau en charge de l'alphabétisation, au cours de leurs entretiens respectifs, ont reconnu que les femmes rencontrent des problèmes dans la fréquentation des centres. Selon eux, l'absence de dispositif d'accueil des enfants constitue une entrave majeure à la participation des femmes dans les centres. Les apprenantes inscrites quant à elles, constatent que la présence des enfants à leurs côtés perturbe énormément les séances d'alphabétisation. Les causes d'ordre infrastructurel contribuent à l'absence des femmes dans les centres d'alphabétisation. Cependant, la maternité et la garde des enfants ne sauraient être les principales causes de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation. Pour être plus exhaustifs, nous nous sommes intéressés aux causes inhérentes à la femme, à son statut, à sa vision de soi et aussi à son rapport au savoir lire et écrire en langue, de celle de son époux et de sa communauté. L'intérêt est ainsi mis sur les causes socioculturelles.

2.3. Les causes socioculturelles

La question sur la réticence des époux ne fait pas l'unanimité au sein des enquêtées. Sur les 65 enquêtées, 10 personnes soit 15,38 % apprécient positivement leurs époux à les encourager à s'inscrire dans les centres. Les 55 autres soit 84,61% estiment que les époux ont plutôt besoin d'être sensibilisés, lorsque ceux-ci soutiennent fermement que le rôle de la femme se limite à l'accomplissement des tâches ménagères et à la procréation, en attestent les propos d'un époux à sa femme : *"Si tu y vas, à ton retour, tu ramasses tes bagages et tu rentres chez toi !"*

Les avis des enquêtées sur la réaction des époux sont ainsi rapportés dans le tableau n°5

Tableau 5 : Avis des enquêté-e-s sur la réaction des époux suite à la convocation de l'animateur/trice.

	RAENF		Superviseurs		Animateurs /trices		Néo- alphabétisées		Total	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%	nbre	%	Nbre	%
Jamais	04	80%	03	60%	09	90%	39	86,66%	55	84,61%
Quelquefois	01	20%	02	40%	01	10%	05	11,11%	09	13,84%
Fréquemment	00	00%	00	00%	00	00%	01	2,22%	01	1,53%

Source : Données de l'enquête, 2024.

A la lumière de ce tableau, les époux des apprenantes ne s'intéressent pas à leur alphabétisation. La proportion des époux qui répondent fréquemment aux convocations de l'animateur est très faible (1,53%). Ceux qui répondent quelquefois représentent 13,84%. Les époux réfractaires sont majoritaires, au regard des données du tableau (84,61%).

Des entretiens réalisés avec les époux des apprenantes, des avis différents sur la question de l'alphabétisation des femmes sont recensés. Si quelques époux soient 30% reconnaissent les atouts de l'alphabétisation des femmes, la majorité d'entre eux soit 70%, ont par contre un jugement négatif sur l'alphabétisation des femmes. L'aspect le plus contrastant est que ceux qui reconnaissent les bienfaits de l'alphabétisation pour leurs femmes, leur font des remontrances quand elles vont dans les centres. Ainsi, au cours de l'entretien avec les femmes démissionnaires, l'une d'entre elles, nous a affirmé : « *C'est de l'émancipation. Penses-tu pouvoir nourrir tes enfants à partir de cette alphabétisation ? Bande de prostituées, si jamais, tu y mets pied, tes bagages te devanceront chez tes parents* » ! Dans cette même lancée, les époux font remarquer que la place de la femme est au foyer et que les apprenantes se livreraient à la prostitution, feignant de se faire

alphabétiser, en attestent les propos de cet autre époux qui embouche la même trompette : « *Que veux-tu apprendre à ton âge ? A peine l'âge du tombeau, tu n'as rien à faire ? Que gagneras-tu dans l'alphabétisation ?* »

En somme, les causes socioculturelles pèsent sur la présence des femmes dans les centres d'alphabétisation.

3. Discussion des résultats

Plusieurs raisons poussent les femmes à la désaffection des centres d'alphabétisation dans la province des Balé. Selon A. Ouédraogo (2018), l'alphabétisation offre aux bénéficiaires peu d'opportunités de capitalisation aux plans financier, intellectuel et administratif. En sus de cela, les contenus des programmes de formation ne sont pas adaptés aux besoins des apprenants adultes dans la mesure où ceux-ci sont plus théoriques que pratiques. Pour M. Compaoré (2003), de nombreuses contraintes compromettent le succès des campagnes d'alphabétisation. Il s'agit de la question du temps et le manque d'activités génératrices de revenus dans les centres. La contrainte "temps", elle, est surtout citée par les femmes. En effet, la lourdeur des tâches ménagères et des travaux maraîchers complique la fréquentation des centres d'alphabétisation par les femmes. A ce niveau, la négociation avec les apprenants devrait permettre de retenir des horaires plus souples, favorisant une meilleure fréquentation des centres. Le manque de temps pour participer aux activités des centres d'alphabétisation est une réalité, surtout la province des Balés qui est un carrefour où l'exercice d'activités économiques est développé et ne va pas de pair avec l'apprentissage dans les centres (Bacyé, 2015). En effet, beaucoup d'apprenants sont issus de familles pauvres et la quête du pain quotidien incombe à tous les membres de la famille.

Du manque du temps, il faut questionner les problèmes financiers. Les Balé constituent une province carrefour où les activités commerciales génèrent des revenus. En effet, les apprenantes démissionnaires rencontrées ont avoué que c'est par contrainte qu'elles ont quitté les centres et soutiennent que toute participation des femmes à une campagne d'alphabétisation requiert impérativement une prise en charge financière. Elles n'ont pas

manqué de signaler qu'elles gagneraient à mener des activités lucratives, plutôt que de s'adonner à l'alphabétisation, dont elles pensent ne pas percevoir les effets immédiats. A ce propos, la référence à la théorie de satisfaction des besoins de Maslow permet de comprendre la situation. Et les théoriciens de la motivation, Maslow et Herzberg (2010) d'insister que « la motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique, orientée vers un objectif » (P. Louart, 2002, p.2). Dans cette dynamique, une apprenante qui est au stade des besoins primaires et qui a des difficultés pour se nourrir, se vêtir et se déplacer ne pourrait être réceptive à des activités qui demandent des efforts intellectuels. Par conséquent, elle ne pourrait être assidue et ponctuelle aux cours d'alphabétisation.

Pourtant, Bationo (2005) fait le constat que l'éducation non formelle (ENF) constitue une alternative au problème de l'insertion socioéconomique des filles déscolarisées ; ainsi, l'auteure formule des suggestions pour l'amélioration des centres d'éducation de base non formelle existants et des stratégies pour une implantation appropriée de nouveaux centres adaptés aux conditions socioéconomiques du pays et au bénéfice des filles déscolarisées. Au terme de son étude, elle a abouti au constat que l'ENF des jeunes déscolarisés demeure une nécessité.

D'un autre côté, les problèmes de l'alphabétisation avaient fait l'objet d'une étude au Burkina Faso dont un groupe de chercheurs se sont intéressés sur la pertinence sociale de l'alphabétisation. Ils aboutirent à la conclusion que

« ...les apprenant (e)s ne perçoivent pas la relation entre l'alphabétisation et le développement. C'est ce qui explique souvent certains abandons de centres par les adultes. Venus soit dans l'intention d'obtenir des micro-crédits soit de recevoir des formations techniques spécifiques, certains baissent rapidement les bras et abandonnent les centres, ne voyant rien venir. Cette situation est liée à la manière dont l'alphabétisation se déroule dans le pays. Il faut d'abord faire l'alphabétisation

initiale et la formation complémentaire de base avant de pouvoir prétendre à la formation technique spécifique (2 ans d'attente). Dans ce contexte, le réinvestissement des acquis de l'alphabétisation s'avère difficile » (Napon. et al., 2006, p.39).

Par ailleurs, les opérateurs en alphabétisation quant à eux, ont reconnu que toutes les charges domestiques incombent à la femme et ont pu affirmer que les pesanteurs socioculturelles influencent négativement leur parcours vers les centres d'alphabétisation. Les raisons de l'absentéisme évoquées par les apprenantes démissionnaires démontrent que celles-ci, au regard des pesanteurs socioculturelles, sont obligées d'abandonner les centres pour sauvegarder la famille. Cet état de fait semble une fatalité pour elles, lorsqu'elles affirment que leurs conditions de vie ne s'est guère améliorée et qu'elles regrettent d'avoir quitté le centre très tôt. Il y a donc une prise de conscience car elles souhaitent plus de chance à leurs cadettes à qui elles ont souhaité une alphabétisation plus poussée et soutenue.

La référence à la théorie du dialogue (P. Freire, 1971) pour l'éveil des consciences vient à point nommé afin de braver les pesanteurs socioculturelles en défaveur de la femme et à la sortir de l'obscurantisme. Pour H. Ludens (2023), la conscientisation est un processus d'apprentissage collectif visant à faire émerger chez les individus une réflexion critique et peut aider à mettre en lumière le potentiel de conscientisation du jeu et à déterminer les critères qui définissent un jeu de conscientisation.

Au demeurant, les causes de l'absentéisme des femmes dans les centres d'alphabétisation constituent une réalité et compromettent les efforts déployés pour l'expansion du programme d'éducation non formelle au Ministère d'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN). Cette situation interpelle les acteurs sur la nécessité d'accroître les ressources affectées à l'ENF et de diversifier les stratégies de mobilisation financière et de sensibilisation des apprenants, car l'alphabétisation n'a de sens que si elle permet aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Le constat général

qui se dégage est que les femmes ne font pas de l'alphabétisation une priorité. Elles ne saisissent pas toujours non plus l'intérêt des projets d'alphabétisation qui leur sont proposés, surtout si elles n'ont pas été directement associées à leur élaboration et à leur mise en œuvre. A cela, s'ajoutent les programmes d'alphabétisation dont les thèmes sont trop éloignés des préoccupations et des intérêts réels des femmes rurales ; cette situation n'est pas non plus de nature à les encourager à suivre des cours d'alphabétisation. Pour P. Erny (1989), l'école ne peut plus se contenter du rôle qui lui a été assigné il y a longtemps, qui est d'apprendre aux enfants à lire, écrire, compter correctement. Particulièrement en Afrique où la majorité des enfants scolarisés abandonnent leurs études à la sortie du cycle primaire pour entrer directement dans la vie active, il s'avère plus que jamais nécessaire de leur donner des outils indispensables à leur autonomie. C'est ainsi que l'école pourra participer à cette formation du citoyen, souhaité par la plupart des gouvernements africains : un citoyen bien intégré à son milieu, capable de le transformer qualitativement et d'être ainsi un acteur de développement de son pays. Les centres d'alphabétisation à notre sens pourraient répondre efficacement à ce besoin.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous pouvons noter que l'alphabétisation des femmes occupe une place de choix dans le développement d'un pays. Élément moteur dans la lutte contre le sous-développement, elle est d'une importance indéniable, en témoignent les propos de Irina Bokova lors du 50^e anniversaire de la Journée Internationale de la Femme en ces termes : « *L'alphabétisation est la fondation sur laquelle nous construirons un avenir plus durable pour tous* ». Conscients que les femmes se butent à de nombreux obstacles qui les empêchent de fréquenter régulièrement les centres d'alphabétisation, cette recherche avait pour objectif d'analyser les causes inhérentes à leur absence.

L'analyse des données issues du travail de terrain permet d'énumérer ces causes. Elles vont des problèmes économiques, infrastructurels, et en dernier ressort aux pesanteurs

socioculturelles, réfractaires au changement. Les conséquences de l'analphabétisme sont nombreuses et dommageables à plusieurs égards. En plus d'affecter les personnes analphabètes dans leur quotidien et leur avenir, ce fléau affecte la société de façon importante, tant sur le plan social que sur le plan économique. C'est pourquoi, des centres d'alphabétisation sont construits pour barrer la route à l'analphabétisme au Burkina Faso. Lorsque les centres ne sont pas fréquentés, l'on ne peut enrayer l'analphabétisme.

L'alphabétisation contribue au développement par la transformation des mentalités, par l'ouverture au progrès, à la science, par le changement qualitatif des conditions d'existences, par la modernisation des méthodes de production et de gestion. Il appartient aux communautés de se mobiliser pour la promotion des centres d'alphabétisation et le soutien de la présence effective des femmes dans les centres.

Bibliographie

BACYE Yisso Fidèle, 2015, *Fréquentation scolaire et travail des enfants : la problématique du rendement scolaire des lycéens exerçant une activité génératrice de revenus dans la ville de BOROMO*, Mémoire de Master professionnel, Université de Ouagadougou, Ouagadougou.

Bationo Assata, 2005, *Education Non Formelle et insertion socio-économique des jeunes filles au Burkina Faso, l'expérience de Léo annexe*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS, Koudougou.

Blanchet Alain et Gotman Anne, 2001, *L'enquête et ses méthodes, L'entretien*, Nathan, Paris.

Burkina Faso, 1991, *Constitution du Burkina Faso de 1991*, SGG-CM, Ouagadougou.

Burkina Faso, Assemblée nationale, 1998, *Loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique*, AN-BF, Ouagadougou.

Burkina Faso, Assemblée nationale, 2007, *Loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'éducation*, AN-BF, Ouagadougou.

Burkina Faso, Présidence du Faso, 2009, *Décret n°2009-644/PRES/PM/MEBA du 08 septembre 2009 portant organisation de l'éducation non formelle*, Présidence du Faso, Ouagadougou.

Capitaine Jocéline Lotrian, 2003, *Profession : formateur*, Editions Démos, Paris.

Compaoré, Maxime. 2003, *Éducation environnementale et programmes d'alphabétisation au Burkina Faso*, <http://vertigo.revues.org/1954> ; DOI : 10.4000/vertigo.1954, consulté en ligne le 20 juin 2022.

Coulibaly Sénimi, 2007, *Les causes de sous scolarisation des filles en milieu rural : cas de la province des Banwa*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS, Koudougou.

Erny Pierre, 1979, *L'enseignement dans les pays pauvres : modèles et propositions*, L'Harmattan, Paris

Homo Ludens, 2023, *Dix critères inspirés de Paulo Freire pour l'étude et la conception de jeux à visée deconscientisation*, Sciences du jeu [En ligne], 19 | 2023, mis en ligne le 13 juillet 2023, consulté le 01 août 2023.

Louart Pierre, 2002, *Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel*, http://www.e-rh.org/documents/wp_louart2.pdf consulté le 08/08/2024.

Maslow Abraham, 1943, *A theory of human motivation*, *psychological Review*. vol. 50, n4, pp. 370-396.

Napon Abou, Traoré Célestine, Kielwasser Marie Clémence, Kouraogo Patrice, Ouoba Benoît, Boly/Barry Koumba, 2006, *Rapport sur la pertinence sociale de deux programmes d'alphabétisation dans une perspective genre au Burkina Faso*. Association pour la promotion de l'éducation non formelle et Institut de l'UNESCO pour l'éducation, UNESCO, Paris.

Nations Unies, 1948, *Déclaration Universelle des Droits de l'Homme*, Nations Unies, New York.

Ouedraogo, Ali, 2018, *La politique d'éducation non formelle du Burkina Faso : analyse critique des déperditions dans les centres permanents d'alphabétisation et de formation*, Université de Normandie, Normandie

Sanou Fernand, 2006, *La sous-scolarisation des filles au Burkina Faso*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS-Koudougou.

Sawadogo Karim 1999, *L'échec scolaire des filles en milieu rural, région de Safané*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, ENS, Koudougou.

UNESCO, 2000, *Cadre d'action de Dakar*, UNESCO, Paris.

UNESCO, 1990, *Déclaration Mondiale sur l'Education Pour Tous*, 5-9 mars 1990, UNESCO, Paris.

UNESCO, 2008, *Rapport mondial de l'EPT de 2008*, UNESCO, Paris.

Pouvoirs traditionnels et pratiques endogènes à l'épreuve du temps en Côte d'Ivoire postcoloniale : cas des alliances Sénoufo-Koyaka

KOFFI Kouassi Serge

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa-Côte d'Ivoire

Département d'Histoire

koffiusk@gmail.com

VAH Achille César

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa-Côte d'Ivoire

Département d'Histoire

vah.achillecesar@yahoo.com

Résumé

Face aux multiples défis sécuritaires actuels sur le continent africain, la pratique des alliances interethniques s'avère une réponse des pouvoirs traditionnels dans la perspective des solutions. Aussi, dans un contexte nouveau de répétition de crises multiformes depuis les indépendances, remettant ainsi la gouvernance sécuritaire au cœur des débats sur la bonne gouvernance en Afrique, ces alliances en tant que mécanismes endogènes de prévention et de règlement des conflits s'illustrent comme une contribution des pouvoirs traditionnels. En Côte d'Ivoire, elles se pratiquent sous diverses formes entre plusieurs communautés. Toutefois, la récurrence des incidents liés aux pratiques de celles-ci, invite à s'interroger sur leurs épreuves à travers le temps et l'espace. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette contribution. Elle vise à montrer à travers l'exemple des Koyaka et des Sénoufo, l'importance et surtout l'évolution de la pratique des alliances interethniques dans le quotidien des Ivoiriens. La question que soulève le travail est de savoir comment les alliances Sénoufo-Koyaka se comportent-elles en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance du pays ? Pour mieux répondre à cette préoccupation, nous avons interrogé une littérature existante, complétée par des enquêtes orales. La confrontation des données nous a permis d'établir notre plan et d'atteindre notre objectif.

De l'étude, il ressort que bien qu'elles se présentent entre les peuples Sénoufo et Koyaka comme des pactes sacrés ou des engagements historiques toujours préservés dans les relations sociales, les alliances entre les deux peuples sont régulièrement perturbées du fait non seulement de leur méconnaissance par les jeunes générations, mais aussi de leur limitation face à la chose administrative. Ainsi, au moment où les valeurs traditionnelles africaines peinent à se retrouver devant les valeurs occidentales, nous pensons que la connaissance et surtout l'appropriation de cette autre valeur africaine par nos administrations publiques se pose avec nécessité.

Mots Clés : Côte d'Ivoire, alliances interethniques, Sénoufo, Koyaka, Cohésion sociale.

Abstract :

Faced with the many current security challenges on the African continent, the practice of inter-ethnic alliances is proving to be a response by traditional powers with a view to finding solutions. In a new context of repeated multifaceted crises since independence, putting security governance back at the heart of debates on good governance in Africa, these alliances, as endogenous conflict prevention and resolution mechanisms, are proving to be a contribution by traditional powers. In Côte d'Ivoire, they are practised in various forms between several communities. However, the recurrence of incidents linked to these practices prompts us to question their trials and tribulations over time and space. This is the context of this contribution. Using the example of the Koyaka and the Sénoufo, it aims to show the importance and, above all, the evolution of the practice of inter-ethnic alliances in the daily lives of Ivoirians. The question raised by the work is how have Sénoufo-Koyaka alliances fared in Côte d'Ivoire since the country's independence? To better answer this question, we consulted existing literature, supplemented by oral surveys. The comparison of data enabled us to establish our plan and achieve our objective.

The study shows that although the Sénoufo and Koyaka peoples have sacred pacts or historical commitments that are still preserved in social relations, the alliances between the two peoples are regularly disrupted, not only because the younger generations are not aware of them, but also because of their limitations in administrative matters. So, at a time when traditional African values are struggling to keep up with Western values, we believe that our public administrations need to be aware of and, above all, take ownership of this other African value.

Key words: Côte d'Ivoire, interethnic alliances, Sénoufo, Koyaka, social cohesion.

Introduction

La pratique des alliances interethniques se veut une réponse des pouvoirs traditionnels dans la perspective des solutions, face aux multiples défis sécuritaires actuels sur le continent africain. Aussi, dans un contexte nouveau de répétition de crises multiformes depuis les indépendances, ces pratiques s'illustrent encore comme une contribution de ces pouvoirs traditionnels, pour construire l'unité nationale. Toutefois, la répétition des incidents liés à leurs pratiques invite à s'interroger sur ses épreuves dans le temps. Ainsi, à titre d'exemple, en juillet 2019,

lors des obsèques de feu Hamed Bakayoko ; ex premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, un Sénoufo venu manifester son alliance d'avec les peuples Koyaka s'est vu brutaliser par un gendarme en charge de la sécurité du cortège funèbre. Si le dénouement de cet incident a été le dédommagement du Sénoufo dans la pure tradition africaine, cette affaire largement diffusée sur les réseaux sociaux a fait non seulement prendre conscience de l'intérêt que les peuples ivoiriens en général et les Sénoufo en particulier accordent à la pratique ancestrale des alliances interethniques, mais aussi, elle a mis à nu l'une des difficultés de cette pratique (Vah, 2020, p.5). La multiplication de ces genres d'incidents depuis l'indépendance du pays, nous emmène à nous donc à nous interroger sur l'évolution de cette pratique, non seulement dans le temps, mais également dans l'espace. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette communication. Elle a pour objectif de montrer à travers l'exemple de ces deux peuples, l'importance et surtout l'évolution de la pratique des alliances interethniques dans le quotidien des ivoiriens. La question que soulève donc le travail est de savoir comment la pratique des alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka évolue-t-elle depuis la fin de l'ère coloniale, jusqu'à l'aube du XXIème siècle ?

Pour mieux répondre à cette préoccupation, nous avons interrogé une littérature existante, complétée par des enquêtes orales. Ainsi, au niveau de la littérature, nous avons consulté des articles, des ouvrages, ainsi que des thèses de divers auteurs. À cette littérature nous avons ajouté des informations issues des enquêtes orales. Celles-ci ont été menées auprès des personnes ressources issues non seulement des deux groupes ethniques concernés par l'étude, mais aussi auprès des sachants issus d'autres groupes ethniques. La confrontation de ces données littéraires et orales nous a permis d'établir notre plan de travail.

L'étude se décline en trois parties. La première s'intéresse aux origines de cette pratique ainsi que celle du cas spécifique des Sénoufo et Koyaka, la deuxième met en exergue les clauses et les pratiques de leurs alliances et la dernière partie présente les épreuves régulièrement subies par cette alliance depuis l'indépendance du pays.

1- Aux origines des alliances interethniques ivoiriennes et de celles des Sénoufo et Koyaka

Entreprendre de trouver les origines des jeux d'alliance, s'est se lancer dans une quête incessante de connaissance mythique, culturelle et même religieuse. En effet, les jeux d'alliances interethniques remontent à des temps immémoriaux qui compliquent leurs origines exactes qui semblent multiples en fonctions des groupes alliés (Zaoro 2015, p.3). Cette partie s'intéresse aux origines de quelques alliances ivoiriennes et au cas spécifique des Sénoufo et Koyaka.

1-1- Aux origines de quelques alliances en Côte d'Ivoire

La tradition orale¹ situe les origines premières des alliances interethniques en Afrique de l'ouest, au moyen âge ; au temps des anciens empires de la boucle du Niger. Ainsi, la toute première forme de ces alliances interethniques proviendrait d'un accord verbal entre Soundjata Keita le roi du Mali et le roi de Nema, une province de l'empire du Ghana (Rép de Guinée 1998, p.8). Si cet accord semble donner naissance à la pratique des alliances interethniques en général, de nombreux travaux scientifiques notamment ivoiriens s'accordent sur la pluralité des origines des alliances entre peuples de Côte d'Ivoire. Toutefois, selon Ainoa (2009), ces nombreuses origines datent pour la plupart de la période dite des grandes migrations entre les XVIème et XVIIIème siècles. Périodes pendant lesquelles les contacts entre les peuples à la recherche des terres d'installation entraînaient des heurts, dont les résolutions ont motivé la signature des pactes d'alliances. On note entre autres, les conflits armés déclenchés par des rapt de femme pendant ces dites périodes : c'est le cas des Yacouba et des Gouro, la conquête de Samory Touré : c'est le cas des Sénoufo et des Malinké (Touré) puis des Tagwana et des Mangoro, les conflits dont l'élément déclencheur est la transhumance : pacte signé à la suite d'un conflit survenu après un dégât commis par un troupeau de bœufs.

C'est le cas des Malinkés et des Foula (Peulh), (Ainoa, 2009, p.8). Outre ces origines, on note également des spécificités originelles

¹ La référence demeure la charte de Kouroukan Fouga : un recueil de traditions orales sur les alliances interethniques.

dans les alliances internes ou tribales chez certains peuples ouest africains tels les Baoulé, les Dan ou Yacouba. Chez les Dan par exemple, en plus de l'honneur, les querelles et la reconnaissance, les liens consanguins et matrimoniaux, pendant les migrations internes en constituent les origines (Vah, 2020, p.6). Dans cette kyrielle des origines des alliances interethniques se placent aussi celle des alliances Sénoufo-Koyaka, avec ses spécificités.

1-2- Aux origines des alliances sénoufo-Koyaka

Selon la tradition orale², les alliances entre les Sénoufo et les Koyaka remontent à la période des grandes migrations. Et plusieurs versions existent sur ces origines. Toutefois, comme nous pouvons le résumer, avant le déclin des empires Sosso et du Mali, les Sénoufo et Koyaka y vivaient en parfaite harmonie avec plusieurs autres peuples. Dans ces empires avant leur effondrement, régnait la solidarité entre les peuples. L'alliance entre les Sénoufo et les Koyaka a été signée suite à une affaire de femme, nous dit Monsieur Dagnogo. Selon lui, un Koyaka est tombé amoureux de la femme de son voisin Sénoufo avec qui il vivait parfaite harmonie.

Nous avons appris qu'il y'a un homme Koyaka qui cherchait un abri et il avait été abrité par un Sénoufo. Ils vécu ensemble plusieurs années durant. L'homme. Koyaka est tombé amoureux de la femme du Sénoufo avec qui eut des relations intimes. Le Sénoufo qui a appris cela ordonne au Koyaka de quitter sa maison en lui imposant une amende, vu qu'il ne peut pas rembourser l'amende pour se faire pardonner il met en place cette alliance pour la paix »³

D'autres sources rapportent que l'amende imposée par le Sénoufo, était un animal inexistant (un buffle mythique) que le Koyaka devrait aller chasser dans la brousse. Pour laver la honte dont il était objet, il va se lancer à la recherche de l'animal. Malheureusement, il ne parviendra pas à trouver l'animal. A travers cette alliance, ils vont tisser un lien de vivre ensemble, de solidarité et de paix à leur installation au nord de la Côte d'Ivoire

² Presque tous les enquêtés abondent dans ce sens.

³ Entretien avec Monsieur Dagnogo Zoumana, 63 ans, Secrétaire à la chefferie villageoise de Wora, avril 2024.

actuelle. Toutefois, cette nouvelle cohabitation est placée sous le signe des dieux pour la durée de leurs relations. Ils deviendront ainsi des alliés dans le seul but de préserver la solidarité dont le fruit sera une société où la collectivité humaine aura le sens de l'entraide mutuelle et du partage. Leur alliance a été scellée sous la forme d'un pacte sacré avec l'invocation de leurs différents « dieux ». M. Soro le dit en ces termes :

« Chez nous, il y'avait le dieu de la guerre et de la paix. Alors, lors de la grande alliance entre nous et les Koyaka, nous sommes allés demander l'avis de nos dieux dans notre bois sacré afin qu'il accepte cette alliance. Comme les dieux ne font rien gratuitement, ils nous ont demandé des sacrifices importants à faire et nous ont montré les sentences qui s'appliqueront au cas où nous ne respectons pas notre engagement. C'est ainsi que nous avons accepté de faire des sacrifices pour l'alliance avec les Koyaka sous la haute protection de nos dieux⁴ ».

Aussi, selon toujours la tradition orale Koyaka, la conception des « dieux » dans la conscience ancestrale fonctionne sous la forme de revendication. Tout ce qui est fait en société selon la croyance religieuse émane des dieux, selon cette croyance, ce serait donc les dieux qui auraient dicté aux peuples Koyaka, la mise en place d'une alliance avec les Sénoufo. M. Valaman le renchérit en ces termes :

« Si l'alliance entre nous les Koyaka et les Sénoufo n'était pas une affaire des dieux, elle allait disparaître depuis bien longtemps. Nos dieux Doh et Poro ont laissé un héritage très utile pour nos descendants : L'alliance est née parce que les dieux Koyaka et Sénoufo se sont mis d'accord pour accepter notre traité de paix que nul autre ne pourra détruire. Notre alliance fonctionne comme une loi établie par des dieux si nous désobéissons à un élément de cette alliance nous serons sanctionnés »⁵

⁴ Entretien avec SORO Amidou Fambiebé le 12/04/2024 à Wora, S/P Tengrela.

⁵ Entretien avec Valaman Diomandé, 10/ 04/2024, Kani

Ainsi, pouvons-nous dire que le pacte d'alliance qui unit les Koyaka et les Sénoufo tire certes ses origines d'un fait, mais aussi des croyances religieuses négro-africaines. A travers ce pacte, Koyaka et Sénoufo sont liés de manière verticale à leurs ancêtres. Le sang ou le lien ethnique devient la ligne de connexion que tous deux (Koyaka et Sénoufo) sont sensés respecter. Cette ligne de connexion devient l'enjeu sur quoi joue l'alliance. Aussi, au-delà des bienfaits de cette ligne de connexion, il va s'établir entre ces deux peuples un challenge qui repose sur la possibilité de ne pas être le premier à détruire le lien qui les unit. L'effort est fait de la part des deux, telle une compétition dont l'enjeu est l'amour recherché des dieux. A partir de là, ces deux peuples sont dans une logique de voir leur objectif se réaliser. Toutefois, quelles sont les clauses de leurs alliances et comment se manifestent-elles ?

2- Les clauses et pratiques des alliances Sénoufo-Koyaka

Les jeux d'alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka, dans leur configuration sont à l'instar de plusieurs autres pactes d'alliances, des institutions culturelles. Et en tant que telles, elles sont régies par des principes de bases spirituels. Cette partie s'attèle à montrer d'une part les clauses qui régissent ces pactes d'alliances, et d'autre part leurs pratiques quasi-quotidiennes depuis leur scellage.

2-1- Les principes de base des alliances Sénoufo-Koyaka

Dans leurs pratiques, les jeux d'alliance établissent toujours une communication d'avec les esprits. Ce qui provoque psychologiquement de la crainte chez tout pratiquant. Ainsi, chez les peuples Koyaka et Sénoufo, tout se passe comme si leurs destins y dépendaient. Cela est rendu possible à cause des recommandations préétablies dans leurs traditions communes. Ces recommandations citées par plusieurs historiens et hommes de cultures sont enseignées à l'enfant Koyaka et Sénoufo dès leur tendre enfance. Ce sont entre autres :

- Ne pas verser du sang ;
- Eviter la violence dans le règlement des différends ;
- Non-discrimination ethnique ;

- Partager avec les autres les douleurs, peines et bonheurs ;
- Eviter la haine et la rancune ;
- Respecter des us et coutumes des uns et des autres
- Respect de la parole donnée concernant les conventions ;
- Participer aux travaux d'intérêt communautaire,
- Ne pas marier son allié (e)⁶.

A partir de cette recommandation, une image de commandement s'impose aux deux peuples. Fondamentalement spirituel, Koyaka et Sénoufo trouvent leur salut social dans le respect profond de celui-ci. Au plan religieux, ce sont des commandements qui de manière métaphorique nous rappellent les dix commandements de la religion judéo-chrétienne suite à l'alliance sinaïtique⁷. Cette alliance prévoyait une sanction pour toute personne qui désobéirait aux commandements. Il en est de même dans les jeux d'alliance interethniques entre Koyaka et Sénoufo. D'après nos enquêtes, il existe des sanctions qui s'appliquent lorsque les recommandations mise en place par la loi culturelle ne sont pas respectées. En effet, lorsqu'un Sénoufo ou un Koyaka transgresse un des commandements préétablis par la loi de l'alliance, il accourt les sanctions suivantes :

- Malédiction des esprits
- Perte de notoriété
- Manque de production agricole
- Déshonneur
- Perte de dignité
- Malheur⁸.

Ces sanctions gardent en elles une valeur éthique reliée aux volontés spirituelles. Elles sont dans la conscience populaire ou du moins ceux qui croient aux forces surnaturelles des sanctions réalisables. Les Koyaka et les Sénoufo prennent peur de ce fait purement spirituel. La tradition étant l'identité propre de

⁶ D'après Monsieur Koné : La recommandation de ne pas se marier entre allié est une recommandation relative. Elle est interdite car dans le mariage comme dans toute relation humaine, il y a toujours des mésententes surtout dans la vie d'un couple. Puisqu'un allié ne doit pas violenter son allié c'est pour cette raison que le mariage est interdit deux alliés. Cependant si une personne sait qu'il ne portera jamais mais à son époux ou épouse, il peut marier son allié

⁷ L'alliance sinaïtique est un traité bilatéral, engageant le peuple et lui imposant une loi, révoquant par le peuple quand il désobéit, abrogée par Yahvé pour punir le peuple de sa désobéissance, [alors que] l'alliance davidique est un serment, un engagement unilatéral et irrévocable de Dieu envers un partenaire humain qui demeure passif. [En somme,] l'alliance davidique [...] est plutôt un complément [de l'alliance sinaïtique], exprimant l'idée que le roi est aussi nécessaire que la loi à la vie collective.

⁸Entretien avec Koné Seydou, le 28/07/2023 à Vavoua

l'homme, ses manifestations évoquent des signes que seuls les initiés savent la présence de ces signes. Lorsqu'une personne est frappée par l'une de ses sanctions, les chefs coutumiers, gardiens de temple culturel, savent de quoi souffre-t-elle-même si certains le nient. Monsieur Koné nous explique une réalité des faits des sanctions de la tradition. Il dit :

« Lorsqu'une personne est frappée par la sanction des jeux d'alliance parce qu'il a désobéi à une loi, plusieurs ne croient pas que nos dieux l'on frapper d'un malheur. Cependant lorsqu'il accepte qu'il ait été frappé par nos dieux africains et nous lui donnons le remède africain, nous lui demandons de faire des sacrifices pouvant le tirer d'affaire, cela lui réussit bien. Or pendant des siècles ce malheur qu'il a reçu est resté sur lui sans remède. Donc cela démontre que l'alliance est spirituelle et nos dieux agissent bien en sa faveur. Car c'est d'un commun accord que ces recommandations et sanctions ont été établies à la face des dieux puissants d'Afrique. Donc que celui qui désobéit soit foudroyé⁹».

Tels sont les principes de base qui régissent les alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka. Cependant comment se pratiquent-elle concrètement ?

2-2-Les pratiques des alliances Sénoufo-Koyaka

Les alliances entre les peuples ivoiriens se manifestent par de grandes moqueries, des assistances mutuelles et des actes qui préviennent ou mettent fin aux conflits entre communautés (VAH, 2024, 791). En effet, la manifestation la plus visible dans la pratique des alliances interethniques, réside dans les échanges de plaisanteries entre alliés. Ainsi, des propos souvent injurieux s'échangent à toutes les occasions entre les partenaires alliés et ne peuvent donner lieu à aucune conséquence grave. Ce qui rend toutes les rencontres des sujets alliés conviviales et fraternelles. Elles constituent à cet effet d'importants moyens d'apaisement des tensions sociales (VAH, 2024, p.791). Aussi, en plus de ces railleries courtoises, les alliances entre les peuples Sénoufo et

⁹ Entretien avec Kone Kafana, le 27/07/2023 Daloa.

Koyaka se manifestent à travers, le partage, l'assistance mutuelle, la reconnaissance. Ainsi les jeux d'alliances entre Koyaka et Sénoufo, se manifestent par des gestes de partage et de communion entre clan. Ces gestes sont très souvent et généralement mis en pratique lors des cérémonies impliquant l'un de ces deux groupes ethniques. Et ce, dans l'ambition de marquer son passage à la cérémonie à laquelle l'allié s'invite. Ces partages sont visibles à travers des dons. Ces dons entre alliés gardent toujours une valeur oblatrice et l'élément instigateur reste le lien d'alliance. Toutefois, dans le jeu des alliances, « *il existe trois types de dons ce sont : le don oblatif commun à tout sorte de don, le don cérémonial et le don rituel* » Marcel Héinaf (2014. p. 54). Les dons mis en pratiques entre Koyaka et Sénoufo est une sorte de coalitions de ces trois types. Ils sont aux premières sens oblatrices car ils sont encouragés par le lien d'alliance et de respecte des pactes qui ont donné lieu à cette alliance. Elle ne poursuive aucun besoin de satisfaire un intérêt personnel mais plutôt un intérêt collectif.

Au niveau du don cérémonial, la distinction se précise. Le don se veut un devoir moral dans sa réalisation. Ainsi, dans le jeu d'alliance entre Koyaka et Sénoufo ce don repose en premier lieu sur le « poulet » selon Monsieur Koné :

Le premier don qui puisse exister entre Koyaka et Sénoufo c'est le don d'un poulet. Quel que soit la grandeur de la cérémonie, un Koyaka à la cérémonie d'un Sénoufo ou un Sénoufo à la cérémonie d'un Koyaka doit offrir un poulet à celui chez qui il s'est invité. Ce don de poulet est la manifestation directe de notre alliance, c'est un signe de respect envers nos dieux.¹⁰

Outre le poulet, d'autres dons comme des animaux domestiques (mouton, cabris) des pagnes tissés, des vivres sont pris en compte.

Aussi, ces dons prennent l'allure d'un don rituel quand ils sont exécutés pour une raison d'apaisement, de droit pour payer

¹⁰ Entretien avec Koné Seydou, déjà cité.

un affront ou adorer un fait culturel. Entre Koyaka et Sénoufo, il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « *tu payeras un poulet / tu donneras un poulet de m'avoir fait tomber, pleurer ou de m'avoir fatigué* »¹¹. Ce don se présente comme un palliatif à la douleur ou au tort sur son allié. C'est le prix à payer pour se faire pardonner et renouer avec la miséricorde des dieux gardiens de nos traditions. Les expériences réussies de ce type de don en disent assez dans leur obligation d'être fait. Monsieur Koné nous partage cet autre témoignage qu'il a vécu :

Au cours des années 1949 à 50, lorsque nous étions encore jeunes à la gare de Bouaké, j'ai eu une bagarre avec un jeune. Il était Chauffeur et moi chargeur. Nous nous sommes battus des heures durant et lors de notre combat j'ai réussi à le blesser. L'affaire est allée en justice et j'ai été condamné à trois mois d'emprisonnement et devait payer une forte somme. En plus, il m'a été demandé de le soigner. Quand mon père a appris que je devais faire la prison, il est venu avec notre maman à Bouaké. Mes parents ont cherché à rencontrer les parents du jeune en question, dans le but d'abord de s'excuser. A leur arrivée, les parents du jeune homme ont constaté qu'il s'agissait d'une famille Sénoufo de Boundiali. Ils ont donc accepté au nom de l'alliance de retirer leur plainte. Mais nous avons payé les droits de la justice et j'ai été libéré après deux semaines de prison. Le père du jeune homme était par la suite très gentil avec ma famille. Il a dit ceci à mon père « nous libérons votre fils au nom de l'alliance. Vous savez maintenant djon'tchè ce qu'il vous reste à faire » Et mon père en retour, a acheté un poulet pour lui remettre au nom de l'alliance et j'ai été libéré. Mais le jeune homme que j'ai blessé et moi,

¹¹Entretien avec Koné Kafana, déjà cité.

sommes devenus par la suite des meilleurs amis jusqu'à son décès. C'est grâce à lui que j'ai pu passer mon permis de conduire et il m'a embauché sur sa voie en tant qu'apprenti, ensuite chauffeur et à la fin gérant de ses camions¹² ».

Loin de dire que les dons rituels sont les plus importants des dons dans la manifestation de l'alliance entre les Koyaka et les Sénoufo, il faut tout de même reconnaître la part de ces dons dans la réussite des jeux d'alliances. Que ces dons soient oblatifs, cérémoniaux ou même rituels, ils sont exécutés avec grand humour. Ils sont tout de même des gestes respectés, surtout responsables et sont pratiqués avec beaucoup de délicatesse. Lors de la séance de don, le geste est joint à la parole, le jeu verbal et le jeu physique s'accommodent. Ainsi on peut entendre le Sénoufo qui accueille dire : « *bienvenu chez nous, vous êtes chez vous ici. Nous vous offrons cette maison de roi pour votre séjour.* »¹³ A la base c'est une simple maison. Mais appelé ici maison de roi juste pour donner de l'humour à l'arrivée de leur allié Koyaka. A son tour, le Koyaka lors de son don dira : « *ce qui nous amène, c'est la fête que vous vouliez cacher pour faire sans nous, nous avons appris le décès de l'un de nos enfants Sénoufo. Nous venons donc avec cet éléphant pour offrir cela à la famille afin qu'elle continue à pleurer davantage*¹⁴ ». Nous sommes ici dans une ironie entre alliés. L'évènement qui est éventuellement malheureux est appelé fête et le don qui est juste un poulet ou un cabri est appelé éléphant pour dire qu'il a amené un gros don. On retient donc dans cette partie qu'en plus des railleries courtoises marquant la prévention des conflits les alliances entre les Koyaka et les Sénoufo se manifestent toujours par des gestes de solidarité pendant les cérémonies. Toutefois, celles-ci subissent régulièrement quelques épreuves qui mettent souvent à mal son bon fonctionnement.

¹²Entretien avec Koné Solomane Tornan, le 27/07/2023 à Daloa (quartier Orly plateau)

¹³Entretien avec Koné Solomane Tornan, le 27/07/2023 à Daloa (quartier Orly plateau)

¹⁴ Idem.

3- Les épreuves des alliances Sénoufo-Koyaka face aux temps

Le lendemain des indépendances sonnait dans l'esprit collectif des africains comme le moment où les pratiques traditionnelles de l'Afrique ; perturbées par la colonisation allait connaître une certaine réhabilitation dans leur valeur originelle. Aussi perturbées par le modernisme occidental et les effets du temps, les alliances interethniques ont su résister pour s'imposer, partout où elles avaient été scellées. C'est le cas des alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka, qui en dépit de quelques perturbations continuent de bien fonctionner.

3-1- Quelques moments et actes sporadiques de perturbations des alliances Sénoufo-Koyaka

Les alliances Sénoufo et Koyaka s'imposent depuis leurs origines comme des engagements historiques ou encore des pactes inviolables devant les ancêtres. Ces pactes font entretenir entre eux des rapports de bon voisinage, d'entraide et de solidarité qu'ils doivent toujours préserver. Toutefois, depuis l'indépendance du pays, ces alliances connaissent par moment des actes ou temps de perturbation de diverses natures. Les exigences administratives, la méconnaissance de la pratique des alliances par les nouvelles générations et surtout les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire semblent être les raisons fondamentales de ces perturbations. En effet, comme le disent (Vah et Dea, 2022, p.8), les alliances interethniques ont une portée limitée face à la chose administrative. Ainsi, dans le fonctionnement de l'administration, la pratique des alliances recule. On se rappelle la scène d'alliance échouée lors des obsèques de l'ancien Premier Ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly en juillet 2019, où un jeune Koyaka, venu faire barrage au passage du corps de son allié Sénoufo a été rudoyé par un gendarme en charge de la sécurité du cortège funèbre. Certes cet acte du gendarme est blâmable devant la tradition et particulièrement devant les alliances, mais il ne l'est pas devant l'administration. « Puisque cet agent de la sécurité n'a fait que faire son devoir ; celui d'assurer la sécurité du convoi et que tout acte tendant à le

freiner était illégal et réprimable¹⁵ », nous dit Monsieur Soro. Ici, il faut noter que même s'il est vrai que le premier ministre dont le corps passait était un Sénoufo, et que celui qui faisait barrière était Koyaka, donc son allié, il est aussi vrai qu'il s'agissait également du corps d'un Premier Ministre de la République Côte d'Ivoire, donc le corps d'un homme d'Etat, d'une haute autorité de l'administration ivoirienne. Aussi, le gendarme en charge de la sécurité, qui n'était pas l'allié du Koyaka n'était qu'un exécutant de l'ordre administratif. Par conséquent, son acte n'était pas réprimable devant l'administration. D'où les limites de cette pratique devant l'administration. C'est à ce titre que Monsieur Soro affirme encore que « ce n'est pas partout on fait les alliances¹⁶ ».

Aussi, les exagérations dans les provocations ou railleries liées à la pratique des alliances créent parfois des confusions et même des tensions. Les mots « exagérer » et « déborder » sont le plus souvent utilisés par ceux qui se plaignent des situations inconfortables de la part de leurs alliés. Cet exemple le montre bien :

Une fois lors d'une séance de travail avec mon Directeur d'école, un parent d'élève Koyaka est venu me trouver et à commencer à mettre en pratique son jeu d'alliance. Dans son application il est arrivé à me saisir par ma chemise avec une sorte de brutalité et me proférait des mots inappropriés. Mes collègues sur la table de travail étaient tous gênés¹⁷ ».

Ainsi, la récurrence de ces genres de cas fait aujourd'hui porter un sale regard sur cette pratique.

A cela s'ajoute la méconnaissance de cette pratique par les nouvelles générations. Cette méconnaissance est aujourd'hui aussi un important facteur des perturbations que connaissent de nos jours les alliances Sénoufo-Koyaka. En effet, pour une personne, adhérer à une conduite collective comme la pratique des alliances à plaisanterie nécessite un esprit critique et un bon

¹⁵Entretien avec Soro Ibrahim, le 17/08/2023, à Séguéla.

¹⁶ Idem

¹⁷ Ibidem.

jugement pour éviter de créer des situations de malaises qui peuvent indisposer. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les nouvelles générations qui non seulement ne maîtrisent pas tous les contours de cette pratique ancestrale, mais aussi les pratiquent souvent à leur propre avantage. Monsieur Diomandé¹⁸ le dit en ces termes, « les jeunes de maintenant ne connaissent pas bien la question des alliances ou du moins ceux qui la connaissent ne les pratiquent que lorsque la situation est à leur avantage. Et cela fait qu'on assiste très souvent à des prises de bec entre les jeunes Sénoufo et Koyaka ». Toutefois, on peut dire que ce sont des moments ou des malaises factuels qui sont corrigibles avec un peu de recul et de bonne volonté sans que l'on ne soit vexé. Ainsi, pour une jeunesse ivoirienne fortement urbaine aujourd'hui et de plus en plus tournée vers le modernisme et le profit, le recule de cette ancienne pratique peut se comprendre.

Par ailleurs, les nombreuses crises sociales et même militaro politiques qui ont secoué la Côte d'Ivoire ces dernières décennies ont souvent été des moments de turbulences pour cette pratique coutumière. Celles-ci ont entraîné, non seulement des méfiances et suspicions les uns vis-à-vis des autres, mais également elles ont entraîné dans un même conflit des affrontements entre les sujets alliés de tous genre. Puisqu'on ne connaissait pas toujours l'identité des soldats qui ont eu à s'affronter dans les deux camps qui s'affrontaient, nous dit Monsieur Diomandé¹⁹. A cet effet on pourrait reconnaître avec Vah (2022, p.5), que plus les enjeux et les intérêts des conflits dépassaient les cadres communautaires, moins les acteurs se sentaient contraints au respect des règles imposées par cette pratique des alliances. Mais malgré ces perturbations récurrentes, Sénoufo et Koyaka continuent d'entretenir ces sacrés pactes ancestraux.

3-2- Les alliances Sénoufo-Koyaka comme des pactes sacrés toujours préservés

Les alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka continuent de bien fonctionner malgré quelques perturbations qui sont d'ailleurs sporadiques et sans grande conséquences sur les deux

¹⁸ Entretien avec Diomandé Kassoum, 50 ans, Professeur de collège, Koyaka, résident à Daloa, entretien réalisé le 10 avril 2024 à Daloa.

¹⁹ Entretien avec M. Diomandé op cit.

communautés. D'ailleurs, l'histoire de ces peuples est autant riche en convivialité qu'il n'a jamais été constaté un conflit entre eux. Ils savent s'y prendre grâce à leur jeu d'alliance. La stabilité qu'ils nourrissent entre eux est rendue dynamique par cette proximité culturelle qui les lie. Ils communiquent entre eux pour des événements organisés, échangent des idées, se respectent mutuellement. De par cette alliance, Sénoufo et Koyaka sont toujours associés lors des grands événements sociopolitiques, dans les contrées rurales comme les contrées urbaines. On se rappelle les funérailles du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly où une place de choix a été donnée à l'alliance. La délégation Koyaka a effectué le déplacement non pas parce qu'un ministre avait perdu la vie, mais parce qu'un Sénoufo est décédé, nous dit monsieur Soro²⁰. Ainsi, pour ces deux peuples, l'alliance est au-dessus de la personnalité politique. L'arrivée des Koyaka à ces funérailles était une obligation car leur ancêtre a juré d'assister les Sénoufo en cas de malheur ou de bonheur. Ainsi, la bonne attente règne toujours et ce à toutes les occasions entre deux peuples. Ainsi, que ce soit dans l'exercice d'activités commerciales, politiques ou une activité professionnelle, les Sénoufo et Koyaka font toujours mutuellement recours à la moquerie courtoise et aux injures provocatrices que leur permettent leurs alliances. Ainsi, il n'est pas rare d'entre des mots comme « *djontchè* » qui signifie « esclave homme », « *djonmouso* » = esclave femme. Ces expressions tirent leurs origines de l'histoire de ces deux peuples qui enseigne que l'un peuple a été à un moment donné l'esclave de l'autre. Ils se lancent cette parole entre eux de manière équitable de sorte à ce que nul ne soit considéré au final comme le véritable esclave. A ces expressions s'ajoutent cette autre comme « *foiri* » dont l'équivalent en Sénoufo est « *sal* » qui signifie « paresseux / incapable ». ²¹ Leur usage est souvent accompagné de narration des faits ancestraux. Cela donne lieu à ces genres de scènes :

Le Sénoufo : C'est vous qui êtes nos esclaves,
c'est parce que vous n'avez pas pu payer nos
amendes que vous êtes devenus nos *Djon*

²⁰ Entretien avec M. Soro Ibrahim déjà cité.

²¹ Entretien avec Koné Kafana et Karamoko Vassindou, le 29/07/2023, Daloa, (Quartier Fadiga)

(esclaves). Vous êtes des bandes d'incapables.

Le Koyaka : Durant toute votre vie ancienne vous avez travaillé pour nous, donc c'est vous qui êtes plutôt nos *Djon* (esclaves)²²

Dans une scène pareille, nul ne semble accepter d'être l'esclave de l'autre au point où les personnes non averties sur les origines de leur alliance restent perplexes et ne peuvent qu'acquiescer lorsqu'ils sont pris en témoin par les deux alliés. C'est pour cette raison que Rolyvan Kotto pose cette question « *Qui est l'esclave ? Qui est le chef ?* »²³. Dans son article intitulé « *Chez nous pays : Découvrez les alliances interethniques en Côte d'Ivoire* ». Il répond pour dire que « *Devient chef de l'autre, celui qui sait manier le verbe et infliger des moqueries et brimades* »²⁴. Par ailleurs, il existe d'autres expressions à caractère ironiques qui ne manquent pas de poursuivre le même but de moquerie. Elles sont utilisées sans une référence aux ancêtres avec pour seul but de mettre en avant la supériorité de celui qui les prononce. Ainsi entre Koyaka et Sénoufo, on peut entendre des expressions comme : « *Kôgninan* » prononcé par les Sénoufo contre les Koyaka : *kôgninantchè / kôgninanmousso*. Dérivé du mot Koyaka, l'expression *kôgninan* est une création ironique créée à partir du préfixe Ko de Koyaka + gninan qui fait allusion à la souris et que les deux mots *kô+gninan* qui donne *kôgninan* signifie agouti en langue malinké. Ainsi les Koyaka sont dans l'alliance appelée les agoutis (*kôgninan*). C'est la même variante avec l'expression *Mogognaga*. Mot créé à partir de Koyaka ; *Mogoyaga* est composé de : Mogo = homme et de *yaga* = sacrifice, aumône. Une manière de qualifier les Koyaka de : *Homme sacrifié, Homme donné en aumône*. Face à ces expressions hilarantes à l'encontre des Koyaka ces derniers trouvent bon de répliquer par ces mots : *Senoufaux ou Sénoufolle / Sénoufou*. Ces mots sont construits à partir du préfixe Senou tirer du nom Sénoufo et de *Senan* appellation des Sénoufo et du suffixe '*Faux*' qui signifie *ce qui n'est pas juste / folle féminin de*

²² Entretien avec Koné Kafana et Karamoko Vassindou, le 29/07/2023, Daloa, (Quartier Fadiga) un échange qu'ils ont improvisé lors de nos questionnaires sur les manifestations de l'alliance pour nous expliquer la modalité du langage ironique entre alliés.

²³Rolyvan Kotto, *Chez nous pays : « Découvrez les alliances interethniques en Côte d'Ivoire »*, <https://lifemag-ci.com/chez-nous-pays-decouvrez-les-alliances-inter-ethniques-en-cote-divoire/>

²⁴Rolyvan Kotto, op cit.

fou qui traduit *une personne non sensée*. Les Koyaka par cette création lexicale parviennent donc à garder leur personnalité face aux moqueries des Sénoufo quand ces derniers jouent avec leur nom²⁵. Ainsi, les alliances entre les peuples Sénoufo et Koyaka continuent de faire toujours maintenir la flamme d'une amitié historique, qui se manifestent au quotidien par des moqueries courtoises réciproques. « On se rappelle encore lors d'une campagne contre la COVID-19, un journaliste sénoufo a dit au Premier Ministre Hamed Bakayoko que la COVID-19 a été découvert pour la première fois sur un Koyaka. Le Ministre n'a eu autre réponse que de dire que c'est plutôt sur un Sénoufo²⁶ ». Cette courte scène nous témoigne encore de l'harmonie sociale qui règne toujours entre les peuples Sénoufo et Koyaka. Ce qui va donc de l'intérêt de cette pratique ancestrale face à cette tornade du modernisme qui accourt en cette période contemporaine.

Conclusion

L'étude sur les alliances interethniques entre les Sénoufo et les Koyaka met en lumière les dynamiques complexes et historiques qui sous-tendent ces relations. Aux origines de ces alliances, se révèlent des liens profonds, nés de la nécessité de cohabiter en paix, d'assurer la sécurité et de favoriser l'entraide. Les clauses et pratiques observées dans ces alliances montrent une structuration formelle, basée sur des principes de solidarité, de respect mutuel et de règlement pacifique des différends. Ces conventions sociales ont permis de maintenir une harmonie durable, en s'adaptant aux exigences et aux contextes spécifiques des deux communautés. Toutefois, face aux épreuves du temps, ces alliances sont mises à l'épreuve par des moments et des actes de perturbations avec les évolutions politique. Néanmoins, bien que ces alliances aient dû se réinventer pour s'adapter aux réalités contemporaines, elles continuent de jouer un rôle crucial dans la préservation du tissu social, témoignant de la résilience des traditions et de leur capacité à se renouveler tout en maintenant leur fonction initiale de médiation et de pacification intercommunautaire.

²⁵ Entretien avec Diomandé Namory, 27/07/2023, Daloa (Quartier Orly plateau)

²⁶ Entretien avec Diomandé Namory, 27/07/2023, Daloa (Quartier Orly plateau).

En somme, l'étude des alliances Sénoufo-Koyaka illustre non seulement la richesse du patrimoine culturel ivoirien, mais aussi la force des mécanismes de coopération qui transcendent les différences ethniques et résistent aux mutations du temps.

References bibliographiques

Sources orales

N°	NOMS ET PRENOMS	AGE	FONCTION	DATE ET LIEU DE L'ENTRETIEN
1	Diomandé Namory	70 ans	Instituteur à la retraite	20-07-2023 à Daloa
2	Karamoko Vasindou	64 ans	Iman (Koyaka)	20-07-2023 à Daloa
3	Koné Aliman Sanata	Inconnu	Commerçante	27-07-2023 à Vavoua
4	Koné Kafana	82 ans	Instituteur à la retraite	27-07-2023 à Daloa
5	Koné Seydou	Inconnu	Planteur	28-07-2023 à Vavoua
6	Koné Solomane Torman	70 ans	Commerçant	27-07-2023 à Daloa
7	Silué Kafana Mamadou	Inconnu	Agent administratif	12-08-2023 à Séguéla
8	Soro Ibrahim	Inconnu	Commerçant (Sénoufo)	17-08-2023 à Séguéla
9	Timité Adja Lameko	76 ans	Ménagère (Koyaka)	25-07-2023 à Daloa

10	Diomandé Kassoum	50 ans	Professeur de collège (Koyaka)	Avril 2024 à Daloa
11	Soro Amidou Fambiébé	81 ans	Patriarche et chef de terre (Sénoufo)	12 avril 2024 à Wora S/P Tengrela
12	Valaman Diomandé	79 ans	Infirmier retraité	10 avril 2024 à Kani
13	Dagnogo Zoumana	63 ans	Secrétaire du chef de village	12 avril 2024 à Wora S/P Tengrela

Bibliographie

AMOA Urbain, 2009. « Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale », dans Synergie Afrique centrale et de l’Ouest, n°3, pp. 85-99.

CAMARA Sory, 1992. *Gens de parole. Essai sur la condition et le rôle des griots dans la société Malinké*, ACCT, Ed Khathala, Paris SAEC, Conakry.

FODJO Kouman Kouakou « Les insultes « mots-doux » dans les échanges conversationnels dans l’espace public en Côte d’Ivoire », Multi linguales en ligne, le 15 Jun2021, consulté le 12 Aout 2023.

Fouéré, Marie Aude, 2008. *Les relations à plaisanteries en Afrique. Discours Savants et pratiques locales*, Paris, L’Harmattan.

GRIAULE Marcel, 2008. « Histoire de l’Humanité ».

HENAF Marcel, 2014. « Don cérémonial, paradoxe de l’altérité et reconnaissance réciproque », In Revue d’éthique et de théologie morale, Edition du cerf, HS (N°281), page 53-71.

LOUA Zaoro Hyacinthe, 2015. *Les alliances interethniques en Afrique de l’ouest, nouvelles stratégies de réconciliation*, Théologies de la réconciliation, Volume 23, numéro 2, 201.

N’DIAYE, Raphaël, « la parenté plaisante à l’école : contre conflits et pour une culture de la tolérance et de convivialité », Dakar, 6-10 Octobre 2003. Atelier régional de la formation sur les compétences de la vie courante.

NIAGALE Bakayoko et Koné Fahiraman Rodrigue, 2017. *Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne*, Rapport de recherches, Centre Franco Paix en Résolution des conflits et missions de paix, 60p.

Rolyvan Kotto, *Chez nous pays : Découvrez les alliances interethniques en Côte d’Ivoire*, <https://lifemag-ci.com/chez->

nous-pays-decouvrez-les-alliances-inter-ethniques-en-cote-ivoire/ mise en ligne le 14 janvier 2019

SOUMAHORO Djibril, BAH Akissi Esther et DJE Attouho Céline, 2020. « Enjeux et apport des alliances inter-ethniques dans la résolution des conflits en côte d'ivoire », Revue Djiboul, Spécial N°1, Décembre 2020, pp209-220

TABARD René, « théologie des religions traditionnelles africaines », Recherches de science religieuse, vol.3 tome 98, p335

VAH Achille César et DEA Lékpéa Alexis, 2021. « Les mécanismes de gestion des conflits en pays dan d'hier à aujourd'hui », International Journal of Innovation Scientific Research and Review (IJSRR), Vol. 03, Issue, 06, pp.1330-1334.

Influence des facteurs socioculturels sur la malnutrition infantile dans les Communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly au Nord du Bénin

**Kotcha Bienvenu YANTEKOUA¹,
N'Koué Emmanuel SAMBIENI²**

*Laboratoire de Recherche en Sciences de la Population et du Développement (LaReSPD), Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau (EDSAE) Université de Parakou (UP), République du Bénin
kotcha7yantekoua@gmail.com du Bénin*

Résumé

La malnutrition a des répercussions graves sur la santé et la qualité de vie globale. Les effets néfastes de la malnutrition durant les premières années de vie sont souvent irréversibles. Cette étude vise à identifier les facteurs socioculturels influençant la malnutrition infantile au sein des communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly. Pour ce faire, une approche mixte à dominance qualitative a été privilégiée. Les données ont été recueillies à travers un questionnaire et un guide d'entretien avec 1080 participants sélectionnés de manière aléatoire et raisonnée. La méthodologie adoptée a combiné une analyse descriptive approfondie avec l'utilisation du test de khi deux pour évaluer la prévalence de la malnutrition.

Les résultats obtenus mettent en lumière l'influence des facteurs socioculturels tels que les interdits alimentaires, la discrimination de genre et les considérations religieuses dans la prévalence de la malnutrition infantile au sein des communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly.

Mots clés : *facteurs socioculturels, malnutrition infantile, Nord Bénin*

Abstract

"Malnutrition has serious repercussions on health and overall quality of life. The harmful effects of malnutrition during the early years of life are often irreversible. This study aims to identify the sociocultural factors influencing child malnutrition within the municipalities of Tanguiéta, Matéri, and Cobly. To achieve this, a mixed approach with a qualitative dominance was favored. Data were collected through a questionnaire and individual interviews or group discussions with 1080 participants selected randomly and purposively. The adopted methodology combined in-depth descriptive analysis with the use of the chi-square test to assess the prevalence of malnutrition. The results highlight the influence of sociocultural factors such as dietary taboos, gender

discrimination, and religious considerations on the prevalence of child malnutrition within the municipalities of Tanguiéta, Matéri, and Coblé.

Keywords: *sociocultural factors, child malnutrition, Northern Benin*"

Introduction

Dans le monde entier, la malnutrition maternelle et infantile reste un problème majeur, étant responsable de 45 % des décès d'enfants de moins de 5 ans (FAO, 2019). En 2018, plus de 90 % des enfants présentant un retard de croissance se retrouvent en Afrique (39,5 %) et en Asie (54,9 %). Cette situation entraîne également une diminution potentielle du Produit Intérieur Brut (PIB), pouvant atteindre jusqu'à 11 % en Afrique et en Asie. Chaque année, environ 1 million d'enfants de moins de cinq ans décèdent de maladies liées à la malnutrition dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (UIP, 2017). Malgré quelques progrès, comme en témoigne la baisse du taux de retard de croissance de 36,6 % en 2010 à 34,9 % en 2016 dans ces régions, la malnutrition infantile demeure une fatigue majeure (AGVSA, 2017).

La prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 59 mois au Bénin est alarmante, dépassant le seuil critique de 30 % recommandé par l'OMS. Des études récentes ont même montré une aggravation de la situation, avec une augmentation de la prévalence de la malnutrition chronique passant de 32 % en 2011 à 34 % en 2014 (Opt cit) Cette situation est exacerbée dans les zones confrontées à l'insécurité alimentaire, où différents types de malnutrition peuvent sévir en parallèle. En outre, les indicateurs de la nutrition infantile sont influencés par une multitude de facteurs, notamment les catastrophes naturelles et le niveau d'éducation des femmes.

Ainsi, la malnutrition infantile persistante représente non seulement un problème de santé publique, mais aussi un obstacle au développement économique et social des communautés touchées.

La malnutrition résulte d'une combinaison complexe de facteurs, allant des conditions individuelles aux influences familiales, communautaires, nationales et internationales. Ces facteurs comprennent la maladie, les croyances culturelles, les pratiques

alimentaires traditionnelles, les conditions économiques précaires et l'accès limité aux services de santé et sociaux (Pelletier, 1994). Bien que souvent sous-estimés dans les campagnes et les programmes de lutte contre la malnutrition, les facteurs socioculturels jouent un rôle important dans sa prévalence et sa persistance. En effet, l'alimentation est à la fois ancrée dans le tissu social et influence par celui-ci, ce qui en fait un terrain propice à l'exploration des dynamiques sociologiques plus larges (Poulain, 2002).

Prendre en compte ces facteurs socioculturels est particulièrement important dans des contextes comme les communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta, où les taux de malnutrition restent alarmants, avec des taux de retard de croissance, d'émaciation et d'insuffisance pondérale allant au-delà des seuils critiques. Malgré les nombreux programmes de nutrition et de lutte contre la pauvreté mis en place au fil des années, ces communes continuent de faire face à des défis majeurs en matière de malnutrition.

Bien que des efforts de développement aient été déployés dans les trois communes pour lutter contre la malnutrition infantile, la persistance d'un taux élevé de malnutrition soulève la question des pratiques sociales et des normes culturelles qui pourraient aggraver les risques pour les enfants. Cette étude vise précisément identifier les facteurs socioculturels influençant la malnutrition infantile au sein des communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly. En effet, il est essentiel d'examiner de plus près ces aspects socioculturels afin de comprendre pleinement les déterminants de la malnutrition et d'identifier les interventions les plus appropriées. La structure méthodique de cette étude sera suivie d'une analyse approfondie de la méthodologie de recherche, puis de la présentation des résultats. La collecte des données sera analysée afin de repérer les tendances significatives. Par la suite, une analyse approfondie des conséquences des résultats sera réalisée, en les remplaçant dans le contexte plus large de la littérature existante. Finalement, la conclusion résumera les principaux éléments et suggérera des pistes pour de futures études.

1. Matériels et méthode

Cette partie aborde le milieu d'étude, l'échantillonnage et la méthode d'analyse.

1.1. Milieu d'étude

Cette étude s'est déroulée dans le département de l'Atacora, situé au nord-ouest du Bénin. Le département de l'Atacora partage ses frontières avec le Burkina-Faso et le département de l'Alibori au nord, avec le Togo à l'ouest, avec les départements du Borgou et de l'Alibori à l'est, et avec le département de la Donga au sud. Avec une superficie totale de 20 499 km², l'Atacora se classe comme le troisième département le plus étendu, après l'Alibori (26 242 km²) et le Borgou (25 856 km²). Il est divisé en neuf (9) communes, Natitingou étant le chef-lieu, et les autres communes comprenant Kérou, Kouandé, Péhunco, Cobly, Boukoumbé, Matéri, Toucountouna, et Tanguiéta. Ces communes sont subdivisées en 47 arrondissements et 384 villages et quartiers de ville.

Le département de l'Atacora compte 3 zones sanitaires, 66 centres de santé, 9 dispensaires et 8 maternités. Cependant, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour de nombreuses populations. Selon le RGPH4, plus de la moitié des ménages (55%) ont un accès limité à l'eau potable. En ce qui concerne les infrastructures scolaires, des progrès notables ont été réalisés, avec la présence d'écoles primaires dans presque tous les villages et quartiers de ville, ainsi que des collèges de premiers et seconds cycles dans de nombreux arrondissements.

1.2. Echantillonnage

La population cible concernée est constituée de l'ensemble des professionnels de la santé (sage-femmes, les médecins coordonnateurs régionaux, les agents des centres de nutrition ambulatoire ; les agents des centres de nutrition thérapeutique, les agents des centres de promotion social, les filles adolescentes, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les hommes, garants de la tradition, chefs coutumiers, aides-soignantes, les personnes âgées (grands-mères et grands-

pères) ; les acteurs de la société civile intervenants dans la nutrition (ONG locales CPS, les membres des cadres de concertation communal) les leaders traditionnels; les points focaux de la nutrition au niveau des mairies et autres personnes ressources.

La taille minimale de l'échantillon est calculée par la formule de Schwarz (1995) :

$$n = \frac{t^2 \times PQ}{e^2}$$

Avec n la taille de l'échantillon pour une population mère
t = 1.96 le niveau de confiance que l'on souhaite garantir sur la mesure fixé à 95 %,

P = 0,10 la proportion des ménages agricoles concernés par l'exploitation agricole des bas-fonds par rapport au nombre de ménages agricoles dans le milieu d'étude,

Q = (1-P) = 0,9 la probabilité d'échec ou probabilité de réalisation négative,

e = 0,05 la marge d'erreur que l'on se donne pour la grandeur que l'on veut estimer.

$$\text{Ainsi : } n = \frac{1.96^2 \times 0,10 \times 0,9}{0.05^2} = 139$$

L'échantillon qualitatif est composé de 90 personnes (professionnels de la santé, société civile, leaders religieux, points focaux des mairies, personnes ressources). Pour la recherche quantitative, il comprend 49 personnes (25 femmes, 10 hommes, 14 adolescentes).

Au total, l'échantillon compte 139 participants, assurant une analyse équilibrée entre approche qualitative et quantitative.

1.3. Méthode d'analyse

Elle a d'abord consisté à transcrire tous les entretiens et à organiser les verbatims par thématiques en vue de les analyser. La triangulation des données a été également effectuée afin de nous assurer de la validité de certaines informations reçues auprès de nos interlocuteurs. Enfin, l'analyse qualitative a permis d'identifier les facteurs socioculturels et nutritionnels associés à la malnutrition. À

travers l'analyse du contenu des messages clés issus des observations directes, des entretiens individuels et des discussions de groupe, les représentations et les différentes interprétations données par les acteurs aux pratiques alimentaires des enfants ont été détectées. De plus, le test de Khi-deux de Pearson ont permis d'analyser la relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes

2. Résultats

2.1. Analyse du niveau de prévalence de la malnutrition dans les communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly

La proportion de ménages avec une consommation alimentaire pauvre est préoccupante dans les communes de Tanguiéta (18, 5%), Matéri (10, 4%) et Cobly (11,3%).

Les communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta font partie des communes les plus exposées aux risques d'insécurité alimentaire et dont les ménages ont une consommation alimentaire pauvre ou limite. Ce constat a justifié la prise en compte de ces communes dans les interventions du Projet Nutrition Communautaire qui a mis l'accent sur les mesures à base communautaire visant à fournir des conseils en matière d'alimentation, de nutrition et d'hygiène à des ménages faisant face à l'insécurité alimentaire et à des groupes particulièrement touchés tels que les femmes et les jeunes enfants.

Les entretiens menés avec les autorités municipales révèlent que la malnutrition est un problème profondément enraciné dans les communes de Matéri, Tanguiéta et Cobly, avec des taux préoccupants allant jusqu'à 44 %. Ces taux élevés, surtout dans les zones rurales, témoignent de la gravité de la situation, notamment chez les enfants de 0 à 59 mois, où les effets de la malnutrition sont visibles.

À Matéri, le Maire a mis en lumière un problème de comportement alimentaire persistant, malgré la disponibilité des aliments nutritifs. Il a souligné que les populations continuent de souffrir de malnutrition en raison d'habitudes alimentaires non conformes aux normes recommandées. Ce constat met en évidence un besoin de sensibilisation et de changement des habitudes alimentaires dans la communauté.

D'autre part, à Tanguiéta, l'indisponibilité des terres cultivables

dans certaines régions a été identifiée comme une cause majeure de la malnutrition. Les régions montagneuses de Tanguiéta comme Tanongou et Cotiacou présentent des défis majeurs en termes d'accessibilité et de disponibilité alimentaire, contribuant ainsi à la prévalence de la malnutrition.

Les propos du Maire de Tanguiéta sont évocateurs :

«...la tendance aujourd'hui est que les parents vendent complètement la majorité de leur production agricole au lieu de l'utiliser pour nourrir leur famille, en particulier leurs enfants. Quand c'est comme ça, on ne peut qu'assister à l'insécurité alimentaire conduisant à la malnutrition ». Entretien du 12 mai 2023, Tanguiéta-Bénin. Ces propos sont soutenu également par son homologue celui de la commune de Matéri.

Il ressort de ces propos que l'insécurité alimentaire résultant de la vente des récoltes peut être un facteur contribuant à la malnutrition infantile. Les enfants, en particulier, sont susceptibles d'être affectés par une alimentation inadéquate, ce qui peut entraîner des retards de croissance, une insuffisance pondérale et d'autres formes de malnutrition.

2.2. Déterminants de la malnutrition liés aux caractéristiques individuelles de l'enfant

2.2.1. Malnutrition et sexe de l'enfant

Tableau 1. Type de malnutrition selon le sexe de l'enfant dans la zone d'étude

Sexe de l'enfant	Type de malnutrition		
	Taille/ Age <-2ET	Poids/Age <-2ET	Poids/Taille <-2ET
Féminin	36,7	34,8	21,2
Masculin	41,01	39, 1	25,6
Valeur de p (probabilité de Chi 2	0,007	0,002	0,10

*** = significatif à 1 % ; ** = significatif à 5 % ; * = significatif à 10%.

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2023

Les données issues de l'étude révèlent des écarts significatifs dans les taux de malnutrition entre les filles et les garçons, que ce

soit en termes de malnutrition chronique, d'insuffisance pondérale ou d'émaciation. Les filles présentent des taux de malnutrition inférieurs à ceux des garçons. L'analyse croisée entre le sexe de l'enfant et les divers indicateurs de malnutrition, tels que la taille/âge <-2ET, le poids/âge <-2ET et le poids/taille <-2ET, démontre que, quelle que soit la forme de malnutrition considérée, les filles de moins de 5 ans sont moins touchées que les garçons. Cette différence, bien que légère, dans les taux de malnutrition entre les sexes pourrait être influencée par des facteurs culturels, notamment les pratiques d'allaitement, de sevrage et d'alimentation des jeunes enfants. Il est plausible que les garçons bénéficient d'une demande plus soutenue lors de l'allaitement, ce qui pourrait contribuer à cette disparité.

2.2.2. Malnutrition, allaitement et aliments de complément

❖ Allaitement Maternel Exclusif (AME) jusqu'à 06 mois

Figure 1 : Introduction de l'Allaitement Maternel Exclusif (AME)

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2023

Dans l'étude, une question portait sur la pratique de l'Allaitement

Maternel Exclusif (AME) jusqu'à l'âge de six (06) mois parmi les répondants. Les résultats de l'étude réalisée dans la zone d'étude montrent que 47% des participants ont déclaré avoir pratiqué l'allaitement maternel exclusif, tandis que 53% n'ont pas adopté cette pratique. Cette répartition révèle une adoption partielle de l'allaitement maternel exclusif dans la zone de recherche et soulève des questions importantes sur les déterminants locaux de cette pratique. Les raisons pour lesquelles certains parents dans cette zone choisissent de suivre les recommandations de l'allaitement maternel exclusif, alors que d'autres ne le font pas, pourraient être liées à divers facteurs régionaux, tels que les connaissances et les croyances culturelles sur l'allaitement, ainsi que les contraintes sociales et les normes sociétales propres à cette communauté.

L'allaitement maternel exclusif, défini comme le fait de nourrir le bébé uniquement avec du lait maternel, sans ajout d'autres liquides ou aliments, est particulièrement important pour la santé et le bien-être des nourrissons. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette pratique est essentielle pendant les premiers mois de la vie de l'enfant. Le lait maternel, riche en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux, fournit tous les nutriments nécessaires à la croissance et au développement optimal du bébé. Dans le contexte spécifique de cette zone, où les ressources alimentaires peuvent être limitées ou moins diversifiées, l'allaitement maternel exclusif joue un rôle encore plus vital en fournissant une source complète de nutrition.

En outre, l'allaitement maternel exclusif offre une protection contre les maladies infantiles courantes, telles que les infections gastro-intestinales et respiratoires, qui peuvent être particulièrement préoccupantes dans cette région. Le lait maternel contient des anticorps et des enzymes qui renforcent le système immunitaire du bébé, réduisant les risques d'infections, ce qui est crucial dans un environnement où les services de santé peuvent être limités ou difficiles d'accès. De plus, cette pratique est associée à un risque moindre de surpoids et d'obésité plus tard dans la vie, et elle favorise le développement cognitif de l'enfant, aspects particulièrement importants dans les contextes régionaux où l'accès aux soins et à l'éducation peut être restreint (Camara, 2005).

Sur le plan psychosocial, l'allaitement maternel exclusif renforce le lien affectif entre la mère et l'enfant, un aspect essentiel pour le développement émotionnel du bébé, particulièrement dans les communautés où le soutien familial et communautaire joue un rôle central.

Il existe deux méthodes d'allaitement dans la zone de recherche : l'allaitement maternel ou au sein et l'allaitement artificiel ou au biberon. L'UNICEF (2006) affirme que « *toute femme qui donne naissance est tenue de nourrir son enfant au sein, tout comme chaque enfant qui naît a droit au lait maternel* ». Selon les témoignages recueillis, l'allaitement complet au lait maternel de l'enfant diminue le risque de contamination, renforce sa résistance aux agressions microbiennes et garantit un bon état nutritionnel jusqu'à l'âge de six mois. Le lait maternel joue un rôle essentiel pendant la période après la naissance. Il renferme tous les nutriments essentiels à la croissance de l'enfant. Étant donné son caractère hygiénique et sa transmission d'anticorps de la mère, il réduit notamment la fréquence des maladies, notamment la diarrhée. Le lait maternel est considéré comme l'aliment parfait pour le nourrisson, en raison de ses propriétés nutritionnelles et anti-infectieuses, de son adaptation permanente au développement physiologique du nourrisson et de la relation mère-enfant qu'il entretient, et de son développement psychomoteur. Chaque mère, à l'exception de rares exceptions physiologiques, peut donner à son bébé un lait maternel de qualité, en quantité suffisante, pourvu que les conditions incitatives à ce mode d'alimentation soient remplies.

Dans la zone d'étude, lors des entretiens menés, certains répondants ont partagé leur expérience et leur perception de l'allaitement maternel exclusif.

Mme A. une mère de deux enfants à Cobly, a exprimé son point de vue sur l'allaitement maternel exclusif : « Pour moi, l'allaitement maternel exclusif est une priorité absolue pour mes enfants. J'ai nourri mes deux enfants exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie. C'était parfois difficile, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire pour leur santé. »

De l'analyse des propos de Mme Aïssatou, il ressort une forte

conviction en faveur de l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie des enfants. Elle souligne que malgré les défis potentiels, elle considère cette pratique comme une priorité absolue pour la santé de ses enfants. Cette perspective met en lumière l'importance accordée à la nutrition infantile et à la santé des nourrissons dans la communauté de Cobly.

Mme Aïssatou souligne également la prise de décision éclairée et consciencieuse qu'elle a faite en faveur de l'allaitement maternel exclusif. Son témoignage met en évidence la confiance dans les bienfaits de cette pratique pour la santé et le bien-être de ses enfants, ce qui peut également refléter une sensibilisation accrue à l'allaitement maternel exclusif et à ses avantages.

M. Souleymane, un jeune père de Matéri, a également partagé son expérience : "Nous avons été encouragés par les agents de santé de notre région à pratiquer à l'allaitement maternel exclusif pour notre bébé. Ma femme et moi avons suivi leurs conseils et nous avons constaté que notre bébé était en meilleure santé comparée aux autres enfants de notre entourage qui ne sont pas exclusivement allaités."

Ces témoignages mettent en lumière l'importance de l'allaitement maternel exclusif dans la zone d'étude. Malgré les défis auxquels les parents peuvent être confrontés, comme le retour au travail pour les mères ou les pressions sociales, de nombreux parents accordent les avantages pour la santé de cette pratique et font des efforts pour la mise en œuvre.

❖ Allaitement et complément alimentaire

Figure 2 : Perception des femmes sur l'allaitement plus le complément

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2023

Parmi les personnes concernées concernant l'allaitement maternel exclusif combiné à une alimentation complémentaire, 44 % ont exprimé une opinion favorable à cette pratique, affirmant que c'est une méthode bénéfique. Parmi elles, 12 % ont même qualifié cette pratique de "très bien". Cependant, 37 % ont jugé cette pratique comme étant seulement passable. Enfin, 7% ont exprimé une opinion négative, suggérant que cette approche est mauvaise.

Il ressort de la majorité des zones de recherche que les aliments complémentaires posent un problème significatif, en particulier en ce qui concerne leur administration. Après six mois, l'introduction des aliments complémentaires inclut la consommation de pâtes, de légumes, d'œufs, de porc, de viandes fraîches, et de beignets de voandzou. Ces aliments sont introduits progressivement pour

compléter l'alimentation du bébé et répondre à ses besoins nutritionnels croissants.

Les pratiques de sevrage inappropriées sont fréquemment évoquées par les professionnels de santé comme un facteur majeur contribuant à la malnutrition infantile. La pauvreté nutritionnelle des aliments de sevrage, combinée à l'insalubrité liée à leur préparation, marque le début d'une période de haut risque de malnutrition dans le département de l'Atacora.

Après le sevrage, les enfants perdent leur principale source de protéines, le lait maternel, et se retrouvent souvent dans des conditions insalubres. L'eau, bien que propre au départ de la pompe, est souvent contaminée par des feuilles dans la bassine lorsqu'on l'utilise pour équilibrer l'eau, rendant l'eau impropre à la consommation. Cette contamination contribue à la propagation de maladies diarrhéiques et d'infections respiratoires, entraînant maigreur, perte de poids et malnutrition. En plus de cela, les enfants peuvent être exposés à des agents pathogènes présents dans l'eau des marigots ou des torrents, exacerbant ainsi les risques de malnutrition.

L'hygiène corporelle, alimentaire et vestimentaire joue également un rôle primordial dans cette situation. L'hygiène corporelle est souvent négligée, avec un manque de lavage adéquat des seins avant de donner à téter et une hygiène corporelle générale insuffisante. De plus, l'hygiène alimentaire laisse à désirer : les bols ne sont pas systématiquement lavés avec du savon, les légumes ne sont pas toujours bien lavés avant cuisson, et les repas ne sont pas toujours couverts ni correctement réchauffés. Les pratiques d'hygiène vestimentaire sont également déficientes, contribuant à un environnement insalubre qui affecte la santé des enfants.

En raison de ces conditions, les enfants souffrent fréquemment de malnutrition protéine-énergétique et de graves maladies nutritionnelles.

Les propos de ces enquêtes illustrent la perception sur le phénomène.

Fatoumata, une jeune mère de deux enfants, partage son expérience : « Je suis totalement d'accord avec l'idée d'ajouter des aliments solides à l'alimentation de bébé après quelques mois d'allaitement maternel exclusif. Cela leur donne une variété de saveurs et de nutriments pour favoriser leur croissance et leur développement ». Entretien du 21/10/2023-Cobly-Bénin

"En revanche, Ibrahim, un père de famille dans notre quartier, une perspective différente : 'Bien sûr, l'allaitement maternel exclusif est idéal, mais je vois beaucoup de femmes qui luttent pour le maintenir. Ma femme a également trouvé cela difficile, surtout lorsqu'elle a repris le travail. Il est important de reconnaître les défis auxquels les mères sont confrontées.'"

Par contre Aïcha, une infirmière expérimentée, souligne l'importance de l'allaitement maternel exclusif, mais mis en garde contre les pressions excessives : « Nous devons encourager l'allaitement maternel exclusif, mais nous ne devons pas mettre trop de pression sur les mères. Chaque situation est différente, et nous devons respecter les choix individuels des femmes tout en leur offrant un soutien approprié. » Entretien du 21/10/2023-Cobly-Bénin

2.2.3. Malnutrition et les croyances religieuses

Tableau 2: Relation entre l'enfant malnutris la croyance religieuse

Tests du Khi-deux					
Éléments	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Signification exacte (bilatérale)	Signification exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	71,505 ^a	45	,005		
Correction pour la continuité ^b	1,232	1	,267		
Rapport de vraisemblance	25,012	45	,993		
Test exact de Fisher				,241	,135
Nombre d'observations	1075				

valides					
---------	--	--	--	--	--

a. 2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,44.

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2023

L'analyse des données montre une corrélation statistiquement significative entre la malnutrition infantile et les croyances religieuses et souligne l'importance des dimensions culturelles et religieuses dans la compréhension de la nutrition infantile. Les croyances religieuses jouent un rôle central dans la formation des habitudes alimentaires des familles, influençant ainsi le statut nutritionnel des enfants. Les pratiques rituelles, les interdictions alimentaires et les prescriptions religieuses peuvent exercer une influence profonde sur les choix alimentaires et les modes d'alimentation des communautés. Les propos de certains entretiens illustrent bien cette relation.

A. affirme : « ...chez nous les *berbas*, il y a une vieille croyance selon laquelle les œufs ne conviennent pas aux bébés. Nos grands-parents nous ont toujours avertis contre le danger de donner des œufs aux tout-petits. Ils disent que les œufs sont trop riches en nutriments pour les jeunes enfants et peuvent causer des problèmes de digestion sévères. C'est pourquoi les mères ici évitent soigneusement de donner des œufs à leurs bébés, même si elles sont tentées de le faire. La femme ne doit pas manger du *voandzous*, igname et les aliments frais et lourds.

Mme C., une mère de 4 enfants renchérit : « dans notre communauté à Tanguiéta, il y a une forte croyance selon laquelle les bébés ne devraient pas consommer de poisson et ou le poulet. On dit que le poisson ou le poulet est un aliment difficile à digérer pour les tout-petits et qu'il peut causer des problèmes de santé graves. Même si certains peuvent être tentés de donner du poisson à leurs bébés en raison de sa richesse en nutriments, la plupart des mères ici évitent de le faire par respect pour cette tradition ancienne. On préfère se

tourner vers d'autres sources de protéines pour nos bébés, même si cela peut parfois être difficile. »

Les propos d'Angèle reflètent une croyance culturelle ancrée au sein de la communauté *berba*, concernant l'alimentation des bébés et des femmes, notamment autour de la consommation d'œufs, de voandzou, d'igname et d'autres aliments jugés « frais et lourds ». Ces croyances sont souvent transmises de génération en génération et peuvent être influencées par des observations empiriques ou des traditions locales. Quant à l'interdiction de certains aliments pour les femmes, il est important de reconnaître que les pratiques alimentaires sont souvent influencées par des perceptions de santé, de spiritualité ou de coutumes.

2.2.4. Malnutrition et la discrimination du genre

Tableau 3: Malnutrition et discrimination du genre

Tests du Khi-deux					
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Signification exacte (bilatérale)	Signification exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	25,204 ^a	5	,000		
Correction pour la continuité ^b	,722	1	,395		
Rapport de vraisemblance	7,428	5	,191		
Test exact de Fisher				,269	,208
Nombre d'observations valides	130				

- a. 2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,44.
- b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2023

L'analyse du tableau révèle qu'il existe un lien significatif entre le manque de pouvoir décisionnel et la capacité à nourrir l'enfant, avec un seuil de significativité de 5% ($p=0,000$). Cette corrélation souligne l'importance du pouvoir décisionnel des femmes dans la satisfaction des besoins alimentaires de leurs enfants.

Dans les communes de Coby, Matéri et Tanguiéta, la quasi-totalité des femmes interrogées ont évoqué la discrimination basée sur le genre, en particulier en ce qui concerne l'incapacité décisionnelle au sein du foyer. Elles ont souligné que cette discrimination se traduit par un manque d'autonomie dans la prise de décisions importantes concernant la famille et le foyer. Elles ont souligné que ce manque de pouvoir décisionnel a des conséquences directes non seulement sur leur propre situation, mais aussi sur leur capacité à nourrir et à prendre soin de leurs enfants et de leur foyer. Les femmes ont souligné que leur position sociale défavorisée les empêche fréquemment d'exploiter pleinement leurs connaissances en matière de nutrition, d'alimentation et de soins de santé pour leurs enfants.

Dans le domaine de la prise de décision, les femmes ont souligné que la majorité des choix est influencée au sein du ménage par les hommes, qui sont souvent considérablement plus âgés que leurs conjointes. Cette dynamique de genre perpétue les inégalités en renforçant les rôles traditionnels des hommes et en limitant les possibilités des femmes d'exercer un contrôle sur leur propre vie et celle de leur famille. Ces propos viennent appuyer ces témoignages.

Madame F. de Matéri évoque : « dans notre foyer, mon mari décide de tout, même ce que nous devons manger. Je peux avoir des idées sur ce qui est bon pour nos enfants, mais c'est toujours lui qui a le dernier mot. Parfois, j'essaie de lui parler de l'importance d'une alimentation équilibrée pour nos enfants, mais il préfère suivre ses propres convictions. »

M. A. de Coby affirme : « Chez nous, c'est toujours le chef de famille qui prend les grandes décisions. Ma femme peut avoir des suggestions, mais c'est moi qui décide de ce qui est le mieux pour la famille. Je pense que c'est ainsi que les choses doivent se passer, c'est notre tradition et cela a toujours été comme ça. »

Aïcha de Tanguiéta dit : « Nous, les femmes, nous sommes souvent reléguées au second plan lorsqu'il s'agit de décider de questions importantes. Même si nous avons des

connaissances sur la nutrition et la santé, nos opinions ne sont pas toujours prises en compte. Mon mari pense qu'il sait mieux ce qui est bon pour la famille, et il ne veut pas vraiment écouter ce que j'ai à dire. »

Ces verbatims illustrent la réalité vécue par de nombreuses femmes dans les trois communes, où le manque de pouvoir décisionnel au sein du foyer est une réalité persistante. Malgré leurs connaissances et leurs préoccupations concernant la nutrition et la santé de leur famille, les femmes se trouvent souvent exclues des processus décisionnels, ce qui limite leur capacité à influencer positivement les habitudes alimentaires et le bien-être de leur famille.

2.2.5. Pratiques nutritionnelles dans la zone de recherche

2.2.5.1. Présentation des déviants positifs

Tableau 4 : Déviants positifs

Bon aliment Bonne alimentations	bons soins infantiles	bon soins de santé
Utilisation de moringa dans les plats familiers ; bouillie enrichie à la poudre de baobab ; orange ; banane ; fromage de soja ; patate ; mangue l'enfant tête en plein temps ; sauce faite à base des feuilles de baobab Pâte de maïs jaune + sauce (gombo+harico+moutarde+huile+sel+fretin) +Légumes ; fruits (mangue, banane, orange) ; bouillie de maïs et ou de sorgho fermenté. la pâte de maïs blancs; sauce de gombo +sel+ moutarde, mangue pâte de maïs rouge avec sauce gombo et fretins, fromage de soja, légume ;	-bonne hygiène corporelle de l'enfant ; habit propre de l'enfant, Ménage propre ; -l'enfant est nourri par la maman, consomme des fruits; l'enfant est lavé deux fois par jour; enfant toujours bien habillé, enfant porte des chaussures, cheveux bien coiffés, ongles taillés,	-recours au centre de santé en cas de maladie ; -dorment sous moustiquaire imprégnée ; -traitement traditionnel comme deuxième recours en cas de maladie après traitement moderne, -pas d'auto médication ;

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2023

L'analyse des pratiques alimentaires, des soins infantiles et des soins de santé met en lumière des différences significatives entre divers groupes de ménages, ce qui a un impact direct sur la santé et le bien-être des enfants. Dans certains ménages, une attention particulière est accordée à l'alimentation, où l'on retrouve des

aliments riches et diversifiés tels que le moringa, la bouillie enrichie à la poudre de baobab, des fruits comme les oranges et les bananes, du fromage de soja, des patates douces et des mangues, offrant ainsi une source importante de vitamines, de minéraux et de protéines essentielles, cette diversité alimentaire contribue de manière significative à une bonne nutrition, favorisant le développement optimal des enfants

Par ailleurs, d'autres ménages se distinguent également par une alimentation équilibrée, mais légèrement moins diversifiée, où la pâte de maïs jaune est combinée avec des sauces variées à base de gombo, de haricots, de moutarde, d'huile, de sel et de fretin, à laquelle s'ajoutent des fruits comme la mangue, la banane et l'orange, ainsi que de la bouillie de maïs fermenté, cette combinaison d'aliments, bien que plus restreinte, fournit tout de même un apport suffisant en nutriments essentiels pour le bien-être des enfants

En ce qui concerne les soins infantiles, il est observé que dans certains ménages, une grande attention est portée à l'hygiène corporelle des enfants et à la propreté générale de l'environnement domestique, ces enfants sont nourris par leurs mères et reçoivent des soins constants, ce qui est essentiel pour leur développement physique et psychologique, en revanche, dans d'autres ménages, les enfants sont négligés, souvent laissés à eux-mêmes ou confiés à leurs frères aînés lorsque les mères partent travailler au champ pendant de longues heures, cette négligence se traduit par une hygiène insuffisante, avec des enfants lavés une seule fois par jour, ce qui les expose à un risque accru de maladies infectieuses et de complications de santé Enfin, en matière de soins de santé, certains ménages adoptent une approche proactive en ayant recours aux services de santé formels en cas de maladie, ces ménages utilisent également des moustiquaires pour protéger les enfants du paludisme, ce qui montre une bonne gestion de la santé et une conscience des risques de maladies graves, à l'opposé, d'autres ménages se tournent vers des pratiques de santé traditionnelles ou l'automédication, ce qui peut poser des risques considérables pour la santé des enfants, en particulier lorsque les maladies nécessitent une intervention médicale professionnelle

Ainsi, il apparaît que les ménages pratiquant une alimentation diversifiée et nutritive, associée à des soins infantiles attentifs et à un recours proactif aux services de santé formels, parviennent à créer un environnement favorable à la santé et au bien-être des enfants, cependant, les ménages où l'alimentation est moins diversifiée, où les enfants sont négligés et où l'hygiène est insuffisante, ainsi que ceux qui privilégient les soins traditionnels ou l'automédication, montrent des signes préoccupants, avec un risque accru de malnutrition et de maladies, il est donc crucial de promouvoir l'éducation en matière de nutrition et de santé pour améliorer ces pratiques et garantir un avenir meilleur pour les enfants.

3. Discussion

Lors des entretiens menés avec les autorités municipales des communes de Matéri, Tanguiéta et Cobly, il est apparu clairement que la malnutrition constitue un défi majeur profondément enraciné dans ces régions. Les taux alarmants de malnutrition, atteignant jusqu'à 44 % dans certaines zones, ont été fréquemment mentionnés par les responsables municipaux, illustrant l'ampleur du problème et la nécessité d'agir de manière urgente pour combattre ce fléau chez les enfants de ces communautés.

Les autorités locales ont exprimé leur vive préoccupation face à cette situation, tout en mettant en avant les efforts déjà déployés pour y remédier. Cependant, malgré ces initiatives, la malnutrition reste un problème tenace qui continue d'affecter gravement la santé et le bien-être des enfants. Elles ont également pointé du doigt les nombreux obstacles à la mise en œuvre des programmes de lutte contre la malnutrition, notamment le manque de ressources et les défis logistiques, une situation corroborée par le rapport de l'UNICEF (2021) qui a également mis en lumière les obstacles rencontrés dans les pays ouest africains dans la lutte contre la malnutrition.

La culture joue un rôle prépondérant dans les comportements alimentaires et nutritionnels, certaines croyances et pratiques pouvant constituer des freins à une bonne nutrition. Dans les

communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta, des influences socioculturelles telles que les interdits alimentaires, la discrimination de genre et les considérations religieuses sont particulièrement marquées. Ces facteurs socioculturels complexifient les efforts visant à lutter contre la malnutrition infantile dans le nord du Bénin, contribuant à des niveaux élevés de sous-alimentation chez les enfants.

Il est important de reconnaître que bon nombre de ces facteurs sont liés à l'appartenance sociolinguistique des populations locales, avec des interdits alimentaires propres à certaines communautés. Ces observations sont en phase avec les études antérieures de Camara (2005), Bougma (2007), Edou et Mongbo (2020), Hessou (2013), ainsi que les recommandations de la FAO (2014) sur la lutte contre la malnutrition infantile. Une compréhension approfondie de ces dynamiques socioculturelles est essentielle pour élaborer des stratégies efficaces visant à améliorer la nutrition et éradiquer la malnutrition infantile dans la région.

Conclusion

Cette étude dont l'objectif est d'analyser l'influence des facteurs socioculturels sur la malnutrition infantile dans les communes de Tanguiéta, Matéri et Cobly est d'un intérêt capital. Les résultats obtenus mettent en évidence l'importance des aspects socioculturels, tels que les interdits alimentaires, la discrimination de genre, les normes de parenté, et les considérations religieuses, dans la prévalence de la malnutrition infantile. Ces facteurs influencent directement les pratiques alimentaires des ménages, notamment les restrictions alimentaires imposées à certaines catégories d'individus, comme les femmes enceintes ou les enfants, ainsi que l'accès aux soins de santé.

Par ailleurs, les convictions spirituelles et les perceptions associées à certaines affections ou conditions de santé peuvent restreindre l'utilisation des services de santé contemporains et promouvoir des méthodes traditionnelles moins performantes. La malnutrition des enfants est également aggravée par les stéréotypes de genre et la répartition inégale des ressources nutritionnelles au sein de la famille. Ainsi, pour élaborer des

stratégies efficaces de lutte contre la malnutrition dans ces communes, il est essentiel de comprendre et de prendre en compte ces aspects socioculturels. Cela implique non seulement d'adopter des approches communautaires et participatives dans la mise en œuvre des programmes de nutrition, mais aussi de promouvoir l'éducation et la sensibilisation des populations locales aux impacts des pratiques socioculturelles sur la santé des enfants. En adoptant une approche holistique qui intègre les dimensions sociales et culturelles, il sera possible de formuler des interventions plus adaptées et susceptibles de réduire durablement la malnutrition infantile.

Références bibliographiques

FAO, 2020 : *La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2020*, FAO, <https://doi.org/10.4060/cb1447fr>

AGVSA, (2017). *Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA)*. République du Bénin. PAM-INSAE, édition 2017

POULAIN, J.-P. (2002). *Manger aujourd'hui : Attitudes, normes et pratiques*. Editions Privat, Paris, pp. 23-38.

UNICEF., (2005), *La situation des enfants dans le monde : l'enfance en péril*, 152p.

BOUGMA M., (2007), *Les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina-Faso*, Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 129p.

CAMARA L., (2005), *Les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée*. Mémoire de **DESSD, IFORD**, Yaoundé, 101p.

PELLETIER, D.L. (1994). *The potentiating effects of malnutrition on child mortality : Epidemiologic evidence and policy implications-* Nutr Rev, 52 (12) : 409-415.

EDOUN, E. G., et MONGBO, L. R (2020). *Les formes socioculturelles de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la commune de Karimama au Nord du Bénin*. École Doctorale Pluridisciplinaire (EDP), Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et des Études du Développement (LADYD), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin, 25p.

Influence du climat social et de la perception de la tâche sur la mobilité professionnelle chez des salariés des entreprises portuaires d'Abidjan

KOUAME Affoué Cecilia Elodie

*Doctorante en psychologie
Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)
mariedaniel2209@gmail.com
225 0709304679*

KOUAME Konan Simon

*Maître de Conférences en psychologie
Université FHB Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)
225 0505764552
kouameksimon@gmail.com*

Résumé

La mobilité professionnelle représente un enjeu majeur pour de nombreuses organisations à l'échelle mondiale. Cette étude se penche sur ce phénomène en analysant deux facteurs essentiels : le climat social et la perception de la tâche. L'échantillon de cette recherche est constitué de 120 salariés de sexe masculins âgés de 30 à 40 ans, célibataires, ayant une ancienneté d'au moins 5 ans. Ces participants sont répartis en quatre groupes de 30 individus, équivalents en termes d'âge, de sexe, d'ancienneté, de situation matrimoniale et de salaire. L'enquête a été conduite à l'aide d'un questionnaire, et les données ont été traitées grâce à la technique du khi-carré.

Les résultats indiquent que les salariés des entreprises portuaires d'Abidjan évoluant dans un climat convivial de travail sont plus susceptibles de rester dans leur entreprise. En revanche, ceux qui évoluent dans un climat de travail conflictuel manifestent une intention de partir. De même, les salariés ayant une perception négative de leur de la tâche qui leur est confiée sont plus enclins à quitter leur entreprise, tandis que ceux qui en ont une perception positive préfèrent y demeurer. Ces résultats mettent en lumière l'importance ces facteurs dans la gestion de la mobilité professionnelle afin de réduire son impact économique sur les entreprises.

Mots clés : *Climat social, perception, tâche, mobilité professionnelle*

Abstract

Professional mobility represents a major challenge for many organizations worldwide. This study examines this phenomenon by analyzing two essential factors: the social climate and the perception of the task. The sample for this research is made up of 120 male employees aged 30 to 40, single, with at least 5 years of seniority. These participants are divided into four groups of 30

individuals, equivalent in terms of age, gender, seniority, marital status and salary. The survey was conducted using a questionnaire, and the data was processed using the chi-square technique.

The results indicate that employees of Abidjan port companies operating in a friendly working climate are more likely to stay in their company. On the other hand, those who operate in a conflictual work climate show an intention to leave. Likewise, employees with a negative perception of the task entrusted to them are more inclined to leave their company, while those who have a positive perception prefer to stay there. These results highlight the importance of these factors in the management of professional mobility in order to reduce its economic impact on companies.

Keywords: *Social climate, perception, task, professional mobility*

Introduction

Dans un contexte marqué par la mondialisation et la globalisation de l'économie, le management s'affirme comme un outil essentiel pour la prospérité des entreprises. Comme le souligne Zohou (2017, p. 18), « le management repose sur la mise en œuvre de stratégies visant à garantir aux employés un bien-être social et psychologique, afin de diminuer la démotivation et la souffrance au travail ». Les effets pervers du travail se manifestent souvent par l'absentéisme, les accidents du travail et la mobilité professionnelle.

Malgré les efforts déployés par les managers en vue de maintenir les travailleurs, le problème de la mobilité professionnelle demeure un enjeu majeur au sein des entreprises. La mobilité professionnelle est devenue l'un des défis les plus fréquents affectant les acteurs du monde professionnel, quel que soit leur secteur d'activité. Ce phénomène découle souvent d'une organisation du travail défaillante et de conditions précaires rendant l'exécution des tâches plus ardue pour les travailleurs. En outre, pour la gestion des ressources humaines, cela représente un obstacle à la stabilité des employés et un frein au développement économique des entreprises.

Face à cette situation préoccupante, plusieurs études ont été menées par des spécialistes et praticiens en gestion pour identifier les déterminants de ce phénomène et mettre en place des mesures de prévention. La mobilité professionnelle résulte de divers facteurs, tels que le manque d'incitations (March et Simon, 1958, p. 45), la perception négative du poste de travail (Zohou,

2017, p. 52) et les situations stressogènes ou de pression auxquelles sont confrontés les employés (Naro, 2006, p. 43). Ces éléments engendrent des dysfonctionnements au sein des services et une baisse de la qualité du rendement.

Au regard de l'ampleur croissante de ce phénomène et malgré toutes les actions menées, cette étude se propose d'examiner la mobilité professionnelle sous l'angle du climat social de travail et de la perception de la tâche. Pour ce faire, la démarche se décline en quatre parties : la première est consacrée à la problématique. La deuxième partie est relative aux objectifs et aux hypothèses. La troisième quant à elle expose la méthodologie employée pour obtenir les résultats. La quatrième partie expose l'analyse, interprétation et la discussion des résultats obtenus.

1- Problématique

L'évolution de l'homme est guidée par une quête constante du bonheur, ce qui l'amène souvent à entreprendre diverses activités pour satisfaire ses besoins. Comme le note Taky (2016, p. 12), « le travail joue un rôle crucial dans l'existence humaine ». Pour cet auteur, le travail est une source de liberté créative permettant à l'individu de répondre à ses besoins et de se réaliser pleinement. Ainsi, cette perspective met en évidence l'importance du travail dans l'épanouissement personnel. De plus, selon Sarnin (2016, p. 84), « le travail est désormais perçu comme une valeur en soi, servant de référence pour juger la valeur d'un individu ». Cette valeur du travail amène les individus à rechercher un emploi meilleur.

Dans un environnement marqué par la globalisation et la mondialisation de l'économie, les entreprises se doivent de demeurer compétitives sur le marché international. Pour ce faire, elles s'efforcent de recruter des compétences et de mettre en place des politiques managériales visant à améliorer leurs conditions de travail. La rétention des talents est aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises (Gutiérrez-Martínez, 2009, p.59). Malgré les efforts fournis en vue de maintenir les salariés, certaines entreprises sont confrontées régulièrement à la mobilité professionnelle. Selon Burzlaff et Le Padellec (2001, p. 37), « la mobilité professionnelle reflète les mouvements d'entrée et de départ des travailleurs au sein d'une

organisation ». Ils distinguent deux types de mobilités professionnelles : la mobilité interne (changement de poste ou d'échelon au sein de la même entreprise) et la mobilité externe (changement d'employeur) (M'barek, 2007, p. 516).

D'après Irani et al. (2000, p. 170), « des taux élevés de mobilité professionnelle posent un problème considérable pour les organisations. En effet, lorsque les employés quittent l'entreprise, ils emportent avec eux leurs compétences et leurs connaissances, ce qui entraîne des coûts supplémentaires en formation, des interruptions du travail et des retards dans les projets. De plus, la diminution des effectifs accroît la charge de travail des salariés restants, ce qui peut conduire à un épuisement professionnel ». Malgré les efforts des dirigeants dans le sens de l'amélioration notable des conditions de travail (Vignal, 2006, p. 42; Duhautois et al., 2012, p. 71), en vue de sédentariser les travailleurs, ceux-ci font toujours preuve de mobilité professionnelle.

Face à cette réalité, comment peut-on expliquer la mobilité professionnelle chez les salariés ? Les recherches sur cette question montrent que la mobilité professionnelle est influencée par divers facteurs tels que la taille de l'entreprise (Granovetter, 1986, p. 18), la situation matrimoniale du travailleur (M'barek, 2007, p. 510), la résilience et l'intelligence émotionnelle (Kim et Kim, 2020, P. 2412), l'âge (Sibiya et al., 2014, 138), ainsi que le stress et l'épuisement professionnel (Naro, 2006, p. 43).

Bien que des facteurs influençant la mobilité professionnelle aient été identifiés, certains aspects psychosociologiques tels que le climat social et la perception de la tâche ont été moins explorés. En d'autres termes, la mobilité professionnelle n'est-elle pas tributaire du climat social de travail ? De même, la perception de la tâche n'influence-t-elle pas la mobilité professionnelle chez les salariés ?

La prise en compte de ces facteurs dans cette recherche pourrait constituer une approche pertinente pour expliquer le phénomène de la mobilité professionnelle dans les entreprises portuaires d'Abidjan.

2- Objectifs et hypothèses

2-1- Objectifs

La présente étude vise, de façon générale, à montrer que la mobilité professionnelle chez des salariés des entreprises portuaires d'Abidjan est tributaire du climat social de travail et la perception de la tâche.

Plus spécifiquement, cette étude cherche à expliquer la mobilité professionnelle dans les entreprises portuaires d'Abidjan sous l'angle du climat social de travail. Par ailleurs, la présente étude vise à montrer que la perception de la tâche influence la mobilité professionnelle observée chez des travailleurs des entreprises portuaires d'Abidjan.

2-2- Hypothèses de travail

Le climat social et la perception de la tâche influencent la mobilité professionnelle chez des travailleurs des entreprises portuaires d'Abidjan. De cette hypothèse générale découlent deux hypothèses opérationnelles.

La première stipule que les salariés qui travaillent dans un climat de travail conflictuel développent plus l'intention de quitter leur entreprise contrairement à ceux qui travaillent dans un environnement convivial.

La deuxième hypothèse soutient que les salariés qui ont une perception négative de la tâche qui leur est attribuée développent plus l'intention de quitter l'entreprise alors que leurs homologues ayant une perception positive de leur tâche émettent l'intention d'y rester.

Les hypothèses ci-dessus formulées doivent être soumises à l'épreuve des faits. Pour ce faire, il est nécessaire de définir une méthodologie appropriée.

3- Méthode

La méthodologie mise en place pour recueillir les données nécessaires à la réalisation de cette étude repose sur la description des variables, le cadre de l'étude et la constitution de

l'échantillon découlant de la population des travailleurs des entreprises portuaires d'Abidjan.

3-1- Description des variables

Cette recherche met en évidence deux types de variables. Il y a d'une part les variables indépendantes et d'autre part, la variable dépendante.

3-1-1- Variables indépendantes

Dans cette recherche, les variables analysées concernent le climat social de travail et la perception de la charge de travail. Le climat social de travail reflète les aspects relationnels au sein du milieu professionnel (Brunet et Savoie, 1999). Cette variable de nature qualitative comprend deux modalités : les travailleurs qui exercent dans un cadre conviviale et ceux qui exercent dans un environnement conflictuel. Les travailleurs évoluant dans un climat convivial bénéficient d'un environnement de travail caractérisé par la coopération, la solidarité, la communication effective et le respect mutuel. Ils sont plus enclins à se sentir valorisés et soutenus par leurs collègues et supérieurs.

À l'inverse, les salariés qui exercent dans un climat conflictuel sont confrontés à un environnement de travail tendu, marqué par des désaccords fréquents, des rivalités et un manque de communication constructive.

En ce qui concerne la perception des tâches, celle-ci se définit comme la façon dont un individu évalue et ressent la quantité ou la qualité des tâches à exécuter, les difficultés et les exigences de ces tâches qui lui sont attribuées. Cette variable de nature qualitative se divise également en deux modalités. Les travailleurs qui ont une perception positive de leurs tâches et ceux qui en ont une perception négative. Les travailleurs qui ont une perception positive de leurs tâches sont ceux estiment que les tâches qui leur sont assignées sont raisonnables et correspondent à leurs compétences, capacités et à leurs attentes.

Par contre, les travailleurs qui ont une perception négative de leurs tâches considèrent que les tâches qui leur sont attribuées sont trop nombreuses, excessives, complexes ou au-delà de leur capacité à les gérer efficacement ou même dévalorisantes.

3-1-2- Variable dépendante

La mobilité professionnelle est le comportement étudié dans cette recherche et se définit comme tout changement dans la situation professionnelle d'un individu, incluant les changements de poste, de métier ou de statut. Cette variable de nature qualitative présente deux modalités : l'intention de quitter l'entreprise et la tendance à se sédentariser.

L'intention de quitter reflète la décision d'un employé de changer de lieu de travail, c'est-à-dire de quitter volontairement l'entreprise. Elle mesure la volonté du salarié de quitter son poste actuel pour rejoindre une autre organisation. En revanche, la tendance à se sédentariser caractérise l'employé qui choisit délibérément de rester au sein de l'entreprise. Il s'agit de la propension d'un salarié à maintenir son poste et à ne pas envisager de quitter son emploi, préférant rester dans l'organisation.

3-2- Participants

Le terrain qui sert de cadre à la réalisation de la présente étude est le District d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis 1934. Situé au Sud de la Côte d'Ivoire, avec une superficie de 2 119 km², Abidjan abrite la plupart des entreprises portuaires. La population des travailleurs de ces entreprises est estimée à 451832 (CNPS, 2004, p. 12). Ces travailleurs sont repartis dans plus de 23000 entreprises au niveau d'Abidjan, ce qui représente 79% de l'effectif au plan national. Mener une étude sur un tel effectif est fastidieux, voire impossible (N'da, 2015, p. 150). Il est donc nécessaire de constituer un échantillon qui soit représentatif de cette population comme le soutiennent Quivy et Van Campenhout (2006, p.148).

Le manque de base de sondage concernant les salariés a suscité le recours au plan factoriel pour construire des échantillons quasi-expérimentaux. Avec le plan factoriel, toutes les combinaisons possibles des modalités de variables y sont représentées. Ainsi, si l'on veut étudier l'influence du climat social et de la perception de la tâche chez les travailleurs des entreprises portuaires d'Abidjan, nous allons établir un plan factoriel qui permet d'associer chaque modalité de la première variable à chaque modalité de la

seconde. Pour cela, nous allons matérialiser les modalités de chaque variable indépendante à l'aide de symbole.

Pour la variable relative à la perception de la tâche, les travailleurs qui ont une perception négative de leur tâche prennent la notation (P_1) et les travailleurs qui ont une perception positive de leur tâche sont noté (P_2).

Concernant la variable inhérente climat social, les travailleurs exerçant dans un climat convivial sont identifié par la notation (C_1) et les travailleurs qui sont dans un climat conflictuel prennent l'identifiant (C_2).

Le plan factoriel permet d'avoir des groupes expérimentaux équivalents de sorte que la répartition des sujets soit équitable pour les groupes en présence. Par conséquent, les groupes obtenus sont les suivants : C_1P_1 ; C_1P_2 ; C_2P_1 C_2P_2 . Les groupes ainsi constitués sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Définition de groupes expérimentaux

		Perception de la tâche (P)		
		Négative (P_1)	positive (P_2)	Total
Climat social (C)	Convivial (C_1)	$G_1 : C_1P_1$ N = 30	$G_2 : C_1P_2$ N = 30	60
	Conflictuel (C_2)	$G_3 : C_2P_1$ N = 30	$G_4 : C_2P_2$ N = 30	60
	Total	60	60	120

Le premier groupe (G_1) est composé de 30 salariés travaillant dans un climat convivial et qui ont une perception négative de leur tâche. Le deuxième groupe (G_2) comprend 30 salariés qui travaillent dans un climat convivial et qui une perception positive de leur tâche. Le troisième groupe (G_3) est constitué de 30 travailleurs qui exercent dans un climat conflictuel et qui ont une perception négative de la tâche qui leur est confiée. Le quatrième groupe (G_4) quant à lui se compose de 30 salariés qui exercent dans un environnement conflictuel et ayant une perception positive de leur tâche.

Ces quatre groupes de sujets sont équivalents sous l'angle des critères tels que l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, la situation matrimoniale, l'ancienneté professionnelle et le salaire. Ces variables parasites sont susceptibles d'avoir une

influence sur la mobilité professionnelle. Sur cette base, l'échantillon de cette étude est constitué de 120 salariés, célibataires, de sexe masculin, dont l'âge varie entre 30 et 40 ans, avec une ancienneté d'au moins 5 ans et un salaire mensuel compris entre 150000 et 300000 f. cfa.

3-3- Matériel et procédure

Le recueil des données qui servira à la mise à l'épreuve des hypothèses au cours de cette étude nécessite l'élaboration d'un instrument. Dans cette étude, nous avons opté pour une enquête au moyen d'un questionnaire. Le questionnaire élaboré présente quatre principales parties.

La première partie porte sur les variables biographiques telles que l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, la situation matrimoniale, l'ancienneté, le niveau d'instruction et la grille salariale. La seconde partie du questionnaire est relative au climat social de travail. La troisième partie, fait référence à la perception de la tâche. Enfin la quatrième partie concerne la mobilité professionnelle des travailleurs des entreprises portuaires d'Abidjan.

L'instrument utilisé pour cette enquête a été suivant des étapes bien précises. La première étape a concerné la recherche documentaire. La recherche documentaire a permis de consulter certains documents relatifs à la mobilité professionnelle. Cette démarche a servi à l'élaboration de certaines questions. Après l'élaboration de l'instrument, le questionnaire a été soumis à des spécialistes pour évaluer le niveau d'ambiguïté des questions. Cette épreuve qui a vu la participation de 30 personnes qualifiées de juges, a permis de reformuler certains items. Cette étape est suivie de celle de relative au pré-test qui vise à évaluer le niveau de compréhension des questions. Le pré-test a concerné 20 salariés présentant les mêmes caractéristiques que ceux de l'échantillon.

Le questionnaire élaboré a fait l'objet de passation auprès des salariés des entreprises portuaires d'Abidjan. Les données recueillies ont fait l'objet de dépouillement de traitement statistique.

4- Résultats

Cette partie du travail prend en compte le traitement statistique des données recueillies, l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus, et la discussion de ces résultats.

4-1- Traitement statistique des données

Pour vérifier les hypothèses de travail, nous avons eu recours à la technique statistique du khi-deux pour traiter les données recueillies. Le choix de cette technique obéit au fait que les données recueillies se distribuent normalement. De même, l'utilisation de cette technique statistique permet d'examiner la relation entre deux variables indépendantes de nature qualitative et une variable dépendante aussi qualitative (Grais, 1988, p. 84). Le khi-carré est une technique statistique non paramétrique, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas au critère des données qui se distribuent selon la loi normale. Les hypothèses sont formulées en termes de comparaison de fréquence. L'application de la technique statistique s'est faite au moyen du logiciel SPSS version 21.0. Elle permet de dégager, deux niveaux de résultats dont le premier a trait à la relation entre le climat social et la mobilité professionnelle. Le second quant à lui est relatif au lien entre la perception de la charge de travail et la mobilité professionnelle.

4-2- Présentation, analyse et interprétation des résultats

Les résultats relatifs à l'influence du climat social et de la perception de la tâche sur la mobilité professionnelle dans les entreprises portuaires d'Abidjan se présentent sous deux aspects. Le premier a trait à l'influence du climat social sur la mobilité professionnelle et le second met en évidence l'effet de la perception de la tâche sur la mobilité professionnelle.

4-2-1- Climat social et mobilité professionnelle

L'examen de la relation entre le climat social et la mobilité professionnelle conduit à établir le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Fréquence de la mobilité professionnelle selon le climat social

		Mobilité professionnelle		
		Intention de départ	Intention de sédentarisation	Total
Climat social	Climat conflictuel	46	14	60
	Climat convivial	17	43	60
Total		63	57	120

Les données brutes obtenues par l'enquête sur le terrain vont être soumises à un traitement statistique dans le but d'évaluer la significativité des différences entre les groupes comparés et donner une position relative à la confirmation de l'hypothèse émise à cet effet.

Tableau 3 : Calcul du test du khi-deux de la mobilité professionnelle selon le climat social

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	22,558	1	.000
Correction pour la continuité	20,857	1	.000
Rapport de vraisemblance	23,328	1	.000
Test exact de Fisher			
Association linéaire par linéaire	22,370	1	.000
Nombre d'observations valides	120		

L'application du Khi-carré donne une valeur de 22,58. Celle-ci se révèle significative au seuil de probabilité .05 et à 1 degré de liberté. Les différences observées entre les fréquences comparées sont significatives. L'analyse révèle qu'une majorité des travailleurs exerçant dans un environnement conflictuel (73 %)

envisage de quitter leur entreprise, tandis qu'une minorité (27 %) souhaite rester. À l'inverse, les travailleurs qui se trouvent dans un climat convivial préfèrent se sédentariser, avec 72 % d'entre eux ayant l'intention de rester, contre 28 % qui envisagent de partir. Ces résultats confirment notre hypothèse selon laquelle un climat conflictuel est associé à une intention de départ de l'entreprise, tandis qu'un climat convivial est lié à une volonté de se sédentariser.

Un climat conflictuel au sein d'une entreprise crée un environnement de travail tendu et stressant, où les employés se sentent souvent insatisfaits, incompris ou même maltraités. Ces conditions peuvent engendrer une démotivation et une volonté accrue de quitter l'entreprise pour trouver un cadre de travail plus équilibré et respectueux. En revanche, un climat convivial, caractérisé par des relations harmonieuses, une bonne communication et un soutien mutuel, renforce le sentiment d'appartenance et de satisfaction des employés. Ce type de climat encourage la stabilité et la fidélité, incitant les travailleurs à rester et à s'investir dans leur organisation. La théorie des représentations sociales de Moscovici (1984) explique cette situation en soulignant que lorsqu'un individu travaille dans un environnement, il a tendance à analyser la situation. Cette représentation de l'environnement de travail peut justifier la décision et le comportement adopté par le travailleur. Lorsque par analyse, il trouve que la situation est insoutenable, il prend la résolution de partir de cet environnement pour préserver son équilibre psychologique. Dans le cas précis de cette recherche, lorsque le salarié trouve que l'environnement professionnel est conflictuel, il se résout à vouloir quitter l'entreprise et à rechercher d'autres opportunités.

En revanche, lorsque l'individu perçoit son environnement comme convivial, le stress qui en découle est réduit, ce qui accroît la satisfaction et favorise sa sédentarisation.

4-2-1- Mobilité professionnelle selon la perception de la tâche

Dans le tableau ci-dessous, sont consignées les données auxquelles est appliqué le test du Khi carré permettant d'éprouver l'effet de la perception de la tâche sur la mobilité professionnelle.

Tableau 4 : Fréquence de la mobilité professionnelle en fonction de la perception de la tâche

		Mobilité professionnelle		
		Intention de départ	Intention de se sédentariser	Total
Perception de l'iniquité	Perception positive	17	43	60
	Perception négative	47	13	60
	Total	64	56	120

Ce tableau présente les données brutes relatives aux données recueillies au près des salariés. Ces données vont faire l'objet de traitement statistique en vue de déceler la significativité des résultats conformément à l'utilisation du Khi Carré de Pearson.

Tableau 5 : Mobilité professionnelle en fonction de la perception de la tâche

	Valeur	ddl	Signification (bilatérale)	asymptotique
Khi-deux de Pearson	17,757	1	.000	
Correction pour la continuité	16,246	1	.000	
Rapport de vraisemblance	18,238	1	.000	
Test exact de Fisher				
Association linéaire par linéaire	17,609	1	.000	
Nombre d'observations valides	120			

La technique du Khi carré donne une valeur de 17,75 qui est significative au Seuil de probabilité .05 à 1 degré de liberté. Elle indique une différence marquée entre les fréquences comparées. L'examen approfondi des données révèle une différence significative : une majorité des travailleurs ont une perception négative de la tâche (78 %, soit 47 employés sur 60) sont plus enclins à changer d'emploi, tandis qu'une minorité (22 %, soit 13 employés sur 60) ayant une perception négative de la tâche montre une telle intention. En revanche, parmi ceux ayant une perception positive de la tâche, une large proportion (72 %, soit 43 employés sur 60) exprime l'intention de rester, contre 28 %

(soit 17 employés sur 60) qui envisagent de partir malgré cette perception. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les travailleurs ayant une perception négative sont plus susceptibles de quitter leur entreprise, tandis que ceux ayant une perception positive de la tâche préfèrent rester.

Les travailleurs qui ont une perception négative de leur tâche sont plus enclins à quitter leur entreprise en raison du stress, de l'insatisfaction et du sentiment d'injustice qu'ils ressentent. Ce déséquilibre psychologique affecte leur bien-être et les pousse à chercher un environnement de travail plus stable. Par contre, ceux qui ont une perception positive de leur tâche se sentent plus satisfaits et engagés, préférant rester dans un cadre où ils peuvent s'épanouir professionnellement.

La théorie des représentations sociales de Moscovici (1984) soutient cette analyse en expliquant qu'une perception négative de la tâche, souvent associée à un stress élevé, pousse les employés à chercher d'autres opportunités.

En revanche, une perception positive de la tâche, qui diminue le stress, renforce la satisfaction et encourage la rétention des employés.

5- Discussion

Nos résultats rejoignent les conclusions de Zinzou et al. (2021, pp. 8-10). En effet, ceux-ci révèlent dans leur étude que l'existence d'un climat social favorable avait un impact positif sur le degré d'implication des employés temporaires dans leur travail. En d'autres termes, un climat social favorable contribue à renforcer l'engagement organisationnel et l'implication des employés dans leur travail.

Par ailleurs, nos résultats confirment également les observations de Amossé et al. (2008, p. 62), qui ont étudié la relation entre l'intensité de travail et la mobilité professionnelle. Leur recherche indique que des charges de travail élevées sont associées à une mobilité professionnelle accrue. Nos résultats soutiennent cette observation en démontrant que la perception négative de la charge de travail incite les individus à chercher de nouvelles opportunités.

Les résultats de cette recherche concordent avec ceux de Kouamé (2015, p. 32) qui a étudié la turn over en relation avec l'iniquité

perçue et l'ambition professionnelle des employés des entreprises industrielles. Il aboutit à la conclusion que ces deux facteurs mis en cause influencent individuellement et conjointement la mobilité professionnelle aussi appelée turnover. Il ressort de cette comparaison que quel que soit le type d'entreprise, la mobilité professionnelle peut être attribuée aux facteurs psychosociaux.

Conclusion

La mobilité professionnelle demeure une préoccupation majeure pour les acteurs du monde professionnel eu égard à ses conséquences tant sur la personne du travailleur que sur la santé économique de l'entreprise. Un tel constat a suscité cette recherche qui a pu montrer que la mobilité professionnelle dans les entreprises est en partie liée au climat social dans lequel travaillent les salariés et aussi à la perception que ces derniers ont des tâches qui leur sont confiées. La réalisation de cette recherche sous un angle quantitatif a permis de prouver la pertinence de ces facteurs sur la mobilité professionnelle.

Toutefois, il importe de mentionner que les recherches sur la mobilité professionnelle dans les entreprises et les autres organisations ne sauraient se limiter à cette approche. Il serait intéressant pour les investigations à venir de pouvoir utiliser d'autres approches telles que l'approche psycho-clinique pour cerner les fonctionnements psychiques qui militent en faveur de tels conduites instables.

Références bibliographiques

Amossé Thomas et Gollac Michel, 2008, « Intensité du travail et mobilité professionnelle », in Travail et emploi, N°113, pp. 59-73.

Brunet Luc et Savoie André. (1999). *Le climat de travail*, Éditions logiques, Montréal.

Burzlaff Helen et Le Padellec Jean-Pierre, 2001, *La stratégie du mouvement*, Editions Liaisons, Paris.

Duhautois Richard, Petit Héloïse et Ramillon

Delphine, 2021, *La mobilité professionnelle*, La Découverte, Paris.

Grais Bernard, 1988, *Méthodes statistiques-2*, Dunod, Paris.

Granovetter, 1986, « Labor mobility, internal markets and job matching: a comparison of the sociological and economic approaches », in *Research in Social Stratification and Mobility*, 5,3-39

Gutiérrez-Martínez, Isis, « Les intentions de turnover des professionnels du secteur des technologies d'information : le rôle médiateur de l'implication organisationnelle affective », Actes de Congrès de l'AGRH, 2009, pp. 1 à 18.

Irani, Zahir et Love, Peter E. D, 2001, « The propagation of technology management taxonomies for evaluating investments in information systems », in *Journal of Management Information Systems*, 2001/17, N°3, pp. 161-177.

Kim Hyeoneui et Kim Eung-Gook, 2020. A meta-analysis on predictors of turnover intention of hospital nurses in South Korea, in *Wiley Nursing Open*, N° 25, pp. 2410-2114.

Kouamé Konan Simon, 2015, « Etude du turn over chez des employés des entreprises industrielles privées d'Abidjan en fonction de l'iniquité perçue et l'ambition professionnelle », in *Humanitas*, N°14 décembre 2015, pp. 25-39.

M'barek, E, 2007, mobilité professionnelle externe et développement des compétences, (unpublished MA dissertation) University of Tunisia, Tunisia.

March James G et Simon Herbert A, 1958, *les organisations* ; Dunod, Paris
Moscovici Serge, 1984, *Psychologie sociale*, PUF, Paris

N'da Paul, 2015, *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, Edition L'harmattan, Paris.

Naro Gerard 2006, « Les indicateurs sociaux : du contrôle de gestion aux développements récents du pilotage et du reporting ». *Management et gestion des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques*, p. 43.

Quivy Raymond et Van Campenhoudt, 2006, *manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

Sarnin Philippe, 2016, *Psychologie du travail et des organisations*, De boeck, Bruxelles.

Sibiya Malusi, Buitendach, Johana Hendrina, Kanengoni Herbert, et Bobat, Shaida, 2014, « The predictors of turnover intention by means of engagement and demographic variables in a telecommunications organisation, in *Journal of psychology in Africa*, 2016/24N°2, pp. 131-143.

Taky Kossia, 2016, « Influence de l'iniquité perçue et des responsabilités familiales sur l'absentéisme chez les travailleurs des entreprises privées d'Abidjan », in Mémoire de master recherche en psychologie du travail et des organisations, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

Vignal Cécile, 2006, « Concilier mobilité résidentielle et mobilité professionnelle : cadre statistique et piste de réflexion », in Horizons stratégiques, N°2, pp. 37-47.

Zinsou Nakou Daniel, et Simen Serge Francis, 2021, « Climat social et implication au travail des employés temporaires dans les très petites entreprises béninoises : une étude exploratoire », In La 1ère édition du colloque international en Psychanalyse, Management et Communication : Quels rapports constants entre le bien-être et le mal-être au sein des organisations ? Risque psychosocial, Incertitude, Communication, Résistance au Changement et Spécificité du bien-être. Agadir, Maroc.

Zohou Henri, 2017, « Mobilité professionnelle chez les travailleurs des entreprises privées d'Abidjan selon le niveau de stress et la perception du poste de travail », in Mémoire de master en psychologie du travail et des organisations. Université Félix Houphouët-Boigny Cocody, Abidjan.

Benjamin Button: Francis Scott Fitzgerald's Meaning in *The Curious Case of Benjamin Button*

Kpatcha Essobozou AWESSO

*University of Kara, TOGO
Department of Anglophone Studies
0022890151616
awessander@yahoo.fr*

Manzama-Esso THON ACOHIN

*University of Kara, TOGO
Department of Anglophone Studies,
0022890857870
thonacohindavid@gmail.com*

Abstract:

*Francis Scott Fitzgerald is widely known for his famous novel *The Great Gatsby*, released in 1925. It praises and questions at the same time the American Dream. Probably less is known about Fitzgerald's novella *The Curious Case of Benjamin Button*, published in 1922. His prose offers an alternative apprehension of human existence, by proposing to readers a reverse motion. This research work searches for a meaning in Fitzgerald's creation of Benjamin Button, a character who is born old and grows young rather than old. In other words, this work investigates the author's intention when reversing his protagonist's lifetime. The study is conducted from a postmodern perspective, which offers a more flexible meaning to events in human existence.*

Keywords: *human existence, human life, meaning, postmodern perspective, social expectations.*

Résumé:

*Francis Scott Fitzgerald est largement connu pour son célèbre roman *The Great Gatsby*, sorti en 1925. Il fait l'éloge et questionne en même temps le rêve américain. On en sait probablement moins sur la nouvelle de Fitzgerald, *The Curious Case of Benjamin Button* publiée en 1922. Sa prose offre une autre compréhension de l'existence humaine, en proposant aux lecteurs un mouvement inverse. Ce travail de recherche interroge le sens dans la création de Benjamin Button par Fitzgerald, un personnage qui naît vieux et grandit en devenant jeune plutôt que vieux. En d'autres termes, cette étude enquête sur l'intention de l'auteur lorsqu'il renverse la vie de son protagoniste. L'étude est menée dans une perspective postmoderne, qui offre un sens plus souple aux événements de l'existence humaine.*

Mots-clés: *existence humaine, vie humaine, sens, perspective postmoderne, attentes sociales.*

Introduction

Francis Scott Fitzgerald released *The Curious Case of Benjamin Button* in 1922, a context where the world was undergoing great changes. The book is about Roger Button, a man with means and good social status, who is annoyed about the life of his newborn son, Benjamin. He is born old and grows younger throughout the story. Benjamin's reverse ageing and its impact on society are the central issue of the book. Each writer, through his readerships conveys a message by leaving some clues to the reader to craft meaning. Fitzgerald's extraordinary portrayal of his protagonist leaves heavy thoughts on the reader, who consequently sets out for understanding.

Kamila Gulnar (2020: 124) in "A Jungian Analysis of Ageing in the Movie: *The Curious Case of Benjamin Button*" attempts "to explore the struggles of the protagonist in embracing his physical self and mental age simultaneously despite his abnormalities and to study his aging process in the light of Jungian psychoanalysis stressing on the concept of 'individuation' and the idea of 'healthy aging.'" Gulnar deeply digs in the protagonist's psyche to understand his troubles with regard to socialization. Gulnar finds that, no matter how people look (beautiful or ugly), death leads their bodies to decay. So, the abnormal life of Benjamin does not matter enough to the point of making it a social scandal.

C. J. Jennet Christina (2021: 1026) on her side focuses on the conflicting relationship between the protagonist's body and his mind. She depicts this imbalance as,

A war unseen by human eyes. A war fought within the mind of a young boy for the rest of his life. The war between the body and the mind. The war between the physical maturity and the mental ability. With the mental ability of a mere seven-year-old kid he had to pretend to be wee matured old man of seventy.

Christina's analysis focuses on the frustration some imbalanced individuals endure. Here, the gap between Benjamin's body and mind sheds light on the psychological troubles that occur in various stages of human lives. These troubles must be overcome through an accompaniment and a redefinition of oneself.

Michael Basseler (2015:1) from Justus Liebig University Giessen, undertakes reflections on Fitzgerald's short-story by focusing on the significance of the notion of lifetime, as depicted by the author. He argues that, the story stands as an example of "how literature not only reflects processes of social transformation, but also actively partakes in the negotiation of the cultural meaning of temporal structures—and in this particular case, the effects of what sociologists call the institutionalization of the human life course, or simply "normal biography."" Basseler's inquiry on the meaning of time in a fictional work that depicts a reversal of lifetime is so capital, especially when the historical background of the short-story is considered.

This work furthers the reflections on the meaning the reader can draw from Fitzgerald's portrayal of his protagonist with a special focus on the author's intention. As a prominent figure of Postmodernism, Fitzgerald depicts in his various works the disillusionment and desolated postwar period. Hence the reverse lifetime of his protagonist in *The Curious Case of Benjamin Button* may carry a deep meaning. This work aims at questioning the author's portrayal of a conflicting character with his society. The study is conducted from a postmodern point of view, whereby it provides appropriate insights to discuss the author's aesthetic intention. According to Gerald Graf (quoted in Harris, 1992: 293), "Postmodernism may be defined as the movement within contemporary literature and criticism that calls into question the traditional claims of literature and art to truth and human value." This movement points at the relativity of truth and views science, history, literature, culture and more generally the world with infinite possibilities and alternatives. "Post-modern philosophy argues that knowledge and facts are always relative to particular situations and that it is both futile and impossible to attempt to locate any precise meaning to any ideas, concept or event."

(Sheeba, 2017: 182). From Sheeba's view, Postmodernism offers a much flexible apprehension of life, whereby human beings cease to be victims of a fixed world rather than an existence in motion. The basic information in this research work is drawn from the corpus text, and other relevant arguments will be brought from critical books and articles to strengthen the argumentation. The work first presents the author and his work; after it discusses the conflicting relationship between the protagonist and his surrounding and finally it argues that, Benjamin Button's curious case is an alternative of what life could offer.

1- The Author and His Work

Francis Scott Fitzgerald was born on September 24, 1896, in Saint Paul, Minnesota and died on December 21, 1940 in Los Angeles, California. Fitzgerald was a famous American novelist and short-story writer. He wrote many novels among which *This Side of Paradise* (1920), *The Beautiful and Damned* (1922), *The Diamond as Big as the Ritz* (1922), *The Great Gatsby* (1925), and *Tender Is the Night* (1934). Fitzgerald also wrote some short fiction among which "The Ice Palace" (1920), "Bernice Bobs Her Hair" (1920), "May Day" (1920), "The Curious Case of Benjamin Button" (1922), "Winter Dreams" (1922), "Absolution" (1924), "The Rich Boy" (1926), and "Babylon Revisited" (1931).

Fitzgerald wrote *The Curious Case of Benjamin Button* during a period of great changes in Europe and in the United States of America. It was at the Post-World War I era and the time was known as "The Jazz Age." The Jazz Age was a period of cultural renewal in America as Jazz music developed in nightclubs. In the literary domain, this period was a source of inspiration for many famous writers, such as F. Scott Fitzgerald with *The Great Gatsby*, published in 1926 and Langston Hughes's *The Weary Blues*, released in 1926. Particularly, Fitzgerald considered the period as the coming of the young generation. He wrote that, "It was an age of miracles, it was an age of art, it was an age of success and it was an age of satire." (Agarwal, 2017: 33). Fitzgerald was influenced by the social and economic context of the time. The Post-World War I era and its desolation gave new directions to the American Dream. It offered alternative

perceptions of the idea of success and achievement in life. *The Curious Case of Benjamin Button* is released in 1922, and the story is set in Baltimore, Maryland. The story sketches a rich man, Mr. Roger Button, who hastens to the hospital to see his newborn baby and curiously discovers an old man in a crib who claims to be his baby-boy. Mr. Roger Button is requested to quickly take his baby-boy home, because his birth is perceived as outrageous to the reputation of the hospital. Benjamin Button finds the social context so constraining and he is always recalled to comply with the established social order, without any consideration of his handicap. As he grows in age, Benjamin becomes younger and this until his last breathing in the white crib.

Fitzgerald's work lets imagine that there are other possible meanings of human life, and from there, emerge some alternatives for whatever was traditionally set up as immutable. With the broken promises of the "Jazz Age," new paradigms of achievement and success had to be redefined in order to chime with the context of the time. It is in this vein that Fitzgerald wrote *The Curious Case of Benjamin Button* to emphasize that people's aspirations evolve with the context. Especially, they contend with what they can get, instead of powerlessly struggling to achieve a so called ideal.

2- Benjamin Button versus Social Expectations

In *The Curious Case of Benjamin Button*, Francis Scott Fitzgerald delves into the themes of ambition and the pursuit of happiness against the backdrop of a rapidly changing America. His protagonist is a curious character who embodies the other side of a normal life. He has a different life experience. He is born old and grows younger, instead of growing old like ordinary people. This reverse ageing makes him an outcast of his society. His social exclusion started when his father went to inquire about the newborn baby. Upon meeting Benjamin in the crib, Mr. Button exclaimed: "Where in God's name did you come from? Who are you? " The family physician Dr. Keene, had the same reaction of disgust when Benjamin is born. He considered this as outrageous and a ruin to his reputation (*TCCOBB*, 3). For both men, the

newborn Benjamin is neither a boy nor a girl, as people inquire upon the birth of a child. The protagonist's birth is really a mystery and no one can tell whether he is a boy or a girl. The context of his birth is never experienced by the society of Baltimore. The nurse advises Mr. Button to take his son quickly out of the hospital: "This is your child, and you'll have to make the best of it. We're going to ask you to take him home with you as soon as possible—some time to-day. " "Yes, we can't have him here. We really can't, you know?" (*TCCOBB*, 6) Visibly, the hospital which actually provides the adequate care for newborn children, is rejecting Benjamin, because he does not comply with the ordinary childbearing context.

Benjamin's rejection starts right from the day of his birth, and culminates at home. Mr. Button is embarrassed about his son's old shape: "My heavens!"... "What will people say? What must I do?" (*TCCOBB*, 6) Benjamin becomes a shame to his family, and everyone expects him to behave like children of his age. His family members do not see him as he is, but they force him to comply with social expectations without caring about his exceptional case. His backward ageing is the main issue that opposes him to his family. Mr. Button is more radical in judging his son, when he declares: "Benjamin was a baby, and a baby he should remain. At first he declared that if Benjamin didn't like warm milk he could go without food altogether, but he was finally prevailed upon to allow his son bread and butter, and even oatmeal by way of a compromise." (*TCCOBB*, 10). Benjamin's father fails to acknowledge his son's particularity to other children with whom he is born the same day. His social conception of a child remains static even when he realized that Benjamin's case was an exception among others. In a postmodern perspective, Fitzgerald's construction of this character Benjamin intends to corroborate the particularity of every human being despite the common essence of humanity. Pointedly, P. Barry (2009: 65) posits that, "In the resulting universe there are no absolutes or fixed points, so that the universe we live in is 'decentred' or inherently relativistic." Every child has its own particularity. So does every human being despite his age. Unfortunately, the logic that calls to look at any issue with its specificities in life, seems

not considered in Benjamin's case in regard to the perception his society has upon him.

Benjamin Button is expected to behave as other children of his age, but he is not just a child. He is an alternative view of what life could be, and people around him fail to notice this. That is the very crucial issue with the current world, which fakes not to acknowledge some individuals' disabilities or handicaps. Many people deliver their judgments without considering elements that make one case different from another. For instance, when he went to his appointment with Mr. Hart the registrar of Yale College, the latter sent him out of his office. The following conversation between Benjamin and the registrar tells much about the latter's blind judgment:

"Good-morning," "You've come to inquire about your son."

"Why, as a matter of fact, my name's Button—"

"I'm very glad to meet you, Mr. Button. I'm expecting your son here any minute."

"That's me! " "I'm a freshman."

"What!"

"I'm a freshman."

"Surely you're joking."

"Not at all."

"Why, I have Mr. Benjamin Button's age down here as eighteen."

"That's my age,"

"Now surely, Mr. Button, you don't expect me to believe that."

"I am eighteen,"

"Get out," "Get out of college and get out of town. You are a dangerous lunatic."

"I am eighteen."

"The idea!" "A man of your age trying to enter here as a freshman. Eighteen years old, are you? Well, I'll give you eighteen minutes to get out of town." (TCCOBB, 12-13).

Instead of sending Benjamin out of his office, the registrar could have much inquired about this curious case and accept him in his college. Unfortunately, he does not believe Benjamin, because the latter's appearance does not much with his age, which is true. But the registrar's judgment is wrong. Benjamin is eighteen according to his date of birth, and his appearance should not have anything to do with his age. His case must be considered as an exception among other normal cases.

Strongly enough, Fitzgerald has inscribed *The Curious Case of Benjamin Button* in the postmodern perspective. In his *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Jean François Lyotard (1984: xxiv) defines the concept of postmodern as follows: "Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward metanarratives." Following this definition, incredulity refers to the inability or unwillingness to believe something, while metanarratives evoke narrative accounts that experiment with or explore the idea of storytelling, often by drawing attention to its own artificiality. Fitzgerald's work sketches very well the mistrust of the modernist narratives that had formed an essential part of modernity with the pretention of universal truths or values. Perhaps, one would agree with David Harvey (1990: 7) that "postmodernism represents some kind of reaction or departure from modernism." So, through his work, Fitzgerald proposes to go beyond the linear narrative and grasp the potentiality and complexity of human essence. Visibly, Fitzgerald deconstructs the linearity of life by inserting a reversed lifetime.

The Curious Case of Benjamin Button provides the reader with an illustration of the social influence on individuals, starting from the family members. By imposing their views on Benjamin, the latter ends up behaving to please his surrounding in the detriment of his own aspirations. For example, Benjamin applies brown dye to his hair to hide their greyish appearance. He also joins to some games played by children of his age in order to please his parents. Benjamin turns to be alienated in the hands of his family members, each one forcing him to comply with social standards, without any considerations of his preferences. Nobody (from Mr. Roger Button, Benjamin's father passing by Hildegard,

his wife to other social members) investigates Benjamin's exceptional case before any judgment, and this unfortunately puts Benjamin on the margins of the society. In a postmodernist perspective, Fitzgerald creates this situation to debunk the modernist view which tends to get uniformed all realities of human existence and relegate the marginal or exceptional ones to mere silence or absence. Modernism, as a philosophical, religious, and arts movement that arose from the broad transformations in western society during the late nineteenth and early twentieth centuries, is characterized by the rise of the age of reason which marked the Enlightenment. One of the main ideas professed by the Enlightenment is that true knowledge can only be attained through pure reason and logic. Thus, universal beliefs and agreements are generated accordingly. However, Postmodernism seeks to deconstruct the so-called universality of truth by advocating the multiplicity of possibilities. Actually, the traditional view of the society ends up setting people's mind to find no meaningfulness outside the established social norms or standards. In other words, people who do not comply with these norms or standards are automatically considered as outcasts on this only basis.

Francis Scott Fitzgerald's *The Curious Case of Benjamin Button* is, beyond its literary function, a quest on the treatments reserved to some social minorities. Francesco Capotorti (1977: 96) defines a minority group as,

a group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, whose members – being nationals of the state – possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.

Capotorti's definition of minority is broader than the issue referred here, but it shares the same characteristics with other forms of minorities based on race, ethnicity, sexual orientation, to name but a few. In Fitzgerald's created world, Benjamin alone

forms a minority party based on his mysterious reversed ageing. This very characteristic makes him a character apart, who opposes the rest of the Baltimore society. Consequently, no one agrees with him as far as he could comply with social expectations. In most of the cases, individuals who belong to the majority side of a given trend, seem to be less tolerant to other people from the opposite side. An illustration is some people's opposition to other forms of sexual orientation different from heterosexuality. These minor social considerations must be reviewed in order to make a more tolerant and brotherly society. Similarly, other characters around Benjamin Button have to rethink their social ideals and make a place for others who share opposite views in order to achieve harmony and brotherhood. This is possible, because in most of the cases, the minorities hardly represent a serious threat to the rest of the community.

3- Benjamin Button's Life as an Alternative View of Human Existence

Many writers have questioned the issue of human existence with diverse opinions. Human existence is a key concept in the existentialist philosophy. The term "existentialism" which conceals "existence" was in vogue in the 1940s and 1950s with Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir and Albert Camus in their literary works as they explained the nature of human existence. Existence is a term which refers to the act of being. According to More Vijay Raosaheb (2016: 13),

The word Existence is the key concept in Existentialism. It is used in this philosophy in a very special sense. The existentialist uses existence to refer specifically to human existence. There is a common belief that only a concrete thing can exist. Existentialists also support this view and describe man as a concrete individual capable of being an existent.

Therefore, existentialists contend that there is no predefined essence for human beings. They call upon the individual's choice

of freedom over fatality, responsibility over destiny in order to make their life meaningful through the choices and the goals they set to themselves. For the existentialists, the existence takes over the essence. They contend that our life does not define us, but we define our life according to our own expectations.

Francis Scott Fitzgerald wrote *The Curious Case of Benjamin Button* in a period where the public sentiment was marked by despair and disillusionment created by World War I and the failure of the American Dream. With the rise of the Industrial Revolution of the late nineteenth century, the urbanization and the industrialization of the American society, many promises of a modernist success were expected. Mudita Agarwal (2017: 33) writes in "The Jazz Age: The Lost Generation" about the promising expectations of the industrial era. He argues:

The 'new era' was an era of rapid industrialization and mechanization in America. Accordingly there came an unprecedented industrial boom during this period. This industrial growth during the period was accompanied by a rapid accumulation of the financial resources of the American people. Bankers, security promoters and salesmen and managers of other financial institutions had never been as numerous or prosperous and had never received such a large share of the national income. The American people had never seemed so economically healthy as in the postwar decade.

The depiction of such a booming era of Modernism leaves no doubt on the quick change that will sink the American society into depravation and moral decay. Agarwal (2017: 34) carries on by stating that,

The society was dominated by materialism and sex promiscuity, envy and ambition, and greed and lust. All means were considered justified to attain private and selfish ends. There was no

value for human sentiments and virtue had lost its meaning. Born and brought up in such an age many sensitive souls lived in an acute state of mental and emotional torment. While they had physically to live and work against the old moral values of life, their conscience did not approve of it. The destruction of old value by their own hands bruised their souls. The excess of materialism destroyed their mental peace and isolated them from themselves. They appeared to have found themselves in a bottomless pit from which they could neither escape nor redeem themselves. They knew that the lane through which they were passing would lead them nowhere. They realized that they had sunken in a condition which could be called 'lost' and there was no way out of it.

The American society's quick degeneration into vices and immorality is so vivid in Agarwal's words. They illustrate humans' carelessness in times of great productivity and opulence, periods during which they hardly think of any reversal situation. Similarly, Mr. Roger Button has never expected when he went to the hospital to see his newborn baby, to come across "an old man apparently about seventy years of age. His sparse hair was almost white, and from his chin dripped a long smoke-coloured beard, which waved absurdly back and forth, fanned by the breeze coming in at the window." (*TCCOBB*, 6). According to the traditional conditions of childbearing, the birth of Benjamin seems mysterious or impossible. His father was expecting to find a nice baby upon his arrival at the hospital, but instead, he fell on an old man who claimed to be his son. This unexpected situation is an alternative of Mr. Button's wish before his encounter with Benjamin.

The very issue addressed here is that, no one could imagine life as Benjamin experiments it. The public mind is only accustomed to the traditional run of life; it means that from childhood to old age, and not the opposite, which seems possible

in Fitzgerald's fictional world. Benjamin's reverse ageing did not prevent him from living with other members of society, even though many dysfunctions occurred in their interactions. Benjamin's case stands for a postmodernist expression of life. The postmodern view "promotes the expansion of human knowledge through the use of science and technology as the basis for action, and it proposes a multiple view of life which frees people from obsolete institutions which have hindered progress." (Le Huy Bac, 2012: 19). Postmodernism is a literary movement that focuses on the diversity of human experience and the multiplicity of perspectives. Pointedly, in *The Norton Anthology of Theory and Criticism* (2001: 1610), Vincent B. Leitch reports that "Lyotard preaches an appreciation and respect for diversity, for local differences, for the plurality of ways in which humans choose to live." In fact, any postmodern writing conceals a fight for renewal, a liberation from boundaries and the reaffirmation of infinite possibilities. Thus, Fitzgerald proposes in the character of Benjamin an alternative conception of life, which is illustrated in his reverse ageing. Life is not always rosy, and the unexpected events that often occur are meant to balance it and keep its mysterious characteristic in motion. Benjamin's birth and existence prove that, life is not always the pursuit of material success and fame. Besides, there are people who find satisfaction in a sober existence based on proper aspirations

Conclusion

The Post-World War I era fueled the literary productions with emphasis on the disillusionment left on the social psyche by the war. The postmodernist enterprise was to still find a meaning of human existence in this chaotic situation. From this purpose, Francis Scott Fitzgerald released *The Curious Case of Benjamin Button* in 1922, a short-story which accurately poses the problem of human existence and his aspirations in a context of permanent changes. This work has focused on Fitzgerald's intention when creating a character like Benjamin whose backward ageing makes him a social outcast. The work has first presented the author and his work by stating that, the context of the Post-World War I period has required a redefinition of human aspirations. The next step of the study consisted in discussing Benjamin's challenges in

a society that expects him to comply with the established rules, regardless of his handicap and particularity. Benjamin embodies then a minority social group in the hands of an oppressive majority. The last issue discussed in the context of this work is the argument that Benjamin's case is an example of the various alternatives life can offer in place of any specific expected outcome. From this argument, it is shown that, human expectations vary with contexts and a human being must find satisfaction in all that he affords. The work also showed that social expectations are very often different from personal aspirations. Through the postmodernist perspective, an approach which cherishes the multiplicity of possibilities, this study has highlighted that, through *The Curious Case of Benjamin*, Francis Scott Fitzgerald shows how unique every individual is and should be, despite our common and shared humanity.

Works Cited

AGARWAL Mudita, 2017. "The Jazz Age: The Lost Generation" *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 22.7, pp. 33-35.

BAC Le Huy, 2012. "The Concept of Postmodernism." *Suvarnabhumi*, Vol. 4, No. 2, pp.17-32.

BARRY Peter, 2009. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory*, 3rd edition. Manchester: Manchester University Press.

BASSELER Michael, 2015. "A Normal Biography Reversed: The Temporalization of Life in F. Scott Fitzgerald's "The Curious Case of Benjamin Button."" *Journal of the Short Story in English*, 64 "Special Section: The Modernist Short Story, and Varia," pp. 71-82.

CAPOTORTI Francesco, 1977. *The International Protection of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities Since 1919; United Nations Economic and Social Council*. New York: NY, USA.

CHRISTINA Jennet, C.J., 2021. "The Curious Case of Benjamin Button: A Psychoanalytic Approach with Reference to Personality Theory." *IJIRT 152626 International Journal of Innovative Research in Technology*. Volume 8 Issue 3, pp. 1026-1028.

FITZGERALD Francis Scott, 1922. "The Curious Case of Benjamin Button" *Fiction, Short Stories*, <http://www.gutenberg.org>.

GULNAR Kamila, 2020. "A Jungian Analysis of Ageing in the Movie: *The Curious Case of Benjamin Button*." *Drishti: the Sight* # Vol. IX, Issue: I, pp. 124-128.

HARRIS V. Wendell, 1992. *Dictionary of Concepts in Literary Criticism and Theory*. New York: Greenwood Press.

HARVEY David, 1990. *The Condition of Postmodernity. An Inquiry into the Origins of Cultural Change*. Cambridge: Blackwell Publishers.

LEITCH B. Vincent, Ed. 2001. *The Norton Anthology of Theory and Criticism*. New York: W.W. Norton & Company.

LYOTARD Jean-François, 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

RAOSAHEB More Vijay, 2016. "Existentialism: A philosophic stand point to existence over essence." *The South Asian Academic Research Chronicle* Vol III Issue 1. 13-20. www.thesaarc.com.

SHEEBA Dr., 2017. "Postmodern literature: Practices and Theory" *Excellence International Journal of Education and Research* ISSN 2349-8838 Vol: 4 Issue: 3, pp. 181-190.

Les coutumes matrimoniales bété-Galebaouhan à travers les âges (XVIIIIE-XXIE SIECLE)

KRA Yao Séverin

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

yaoseverinkra@yahoo.fr

AYEMOU Kadjomou Ferdinand

Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire)

Fekaye1986@yahoo.fr

SORO Widinny Laetia

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

Résumé

Les unions matrimoniales constituent une tradition ancestrale qui, depuis des siècles évoluent, se réinventent ou subit des transformations dans les sociétés africaines. Les mobiles de ces transformations sont légion et varient d'une société à une autre. Le présent article se propose de montrer les formes originelles du mariage en pays galebaouhan, et les profondes mutations qu'il a connues depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours. Les informations obtenues à partir des enquêtes orales effectuées dans les cinq villages abritant les Galebaouhan et d'autres villages voisins, indiquent que ce sous-groupe bété contractait mariage sur la base de consentement mutuel des contractants, mais procédait aussi par plusieurs formes de mariage arrangées. Quelle que soit la forme, le mariage était jugé légal lorsqu'il était scellé sur la base d'une dot qui représentait la compensation matrimoniale. Malgré les textes de lois de l'Etat coloniale dans la première moitié du XXe siècle et ceux de l'Etat postcolonial à partir de la deuxième moitié du même siècle, visant à interdire certaines pratiques nuptiales comme la paie de la dot, les Galebaouhan ont su les conserver ou les réinventer.

Mots clés : *Mariage - galebaouhan - dot - mutations sociales - modernité*

Summary

Marriage unions constitute an ancestral tradition which, for centuries, has evolved, reinvented itself or undergone transformations over the years in African societies. The motives for these transformations are legion and vary from one society to another. This article aims to show the original forms of marriage in Galebaouhan country, and the profound changes it has undergone from the precolonial period to the present day.

Information obtained from oral surveys carried out in the five villages housing the Galebaouhan and other neighboring villages indicates that this Bété subgroup contracted marriage on the basis of mutual consent of the

contracting parties, but also proceeded through several forms of arranged marriage. Whatever the form, the marriage was considered legal when it was sealed on the basis of a dowry which represented matrimonial compensation. Despite the texts of laws of the colonial State in the first half of the 20th century and those of the postcolonial State from the second half of the same century, aimed at prohibiting certain nuptial practices such as the payment of the dowry, the Galebaouhan have known how to preserve or reinvent them.

Keywords: *Marriage - galebaouhan - dowry - social changes - modernity*

Introduction

Le continent africain abrite diverses cultures incrustées dans plusieurs foyers de civilisations depuis l'Antiquité et peut-être bien avant (P. Kipré, 2005, p.15). De l'Égypte des Pharaons au Nord, aux sociétés bantoues de l'Afrique centrale et australe en passant par les peuples du sahel et du Sud Sahel, c'est une mosaïque de cultures qui scintillent dans les quatre coins du continent. Les différents peuples occupant ces espaces ont su conserver, transformer, adapter ou réinventer leur mode de vie en fonction de l'évolution de leur société. Au nombre de ces valeurs culturelles sans fond, se trouve le mariage pratiqué dans la quasi-totalité des sociétés africaines (J. Binet, 1959).

Chez les Bété, peuple situé dans le Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, cette institution semble avoir subi des transformations dans sa pratique, mais l'historiographie ivoirienne est peu exaltante sur la question. La plupart des études abordent plusieurs aspects de la civilisation bété, sans que la question du mariage soit le point focal des réflexions. Jusqu'à une période récente, seuls les travaux de D. Paulme (1962), de J.G. Zunon (1980), de J-P. Dozon (1985) et L. Gbagbo (2002) abordent quelques aspects de la vie matrimoniale des Bété. Mais, la société bété est hétéroclite avec des sous-groupes tels que les Niabré, Logobre, Nékédi, Zédi, Zabia, Guébié, Gbadi, Paccolo, Dri, Zikobouo, Kriwa, Lossom, Gotibo, Dakua, Bamo, Zuglo, Galeba, Zakwa, Dikpi, Yocolo, Lobo, Yacolo, Galebaouhan¹, etc.

Cette diversité appelle plus ou moins une variété des cultures d'une tribu à une autre. Dès lors, une préoccupation s'impose. Comment le mariage se pratiquait-il chez les Bété de la tribu

¹ Les populations de cette tribu bété sont réparties dans cinq villages. Phagocytés par l'actuelle commune de Daloa, ces villages sont désormais des quartiers de ladite commune. Il s'agit principalement de Lobia au Centre-Nord, Taziboua au Centre-Nord (à l'Est de Lobia), Labia au Centre, Gbeliville au Centre (à l'Ouest de Labia) et enfin Tagoura au Nord.

galebaouhan à l'origine, et quelles sont les grandes transformations qu'il a subi au cours des siècles ? Le principal objectif dans cette étude est d'expliquer que le mariage en pays bété galebaouhan a connu des mutations depuis l'époque précoloniale jusqu'au XXI^e siècle suite à des pressions sociopolitiques extérieures.

Pour y parvenir nous avons eu recours principalement aux sources orales. Ainsi, des enquêtes orales ont été effectuées dans les cinq villages galebaouhan et les autres villages bété voisins. Chefs de village, traditionnistes et vieillards des deux sexes ont été les principales cibles. L'exploitation des différentes informations nous a permis de bâtir le travail autour de trois axes. Le premier présente les différentes formes d'union qui existaient chez les Galebaouhan avant leurs contacts avec l'homme blanc, ensuite le second met en exergue l'impact de la domination française sur les habitudes matrimoniales de cette tribu et enfin le dernier point présente le nouveau visage du mariage bété à l'épreuve de la modernité.

1. Les différentes formes de mariage à l'époque précoloniale

Chez les Bété de la tribu Galebaouhan, il existe plusieurs manières de se marier notamment le mariage avec libre choix du partenaire et les unions arrangées.

1.1. Le mariage avec consentement mutuel des partenaires

Ce type de mariage exige le consentement de la jeune fille courtisée. L'homme fait le premier pas à l'égard de la fille et use de stratagèmes pour faire bonne figure aux yeux des parents de cette dernière. Par exemple, il les aidait à accomplir des travaux champêtres ou autres activités nécessitant une main-d'œuvre valide. Il s'agit en réalité de moyens détournés pour se faire aimer par sa future belle-famille afin de voir ses vœux de mariage s'accomplir². Convaincu de l'admiration de ses futures beaux-parents, il informe ses géniteurs de ses sentiments amoureux³. Il

² En général, les parents de la fille acceptent de donner leur fille en mariage lorsqu'ils constatent que le prétendant est courageux, généreux, d'une bonne moralité et issu d'une bonne famille.

³ Tapé Gbeli Marcel, Chef central du département de Vavoua âgé de 73 ans, Interrogé à Tazibouo le 29 Mai 2022 à 18h 20.

revient donc aux parents d'engager les démarches nécessaires pouvant aboutir au mariage.

Mais à l'origine, il ne s'agissait pas de paiement de dot. Il était question de "l'échange équivalent de sœur". En effet, comme compensation matrimoniale, le gendre devrait donner une fille de sa famille en mariage à un homme de sa belle-famille. Cependant, les insuffisances de cette pratique liée au déséquilibre numérique hommes/femmes, ont amené les Bété Galebaouhan à copier le modèle matrimonial de leurs voisins Gouro qui consiste à réunir des éléments matériels en guise de dot servant au scellage du mariage (J.G. Zunon, 1980, p. 285-286). Les principaux éléments de cette compassassions matrimoniales en pays bété sont généralement : un complet de pagne *Gloko*, symbole d'embellissement et de valorisation de la belle famille ; un mouton en guise de pardon à la mère qui doit céder sa fille ; du vin de palme servant de libation pour bénir le nouveau couple et bien d'autres cadeaux⁴. Ces différents éléments sont reçus, soit par le père, soit l'oncle ou le cousin paternel. Ils peuvent varier d'un mariage à un autre en fonction du poids économique du prétendant qui y ajoute des présents de son choix⁵.

Après la cérémonie, le jeune homme est autorisé à repartir chez lui avec son épouse. Le jour de son départ⁶, une cérémonie d'accompagnement appelée « *yokwakwè* » est organisée. En effet, la jeune mariée se fait accompagner d'une forte délégation composée de ses amies et de ses sœurs (J. G. Zunon, 1980, p. 291).

En général, le choix du local des mariés est fondé sur la patrilocalité. Lorsqu'un homme est sur le point de se marier, il construit sa propre maison dans la cour de son père. Ainsi, à l'issue de la cérémonie de dot, c'est ladite maison qui accueille la nouvelle mariée⁷.

Outre le mariage avec consentement mutuel des partenaires se trouve le vol simulé de la femme courtisée.

⁴ Cette cérémonie est précédée de négociations portant sur les éléments constitutifs de la dot. C'est lorsque les deux familles s'accordent sur le coût de la dot que la date de la cérémonie est fixée.

⁵ Tapé Gbeli Marcel, Chef central du département de Vavoua, 73 ans.

⁶ Généralement, le départ se faisait trois jours après la cérémonie de la dot. Mais, il n'empêche que des jeunes filles mariées dans le même village se fassent accompagnées le même jour de la cérémonie.

⁷ Sakré Lohourou René, Chef du village de Lobia âgé de 77 à ans interrogé à Lobia le 04 Avril 2022 à 17 h 08 minutes.

1.2 Le rapt ou le vol simulé de la femme courtisée

Chez les Galebaouhan, le mariage par rapt révèle un sens péjoratif. En effet, cette pratique connue sous l'appellation de *wronon flafè* qui signifie littéralement l'enlèvement ou le vol de femme, ne pouvait se faire sans le consentement de la fille. Lorsqu'un homme est convaincu qu'une fille est tombée sous son charme, il procède à son enlèvement s'il n'a pas les ressources nécessaires pour payer la dot dans l'immédiat. En effet, la jeune fille amoureuse pour préserver sa dignité, ne déclare pas sa flamme à l'homme aimé. Elle émet des signaux par des faits et gestes qui convainquent le jeune homme de la sincérité de ses sentiments. Ainsi, l'homme sollicite l'aide de ses amis pour "capturer" la jeune fille. Le rapt se produit lorsque la fille est isolée ; par exemple lorsqu'elle part au marché, au marigot, lorsqu'elle revient du champ ou lorsqu'elle s'adonnait à une partie de jeu nocturne avec ses amies⁸. Aussitôt capturée, elle est conduite par ses « bourreaux » auprès de son prétendant à son domicile.

Le rapt de la femme en pays bété galebaouhan est appréhendé comme un exploit du jeune amoureux. Le facteur violence est minimisé car cet acte est effectué avec la complicité de la femme. Elle est donc perçue comme une mise en scène de deux amoureux.

Cette même pratique connue sous le nom de « *Bla Tralè* »⁹ chez les Baoulé, avait au contraire un caractère humiliant. La jeune fille subissait des paroles injurieuses et des violences physiques. En réalité, l'enlèvement au Baoulé précolonial était autorisé par les parents de celle-ci lorsque le prétendant était dans ses droits, c'est-à-dire quand la jeune fille courtisée refusait l'union bien que la dot ait été payée à ses parents¹⁰. Ainsi, une fois capturée, elle était violée par son prétendant jusqu'à ce qu'elle se soumette à celui-ci, et ne rejoignait son village qu'après avoir contracté une grossesse (F. N'G. Kouassi, 2006, p.68). Cette réalité déshumanisante en pays baoulé, est différente du rapt simulé en

⁸ Obou Kalet, Ancien chef de village de Tazibouo âgé de 83 ans, Interrogé à Tazibouo le 28 Mai 2022 à 10 h 32 minutes.

⁹ Cette expression signifie « capture de femme ».

¹⁰ En général, ce refus est dû au fait que le choix du mari est fait par les parents. Si le jeune homme n'est pas du goût de la jeune fille, alors elle désobéissait à ses parents qui le lui ont proposé.

pays galebaouhan où l'acte sexuel était proscrit avant les rituels qui suivaient l'enlèvement (D. Paulme 1962, p. 86-87).

Cette mise en scène est le résultat des efforts fournis par la femme amoureuse. Elle est suivie du paiement de la dot par l'homme ; formalisant ainsi l'union des deux partenaires.

Contrairement à ces deux formes d'union susmentionnées, il en existe d'autres qui font fi du consentement de la jeune fille, bien que la violence n'y fût pas admise.

1.3. Les unions arrangées

Il existe différents types de mariages arrangés chez les Galebaouhann. Ce sont la prise de la fille du débiteur insolvable par son créancier, le don de femme pour service rendu, le mariage de promesse ou par réservation et les remariages à un proche de l'ex-conjoint (e).

1.3.1 L'union compensatoire de la fille du débiteur insolvable au créancier

Ce type de mariage a lieu en cas d'incapacité de remboursement d'une dette contractée par un géniteur. Un père peut offrir sa jeune fille en mariage à son créancier en compensation de l'objet emprunté. La jeune fille se plie à la décision de son père¹¹.

En outre, des Bété proposaient en mariage leurs filles à des hommes éminents en vue de leur garantir un avenir radieux et de faire profiter leur famille, la fortune du gendre. Dans certains cas, la jeune fille était donnée en mariage pour des services rendus, c'est-à-dire par reconnaissance¹². Une autre forme de mariage sans l'avis de la jeune fille fut le mariage par réservation.

1.3.2 Les mariages par réservation ou timotimle

Le mariage par réservation est en réalité une alliance tissée entre une femme enceinte et un homme en quête d'une épouse ou d'une famille à la recherche d'une femme pour leur fils. Ce processus d'union prend du temps. En effet, lorsqu'une femme est en grossesse, un homme ou une famille peut lui demander de permettre qu'il/elle soit son gendre si elle enfantait une fille. Après l'accord de la femme enceinte, il/elle s'occupait de la

¹¹ Maro Tina Joséphine, commerçante âgée de 68 ans, Interrogé à Gbokora le 28 Mai 2022 à 10heure 15 minutes

¹² Nahounou Dogoré Martine, Ménagère âgée de 63 ans, Interrogé à Tazibouo le 28 Mai 2022 à 09h 43

grossesse jusqu'à son terme. Cette prise en charge continue jusqu'à ce que la fillette atteigne l'âge du mariage¹³.

Par ailleurs, J. G. Zunon (1980, p.291) souligne que chez les Bété de Daloa où résident les Galebaouhan, cette forme de réservation concernait également les jeunes filles encore mineures. Connues sous l'appellation de *timotimle*, ces réservations étaient généralement plus favorables aux hommes riches qui pesaient de leur poids social pour influencer la décision des parents de ces filles. Une fois devenue majeure et la dot payée, la fille était solennellement accompagnée d'une forte délégation composée de ses amies et parents munis de présents chez son mari.

Il ressort de ce qui précède que le mariage en pays bété galebaouhan renferme des formes libres mais aussi des formes parfois contraignantes au regard du choix du conjoint imposé à la fille par ses géniteurs avant sa naissance ou sa majorité. Par ailleurs, d'autres formes d'union qui paraissent un peu ambiguës méritent d'être analysées.

1.3.3 Le remariage à un proche consanguin du/de la conjoint (e) trépassé(e) ou invalide

Des formes de mariages qui ne se retrouvent dans aucune des catégories susmentionnées sont observées dans la société galébahouan. Il s'agit du mariage par cession (où l'homme cède sa propre femme à un autre pour cause de maladie), du lévirat et du sororat.

La cession de sa propre femme ou *Nwuno nyenyle* en langue bété, est une forme de mariage scellée sous contrainte sanitaire. En général, l'homme cède une ou la totalité de ses femmes à un autre lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer ses devoirs conjugaux, pour cause de maladie, ou d'impuissance sexuelle liée à l'âge (J. G. Zunon, 1980, p.293). Dans la plupart des cas, il la ou les cédait à un membre de sa cour notamment son frère ou son premier fils qu'il a eu avec sa première épouse. Selon la tradition orale, les femmes qui étaient cédées étaient celles qui n'avaient pas encore atteint la ménopause¹⁴.

¹³ La jeune fille reste auprès de ses parents jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la puberté.

¹⁴ Sakre Lahouri René, Chef du village de Lobia, âgé de 77 ans, Interrogé à Lobia le 04 Avril 2022 à 17h 08

A l'époque précoloniale, la lutte pour l'équilibre de la famille par l'insertion ou le maintien des femmes dans la cour de l'homme était de mise. La femme était une "denrée" rare, très prisée pour son rôle à la fois reproducteur et producteur de main-d'œuvre familiale à travers les naissances. En avoir, était une preuve de maturité et un instrument d'affirmation sociale. C'était donc l'une des conditions majeures pour l'insertion de l'homme dans la vie politique du village. Se la faire ravir par un autre homme, pour quelques raisons que ce soit, était un déshonneur à la fois personnel que familial¹⁵. Il fallait donc garantir sa présence dans la cour quelles que soient les adversités, en dehors de l'adultère. La cession de sa femme à un membre de la cour, apparaît à la fois comme une préservation de l'image et de la dignité de la famille, mais surtout une solidarité sexuelle en vue d'assurer la continuité de la reproduction, gage de pérennité de la main-d'œuvre familiale.

La pratique du Lévirat et du sororat dans cette société semble avoir les mêmes objectifs de l'équilibre familiale.

Le lévirat et le sororat font partie des us et coutumes des Galebaouhan. En général, ces pratiques s'imposent aux veuves et veufs. Le lévirat ou *kutile gbôli* est le remariage de la veuve d'avec l'un des frères consanguins de son défunt mari. Quant au sororat, *bipali gbôli* en bété, désigne le remariage d'un veuf avec l'une des parentes de sa femme décédée¹⁶. Pour les Bété de la tribu galebaouhan, ces formes de remariage permettent de renforcer et maintenir les liens sociaux et matrimoniaux¹⁷.

Par ailleurs, elles ont pour avantage le maintien de l'épanouissement des orphelins. Elles leur évitent la perte de l'espoir et la désocialisation¹⁸. Par exemple, au décès de sa femme, le gendre peut épouser la sœur cadette de la défunte pour éviter aux enfants le dépaysement du point de vue émotionnel. Car à travers cette nouvelle union, l'on perçoit la continuité de l'affection maternelle originelle à travers le lien de sang utérin (D. Paulme, 1962, p. 90). La nouvelle femme, partageant la douleur de la disparition de sa défunte sœur, traite

¹⁵ Tapé Gbeli Marcel, Chef central du département de Vavoua âgé de 73 ans, Interrogé à Tazibouo le 29 Mai 2022 à 18h 20.

¹⁶ Julien G. Zunon indique que le sororat consistait aussi au remplacement d'une femme ménopausée par l'une de ses sœurs qu'on donne à un frère ou cousin de son mari.

¹⁷ Gnaka Matilde, 64 ans, animatrice à la radio Tchtrato de Daloa, Entretien réalisé à Gbokora le 28-05-2022/08h 40

¹⁸ Nahounou Dogoré Martine, Ménagère âgée de 63 ans, Interrogé à Tazibouo le 28 Mai 2022 à 09h 43

avec beaucoup d'attention ses enfants. Il en est de même pour le lévirat où l'homme épouse la femme de son défunt frère. La femme en restant dans la famille de son défunt mari, protège ses enfants contre la désocialisation et son lot de conséquences. C'est pourquoi pour tout remariage en pays galebaouhan, c'est celui ou celle qui a un lien de parenté avec le défunt(e) qu'on choisit pour la ou le remplacer¹⁹. A travers ces différentes formes de mariage, un homme pouvait se retrouver avec plusieurs femmes en fonction de sa puissance socioéconomique. Cependant, ce système matrimonial bété sera mis à l'épreuve avec l'arrivée du colonisateur français et de la religion chrétienne.

2. Le système matrimonial galebaouhan à l'époque du colon français 1914-1964

Le peuple bété de la tribu galebaouhan a subi les mêmes revers de la colonisation française que les autres peuples de la Côte d'Ivoire, mais a pu conserver ses coutumes maritales même si l'on observe quelques mutations au niveau de la composition dotale.

2.1 Poursuite des formes précoloniales du mariage

Entre les années 1914 et 1964, le système colonial français n'a eu d'impact majeur sur la vie de couple des Galebaouhan. Cependant, on note quelques changements au niveau des différents éléments constitutifs de la dot.

Malgré la domination française, les Galebaouhan réussirent à maintenir les différents types de mariages pratiqués comme le rapt simulé, le mariage ordinaire ou par consentement mutuel, les unions arrangées et bien d'autres²⁰. Pour ébranler ce système matrimonial, le colonisateur s'appuyait sur les missionnaires pour changer les mentalités africaines par la transformation du statut social de la femme à travers l'évangélisation et l'éducation occidentale de la vie conjugale (A. C. L. Myazhiom, 2021, p. 52). Pour eux, l'émancipation de la femme africaine faciliterait la suppression des formes de mariage coutumières car avec ses connaissances, elle résisterait aux unions qui n'épousent pas sa nouvelle croyance ou ses droits. Cependant, malgré toutes les

¹⁹ Nahounou Dogoré Martine, Ménagère âgée de 63 ans, Interrogé à Tazibouo le 28 Mai 2022 à 09h 43

²⁰ Zezé Séry Honora, Animateur à la radio Tchtrato de Daloa, Interrogé, âgé de 70 ans, Interrogé à Sapia le 08 Juin 2023 à 17h 57

stratégies de lutte adoptées par l'administration coloniale, les Galebauhan ont réussi à conserver les différentes formes d'unions avant l'indépendance. Cependant, l'on constate l'introduction de nouveaux éléments de provenance étrangère dans la composition de la dot.

2.2 Introduction de nouveaux éléments dans la composition dotale

L'arrivée des Français sur le territoire ivoirien actuel a aussi impacté la composition de la dot. A l'origine, comme évoqué ci-dessus, l'élément compensateur de l'union était l'une des sœurs du gendre qui devrait également prendre pour époux l'un des frères de son mari. Cependant, avec les insuffisances de cette pratique liées au déséquilibre numérique homme/femme dans les différentes familles, les Galebauhan ont dû copier le modèle matrimonial de leurs voisins gouro qui consistait à donner des éléments matériels comme compensation matrimoniale.

Au XXe siècle les Français introduisent de nouveaux moyens d'échanges tels que la monnaie française et autres produits européens dans la région. Dès lors, en plus des produits locaux, la monnaie française, le fusil et la poudre à canon entrent dans la composition de la dot²¹.

La monnaie européenne a pris une place importante dans la composition dotale et le montant exigé a augmenté au fil des ans. Ainsi, de 160 f entre 1916 et 1925, la dot passe à 15.000 f en 1945 et a atteint la somme de 60.000 f en 1958 en plus des autres composantes locales (D. Paulme, p. 77). Mais certains hommes pouvaient aller au-delà de la compensation ordinaire. En effet, le père donnait sa fille au plus offrant. Aussi, une femme pouvait briser son foyer pour se livrer au plus offrant²². Perçue donc comme une sorte de marchandage de la femme, la dot fut limitée par l'administration coloniale à travers l'arrêté du 1^{er} Mars 1954 qui la fixe à 5000 f maximum (A. C. L. Myazhiom, 2021, p. 54).

Malgré toutes les mesures d'encadrement, les missionnaires et l'administration coloniale ne réussirent pas à empêcher ces paiements de la dot jugés exorbitants. Toutefois la nouvelle nation ivoirienne, dont le fonctionnement était bâti sur le modèle

²¹ Logbo Angèle, Ménagère âgée de 47 ans, Interrogé à Tagoura le 10 juin 2023 à 9 h22

²² Idem

colonial, poursuit la lutte contre certaines pratiques matrimoniales dont la dot et la polygamie.

3. Le mariage traditionnel bété à l'épreuve de la modernité 1964-2019

La période postcoloniale est marquée par de nouvelles lois concernant la vie de couple sur l'étendue du territoire ivoirien. Ces différentes lois vont plus ou moins avoir un impact sur l'organisation matrimoniale en pays bété.

3.1. De la condamnation de certaines pratiques nuptiales anciennes par la loi ivoirienne de 1964 relative au mariage

Certaines pratiques nuptiales comme la dot, la polygamie et le mariage forcé sont strictement interdites par cette loi ivoirienne de 1964.

C'est en 1964, précisément le 07 octobre, que la loi relative au mariage est adoptée en Côte d'Ivoire. Cette loi a certes des aspects positifs mais a quelque peu impacté les us et coutumes des Ivoiriens en général et ceux des Galebaouhan en particulier.

Depuis 1964, la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage qui sera renforcée par la loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage interdit le mariage coutumier à travers la suppression de la dot. En effet, l'article 20 de la loi relative au mariage stipule que « la dot est abolie » dans la nouvelle société ivoirienne²³. Le non-respect de cette décision est passif d'une double amende de la valeur de la dot reçue, plus une somme de cinquante-mille francs (50.000 francs), et d'un emprisonnement de six mois à deux ans²⁴. En d'autres termes, la dot devient une pratique illégale dans la société ivoirienne. Il en est de même pour la polygamie et les mariages sans consentement mutuel forcé²⁵. Autrement dit, les unions par réservation, par cession pour dette non remboursée ou autre forme d'union qui ne

²³ Code Civil I, chapitre III, article 20 de la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage.

²⁴ Code Civil I, chapitre III, article 21 de la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage.

²⁵ Code Civil I, chapitre II, Section 3, article 13 de la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage.

relèvent pas du consentement d'un des partenaires est nulle²⁶. Des restrictions et interdits sont également observés dans le choix du partenaire, notamment les choix en ligne directe²⁷. Ainsi, les pratiques anciennes tolérées par les lois coutumières comme la cession de sa femme non ménopausée à son premier fils ou son frère en cas d'incapacité sexuelle, ainsi que le lévirat et le sororat sont également proscrites par la nouvelle loi. Comment les Galebaouhan réagissent-ils face à cette nouvelle loi ?

3.2. Résistance, continuité et mutations dans le mariage bété à l'ère de la modernité

Malgré toutes les lois instituées pour interdire certaines pratiques des unions coutumières en Côte d'Ivoire, les Bété ne s'en éloignent pas. Toutefois, avec la modernité, certaines pratiques ont subi des changements.

3.2.1. Le maintien de la dot comme fondement de l'union en pays bété

La dot, élément certifiant le mariage coutumier en pays bété tout comme chez les autres peuples de Côte d'Ivoire, continue d'être payée par les Galebaouhan qui bravent ainsi les lois interdisant cette pratique. Dans la plupart des communautés ivoiriennes, la dot est versée avant le mariage civil et religieux. Elle demeure le socle sur lequel se fonde l'alliance entre les deux conjoints et par ricochet les différentes familles concernées.

Au regard des attitudes réfractaires de l'ensemble des populations attachées à la dot, l'on se rend compte que le législateur ivoirien n'a tenu compte ni des valeurs traditionnelles du mariage, ni des croyances existantes, ni des aspirations et visions des peuples, concernant cette institution. La preuve en est que, malgré la qualification du paiement ou de la réception de la dot comme une infraction par la loi, la quasi-totalité des populations ivoiriennes y sont attachées. Les populations outrepassent cette loi qui renie leurs cultures et dont le contenu ne reflète pas forcément la réalité locale. Ainsi, en 2019, le gouvernement ivoirien recule

²⁶ Code Civil I, chapitre II, Section 3, article 4 de la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage.

²⁷ Code Civil I, chapitre II, Section 2, article 2 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019, relative au Mariage ou des conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

devant cette résistance socio-conservatoire matrimoniale en retirant le caractère infractionnel du paiement de la dot²⁸.

En plus, de la dot, l'on observe, de plus en plus, des cérémonies de mariages pompeuses avec des emprunts culturels donnant un nouveau visage au mariage galebaouhan comme l'introduction du jeu de reconnaissance de la mariée camouflée²⁹.

Les mariés sont superbement habillés dans des tenues allant du traditionnel au moderne. Le pagne *Gloko* ne fait plus partie des éléments de la dot, mais elle est plus modernisée et portée comme tenue de cérémonie. D'énormes dépenses sont donc effectuées pour la réussite de l'événement³⁰. C'est la preuve que la dot, socle du mariage en pays bété fait encore autorité chez les Galebaouhan. On observe néanmoins la disparition progressive de certaines formes de mariage anciennes.

3.3.2 Des changements observés au niveau de certaines formes d'union

Le grand changement observé au niveau du mariage coutumier galebaouhan est la disparition progressive des unions sans consentement mutuel, du lévirat, du sororat et de la polygamie.

Les unions sans consentement mutuel des partenaires, notamment le mariage suite à une dette insolvable, les réservations foétales ou de fillettes étaient des formes de mariages en vogue à l'époque précoloniale. Mais ces systèmes matrimoniaux tendent à disparaître s'ils ne le sont déjà à cause de la religion et la civilisation occidentale qui les rejettent. Comme le disent certains Bété, « cette forme de mariage ne fait plus partie des us et coutumes des Galebaouhan »³¹. Si à l'époque précoloniale, la plupart des unions étaient fondées sur des alliances stratégiques ou arrangées, les mariages de nos jours exigent plus ou moins l'amour réciproque des partenaires. Le mariage sans le consentement de l'un des partenaires est jugé inacceptable par la jeunesse d'aujourd'hui qui s'adonne le plus souvent à des suicides ou des meurtres³².

²⁸ Tra Bi Boty Jérôme, Magistrat, Sous-directeur de la Législation à la direction des Etudes de la Législation et de la Documentation, « Tout Savoir sur la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire », www.gouv.ci, consulté en ligne le 22 Mars 2023.

²⁹ Nahounou Dogoré Martine, ménagère âgée de 63 ans, Interrogé à Tazibouo le 28 Mai 2022 à 9h45

³⁰ Koré Jacqueline, ménagère âgée de 55 ans, Interrogé à Tazibouo le 24 aout 2022 à 9h 15

³¹ Blé Aline, Ménagère âgée de 62 ans, Interrogé à Tazibouo le 08 Août 2022 à 08h 25

³² Idem

Quant au remariage au frère, à la sœur ou au fils de son ex-conjoint (e), il n'est plus perçu comme une obligation après le décès de son/sa partenaire. Personne n'est obligée de se soumettre à une telle union comme à l'époque précoloniale. De nos jours, la tradition pèse moins sur les décisions personnelles. Il n'y a donc plus de contrainte en la matière. Le veuf ou la veuve est libre de choisir celle ou celui qu'il/elle veut pour son remariage dans la famille de son ex-conjoint (e) sans pour autant respecter ses obligations sexuelles de femme ou d'homme marié (e) envers la personne choisie. Par ailleurs, il/elle a la possibilité de se remarier avec une autre personne de son choix d'une autre famille ou d'un autre village³³. On passe donc d'une pratique obligatoire à l'époque précoloniale à une sorte de mise en scène de nos jours. En clair, la modernité a bouleversé la pratique du lévirat et du sororat.

Enfin, la polygamie qui était autrefois très pratiquée pour des raisons sociales et économiques a perdu son importance au fil des ans³⁴. Interdite par la législation ivoirienne et méprisée par la civilisation occidentale via les médias, la polygamie, entendue dans cette étude, par l'union d'un homme à plusieurs femmes³⁵, est répugnée par la nouvelle génération du galebaouhan dont les villages sont aujourd'hui phagocytés par la ville de Daloa. Ainsi, la mentalité citadine occidentalisée gouvernant, la polygamie est perçue comme la sphère de compétition malsaine entre les coépouses, chacune d'elle désirant être la préférée du mari. Cette pratique est donc redoutée par les femmes qui pensent qu'elle est une source de conflits entre rivales (S. Fainzang ; O.Journet 1988, p.113). La réaction de rejet de cette pratique est la même chez certains hommes car les contextes économique et politique qui conduisent à la polygamie ne sont plus les mêmes de nos jours. En effet, les hommes qui prenaient plusieurs épouses avaient les moyens de s'en occuper, mais surtout parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre, notamment avoir de nombreux enfants qui serviraient de main-d'œuvre champêtre. Ce qui semble ne plus être le cas de nos jours, d'où son rejet.

³³ Blé Aline, Ménagère âgée de 62 ans, Interrogé à Tazibouo le 08 Août 2022 à 08h 25

³⁴ Séry Ballet Béatrice, 83 ans, ménagère, entretien réalisé à Gogoguhé le 08 juin 2023.

³⁵ La polyandrie n'existant pas dans cette société, nous avons jugé inutile d'employer le terme polygamie pour désigner le mariage d'un homme avec plusieurs femmes.

Conclusion

Il ressort de ce périple en pays bété que le mariage chez les Galebaouhan a évolué à travers les âges. A l'époque précoloniale, les types de mariage les plus en vogue dans cette société étaient le mariage par consentement mutuels des partenaires et les unions arrangées avec pour clé d'alliance le paiement de la dot. Mais cette institution a connu des transformations majeures à partir du premier tiers du XXe siècle avec la présence du colonisateur français qui instaure des restrictions au niveau de la fixation du prix de la dot. Dans ce contexte de domination sociopolitique et économique, de nouveaux produits étrangers notamment européens entrent dans la composition dotale en remplacement ou en complément des produits préexistants. A partir de 1960, la Côte d'Ivoire est officiellement déclarée indépendante, arborant ainsi les artifices de liberté, de modernité et d'indépendance. Le nouvel Etat prend des textes de lois pour interdire les habitudes nuptiales rejetées par le colonisateur en l'occurrence la paie de la dot et la polygamie respectivement présentées comme des infractions et pratiques illégales. Malgré toutes ces dispositions juridiques contraignantes, ces pratiques anciennes résistent et se réinventent avec des emprunts culturels remarquables.

Sources et références bibliographiques

Sources

Sources écrites

- Code Civil I : droit des personnes et de la famille
- Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, 1964
- La loi n°64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage
- La loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage.

- Code Civil I, de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019, relative au Mariage ou des conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Sources orales

ENQUETES	PROFESSION	AGE	LIEUX D'ENQUÊTE	DATE/ HEURE	THEMES ABORDES
BLE Aline	Ménagère	62 ans	Tazibouo	24-08-2022/08h25	-Disparition du mariages forcés
GNAKA Matilde	Animatrice radio	64 ans	Gbokora	28-05-2022/08h 40	- La pratique du lévirat et sororat
KORE Jacqueline	Ménagère	55 ans	Tazibouo	24-08-2022/ 9h15	-L'importance de la dot dans le mariage
Logbo Angèle	Ménagère	47 ans	Tagoura	10-06-2023 / 09h 22	-La dot à l'époque coloniale
MARO Tina Joséphine	Commerçante	68 ans	Gbokora	28052022/10h15	-Le mariage pour dette
NAHOUNOU Dogore Martine	Ménagère	63 ans	Tazibouo	28-05-2022/9h43	- Les mutations matrimoniales
OBOU Kalet	Ancien chef de village de Tazibouo	83 ans	Tazibouo	le 09-06-2023 / 08h 25	- La pratique du rapt simulé
TAPE Gbleli Marcel	Chef central de Vavoua	73 ans	Tazibouo	Le 09-06-2023 / 10h20	- Le mariage à l'époque précoloniale - la cession de sa femme à autrui
SAKRE Lohouri René	Chef du village de Lobia	77 ans	Lobia	04-04-2022/ 17h08	-Le mariage avec consentement mutuel
SÉRI Ballet Béatrice	Ménagère	83 ans	Gogoguhé	08-06-2023 / 18h45	- la polygamie
ZEZE Sery Honora	Animateur radio à Daloa	70 ans	Sapia	08-06-2023 / 17h57	-La cérémonie de la dot à l'époque coloniale

Références Bibliographiques

BINET Jacques. 1959. Le mariage en Afrique noire, Paris : Cerf.

DOZON Jean-Pierre. 1985. La société bété : histoire d'une "ethnie" de Côte d'Ivoire, Paris, éditions Karthala-éditions de l'ORSTOM.

FAINZANG Sylvie, JOURNET Odile. 1988, La femme de mon mari : anthropologie du mariage polygamique en Afrique et en France, Paris, L'Harmattan.

GBAGBO Laurent. 2002. Sur les traces des Bété, Abidjan, PUCI.

KIPKE Pierre, 2005, *Côte d'Ivoire, la formation d'un peuple*, Bayeux, L'Afrique dans tous ses états, Sides-Ima, 291 p.

KOUASSI N'Goran François. 2006. Histoire et fondements de l'identité d'un peuple : l'Ayaou dans le Baoulé, dépôt légal édition n° 8025, 130 p.

MYAZHIOM LOMO Aggée Célestin. 2001. Mariage et domination française en Afrique noire (1916-1958), Paris, L'Harmattan.

PAULME Denise. 1962. Une société de Côte d'Ivoire hier et aujourd'hui : les Bété, Paris, Mouton & CO.

TRA BI Botty Jérôme, « Tout Savoir sur la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire », www.gouv.ci, consulté en ligne le 22 Mars 2023.

ZUNON Gnobo Julien. 1980. Les échanges dans la région de Daloa du milieu du XIXème siècle à 1936, Thèse pour le Doctorat de troisième cycle d'Histoire, Paris, Université de Paris VII, 553 p.

Influence des barrières psychologiques sur la prise de décision tactique chez les footballeurs d'Abomey-Calavi (Bénin)

Michel Mètonou MEHINTO (1)
Mahoutin Ange Gérard-Marie DATINON (2)
Appolinaire GNANVI (3)

(1) *Laboratoire de Psychologie Appliquée,
Université d'Abomey-Calavi/Bénin
+22997268923*

mipapaito01@yahoo.fr

(2) *Département de Psychologie
Université d'Abomey-Calavi/Bénin*

(3) *Département de Sociologie-Anthropologie
Université d'Abomey-Calavi/Bénin.*

Résumé

La présente réflexion se concentre sur les facteurs psychologiques influençant les performances des footballeurs âgés de 18 à 30 ans. Elle met un accent particulier sur l'influence des barrières psychologiques en lien avec la prise de décision tactique des joueurs. Les données collectées par le truchement des entretiens et du questionnaire auprès du groupe cible retenu par la technique d'échantillonnage non probabiliste volontaire, sont traitées avec SPSS version 27 et par l'analyse de contenu thématique et sémantique. Les résultats révèlent que le stress, le manque de confiance en soi et la peur des erreurs sont des barrières répandues dans le quotidien de ces acteurs. Ces obstacles psychologiques influent sur la rapidité des décisions tactiques, la confiance en leur efficacité tactique et provoquent des changements de décision de dernière minute. De plus, conscients de leurs difficultés, les footballeurs reconnaissent la nécessité d'un accompagnement psychologique pour l'amélioration de leurs performances décisionnelles tactiques.

Mots clés : *Barrières psychologiques, décision tactique, footballeurs.*

Abstract

This study examines the psychological factors affecting the performance of footballers aged 18 to 30, with a specific focus on the influence of psychological barriers on players' tactical decision-making. Data were collected through interviews and a questionnaire from a target group selected using a voluntary non-probability sampling technique. The data were analyzed using SPSS version 27, along with thematic and semantic content analysis. The findings reveal that stress, lack of self-confidence, and fear of mistakes are common psychological

240

barriers faced by these players in their daily lives. These obstacles impact the speed of tactical decision-making, undermine confidence in tactical execution, and often lead to last-minute changes in decisions. Moreover, footballers acknowledge their challenges and recognize the need for psychological support to enhance their tactical decision-making performance.

Keywords : *Psychological barriers, tactical decision-making, footballers*

Introduction

Le football, bien plus qu'un simple sport, est un phénomène social qui dépasse les seules frontières du jeu et entretient une forte attraction autour de sa dimension économique. Il rassemble de nombreux acteurs autour d'une même passion. Au centre de ce sport se retrouvent des acteurs qui chaque jour animent et suscitent l'excitation. Cependant, l'euphorie, la ferveur et l'argent qui caractérisent le football ne constituent que la dimension visible de l'iceberg de la vie des footballeurs. Le quotidien de ces acteurs, est pointillé de nombreux défis, des difficultés et un haut niveau de stress et parfois de déceptions. Ces aspects qui caractérisent le vécu du footballeur peuvent inhiber l'expression de son potentiel sportif (G. William & C. Talleu, 2010). En effet, des travaux qui se sont intéressés à l'étude des obstacles dans le football mondial et particulièrement africain, mettent en évidence de nombreux problèmes organisationnels, relationnels et personnels. Ces derniers ont porté majoritairement sur la gestion socio-économique du football et sur les problèmes comme la corruption, l'insuffisance de moyens matériels et d'infrastructures. Par ailleurs, les conditions financières et administratives désavantageuses, ainsi que l'incompétence des équipes techniques (I. Ciss, 2012, C. Kane, 2012 ; I. Ngom, 2009), compliquent encore la situation des footballeurs, notamment ceux évoluant dans des ligues sous-développées comme celles du Bénin. Ces difficultés occultent souvent les enjeux psychologiques qui affectent directement leur performance et bien-être. Les footballeurs béninois, souvent issus de milieux défavorisés, sont confrontés à des barrières psychologiques importantes qui freinent l'expression de leur potentiel. Ces barrières mentales peuvent prendre la forme de stress, d'un manque de confiance en soi, ou de la peur de l'échec, autant de facteurs qui influencent négativement leurs décisions tactiques sur le terrain (R. Weinberg & D. Gould, 2014). En effet,

les barrières psychologiques sont des obstacles internes qui, en agissant sur les capacités cognitives et émotionnelles des joueurs, perturbent leur faculté de prendre des décisions rapides et efficaces en situation de match. C. Dweck (2006) les désigne comme des croyances limitantes, profondément ancrées, qui restreignent les capacités d'adaptation et de réaction des joueurs. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte béninois, où le manque d'accompagnement psychologique est flagrant. L'enjeu de cette étude est donc de comprendre comment ces barrières psychologiques influencent spécifiquement la prise de décision tactique des footballeurs d'Abomey-Calavi, un aspect central de la performance sportive. Prendre une décision tactique dans le football implique non seulement une analyse rapide de la situation de jeu, mais également une anticipation des actions de l'adversaire (P. Ward & A. M. Williams, 2003). Ainsi, toute entrave mentale, qu'elle soit liée à la gestion du stress ou à la peur de l'erreur, risque de compromettre la fluidité et la précision de ces choix essentiels. Cette recherche se veut une contribution essentielle à l'amélioration des performances sportives et psychologiques des footballeurs en explorant les blocages mentaux qui affectent la qualité et la rapidité de leurs décisions tactiques. En tenant compte des réalités spécifiques au football béninois, l'étude propose de mettre en lumière l'importance d'un accompagnement psychologique pour renforcer la confiance des joueurs dans leurs capacités à prendre des décisions rapides et précises sous pression.

1. Matériels et méthodes

La commune d'Abomey-Calavi a été choisie comme site empirique pour cette étude en raison de sa grande attractivité pour le football. Située dans le département de l'Atlantique, cette ville en plein développement est un véritable vivier de footballeurs, faisant d'elle un lieu d'investigation pertinent pour notre recherche sur les barrières psychologiques qui influencent la prise de décision tactique chez les joueurs. Afin de comprendre les difficultés psychologiques auxquelles les footballeurs béninois sont confrontés, nous avons adopté une approche méthodologique mixte, combinant à la fois des techniques quantitatives et qualitatives. Cette démarche nous a permis d'obtenir une vision plus complète et nuancée de la situation.

1.1. Échantillonnage

Nous avons travaillé avec un échantillon de 110 footballeurs, tous âgés de 18 à 30 ans, issus de différentes équipes locales d'Abomey-Calavi. Ces joueurs ont été sélectionnés via une méthode d'échantillonnage non probabiliste, plus précisément la technique du volontariat, afin de garantir une participation volontaire et motivée. Les participants étaient exclusivement des footballeurs professionnels ou semi-professionnels, c'est-à-dire des individus qui considèrent le football comme une activité principale et non comme une simple distraction. Avant de commencer l'étude, les critères d'inclusion ont été rigoureusement définis pour éliminer les biais liés à l'engagement sportif. Cette étape initiale de filtrage a permis d'affiner la qualité des données.

1.2. Collecte des données

Les données ont été collectées à travers deux principaux outils. D'abord, un questionnaire structuré a été distribué aux joueurs, comprenant des questions fermées sur leurs expériences psychologiques et les facteurs qui influencent leur prise de décision tactique. Le questionnaire incluait également des questions ouvertes permettant aux répondants d'exprimer plus librement leurs ressentis et expériences. Ensuite, des entretiens semi-directifs ont été menés avec un sous-échantillon de 15 joueurs, choisis de manière aléatoire parmi les 110 participants initiaux. Ces entretiens ont permis d'approfondir les thèmes émergents du questionnaire et de mieux comprendre les nuances des barrières psychologiques rencontrées par les joueurs.

1.3. Analyse des données

Les données quantitatives recueillies via les questionnaires ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS (version 27). Les statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, moyennes) ont été utilisées pour illustrer les principaux facteurs psychologiques affectant les footballeurs. Des graphiques et tableaux ont été produits afin de visualiser les tendances clés. En parallèle, les réponses aux questions ouvertes ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique et sémantique. Chaque réponse a été codée afin d'identifier des motifs récurrents dans les discours

des joueurs, notamment en ce qui concerne le stress, la peur de l'échec, et le manque de confiance en soi.

Les entretiens ont été transcrits intégralement, puis analysés en identifiant des unités de sens spécifiques. Les verbatim extraits des entretiens ont été utilisés pour appuyer les résultats quantitatifs et renforcer l'interprétation des données. Cette triangulation des méthodes quantitatives et qualitatives a permis de croiser les perceptions des joueurs avec les résultats des analyses statistiques.

1.4. Mise en œuvre

La collecte des données s'est étalée sur une période de trois mois allant d'octobre à décembre 2023, durant laquelle nous avons établi des partenariats avec plusieurs équipes locales pour faciliter l'accès aux joueurs et organisé des sessions d'enquête. Les questionnaires ont été administrés en groupe, après les séances d'entraînement, afin de garantir une disponibilité effective des joueurs. Les entretiens, quant à eux, se sont déroulés individuellement dans des espaces calmes pour favoriser une meilleure introspection et des réponses plus sincères.

2. Résultats de la recherche

2.1. Données sociodémographiques

2.1.1. Âge des footballeurs interviewés

Figure 1. Répartition des footballeurs selon l'âge.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

De l'observation de la figure 1, il se dégage que 45,5% des footballeurs enquêtés sont âgés de 18 à 20 ans, 27,3% sont entre 21 et 23 ans d'âge, 18,2% entre 24 et 26 ans, 5,5% ont entre 27 et 29 ans et 3,6% ont 30 ans ou plus. Qu'en est-il de la durée de leur expérience de pratique dans le football ?

2.1.2. Année d'expérience dans la pratique du football

Figure 2 : Répartition des footballeurs selon le nombre d'année d'expérience.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

L'analyse de la figure 2 ci-dessus révèle que 40% des footballeurs ont une expérience de jeu dans le football compris entre 1 et 3 ans. Une proportion de 29,1% a entre 4 et 6 ans d'expérience dans le football, 16,4% ont plus de 6 ans d'expérience et pour finir 14,5% ont moins d'un an d'expérience. Il apparaît en premier lieu que tous les joueurs ont une expérience dans le football qui varie entre 1 et 6 ans avec une grande majorité qui est comprise en 1 et 3 ans d'expérience. Ces données sont d'une importance capitale, car l'expérience est un facteur important dans la reconnaissance des barrières psychologiques dans le football et l'établissement de leur impact sur les capacités de prise de décisions tactiques. Tenant compte de leur expérience dans la pratique du football, ces footballeurs évoluent depuis longtemps à des postes de jeu différent. Ce que traduit la figure 3 ci-dessous.

2.1.3. Postes occupés par les joueurs sur le terrain de jeu

Figure 3 : Répartition des footballeurs en fonction du poste occupé sur le terrain.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

Les données de la figure 3 montrent que 36,4% des footballeurs jouent au poste de milieu de terrain, 32,7% évoluent en tant que des attaquants, 21,8% des défenseurs, et 9,1% des gardiens de but. Ces données sont représentatives du moment où tous les postes du terrain sont présents à des taux divers. Mais, à quelles difficultés sont confrontés les footballeurs ?

2.2. Exploration des barrières psychologiques chez les footballeurs à Abomey-Calavi

2.2.1. Sentiment de stress ou de détente avant les matchs

Figure 4 : Sentiment de stress ou de détente des footballeurs avant les matchs.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

La lecture de la figure fait ressortir que 16,36% des joueurs sont

très stressés avant le début des matchs contre 45,45% qui sont plutôt stressés. Dans le même temps, 20% de ceux-ci ne sont ni stressés ni détendus, pendant que 10,91% sont plutôt détendus et 7,28% sont très détendus avant les matchs. Il peut être avancé de ces données que la majorité des joueurs enquêtés sont plutôt stressés avant les matchs. Ceci indique que le stress est une barrière psychologique courante chez les footballeurs. Qu'en est-il de la confiance en soi ?

2.2.2. Manque de confiance en soi des footballeurs

Le manque de confiance en soi chez les footballeurs apparaît comme un facteur de déséquilibre psychique. Il maintient le joueur qui le manifeste dans une posture d'infériorité incapable de croire en lui-même. Et cela devient plus complexe si dans son environnement les propos dévalorisants lui sont continuellement adressés. C'est ce que tente de mettre en exergue l'extrait de propos du footballeur E. C. du club « AS Volcan ». Il s'exprime en ces termes :

« Comment peux-tu avoir confiance en toi si, à chaque fois sur le terrain, le coach doit te crier dessus, t'humilier et te faire parfois sortir du terrain pour une moindre erreur ? Vous vous imaginez ce que l'on peut ressentir ? On se voit nul, sans valeur et que peut faire un joueur qui se voit dévalorisé à chaque fois ? Rien absolument, rien du tout. Pardonnez-moi d'ajouter que si on ne te fait pas confiance, comment tu peux avoir confiance en toi ? » [Propos de E. C., joueur de AS Volcan, 20 ans].

L'analyse de cet extrait montre combien l'estime que le footballeur a de lui-même ainsi que sa motivation peuvent se retrouver facilement au fond du gouffre. Ce qui vient renforcer la nécessité de considérer le manque de confiance en soi comme une barrière psychologique significative dans le quotidien des footballeurs.

2.2.3. Pression subie durant les matchs

Dans les interactions avec leurs pairs, les joueurs peuvent s'influencer les uns les autres. En partant du fait que la nature de ces interactions pourrait constituer un blocage mental dans le

football, les résultats dans le sens en justifient tout en mettant l'accent sur les pressions subies. La figure 5 ci-dessous illustre la pression entre coéquipiers.

Figure 5 : Pression entre coéquipiers

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

L'examen des données de cette figure permet de voir que 57,27% des joueurs sont fortement d'accord du fait que les pressions entre coéquipiers constituent un obstacle pour eux. Par ailleurs, 33,63% des joueurs indiquent ressentir légèrement la pression venant de leurs coéquipiers et 9,09%, déclarent ne pas en ressentir. La pression des coéquipiers découlant de l'interaction entre eux, est évoquée comme un frein psychologique pour la prise de décision tactique.

2.2.4. Crainte de la critique

Interviewés sur la crainte de la critique, 70% des enquêtés reconnaissent le fait de craindre d'être critiqués pendant que 30% pensent le contraire. C'est ce que traduit la figure 6 ci-dessous.

Figure 6 : Crainte de la critique.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

Cette disparité suggère une tendance significative des joueurs à rencontrer cette barrière psychologique. L'ampleur de la crainte de la critique, exprimée par la majorité des participants, souligne son impact potentiel sur le bien-être mental et la performance sportive et représente pour ainsi dire une barrière mentale potentielle. Que dire des émotions négatives ?

2.2.5. Émotions négatives ressenties en situation de match

Le football est un jeu plein d'excitations et plein d'émotions. S'il est vrai qu'une victoire ou une qualification apporte la joie et le bonheur, d'autres situations peuvent générer des émotions contraires. C'est pour les élucider que les acteurs ont été interviewés sur les émotions négatives couramment éprouvées. La figure 7 en est l'illustration.

Figure 7 : Émotions négatives ressenties.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

Une lecture de la figure 7, nous montre que 30,90% des joueurs ressentent de la colère durant les matchs, 27,27% ressentent de la peur sur le terrain lors du jeu, 9,1% ont mentionné être pour la plupart du temps tristes. Nous avons également 29,1% qui éprouvent de la honte sur le terrain, 3,63% ne ressentent aucune émotion particulière et le dégoût n'est vécu par aucun d'eux. Il peut

se dégager que les émotions telles que la colère, la peur, la tristesse et la honte constituent des barrières psychologiques non négligeables pour les joueurs. Les barrières psychologiques sont donc présentes chez les footballeurs en situation de jeux et prennent plusieurs aspects. Mais à quel moment surviennent-elles le plus chez les footballeurs à Abomey-Calavi ?

2.2.6. Situation d'occurrence des barrières psychologiques dans le jeu

Les barrières psychologiques peuvent survenir durant tout le jeu. Mais dans le but de mieux cerner leur impact sur les capacités décisionnelles des joueurs, il est nécessaire de comprendre à quel moment ces barrières se manifestent le plus. Les réponses à cette question transparaissent sur la figure 8.

Figure 8 : Situations dans lesquelles les barrières surviennent.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

L'analyse de la figure 8 rend compte que 45,45% des joueurs affirment que les barrières psychologiques surviennent lorsqu'ils sont menés au score, 32,73% affirment ressentir les barrières psychologiques lors de tous les matchs et seulement 21,82% les ressentent lors d'un match à enjeu. Les barrières psychologiques sont à cet effet présentes durant tous les matchs et plus précisément lors des matchs où les joueurs sont menés au score. Cela est corroboré par les extraits de propos de deux joueurs interviewés qui déclarent respectivement :

« Moi je suis le plus embrouillé : stress, peur, manque de confiance et de courage lors des matchs où mon équipe est menée au score, j'en tremble. » [Propos de H. B., joueur de Odeby FC, 23 ans].

« Au cours du jeu, tout va bien jusqu'à ce qu'on nous marque et c'est fini, on ne sait même plus comment courir ou comment jouer, j'ai peur et je suis sous le choc, je déteste ces moments. » [Propos de C. S., joueur de ASUD FC, 19 ans].

La période du match où la victoire de son équipe est en jeu, est donc selon les joueurs le moment où ils sont le plus exposés aux barrières psychologiques. La victoire étant le but du jeu, sa menace engendre une horde de perturbations dans le rang des footballeurs.

2.3. Effets des barrières psychologiques sur la prise de décision tactique

2.3.1. Effets des barrières psychologiques sur la lecture du jeu

La prise de décision tactique implique en elle plusieurs autres processus sans lesquels elle ne peut advenir. Et si ces processus sont en proie aux barrières psychologiques, les capacités décisionnelles tactiques peuvent être compromises. C'est cette réalité que décrivent deux de nos enquêtés. Ces résultats indiquent une prévalence significative de la perception négative de l'effets des barrières psychologiques sur la lecture du jeu parmi les footballeurs. C'est dans ce sens qu'un joueur affirme :

« Lorsque je suis fortement stressé, ma capacité à lire le jeu est sérieusement compromise. C'est difficile de rester concentré sur les mouvements tactiques lorsque l'esprit est envahi par la peur de mal faire. » [Propos de M. Z., joueur de Assaba FA, 26 ans].

Un autre joueur partage son expérience :

« Je suis d'accord que les problèmes de psychologie dont nous parlons là influent sur la lecture du jeu. Il y a des moments où l'anxiété me fait perdre de vue la stratégie globale de l'équipe. » [Propos de M. D., joueur de AS Volcan, 22 ans].

Les extraits d'entretien ci-dessus montrent une réalité palpable en évoquant la manière dont la lecture du jeu devient difficile pour les athlètes créant déconcentration et difficulté de coordonner les actions tactiques dans le jeu. Ces deux extraits dévoilent donc comment le stress mental et la peur peuvent empêcher la concentration et la perception tactique.

2.3.2. Barrières psychologiques et difficultés cognitives en lien avec la décision tactique

En observant les faits, il devient évident que des difficultés cognitives peuvent engendrer les blocages psychologiques. La figure 9 ci-dessous présente quatre facultés cognitives indissociables de la prise de décision tactique. Il s'agit de la mémoire, de la capacité d'anticipation, de la concentration et de l'adaptation.

Figures 9 : Difficultés cognitives ressenties en rapport avec la prise de décision tactique.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

Une lecture des résultats de la figure 9 permet de constater que 57% des joueurs sont d'accord en ce qui concerne le fait qu'ils rencontrent des difficultés à anticiper les actions quand ils sont sous le stress ou autres barrières mentales. 43% affirment le contraire. En ce qui concerne le fait d'oublier les instructions qu'ils ont reçues ou qu'ils reçoivent pendant le jeu, plus de la moitié, soit 65% des joueurs sont d'accord avec l'idée contre 35% qui ne partagent ce point de vue. Par ailleurs, les difficultés d'adaptation sont présentes chez 75% des footballeurs et pour 25% restants, ces difficultés ne sont pas une préoccupation majeure. Pour finir, la concentration chez les footballeurs à Abomey-Calavi est affectée chez la grande majorité avec un pourcentage de 71% contre 29%. Ces résultats permettent de conclure à l'évidence que la mémoire, l'anticipation, l'adaptation et la concentration sont influencées par les barrières psychologiques dans le jeu. Cela n'est donc pas sans effets sur les capacités décisionnelles tactiques.

2.3.3. Modification de choix tactiques à la dernière minute

Les conséquences de la survenue des barrières mentales dans le jeu sont inévitables. Si ces barrières provoquent des difficultés cognitives pour les joueurs, les difficultés comportementales sont également présentes et influencent les choix tactiques de dernière minute.

Figure 10 : Changement de décision tactique à la dernière minute.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023

Il est constaté que 38,2% joueurs affirment changer leur décision tactique à la dernière minute en raison de barrières psychologiques, tandis que 27,3% le font parfois. Seulement 23,6% le font rarement et 10,9% n'ont jamais expérimenté un tel changement. Ces résultats mettent en lumière l'influence significative des barrières psychologiques sur les changements de décision tactique dans le contexte du jeu de football. L'un de nos répondants déclara juste titre :

« Parfois, je me surprends à ajuster mes plans au dernier moment en raison de la pression. Cela peut influencer la façon dont je perçois la situation sur le terrain ». [Propos de I. S., joueur de Assaba FA, 20 ans].

Les expériences partagées confirment que la pression mentale influence de manière tangible la flexibilité stratégique des joueurs, renforçant ainsi l'idée d'une répercussion significative des barrières psychologiques sur les choix tactiques de dernière minute et pouvant même pousser les footballeurs à remettre en cause les décisions prises.

2.3.4. Doute persistant après le choix d'une option tactique

Concernant la remise en question d'une décision tactique après l'avoir prise, 65,64% des participants déclarent le faire, tandis que 34,36% restent confiants dans leurs choix initiaux comme nous le voyons à travers la figure 11.

Figure 11 : Remise en question d'une décision tactique après l'avoir prise.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

Ces résultats suggèrent une tendance notable à la réévaluation postérieure des décisions tactiques, potentiellement liée à des barrières psychologiques. L'extrait des propos de J. B., joueur de la Team Orpair 80 est explicite sur la question.

« La pression du jeu peut parfois me faire douter de mes décisions tactiques. C'est quelque chose sur lequel je travaille pour rester confiant dans mes choix. » [Propos de J. B., joueur de la Team Orpair 80, 21 ans].

Ces propos soulignent le défi constant de rester confiant dans les choix tactiques sous pression mentale, corroborant ainsi la conclusion initiale sur la tendance à la réévaluation postérieure des décisions tactiques liée aux barrières psychologiques.

2.3.5. Travail psychologique et amélioration des prises de décisions tactiques

Face à ces barrières psychologiques et à leurs conséquences sur les capacités des footballeurs à prendre des décisions tactiques en situation de jeu, la majorité de nos enquêtés restent optimistes à l'idée d'une amélioration par un travail psychologique avec eux. Les données de la figure 12 renseignent mieux ce besoin d'accompagnement.

Figure 12 : Amélioration de la prise de décision tactique par le travail psychologique.

Source : données de terrain _octobre à décembre 2023.

L'analyse de cette figure renseigne que 72,7% des footballeurs reconnaissent qu'un travail psychologique sur les barrières pourrait améliorer leur prise de décision tactique, tandis que 27,3% restent sceptiques. Ces résultats suggèrent un potentiel significatif d'interventions psychologiques pour améliorer les performances décisionnelles tactiques des joueurs.

3. Discussion des résultats de la recherche

L'analyse des données issues de cette recherche révèle que les barrières psychologiques constituent une réalité incontournable pour les footballeurs d'Abomey-Calavi. Ces obstacles influencent considérablement la prise de décision tactique des joueurs, avec des effets néfastes sur leurs performances sportives.

L'un des principaux constats de l'étude est le stress important ressenti par les joueurs avant les matchs. Comme le montre la figure 4, 61,81 % des footballeurs interrogés se déclarent stressés avant les rencontres. Ce résultat est cohérent avec les conclusions de J. G. Jones & L. Hardy (1990), qui montrent que le stress est un facteur inhibiteur majeur dans les performances sportives. Dans ce contexte, le stress n'est pas simplement un ressenti passager, mais un obstacle qui affecte directement la concentration et la capacité des joueurs à analyser et réagir efficacement en situation de jeu. De plus, ces résultats confirment les études de R. Lazarus (2000), qui établissent un lien entre la gestion émotionnelle et la performance athlétique. En effet, les joueurs stressés ont du mal à mobiliser pleinement leurs capacités cognitives, telles que l'attention et l'anticipation, comme l'illustrent les données de la figure 9, où 57 % des footballeurs déclarent des difficultés à anticiper sous stress.

À cela s'ajoute le manque de confiance en soi, une barrière psychologique très répandue. Les témoignages recueillis, tels que celui d'E.C., joueur du club AS Volcan, révèlent que les joueurs manquant de confiance en eux sont souvent paralysés par la peur de l'échec. Ce manque de confiance, exacerbé par les critiques fréquentes et la pression externe, entraîne une remise en question permanente de leurs décisions tactiques. Cette dynamique, déjà observée par A. Bandura (1986), souligne que les athlètes qui doutent d'eux-mêmes tendent à éviter les situations à risque, ce qui nuit gravement à leur performance. Nos résultats (Figure 11) montrent que 65,64 % des joueurs réévaluent leurs décisions après coup, confirmant que l'incertitude et le doute persistent même après la prise de décision.

Un autre facteur clé est la pression exercée par les coéquipiers et l'entourage. Selon la figure 5, 57,27 % des joueurs affirment ressentir une forte pression venant de leurs pairs, ce qui alourdit la charge mentale déjà présente avant les matchs. Cela est en ligne avec les travaux de S. Beilock (2001), qui montrent que la pression sociale, qu'elle provienne de l'équipe ou des supporters, contribue à une perte de contrôle chez les joueurs. En effet, la réduction de la concentration observée chez 71 % des joueurs (Figure 9) résulte non seulement du stress personnel, mais aussi de l'environnement social pesant autour d'eux. Il est donc essentiel de comprendre que

la dynamique d'équipe, bien qu'importante, peut devenir un frein lorsque les relations entre joueurs se traduisent par des attentes excessives et une pression accrue.

La peur de la critique, abordée par 70 % des joueurs (Figure 6), est une autre dimension importante des barrières psychologiques. La crainte d'être jugé pour ses erreurs mène les joueurs à prendre des décisions plus conservatrices, voire à éviter des actions potentiellement décisives. Cela est particulièrement visible dans la figure 10, où 38,2 % des joueurs reconnaissent changer de décision tactique à la dernière minute sous la pression mentale. La peur de la critique les pousse à douter de leur premier choix, réduisant ainsi leur efficacité sur le terrain. Ce comportement a déjà été souligné par B. Abd-El-Kader (2009), qui montre que la peur de l'échec est un frein à la prise de décision audacieuse chez les entraîneurs et les joueurs.

Nous rejoignons les positions théoriques de S. Harter (1999) et C. Maslach (1997) qui insistent sur l'importance de l'estime de soi et du bien-être mental dans la performance sportive. Nos résultats confirment que les barrières psychologiques, qu'il s'agisse du stress, du manque de confiance ou de la peur de la critique, affectent directement la qualité des décisions tactiques des footballeurs. Il est crucial que ces aspects soient intégrés dans le programme d'entraînement des clubs afin de renforcer la résilience mentale des joueurs.

Notre avis à la fin de ce travail est que la préparation psychologique est tout aussi indispensable que la préparation physique et technique. Le football, notamment à Abomey-Calavi, ne peut progresser que si les équipes investissent dans un accompagnement psychologique pour leurs joueurs. Les figures 12 et 9 montrent clairement que les joueurs eux-mêmes reconnaissent l'importance d'un tel travail, 72,7 % affirmant qu'un suivi psychologique améliorerait leurs décisions tactiques. L'instauration de séances de travail sur la gestion du stress, la confiance en soi et la régulation des émotions est donc une piste incontournable pour l'amélioration des performances sportives à long terme

Conclusion

La présente recherche met en évidence l'influence des barrières psychologiques sur la prise de décision tactique des footballeurs d'Abomey-Calavi. Des travaux de collectes effectués, il ressort que des facteurs tels que le stress, le manque de confiance en soi, et la peur de l'échec constituent des obstacles majeurs qui affectent directement les capacités des joueurs à prendre des décisions tactiques rapides et précises. Il importe de préciser que ces barrières ne concernent pas seulement le jeu en lui-même, mais elles touchent également le fonctionnement et le bien-être psychologiques des joueurs, affectant leur capacité à se concentrer et à anticiper les choix tactiques sur le terrain.

Ces résultats révèlent surtout la nécessité de repenser les méthodes de préparation des athlètes en intégrant une dimension psychologique dans les programmes d'entraînement. Le manque de soutien mental impacte non seulement les performances individuelles des joueurs, mais aussi la dynamique d'équipe, ce qui peut freiner les résultats collectifs. En mettant en place des stratégies d'accompagnement psychologique, il est possible d'améliorer la capacité des joueurs à gérer la pression, à renforcer leur confiance et à prendre des décisions plus efficaces lors des matchs.

Sur le plan social, cette recherche ouvre des perspectives importantes pour les gestionnaires d'équipes et les entraîneurs au Bénin, ainsi que dans d'autres contextes similaires. Reconnaître les barrières psychologiques comme des freins réels aux performances sportives doit conduire à une nouvelle approche dans la gestion des équipes, où le bien-être mental des joueurs occuperait une place centrale. En sensibilisant les joueurs et les entraîneurs à l'importance de la santé mentale et en fournissant les outils nécessaires pour surmonter ces obstacles, il devient possible de créer un environnement propice à l'épanouissement sportif et personnel des athlètes.

Références bibliographiques

ABD-EL-KADER Benchehida, 2014, « Facteurs influençant la prise de décision de l'entraîneur de football », 8ème Colloque international des chercheurs francophones, Université de Basse-Normandie, Caen, France

BANDURA Albert, 1986. *Fondements sociaux de la pensée et de l'action : Une théorie cognitive sociale*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall

BEILOCK Sian, 2001, « Sur la fragilité des performances expertes : Qu'est-ce qui régit le fait de craquer sous la pression ? » *Journal of Experimental Psychology: General*, 130(4), pp. 701

BENAMEUR Messahel Amar, 2020, « La perception de l'impact du stress sur la prise de décision chez les entraîneurs de football », Mémoire, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem, pp 32-56

CALMELS Claire, 2008, « Neurosciences et Psychologie du Sport : Quelques éléments de réflexion pour améliorer la performance sportive », Congrès International de la Société Française de Psychologie du Sport, Quimper, France

CISS Ibrahima, 2012, « Étude de quelques facteurs de blocage du football professionnel au Sénégal », Mémoire, Université Cheikh Anta Diop Dakar, pp 40-46

DECI Edward L. & RYAN Richard, 2000, « Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions ». *Contemporary Educational Psychology*

DWECK Carol, 2006. *Mindset: The new psychology of success*, Random House Incorporated

FOURCADE Prudence, 2018, « L'attention et la concentration au cœur des apprentissages », Mémoire de master MEEF, Sorbonne Université, Paris

GASPARINI William & TALLEU Clotilde, 2010. *Sport et discriminations en Europe : Regards croisés de jeunes chercheurs et de journalistes européens*, Éditions du Conseil de l'Europe

GRÉHAIGNE Jean-Francis, 2018, « Tactique, stratégie, combinaison, schéma et intelligence tactique », *ejrieps*, Hors-série N°2, DOI: 10.4000/ejrieps.512

- GRÉHAIGNE Jean-Francis, GODBOUT Paul & BOUTHIER Daniel**, 2001, « The Teaching and Learning of Decision Making in Team Sports », *Quête*, 53(1), pp. 59-76
- HARTER Susan**, 1999. *The Construction of the Self: A Developmental Perspective*, New York : The Guilford
- JONES J. Graham et HARDY Lew (Eds.)**, 1990. *Stress and performance in sport*, John Wiley & Sons
- KANE Cheikh Yakhoub**, 2012, « Analyse des obstacles liés au développement du football dans la commune de Tambacounda » Mémoire de maîtrise, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pp 33-49
- KERMARREC Gilles et BOSSARD Cyril**, 2014, « Defensive Soccer Players Decision-Making: a Naturalistic Study », *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 8(2), pp. 187-199.
- KERMARREC Gilles et ROURE Cédric**, 2016, « L'entraînement et l'enseignement de la prise de décision tactique dans les sports collectifs : L'usage des situations de jeux réduits à l'épreuve de modèles théoriques et de résultats de la recherche en sciences du sport », *ejrieps*, 37(1), pp. 58-79
- LAZARUS Richard**, 2000, « How emotions influence performance in competitive sports », *The Sport Psychologist*, 14(3), pp. 229-252
- MASLACH Christina et LEITER Michael**, 2018. *Encyclopedia of Stress*, 2e éd., Elsevier
- MORFAUX Louis-Marie et LEFRANC Jacques**, 2007. *Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines*, Armand Colin, Paris
- NGOM Ibou**, 2009, *Études de quelques facteurs limitant la performance du football d'élite dans la région de Koalack*, Mémoire de maîtrise ES-Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Département d'Éducation Physique et du Sport Université, Cheikh Anta Diop de Dakar.
- SORBONNECO**, 2014. *Le rôle de la confiance dans le comportement et la prise de décision*, École d'Économie, Paris
- WARD Peter et WILLIAMS Allen Mark**, 2003, « Perceptual and cognitive skill development in soccer: The multidimensional nature of expert performance », *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 25(1), pp. 93-111
- WEINBERG Robert et GOULD Daniel**, 2014. *Foundations of Sport and Exercise Psychology*, Human Kinetics

Prostitution et Alcoolisme des Aides ménagères à Tiébani dans la Commune de kalaban Coro à Bamako au Mali

❖ **Moïse DAGNOKO**

Docteur en Education au Développement

moisedane@gmail.com

(00223) 76-77-35-64

Résumé

Au Mali comme un peu partout en Afrique actuelle, le travail d'aide-ménagère à but lucratif est dû à l'insuffisance ou le manque de formation scolaire qui sous-entend ; la non scolarisation des filles, l'abandon, l'exclusion et autres, tel que : le statut de la fille dans le ménage. A l'instar des autres grandes villes, le phénomène de prostitution des filles est une réalité à Tiébani, où il apparait sous de facettes multiples. Cette pratique touche les filles de différentes catégories socio-professionnelles, que ce soit des élèves ou non, des petites vendeuses de rue, des serveuses ou des clientes dans les bars et maquis ou encore des aide-ménagères, peu importe leurs régions d'origine. Ces filles mineures ou adultes, se retrouvent à tous les endroits où il leur est possible de trouver des clients : les débits de boissons, les abords de marchés, les abords de lycées, les boites de nuits, les hôtels, les restaurants et autres. L'alcoolisme quant à lui dans ce contexte, est le prolongement de la prostitution car elles trouvent l'environnement très favorable pour glisser sur ce terrain.

Mots-clefs : *Prostitution, Alcoolisme, Aides ménagères.*

Abstract:

In Mali, as almost everywhere in Africa, the work of domestic help for profit is due to the insufficiency or lack of schooling which implies ; the non-schooling of girls, abandonment, exclusion and others as : the status of girls in the household. Like other big cities, the phenomenon of prostitution of girls is a reality in Tiébani, where it appears in multiple facets. This practice affects girls from different socio-professional categories, whether they are students or not, apprentices and small street vendors, waitresses or customers in bars and maquis or even domestic helps regardless of their regions of origin. These girls, whether minors or adults, are found in all places where they can find customers: bars, markets areas, high school areas, nightclubs, hotels, restaurants and others. Alcoholism, in this context, is an extension of prostitution because they find the environment very favorable to slip into this area.

Keywords: *Prostitution, Alcoholism, Housekeeping.*

Introduction

Le premier Congrès Mondial contre l'Exploitation Sexuelle des Enfants à des fins Commerciales (ESEC), tenu à Stockholm (Suède) en 1996, a suscité une prise de conscience globale sur ce problème. Il a marqué la première reconnaissance par 122 pays de l'existence de ce phénomène. Les représentants des gouvernements de ces pays, les agences des Nations Unies, les ONG et les jeunes présents à Stockholm en 1996 ont adopté à l'unanimité une déclaration et un programme d'action, et se sont engagés à participer à un partenariat mondial pour lutter contre l'ESEC. Depuis 1996, de nombreux acteurs dans le monde ont concentré leurs efforts autour de la Déclaration et du Programme d'Action, et plus d'entités gouvernementales et non gouvernementales se sont unies pour défendre le droit des enfants à protéger contre l'exploitation sexuelle. Cette alliance globale, renforcée par le Second Congrès Mondial tenu à Yokohama (Japon) en 2001 et le Troisième Congrès Mondial qui a eu lieu en novembre 2008 à Rio (Brésil), a fait des progrès en améliorant la protection des enfants contre l'ESEC.

Cependant, la sophistication croissante des ressources disponibles pour ceux qui cherchent à exploiter les enfants rend la tâche de protection des enfants plus difficile. (HOUNMENO Charles et BONKOUNGOU Zakaliyat, p.12).

Cette prise de conscience générale de ce phénomène dans notre société nous a motivé à mener une recherche sur la prostitution et l'alcoolisme des femmes en général et en particulier des aides ménagères à Tiébani dans la commune de Kalabancoro.

1. Méthodologie

Le processus de travail pour renseigner le présent sujet a été basé d'une part, sur l'étude documentaire. D'autre part, la collecte des données sur le terrain à travers l'utilisation de la méthode qualitative et des techniques comme l'analyse de contenu.

Pour la fiabilité, nous avons choisi un échantillonnage à choix raisonné. Cette étude porte sur la prostitution et l'alcoolisme des aides ménagères à Tiébani. Nous avons élaboré :

- Un guide d'entretien à l'intention des aides ménagères dans la prostitution, des gérants de bars et des femmes dans le ménage considérées plus proches des aides ménagères. Au total la taille de notre échantillon est de 20 personnes à savoir: -(8) aides ménagères dans la prostitution, -(4) consommateurs d'alcool, -(4) gérants de bars, -(4) femmes dans le ménage. L'enquête concerne le cas de Tiébani dans la commune rurale de Kalabancoro à Bamako

Tableau 1 : la taille de l'échantillon

N°	Cible de l'enquête	Nombre	Pourcentage (%)
1	Aides ménagères dans la prostitution	8	40%
2	Consommateurs d'alcool	4	20%
3	Gérants de bars	4	20%
4	Femmes dans le ménage	4	20%
Total :		20	100%

1.1. Champ de l'étude

-Historique de la commune

La commune de Kalabancoro, à l'instar des autres communes rurales en République du Mali, a été créée par la loi n° 96 -059 AN RM du 04 Novembre 1996 portant création des communes au Mali. La commune est constituée en grande partie de villages regroupés en son temps autour de l'ancien canton du BOLE, c'est pourquoi, il existe entre eux des liens sociologiques très solides. (Adama Nanko BAGAYOKO, 2009, p.26).

-Situation géographique de la commune

La commune de Kalabancoro est l'une des 37 communes du cercle de Kati dans la région de Koulikoro. Elle est située au Sud-Ouest du district de Bamako, sur la rive droite du fleuve Niger. Elle couvre une superficie de 219,75 km² et compte 12 villages. Elle est limitée au nord par le district de Bamako, au sud par la commune de Sanankoroba, à l'est par la commune de Mountougoula, à l'ouest par la commune du Mandé, au nord-est

par la commune de Baguineda. Elle est limitée : - à l'Est par les communes rurales de Mountougoula et de Baguineda- Camp ; - au Sud par la commune rurale de Sanankoroba ; - à l'Ouest par la commune rurale de Mandé, la commune IV du District de Bamako et le fleuve Niger sur 15 Km environ ; - au Nord par les communes V et VI du District de Bamako (Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, 2022, p.10).

-Éducation

La Commune de Kalabancoro dispose de plus d'une centaine d'écoles fondamentales publiques et privées réparties entre Kalabancoro et les autres localités. Elle abrite également des écoles secondaires. Tous les villages et secteurs de la commune souffrent pratiquement des problèmes d'insuffisance de salles de classes, d'équipement et le manque de clôture des écoles. (CAP de Kalabancoro, 2019, p.12)

2. Les résultats

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes dont: les prostitués, les consommateurs d'alcool, les gérants de bars et les femmes de ménages qui peuvent nous apporter des éclaircissements sur ce sujet.

Tableau 2 : caractéristiques des aides ménagères dans la prostitution

N° d'ordre	Prénoms et nom codifié	Agés	Niveau d'études
1	A.K	19ans	9 ^{ème} années fondamentales
2	A.S	16ans	5 ^{ème} années fondamentales
3	A.T	18ans	9 ^{ème} années fondamentales
4	F.T	16ans	6 ^{ème} années fondamentales
5	K.C	18ans	8 ^{ème} années fondamentales
6	R.C	19ans	9 ^{ème} années fondamentales
7	R.S	20ans	8 ^{ème} années fondamentales
8	S.C	17ans	5 ^{ème} années fondamentales

Source : enquêtes personnelles, 2024

Dans le tableau1, il ressort que parmi ces aides ménagères dans la prostitution personne n'a le diplôme d'études fondamentales (DEF) ce qui suppose un lien étroit entre la non scolarisation, l'abandon ou l'exclusion scolaire des filles en milieu rural et le travail d'aide-ménagère dans les grandes villes au Mali en général et à Tiébani en particulier. En plus dans ce tableau nous constatons aussi que les mineures dans la prostitution sont celles qui ne sont pas allées loin dans les études fondamentales.

-Les aides ménagères et les raisons de leur prostitution et alcoolisme.

Selon le F.T

Je suis venue à Bamako pour faire mon trousseau de mariage, après quelques mois de travail (6 mois) mon petit ami, un conducteur de moto taxi m'a proposé d'aménager chez lui. A la fin du mois j'ai démissionné de mon travail pour le rejoindre, c'est lui qui m'a fait découvrir les bars sinon c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon village. Après des sortis, il m'a fait croire que je peux me faire de l'argent facile comme les autres filles du coin en me prostituant. Le début n'a pas été facile pour moi mais après quelques fois je me suis habituer à ça. Mon problème est maintenant que je ne vis plus avec mon petit ami car lui vu que je gagne de l'argent ne voulait plus faire face à ces obligations de chef de ménage. En plus j'ai compris que tout ce que je gagne dans ce travail va dans mon entretien et le peu que j'envoie à ma maman au village, je suis alors devenu le soutien de mes parents. Pour être apprécié par les hommes il faut prendre soin de soi et de son corps : c'est-à-dire bien manger, être bien habillée. L'alcoolisme est dû au faite que nous sommes dans ce milieu en quête d'argent, souvent obligé de coucher avec le premier venu. C'est pour avoir moins de remord pour les unes, pour d'autres en voyant les amies consommées elles sont aussi rentrées dedans, tout ça c'est la mauvaise compagnie sinon l'alcool ne nous apporte rien sauf nous détruire et il nous est difficile de s'en passer maintenant.

Pour A. K :

Moi je suis venu dans ce milieu à travers un petit ami car je vendais l'eau glacée de ma patronne au terminus de la Société de Transport Malien (SOTRAMA), j'ai fait connaissance avec ce monsieur qui était chauffeur. Il m'invitait dans les bars pour prendre la chambre et vers la fin comme lui il buvait de la bière il a demandé à un gérant qui était son ami de me prendre comme serveuse. Vu le salaire mensuel (35.000 FCFA) j'ai tout de suite accepté l'offre car moi je travaillais tous les jours de 06h du matin à 21h et même souvent au-delà pour un salaire de 20.000 FCFA. À mon nouveau travail j'avais un (1) jour de repos et je travaillais de 16h du soir à 01h du matin. Avec le temps dans cette boîte j'ai aussi compris que les serveuses sont courtisées par les buveurs qui nous faisaient des propositions pour aller faire l'amour avec eux après le travail, d'autres nous font des petits cadeaux en nature ou en argent. À force d'accepter ces cadeaux tu te rends compte aussi que tu gagnes plus à sortir avec les hommes que de travailler dur, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de travailler comme serveuse pour être dans la prostitution et j'ai fait 3 ans avant de retourner au village mais je faisais tout pour mes parents : mon père a aujourd'hui des chèvres, moutons et vaches et je prends soin de ma maman. Quant à l'alcoolisme j'ai essayé ça aussi mais par la grâce de Dieu j'ai pu sortir de la boisson car elle ne va pas avec ma santé.

A travers ce discours nous comprenons que les aides ménagères se trouvent piégées par leur environnement pour se retrouver dans ce cercle infernal qui a difficilement un issu favorable pour les familles pour des raisons morales et pour elles même pour des raisons de santé.

-Les consommateurs d'alcool et les raisons de prostitution et d'alcoolisme des aides ménagères à Tiébani.

Selon J.F.C : l'analphabétisme rampant dans les villages d'où viennent ces aides ménagères qui sont accueillies dans une précarité désinvolte des grandes villes jumelés à la volonté de ces

dernières de ressembler aux filles de Bamako à travers par exemple les habillements, le téléphone, l'éclat du teint par les produits cosmétiques etc. Une autre raison est que beaucoup de ces aides ménagères même mineurs sont utilisées par leurs propres parents comme pourvoyeuse de revenu justifiée par la recherche du trousseau de mariage sans aucune protection dans un milieu qui leur est totalement méconnu.

-Les gérants des bars et les raisons de prostitution et d'alcoolisme des aides ménagères à Tiébani.

Au cours de cette enquête, nous avons récolté des réponses semblables dont les plus intéressantes sont : selon B. T gérant de bar à Tiébani.

Selon moi les aides ménagères souffrent dans un environnement mal structuré elles sont des victimes d'une mauvaise volonté politique car ce secteur vu ce qu'il apporte aux familles, nos autorités doivent faire face à ça pour éviter cette déperdition. Pour l'éviter ils doivent d'abord enregistrer toutes les aides ménagères dans nos mairies et créer une structure en son sein pour leur suivi. Ces aides ménagères sont victimes de la mauvaise compagnie souvent les amies du village qui sont dans le quartier bien avant elles qui sont dans la prostitution à cause de l'argent facile, souvent elles sont détournées et exploitées sexuellement et financièrement par leur petit ami qui sont dans l'alcoolisme et autres car c'est ces filles qui finiront par assurer non seulement la nourriture de ces hommes, leur prix de boisson et satisfaire leur désir sexuel. Sinon ces filles viennent dans les grandes villes pour faire leur trousseau de mariage soit soutenir les parents en difficulté aux villages. Leur alcoolisme, c'est toujours de la mauvaise compagnie car elles sont piégées par leur environnement et c'est dans ça qu'elles sont victimes des abus sexuels, pour un départ elles ne supportent pas cette dose de boisson consommée et du coup les hommes abusent d'elles d'où surviennent souvent les grossesses non désirées les MST et même le VIH.

M. K gérant de bar à Tiébani a une vision contraire du phénomène à B.T selon lui :

C'est les filles qui manquent de bonne éducation, qui se retrouvent dans ce cercle infernal, sinon dès leur premier jour dans ces endroits nous nous faisons tout pour les dissuader par les conseils et les menaces pour qu'elles ne reviennent plus d'autres nous écoutent mais d'autres nous boudes indifférentes à nos conseils et menaces. Nous nous savons qu'elles viennent à Bamako pour faire leur trousseau de mariage et souvent pour appuyer financièrement les parents en achetant des petits ruminants comme patrimoine de famille. Pour leur alcoolisme, je trouve que c'est toujours la même raison car celles qui nous écoutent en acceptant de se contenter de leur travail de domestique ne sont pas exposées à tous ces problèmes qui se terminent souvent par les grossesses non désirées, les MST, le SIDA et souvent le pire peut survenir.

A écouter ces gérants de bars nous constatons que les raisons et les conséquences de la prostitution et de l'alcoolisme des aides ménagères sont connues dans cet environnement.

- Les femmes de ménages et les raisons de la prostitution et l'alcoolisme des aides ménagères à Tiébani.

Au Mali, comme dans beaucoup de pays africain les aides ménagères sont plus en contact avec les femmes du ménage, qui les connaissent mieux dans leur environnement nouveau sinon d'accueil. Au cours de cette recherche, nous nous sommes entretenus avec quelques femmes sur la question, elles ont donné des réponses semblables de celle de R.C :

Pour moi c'est la mauvaise compagnie, des filles du même village c'est-à-dire leurs aînées qui sont déjà dans la prostitution bien avant. C'est elles qui les entraînent dans ça en leurs montrant qu'elles peuvent facilement gagner le montant de leur salaire du mois en une nuit. C'est cette cupidité qui les entraîne dans la prostitution car une fois la dedans elles se rendent compte effectivement de cette façon facile de gagner de l'argent

et sans pression. Puisque dans le travail d'aide-ménagère elles sont sous pression de leur patronne et de toute la famille. Quant à l'alcoolisme je trouve qu'elles se retrouvent dans ça car c'est le bon endroit pour tout tenter, par ce qu'elles n'ont de compte à rendre à qui que ce soit elles sont responsables de leur propre vie en ce moment.

Les discours de ces dames au foyer nous montrent qu'elles ont aussi leurs façons d'analyser ce problème qui est plus qu'une préoccupation au sein de notre société.

3. Discussion

Dans cette partie, les résultats de la recherche sont discutés en les comparant aux résultats d'autres études menées au cours de ces dernières années. Il faut tout d'abord clarifier dans le cadre de cette étude, que l'alcoolisme est indépendamment lié à la prostitution. La prostitution se présente dans la société sous plusieurs formes et a plusieurs raisons que la recherche d'argent. Elle est souvent due aux violences sexuelles, physiques et psychologiques subies pendant l'enfance et le fait de se prostituer par la suite ou tout simplement par cupidité. Les différents types de prostitution abordés dans cette étude sont : Prostitution d'influence ; Prostitution par manipulation amoureuse, naïveté, admiration ; Prostitution d'hébergement et trafic; et la prostitution par cupidité ou pour l'argent.

-Prostitution d'influence

C'est une prostitution provoquée par les relations amicales, une circonstance dans laquelle l'amie qui se prostitue incite l'autre. Les influences de l'entourage, les mauvaises fréquentations et autres autours de soi.

Il faut aussi signaler que l'envie de l'autre peut être à la base de cette prostitution, le style de vie de son amie peut aussi l'influencer avec tout ce qu'elle possède comme matériel tel que : le téléphone de marque et les habits de classes.

-Prostitution par manipulation amoureuse, naïveté, admiration

C'est de croire au grand amour, nouvellement tombée amoureuse d'un homme qui a une vision différente que toi (la naïveté), ainsi que les sentiments à l'égard d'une personne qui se sert de toi pour en tirer profit à travers la prostitution. Certaines femmes parlent de manipulation, par le proxénète, de l'amour ou de l'admiration aveugle envers des hommes pédophiles. Cet état de fait ne concerne pas uniquement des femmes, même si ce sont les plus représentées par cette étude.

-Prostitution par hébergement et trafic

Dans ce cas de figure ; dans le cadre de l'immigration ou de migration les jeunes femmes en situation de rue sont nombreuses à recourir à la prostitution. Elles se trouvent coincées dans la prostitution indépendamment de leurs volontés dans le cadre de l'hébergement comme stratégies de survie ou de marchandise. Ne sachant pas où aller, elles sont souvent séquestrées, manipulées et prises en étau par celui qui les héberge ou qui a investi un capital en elles pour ce faire de l'argent rapide, souvent par obligation et sans fin. L'alcool devient ainsi un remontant pour pouvoir coucher avec n'importe quels hommes. Selon l'Organisation des Nations Unis cité par Lucie Bélanger (2001, p.5),

Il y a entre 1 million et 4 millions de femmes et d'enfants, la plupart des petites filles, qui, à chaque année dans le monde, sont victimes de la traite des femmes. La majorité de ces femmes et petites filles sont amenées d'un pays à un autre avec un objectif d'exploitation sexuelle et de prostitution.

En plus il faut aussi signaler que l'immigration et la migration des filles est dû très généralement au manque de moyen des familles, qui pousse les enfants à partir ou c'est les familles qui se débarrassent souvent de leur enfant en les qualifiant de tous les noms soit : de sorcier, de voleur, violeur, de bandit, de drogué et autres. Juste pour les pousser à abandonner la famille paternelle

ou d'adoption. Selon le rapport de la Fondation Scelles (2016, p.2),

Les familles se voient parfois contraintes d'abandonner un de leurs enfants, souvent l'aîné des garçons, par manque de moyens. Une telle décision est si extrême et déchirante pour les parents que ceux-ci poussent souvent à bout leurs enfants qui deviennent les boucs émissaires de tous les problèmes rencontrés par la famille.

En plus nous disons aussi que beaucoup de femmes ont été « préparées » à la prostitution à travers une enfance ou une jeunesse de violences familiales et sexuelles. Des expériences négatives vécues dans l'enfance amènent une grande carence affective ou une image très dévalorisée de soi, se traduisant par une incapacité récurrente à nouer des relations stables et appropriées avec d'autres.

Selon l'UNESCO cité par la fondation Scelles (2016, p.1), les enfants des rue sont comme : *« les garçons et les filles pour qui la rue est devenue leur lieu d'habitation ; ils en tirent leur propre moyen de subsistance ; ils y sont sans protection. Ils sont en rupture temporaire, partielle ou totale avec leur famille et la société »*.

Cependant, il est aussi claire que d'autres femmes se prostitue par plaisir sans pression d'autrui et elles sont sécurisées par les autorités de certaines nations. Pour ces pays la prostitution est considérée comme, un travail respectable (noble) comme les autres. Ces états tirent profit de cette activité à travers le permis d'affaire aux proxénètes et de travail aux prostituées, la carte sanitaire, les taxes des hôtels, les bars, les night- club et autres. Pour Lucie Bélanger, (2001, p. 8), selon ces Etats comme :les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce et l'Australie, *« la traite des femmes n'est un problème que lorsque la femme est contrainte, forcée »*.¹ Selon Claudine Legardinier, (2000, p.2). *« La*

¹-Aux Pays-Bas, les bordels sont légaux depuis le 1er octobre 2000. Les autorités locales fournissent les permis d'affaire et dictent les termes d'opération du bordel, tels que la propreté, le taux de sécurité et la santé des femmes prostituées. Les femmes doivent avoir plus de 18 ans pour travailler dans le bordel, et doivent être munies d'un permis de travail.

-En Allemagne, les bordels sont légaux depuis le 1er avril 2001. Plus d'un demi-million de personnes sont dans la prostitution en Allemagne. Tiré de « Germany Plans Pensions for Prostitutes » Reuters (7 novembre 1998).

prostitution est une organisation lucrative nationale et internationale, d'exploitation sexuelle d'autrui ». Contrairement à la vision de ces Etats, pour Muriel Salmona, (2014, p. 97),

La prostitution est une violence sexuelle, elle est une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne (...) Les situations prostitutionnelles entraînent des conséquences graves sur la santé psychique, physique et sexuelle des femmes en situation prostitutionnelle.

-Prostitution par cupidité ou pour l'argent

Ce genre de prostitution est la recherche du bien matériel sans fin et de façon facile et rapide. Elle est souvent due aux pressions sociales comme la grande pauvreté des parents, le manque d'affection des parents soit l'humiliation dans la société pour une question d'avoir. Selon Shelagh Day, (2008, p.6),

La pauvreté est aussi un facteur coercitif non négligeable. Les femmes entrent habituellement dans le milieu pour survivre, pour payer le loyer et faire vivre les enfants ou parce qu'elles se sont enfuies de chez elles ou qu'elles ne sont pas admissibles aux prestations de bien-être social.

Selon le résumé du rapport du Conseil du statut de la femme, (2002, p.4)

Les femmes, partout dans le monde, sont plus pauvres que les hommes. Or, le faible statut économique des femmes est en lien avec leur présence dans la prostitution. Le chômage, un faible niveau d'éducation, le peu d'emplois disponibles, une rémunération inadéquate constituent un ensemble de facteurs qui, conjugués les uns aux autres, précipitent certaines femmes dans la prostitution. L'absence de filet de sécurité dans les politiques sociales peut également constituer un incitatif. Pour plusieurs femmes, la prostitution représente la seule façon d'assurer leur survie et celle de leurs familles.

-En Australie, la prostitution est légale à Queensland, Victoria et dans le territoire de la capitale australienne. L'État du New South Wales a déréglementé les bordels, et ceux-ci sont parmi les lois en planification. En Tasmanie et dans le West Australia, les discussions sont en cours quant à la décision à prendre concernant la légalisation de la prostitution. Le Territoire du Nord n'a pas jusqu'à maintenant légalisé la prostitution (2001).

Pour réduire cette vie de bordel, il faut assurer aux femmes une bonne formation scolaire, professionnelle et morale pour qu'elles puissent assurer leur autosuffisance financière et développer l'estime de soi. Selon Laurence Trellet-Florès (2002, p. 208),

L'un des plus grands principes de réussite ou de résistance personnelle face aux événements de la vie, en dehors de la satisfaction de certains besoins élémentaires comme l'amour, la sécurité et la diversité, la différence, c'est la présence d'une estime de soi suffisamment forte. L'estime de soi est une des clefs de la réussite, et les plus grands spécialistes de l'adolescence s'accordent à le dire, tout autant que les plus grands spécialistes des sciences de l'éducation et de la pédagogie institutionnelle.

La réalité peut donc être en décalage avec les représentations sociales communément portées sur le sujet. Qu'elles soient de la prostitution, du temps de prostitution, de l'argent, de l'indépendance, du travail..., elles sont présentes à tous les niveaux et nécessitent un travail de déconstruction et de recul constant, pour tous : jeunes comme chercheurs et professionnels. En matière de connaissance objective – ou la plus objective possible, les représentations sociales, en tant que reconstructions subjectives et sociales du réel, sont un filtre qui nécessite une sensibilisation particulière ; la prostitution en est l'un des sujets les plus représentatifs.

4-Les conséquences de la prostitution

Selon une prostituée, « *Dans la prostitution, la souffrance, c'est le prix à payer et à ne pas nommer* ». Souffrance quotidienne dans des conditions de vie précaires et instables, souffrance du corps exposé aux « *risques inhérents à la prostitution* » (IST, VIH), mais aussi aux violences quotidiennes (hématomes, blessures, fractures, handicaps, meurtres...), souffrance du psychisme engendrée par la répétition d'actes sexuels non désirés... Des difficultés économiques et sociales, associées à l'isolement familial et social, la non-maîtrise de la langue, la méconnaissance de leurs droits, le fait d'être en situation irrégulière... sont autant

de risques pour la santé et souvent un frein à l'accès aux soins par la sécurité sociale dans certains pays. Or les personnes en situation de prostitution constituent une population particulièrement vulnérable et fragile. Selon Claudine Legardinier, (2000, p.7), les effets de la prostitution sur la santé physique et psychique sont nombreux et parfois ignorés comme :

Problèmes gynécologiques, grossesses non-désirées, problèmes dentaires, allergies et affections dermatologiques souvent liées au stress, pathologies hépatiques, troubles alimentaires, cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires, addictions, troubles du sommeil, douleurs dorsales.

Conclusion

Cette étude a comme objectif principal d'analyser les causes, les formes et les conséquences de la prostitution et de l'alcoolisme des aides ménagère à Tiébani dans la commune de Kalaban-coro. Il est apparu dans cette étude que la prostitution et le travail d'aides ménagères sont dus au non maintien des filles à l'école, suivi de plusieurs autres raisons telles que le statut de la fille dans le ménage. Il ressort de cette recherche que la prostitution a plusieurs visages mais seulement quelques-uns traités dans cet article comme : l'influence extérieure, l'hébergement et trafic des femmes, par cupidité ou pour l'argent. Les conséquences de la prostitution sont entre autres : la toxicomanie, l'alcoolisme, les maladies comme les MST souvent même le VIH, les maladies psychiques, les blessures, l'isolement familial et social et souvent les meurtres. Cette étude enrichit la littérature sur les raisons, les différentes formes et les conséquences de la prostitution et contribuera à prendre des mesures responsables suivies de volonté politique, visant à réduire ce phénomène.

Bibliographie

-**BAGAYOKO AdamaNanko**. 2009. Mémoire de thèse de doctorat en médecine : EVALUATION DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE KALABAN-CORO (ASACOKA) DE JANVIER A AOUT 2008, à la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontostomatologie, Bamako (Mali).

- Centre d'Animation de Kalaban-Coro.** 2019. Rapport sur la situation des écoles de la commune de Kalaban Coro, Kalaban Coro, CAP.
- Conseil du statut de la femme.** 2002. Résumé du rapport- La prostitution : Profession ou exploitation ? Une réflexion à poursuivre, Conseil du statut de la femme, Québec (Canada).
- DAY Shelagh.** 2008. La prostitution, une violation des droits humains des femmes pauvres, action ontarienne des violences faites aux femmes, ottawa (Ontario).
- Fondation Scelles.** 2016. synthèse du rapport mondial sur « Enfants des rues et prostitution de survie Prostitutions » – Exploitations, persécutions, répressions, Ed. Economica, Paris.
- HOUNMENOU Charles et BONKOUNGOU Zakaliyat.** 2014. *Etude sur la prostitution des mineurs et ses liens avec la migration et la traite à Ouagadougou*, Burkina Faso, ECPAT France Luxembourg.
- LEGARDINIER Claudine.** 2000. Prostitution, Point de rencontre entre l'exploitation économique et sexuelle, coopération technique belge, ISBN: D/2014/7926/08.
- Lucie Bélanger.** 2001. La mondialisation de la prostitution et du trafic sexuel, Compte-rendu des journées de formation organisées par le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) tenues les 15 mars et 16 mars 2001, au CEGEP du Vieux-Montréal, Publication du CQFD / AQOCI.
- Ministère des Mines et du ministère de l'Énergie et de l'Eau** 2022 Rapport, du projet d'appui à la résilience au changement climatique et a la covid-19 à Bamako à partir de l'approvisionnement en eau potable de Kabala phase 3, Bamako (Mali).
- Salmona Muriel.** 2014. Conséquences psychotraumatiques de la prostitution, Munich, (Allemagne), pp. 97-103.
- TRELLET-FLORES Laurence.** 2002. Prostitution des jeunes : un repérage difficile, Paris, (France), Revue VEI Enjeux, n° 128, pp. 197-210.

Communication, Médias et Politique : Défis d'Harmonisation pour la Cohésion et la Stabilité Sociale

N'GORAN Desnos Komoé

*Institut National Supérieur des Arts et
de l'Action Culturelle (INSAAC) Abidjan, Côte d'Ivoire
komoedesnos@yahoo.fr*

KOUADIO Kacou Eugène

*Université Alassane Ouattara (UAO)
Bouaké, Côte d'Ivoire
eugenekouadio92@gmail.com*

Résumé

Dans la nature des sociétés humaines, certaines particularités tels que les processus électoraux sont des occasions qui engendrent le chaos en termes d'instabilité sociopolitique. La conséquence directe de cette situation instable est la cohésion sociale qui vole en éclat par dislocation des liens qui créent l'harmonie entre les communautés. Dès lors, une élection étant un élément expressif de la démocratie va impacter négativement l'harmonie de la société. On pourrait donc le dire, la politique qui vise à organiser nos sociétés suscite des questionnements dans l'essence même de sa pratique. Si l'homme est vraiment un animal politique disait Aristote (La Politique, 345-343 av. J-C.), il est nécessaire qu'il soit éclairé dans la pratique de cette science, dit-on, est l'art de gérer la cité (Idem.). Dans une réflexion politico-communicationnelle, articulée du rôle des médias, le présent article vise à montrer comment la politique se sert de la communication et des médias dans une perspective harmonieuse pour créer et maintenir la cohésion et la stabilité sociale.

Mots-clés : *Politique, communication, cohésion sociale, communication politique*

Abstract

In the nature of human societies, some particularities such as electoral processes triggered sociopolitical troubles. The direct consequence of this instability is the collapse of social cohesion through the dislocation of links of harmony between communities. Thus, an election as an expression of democracy, is going to negatively impact the social harmony. We could then say it, politics aiming at ruling our societies raises concerns in the essence of its practice. If the human is really a political animal, as Aristotle said (Politics, 345-343 BC), it is necessary that they be enlightened in the practice of this science said to be the art of managing the city (Idem.). In a political-communicational reflection, articulated on the role of media, this article aims to show how politics makes use of

communication and media in a harmonious perspective to create and maintain cohesion and social stability.

Keywords: *Politics, communication, social cohesion, political communication*

Introduction

En Afrique comme un peu partout dans le monde, la gestion du pouvoir s'acquiert par voie électorale dans les états ayant choisi la démocratie comme forme de gouvernement. Mais le plus souvent, les choses ne se passent pas aisément comme l'on les aurait souhaitées. D'autant plus qu'un simple processus électoral au terme duquel, le peuple confie le pouvoir à un individu comme le garant de sa destinée débouche parfois sur des crises. Des crises qu'on désigne par le vocable « crise postélectorale ». En Côte d'Ivoire, la nation en fait l'expérience pratiquement à chaque échéance électorale. Les crises après les élections présidentielles de 2010-2011, sans occulter celle de l'an 2000 ayant causé beaucoup de désastres et emporté plusieurs vies sont les cas les plus plausibles de cette instabilité sociopolitique récurrente dans le pays. Ce constat amer transparait dans le rapport d'une étude sur les conflits intitulé *Côte d'Ivoire 2010-2011/Crise postélectorale (SHELTER PROJECTS 2011-2012)* :

Les violences liées à la crise postélectorale de 2010-2011 ont été particulièrement destructrices dans l'Ouest du pays, où quelque 24 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Les relations étaient tendues entre certaines communautés en raison de questions ayant trait à l'immigration, l'ethnicité et l'accès aux terres agricoles. Celles-ci se sont détériorées sous l'effet des violences. Du fait de l'insécurité physique régnant dans l'Ouest du pays en raison des hostilités en cours, des milliers de familles craignaient de retourner dans leur village d'origine.

Cette situation d'incertitude est caractérisée par la perte des valeurs cardinales de cohabitation qui se traduit par le rejet de l'autre qui n'est pas soi. Tout simplement parce que chacun prêche pour sa chapelle politique ! L'on serait ainsi tenté de se demander si les acteurs de la scène politique à la conquête de l'électorat ont pris la pleine mesure de la question de l'éducation à la démocratie,

en vue des élections apaisées. Pourquoi la pratique du jeu démocratique pose tant de problèmes sous nos tropiques ? Certainement, tous ces problèmes posent la question de la maîtrise des rouages de la démocratie par ceux-là mêmes qui la pratiquent. En quoi la communication, les médias au service de la politique pourrait aider à créer et consolider la cohésion sociale pour un environnement de stabilité ? En d'autres termes, comment articuler communication, médias et politique, afin d'éviter les crises dans les processus électoraux ? Pour y voir clair au regard de ces interrogations, nous allons d'abord examiner les contours des notions de communication et politique. Ensuite, analyser les fondements de la communication politique. Et enfin, voir comment l'articulation communication, médias et politique peut aider à favoriser la consolidation des liens entre les communautés en vue de la cohésion et la stabilité sociale.

I. Définition des concepts politique et communication

Pour mieux cerner les contours de l'objet soumis à réflexion dans cette étude, il est judicieux d'analyser les contenus des concepts de politique et de communication.

I-1. Approche définitionnelle de politique

Pris dans le genre féminin et dans son acception plus large, le dictionnaire *Larousse* (<https://www.larousse.fr/français/politique/62189>) présente le terme politique comme une notion polysémique. En effet, la politique renvoie à l'organisation ou autogestion d'une cité ou d'un état et l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Partant de ce principe de base, le *Larousse* propose plusieurs sens à la notion de politique. Ainsi, la politique désigne l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un état dans quelques domaines d'exercice de leur autorité (domaine législatif, économique ou social, relations extérieures) : la politique économique d'un pays x ou y par exemple. Elle désigne aussi une méthode particulière de gouvernement ou manière de gouverner. En ce sens, on peut parler de politique libérale, politique autoritaire... La politique, c'est aussi les moyens mis en œuvre dans certains domaines par le gouvernement : on peut parler de politique de l'emploi, politique des prix. La politique concerne

également la manière concertée d'agir, de conduire une affaire : quand il s'agit de vendre un bien, on organise toute une politique commerciale autour pour en tirer davantage de profit. Le terme prend aussi en compte la manière prudente, avisée, avec finesse d'agir : quand il s'agit par exemple de ménager quelqu'un par pure politique. Ce caractère polysémique du vocable « politique » fait de lui l'objet de multiples usages. Parcourrons à présent quelques approches de ce vocable « politique » de certains auteurs dans la suite de cette réflexion. Dans sa dimension masculine (le politique), ce vocable renvoie généralement au champ social dominé par des conflits d'intérêts régulés par les pouvoirs (vision anglo-saxonne). C'est un espace de résolution des conflits et d'arbitrage des intérêts divergents de la société. De ce fait, on entend par politique, l'instance par excellence pour maintenir la cohésion sociale. Max Weber (1959) qui s'accommode avec cette approche écrit que « *c'est l'instance qui permet le vivre ensemble et la résolution des conflits d'intérêts inhérents à la vie en société* ». Le politique, selon lui, dont la conception a évolué au cours de l'histoire, se présente dans les sociétés contemporaines sous la forme d'un ensemble de forces institutionnalisées qui interagissent dans ce que l'on appelle le champ politique. Pierre Favre (2005), lui, de son point de vue, estime que le politique renvoie aux fonctions de coordination des activités, de résolution des conflits, de hiérarchisation des objectifs que requiert l'existence de la société. En reconsidérant le vocable au féminin, il souligne que « *la politique est l'activité de ceux qui assurent ou veulent assurer ces fonctions. Le politique est ainsi l'objet de la politique* ». Pour Favre donc, « la politique » englobe l'ensemble des activités, des interactions et des relations sociales qui se développent et se structurent au sein de l'espace autonome de la lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Dès lors, la politique symbolise la lutte concurrentielle pour la répartition du pouvoir dans un système d'intrigue et de rapports de force. C'est en cela qu'elle est souvent dévalorisée. En somme, écrit-il : « la politique recouvre les mécanismes de la compétition politique, le jeu de la concurrence entre partis, la lutte entre ceux qui font de la politique leur "métier" ». La politique peut aussi désigner la scène sur laquelle s'affrontent, sous les yeux du public et des citoyens, une série d'acteurs pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Philippe Braud (1998) définit ainsi la scène politique comme « *le lieu de compétition pacifique autour du pouvoir de monopoliser la*

coercition, de dire le droit et d'en garantir l'effectivité dans l'ensemble de la société concernée ». Pour clore ce périple sur les différents sens du vocable politique, nous allons faire une incursion dans les arcanes d'une autre expression qu'on entend habituellement relative aux actions publiques menant par ceux qui gouvernent : il s'agit de politiques publiques. A propos de politiques publiques, Braud (Idem.) note :

Une politique ou les politiques (publiques) renvoient à des formes d'action finalisée et moyens visant à résoudre « un problème ou à satisfaire des « demandes ». Il s'agit là de désigner l'action concrète des pouvoirs publics dans divers secteurs de l'action publique (l'économie, la culture, le tourisme, l'environnement...) ou dans l'action gouvernementale au sens large (les discours de « politique générale » des Premiers ministres). La fonction de régulation sociale spécifique que remplit le politique se traduit par la mise en œuvre de politiques publiques, dispositifs d'action publique, qui visent à produire un certain nombre d'effets sociaux.

Il résume en définitive que les politiques publiques peuvent ainsi être définies comme des processus par lesquels sont élaborés et mis en place des programmes d'action publique, c'est-à-dire des dispositifs politico-administratifs articulés en principe autour d'objectifs.

Au terme de ce tableau d'approches définitionnelles du vocable politique, que peut-on savoir de la communication, l'autre notion importante du sujet soumis à notre réflexion ?

I-2. Approche définitionnelle de la communication

Avant de dire quoi que ce soit à cette étape, nous invitons à méditer ensemble cette citation de Pierre Joliot-Curie (2001) sur la communication qui stipule que « Face à la croissance explosive des techniques de communication de l'information, les capacités de notre cerveau d'acquérir, de stocker, d'assimiler et d'émettre de l'information sont restées inchangées ». A travers ce propos, Joliot met en évidence le caractère inné de l'Homme en tant qu'être communicant, capable de s'adapter et résister aux influences des révolutions technologiques dans l'espace et dans le temps. Une

façon à lui de signifier que la communication est née en même temps que l'humanité. De son étymologie, le terme « communication » provient du latin « commuicare » qui signifie « mettre en commun », ou encore « faire part de », « partage », dérivé de « communis » qui veut dire « commun » (<https://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm>). En se fiant à ses origines, la communication peut être vue comme l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un ou, s'il y a échange, de les mettre en commun (ex : le dialogue). Le mot communication renvoie aussi au contenu de ce qui est communiqué ou le fait d'être en relation avec quelqu'un. Dans les domaines de la sociologie et de la linguistique, la communication est l'ensemble des phénomènes qui interviennent lorsqu'un individu transmet une information à un ou plusieurs autres individus à l'aide du langage articulé ou d'autres codes tels le ton de la voix, la gestuelle, le regard et la respiration, etc.

La science de la communication a pour objet de conceptualiser et de rationaliser les processus d'échanges, de transmission d'information entre deux entités (individus, groupes d'individus ou machine). Ainsi dans la situation de communication, selon le modèle de Riley et Riley, la chaîne est constituée (D. Picard, 1992) :

- de l'émetteur (ou expéditeur),
- du récepteur (ou destinataire),
- du message transmis de l'un à l'autre,
- du code qui sert à transmettre le message (la langue),
- le canal de transmission (de vive voix ou par téléphone),
- le contexte référentiel.

Dans le processus, la même entité peut être alternativement émetteur ou récepteur. Justement, ce modèle de Riley et Riley qui date de 1959 cherche à rendre possible une analyse sociologique de la communication de masse (Gilles Willett et al, 1992, p.308). Dans ce modèle, en effet, Riley et Riley critiquent les modèles antérieurs relatifs au processus de communication qui ne tiennent pas compte du fait que les individus font partie intégrante de la société. Dans leur approche, ils considèrent la communication de masse comme l'un des nombreux systèmes sociaux. Dès cet instant, ils conçoivent ce système à partir des concepts de base

utilisés en sociologie. Leur modèle s'inspire largement de la théorie des groupes de référence (cf. Newcomb, Sheriff et Merton) qui, suivant l'expression de Merton (Riley et Riley, 1959, p.548), « se concentre sur les processus par lesquels les hommes se rattachent à des groupes et soumettent leurs comportements aux valeurs de ces groupes ». Dans ce cas de figure, les individus peuvent d'ailleurs appartenir à plusieurs groupes à la fois et en être tributaires. En situation communicationnelle selon leur modèle tel qu'évoquer plus haut, les éléments fondamentaux qui s'expriment sont les suivants :

- l'agent-émetteur et le sujet-récepteur,
- les groupes primaires,
- l'organisation sociale,
- le système social global (société),
- les messages,
- la rétroaction.

Au total, en tant que principaux éléments du processus, l'agent-émetteur et le sujet-récepteur, chacun est relié au groupe primaire auquel il appartient. Ces groupes sont intégrés et structurés. Ils structurent par ricochet une organisation sociale (contexte social) qui est elle-même intégrée au système social global. Dès lors, l'on pourrait remarquer que cette modélisation du processus de communication de Riley et Riley fait intervenir plusieurs niveaux, plusieurs cellules d'influence qui sont interreliés et s'emboîtent les uns dans les autres. Pour illustrer ce système fonctionnel, les deux chercheurs (Riley et Riley, p.561) soulignent que:

le processus qui se déroule entre les individus dans les groupes primaires contribue au fonctionnement du processus plus global et, réciproquement, les actions de l'individu tendent à être influencées non seulement par l'intégration et l'ajustement de ces groupes de référence à la structure globale.

A travers ce propos, il faut comprendre que les individus, les groupes primaires et l'organisation sociale sont interreliés et interdépendants. A titre d'exemple, un élève est membre d'un groupe d'amis (groupe primaire), qui fait lui-même partie d'une

classe (organisation sociale). Dans un sens plus large, l'organisation sociale dont est membre l'agent-émetteur et celle dont est membre le sujet-récepteur sont en fait des sous-systèmes d'un système social plus général. Les individus jouent des rôles dans ces deux structures et de nombreux membres de l'une sont en relation d'intercommunication avec les membres de l'autre (Riley et Riley, p.568). Selon les deux auteurs, ces relations entre les membres de différents groupes caractérisent certains mécanismes de rétroaction indirecte entre l'agent-émetteur et le sujet-récepteur. C'est en référence à cette dynamique qu'ils soulignent enfin que « le processus de la communication de masse apparaît comme une composante d'un processus social plus large, qui l'affecte et en retour est affecté par lui (Idem, p.577). De ce qui précède, Riley et Riley soutiennent que leur modèle dégage des caractéristiques non moins pertinentes dont l'écho paraît retentissant dans le domaine des recherches en communication :

- le modèle a permis d'établir des liens entre le concept de communication de masse et les théories sociologiques existantes ;
- Il met en lumière l'influence des relations personnelles et du contexte du destinataire et de l'émetteur sur le processus de la communication de masse ;
- Il met l'accent sur le fait que la communication de masse est un processus social parmi tant d'autres, qui peut influencer les autres éléments de la société et être influencé par eux ;
- Il constitue une première tentative visant à mettre en évidence les interrelations et les interactions entre les phénomènes psychologiques et sociologiques en matière de processus d'influence.

Bien que ses caractéristiques soient pertinentes comme l'ont signifié ses auteurs, le modèle porte tout de même en lui quelques insuffisances (G.Willett, p.311):

- il surestime l'égalité des statuts de l'agent-émetteur et du sujet-récepteur ;
- c'est un modèle spéculatif difficilement opérationnalisable compte tenu du nombre de variables qui interviennent à chaque niveau d'influence ;

- il ne précise pas suffisamment les types d'interactions qui s'établissent entre les différents niveaux d'influence, ce qui permettrait de les mesurer ;
- le modèle ne différencie pas les types de messages et les types d'influence.

En définitive, Gilles Willet et al, croient que Riley et Riley ont bien voulu montrer dans leur démarche que les relations entre émetteur et récepteur dans une situation de communication sont soumises à un nombre important de facteurs et de forces. Et que la manière de percevoir les relations humaines, à la suite de l'usage d'un concept fondamental de la cybernétique (le feed-back), a transformé la façon de concevoir la communication. Car pour Willet et condisciples (Op.cit., p.312) leurs recherches n'ont pas vocation de modifier la définition de la communication en tant que « processus d'échange et de partage de messages et de significations ». En revanche, leur modèle a plutôt contribué, tout au moins implicitement, à transformer la conception des relations humaines qui sont désormais envisagées sous l'angle de leur interdépendance, de leur interinfluence et de leur complémentarité. Pour corroborer cette posture, willet et al, écrivent :

La communication, en tant que phénomène de création de réalités, et avant même d'être un échange et un partage de messages et de significations, contribue à la création de la réalité spécifique à chaque individu et, de ce fait, à celle de la relation de la personne avec elle-même, ainsi que des réalités propres aux relations entre les individus, entre les groupes, entre les organismes ou entre les sociétés.

Pour eux, c'est dans ce sens qu'ils estiment que le phénomène de la communication est d'abord source et moyen de création de structures, et qu'il constitue également le lieu d'origine du changement. Etant entendu que, ce qui est de l'ordre de la relation et de la signification est bien au cœur du phénomène de la communication et caractérise bien les comportements de communication et l'incertitude qui leur est inhérente.

Au terme de cette tentative définitionnelle de la communication à partir du modèle élaboré par Riley et Riley, il convient de scruter

pour comprendre le phénomène de communication sous d'autres angles. Dans une entreprise par exemple, la communication est l'ensemble des techniques et moyens lui servant à se présenter elle-même, son activité ou ses produits et services. Les objectifs peuvent être d'améliorer son image, d'accroître sa notoriété ou d'augmenter les contacts avec des clients potentiels. L'Institut numérique (2012) qui s'inspire de Wolton et Thoverong (2012), résume qu'étymologiquement, la communication a deux sens à l'origine de son succès (<https://www.institut-numerique.org>). Le premier sens, apparu au XII^e siècle (1160) découlant du latin comme nous l'avons vu un peu plus tôt, renvoie à l'idée de communication, de partage, c'est le sens que nous recherchons dans la communication, c'est la quête de l'autre, l'idée de partage. Le second sens apparaît au XVI^e siècle, qui veut dire transmission, diffusion. Il est lié au développement des techniques, à commencer par le premier d'entre elles, imprimer, communiquer. C'est diffuser par l'écrit, comme le journal, ensuite par le téléphone, la radio et le cinéma, enfin par la télévision et l'informatique. Les chercheurs de l'Institut numérique ajoutent que de nos jours, le train, la voiture, l'avion et la technologie entre autres sont devenus omniprésents. C'est pour mieux communiquer, mieux se comprendre, que les techniques se sont développées même si rapidement les intérêts économiques, politiques et idéologiques ont dénaturé cet idéal qui reste néanmoins la référence commune. Au regard de son caractère polysémique, Valérie Sacriste (2007, p.15) écrit :

« La communication est composée de conversation, de médias, de poème, de texte, de téléphone, de lettre, de livre, d'image, de route, d'automobile, de vélo, d'opéra, de peinture, etc. Autant de phénomènes aussi divers que disparates qui rendent sa définition difficile pour ne pas dire ambiguë ».

Néanmoins, tout comme certains points de vue précédents, l'auteur considère la communication comme mise en relation. Relativement à son caractère complexe, selon elle, tout est dénommé communication. On ne parle plus de publicité mais de communication publicitaire, plus de propagande mais de communication politique, plus de conférence de presse mais de

communiqué de presse ; jusqu'à notre société qui, hier qualifiée de société de consommation est aujourd'hui baptisée société de communication. Face à cette complexité sémantique de la notion de communication, Sacriste (Idem.) se pose plusieurs questions notamment « Que signifie en effet une société dite de communication ? Les individus dans toute société n'ont-ils pas toujours communiqué ? La publicité, la propagande ne sont-elles pas, par définition, des formes de communication ? ». A l'analyse de ces interrogations qui découlent du caractère polysémique du mot communication, l'auteur finit par se rendre à l'évidence et note que le mot communication est une notion fourre-tout tarabouinée par l'hétérogénéité des phénomènes qu'elle désigne et les tautologies qu'elle autorise. Plusieurs travaux de recherche s'emparent de la notion de communication et dès lors, naissent des théories à l'origine des Sciences de la communication comme champ de recherche emblématique dans le domaine des sciences sociales. Comme pionniers de ce nouveau champ de réflexion, Harold Lasswell, Paul Félix Lazarsfeld, Carl Hovland, Claude Shannon et Weaver, etc. Laswell s'intéresse après la seconde guerre mondiale aux phénomènes de propagande et surtout au fonctionnement des médias de masse. On lui doit la célèbre définition de l'« action de communication » qu'il résume dans son fameux « question-programme » : qui - dit quoi - par quel effet - à qui - avec quel effet ? Selon l'auteur, pour comprendre une « action de communication », il suffit de donner les réponses aux questions dans ce programme. Ce modèle de question-programme développé dans un article intitulé « *Structure et fonction de la communication dans la société* » (H. Laswell, 1948) sonne comme l'étude scientifique du processus de communication. Paul Lazarsfeld, a mis en place un modèle issu de la première étude rigoureuse sur les effets des communications de masse pendant la campagne pour les présidentielles aux Etats-Unis en 1940 (Lazarsfeld, Berelson et Gaudet, 1944). Ce n'est qu'en 1955 que le contenu de cette étude est publié sur la dénomination de *The People's Choice*. Plus tard, contrairement au modèle classique stimulus-réponse de la communication, Katz et Lazarsfeld révisent ce modèle en introduisant l'idée de l'influence en deux étages (two-step flow) des messages des médias et le concept de leader d'opinion. Ils inventent ainsi, la théorie de la communication à double étage. De son côté, Carl Hovland s'est penché sur les phénomènes de persuasion dans les

petits groupes ainsi qu'aux processus de formation des opinions individuelles. Il est l'auteur du *sleeper effet* (les effets d'un message peuvent être plus forts, ou plus faibles, à la réception et au bout d'un certain temps). Enfin, dans un livre rédigé en collaboration avec Weaver en 1949, Claude Shannon publie « The Mathematical Theory of Communication », élaborée un an avant (1948). Ce modèle théorique, selon Shannon, a pour but d'analyser scientifiquement le processus du télégraphe. Sa préoccupation est d'éclaircir le processus de formulation des messages cryptés pour optimiser la transmission des messages. A cela, se pose une question : comment faire circuler le plus de messages possibles, en un minimum de temps, sans perte et dans l'état le plus proche de qu'il était à la source ? (Sacriste, op.cit., p.82). Dès lors, nous pouvons comprendre que l'intégration de la communication dans plusieurs domaines de connaissances fait d'elle une science (pluri et inter) disciplinaire. C'est en cela que les Mattelart (Armand et Michèle, 2004, pp.30-31) soulignent que la communication est une science carrefour du fait de ce caractère transversal :

Situés au carrefour de plusieurs disciplines, les processus de communication ont suscité l'intérêt de sciences aussi diverses que la philosophie, l'histoire, la géographie, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'économie, les sciences politiques, la biologie, la cybernétique ou les sciences cognitives. Au cours de sa construction, ce champ particulier des sciences sociales a par ailleurs été constamment hanté par la question de sa légitimité scientifique. Cela l'a conduit à rechercher des modèles de scientificité, en adoptant des schémas appartenant aux sciences de la nature adaptée à travers des analogies.

Avec les Mattelart, l'on se rend bien compte du caractère transversal de la communication qui se nourrit bien d'autres sciences pour imposer sa suprématie dans l'univers des sciences sociales. Partant, l'on peut dire que la communication est issue de la réunion et de la mise en commun des connaissances de plusieurs sciences qui donne naissance aux Sciences de la communication, cherchant à conceptualiser et à rationaliser des processus de transmission entre êtres, machines, groupes ou entités. Partant, la communication a su s'effrayer un chemin en s'imposant comme

incontournable dans toute activité humaine, et même au-delà. Cependant, cette posture épistémologique n'indique pas que la communication renferme en elle des théories propres à elle-même. Elle se nourrit et se développe à partir de théories issues d'autres univers de connaissance comme nous le disions tantôt. Dès cet instant, se pose un problème de scientificité lié aux réflexions sur la communication. Ce paradoxe épistémologique ne laisse pas indifférent Bernard Miège (2004, p.5), lorsqu'il écrit :

Autant la communication a pénétré la plupart des domaines de la vie sociale et professionnelle, et bénéficie toujours par les actions qui se déploient en son nom, par les techniques de plus en plus nombreuses qu'elle propose, et par la symbolique qu'elle diffuse, d'un étonnant pouvoir d'attraction, autant il paraît encore, surtout dans certains milieux professionnels, paradoxal et vain de produire des connaissances qui s'attachent à en expliquer le fonctionnement. A plus forte raison résiste-t-on encore à la considérer comme un objet de recherche scientifique.

De ce qui précède, la transversalité de la notion de communication est incontestable en tant que science au carrefour des autres sciences. En outre, l'une parmi ces sciences n'a pu connaître véritablement d'ascension sans la communication tellement elle est incrustée dans son fonctionnement. Il s'agit de la politique, au point où un autre domaine de savoir rejailli du couple communication et politique : la communication politique. A partir de ce moment, la communication devient incontournable dans la pratique de la politique. D'où vient donc ce paradigme de communication politique dont ne peuvent se passer les protagonistes de la scène politique ? Cette interrogation nous invite inéluctablement à scruter les méandres de la communication politique pour en savoir davantage sur ses origines.

II. Les fondements de la communication politique

A cette étape de notre réflexion, nous allons dans un premier temps faire une brève historique sur les origines de la communication politique et dans un second temps évaluer l'intervention de la communication dans les arcanes de la politique.

II-1. Brève historique des origines de la communication politique

A ce niveau comme l'indique ce sous-titre, il s'agit de faire la genèse de la communication politique. A quel moment et comment la communication s'invite dans la pratique de la politique pour donner naissance à la communication politique, aujourd'hui incontournable chez les acteurs de la scène politique. L'émergence de la communication politique dans sa forme moderne, selon Dominique Wolton (1989) est récente. Puisque, comme tel et le vocabulaire qui l'accompagne ont été identifiés qu'en 1957 aux États-Unis. Wolton souligne que la communication est née en même temps que la politique :

La communication est aussi ancienne que la politique, née avec les premiers échanges que les hommes ont entre-eux concernant l'organisation de la cité. Les rhétoriques grecques et latines en furent probablement les manifestations les plus nobles et admirées, mais il faut attendre l'époque extrêmement récente pour voir apparaître les deux mots de communication politique.

En outre, il est aussi bon de noter que cette activité de communication politique consacrée à l'échange des discours politiques était beaucoup critiquée à partir du XX^e siècle lorsque le communisme et le nazisme vont s'en emparer pour exacerber la propagande. Ainsi dans les régimes totalitaires, la communication politique est unilatérale. Elle va de l'État aux citoyens et elle véhicule une idéologie souvent autoritaire. A propos, Alain Hénot (1978, p.166) écrit :

La façon de présenter une idéologie est garante de son influence. Ainsi Hitler, chef de l'État totalitaire nazi, ne se

proposait en aucune façon d'informer. Il imposait son point de vue grâce à un mixage dosé de persuasion, d'émotivité, d'exaltation et de menaces. Lorsque ces éléments s'insèrent dans le cadre d'un nationalisme chauffé à blanc, les chances de réception du message sont évidentes.

Cette façon de procéder provoque une suspicion tel que le discours politique constitue une des formes des plus dégradantes de la politique. Il faut comprendre ici que l'action évoquée dans le discours politique est fortement valorisée par la parole qui l'accompagne tandis que cette même parole suscite de la méfiance. Et c'est cela qui caractérise depuis longtemps la politique qui découle du fait que le discours politique renvoie aux mensonges, promesses non tenues et idéologies qui sont aussi l'autre face de la politique... (Wolton, 1989). Dans ce contexte, Alex Mucchielli (2001, p.63) mentionne que la communication politique peut devenir une communication de propagande qui vise alors à manipuler, par des présentations biaisées et/ou des argumentations tendancieuses, des publics (leur faire croire des choses, les mobiliser pour ou contre tel homme politique ou telle politique).

Dans ce que l'on pourrait considérer comme quête d'identité pour la communication politique, il sera introduit un changement très significatif en valorisant dans la politique la communication tant au niveau des discours échangés que du rôle des médias et aujourd'hui de l'opinion publique. Cette valorisation de la communication avec pour conséquence directe, l'émergence de la communication politique est contemporaine de la société et de la démocratie de masse caractérisée par le suffrage universel égalitaire, le règne des médias et celui des sondages (Idem.). De façon intuitive, la communication politique prend en compte la production et l'échange des discours politiques tenus par les différents acteurs et répercutés par les médias. Cependant, malgré sa place qui n'est pas à contester la communication politique n'est pas mieux représentée à en croire Wolton. L'auteur conclut que la démocratie de masse, le suffrage universel, les sondages et même la télévision ont finalement réussi à acquérir leurs lettres de noblesse, autant la communication politique continue de susciter des réserves. Elle a « mauvaise presse » parce qu'elle condense

tout ce que l'on pourrait reprocher à la politique moderne. Pour mieux comprendre les mécanismes de son fonctionnement, Wolton propose une large définition de la communication politique qui prend en compte les deux grandes caractéristiques de la politique moderne contemporaine notamment l'élargissement de la sphère politique avec l'accroissement du nombre des problèmes et des acteurs entrant dans le champ politique, et la place croissante accordée à la communication avec le poids des médias et de l'opinion publique au travers des sondages :

Au départ, la communication politique a désigné l'étude de la communication du gouvernement vers l'électorat (ce que l'on appelle aujourd'hui la communication gouvernementale) ; puis l'échange des discours politiques entre les hommes politiques au pouvoir et ceux de l'opposition tout particulièrement lors de campagnes électorales. Ensuite le domaine s'est élargi à l'étude du rôle des médias dans la formation de l'opinion publique puis à l'influence des sondages dans la vie politique, notamment pour étudier les décalages entre les préoccupations de l'opinion publique et le comportement des hommes politiques. Aujourd'hui, la communication politique englobe l'étude du rôle de la communication dans la vie politique au sens large en intégrant aussi bien les médias que les sondages, le marketing politique et la publicité avec un intérêt particulier pour les périodes électorales.

On voit bien ici que cette définition met l'accent sur le processus d'échange des discours politiques, entre un nombre de plus en plus grand d'acteurs politiques, avec l'idée implicite que progressivement l'essentiel de la politique moderne s'organise autour de la communication politique au travers du rôle des médias et des sondages. En somme, la communication politique désigne toute communication qui a pour objet la politique. Mucchielli (2001, pp.61-62), emboîte le pas à Wolton, et propose sa part de définition de la communication politique :

C'est « l'ensemble des techniques et procédés dont disposent les acteurs politiques pour séduire, gérer, et circonvenir l'opinion » (J. Gerstlé, 1992). Elle est faite par les hommes

et les partis politiques pour faire adhérer les citoyens à des idées et à des programmes politiques (expliquer une politique, adhérer à des mesures, entraîner derrière tel ou tel homme politique). La communication politique utilise particulièrement le couplage des techniques d'observation sociale de la sociologie et des techniques de promotion de produits de la publicité. En ce sens, le sondage d'opinion est devenu un instrument de la communication politique. Tous ces moyens sont utilisés désormais, car, comme le dit Debray (1990, p.31), « on ne gouverne plus les hommes de la même manière parce que les hommes de l'an 2000 regardent, écoutent et rient autrement qu'en 1900. Ils n'ont plus les mêmes croyances parce que de nouvelles machines leur ont fait de nouveaux sens ».

A la suite de Mucchielli, Wolton revient pour boucler la boucle comme cela se dit généralement, en disant que la communication politique se définit comme « l'espace où s'échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique au travers des sondages.

Au terme de cet aperçu historique, l'on se demande pour quels intérêts les notions de politique et communication se sont-elles fusionnées pour donner naissance à ce nouveau domaine de connaissance qu'est la communication politique ? En d'autres termes, en quoi la communication susciterait-elle des intérêts pour la pratique de la politique ? Tenter de donner réponses à ces questions revient dans la suite de notre réflexion à aller à la découverte du rôle et de la fonction de la communication sur la scène politique.

II-2. De la communication à la politique : enjeux et intérêts

Avant de cerner à proprement parler l'apport de la communication dans le fonctionnement de la politique, nous allons appréhender séparément les enjeux et intérêts d'une part de la politique, et d'autre part ceux de la communication. Nous l'avons noté un peu plus haut, le caractère polysémique du terme politique. Le Larousse indique à cet effet que la notion de politique renvoie à l'organisation

ou autogestion d'une cité ou d'un état et l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Cependant, Constatent Raymond Hudon et Christian Poirier (2011), couramment critiquée et dépréciée par des discours et des comportements profondément marqués de cynisme, la politique ne jouit pas des plus hautes cotes d'estime.

Par voie de conséquence, les pratiques démocratiques semblent parfois entraînées dans des tourbillons de contestation et de défiance. Malgré tout, pour ces deux auteurs, cette dépréciation qui remonte aux temps anciens ne parvient pas à dissimuler la fonction civilisatrice et morale de cette activité de gestion des désaccords et des conflits, essentielle au fonctionnement des sociétés. Une assertion qu'atteste Raymond Hudon (2011) : « *La politique a des effets civilisateurs. Elle permet de civiliser les rapports en société.*

Donc, elle est axée sur le compromis, sur la négociation. Et de ce fait, elle prend du temps... ». S'agissant de la communication, dans son approche définitionnelle, nous avons appréhendé son sens par rapport à plusieurs domaines de connaissance. Toutefois, il faut rappeler que naturellement, la communication est l'action qui symbolise la transmission d'informations ou de connaissances entre deux personnes, une personne et un groupe ou une personne et une masse. Partant de ce postulat, dans sa typologie, on distingue plusieurs formes de communication :

- la communication interpersonnelle qui met en relation deux individus ;
- la communication de groupe qui met en relation plusieurs individus ;
- la communication de masse qui est un ensemble de techniques qui permettent à un acteur de s'adresser à un public nombreux. Et les principaux moyens de communication de masse sont la télévision, la radio, la presse, l'affichage, le cinéma et Internet.

Ses formes étant connues, quels sont les enjeux de la communication ? Dans son ouvrage *Psychologie de la communication*, Alex Mucchielli (1995) montre que la communication a de nombreux enjeux implicites qui font dire que communiquer, ce n'est pas simplement transmettre de

l'information tel qu'indique la théorie canonique de Shannon et Weaver (1949) mais au-delà se cachent des réalités de sens. Mucchielli identifie donc cinq enjeux majeurs liés à la communication :

- un enjeu informatif qui exprime que la communication est un acte informatif ;
- un enjeu de positionnement d'identité qui indique que communiquer, c'est se positionner par rapport à l'autre ;
- un enjeu d'influence qui souligne que communiquer, c'est faire preuve d'influence sur autrui ;
- un enjeu relationnel qui démontre que communiquer est un acte de concrétisation de relation humaine ;
- un enjeu normatif qui mentionne que communiquer, c'est proposer un ensemble de normes, de règles qui vont soutenir les échanges.

Nous signifions précédemment avec Armand et Michèle Mattelart (Op.cit.) que la communication est une science carrefour pour signifier son caractère transversal ou pluridisciplinaire. Sous cet angle, la communication dans son volet social, pour ne pas dire, la communication sociale est utilisée par le gouvernement, les structures publiques, l'administration ou les associations pour s'adresser au grand public, afin de faire prendre conscience d'un problème ou d'une situation. Ce procédé vise, soit à expliquer une mesure ou décision gouvernementale (interdiction de l'usage de médicaments de la rue), soit faire adopter un autre comportement aux citoyens (la nécessité d'aller voter par exemple en période électorale). Ce type de communication à objectif « d'utilité publique » se différencie de la communication publicitaire ou politique qui sont naturellement plus intéressées. Dans son fonctionnement, la communication sociale tout comme les autres types de communication peut utiliser tous les moyens et supports de communication connus. Et ce, du film publicitaire télévisé à la conférence de presse en passant par le publireportage ou le sponsoring d'actions précises (A. et M. Mattelart, 2001, p.61). En somme, les deux auteurs indiquent que c'est dans la communication sociale que l'on peut mettre les relations publiques, car celles-ci ont pour objectif de créer une image psychologiquement favorable de l'organisation auprès d'un public

potentiellement « utilisateur » ou « acheteur » de service ou de produits. Dans tous les cas, comme précise Régis Debray (1991) une communication réussie dépend de la bonne sollicitation des réseaux appropriés à lui servir de support et de relais.

Après avoir situé les enjeux et intérêts des notions de communication et politique comment peut-on créer et maintenir de façon harmonieuse la cohésion et la stabilité sociale en les mettant en rapport avec les médias ?

III. Articulation communication, medias et politique pour la cohésion et la stabilité sociale

Avant de développer cette dernière articulation de notre réflexion liée à l'apport de la communication et des médias au fonctionnement de la politique pour la construction et la préservation d'une société paisible, voyons ce que renferment sémantiquement les notions de « cohésion sociale » et d'« harmonie ».

Dans un document (octobre 2019) intitulé « *Banque d'indicateurs de cohésion sociale* » de la structure « Catholic Relief Services (CRS) » qui intervient dans l'humanitaire depuis 1943, l'on appréhende la cohésion sociale sous plusieurs angles définitionnels. Certains font référence à l'harmonie et l'inclusion sociales, la solidarité humaine dans la diversité et le bien-être inclusif d'une communauté ou d'une société. D'autres mettent l'accent sur le tissu social relativement à l'abondance de connexions, d'associations dans une société et la présence de liens, de contrepoids qui façonnent la relation entre le citoyen et l'État. En somme, le CRS considère la cohésion sociale comme la force, la qualité et la diversité des relations entre les individus, les groupes et les communautés, ainsi que les liens entre la société et l'État, les marchés et autres institutions, tous basés sur la confiance, le respect, la réciprocité et l'égalité des chances pour la dignité et le bien-être de chaque personne et le bien commun de tous. Ainsi, selon les humanitaires de CRS, la cohésion sociale se manifeste dans les sphères sociale, politique et économique par les attitudes et comportements suivants :

- la confiance, la réciprocité et les liens entre les citoyens et entre les groupes de la société civile (horizontal) ;

- le contrat social entre les personnes (détenteurs de droits) et les autorités (garants des droits) à tous les niveaux – local, régional, national, international (vertical) ;
- les relations entre les acteurs du marché – consommateurs, producteurs et autres, y compris les fonctionnaires d'état élus ou nommés.

Dans cette dynamique, la question de la cohésion sociale dans les états démocratiques ou non fait l'objet d'une préoccupation politique explicite. A titre d'illustration, Caroline Guibert Lafaye et Annick Kieffer (2012) soulignent :

Elle est souvent évoquée dans le discours politique et social, dans un contexte où sont mises en évidence des difficultés, en l'occurrence une peur de la détérioration du contexte social, une instabilité généralisée, un manque de certitude concernant les façons de procéder face à des situations sociales inédites.

Dans son ouvrage « *De la division du travail social* (1893) », le sociologue français Emile Durkheim ajoute pour dire que la « cohésion sociale » est l'état d'une société où la solidarité est forte et les liens sociaux intenses. Ainsi dans les relations, les individus sont profondément attachés les uns aux autres mais également attachés au corps social dans son ensemble. En somme, la cohésion d'une société repose sur la solidarité entre ses membres.

Qu'en est-il de la notion d'harmonie qui accompagne le concept de cohésion sociale ? Le dictionnaire *Larousse* indique que la notion d'harmonie renvoie à la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et leur adaptation à une fin : l'harmonie de l'univers, du corps humain par exemple. C'est aussi le rapport d'adaptation, de conformité, de convenance qui existe entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre les choses soumises à une même finalité : une parfaite harmonie entre l'expression et la chose exprimée. A l'échelle interpersonnelle, l'harmonie est l'état des relations entre des personnes ou dans un groupe humain qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés. En définitive, l'harmonie est l'état agréable et bienfaisant entre personnes et groupes qui s'accordent bien. De

manière générale, elle symbolise l'accord entre les parties d'un tout.

En plus de ces quelques approches définitionnelles de la communication politique explorées plus haut, Steve Chaffee (1975), spécialiste de la communication indique que la communication politique est la « part prise par la communication dans le processus politique ». En introduction de leur *Eyclopedia of Political Communcation*, Lyna Lee Kaid et Christina Holtz-Bacha (2019) notent aussi que la communication politique prend également en compte « les activités du gouvernement qui visent à influencer le fonctionnement des organes exécutif, législatif et judiciaire, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les comités d'actions politiques et les autres parties prenantes du processus politique ». La communication politique comme le souligne Alain Coulon (2017) exploite les règles de la communication pour promouvoir les positions des acteurs de la vie politique. En démocratie, selon lui, une communication efficace est une condition sine qua non pour favoriser l'élection d'un candidat ; promouvoir ses propositions au sein des instances décisionnaires ; maintenir le soutien populaire pendant l'exercice de son mandat ; affronter, à son profit, des débats contradictoires. Pour corroborer cette importance de la communication pour le fonctionnement de la politique, Coulon (Idem) écrit :

La communication est le moteur des régimes démocratiques. Pour gouverner, il faut être élu. Et pour se faire élire, il faut persuader l'électeur, en touchant sa fibre sensible, tout en captant sa bienveillance. Pour faire prévaloir ses positions auprès de ses pairs- tant à la tribune qu'au sein des commissions- l'élu doit peaufiner ses arguments.

De ce qui précède, l'on peut comprendre avec Coulon que dans les démocraties pluralistes, la communication en tant qu'outil, a généralement pour vocation d'aider à l'élection de la personne qu'elle sert avant ou pendant une campagne électorale et à favoriser le soutien de l'opinion publique lors de l'exercice d'un mandat. Or, on le sait très bien, ce n'est pas un secret de polichinelle, sous nos tropiques ou ailleurs dans le monde, les élections ne se passent pas toujours comme prévues dans la quiétude. Le processus est parfois émaillé de tensions sociales, de

sorte à créer des troubles jusqu'à aboutir parfois, à ce qu'on appelle « crise postélectorale », comme ça été le cas en Côte d'Ivoire lors des présidentielles de 2010. Cette période, tous ceux qui habitent sur le sol ivoirien se souviennent, ce sont les communautés qui ont payé un lourd tribut. L'on parlait de 3000 morts selon les chiffres officiels, sans oublier aussi les effets collatéraux de cette crise. Les crises liées à un processus électoral, nous en avons connues assez en Côte d'Ivoire. La plus récente est celle de 2020 lors des présidentielles, enclenchée par une partie de l'opposition qui a refusé de participer au scrutin en mettant en place un instrument de boycott, le CNT (Conseil national de transition). Toutes ces situations ont eu pour conséquences néfastes la dislocation des liens sociaux portant à mal la cohésion sociale. Dans cette grisaille, l'instabilité sociopolitique impacte négativement tous les programmes mis en place dans le cadre du processus de développement pour le bien-être des populations. On se pose alors la question de savoir, comment renverser la tendance pour que la pratique de la politique qui se résume à la gestion des affaires qui concernent les communautés (Coulon, 2017) puisse engendrer un climat exempt de tensions sociales au cours des processus électoraux. En la matière, nous pensons que cette politique articulée avec la communication et les médias serait la recette la plus plausible parmi tant d'autres.

Par rapport aux enjeux et intérêt de la communication exposée un peu plus tôt, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que dans le cadre d'une organisation par exemple, la communication favorise la rapidité d'une information, la motivation et le transfert important de connaissances et d'informations ainsi qu'un dialogue permanent entre les employés et la direction. De cette façon, elle soutient cette organisation et définit le cadre de la gestion du comportement dans l'ensemble. Dans la vie sociale également, l'importance de la communication (la communication sociale) se résume à l'influence des normes sociales et sociétales d'un individu ou d'un groupe social plus ou moins large (de la société dans son ensemble à l'échelle de la communauté), dans l'objectif de modifier leurs mentalités, attitudes et comportements. Ce sont ces valeurs entre autres de la communication que la communication politique va s'arborer pour s'exprimer dans l'espace public, à travers ses acteurs ou animateurs que sont les hommes politiques, les médias et l'opinion publique (Wolton, 1989). Dans une réflexion sur la

construction d'un modèle de communication politique, Dominique Wolton (Idem.) émet l'hypothèse que « La communication politique est un changement aussi important dans l'ordre de la politique que les médias l'ont été dans celui de l'information et les sondages dans celui de l'opinion publique ». Pour le chercheur, la communication politique traduit l'importance de la communication dans la politique, non pas au sens d'une disparition de l'affrontement entre acteurs mais au contraire au sens où l'affrontement qui est le propre de la politique se fait aujourd'hui dans les démocraties, sur le mode communicationnel, c'est-à-dire en reconnaissant finalement l'autre et sa place. Selon lui, le double processus de démocratisation et de communication enclenché depuis deux siècles, à l'origine de l'émergence de la communication politique a assuré la transcription de l'idéal politique démocratique du XVIII^e siècle dans un espace public élargi où les différents partenaires ont un statut légitime. A cette époque, souligne l'auteur, le modèle démocratique bien que lié au vote et au droit d'expression était d'abord conçu dans une société inégalitaire et peu nombreuse, très différente de la société de masse qui s'est dessinée au XX^e siècle dominée par le poids du grand nombre de médias et plus tard l'opinion publique devenue force autonome. La communication politique, pour Wolton, est la condition du fonctionnement de notre espace public élargi. En favorisant l'interaction entre l'information, la politique et la communication, elle apparaît comme un concept fondamental d'analyse du fonctionnement de la démocratie de masse. Elle crée les possibilités de pratique de la politique dans la démocratie de masse. Dans sa tentative définitionnelle, Dominique Wolton perçoit la communication politique comme « l'espace où s'échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique au travers des sondages ». C'est le lieu, dit-il, d'affrontement des discours qui portent sur la politique avec pour enjeu la maîtrise de l'interprétation politique de la situation. Il insiste ici, sur l'idée d'interaction de discours contradictoires tenus par des acteurs qui n'ont ni le même statut, ni la même légitimité mais qui de par leur position respective dans l'espace public constituent en réalité la condition de fonctionnement de la démocratie de masse. Chaque

acteur de la communication politique a sa propre lecture de la légitimité. A propos, Wolton écrit :

Pour les hommes politiques, la légitimité résulte de l'élection. La politique est leur raison d'être, avec une méfiance certaine pour l'événement - toujours perturbateur d'un calendrier - et une préférence pour les idéologies organisatrices de la réalité. La communication est surtout assimilée à une stratégie de conviction pour faire adhérer les autres, hommes politiques, journalistes ou électorat. Pour les journalistes, au contraire, la légitimité est liée à l'information qui a un statut évidemment fragile puisqu'il s'agit d'une valeur, certes essentielle, mais contournable qui autorise à faire le récit des événements et à exercer un certain droit de critique. Ils observent et relatent les faits de la politique sans jamais pouvoir eux-mêmes en faire. Ils sont les « face-à-face » des hommes politiques. Pour les sondages, « représentants » de l'opinion publique, la légitimité est d'ordre scientifique et technique.

Ainsi, par rapport à cette approche de la légitimité propre à chaque acteur, leur rôle d'ensemble sur la scène politique doit pouvoir contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Nous avons vu précédemment avec Emile Durkheim que les liens sociaux favorisent la cohésion sociale. De façon spécifique, l'auteur avance que les liens politiques relient les individus à la société dans son ensemble dans le cadre de la construction ou de l'amélioration du vivre ensemble. Nous pouvons citer par exemple, l'exercice du droit de vote ou encore l'engagement au sein d'une association ou l'implication dans un parti politique. Dans ce système, si la cohésion sociale repose sur le socle des liens sociaux, comment faire pour éviter la dislocation de ceux-ci, en vue de bâtir une société harmonieuse, cohésive sans heurts ? A ce niveau, nous pensons que le rôle des hommes politiques est capital sur le terrain politique. En tant que porteurs de projets de société dans la dynamique du développement, les politiques sont à la recherche perpétuelle de militants ou d'électeurs. Si la politique est vraiment l'art de gérer les affaires de la cité en vue de satisfaire les aspirations des citoyens, le politique ne doit pas tomber dans la démagogie et la propagande. Avant, pendant et après même tout

processus électoral, les leaders de partis politiques ont pour rôle fondamental de former à la base leurs militants sur les rouages de la politique qui n'est rien d'autre qu'un jeu pour ceux qui aspirent les gouverner en garantissant leur épanouissement. L'opinion publique dont les points de vue sont recueillis par les instituts de sondage est symbolisée par les citoyens composés d'intellectuels et de communautés moins instruites. Ce sont les observateurs avérés des mouvements de notre société. Ils se font toujours une idée des situations qui prévalent dans leur environnement immédiat ou lointain. Les journalistes également, en tant qu'animateurs de la communication politique, conformément à leur mission ont le devoir d'éduquer la masse à partir d'informations fiables et crédibles. Dans ces conditions, l'enjeu de la liberté d'information étant capital pour les citoyens, ni les hommes ni les journalistes pour des motifs que ce soit ne doivent empêcher ce droit à l'information. La manipulation de l'information, les « fakes news », l'entorse à la liberté de la presse sont autant d'ingrédients qui déstabilisent la quiétude dans notre société. Parlant de liberté de presse, en Côte d'Ivoire, la loi sur l'audiovisuel est tellement rigide qu'une certaine catégorie de radiodiffusion est interdite de traiter la thématique de politique dans leur programme. Pourtant, ces médias proches des communautés sont sensés mieux faire comprendre cette science qu'est la politique. De ce qui précède, nous pensons que si les acteurs politiques, les journalistes et les citoyens font usages des médias dans la franchise en ce qui concerne chacun dans son rôle, cela peut créer les conditions favorables à la cohésion sociale. L'une des recettes fondamentales à la construction et au maintien de la cohésion sociale réside dans ce que Loïc Blondiaux (2021) appelle " Démocratie participative " désignant l'ensemble des démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique. Cela se traduit par la participation citoyenne à travers divers débats publics, consultations, concertations, exercice de démocratie directe et de proximité. Ceci dit, pour être véritablement démocratique, cette participation a besoin de règles du jeu, de scènes structurées de délibération, de règles de débat et d'évaluation ainsi que d'un accès égalitaire aux informations. Pour Blondiaux, ces conditions réunies aboutissent forcément à la cohésion sociale. La cohésion sociale souvent décrite comme le « ciment » qui unit une société dans laquelle les individus, groupes et institutions aux croyances ou

objectifs différents peuvent pacifiquement coexister en harmonie. Dans ce processus, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et la responsabilité individuelle sont propices à la cohésion sociale qui, à son tour, favorise la paix. C'est ce qu'on peut lire dans un document intitulé « Cohésion sociale » (2021) de Nonviolent Perforce (NP), une organisation internationale de protection civile qui travaille dans certaines des zones les plus troublées du monde, afin de promouvoir la paix par la protection des civils, la réduction de la violence communautaire. Dans ce même document, l'on indique également que :

Lorsque des possibilités de participer à la vie d'une communauté, d'accéder à la formation et au développement et de prendre des initiatives gagnent du terrain dans une communauté, il en résulte souvent un sentiment de cohésion et d'appartenance. Cela est vrai, par exemple, dans les communautés dans lesquelles les femmes, les jeunes, les minorités ethniques et ceux qui seraient normalement marginalisés ont ces opportunités. Les principaux piliers de la cohésion sociale sont notamment les relations sociales, l'interdépendance, l'orientation vers le bien commun et l'égalité. La prise en compte de toutes ces recettes dans le fonctionnement de la communication politique peut contribuer à créer les conditions favorables à l'harmonie et la cohésion sociale.

Les politiques, en effet, ne doivent pas seulement s'agripper au schéma qui vise à soigner leur image auprès des électeurs mais aussi proposer des stratégies de communication pour prévenir les conflits dans la société en général et en particulier dans les communautés où les individus sont moins instruits. Des stratégies visant, par exemple, à former les militants de base sur les questions de politique en leur faisant comprendre que la politique n'est qu'un simple jeu. Donc, au nom du vivre ensemble qui est un indicateur de cohésion sociale, les électeurs doivent impérativement accepter avec « fair play » les résultats des urnes après les élections quel qu'en soit le prix. Toutes ces recettes et la prise en compte des liens sociaux peuvent créer les conditions favorables à l'harmonie, la cohésion sociale et la stabilité dans une nation donnée.

Conclusion

Au terme de ce périple, faut-il le rappeler, le problème tangible à l'origine de cette réflexion est la question du chaos sociopolitique qui perturbe par moment l'organisation des sociétés. Un état de fait qui porte atteinte, nul doute, aux liens sociaux qui créent l'harmonie et la quiétude, avec pour corollaire, nous l'avons signifié à l'entame de notre démarche, le désordre et la quête parfois d'identité et de repère dans les communautés. Des communautés, le plus souvent majoritairement ignorent ce qu'il se passe dans les arcanes de la politique vue comme l'art qui permet d'organiser et gérer nos sociétés. En mettant donc en synergie, la communication, les médias et la politique dans cette étude, il était question de comprendre l'usage de ce qu'on pourrait qualifier d'instrument qu'est la communication politique dont se servent les acteurs de l'arène politique que sont les politiques, l'opinion publique à travers les sondages et les journalistes via les médias. Ce paradigme de communication politique, en effet, issu du couplage des notions de communication et politique s'est imposé comme un élément indispensable dans la pratique de la politique. Wolton l'a défini d'ailleurs comme « l'espace où s'échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique que sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique au travers des sondages ». A quel moment son usage fait irruption sur la scène politique ? A cette interrogation, nous avons pu comprendre avec D. Wolton que la communication est née en même temps que la politique, en disant que « *la communication est aussi ancienne que la politique, née avec les premiers échanges que les hommes ont entre-eux concernant l'organisation de la cité* ». Dès lors, la communication se consacre à l'échange des discours politiques qui vont lui valoir assez de critiques à partir du XXe siècle où le communisme et le nazisme s'approprient pour amplifier la propagande de façon unilatérale, en faisant l'apologie d'idéologies totalitaires comme l'a relevé Alain Hénot (1978). Il a été également question dans cette réflexion de voir comment la communication, les médias et le rôle qui est le leur dans l'information, l'éducation, la sensibilisation sur les problématiques dans nos sociétés peuvent servir la pratique de la politique de sorte à créer un climat de

cohésion, stabilité et de paix. Mais avant, il a été judicieux de cerner les contenus des notions de communication et politique qui ont engendré la communication politique, sans toutefois oublié d'exposer les enjeux et intérêts de l'apport de la communication à la politique. Les notions de cohésion sociale et d'harmonie ont aussi été revisitées par rapport à leurs contenus. S'agissant de la première, nous avons pu noter avec les humanitaires de la structure « Catholic Relief Services (CRS) (2019) que la cohésion sociale représente « la force, la qualité et la diversité des relations entre les individus, les groupes et les communautés, ainsi que les liens entre la société et l'État, les marchés et autres institutions, tous basés sur la confiance, le respect, la réciprocité et l'égalité des chances pour la dignité et le bien-être de chaque personne et le bien commun de tous. Selon eux, la cohésion sociale se manifeste dans les sphères sociale, politique et économique avec les attitudes et comportements qui vont avec. Quant à la seconde notion, c'est-à-dire, l'harmonie, le dictionnaire lui donne selon lequel, elle renvoie à la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et leur adaptation à une fin. Par exemple, l'harmonie de l'univers, du corps humain. C'est aussi le rapport d'adaptation, de conformité, de convenance qui existe entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre les choses soumises à une même finalité : une parfaite harmonie entre l'expression et la chose exprimée. En définitive, l'harmonie est l'état agréable et bienfaisant entre personnes et groupes qui s'accordent bien. De manière générale, elle symbolise l'accord entre les parties d'un tout. Concernant la communication politique, Steve Chaffe (1975) a mentionné que c'est « la part prise par la communication dans le processus politique ». Et Lyna Lee Kaid et al (2019), ont ajouté pour dire que la communication politique prend en compte « les activités du gouvernement qui visent à influencer le fonctionnement des organes exécutif, législatif et judiciaire, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les comités d'actions politiques et les autres parties prenantes du processus politique ». A cet effet, a reconnu A. Coulon (2017) en soulignant que la communication politique exploite les règles de la communication pour promouvoir les positions des acteurs de la vie politique. Ce qui favoriserait en démocratie, une communication efficace est une condition sine qua non pour favoriser l'élection d'un candidat ; promouvoir ses propositions au sein des instances

décisionnaires ; maintenir le soutien populaire pendant l'exercice de son mandat ; affronter, à son profit, des débats contradictoires. Dans ce sens, il estime que la communication est le moteur des régimes démocratiques. Pour avoir donc le privilège de gouverner, il faut être élu. Et pour se faire élire, il faut arriver à persuader l'électorat de psychologique de faire peser la balance de son côté. En ce sens, Coulon a estimé que dans les démocraties pluralistes, la communication en tant que dispositif, a généralement pour vocation d'aider à l'élection de la personne qu'elle sert avant ou pendant les élections et à favoriser le soutien de l'opinion publique lors de l'exercice du mandat à lui confier. Or très souvent les choses ne se passent dans la quiétude. Etant donné que l'on enregistre parfois des tensions sociopolitiques çà et là ! Une situation qui provoque indubitablement des crises postélectorales. Nous en avons cité des exemples dans le cas de la Côte d'Ivoire dont celle de 2010-2011 a fait quelque 3000 décès selon les données officielles. Dans ce tableau sombre, les programmes de développement ne sont pas épargnés. Pour juguler la question, nous croyons que cette politique articulée avec la communication et les médias (cf.Coulon) serait une bonne recette parmi tant d'autres. D'autant plus que dans la vie sociale, l'importance de la communication (communication sociale) se résume à l'influence des normes avec pour objectif de modifier les mentalités, attitudes et comportements. Ce sont ces valeurs entre autres de la communication que la communication politique s'arrogue pour s'exprimer dans l'espace public, à travers ses acteurs ou animateurs que sont les hommes politiques, les médias et l'opinion publique a dit (Wolton, 1989). Dans une réflexion sur la construction d'un modèle de communication politique, il a émis l'hypothèse selon laquelle, « La communication politique est un changement aussi important dans l'ordre de la politique que les médias l'ont été dans celui de l'information et les sondages dans celui de l'opinion publique ». Pour lui, la communication traduit l'importance de la communication dans la politique non dans le sens de faire disparaître les confrontations entre les acteurs mais au sens où ces confrontations reflètent la politique qui se fait aujourd'hui dans les démocraties, sur le mode communicationnel, en reconnaissant enfin l'autre et sa place. Ainsi, depuis le XXe siècle, la communication politique selon Wolton assure la transcription de l'édéal politique démocratique dans un espace

public élargi où les partenaires ont un statut dit légitime. Cette époque est caractérisée par une société inégalitaire légitime. A cette époque, souligne l'auteur, le modèle démocratique bien que lié au vote et au droit d'expression était d'abord conçu dans une société inégalitaire et peu nombreuse et très différente de la société de masse qui s'est dessinée et dominée par le poids du grand nombre de médias et plus tard l'opinion publique devenue force autonome. Pour finir, la communication politique, pour wolton, est la condition du fonctionnement de notre espace public élargi. En favorisant l'interaction entre l'information, la politique et la communication, elle apparaît comme un concept fondamental d'analyse du fonctionnement de la démocratie de masse. Elle crée les possibilités de pratique de la politique dans la démocratie de masse.

Bibliographie

BLONDIAUX Loïc, 2021, « La démocratie participative : une réalité mouvante et un mouvement résistible », Université Paris I Panthéon-Sorbonne

COULON Alain, 2017, « La communication politique, Méthodes et techniques de persuasion », Lettre d'ADELI N°108 – Eté 2017

CRS, 2019, « Banque d'indicateurs de cohésion sociale, Exemples d'indicateurs pour mesurer le changement dans le renforcement de la cohésion sociale », Octobre 2019, www. Crs. org, consulté le 11/07/2023

GAUDIN Jean-Pierre, 2010, *La démocratie participative*, Éditions Caisse nationale d'allocations familiales, in Informations sociales 2010/2 (N°158), pp.42-48

HENOT Alain, 1978, *Communication 589-101-75, Le Processus de la Communication*, Montréal, Guérin Edition

https://shelterprojects.org/translations/fr/A.4_Cote%20d'Ivoire%202010-11-FR.pdf, consulté le 20/02/2024

<https://www.cairn.info>, 27/06/2012, *Historique de la communication*, Paris, CNRS Editions, consulté le 12/03/2023

<https://www.institut-numerique.org/1-historique-de-la-communication-4feab9187091a>, 2012, consulté le 12/03/2023

<https://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm>, consulté le 11/07/2023

<https://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm>,
consulté le 12/03/2023

Martelard Armand et Martelart Michèle, 2004, *Histoire de la communication*, Paris, La Découverte, pp.30-33

MIEGE Bernard, 2005, *La pensée Communicationnelle*, PUG, Grenoble

MUCCHIELLI Alex, 1995, *Psychologie de la communication*, collection Le Psychologue, PUF, Paris, p.274

SACRISTE Valérie, 2007, *Communication et médias : Sociologie de l'espace médiatique*, Paris, Foucher

THOVERON Gabriel, 2012, *La communication politique aujourd'hui*, in <https://www.fnac.com>, p.14, page suivante : *Influence de la publicité sur la mentalité kinoise*, 27 juin 2012

WOLTON Dominique, 1989, « La communication politique : construction d'un modèle », in Hermès, La Revue 1989 / (N°4)

Machiavel et la modernité politique : à propos des enjeux et défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale

Pamphile BIYOGHE (1)

Maître de conférences des universités (CAMES)

École Normale Supérieure de Libreville (Gabon)

Département de philosophie.

pamphile3@yahoo.fr

Elias ANGA NGOUA (2)

Doctorant à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)

Département de philosophie

ngoua2003@gmail.com

Résumé

Cet article s'efforce de saisir la modernité politique machiavélienne sous le prisme d'un discours inaugural et exclusif, dont l'objet se donne à lire sous l'angle scientifique et universel. En tirant argument du langage de Machiavel, à la fois ambigu et pluriel, nous interrogeons les fondements de cette modernité politique à l'effet de montrer son ouverture sur la transcendance et sa dualité. Il s'agit aussi pour nous de pointer les exigences de cette modernité politique machiavélienne face à la réalité de notre réflexion, c'est-à-dire au cœur des enjeux et défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale.

Mots-clés : *Afrique, Machiavel, Modernité politique, postcolonie, scientifique et universelle.*

Abstract

This article attempts to grasp Machiavellian political modernity through the prism of an inaugural and exclusive discourse, the object of which can be read from a scientific and universal angle. By drawing an argument from Machiavelli's language, which is both ambiguous and plural, we question the foundations of this political modernity in order to show its openness to transcendence and its duality. It is also a question for us of pointing out the demands of this Machiavellian political modernity in the face of the reality of our reflection that is to say at the heart of the socio-political issues and challenges of postcolonial Africa.

Keywords: *Africa, Machiavelli, Political modernity, postcolony, scientific and universal.*

Introduction

Dans l'avant-propos des *Discours sur la première décade de Tite-Live*, Machiavel déclare sans détour :

Bien que la nature envieuse des hommes rende aussi périlleuse la découverte de nouvelles institutions que la recherche d'océans et de terres inconnus, parce que les humains sont plus prompts à blâmer qu'à louer les actions d'autrui (...), j'ai décidé de m'engager sur une voie qui, n'étant encore fréquentée par personne, pourra certes m'apporter ennuis et difficultés. » Aussi ajoute-t-il : « Si mon peu d'intelligence, mon peu d'expérience du présent et une faible connaissance du passé risquent de rendre insuffisante et peu utile ma tentative, au moins ouvriront-ils la voie à quelqu'un qui, avec plus de capacités, d'éloquence et de jugement, pourra satisfaire mes intentions : si je n'obtiens pas d'éloge, je ne devrais pas encourir de blâme. (Machiavel, 1996, p. 187)

À travers cette déclaration, Machiavel avoue la difficulté de son entreprise. Cependant, il est certain de porter haut cette charge de manière à ce qu'il ne reste à la postérité qu'un court passage pour la conduire à bon port. Au cœur du débat qui hante et déchire la postérité, nous devons secourir Machiavel au milieu des trahisons et devant la difficulté de son entreprise, en exhumant le sens et la vérité de son œuvre, mieux, en prenant position. Non pas une position qui consiste à sombrer dans l'apologie fétichiste (la défense à tout prix), ni celle qui réside dans la condamnation de son œuvre. Mais la prise de position que nous nous proposons de mettre en lumière est celle qui fait abstraction du bien et du mal.

En effet, dans *Magazine littéraire n°397. L'énigme Machiavel*, Anne Torrès écrit (2001, p. 38) : « J'ai lu *Le Prince* assez tôt dans ma vie, et quand je ne comprends plus rien à la politique, j'en relis

un ou deux chapitres. Son sujet reste d'actualité ». C'est dire l'ampleur de l'œuvre de Machiavel, l'intérêt de sa pensée au point de faire déclarer à Michel Bergès (2000, pp. 11-276) que « Machiavel (1469-1527) constitue un mystère pour la philosophie et la science politiques. [...] Le Florentin ensorcelle comme par la magie ceux qui citent son nom ! ».

De là la question centrale de notre article, à savoir : comment se donne à lire la modernité politique chez Machiavel ? Dit autrement, l'interrogation est la suivante : sur quoi se fonde la modernité politique chez le secrétaire Florentin ? Et qu'en est-il des enjeux machiavéliens de la situation politique des États africains, mieux des défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale ?

1. Exclusivité et nouveauté

Nous devons préciser que la modernité politique machiavélienne se veut d'abord exclusive et novatrice, parce qu'elle rejette toute considération idéaliste. Elle désigne avant tout l'attachement aux choses comme elles sont et non comme elles devraient être. Là se trouvent son mérite, sa pertinence et l'une de ses grandes nouveautés. Machiavel circonscrit la particularité de la politique en pointant le monde tel qu'il est ou tel qu'il apparaît. Il opère donc une rupture avec la tradition philosophico-politique représentée par Platon. De la sorte, le chancelier italien compare son entreprise à l'exploit de Christophe Colomb, ce navigateur qui s'était aventuré dans les eaux et terres inconnues. En bouleversant les repères traditionnels, Machiavel découvre à son tour un nouveau continent politique, et il en fait part en énonçant avec fermeté la construction des règles et moyens aussi originaux que les contrées découvertes par C. Colomb. En clair, la politique, pensée par Machiavel, est la plus grande audace jamais exprimée. D'où l'idée généralement partagée et objectivement admise qu'avec lui naît incontestablement la modernité politique. Gérard Mairet (1993, p. 82) le pense, notamment lorsqu'il écrit : « Machiavel est celui qui définit le premier la conception moderne de la politique comme exercice du pouvoir ». Benedetto Croce (1983, p. 246) l'indique aussi : « C'est Machiavel, on le sait, qui découvre la nécessité et l'autonomie de la politique, de la politique

qui se trouve au-delà, ou plutôt en deçà, du bien et du mal, qui a ses lois contre lesquelles il est vain de se rebeller ».

Le secrétaire Florentin, en introduisant un ordre de questions nouvelles, libère la politique et la dépouille des principes classiques et moraux de la tradition. C'est à ce titre qu'il est considéré comme l'inaugurateur de la modernité politique. Toutefois, il convient de souligner, pour dissiper un éventuel malentendu, que la modernité politique machiavélienne ne renvoie pas ici à la définition que Maurice Barbier (2000, p. 3) donne à cette notion : « La modernité politique consiste très précisément dans la séparation entre l'État politique et la société civile, entre le domaine public et le domaine privé, entre le citoyen et l'individu ».

Ce que nous entendons signifier c'est l'idée que Machiavel est le premier à théoriser -contre la tradition- sur la réalité, le réel vécu. Il ne s'agit pas de fiction, d'espairs non fondés à la manière de Platon et Thomas More. À ce sujet, Michel Senellart (2001, p. 22) affirme : « La politique moderne, dit-on volontiers, tire son origine de la rupture effectuée par Machiavel dans le champ des représentations du pouvoir. En rejetant le modèle des « républiques imaginaires », Machiavel aurait donné congé à la pensée politique classique, issue de Platon et Aristote, et mis au jour les conditions réelles de l'existence des États, fondés non sur la vertu, mais sur la force ». Sami Nair (1984, p. 21) partage aussi cette position : « L'apport de Machiavel réside plutôt en ceci qu'il est le premier penseur moderne, aussi bien à l'encontre d'Aristote que des penseurs de l'âge chrétien, à déterminer *les structures conceptuelles d'un nouveau type de Pouvoir* ».

Ces affirmations laissent penser que Machiavel rejette la réflexion sur les meilleures conditions de gouvernement et le meilleur régime. Il s'attaque plutôt aux conditions qui règnent, c'est-à-dire celles qui sont manifestes dans *la vérité effective de la chose*. Cette entreprise inaugurale, qui fonde la modernité politique, est clairement affirmée dans une absolue franchise et avec prétention : « (...) j'ai décidé de m'engager sur une voie qui, n'étant encore fréquentée par personne, pourra certes m'apporter ennuis et difficultés » (Machiavel, 1996, p. 187). Cette déclaration fait écho aux propos ironiques et dénonciateurs du *Prince* :

Puisque mon intention est d'écrire chose utile à celui qui l'entend, il m'a paru plus convenable

d'aller tout droit à la vérité effective de la chose, plutôt qu'à l'imagination qu'on s'en fait. Beaucoup se sont imaginé des républiques et des principats qui n'ont jamais été vus ni connus pour vrais. Car il y a tant de distance entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se perdre qu'à se préserver. (Machiavel, 2001, p. 99)

Machiavel souligne ici la difficulté et l'originalité de son entreprise, une entreprise qui étonne par sa nouveauté et sa radicalité. Nul doute, c'est le métaphysicien Platon qui est implicitement critiqué. Le machiavélisme serait donc, à ce titre, un platonisme renversé. Le chancelier, observateur sans illusions, attaque d'une plume virulente l'auteur de *La République*, en proclamant l'échec de la tradition, la ruine du devoir être. De la sorte, Thierry Ménissier (2001, p. 44) pense qu'« il faut rendre hommage à la « rigueur obstinée » de cette pensée qui avouait sa persévérance, et lui ménager la place qu'elle mérite dans l'histoire de la pensée politique : la première pour la Modernité ».

En effet, Machiavel parle de la manière dont nous vivons et non de la manière dont nous devrions vivre. Là se trouvent affirmées l'exclusivité et la nouveauté de sa pensée. Le secrétaire Florentin pense qu'il y a un écart entre la vision séduisante des idéalistes/moralistes et la réalité politique plus prosaïque des pratiques des hommes. Il ne s'intéresse donc pas à l'idéal d'un gouvernement parfait. C'est la nécessité de l'action, la nécessité de gouverner qu'il pointe. Cette critique de la tradition est solidaire de sa critique de la morale, de son déplacement. Machiavel trouve qu'il y a un désaccord sur les termes et le fond de la question à poser. C'est la raison pour laquelle il emprunte le chemin que nul encore ne pratique. Cette tentative, qui subvertit la tradition, repose sur la vérité authentique, une vérité sans pareille, jamais révélée : la vérité des temps, la vérité de l'histoire, la vérité qui gouverne la politique. En d'autres termes, Machiavel éradique rigoureusement et définitivement le problème de la philosophie politique classique comme idéal de l'imagination. Pour lui, la tradition vise trop haut plus qu'il n'en est et n'en faut en vérité.

Michel Senellart et Gérard Sfez (2001, p. 4) affirment : « Il défait l'idéal constructiviste et oblige à réexaminer la relation de la réflexion à l'expérience ».

Pour Machiavel, le procédé traditionnel est une erreur qui tient à son sujet : la recherche du meilleur régime, l'ordre politique le meilleur et ce, en prêtant attention à ce que les hommes devraient faire et non à ce qu'ils font. Dans ces conditions, il devient alors légitime d'affirmer que la modernité politique machiavélienne est exclusive et novatrice. Elle suppose un monde antérieur où elle était totalement inconnue, un monde d'ignorance, d'illusion, d'imagination. C'est d'ailleurs la vision machiavélienne du monde tel qu'il est, qui permet de parler de réalisme politique machiavélien, l'autre expression de la modernité politique. En laissant de côté les choses qui ont été imaginées au sujet du vivre ensemble, Machiavel pointe ce qui est. Il traite des choses qui sont vraies dans toutes les institutions politiques. Il s'agit d'une véritable révolution de la pensée, une rupture épistémologique, un profond changement de *paradigme* pour emprunter les accents de Thomas Khun Samuel, c'est-à-dire l'ensemble des théories, des techniques, des valeurs, des problèmes, des métaphores, etc., que partagent à telle ou telle époque, les scientifiques d'une discipline donnée : c'est la matrice disciplinaire qui permet de comprendre et d'avancer (paradigme).

Tout bien considéré, la mise en œuvre de l'exclusivité et de la nouveauté de la modernité politique machiavélienne s'est faite à partir d'une pluralité de présupposés (le présupposé cosmologico-astrologique et le présupposé anthropologique), tout en tirant argument de l'histoire. D'où le propos évocateur de Christian Bec, à savoir : « Il élabore une méthode de raisonnement qui part d'une description minutieuse des faits et en déduit logiquement et de façon dilemmatique des conséquences nécessaires et contraignantes » (1996, p. v). Dit autrement, la mise en œuvre de la théorie machiavélienne s'est faite autour de deux présupposés. Ce sont ces deux présupposés qui fondent l'idée de dépendance, d'exclusivité et de nouveauté. Le présupposé cosmologico-astrologique affirme que la connaissance des affaires politiques présuppose celle du monde et obéit aux décrets du ciel.

Cette considération, qui traverse l'œuvre du chancelier Florentin, est solidaire de la vision du monde inhérente à la

Renaissance. En clair, le présupposé cosmologico-astrologique s'origine dans les croyances du temps, ce temps dont nombre de sectes, religions et doctrines astrales constituent un empire à la vérité sans précédent, en Italie, et spécifiquement à Florence. Non seulement cette vision appréhende l'homme comme un microcosme dans un macrocosme, mais encore elle mêle à la fois raison, foi, magie, astrologie, démonologie, charlatanisme, prophétie, occultisme, superstition, chiromancie, physiognomonie, géomancie et toutes sortes de croyances, comme l'atteste, en un sens, Hélène Védrine dans *Philosophie et magie à la Renaissance* : « Peut-on parler d'une unité de la pensée de la Renaissance ? Oui, si l'on admet qu'elle se meut dans une « épistémé » où astrologie, magie, démons, anges, météores et présages font bon ménage. Non, si l'on tient compte de la variété des polémiques et des enjeux » (1996, p.6).

Ce qui est mis en lumière, c'est le rapport entre l'homme et la nature, ou, plus exactement, entre l'homme et le ciel -qui entoure le monde dans lequel s'exerce la pratique politique-. Machiavel pense qu'il est des moments précis, des figures, des signes sur lesquels se fondent et doivent être fondées les décisions et les actions des princes. Dans cette perspective, Anthony Parel écrit :

Une certaine philosophie de la nature sous-tend la philosophie politique de Machiavel et que cette philosophie de la nature est plus proche qu'aucune autre de représenter la philosophie naturelle de l'astrologie de l'époque. Cette dernière a sa source ultime dans le *Tetrabiblos* de Ptolémé. [...] Il n'est guère douteux que Machiavel possédait une connaissance solide à la fois des aspects théoriques et pratiques de la philosophie naturelle de l'astrologie. La pratique de la politique aurait été pratiquement impossible à l'époque sans posséder quelque notion de cette philosophie. Car les gouvernants de cette période avaient tendance à suivre l'avis de leurs astrologues de cour chaque fois qu'il s'agissait de prendre une décision

majeure. La Florence de Machiavel ne faisait pas exception. (A. Parel, 2001, pp. 15-17).

Cette façon d'entendre les termes de la *vérité effective de la chose* répond visiblement à la définition même de l'astrologie et à celle du cosmos. En effet, l'astrologie s'entend, en un sens précis, comme l'ensemble des rapports qui, suivant les lois de l'analogie, relie l'homme au cosmos. Et le cosmos exprime l'idée d'ordre : l'homme naît dans cet ordre et il meurt dans les limites de temps et d'espace qu'il lui assigne.

Quant au présupposé anthropologique qui met en œuvre la théorie machiavélique, nous devons rappeler qu'il s'agit de la méchanceté humaine comme condition régulatrice du pouvoir. Pour le secrétaire florentin, la corruption et la perversité sont enracinées dans l'âme humaine, et cela de façon indélébile. Ainsi, le chancelier pose la méchanceté comme un axiome, une constante qui circonscrit l'art de gouverner. Autrement dit, la condition naturelle des hommes est la méchanceté; une méchanceté sans borne et avec laquelle le sujet politique doit composer efficacement pour acquérir, conserver et vivifier le pouvoir. Cette méchanceté se manifeste dans les désirs et les passions de chacun, suivant la logique de l'intérêt personnel. De la sorte, la vertu du prince, ou bien de quiconque s'intéresse à l'art de gouverner, est celle qui répond à cette propriété indéracinable et invariable de la nature humaine. Et Machiavel d'écrire :

Comme le démontrent tous ceux qui traitent de la politique et comme le prouvent les exemples historiques, il faut que le fondateur d'un État et que le législateur supposent par avance que tous les hommes sont méchants, et qu'ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Lorsque ce penchant demeure caché, cela provient d'une cause ignorée, que l'on ne discerne pas, parce que l'on n'a pas fait l'expérience du contraire. Le temps, père de toute vérité, le fait finalement découvrir (Machiavel, 1996, p. 195).

Ce propos, extrême et radicalement pessimiste, est le deuxième postulat à partir duquel Machiavel introduit la modernité politique : c'est le présupposé anthropologique. D'où la force de vérité de cette déclaration de Gérard Mairet (1997, p. 210) : « Il n'est pas de penseur politique digne de ce nom qui n'ait entrepris de définir l'humain pour définir la politique. Penser la cité, c'est penser l'humain pour la raison qu'il s'agit, en principe, de la cité des hommes ».

2. Scientificité et universalité

La modernité politique machiavélienne se veut ensuite scientifique et universelle, parce qu'elle rejette résolument la question du pourquoi pour s'intéresser à celle du comment. Clairement dit, Machiavel traite des choses du monde (la politique) telles qu'elles se révèlent dans l'expérience historique : c'est la physique du pouvoir, l'expression la plus aboutie de ce qui, depuis toujours, est dans la pratique des gouvernants. Il s'agit d'une science du gouvernement, qui se propose de fonder, de maintenir et de vivifier le pouvoir, l'État. Pour cette raison, Claude Lefort affirme :

Machiavel est communément désigné comme le fondateur de la science politique. Ceux-là mêmes qui contestent cette assertion sont le plus souvent persuadés qu'il fut le premier penseur à faire du Pouvoir l'objet exclusif de sa réflexion. Les conditions de sa conquête et de son exercice, du succès ou de l'échec de ceux qui le convoitent ou bien le détiennent, constitueraient ainsi la matière du *Prince*. Le doute serait d'autant moins permis sur l'intention de l'écrivain qu'il aurait formulée en toute clarté. (C. Lefort, 1978, p. 215).

D'après ces passages, Machiavel apparaît comme le fondateur de la science politique, c'est-à-dire la science du pouvoir. La politique requiert ici une approche réaliste et objective, parce que davantage l'œuvre embrasse l'universel. Il y a une mise en évidence des règles de l'action politique, qui découlent aussi bien d'une étude de l'histoire que d'une expérience personnelle des

affaires du monde. Là réside l'attitude scientifique qui consiste à dégager des lois universellement valables, en se basant sur l'expérience et des exemples empruntés à l'histoire. Encore est-il besoin de le rappeler : Machiavel avait une connaissance étendue et diversifiée de l'histoire, de la diplomatie et de la guerre. Aussi affirme-t-il : « Je n'ai trouvé, dans tout mon équipage, rien que j'aime et que je prise autant que la connaissance des actions des grands hommes, telle que je l'ai apprise par une longue expérience des événements modernes et par une continuelle lecture des Anciens » (Machiavel, 2001, p. 27).

Cette affirmation, à résonance sociologique, exprime l'idée que la modernité politique machiavélienne, comme ensemble de règles qui dirigent l'action politique, est une exploration du savoir et de l'expérience que Machiavel possède et qui se trouvent vérifiés dans l'histoire. Il s'agit d'une conception factuelle du pouvoir. De ce fait, parlant du *Prince*, R.G. Schwartzberg écrit : « *Le Prince* fonde l'autonomie de la connaissance politique. [...] *Le Prince* est une enquête sur le pouvoir, son obtention, son maintien, son accroissement, sa perte. C'est une étude clinique du pouvoir, de son anatomie et de sa pathologie » (R.G. Schwartzberg, 1988, p. 2). Dans cette même logique, Paul Guichonnet (1997, p. 44) affirme : « Les pères de la science politique sont deux Florentins, Francesco Guicciardini et, surtout, Nicolò Machiavelli (1469-1527). Dans son livre *Le Prince*, il trace avec réalisme le modèle idéal du souverain, dont l'action est guidée par l'unique impératif de la conservation et de l'agrandissement de son domaine ».

Ces citations expriment la thèse selon laquelle la modernité politique machiavélienne se veut scientifique et universelle. Il s'agit pour le secrétaire Florentin de rechercher dans l'expérience, dans l'histoire des règles nécessaires à l'efficacité de l'action politique. Voilà qui autorise à le considérer comme le père de la science de la souveraineté. Michel Bergès corrobore : « La science politique, lorsqu'elle veut être réaliste, récupère à son tour Machiavel avec ou sans fard. » (M. Bergès, 2000, p. 276).

À en croire ces auteurs, en élaborant les règles de la rationalité politique à partir des faits et de l'histoire, et en prenant le pouvoir comme objet de la réflexion politique, Machiavel institue

d'emblée la science politique, la science du pouvoir. À ce propos, lisons Augustin Renaudet pour l'entendre dire :

La grandeur de Machiavel est dans son analyse des faits qui forment la trame de la politique, dans son analyse des institutions et des lois, de l'esprit des lois et des institutions ; dans l'effort qu'il a tenté pour construire, selon une méthode strictement positive et sur des bases strictement positives, la science politique.

C'est là que cesse l'incertitude et que Machiavel apparaît comme un maître. (A. Renaudet, 1956, p. 118).

Cette affirmation réitère l'idée selon laquelle Machiavel, en questionnant le pouvoir à partir des faits, devient par là même le fondateur, le père, le maître de la science politique. Mieux, la politique est une gravité dont Machiavel constitue le centre. Avec le chancelier Florentin, le pouvoir devient l'objet dont la politique est science. Une science qui interroge les conditions de possibilité de l'acquisition, du maintien et de l'agrandissement de l'autorité, du pouvoir, de l'État. C'est dire qu'en soutenant que la modernité politique machiavélique est scientifique et universelle, nous voulons précisément signifier que le diplomate italien traite de ce qui existe de tous temps et en tous lieux dans la pratique des hommes, c'est-à-dire dans les faits. Selon lui, ce qui est, c'est la perversité originaire et indéracinable des hommes. D'où cette affirmation de Machiavel (1996, p. 257) : « Si l'on considère le passé et le présent, on voit aisément que toutes les cités et tous les peuples ont les mêmes désirs et les mêmes humeurs et les ont toujours eus ».

À l'évidence, Machiavel universalise les faits, les conflits, les guerres, la pratique politique en un mot. Ce qui est, c'est la permanence du conflit entre les hommes, l'existence d'un même monde et d'une même histoire, la méchanceté indéracinable et non dialectisable des hommes. D'où l'exigence des règles à observer pour conquérir le pouvoir et le conserver, en tenant compte de la nature humaine dans la conduite du prince à l'égard de ses sujets et à l'endroit de ses amis. Et ces règles consistent, entre autres, à

savoir constituer une bonne armée, à déplacer respectivement la morale à sa place et la politique à la sienne, à savoir imiter les grands hommes (avoir la mémoire de l'histoire), à savoir utiliser la force et la ruse (deux méthodes complémentaires), à être aimé et être craint, à savoir paraître sans être, à savoir tenir compte de la religion, à savoir temporiser et suivre les variations de la fortune, à être seul pour fonder une république ou une principauté.

3. Ouverture

La modernité politique machiavélienne est enfin ouverte dans la mesure où le secrétaire Florentin donne la possibilité de commandement à celui qui saurait appliquer les règles fondamentales de la pratique politique, et cela, à l'image des princes excellents et d'autres semblables tels que Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée, César Borgia, etc. Cette ouverture est remarquable dans le dernier chapitre du *Prince*, où, parlant de l'exhortation à prendre l'Italie et à la délivrer des Barbares, Machiavel (2000, p. 205) écrit : « On la voit aussi toute prête et disposée à suivre une bannière, dès qu'il y aurait quelqu'un pour la prendre ».

À travers cette affirmation, Machiavel signifie que tout homme peut s'auto-solliciter, s'autodéterminer, s'auto-diriger -par sa vertu, ses qualités propres-, pour libérer et unir sa patrie lorsque celle-ci est menacée ou soumise à une puissance étrangère. Certes, il est admis de penser que l'exhortation à s'emparer de l'Italie et à la délivrer des Barbares s'adresse de façon générale aux Médicis, mais cela ne doit pas laisser croire que cette mission est exclusive. L'appel est ouvert et s'adresse à quiconque serait capable de résister à la fortune. La tâche n'incombe donc pas à un homme particulier.

En effet, par cette ouverture, l'homme peut aussi prendre du recul devant la gravité des circonstances et refuser l'action. Tout ceci pour dire que la modernité politique machiavélienne n'est pas sans limites ; limites qui manifestent l'ouverture et l'appel à une certaine irrationalité. Et la saisie de cette modernité politique n'est possible qu'à partir d'une certaine ouverture de la rationalité politique à ce qui n'est pas elle, et qui est difficilement traduisible en termes conceptuels : l'irrationalité. Celle-ci désigne un

ensemble d'entités qui, tout en échappant au contrôle humain, participe à l'acquisition et à la conservation du pouvoir : Dieu, le ciel, les sphères célestes, la fortune, le temps, le sort, le hasard, les désirs, les passions, la méchanceté humaine. Ainsi, la participation de ces entités laisse penser qu'une partie et peut-être la plus grande partie des choses du monde est tournée vers des activités irrationnelles. Autrement dit, il y a des sources irrationnelles de la modernité politique, de la lutte pour l'acquisition et la conservation du pouvoir. C'est du moins ce qu'exprime ce propos de Gérald Sfez (2001, p. 175) : « Le réel est contrarié, disparate en même temps qu'il recèle de l'irréductible ». De ce fait, la seule compréhension rationnelle de la modernité politique machiavélienne serait une entreprise aussi vaine et absurde que présomptueuse, d'autant plus que « la rationalité pure ne peut se suffire à elle-même ; elle ne peut prendre sens que dans un domaine vaste, qui comprend de l'irrationalité » (Robert Auman, 1997, p. 25). Tout en restant à la surface des faits, le secrétaire Florentin questionne l'au-delà de l'objet politique. Dans cette optique, Maurice Merleau Ponty (1989, p. 298) écrit : « Ce qui fait qu'on ne comprend pas Machiavel, c'est qu'il unit le sentiment le plus aigu de la contingence ou de l'irrationnel dans le monde avec le goût de la conscience ou de la liberté de l'homme ».

D'après Maurice Merleau Ponty, qui commente la pensée de Machiavel, ce qui est rationnel, c'est que les hommes agissent irrationnellement mais avec des raisons. De la sorte, il devient difficile de confiner la modernité politique dans les actions rationnelles. La rationalité de la modernité politique est ouverte à ce qui est irrationnel. L'observation rationnelle des règles de la modernité politique est donc nuancée, voire limitée par le pouvoir de Dieu, l'influence du ciel, la malignité de la fortune, le hasard et la perversité humaine. C'est dire qu'il y a une dimension de l'ordre politique, dans cette modernité, qui échappe à l'homme, au prince et aux institutions. Cet ordre auquel les humains obéissent et doivent obéir est prescrit par Dieu et la fortune. La modernité politique machiavélienne est donc double : rationnelle et irrationnelle. Le secrétaire Florentin dessine politiquement le réel et l'irréel, il introduit le savoir dans le non savoir, il place la science dans la non science. La rationalité et l'irrationalité produisent des interactions dans cette modernité politique machiavélienne. Car, « il y a d'un côté le destin, la fortune. De l'autre la liberté de

l'homme, la vertu et la volonté, qui sont l'art de transformer les déterminismes et les contraintes en ressources. » (Michel Bergès, 2000, p. 298). L'implication de la transcendance (la fortune, Dieu, la méchanceté) laisse penser qu'il y a une part d'irrationalité irréductible dans la modernité politique machiavélienne. D'où l'obscurité et la dualité.

4. Obscurité et dualité

La question qui se pose à la lecture des textes de Machiavel est celle de savoir comment concevoir l'articulation logique et rendre manifeste l'impossible rupture de la modernité politique rationnelle et sa dimension irrationnelle ? Pour y répondre, il convient de questionner les concepts de vertu, hasard et fortune, qui sont analogiquement substitués à la rationalité et à l'irrationalité. Car, comme le dit G. Sfez (1999, pp. 25-26) : « Les deux notions, celle de *Fortuna* et de *Virtù* sont deux « grandes images » ou formes qui permettent de rendre compte de la totalité de l'expérience politique ». Or, questionner ces notions, c'est d'abord et avant tout les définir, c'est-à-dire préciser leurs sens et fixer leur essence. Cette clarification notionnelle est indispensable et s'impose à notre analyse. Cependant, cet impératif se trouve confronté à une extrême difficulté, à savoir : l'imprécision notoire des concepts machiavéliens, la difficulté presque absolue de les définir. À ce propos, Henri Drei (1998, p. 36) affirme :

Machiavel ne présente pas de définitions explicites de son concept politique de « virtù » ni ne fournit de mode d'emploi de ses écrits le contenant pour y chercher le sens du mot. [...] Puisque Machiavel ne définit pas explicitement, que chacune des périodes où il est question de vertu serve de définition, ou du moins d'approche partielle de la définition globale qui émergera du *Prince* et des *Discours*.

En effet, les concepts de Machiavel souffrent d'une absence de définition rigoureuse. Pis encore, Machiavel ne les définit pas, parce qu'ils ont des significations variées dans l'air du temps. Au mieux, ces concepts ne sont pas enfermés dans des définitions

univoques ; au pire, les définitions que la postérité leur donne sont faibles pour des entités abstraites. Leur contenu est mis à l'examen des temps et des circonstances. Ils sont difficilement traduisibles. De ce fait, il n'est pas difficile de sombrer dans l'inertie par un effort de définition préliminaire. D'où le propos évocateur de Jean Yves Goffi (2000, p. 56) : « En fait, le vocabulaire de Machiavel est d'une redoutable difficulté. D'une part, Machiavel donne des sens parfois très proches à des mots différents ; d'autre part, il donne parfois des sens très différents à un seul et même mot ». Et Gérard Sfez (1999, p. 158) de dire, au sujet de la vertu :

La *Virtù* elle-même est introuvable. De là le fait que l'on ne puisse pas faire de ce terme un usage réglé, en faire le tour ou en construire la figure. La *Virtù* n'est pas seulement le lieu du déploiement de contradictions multiples qu'elle redéploie en les traversant, dont elle est la vie, mais bien davantage encore elle incarne une disparité de rôles et de valeurs qui ne peuvent être synthétisés.

Ces déclarations sont aussi partagées par Jacqueline Risset (2001, p. 41), notamment lorsqu'elle affirme : « L'écriture de Machiavel est centaure ; ou plutôt lion et renard, comme son Prince. Composite et glissante, elle joue à déjouer le lecteur. Lourde comme un discours du tribunal, légère comme un caprice amoureux ; on la suit avec étonnement ». Autrement dit, les concepts de Machiavel manquent de lucidité et sont porteurs de nombreux sens. Ils sont aporétiques, errants et transversaux à un jeu de langage pluriel : le langage des hommes politiques italiens, celui des marchands florentins et celui des auteurs anciens. C'est aussi le langage et la langue (toscan) d'un disgracié, d'un érudit de la chancellerie florentine, d'un paysan -épuré et déplacé- qui écrit dans la fange et la boue, le langage de la persécution, le langage de l'opinion, celui du cordonnier et du boulanger, le langage des boutiques, celui d'un homme dont le pays est plongé dans une grave pouillerie, le langage de l'école des privations, le langage de l'action, celui d'un stratège militaire, le langage d'un homme de lettres aux aspirations humanistes ; c'est aussi le langage d'un

homme modeste qui, saluant le Magnifique Laurent de Médicis le Jeune, précise :

Cette œuvre, je ne l'ai ni ornée ni emplie d'amples clausules, ou de mots ampoulés et magnifiques ou de quelque autre séduction et ornement extrinsèques, avec lesquels beaucoup ont coutume d'écrire et d'orner leurs ouvrages parce que j'ai voulu soit qu'une chose ne l'honore soit que la seule variété de la matière et la seule gravité du sujet la rendent agréable. (Machiavel, 2000, pp. 41-43).

À tout considérer, les notions que Machiavel utilise résistent à tout essai de définition, parce que le langage du secrétaire Florentin est ouvert à la transcendance, à l'histoire et à son intimité. La fortune, le hasard et la vertu ont une grande variété de sens et désignent un corpus d'entités. En clair, Machiavel transcendantalise ces notions, il les historicise, les humanise, les personnifie, les divinise, les topologise. Ainsi que le précise Anders Ehnmark (1988, p. 91) : « Nous avons Fortuna qui peut être la chance, le hasard, mais aussi le destin, et parfois même les circonstances d'une manière générale ». La modernité politique machiavélienne, dont les fondements sont rationnels et irrationnels, se donne donc à voir dans son obscurité et sa dualité conceptuelle. Du coup, Machiavel apparaît comme un penseur pluriel de la modernité politique. Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini (1997, pp. 331-332) réitèrent :

Les mots qu'un Machiavel ou un Guicciardini ont à leur disposition ont une double origine puisqu'ils sont l'héritage, d'une part, du vocabulaire quotidien et technique des marchands et, de l'autre, des calques de la terminologie latine ou vulgaire des offices et charges publiques ou des traités et harangues des chancelleries. Quant à leur style, il emprunte tout à la fois à la grande tradition des nouvelles écrites en toscan - dont le modèle proclamé mais pas toujours vraiment imité est le *Décameron* -,

aux tours convenus de la prose des chanceliers
et aux belles périodes des historiens latins.

Toutes proportions gardées, la vertu comme l'envers de la fortune est une force qui arbitre la moitié de la politique. Cette force n'est autre que l'homme dont l'intelligence consiste à mettre en pratique l'ensemble des règles de la modernité politique. Mieux, l'homme vertueux est celui qui résiste à la fortune, tout en composant avec elle, non seulement pour conquérir le pouvoir, mais encore et surtout pour le conserver et le raffermir en usant de sa vaillance, de sa sagesse, de son courage, bref, de tous les moyens dont il dispose au gré des circonstances. Et si l'on en croit Machiavel, la fortune est à la fois l'amie (favorable) et l'ennemie (hostile) de l'homme. Amie, parce qu'elle donne les circonstances favorables à l'acquisition et à la conservation du pouvoir. Ennemie, parce qu'elle ruine les entreprises humaines au gré de ses caprices. Gérard Sfez (1999, p. 66) a donc plus de motifs qu'il n'en doute d'écrire : « Fortune, Providence, Hasard sont des termes si proches que l'usage de l'un touche toujours en un léger fondu à l'usage de l'autre, qu'il y a des cas où il faut appeler la Fortune La Fortune, où il faut l'appeler le destin, où il faut l'appeler le hasard ». La fortune a le pouvoir du *fatum*, c'est-à-dire cette force invisible, dont la seule volonté décide du sort des hommes. Cette force est, aux yeux de Machiavel, maîtresse de l'histoire. Elle renvoie à la providence divine à laquelle l'homme est assujetti et doit obéir. Pour tout dire, la fortune, cette déesse à double visage (angélique et diabolique), est une force naturelle, chaotique, diabolique, aux origines inconnues, brumeuses, sombres et qui bouleverse à son gré les choses humaines. D'où l'obscurité et la dualité de la modernité politique machiavéienne.

En effet, la conjugaison de la rationalité et de l'irrationalité dans la modernité politique de Machiavel se manifeste dans un double répertoire : d'une part, il y a le répertoire des règles nécessaires à l'efficacité de l'action. Ces règles découlent d'un irrationnel pluriel, érigé en principes : la méchanceté indéterminable et non dialectisable des hommes, les décrets du ciel et de la fortune; d'autre part, il y a le répertoire de la dégénérescence (dégénérescence des institutions -le cycle éternel des régimes- et du politique) et de l'étrangeté de l'homme à lui-même. C'est ce répertoire qui procure au pouvoir sa dimension abstraite, sa

profondeur et son énigme. Machiavel anthropologise, historicise, divinise, astrologique et cosmologique la politique. En donnant aux entités supérieures le pouvoir de placer les hommes sous leur enseigne, Machiavel pose les limites de la liberté humaine. En référence à César Borgia et à la théorie de *l'anacyclosis*, l'homme n'est pas maître de son destin, pas plus qu'il n'est libre de ses choix. Son histoire se déroule dans les profondeurs d'un ailleurs qui lui échappe à tout jamais. Les principes qui structurent la modernité politique machiavélienne sont aussi ceux qui, définitivement, limitent la liberté humaine : la perversité foncière de l'âme humaine, l'existence d'un même monde, l'influence astrologique. L'indétermination fondamentale et totale de la fortune prive l'homme de toute initiative consciente, et cela, d'autant plus qu'il ne peut s'opposer aux desseins de la fortune. Le prince machiavélien ne commande ni aux astres, ni à la fortune.

5. Défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale : enjeux machiavéliens de la situation politique des États africains

Nous ne saurions convoquer la modernité politique machiavélienne sans pointer la situation des États africains au lendemain de la colonisation. Creuset de l'histoire de l'humanité, le continent africain a connu des épopées glorieuses et ce durant des siècles, voire des millénaires¹. Que constatons-nous en réalité de nos jours ? Les traumatismes, les séquelles et toute la cohorte des effets secondaires causés par la colonisation aveuglante qui n'aura guère duré qu'un siècle, ne devraient donc ni tout expliquer ni encore tout justifier dans la visibilité socio-politique de son exclusion, mieux de sa marginalisation constante, historique, actuelle et remarquée. L'Afrique est paralysée par les enjeux de pouvoir, les rigidités internes, la faiblesse du débat politique, véritables obstacles de son développement, dans un monde gouverné par la fortune. Les élections en Afrique se présentent d'avance comme une sorte d'impasse quasi-insurmontable et par ce fait, les grands affrontements y sont annoncés et constatés tant au niveau interne qu'externe, à en croire Jean du Bois de

¹ Toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop s'inscrit dans cette perspective. Que ce soit *Nations nègres et culture* (1955), *Afrique noire précoloniale* (1960), *Les fondements économiques et culturels d'un Etat fédéral d'Afrique noire* (1974), *Antériorité des civilisations nègres : Mythe ou vérité historique* (1967), *Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines* (1977), *Civilisation ou barbarie ?* (1980), il y a une réelle volonté de mettre évidence une conscience historique en l'Africain qui serait libératrice et provocatrice d'un sursaut de créativité et de prise en main de son histoire.

Gaudusson (2003, pp. 100-105). On ne gagne pas en effet des sommets sans batailler même de manière irrationnelle et ceci dans une attitude a priori logique pour les acteurs politiques. Il faut absolument convaincre par toutes sortes de ruses et de stratégies, avoir ou faire des alliances et participer même dans l'obscurité à de « vilaines manœuvres ». C'est cette logique du champ politique machiavélien que nous venons de pointer dans sa dualité et son obscurité, au cœur d'une Afrique dont l'actualité politique des États nous tourmente, suscitant *ipso facto* un regard pessimiste et un traitement misérabiliste.

Le pouvoir pour le pouvoir, dans le États africains et au lendemain de la colonisation, mène à la dictature qui prend des formes plurielles et qui en fin de compte mène de manière réelle à l'échec. La philosophie morale et politique, dans le cadre de notre réflexion, nous place, avec Machiavel, dans une analyse avant tout historique : le regard de l'Afrique dans son passé face à son actualité politique. Il s'agit pour nous de lire les exigences de cette modernité politique machiavélienne face à la réalité de notre réflexion, c'est-à-dire au cœur des enjeux et défis sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale. C'est dire combien la morale et la politique sont concernées par tout rapport à la vie commune des hommes, à l'organisation de la société et de son intérêt général. La morale, de manière plus précise, permet évoquer l'existence des normes et de règles relatives à la possibilité de la bonne vie et surtout à celle du vivre ensemble dans le respect constant des droits humains auxquels est attaché fermement l'enseignement social de l'Église. De ce fait, Paul Valadier (1980, p.47) écrit : « Quand bien même voudrait-on l'évacuer, la question morale resurgit sous des formes imprévues ». Dit autrement, il est primordial de laisser émerger la morale dans la réalité et l'exercice de la politique.

Sous l'angle de la philosophie politique et morale et tenant compte de notre réflexion, nous sommes tentés de nous poser certaines questions expliquant ainsi la relation de la morale et de la politique dans une Afrique riche en tyrans et face aux enjeux socio-économiques de la période postcoloniale. Pourquoi y a-t-il des problèmes dans le monde en général et en Afrique en particulier? Pourquoi tant d'injustices socio- économiques dans nos

sociétés ? Comment expliquer le degré élevé de la pauvreté et de la misère en Afrique?

En convoquant Machiavel et sa modernité politique, nous nous proposons de poser des bases ou des jalons sur des voies possibles de sortie pour une Afrique restaurée et renouvelée, une Afrique libre et libérée, une Afrique indépendante capable de grandir sans se maintenir dans cette dépendance historique avec le colonisateur impérialiste. C'est du moins la trajectoire qui commande le vingt-sixième chapitre du *Prince* de Machiavel, au titre évocateur, à savoir : « Exhortation à prendre l'Italie et à la délivrer des barbares » (Machiavel, 1992, p. 177).

L'Afrique postcoloniale ne saurait plus être comme ces époques du passé. L'impérialisme s'invite désormais à faire place à une liberté de vie et de gestion du potentiel propre de l'Afrique. Cette Afrique condamnée à se désoccidentaliser et à pouvoir sortir de ces paradigmes non seulement historiques mais actuels et qui sont de nos jours de véritables freins et qui limitent de manière réelle le progrès africain. Il nous faut manifestement changer les conceptions politiques et économiques afin d'aller plus loin. Il faut aller à l'école des « Blancs » pour maîtriser les moyens conceptuels et techniques qui permettent à l'Afrique de se renouveler². C'est l'intérêt de convoquer Machiavel. Comprenons bien que le renouveau de l'Afrique n'est pas ici un simple retour à la normale. C'est véritablement une ère nouvelle qui doit advenir et qui va surgir. C'est au cœur de l'Afrique qu'il faut en réalité rechercher son renouvellement. C'est en principe là que tous les Africains réconciliés avec leur continent, avec ses valeurs les plus profondes, peuvent se régénérer.

La Renaissance de l'Afrique pourrait passer ainsi par un pèlerinage initiatique au cœur du continent. Pour se régénérer de manière libre et sans aucune forme de dépendance colonialiste, l'Afrique devrait chercher en elle-même les causes de ses maux et leurs remèdes³. Il faut sortir de cette fameuse logique du « bouc

² C'est l'invitation que Cheikh Hamidou Kane formule, contre son gré, mais par nécessité, de la bouche de la Grande Royale qui affirme : « Je n'aime pas l'école étrangère. Je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant ». KANE Cheikh Amidou, *L'Aventure ambiguë*, Paris, Julliard, 1973, p. 55.

³ C'est l'invitation que Jean-Marc Ela, ou encore Tidiane Diakitè, lancent au peuple africain. Pour le premier, il s'agit de reconnaître ce qui dépend de nous dans le drame actuel de millions d'Africains. Cf. ELA Jean-Marc, *Afrique. L'irruption des pauvres. Société contre Ingérence, Pouvoir et Argent*, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 141. Pour le

émissaire » pour accéder à celle de la responsabilité. Cette Renaissance passe ainsi par un regard critique sur le réel, le penser et l’imaginaire africains⁴. Que faire donc pour avancer ? L’enjeu de cette réflexion qui émane de la philosophie politique, réside dans la nécessité de sortir de cet arsenal de logiques identitaires. Mieux, il constitue, à notre entendement, une véritable urgence en termes de vision et de perspective tant politique qu’économique. En effet, l’Afrique est pauvre, elle a besoin de stabilité, de continuité dans l’effort, surtout celui d’un besoin existentiel d’être rassemblés face aux nombreux défis qui s’imposent à elle : développement économique, investissement social, éducation et santé, eau, changement climatique et pandémies. Femmes et hommes politiques, élites économiques et intellectuelles, société civile, organisations militantes, tous ont une immense responsabilité collective pour s’emparer de l’Afrique et la délivrer des colons, ces maîtres capitalistes de l’Occident et de *l’empire de la honte*.

Il faut sur le plan moral et éthique, interroger toutes les consciences populaires afin de placer les débats sur le fond. Changer la politique, c’est enfin parler des projets et des programmes, des idées et de prendre la société et l’opinion à témoin : quelle politique communautaire économique faut-il mettre aujourd’hui en œuvre en Afrique ? Quelle politique d’éducation et de santé ? Quel mode de scrutin et pour quelle construction institutionnelle ? Et pour que les citoyens puissent bien jouer leur rôle dans cette démarche globale, il faut choisir de manière honnête et responsable la façon la plus éclairée possible pour aboutir à un chemin de gouvernance politique, administrative et économique correspondant ainsi aux attentes réelles des Africains⁵ et des enjeux de cette véritable démocratie tant attendue. Les rigidités identitaires sont présentes et bien visibles, tout en étant puissantes. Nous constatons, de part et d’autre, dans de nombreux pays africains, des ambitions diverses avec l’avènement d’une société civile qui s’organise, sans mettre de côté la réalité sociologique de l’émergence de nouvelles élites. Pour changer

second, il s’agit de reconnaître que la faillite de l’Afrique est moins économique qu’humaine. DIAKITE Tidiane, *L’Afrique est malade d’elle-même*, Paris, Karthala, 1986, pp. 159-160.

⁴ Analysant l’imaginaire social négro-africain, Kä Mana constate que l’Africain ploie sous le joug de six mythes : le mythe de l’occident, celui de l’identité, celui de l’indépendance, celui du développement ; celui de la démocratie et celui du pluralisme politique. Cf. MANA kä, *L’Afrique va-t-elle mourir ? Essai d’éthique politique*, Paris, Karthala, 1993, pp. 55-108.

⁵ Cf. CHEZA Maurice & al., *Les Evêques d’Afrique parlent 1969-1992. Document pour le synode Africain*, Paris, Centurion, 1992, p. 60.

l’Afrique, faut-il avant tout transformer la conscience du monde politique dans son ensemble ? Comment parvenir à une Afrique qui renaît de ses cendres en termes d’aventure éthique ? Peut-on envisager ce passage d’une Afrique de la mort à une Afrique de la vie ?

Avec Machiavel, nous pouvons entrevoir la possibilité d’une réelle Renaissance africaine. Là résident les enjeux et les défis sociopolitiques de l’Afrique postcoloniale. Les problèmes que subissent notre continent : injustices socio-politiques, sa misère quasi- injustifiée, son rapport historico-moderne avec l’Occident, la question de sa réalité politico- démocratique et tous les maux qui sont visibles et présents, à l’image de l’Italie du temps de Machiavel, ne sauraient nous laisser indifférents car ils sont bien les nôtres. Notre motivation la plus intérieure n’est rien d’autre que de suggérer quelques pistes de méditation en guise de réflexion et ceci en termes de propositions pour espérer un mieux-être en même qu’une prise en compte de la dignité de la personne humaine, des droits humains et de ce que la personne humaine est en droit de vivre comme réalité de la justice sociale.

Conclusion

La modernité politique machiavélienne se manifeste dans un double répertoire : celui des règles rationnelles et nécessaires à l’efficacité de l’action et celui de la transcendance, c’est-à-dire des fondements irrationnels du pouvoir. Ce double répertoire pose le problème des limites de la liberté humaine dans une Afrique victime de l’impasse et de la myopie politiques de ses dirigeants. Les principes qui structurent la pensée du diplomate italien sont aussi ceux qui, définitivement, limitent la liberté du prince. Dès lors, la modernité politique machiavélienne se révèle novatrice et exclusive, scientifique et universelle, ouverte, obscure et soumise à la dualité des entités (vertu et fortune). Cette dualité fait capituler l’optimisme de Machiavel devant la fortune, à telle enseigne que nous sommes en droit de penser que faire de la politique, c’est subir la nécessité. Une nécessité qui est au-dessus de nos capacités. De ce point de vue, nous pouvons souscrire légitimement à l’idée de fatalisme, de providence, de destin, de fatalité et de déterminisme dans la théorie politique de Machiavel, à tout le moins dans sa modernité politique qui se donne à lire en Afrique.

Il convient de préciser que la parenté de ces notions interdit leur opposition chez le secrétaire Florentin. Mieux, ces notions sont identitaires, tant le *fatum* renvoie aux commandements divins, à tout ce qui est voulu par les cieux et que nous nous accordons à nommer destinée, c'est-à-dire ce qui doit inéluctablement arriver dans le cours des choses. À cet effet, Gérald Sfez (1999, p. 66) a tout à fait raison d'affirmer : « Fortune, Providence, Hasard sont des termes si proches que l'usage de l'un touche toujours en un léger fondu à l'usage de l'autre, qu'il y a des cas où il faut appeler la Fortune la Fortune, où il faut l'appeler le destin, ou il faut l'appeler le hasard ».

Le prince machiavélien est un microcosme dans un macrocosme, dans cet infiniment grand qui échappe à toute mesure humaine, et par là même situe le gouvernant dans un ensemble de forces qui s'écoulent et s'interdisent à toute mesure. Clairement dit, l'homme est sous l'emprise d'une impénétrable force. Voilà qui fait voler en éclat l'une des positions de l'humanisme civique, qui postule la liberté de l'homme, l'autonomie du sujet pensant, et surtout sa capacité à résister à l'accidentel au moyen de sa vertu. Il n'y a donc pas place, à toutes fins utiles, pour ce que nous nommons la liberté humaine, tant la vertu se trouve délogée de sa propre maison, parce que prise entre sa propre étrangeté et la fortune. Cette vertu (nous pourrions même dire fortune/vertu), comme l'indique Machiavel, est migratoire : naguère, elle était en Egypte, ensuite elle se tourna vers les Mèdes, des Mèdes vers les Perses, de ces derniers vers les Grecs.

Aujourd'hui, après la chute de l'Union soviétique, il y a lieu de penser que la vertu se trouve aux États-Unis, loin de l'Afrique, Berceau de l'humanité, et qu'il y a -hélas !- des événements marquants, tel l'attentat du 11 septembre 2001, qui montrent combien cette vertu est en train d'abandonner les États-Unis pour une autre aire géographique. La Chine, la Corée du Nord ou la Russie ? Rien n'est moins certain au regard de la nature des relations internationales et de la volonté de puissance des nouveaux maîtres de ces trois pays cités. En témoigne, la guerre russo-ukrainienne, un conflit post-soviétique déclenché le 24 février 2022 par la Russie de Vladimir Poutine, dans un silence assourdissant des maîtres capitalistes de ce monde, et surtout de l'Union européenne. Voilà qui confirme l'actualité de la modernité

politique chez Machiavel, en donnant sens et pertinence à sa théorie, et surtout à l'obscurité du jeu politique qui emporte terriblement l'Afrique, notre continent.

Références bibliographiques

- ALTHUSSER Louis**, 1998, *La solitude de Machiavel*, PUF, Paris.
- BARBIER Maurice**, 2000, *La modernité politique*, PUF, Paris.
- BERGÈS Michel**, 2000, *Machiavel, un penseur masqué ?*, Complexe, Bruxelles.
- BOIS DE GAUDUSSON Jean Du**, « Les élections à l'épreuve de l'Afrique », in *Les Cahiers du Conseil Constitutionnel*, -n°13, Janvier 2003, pp. 100-105.
- DREI Henri**, 1998, *La vertu politique : Machiavel et Montesquieu*, L'Harmattan, Paris.
- DUPUY Jean-Pierre, LIVET Pierre et al**, 1997, *Les limites de la rationalité, éthique et cognition*, La Découverte, Paris.
- EHNMARK Anders**, 1988, *Les secrets du pouvoir. Essai sur Machiavel*, Actes Sud, Aix-en-Provence.
- GOFFI Jean Yves**, 2000, *Machiavel*, Ellipses/Marketing, Paris.
- GUICHONNET Paul**, 1997, *Histoire de l'Italie*, PUF, Paris.
- LEFORT Claude**, 1978, *Les formes de l'histoire. Essai d'anthropologie politique*, Gallimard, Paris.
- MACHIABEL Nicolas**, 1992, *Le Prince*, GF Flammarion, Paris.
- MACHIABEL Nicolas**, 1996, *Œuvres*, Robert Laffont, Paris.
- MACHIABEL Nicolas**, 2000, *Le Prince*, PUF, Paris.
- MACHIABEL Nicolas**, 2001, *Le Prince*, Actes Sud, Paris.
- MAIRET Gérard**, 1993, *Les grandes œuvres politiques*, Librairie Générale Française, Paris.
- MAIRET Gérard**, 1997, *Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne*, Gallimard, Paris.
- MERLEAU PONTY Maurice**, 1989, *Eloge de la philosophie*, Gallimard, Paris.
- NAÏR Sami**, 1984, *Machiavel et Marx*, PUF, Paris.
- PAREL Anthony**, SFEZ Gérald, SENELLART Michel et al, 2001, *L'enjeu Machiavel*, PUF, Paris.
- RENAUDET Augustin**, 1956, *Machiavel*, Gallimard, Paris.
- RISSET Jacqueline**, « Faire saisir les mots comme des gestes », in Magazine littéraire. L'énigme Machiavel, N°397, Avril 2001, p. 41. Entretien, propos recueillis par Marie Gaille- Nikodimov.

- SCHWARTZENBERG Roger Gérard**, 1988, *Science politique. Sociologie politique*, Montchrestien, Paris.
- SFEZ Gérald**, 1999, *Machiavel, la politique du moindre mal*, PUF, Paris.
- TORRÈS Anne**, « Le Prince au théâtre », in Magazine littéraire. L'énigme Machiavel, N°397, Avril 2001, pp. 37-40. Entretien, propos recueillis par Marie Gaille- Nikodimov.
- VALADIER Paul**, 1980, *Agir en politique*, Cerf, Paris.
- VÉDRINE Hélène**, 1996, *Philosophie et magie à la Renaissance*, Librairie Générale Française, Paris.

Les Anomalies : Catalyseurs des Evolutions Théoriques en Science

Patrick-Delon KOMENAN

*Doctorant en philosophie à l'Université Félix-Houphouët-Boigny
Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)
komenan.delon@gmail.com*

Résumé

Quoi qu'on dise d'une anomalie, elle impose la nécessité de penser à un nouveau paradigme. Elle est le mécanisme essentiel de transformation et du changement de la science. En effet, elle évoque la crise, quand le programme de recherche établi par les tenants d'un paradigme se révèle incapable de continuer à jouer son rôle qui est de permettre la résolution des problèmes spécifiques. Ce mécanisme fait de la théorie une science pour assurer que les renouvellements des outils scientifiques.

Mots clés : *anomalie, crise, paradigme, théorie*

Abstract

Whatever one may say about an anomaly, it imposes the need to think of a new paradigm. It is the essential mechanism for transformation and change in science. Indeed, it evokes the crisis, when the research program established by the proponents of a paradigm proves incapable of continuing to play its role, which is to allow the resolution of specific problems. This mechanism makes theory a science to ensure that the renewal of scientific tools.

Keywords : *anomaly, crisis, paradigm, theory*

Introduction

Les crises entre les théories scientifiques sont souvent attribuables aux critères de scientificité. Par exemple, dans le cas du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, des conflits violents ont éclaté, avec des morts et des emprisonnements. D'autres transitions théoriques ont été marquées par l'établissement de nouveaux critères de démarcation, comme la vérification positiviste et la falsification poppérienne. Selon Kuhn, la science, en tant qu'activité humaine, vise à résoudre des énigmes communautaires, chaque théorie ayant un impact sur la communauté scientifique, et

pouvant être maintenue ou abandonnée selon ses succès ou échecs. Pour Kuhn, ce sont les anomalies qui causent le remplacement des théories, pas seulement les critères scientifiques. Ainsi, comment les nouvelles théories sont-elles découvertes ? En quoi les anomalies théoriques jouent-elles un rôle crucial dans le remplacement des théories scientifiques ?

Dans cet article, notre objectif principal est de démontrer que les anomalies sont des indicateurs qui engendrent de nouvelles théories. Selon Thomas Kuhn, l'évolution des théories scientifiques est déclenchée par l'émergence d'anomalies, conduisant à une précision et à un approfondissement du domaine factuel défini par un paradigme. Notre hypothèse centrale est que dans le domaine scientifique, les théories ne surgissent pas de nulle part ; ce sont uniquement les anomalies qui stimulent leur émergence. Ignorer les anomalies reviendrait à priver la science de ses découvertes potentielles. Afin de justifier cette hypothèse, une approche analytique et explicative est nécessaire. Nous commencerons par définir ce qu'est une anomalie en science, puis nous discuterons de leur manifestation et enfin, nous illustrerons comment une crise scientifique se développe en occasionnant de nouvelles théories.

1- Des anomalies dans les crises scientifiques : une perspective sur la science extraordinaire

Dans l'histoire des sciences, la notion de science extraordinaire se révèle essentielle pour l'expansion du savoir scientifique. Elle agit comme un filtre permettant de gérer le flux d'anomalies en les identifiant et en les isolant. Les anomalies peuvent préexister à l'émergence d'une crise et se manifester durant une période où le paradigme scientifique est remis en question sans être complètement renversé. La crise surgit lorsque le paradigme ne parvient plus à expliquer un ensemble de faits observés, signifiant une défaillance du paradigme et son incapacité à répondre aux attentes placées en lui. Cela crée une impasse pour la communauté scientifique, même lorsque des efforts extraordinaires sont déployés. Ainsi, les anomalies constituent des précurseurs clés des crises scientifiques, soulignant leur importance dans l'évolution et la transformation des théories scientifiques.

1.1 - Concept de l'anomalie en science

Une anomalie est une observation, un événement ou un résultat expérimental qui se distingue de ce qui est attendu ou prédit par le cadre théorique en vigueur. Elle peut se manifester de différentes manières, que ce soit en apparaissant comme inattendue par rapport aux prédictions théoriques ou en présentant une incohérence avec les modèles existants. Par exemple, des mesures précises peuvent révéler des écarts significatifs par rapport aux valeurs prédites par une loi physique établie. En substance, une anomalie dans le contexte scientifique est une discordance entre les observations empiriques et les explications théoriques existantes, soulignant ainsi les limites et les opportunités pour le progrès scientifique.

1.2 - Rôle des anomalies dans la remise en question des paradigmes

Les anomalies jouent un rôle crucial dans le développement de la connaissance. Elles sont essentielles pour évaluer les théories scientifiques, car elles signalent les limitations et les lacunes d'un paradigme établi. Lorsque ces anomalies persistent sans résolution, elles deviennent des énigmes anomalistiques, défiant les capacités de la science normale à les résoudre. C'est à ce point que des changements dans les règles et les conditions du jeu scientifique deviennent nécessaires pour ouvrir de nouvelles voies vers la compréhension et la progression du savoir. C'est le même constat chez A. Chalmers (1986, p.153) lorsqu'il affirme que « Kuhn dépeint la science normale comme une activité consistant à résoudre des énigmes, sous l'égide des règles dictées par un paradigme ». Une énigme est une difficulté apparemment insurmontable.

La tentative de résolution d'une énigme est l'occasion pour le chercheur de prouver son ingéniosité. La conviction qui anime tout scientifique, selon Kuhn, est que, si seulement il est assez habile, il réussira à résoudre une énigme que personne n'avait encore résolue. Toutefois, la science normale ne s'active pas à résoudre toutes sortes d'énigmes. Cette science s'attelle uniquement à résoudre les énigmes qui enrichissent la science et dont les solutions proposées peuvent être acceptées par les scientifiques.

Pendant les périodes de science normale, la communauté scientifique se base sur des fondements établis qui sont essentiels à une approche constructive et universellement acceptée. Le paradigme sous-tendant une tradition de recherche repose sur des réalisations passées exemplaires, unifiant la communauté engagée dans un domaine empirique spécifique. Cependant, selon Kuhn, chaque nouveau paradigme naît dans un état primitif, adopté pour sa promesse de résoudre efficacement les problèmes rencontrés.

Dans *Les Nouvelles Perspectives sur les Anomalies* Philippe de Ridder parle de l'« épistémologie des anomalies ». Pour lui, les anomalies ne sont pas seulement des signaux d'alarme, mais aussi des catalyseurs d'innovation scientifique. Selon De Ridder, les anomalies poussent les scientifiques à adopter des approches multidisciplinaires, favorisant ainsi des avancées en dehors des frontières traditionnelles de la science. Cela résonne avec la pensée de L. Laudan (1997, p.47), qui suggère que face à une anomalie, les chercheurs pourraient choisir « d'abandonner les données » plutôt que de réviser leurs théories. Cela illustre comment les anomalies peuvent mener à un renouveau théorique, plutôt qu'à un simple rejet du paradigme en place.

Kuhn lui-même souligne que « L'anomalie n'apparaît que sur la toile de fond fournie par le paradigme » (T. Kuhn, 1970, p. 99), indiquant que la manière dont les scientifiques interprètent les anomalies est profondément influencée par les paradigmes existants. De plus, des travaux sur la dynamique des révolutions scientifiques, mettent en avant que les anomalies, lorsqu'elles s'accumulent, peuvent non seulement déclencher une crise mais aussi ouvrir la voie à l'émergence de nouveaux paradigmes qui, paradoxalement, sont souvent des retours à des idées antérieures, mais révisées à la lumière des nouvelles découvertes.

Lorsque les anomalies non résolues s'accumulent et résistent à toute tentative de solution, cela peut déclencher une crise scientifique. Selon Kuhn, la science normale n'a pas pour but de corriger un paradigme existant ni de confirmer une théorie de manière définitive. Cette vision va à l'encontre des perspectives positivistes et falsificationniste. Kuhn ne prétend cependant pas démontrer que ces conceptions sont fausses. Il souligne que pour comprendre pourquoi ces points de vue sont devenus si dominants, il faudrait mener une étude historique et critique approfondie.

Finalement, les anomalies, loin d'être de simples obstacles, agissent comme des délices et des déclics dans le processus d'extension de la connaissance. Elles représentent des imprévus qui, en remettant en cause les théories établies, peuvent favoriser l'émergence de nouvelles perspectives et de nouvelles théories, renforçant ainsi le rôle dynamique des anomalies dans la science.

Pour les scientifiques, les anomalies représentent un disfonctionnement du paradigme, car elles sont contraires aux éléments du paradigme. Ainsi, le scientifique se doit l'obligation de sauver la science normale au moment où les anomalies semblent être passagères. Pour maintenir le paradigme, un effort considérable doit être fait de la part des tenants du paradigme actuel. Ils élaborent donc de nouvelles recherches visant à contrarier ces anomalies détectées. Selon Kuhn, on ne change de paradigme ni fortuitement ni gratuitement, mais seulement lorsqu'il a été établi et reconnu qu'il n'est pas possible de faire autrement :

Il en est des sciences comme de l'industrie – le renouvellement des outils est un luxe qui doit être réservé aux circonstances qui l'exigent. La crise signifie qu'on se trouve devant l'obligation de renouveler les outils. (T. Kuhn, 1970, 113)

Le repérage des anomalies conduit donc la communauté scientifique à une nouvelle phase de recherche. Il s'agit d'une phase révisionniste du paradigme. Il faut dans ce cas précis, procéder à une analyse minutieuse des règles établies auparavant par le paradigme afin de trouver la nature de l'anomalie. C'est le lieu d'approfondissement des recherches. En tant qu'un danger pour la science normale, l'anomalie devrait être diagnostiquée afin de lui trouver un remède (une solution). Les anomalies n'apparaissent que sur la toile de fond du paradigme. Plus la précision et la portée du paradigme sont grandes, plus celui-ci se révèle un indicateur sensible pour signaler les anomalies. C'est pourquoi, pour Kuhn, une fois que l'anomalie est perçue, une observation prolongée doit être faite du domaine de l'anomalie, car « la découverte d'un type nouveau de phénomènes est forcément un événement complexe, qui implique le fait de reconnaître qu'il y a quelque chose et ce que c'est. » (T. Kuhn, 1970, p.87)

Le fondamental est que le savant réussit à cadrer l'anomalie. Mais l'épisode sera clos que lorsque la théorie du paradigme sera

réajustée afin que le phénomène anormal devienne phénomène attendu du paradigme. Toute matrice disciplinaire émerge dans le but de résoudre des énigmes. Mais comme nous le remarquons avec J-F. Malherbe (1974, p.155) :

Parfois cependant, plusieurs générations de chercheurs s'essayaient en vain de résoudre une énigme. Une anomalie apparaît ainsi progressivement et donne l'impression que la nature déjoue les ruses du paradigme, qu'elle contredit les résultats attendus.

En d'autres termes, l'impossibilité de résoudre une énigme au sein d'une matrice constitue à la longue une anomalie.

Cette impossibilité de parvenir à un résultat proche de celui qu'on attend est considérée comme un échec pour un savant. En effet, T. Kuhn (1970, p.61) estime que « Pour les scientifiques tout au moins, les résultats obtenus par la recherche normale ont de l'importance parce qu'ils augmentent la portée et la précision de l'application du paradigme. » Lorsque les résultats attendus se distinguent avec les résultats obtenus, la conscience d'une anomalie devient préoccupante. Ainsi, la crise éclate au sein du paradigme car nous sommes en face d'une difficulté qu'aucune théorie n'a pu résoudre.

Pour Kuhn, l'effondrement d'un paradigme résulte de la mise en avant des anomalies. Avec leur prolifération, les règles de la science normale perdent graduellement de leur précision. À mesure que cela se produit, le paradigme persiste mais sous une forme altérée, car peu de spécialistes s'accordent totalement sur sa nature. Même les solutions jusque-là acceptées pour résoudre des énigmes sont remises en question progressivement. Cette situation conduit inévitablement à une crise où le paradigme ne peut plus interpréter les faits de manière satisfaisante. Face à cette impossibilité de nier les faits eux-mêmes, la crise du paradigme devient inévitable.

2- Les crises scientifiques

Une crise scientifique, selon Thomas Kuhn, survient lorsque le paradigme scientifique dominant se trouve confronté à des anomalies persistantes ou à des observations qui ne peuvent pas être expliquées dans le cadre théorique existant. Cette période est caractérisée par une accumulation d'anomalies qui mettent en

doute la capacité du paradigme à résoudre efficacement les problèmes posés par la nature. Ces anomalies deviennent de plus en plus visibles et préoccupantes pour la communauté scientifique, provoquant une remise en question profonde des fondements théoriques établis.

Kuhn souligne que pendant une crise scientifique, les chercheurs peuvent expérimenter des sentiments d'incertitude et de désorientation, car les méthodes traditionnelles et les explications habituelles semblent insuffisantes face aux nouveaux défis. Cette période de crise est souvent marquée par des débats intenses, des tentatives pour reformuler les théories existantes afin de les rendre compatibles avec les observations anormales, ou encore des propositions de nouveaux cadres théoriques qui pourraient mieux expliquer les phénomènes observés.

2.1 Les phases d'une crise scientifique

L'issue d'une crise scientifique peut diverger : elle peut conduire à un changement de paradigme, où un nouveau cadre théorique pour remplacer l'ancien et résoudre les anomalies, ou bien elle peut mener à une stabilisation temporaire du paradigme existant.

Face à l'incapacité du paradigme en place à expliquer les anomalies, de nouvelles hypothèses et théories peuvent émerger. Ces propositions visent à fournir une explication plus complète et cohérente des observations anormales. Les nouvelles hypothèses sont soumises à des tests rigoureux et à des vérifications expérimentales pour évaluer leur validité et leur capacité à expliquer de manière satisfaisante les données observées. Si une nouvelle théorie parvient à expliquer de manière convaincante les anomalies et à résoudre les lacunes du paradigme précédent, elle peut être adoptée comme nouveau cadre théorique dominant. Sinon, le paradigme existant peut être ajusté légèrement pour intégrer les nouvelles découvertes sans nécessiter un changement fondamental.

Ainsi, un processus complexe de réajustement théorique et expérimental commence et peut mener à une impasse. Les chercheurs peuvent se retrouver dans un désarroi total face à cette

situation. Si la crise persiste et que le paradigme existant ne parvient pas à résoudre les anomalies, cela peut entraîner une démolition à grande échelle du paradigme. Les crises scientifiques sont ainsi des conditions nécessaires pour l'émergence de nouvelles théories.

Il est intéressant de noter que, contrairement à d'autres types de crises comme les crises économiques ou politiques, les crises scientifiques se résolvent principalement par des découvertes et des révisions théoriques plutôt que par des conflits ou des tensions directes. Selon T. Kuhn (1970, p. 102) c'est une possibilité d'assister à la naissance d'autres théories, car « l'émergence de nouvelles théories est généralement précédée par une période de grande insécurité pour les scientifiques. ». En effet, les crises jouent un rôle essentiel dans le processus d'évolution de la science. Elles permettent de changer constamment les règles paradigmatiques.

2.2-Analyse des réponses possibles des scientifiques face aux anomalies (rejet, adaptation, révision théorique)

Chaque révolution scientifique s'accompagne de l'émergence d'un nouveau paradigme et de nouvelles valeurs. Cette transformation ne se limite pas à un simple changement de théorie ; elle implique une redéfinition des fondements mêmes de la connaissance. C'est ce que A. Cournot (1922, p. 444) appelle Les "orages" ou crises révolutionnaires, qui sont « l'occasion pour la société de se réorganiser sur un plan systématique et régulier, d'après les nouvelles conceptions théoriques. ». De ce fait, une question cruciale se pose : comment ces crises, souvent perçues comme des périodes de chaos, peuvent-elles engendrer des structures de pensée plus robustes et pertinentes ?

En réponse à cette question, nous disons que ces crises, loin de signifier le rejet immédiat d'un paradigme, ouvrent la voie à des interprétations multiples et à des réponses variées de la part des scientifiques. Et cela montre la complexité du rejet de paradigmes. L'abandon d'un paradigme n'est pas un acte simple. Comme l'affirme T. Kuhn (1970, p. 114), « Une fois qu'elle a rang de paradigme, une théorie scientifique ne sera déclarée sans valeur que si une théorie concurrente est prête à prendre sa place. ». Contrairement à la perspective de Ludwik Fleck, qui suggère un choix inconscient des paradigmes, Kuhn défend l'idée que ce choix

est conscient et visible. Les anomalies, qui émergent lorsque des données ne correspondent pas aux attentes du paradigme en place, sont souvent perçues comme des signes avant-coureurs d'un changement. Cependant, la communauté scientifique peut réagir de plusieurs manières face à ces anomalies : rejet, adaptation ou révision théorique.

La première réaction possible est le rejet des anomalies. Dans ce cas, les scientifiques tentent de discréditer les données ou les expériences qui semblent contredire le paradigme. Ce phénomène s'observe souvent lorsque des chercheurs investis dans un paradigme dominant refusent d'admettre l'échec de leurs théories. Le renouvellement des outils de recherche est le luxe qui doit être réservé aux circonstances qui l'exigent. Cependant, T. Kuhn (1970, p. 113) estime que « la crise signifie qu'on se trouve devant l'obligation de renouveler les outils ». Ce renouvellement conduit progressivement vers un abandon du paradigme en crise. Par exemple, lors de l'avènement de l'héliocentrisme, de nombreux astronomes ont tenté d'adapter leurs modèles en faisant appel à des épicycles, plutôt que d'accepter l'idée de Copernic. À travers ce changement, Kuhn explique que l'incommensurabilité est une opposition intrinsèque au niveau du composé doctrinal de deux paradigmes rivaux.

En effet, les paradigmes aristotélien et copernicien semblent fournir une référence en la matière. C'est pourquoi selon A. Chalmers (1987, p. 162): « une révolution scientifique signifie l'abandon d'un paradigme et l'adoption d'un nouveau, non par un savant isolé, mais par la communauté scientifique concernée dans son ensemble ». Il s'ensuit que, seul un savant ne peut pas faire émerger un nouveau paradigme même s'il a été celui qui a découvert la théorie qui résout les anomalies du paradigme défectueux. Il faut que ce savant convainque la communauté scientifique, d'abord. Et c'est avec cette communauté qu'émergera le nouveau paradigme ou la nouvelle matrice disciplinaire. C'est justement là qu'intervient le contexte d'adaptation.

L'adaptation est une autre approche consiste à adapter les théories existantes pour intégrer les anomalies. Ce processus peut conduire à des ajustements progressifs, où les scientifiques tentent de maintenir le paradigme tout en ajustant ses postulats pour expliquer les nouvelles observations. Cela peut créer une forme de tension interne au sein de la communauté, où certains chercheurs

choisissent d'adopter des modifications tout en restant attachés à l'essence du paradigme d'origine. Ce mécanisme d'adaptation montre que, malgré les défis, il est possible de sauver une théorie tout en élargissant son champ d'application.

Pour Kuhn, l'apparition de ce nouveau paradigme marque le début d'une confrontation entre l'ancien et le paradigme nouveau. Ainsi, les hommes travaillant dans le nouveau paradigme engagent des discussions pour disqualifier le nouveau. Les efforts des hommes de l'ancien paradigme n'aboutissent à rien, le paradigme nouveau s'installe définitivement. Nous passons alors d'un ancien paradigme à un autre paradigme. Cependant, le processus du maintien du paradigme n'étant pas favorable, les scientifiques se retrouvent dans une impasse dans laquelle la seule option en leur faveur est la révision théorique.

Cette révision théorique peut entraîner une transformation plus radicale du paradigme. Dans ce cas, les anomalies sont perçues comme des signes d'un besoin de changement fondamental. Cela nécessite une remise en question des postulats de base et l'élaboration d'une nouvelle théorie. Ce processus est souvent long et tumultueux, car il requiert non seulement des preuves empiriques solides, mais aussi un consensus au sein de la communauté scientifique. La transition du paradigme aristotélien au copernicien est un exemple emblématique, illustrant comment une théorie peut être totalement remplacée par une autre lorsque les anomalies s'accumulent et qu'une alternative convaincante émerge. C'est dans cette optique qu'A. Barberousse, M. Kistler et P. Luwig (2000, p.152) affirment: « l'apparition d'une nouvelle discipline constitue un bouleversement de taille dans un domaine scientifique ». Cette nouvelle discipline peut introduire de nouveaux concepts, méthodes ou paradigmes qui remettent en question les idées établies et élargissent notre compréhension

Un paradigme réussit par définition à rendre compte des phénomènes, car son adoption repose sur le succès fondateur. En effet, la science normale a pour objet d'élargir son champ d'application en se fondant sur l'analogie avec les problèmes déjà résolus. Il peut arriver que le paradigme pose des problèmes de plus en plus difficiles, mais cela a pour conséquence que l'activité scientifique entre dans une période de rendements décroissants, et non de réfuter le paradigme. Cette vision du développement de la science s'oppose manifestement aussi bien à l'épistémologie

positiviste qu'à l'épistémologie falsificationniste défendue par Karl Popper. Cependant dans la *Structure des Révolutions Scientifiques*, Kuhn ne démontre pas à proprement parler que ces conceptions sont fausses. Quand il s'interroge sur les raisons qui ont rendu ces deux points de vue si dominants, il remarque que l'examen de cette question exigerait « l'étude historique et critique du point de vue philosophique » qui déborde des cadres de son essai. Il donne cependant quelques indications, que je vais examiner brièvement.

Selon Kuhn, l'histoire des sciences ne justifie en aucune façon le principe méthodologique selon lequel une théorie serait rejetée sur la base d'une comparaison directe avec la nature. Le rejet d'une théorie implique toujours, historiquement, le remplacement par une autre. Les anomalies ne sont pas des falsificateurs, car toute théorie est constamment confrontée à des contre-exemples qui n'entraînent pas le rejet de cette dernière. Le fait que l'histoire des sciences contredise l'épistémologie falsificationniste n'en constitue cependant pas, selon lui, une réfutation. Pour T. Kuhn (1970, p. 115), ce fait peut « tout au plus contribuer à créer une crise ou, plus exactement, augmenter l'intensité d'une crise déjà existante » Kuhn applique à l'épistémologie falsificationniste le modèle qu'il développe pour rendre compte du changement scientifique, et de ce point de vue, seule la substitution d'une nouvelle théorie épistémologique entraînerait son rejet et un rejet à titre non radical. Bien sûr, cette théorie serait celle que Kuhn lui-même développe.

L'innovation dans la connaissance est le refus d'un paradigme. Rejeter un paradigme, c'est reconnaître les limites de ce paradigme en termes de connaissances. La succession des paradigmes prouve leurs capacités totales d'assurer une connaissance aussi temporelle. Cela signifie que les paradigmes sont limités. Ce qui permet notre connaissance limite notre connaissance et ce qui limite notre connaissance développe notre connaissance. De par cette divergence, le but poursuivi par Thomas Kuhn est la substitution de la connaissance. Ainsi comme le disait T. Kuhn (1970, p.117), « Rejeter un paradigme sans lui en substituer simultanément un autre, c'est rejeter la science elle-même ». Si c'était le cas, ça serait une science vide. C'est en cela que, la découverte est un acquis capital pour l'accroissement de la connaissance. Elle indique que la connaissance des limites de la connaissance fait partie des possibilités de la connaissance. La

découverte d'un nouveau paradigme dépasse la connaissance bornée qui se croyait illimitée. Elle nous fait détecter une réalité qui excède nos possibilités de connaître.

Le rejet d'un modèle de connaissance est aussi une possibilité de connaître de nouvelles connaissances selon Edgar Morin. En effet, nous nous rendons compte que l'inconscience des limites de la connaissance est la plus grande limite de la connaissance. Pour E. Morin (1986 p. 218) « l'idée que notre connaissance est illimitée est une idée bornée. L'idée que notre connaissance est bornée a des conséquences illimitées » Morin soutient l'idée selon laquelle une connaissance illimitée est la négation de toutes connaissances. Nous devons essayer de connaître la connaissance.

Cette manière de connaître est selon Morin, de connaître la réalité de notre propre connaissance. La méthode est une œuvre-monde. Elle nous permet d'élaborer une méthode qui relie les connaissances et opère dans le même mouvement une réforme de la pensée. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il ait une réforme de pensée entre le dispositif cognitif et le phénomène à connaître. Or, au fil du temps, le paradigme tend à se complexifier afin de rendre compte de nouvelles observations. Plus on réalise qu'il est carrément incapable d'expliquer de nombreux phénomènes, alors un changement brutal se produit en raison d'anomalies trop importantes, le paradigme est rejeté. Dans une période de crise, la tâche des scientifiques est de se mettre à la recherche d'un nouveau paradigme. Et lorsqu'un nouveau paradigme est découvert, c'est toute une vision du monde qui se transforme.

Conclusion

Les anomalies, en tant qu'écarts par rapport aux attentes ou aux théories établies, favorisent une culture de curiosité, d'esprit critique et d'innovation. Elles incitent les chercheurs à collaborer et à partager des idées pour résoudre des problèmes complexes, renforçant ainsi les liens entre le monde scientifique et la société ce qui souligne l'importance de ces anomalies dans la recherche scientifique. Elles stimulent le développement de nouvelles théories et méthodes, avec des applications pratiques dans des domaines tels que la santé, la technologie ou l'environnement. En reconnaissant et en analysant ces anomalies, les scientifiques

enrichissent leur compréhension du monde et proposent des solutions concrètes aux défis contemporains.

Bibliographie

BARBEROUSSE Anouk, KISTLER Marx et LUDWIG Pascal, 2000, *La philosophie des sciences au XXe siècle*, Flammarion, Paris

CHALMERS Alan, 1987,- *Qu'est-ce que la science ?*, la Découverte, Paris

COURNOT Augustin Antoine, 1922, *Essai sur les fondements de la connaissance et sur les caractères de la critique philosophique*, Hachette, Paris

KUHN Thomas Samuel, 1970, *La Structure des Révolutions Scientifiques*, Flammarion, Paris

LAUDAN Larry, 1997, *La dynamique de la science*, Pierre Mardaga, Bruxelles

MALHERBE Jean-François, 1974- « Comptes rendus d'Épistémologie contemporaine et philosophie des sciences », *in : Revue philosophique de Louvain*, tome 72, Québec.

MORIN Edgar, 1986, *La Méthode tome. III : la connaissance de la connaissance*, Le Seuil, Paris

Cyberespace en Côte d'Ivoire et Hypersexualisation des contenus : nos enfants en danger.

Pénédjotêh Jean-Paul COULIBALY

*Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant, Département
des Sciences du Langage et de la Communication,
Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)
jeanpaulsaurauh@gmail.com
(+225) 0707592753*

Koffi Jacques Anderson BOUADOU

*Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant,
Département des Sciences du Langage et de la Communication,
Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)
Bouadou80@yahoo.fr
(+225)0749379742*

Résumé

L'évolution de la technologie a modifié le rapport des individus aux médias et à leurs contenus. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on assiste à un usage démocratisé des médias qui échappe parfois au contrôle. Chaque individu est devenu potentiellement à la fois producteur et consommateur des produits des médias. Le cyberespace rime désormais avec la recherche effrénée de la visibilité et la course à l'audience et, la médiatisation du sexe prend des proportions de plus en plus inquiétantes. De ce fait, on assiste à une mise en avant exagérée du sexe dans les contenus en dehors de tout cadre restrictif. Cette étude exploratoire se propose de voir dans quelle mesure l'hypersexualisation des contenus (images, textes et vidéos) pourrait influencer les enfants en favorisant l'adoption de nouveaux comportements dans la société. L'analyse qualitative de contenu, à laquelle s'ajoutera la sémiotique, permettra de saisir cet impact qui aboutira à faire un plaidoyer pour un usage responsable de la technologie.

Mots clés : *Cyberespace, danger, enfants, hypersexualisation, influence*

Abstract

The evolution of technology has changed the relationship between individuals and the media and their content. Since the advent of social networks, we have witnessed a democratized use of media which sometimes escapes control. Each individual has potentially become both producer and consumer of media products. Cyberspace now rhymes with the frantic search for visibility and the race for audiences and the media coverage of sex is taking on increasingly

worrying proportions. As a result, we are witnessing an exaggerated emphasis on sex in content outside of any restrictive framework. This exploratory study aims to see to what extent the hypersexualization of content (images, texts and videos) could influence children by promoting the adoption of new behaviors in society. Qualitative content analysis, to which semiotics will be added, will make it possible to grasp this impact which will lead to advocacy for responsible use of technology.

Keywords: *Cyberspace, danger, children, hypersexualization, influence*

Introduction

La vie privée et la vie publique ne s'étaient jamais aussi confondues qu'avec l'apparition du web. Anciennement, la sexualité fut de l'ordre de la sphère privée et naturellement on n'en débattait presque pas sur la place publique. L'espace public, aujourd'hui, expose abondamment l'intime (sexe) puisque la frontière privée/publique semble introuvable. Masculinisé qu'il fut, selon B. CREED (2003, p.4) le domaine public (les affaires, la politique, la loi, le commerce) se différençait du domaine privé (la maison, la famille et la sexualité). Dans cette sphère publique, les médias ont gardé une position neutre jusqu'à l'apparition des nouveaux médias. Et, ce sont ces médias dits modernes qui ont favorisé la publicisation des réalités privées dans le quotidien des individus. Les réflexions se rapportant à l'étude des médias et qui ont traversé le temps, sont parties de la conception du média comme outil de transmission d'information (W.WEAVER et C. SHANNON., 1975). De ce point de vue, ils seraient des outils utilisés pour faire passer des données d'un point à un autre. Cette approche techniciste des médias et partant de la communication, a été et continue d'être débattue. Successivement, d'autres chercheurs y ont introduit les notions d'effets (H.D LASSWEL, 1948), d'interactivité (P.WATZLAWICK et al. 1972). Les messages que les médias diffusent ont un impact sur le comportement des gens. Les médias sont alors des outils qui sont utilisés pour passer des messages afin d'induire des attitudes et comportements souhaités chez les récepteurs. Le cas des élections rend bien compte de cette approche utilitaire des mass-médias. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à intégrer les médias comme des institutions sociales car ils font partie intégrante de la société. En plus de leurs fonctions originelles, les

médias sont perçus comme des lieux de socialisation. La socialisation, elle-même, est comprise comme un processus par lequel les individus acquièrent les connaissances, les utilisent et les transmettent aux générations futures. Les instances de socialisation sont diverses car elles concernent aussi la famille, l'école, les groupes de pairs. Tous ces lieux où l'individu acquiert des compétences sociales sont sous l'emprise des médias à la faveur de la superpuissance et l'omniprésence des réseaux socionumériques. Les médias jouent alors un rôle important dans la société. A travers eux, les modèles culturels endogènes sont influencés par les modèles exogènes ; ce qui donne lieu à une hybridation culturelle par moment mais aussi à une suprématie culturelle en d'autres circonstances. En remontant le temps, les médias traditionnels n'avaient pas offert autant de possibilités libertaires aux individus du point de vue de l'usage des médias. La vulgarisation de la technologie, avec la propension des téléphones intelligents (smartphones) et les objets connectés, a permis d'entrer dans la nouvelle ère du « tout-permis » et du « tout-médiatisable ». L'influence des médias comme la télévision, la radio ou le cinéma était quelque peu contenu et relativement maîtrisée alors que les nouvelles acquisitions techniques et technologiques semblent s'en départir. Le cyberspace est devenu un endroit de liberté qui échappe à la rigidité normative au point que les contenus dénotent d'une permissivité cautionnée de tous. En effet, la philosophie consumériste nourrit toutes les industries et l'industrie des mass-médias s'appuie sur les logiques de visibilité et d'audience. Dans cette frénésie mass-médiatique, les contenus s'orientent de plus en plus vers l'exposition de l'intime, le sensuel et le sexuel, etc. L'activité économique ayant facilité le développement des technologies d'information et de communication, celles-ci ont simplifié et amplifié la production, la diffusion et la consommation d'images multivariées. On constate alors une surexposition du sexe dans les contenus, qu'ils soient produits par certaines entités (marketing des produits) ou par certains individus (buzz). La sexualisation des médias découlerait également d'un consensus dit pornographique. X.DELEU (2002, p.12) l'entend comme une vibration collective qui anime la société actuelle autour de la représentation massive, systématique, consensuelle des choses du sexe. A l'opposé de la télévision où les contenus peuvent être

contrôlés (contrôle parental par exemple), Internet et ses dérivés échappent à cette règle car cet univers sexuel s'exonère de plus en plus des règles disciplinaires anciennes (idem). Cette exception met en danger les individus qui sont exposés aux contenus évoqués. L'hypersexualisation, pour notre part, sera entendue comme l'exagération constatée dans la médiatisation du sexe et comme corollaire, l'exposition des enfants aux images érotiques ou pornographiques dans de nombreux contenus sur les réseaux socionumériques. Le rapport des individus à la sexualité permettra de montrer les facteurs pouvant expliquer l'hypersexualisation du cyberspace et montrer éventuellement son impact sur les enfants. En clair, comment l'hypersexualisation des contenus en ligne impacte-t-elle le comportement des enfants en société ? Par les différents impacts possibles de l'hypersexualisation des contenus sur le comportement des enfants en sociétés, nous verrons quelles stratégies communicationnelles mettre en place pour un usage responsable des médias sociaux numériques en Côte d'Ivoire. L'étude, en tentant de faire un lien entre le comportement des enfants et les contenus hypersexualisés dans le cyberspace, s'attèlera à soutenir que l'hypersexualisation des contenus en ligne impacte négativement le comportement des enfants en société.

1. Considérations théoriques et méthodologiques

Nous présenterons dans cette section les idées des chercheurs qui permettront d'orienter nos réflexions et la méthode qui balise cette étude.

1.1. Considérations théoriques de la recherche

Les médias sont utilisés pour remplir diverses missions. Si certains les utilisent pour informer et éduquer, d'autres les utilisent pour se divertir. Ce sont globalement les trois grandes fonctions que l'on assigne à ces outils de communication. En mettant en présence un émetteur et un récepteur, il se trouve que dans la communication il s'opère un jeu d'influence. C'est ce postulat qui défend l'idée selon laquelle les médias influencent systématiquement le comportement des individus. Les médias alors, à partir des contenus qu'ils diffusent, parviennent à impacter le système cognitif des individus de sorte qu'à leur tour,

ils adoptent certains comportements. Ce processus passe par la sélection des thèmes à aborder, par le mode et la fréquence de diffusion, etc. Les usages et gratifications, contenus dans le manifeste d'E. KATZ (1959), ont statué sur l'influence des médias et ont abordé le volet utilitaire en termes d'utilités et de satisfactions que les individus trouvent ou non dans les messages qui leur étaient dispensés. Les individus sont donc en passe de faire des choix médiatiques (moyens, messages) en fonction de ce qu'ils recherchent. Dans ce sens, la ruée vers les réseaux sociaux peut être justifiée par la satisfaction qu'ils y trouvent. Le caractère virtuel confère aux individus toute la latitude d'aller au-delà de ce qui pourrait être admis dans la vie réelle. Aussi, la concordance des contenus avec leurs aspirations apparaît-elle comme l'un des facteurs explicatifs du choix d'un média par rapport à un autre. Internet est ouvert à toutes les couches de la population et rend le cyberspace moins discriminant. De ce fait, il offre à chacun d'avoir accès à une tribune d'expression. Il démocratise les contenus aussi bien dans leur production que dans leur sélection. Selon G.VIDAL, il n'y a plus l'informatique et les réseaux d'un côté et la société de l'autre. Les contenus construits par les internautes permettent des interactions entre eux par la lecture (texte) ou par le visionnage (image ou vidéo). Ces interactions se poursuivent par des commentaires, des likes et des partages. La sociologie des usages dévoile comment l'usage se construit et participe à inventer le quotidien des individus (M. DE CERTEAU, 1990). Quand on parle de société ou de communauté, on parle d'un ensemble de personnes unis dans un même espace par des facteurs spécifiques. Le lien social permet donc à ces individus de partager des valeurs en vue de les perpétuer. La construction du lien social passe par l'identification, l'acceptation et le partage des réalités dans cet espace. Ainsi, les interactions se concrétisent par la volonté de partager et transmettre des codes. L'espace social regorge de plusieurs institutions qui partagent ces codes afin de donner du sens aux interactions en les diversifiant et en les enrichissant. Malheureusement, certaines de ces institutions produisent relativement des effets contraires sur les individus et sur la société. En présentant Internet comme un outil de communication ancré dans la socialité et la socialisation, l'on voit par exemple les réseaux socionumériques comme des lieux d'interaction et

d'acquisition de connaissances. A travers l'interconnexion, le cyberspace offre la possibilité aux gens d'interagir par de-là les barrières physiques. Dans l'espace numérique caractérisé par l'influence et l'inter-influence, des connaissances sont partagées et des comportements sont modifiés positivement ou négativement. La théorie de l'apprentissage social est indiquée pour étudier l'individu dans son environnement en tant que produit de la société de laquelle il est issu et dans laquelle il vit. Les comportements étant influencés par l'environnement physique et social dans lequel l'on vit, elle met l'accent sur l'importance qu'il y'a de créer un environnement favorable, facilitant le changement de comportement souhaité. Par ailleurs, elle stipule que l'adoption de comportements par certaines personnes est le fait de l'observation d'autres comportements modèles. Ces modèles peuvent être portés par des personnes qui popularisent les comportements souhaités en les pratiquant et en montrant les avantages qui en résultent. Les personnes modèles peuvent être des personnes réelles ou des personnages fictifs, représentés par différents canaux médiatiques, par exemple¹. Pour sa part, la théorie de l'impact des TIC visera à expliquer et à comprendre les effets des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur les individus, les organisations et la société. Elle s'intéresse à la façon dont les TIC transforment nos façons de vivre, de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Elle se présente comme une évaluation des effets d'une cause ou d'une série de causes (événements, processus) qui provoquent un changement afin de souligner notamment les aspects négatifs d'un effet (D. BONNET, 2012). La théorie de l'apprentissage social, quant à elle, placera la communication de masse au cœur de l'apprentissage. En exhibant par exemple des modèles de comportements, ceux-ci apparaissent de facto comme souhaitables et acceptables. Les plateformes d'échanges et d'interactions, avec la notion controversée d'influence pourrait donc servir de passerelle à l'adoption de comportements (souhaitables ou non) par de nombreux enfants exposés aux produits numériques dont la sexualité. In fine, le modèle du plaidoyer constituera un processus continu qui a pour but le changement des attitudes, des comportements, des actions, des

¹ La théorie de l'apprentissage social - [French] Urban Adolescent SRH SBCC (sbccimplementationkits.org)

politiques ou des lois en faveur des personnes touchées par un problème ou une situation, en influençant les décideurs (C. BERNES, p.4). Le plaidoyer a pour intérêt dans le cadre de la présente recherche d'influencer les décisions et instances publiques afin de censurer et d'interpeller tout internaute qui diffuserait des contenus obscènes en ligne.

1.2. Considérations méthodologiques de la recherche

Avant de parler d'hypersexualisation, il convient de noter que le sexe est un aspect de la réalité sociale. En tant que tel, notre étude est fortement ancrée dans l'observation des comportements des individus dans la communauté. Cette posture observationnelle consiste à faire un rapprochement entre le sexe médiatisé et les comportements des individus dans la société. Mieux, elle permettra de faire un parallèle entre les nouveaux comportements des individus et les « nouveaux » médias de masse. Il s'agit de la probable influence des réseaux sociaux sur les individus dont les enfants. La posture sera ensuite nourrie d'un ensemble de recherches documentaires sur les pratiques sexuelles des enfants et leur tendance médiatique. Puisque notre étude porte sur l'hypermédiatisation des contenus sexuels diffusés sur les réseaux sociaux et la possibilité que ces contenus impactent les enfants, nous ferons un détour sur certains espaces d'échange en vue de les explorer. Nous avons choisi de nous intéresser à Internet parce qu'il est accessible aux individus de toutes les couches. Il est aussi un puissant outil incontournable dans la dynamique sociale actuelle vu que tout y passe et tout s'y passe. Cette macro-connexion entraîne aujourd'hui une sorte d'hyper-connexion par laquelle les cultures se frottent, les habitudes s'échangent et les comportements s'influencent. La méthode qualitative que nous utilisons vise la compréhension du phénomène de l'hypersexualisation dans le cyberspace eu égard au sens, la signification que les individus donnent aux objets qu'ils observent. Les observations seront exploratoires et factuelles en ce sens que Internet est un champ aussi vaste qu'il est difficile à restreindre. Certaines captures d'images sur Facebook notamment, nous permettront d'appuyer la réflexion et faciliteront l'interprétation. Nous sommes intéressés à quelques images, textes et vidéos sur des foras divers et sur des profils d'internautes. Les

interactions suscitées à travers les commentaires vont nous permettre de mener notre réflexion.

2. L'hypersexualisation sur les réseaux sociaux numériques

Tous les médias présentent souvent l'intime et le sexe dans leurs contenus. Cependant la culture médiatique actuelle nous en

montre une certaine exagération.

2.1. L'hypersexualisation comme phénomène dans le cyberspace

L'hypersexualité, en tant que phénomène social, révèle que la présentation du sexe dans l'espace public est allée crescendo. Nous sommes passés de la sexualisation à l'hypersexualisation à mesure que le fait de donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit s'est accru en passant du simple à l'extrême. En effet, la tendance à réduire l'identité des individus à la seule dimension sexuelle est devenue chose courante dans les médias à travers la publicité, les vidéos et photos de tout genre. Ainsi, Pour le CRIOC² :

L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit. C'est un phénomène de société selon lequel des jeunes adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers les médias, qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie.

Le fait que les réseaux sociaux numériques aient modifié le rapport des individus aux médias avec la possibilité pour chacun de produire et de diffuser des contenus, forcément ceux-ci deviennent des acteurs sociaux. D'innombrables données (politiques, religieuses, culturelles, etc.) y circulent

² Cf. CRIOC, L'hypersexualisation, CRIOC, Bruxelles, juin 2012 hypersexualisation.pdf (fapeo.be) consulté le 04/09/2024 à 09h

et favorisent la discursivité sociale. De ce point de vue, les gens utilisent les clichés et les stéréotypes qui circulent pour se représenter les choses et donner des explications aux événements. Dans le cas de l'hypersexualisation, en quittant l'espace privé, le sexe s'exporte de la sphère strictement adulte vers un âge plus précoce. Il est fort probable que l'esprit capitaliste soit l'un des facteurs explicatifs du « sexocentrisme » observé dans les contenus cybermédiatisés.

2.2. Hypersexualisation comme fondement pour la visibilité et la popularité

Les réseaux sociaux ont révolutionné le domaine de la communication. Ils ont démocratisé l'accès aux outils de communication et ils permettent la diffusion très variée de messages. En effet, cette technologie a brisé les barrières physiques entre les territoires c'est-à-dire les pays, les villes mais elle a aussi détruit les obstacles symboliques entre riches, pauvres, élites, analphabètes. C'est ainsi que les réseaux socionumériques ce sont montrés comme des outils de l'universalité et de la globalisation. Dans un environnement où la fugacité a atteint un seuil inquiétant à travers des événements qui s'enchaînent et se talonnent, les individus et les entités se démarquent par des actions qui leur permettent d'accroître leur visibilité et augmenter leur audimat. La visibilité sur les réseaux socionumériques a pris de l'ampleur. Elle se fait à n'importe quel prix au point de fouler aux pieds l'éthique, les us et les bonnes mœurs. Désormais, les vidéos, les images jouent un rôle très important dans la stratégie des individus et des entités constitués dans l'atteinte de leurs objectifs. Si pour les entreprises par exemples, il s'agit de faire connaître des offres (biens et services), les individus eux, veulent étendre leur influence sur les masses. Ainsi, la sexualisation devient l'un des moyens les plus exploités. L'hypersexualisation des contenus fait vendre des produits ; elle fait connaître les individus. Il n'est pas rare de voir des pages sur Facebook, sur Tik-Tok se vanter du nombre croissant de followers. Même le nombre de likes, de commentaires ou de partages devient un indicateur pour mesurer l'intérêt que les gens ont pour une page ou une marque donnée. La monétisation des pages a fait accroître le degré d'usage de ce

moyen à des fins de popularité. En Côte d'Ivoire, par exemple, certaines personnes dites influentes sont connues pour ces pratiques. On pourra exemplifier en citant Lolo Beauté, l'une des stars des réseaux sociaux dont les contenus sont appropriés à cette analyse. Notons également que le marketing de l'influence fait le lit de cette logique mercantiliste de soi parce que les entreprises utilisent ces influenceurs pour les placements de produits et, certains médias ont recours à eux pour animer des émissions radios et/ou télévisées. Malheureusement, la sexualité, exposée à outrance, constitue un phénomène qui a un impact sur les individus notamment sur les enfants qui n'ont pas encore les facultés nécessaires pour opérer une certaine distanciation. La capture ci-dessous montre une dame (Lolo Beauté³) dont le discours et les vidéos témoignent de cette réalité.

Capture 1 : une figure des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire faisant l'apologie de la chirurgie esthétique

³ A la date du 09/09/2024, elle est suivie par un million deux-cents personnes sur son compte Facebook

3. Caractérisation des contenus et leurs impacts sur le comportement des enfants en société

3.1. Contenus et obscénité sur les réseaux socionumériques

Les outils technologiques tels que les ordinateurs et les smartphones sont utilisés par les individus dans les circonstances différentes et pour divers objectifs. Ainsi, ces outils, dans leurs usages, ils peuvent être des outils professionnels (télétravail) ou des moyens pour se divertir. Autrement dit, ils peuvent servir à effectuer une tâche professionnelle, à vendre des produits, à vendre des espaces, à publiciser l'image d'un individu, etc. Cependant pour ce qui nous concerne, c'est que quel qu'en soit l'usage, aujourd'hui la tendance sur les réseaux sociaux, c'est la « sexualisation » des contenus sur les différents fora, groupes ou espaces publics comme si cette passerelle demeurerait l'unique stratégie dans une société de plus en plus connectée et numérisée. La généralisation de cette pratique fait que l'on assiste à un phénomène numérique et social inquiétant. Le contenu des réseaux sociaux numériques est créé par des particuliers pour alimenter les réseaux sociaux tels que Facebook, Télégram, Tik Tok, Whatsapp, Instagram, X etc. Ces plateformes proposent un degré d'interaction très élevé entre les internautes. Ce sont donc des photos, des vidéos, des événements spéciaux qui y sont vus, regardés et partagés. Le contenu des réseaux sociaux numériques suit ses propres objectifs impulsés par les créateurs de contenus qui cherchent à s'attirer plus de followers et surtout à tirer profit par la monétisation de leurs espaces numériques. Puisque tous ces contenus sont orientés vers l'atteinte des objectifs précités, cela explique le flot important d'images et vidéos hypersexualisées qui circule et qui constitue un danger pour les internautes adolescents. Le corps de la femme n'échappe pas à cette réalité dans le cyberspace car il est parfois dénudé ou présenté sous des formes mettant en exergue ses zones érogènes. Nous avons publié deux images en dessous pour mieux saisir cette réalité dans le cyberspace.

Captures 2 et 3 : allusion au physique de la femme dans deux contextes différents

3.2. Les comportements des adolescents en lien avec les contenus incriminés

Les médias sont des institutions sociales. Dans ce sens, ils participent à nous donner des connaissances sur le monde qui nous environne et celles-ci sont discutées et partagées par les membres de la société. Les médias informent et éduquent les individus. Dans cette étude particulièrement, les médias sont perçus comme outils d'influence et d'éducation. L'éducation est entendue comme processus de transmission de connaissances et de savoirs pouvant justifier les échanges et les interactions sociales. Ainsi, qu'ils soient jeunes ou enfants, l'accès aux médias permet d'acquérir des connaissances nouvelles et de se confronter à des pratiques exogènes. Le cyberspace, en tant que lieu d'expression de la globalisation, fait entrer les individus dans des territoires étrangers, dans des civilisations nouvelles ou dans des cultures lointaines. L'adoption de certains comportements par ces derniers traduit bien cette réalité. L'hypersexualisation, ou la sexualisation de l'espace public, est le phénomène par lequel les médias donnent un caractère sexuel à un produit ou à un comportement qui n'a rien de sexuel. Elle est présente dans les magazines, les vidéoclips, les films, l'industrie de la mode et surtout dans la publicité. Elle se manifeste par la mise en avant et en gros plan des fesses, des seins, des cuisses, des jambes, des sous-vêtements. L'hypersexualisation des contenus en ligne

relègue les femmes au rang d'objets sexuels. La littérature psychiatrique récente a utilisé le terme « hypersexualité » pour désigner un comportement sexuel accru pathologiquement chez les enfants et les adolescents (S. ADELSON et al, 2012). Il faut retenir que les images et vidéos hypersexualisées, publiées sur les réseaux sociaux numériques affectent considérablement le comportement des internautes adolescents. Le Centre d'apprentissage Genomind (2021) note à cet effet que la façon dont les enfants utilisent les médias sociaux, est directement liée à leur santé mentale. Les enfants qui utilisent les médias sociaux de manière saine peuvent bénéficier de systèmes de soutien social solides, de ressources et de communautés en ligne qui renforcent leur sentiment de connexion et leur estime de soi. Cependant, les enfants ayant des habitudes en ligne malsaines peuvent souffrir des effets négatifs sur leur santé comme l'anxiété, la dépression ou l'hyperactivité. Les enfants sont donc exposés aux défis de santé psychologique, émotionnelle dans l'usage des médias sociaux. Cette situation met aux prises le producteur de contenus et le consommateur des produits des médias.

Dans le cadre de notre recherche, retenons que l'hypersexualisation des contenus en ligne impacte la perception que les adolescents se font de la sexualité. Elle influence négativement la manière dont ils perçoivent leurs corps. En effet, la multitude de contenus obscènes présentes sur les réseaux sociaux inculque aux enfants une réalité déformée entre les sexes. De ce fait, les enfants sont influencés par ces contenus facilement accessibles sur Internet et reproduisent ces images dans leurs relations avec les autres. En conséquence, les filles seront perçues par les garçons comme des objets. Ce propos est illustré par de nouvelles pratiques de prostitution communément appelées « bizzi de luxe », « femmes battantes » en Côte d'Ivoire. Filles comme garçons, pourront être animés par le désir d'être sexuellement performants tout en essayant différentes pratiques sexuelles avec plusieurs partenaires. Par ailleurs, les contenus hypersexualisés peuvent conduire à une sexualité précoce chez les adolescents car sous l'emprise des images indécentes, ils pourront adopter des comportements empruntés à une sexualité adulte. Ils auront l'impression d'être anormaux s'ils n'ont pas de relations amoureuses ou sexuelles. Or, avoir les

relations sexuelles de façon précoce, les expose aux risques d'infections ou de maladies sexuellement transmissibles. Les filles pourront être exposées à des grossesses précoces tandis que les garçons deviendront « papa » avant la maturité. Une autre conséquence peut se manifester par la perte de l'estime de soi chez l'adolescent. Selon D. GARRIGUET (2005), l'estime de soi est un élément clé car il influence de façon différente les comportements sexuels des filles et des garçons. En 2023, une vidéo rendue virale, présentait des élèves dans une scène érotique dans l'enceinte de leur établissement secondaire⁴. Mieux, avec l'effet influence des personnes populaires, certains comportements adoptés par ces dernières deviennent des cas d'école : la dépigmentation et la pose d'implants fessiers (BBL)⁵ avec Lolo Beauté pour ne citer qu'elle. Les captures ci-dessous en font écho de cette banalisation de la sexualité dont les répercussions sont visibles dans le comportement des adolescents.

Captures 4 et 5 : des élèves s'adonnant à des scènes et discours érotiques sur Facebook

⁴ Scandale: Des élèves s'embrassent en pleine classe et se filment - Afrique sur 7 (afrique-sur7.ci) consulté le 06/09/2024 à 10h28

⁵ Le *Brazilian Butt Lift* ou BBL est une opération de chirurgie esthétique du fessier dans le but de l'élargir, le lisser ou encore de le rendre plus rebondi.

4. Contributions amélioratives pour la protection des enfants contre l'hypersexualisation des contenus en ligne

Les Réseaux sociaux numériques sont des sources informationnelles importantes qui servent pour le partage et la recherche d'information aussi bien personnelle que scolaire (K.AILLERIE & S.MCNICOL, 2016). Ils sont devenus incontournables dans la société actuelle. À tel point que des personnes y ont vu un moyen de gagner leur vie. (T. LABATUT, 2019). C'est le cas des influenceurs aujourd'hui dont la monétisation des pages donne lieu à une ruée vers les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, on peut citer Apoutchou national, Yayaka de Paris, Eudoxie Yao, Camille Makosso, Coach Hamond Chic, etc. qui sont devenus les stars du net et qui y font du chiffre. Cependant, cette révolution technologique est sujette à débat. Initialement conçus pour rapprocher les individus et favoriser des rapports entre eux, les réseaux sociaux ont subi une profonde mutation. En effet, certains internautes les utilisent à des fins autres que ceux initialement prévus par les créateurs. L'utilisateur a donc personnalisé l'emploi de ces outils à des finalités qui paraissent avantageux indépendamment du destin primordial de l'objet. Mais force est de constater que les réseaux sociaux ont des répercussions considérables sur leurs utilisateurs. Ce qui amène M. DAGNAUD (2013) à considérer les adolescents comme des acteurs sociaux dont le rapport au monde est impacté par les mutations des modes d'expression identitaire, par la médiation des outils numériques et par la mise en réseau des savoirs. La caractéristique des réseaux socionumériques, c'est la création de lien à travers la naissance des communautés. Ainsi, qui parle de communauté, parle de lien et de reconnaissance. Les communautés virtuelles se construisent autour de préférences. Les personnes citées en amont sont suivies par des personnes de tout âge et les contenus ne sont pas contrôlés.

De ce qui précède, des solutions doivent émerger afin de protéger les enfants des dérives des réseaux sociaux numériques. Notre contribution en termes de solutions sera dirigée d'une part vers les ménages (parents) et d'autre part vers les autorités.

En ce qui concerne les ménages, Il faudrait les sensibiliser sur les dangers d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les

enfants. Les parents peuvent prendre certaines mesures pour limiter les risques. Ils se doivent d'instaurer un dialogue avec l'adolescent tout en communiquant sur les effets néfastes d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux numériques (usage non contrôlée et/ou non mesurée). Il faudrait pour cela, instaurer des normes allant du non usage du téléphone, à table jusqu'à dans la chambre à coucher, lui imposer un timing d'utilisation. Les enfants qui disposent d'outils technologiques tels que les smartphones, ordinateurs avec connexion internet, ont la possibilité d'avoir accès à des contenus prohibés à l'insu de leurs parents. Cela est possible en leur absence ou avec leurs amis à l'école par exemple. Pour adhérer à certaines plateformes, un certain âge est requis mais il arrive que les enfants contournent cette norme. Les parents ont donc l'obligation de s'informer sur les applications que leurs enfants utilisent. Il est souhaitable pour les parents de démontrer leur intérêt et de poser des questions sur les expériences de leurs enfants en ligne tout en leur expliquant qu'ils doivent éviter de s'abonner ou suivre des sites ou des pages qui relaient des images ou vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Ils devront à cet effet, exercer un contrôle assidu et parfois inopiné sur leurs objets connectés afin de se rendre compte de la nature de ce que leurs enfants regardent sur Internet. Pour ce faire, les parents pourront par exemple conserver les tablettes, smartphones et ordinateurs dans les aires communes où ils seront à même de surveiller l'usage qu'en font leurs enfants. Conserver ces outils hors des lieux privés comme les chambres. Pour un meilleur contrôle de l'usage des réseaux sociaux numériques chez les adolescents, les parents doivent s'imprégner de la règle « 3-6-9-12 » élaborée par le psychiatre S. TISSERON⁶. Ce procédé s'intéresse à l'impact des outils numériques sur le développement de l'enfant. « 3-6-9-12 » est donc un programme pour une éducation et une utilisation raisonnée des écrans en famille. Il fournit des repères clairs et utiles permettant à l'enfant de préparer sa consommation d'écrans tout en prenant certaines précautions. Selon S.

⁶ Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des recherches, membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'université de Paris VII (CRPMS). Il a imaginé en 2007 les repères « 3-6-9-12 pour apprivoiser les écrans », et l'activité théâtrale appelée Jeu des trois figures (J3F) pour développer l'empathie et lutter contre la violence. Il a créé en 2012, en lien avec le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, le site memoiresdescatastrophes.org – la mémoire de chacun au service de la résilience de tous

TISSERON, il faudrait éviter toutes formes d'écrans avant 3 ans et les introduire avec une grande modération entre 3 et 6 ans. Entre 6 et 9 ans, il faut fixer des règles claires sur les horaires. De 9 à 12 ans, il s'agit d'apprendre à l'enfant à se protéger. Dès 12 ans, fixer des horaires à respecter, parler d'Internet et couper le Wi-Fi, la nuit.

Aussi faudra-t-il aux familles de se procurer une protection électronique. Les programmes qui fournissent un contrôle parental peuvent bloquer les sites Web et imposer des limites de temps. Installer par la même occasion les filtres ou des moteurs de recherches qui éviteront aux enfants de voir ce qu'ils ne doivent pas voir. Persuader l'enfant que ce qu'il voit sur les plateformes ne reflète pas toujours la réalité et l'aider à trouver du plaisir dans des activités hors ligne. Les parents doivent également assurer à l'enfant qu'il peut compter sur eux si quelque chose le perturbe de sorte à l'aider à s'en sortir.

A la suite des propositions de solutions faites aux parents pour la protection de leurs enfants contre les contenus hypersexualisés en ligne, nous adressons un plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes.

Au plan académique, le Ministère de l'Education Nationale se doit d'élargir les cours d'éducation aux médias à tous les apprenants en milieu scolaire. Pendant les cours, les enseignants devront sensibiliser les adolescents sur les dérives des réseaux sociaux numériques. Une synergie d'action entre l'Etat et les ONG protectrices de l'enfant s'impose afin de sensibiliser les usagers adolescents à un emploi rationnel et responsable de l'internet. Au plan médiatique, les médias publics tels la RTI, aidés par les médias privés, doivent diffuser des émissions et téléfilms sur le bon usage des réseaux sociaux numériques. Par ailleurs une vulgarisation du cadre normatif régissant ces outils virtuels s'avère nécessaire, afin de persuader pour leur bon usage. L'Etat devra permettre aux ingénieurs en réseau et télécommunication de trouver un mécanisme pour restreindre l'accès de certaines plateformes numériques aux enfants. L'Etat à travers la PLCC, doit exercer un contrôle accru et strict sur les contenus en ligne de sorte à censurer les contenus indécentes et à interpeller les créateurs de ces contenus.

Conclusion

Notre étude a tenté de montrer que le cyberspace en Côte d'Ivoire est une menace pour les enfants en ce sens que les contenus des réseaux socionumériques se réfèrent de plus en plus au sexe, le soustrayant de facto de la sphère purement privé. Pour des raisons de visibilité, de popularité ou de recherche de buzz, certaines personnes ne s'interdisent pas cette pratique qui expose le corps. Malheureusement, dans cette visée, leurs contenus impactent les jeunes surtout les enfants. Ainsi, certains comportements déviants des enfants sont relativement à mettre sur le compte des contenus qu'ils voient dans l'espace numérique et qu'ils finissent par adopter dans la société. En caractérisant les contenus susceptibles d'impacter négativement les enfants, notre démarche a permis de mettre en exergue la nécessité d'agir pour l'intérêt de la société en proposant des stratégies adaptées au champ de la communication. Le phénomène, décrit supra et qui est le corollaire de l'évolution technologique, mérite que l'on propose des stratégies communicationnelles susceptibles de mettre à l'abri les personnes vulnérables en l'occurrence les enfants. L'hypersexualisation est un phénomène que l'on saisit aisément sur les réseaux sociaux numériques à travers les discours, les photos et les vidéos. En initiant cette étude qualitative, nous étions mus de la volonté de voir l'impact que cette tendance numérique pourrait avoir sur les enfants. En effet, les réseaux socionumériques sont des outils qui sont à la disposition de tout le monde. Que ce soit les personnes majeures ou les personnes mineures, tous en ont droit et chacun en fait à sa guise. La liberté d'usage des outils technologiques fait d'eux des institutions ancrées dans la socialité et la sociabilité. Ils contribuent par conséquent à donner naissance à de nouvelles formes d'influence aboutissant à l'adoption de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements dans la communauté. A travers, le mimétisme, le cyberspace met au cœur des interactions la possibilité d'influence des uns par les autres. Si les adultes peuvent opérer une sorte d'analyse objective qui les met relativement à l'abri, les adolescents, eux, sont dangereusement exposés. L'hypersexualisation expose alors les enfants à l'adoption de comportements sexuels précoces sans oublier les travers que cela pourrait créer comme danger pour eux-mêmes et

pour la société. Il est alors plus que pressant de prendre des dispositions utiles pour endiguer le phénomène afin de prémunir les enfants des effets dévastateurs de cette situation. Quand bien même aujourd'hui les réseaux socionumériques se présentent comme un mal nécessaire, il convient de mettre en pratique quelques principes d'usage pour que les retombées soient plus positives que négatives pour les adolescents. Il serait intéressant pour clore, qu'une étude, saisissant les prémices que renferme ce travail, propose de façon plus approfondie les déterminants multivariés de ces pratiques numériques sur la société de façon globale.

Références bibliographiques

AILLERIE Karine et MCNICOL Sarah, 2016, « Are Social Networking Sites information sources ? Informational purposes of high-school students in using SNSs », *Journal of Librarianship and Information Science*, SAGE journals, vol. 50 (1), p. 103-114, DOI: <https://doi.org/10.1177/0961000616631612>, consulté le 09 août 2024.

ADELSON Stewart et al. 2012. « Vers une définition de l'"hypersexualité" chez les enfants et les adolescents », *Pubmed Psychiatrie psychodynamique*, Vol 4, N°3, pp.481-503, DOI: 10.1521/pdps.2012.40.3.481 , consulté le 11 août 2024.

BERNES Christophe, 2019. *Communiquer avec les Médias pour les Organisations de la Société Civile*, Repéré sur https://www.pagof.fr/wp-content/uploads/2019/10/module-1_plaidoyer_mediaintrain_pagof-pisca.pdf, consulté le 15 août 2024.

BONNET Daniel, 2011, « Contribution à l'émergence d'une théorie de l'impact des technologies de l'information et de la communication : essence socio-économique et concrétisation de l'impact », in *Management des technologies organisationnelles (MTO)*, N°1, pp.115-130.

CASTELLS Manuel, 2001. *La société en réseau*, Fayard, Paris
Centre d'Apprentissage Genomind 360. 2021, *Le dilemme des médias sociaux : comment la santé mentale des enfants peut être affectée*, repéré sur <https://genomind-com.translate.google.com/patients/the-social-media-dilemma-how-childrens-mental-health-may-be->

affected/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq#:, consulté le 11 août 2024.

CREED Barba, 2003. *Media Matrix, sexing the nex reality*, Allen & Unwin, UK

DAGNAUD Monique, 2013. *Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion*, Les Presses de Sciences Po, Paris

DE CERTEAU Michel, 1990. *L'invention du quotidien. I. Arts de faire*, Gallimard, Paris

DELEU Xavier, 2002. *Le consensus pornographique*, Mango, Paris

GARRIGUET Didier, 2005, *Relations sexuelles précoces*, Rapports sur la Santé Statistiques Canada, Vol. 16, N°3.

KATZ Elihu et FOULKRES David, 1962, « Sur l'utilisation des médias de masse comme « échappatoire » : clarification d'un concept ». *The Public Opinion Quarterly*, 26, pp.377-388. <http://dx.doi.org/10.1086/267111> , consulté le 03 août 2014.

LABATUT Tiffany, 2019, *L'exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s'alerter ?* Repéré sur <https://www.actu-juridique.fr/civil/lexploitation-des-mineurs-dans-les-medias-sociaux-faut-il-salerter/>, consulté le 09 août 2024.

LASWELL Harold Dwight, 1948. « The structure and function of communication in society », In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas*, pp. 37-51, Harper and Row, New York

MAIGRET Eric, 2004. *Sociologie de la communication et des médias*, Armand-Colin, Paris

NEVEU Erik, 2001. *Une société de communication*, Montchrestien, Paris

SHANNON Claude et WEAVER Warren. 1975. *Théorie mathématique de la communication*, Edité par Retz/CEPL

TISSERON Serge. *Enfants addicts aux écrans, quelle attitude adopter ?* Repéré sur : <https://www.cnetfrance.fr/news/enfants-addicts-aux-ecrans-quelle-attitude-adopter-39790241.htm>, consulté le 09 août 2024.

VIDAL Geneviève, 2012. *La sociologie des usages, continuités et transformations*, Lavoisier, repéré sur <https://doi.org/10.4000/lectures.11547> , consulté le 09 août 2024.

WATZLAWIK Paul et al. 1972. *Une logique de la communication*, Edition du Seuil, Paris

WOLTON Dominique. 1997. *Penser la communication*,
Flammarion, Paris

La qualité de vie des personnes vulnérables : les cas des personnes handicapées du département de Bignona au Sénégal.

Serigne Mapathé Samb

Chef du service départemental de l'action sociale de Bignona, région de Ziguinchor/Sénégal.

Université internationale de Mexique sise dans

la ville de CAMPECHE; Département projets

serigne.samb@doctorado.unini.edu.mx

Samb1976@live.fr

00221 77 508 87 79 / 00221 76 761 21 21

Résumé:

La qualité de vie est multidimensionnelle, multisectorielle et comporte des dimensions subjective et objective. Plusieurs auteurs l'ont abordée sous des angles multiples : Kingdon (1995) sous l'angle culturel, Bacro (2014) sous l'angle holistique, Gnangba (1999) sous les angles sanitaire, environnemental et professionnel (qualité de vie au travail). Toutefois, malgré son caractère multidimensionnel et multisectoriel, les auteurs ont convergé par rapport aux buts : le concept exerce une influence sur la vie des personnes en général et des malades et personnes handicapées en particulier. Elle s'occupe des préoccupations sociales et est intégrée dans les politiques publiques sociales (Duffour, 2013). Par rapport à la dimension subjective, la qualité de vie est considérée comme une perception qu'un individu se fait de ses conditions de vie. D'ailleurs l'OMS (Formarier, 2012) la définit comme une perception. Le caractère relatif de la qualité de vie pousse Camfield (2010), à considérer qu'avant de procéder à une quelconque évaluation, il est indispensable de demander à toutes les parties prenantes de dire ce qu'elles entendent par « qualité de vie ». D'ailleurs Albercht et Develieger (1999), confirment, dans leurs travaux menés sur le paradoxe du handicap, que les personnes handicapées évaluent positivement leur qualité de vie. Dans la même veine, des travaux de recherche effectués sur des populations pauvres montrent que ces dernières peuvent évaluer et apprécier certains aspects de leur vie (Noémi, 2014). La dimension subjective de la qualité de vie est complémentaire de la dimension objective qui est l'œuvre des pouvoirs publics et des professionnels ou des ONG. Dans ce cadre d'espèce, les politiques publiques distributives, redistributives et réglementaires traduites en projets et programmes (Réadaptation à Base Communautaire - RBC, Loi d'orientation Sociale - LOS, Cartes d'égalité des Chances - CEC) relèvent de la dimension objective de la qualité de vie.

Mots clés : *qualité de vie, bonheur, besoins, satisfaction, santé*

Abstract

Quality of life is multi-dimensional and multi-sectoral, with both subjective and objective dimensions. Several authors have approached it from multiple angles: Kingdon (1995) from the cultural angle, Bacro (2014) from the holistic angle, Gnangba (1999) from the health, environmental and occupational (quality of work life) angles. However, despite its multi-dimensional and multi-sectoral nature, authors have converged on its aims: the concept influences the lives of people in general, and the sick and disabled in particular. It addresses social concerns and is integrated into social public policies (Duffour, 2013). In terms of the subjective dimension, quality of life is seen as an individual's perception of his or her living conditions. Indeed, the WHO (cited by Formarier, 2012) defines it as a perception. The relative nature of quality of life prompts Camfield (2010) to consider that, before carrying out any assessment, it is essential to ask all stakeholders what they understand by "quality of life". Moreover, Albercht and Develieger (1999), in their work on the paradox of disability, confirm that disabled people evaluate their quality of life positively. In the same vein, research carried out on poor populations shows that they can evaluate and appreciate certain aspects of their lives (Noémi, 2014). The subjective dimension of quality of life is complementary to the objective dimension, which is the work of public authorities and professionals or NGOs. In this case, distributive, redistributive and regulatory public policies translated into projects and programs (RBC, LOS, Equal Opportunity Cards) fall under the objective dimension of quality of life.

Keywords: *quality of life, happiness, needs, satisfaction, health*

Introduction

A l'analyse, il s'avère que malgré l'existence de politiques publiques, la qualité de vie des personnes handicapées laisse à désirer. En effet, même si des politiques existent, le processus de leur élaboration est loin d'être inclusif et participatif. La tendance est de penser, réfléchir et agir à la place des intéressés (Werner, 1988). Dès lors, la problématique qui se dégage est de savoir si nos politiques publiques d'action sociale impactent positivement la qualité de vie des couches vulnérables en général et des personnes handicapées particulièrement. Sur ce, la qualité de vie pourrait servir de baromètre pour jauger le degré de satisfaction des personnes handicapées quant aux différents programmes et projets développés par les pouvoirs publics sénégalais depuis des décennies. En effet, elle est basée sur certains facteurs objectifs

connus et subjectifs pas encore connus, car étant la perception intrinsèque des bénéficiaires.

C'est pourquoi la lutte contre les inégalités sociales, contre l'injustice sociale, la discrimination et la pauvreté est salutaire pour une certaine dynamique sociale. Ainsi, la qualité de vie se situe au carrefour de plusieurs œuvres scientifiques. Sur ce, Corten (cité par Gnangba, 2014) défend la thèse selon laquelle il existerait trois acceptations de la notion de « qualité de vie » : la qualité de vie environnementale, la qualité de vie liée à la santé et la qualité de vie abordant tous les aspects de la vie. Cette prise de position se rapproche du stade suprême de la pyramide des besoins de Maslow (1954). Dès lors, ses caractères subjectif (perception de l'individu), objectif (projets et programmes) et multidimensionnel (psychologique, social, mercantile, économique, médical...) corroborent la difficulté à cerner cette notion. A l'analyse, il s'avère que la compréhension de l'acceptation de cet indicateur est d'une importance on ne peut plus cruciale pour la gouverne des décideurs et partant, des populations organisées à la base. En effet, une réflexion sur la variable ne serait pas pertinente si une revue de la littérature mettant le focus sur son caractère multidimensionnel - au moins un millier de définitions - et polysémique, n'était pas dressée (Cella, 2007). Mais pour les besoins de la présente étude, nous avons fait nôtre celle de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui semblerait faire plus ou moins l'unanimité au sein de la communauté scientifique parce qu'étant une définition holistique et matricielle : « La qualité de vie est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement » (Noémi, 2014, p.29).

1. Méthodologie

Nous avons opté pour la méthode non probabiliste, car notre recherche est axée sur la recherche mixte à dominante qualitative. Pour ce faire, la technique de l'échantillonnage typique ou par choix raisonné est de mise. Ainsi, seules deux cent soixante-une (261)

personnes vivant avec un handicap (handicap physique, handicap sensoriel, handicap intellectuel) sont soumises au questionnaire inspiré du World Health Organisation Quality of Life (Whoqol) - conçu par l’OMS , dont les 26 items sont :

1- Facettes exploitées de la santé physique : la douleur ; l’énergie et la fatigue ; le sommeil et le repos ; la capacité de travail ; la mobilité ; les activités journalières ; la dépendance à la médication ou aux traitements

2- Facettes exploitées de la santé psychique : sentiments positifs ; pensées, apprentissages, mémoire, et concentration ; estime de soi ; image corporelle et aspect physique ; sentiments négatifs, spiritualité, religions et croyances.

3-Facettes explorées de la relation sociale : relations personnelles ; soutien social ; activité sexuelle.

4-Facettes liées à l’environnement : sécurité et protection ; milieu familial ; ressources financières ; accès et qualité des soins de santé ; occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences ; loisirs et détente ; milieu ambiant ; moyens de transport

Aux vingt-quatre items ci-dessus énumérés, on rajoute deux items dits indépendants des facettes : la santé et la qualité de vie.

2. Résultats et discussions

2.1. La perception et les dimensions de la qualité de vie

2.1.1 La perception de la qualité de vie

Figure 1 : Perceptions de la qualité de vie par les personnes en situation de handicap

Source : Données d’enquête de terrain, mois année

Cette analyse s'intéresse à la perception de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. En effet, au regard des éléments obtenus, la santé semble occuper une place centrale dans la vie de l'homme. Ainsi, pour 59% de nos interlocuteurs la qualité de vie repose sur un bon état de santé (OMS), pour 38% sur le bien-être qui dépend également de la santé tandis que 27% optent pour le bonheur et seulement 10 % choisissent la satisfaction des besoins matériels et naturels. A l'analyse, il s'avère que la santé au sens littéral du terme reste la principale idée qui renvoie à la qualité de vie. Sur ce, selon l'OMS, la définition de la santé, ne prenant pas en compte les préférences et priorités des individus, met le focus sur le bien-être : bien-être physique ou somatique, bien-être mental ou psychique et bien-être social. Dans ce cadre, beaucoup d'auteurs se sont penchés sur l'étude et la définition de la qualité de vie dont le facteur influent le plus cité par nos groupes cibles reste la santé. Effectivement la plupart d'entre eux l'ont intégrée dans leur analyse comme l'élément incontournable pour améliorer la qualité de vie des individus. Ainsi, Barco et Florin (2014) considèrent que la qualité de vie demeure un concept qui dépasse celui des conditions de vie et renvoie plutôt à l'épanouissement humain, au bonheur, à la santé, à la satisfaction de vie et au bien-être général d'une société. D'ailleurs certains économistes ont recommandé son intégration dans la mesure des performances économiques et du progrès social. Pour Bacro et Florin (2014), la perception de la qualité de vie s'analyse à partir du bonheur, de la satisfaction et du bien-être qui en constituent les composantes fondamentales. Autrement dit, on ne saurait améliorer la qualité de vie d'un individu sans sa participation personnelle d'autant plus qu'il faut partir des idées subjectives pour mettre en place les conditions matérielles de l'existence (Ancet et Nuss, 2012). Dans ce cadre, la qualité de vie serait l'état atteint par la personne par rapport à ses idéaux exprimés hiérarchiquement sur une échelle de valeurs basée sur un référentiel intrinsèquement lié à ses principes et convictions. Cette diversité d'appréciation de la qualité de vie met en exergue son caractère multisectoriel et corrobore la multitude de définitions qu'elle induit. Par conséquent Farès (2018) confirme qu'il existe plus de mille définitions du concept. Toutefois celle de l'OMS citée supra fait plus ou moins l'unanimité.

Par conséquent, les personnes handicapées et les autres couches vulnérables peuvent apprécier valablement et positivement leur

qualité de vie (Noémi, 2014), en faisant le départ entre les conditions objectives de vie connues et leur vécu quotidien de manière subjective. Toutefois, la qualité de vie d'une personne a une relation intrinsèque avec la qualité de vie des autres personnes de son milieu ; et par conséquent, elle reflète l'héritage culturel de la personne et de ceux ou celles qui l'entourent (Heusse, 2014). D'après les personnes handicapées enquêtées, la qualité de vie rime aussi avec bien-être assimilé à la satisfaction totale de tous les besoins. D'ailleurs, Gngamba (2014) rapporte que la qualité de vie est un concept défini par l'Accord national interprofessionnel (ANI) et élaboré conjointement par les partenaires sociaux et le patronat. Elle a l'air d'un ressenti du bien-être perçu individuellement ou collectivement, en relation avec l'employé et son environnement. Dans la même veine Septans (2014) met en exergue le modèle conceptuel de la qualité de vie de Ferell à travers une typologie du bien-être : a) d'abord le bien-être physique et symptomatique voire la santé physique globale qu'on pourrait acquérir à travers la réalisation des activités quotidiennes et l'absence de fatigue (en se reposant), de sommeil, de douleur, de perte d'appétit, de nausée et de dyspnée ; b) ensuite le bien-être physiologique caractérisé par la disparition de l'anxiété, de la dépression, de la détresse psychologique de la phobie et le ressenti du plaisir et de la vivacité de l'esprit (curiosité, attention) ; c) en outre le bien-être social supprime la détresse familiale, l'isolement et est tributaire de l'affection, de la communication à travers une approche participative et inclusive ; d) enfin, le bien-être spirituel donne du sens et permet de transcender la maladie. Qui plus est, la religion inspire une force intérieure porteuse d'espoir et de sentiment de dignité, faisant face à l'incertitude et aux doutes. Dans le même sillage, en milieu professionnel, les entreprises doivent intégrer dans leur processus des aménagements pour le renforcement de la gouvernance d'entreprise mais aussi améliorer et sauvegarder le bien-être, le mieux-vivre, le mieux-être au travail, autrement dit, l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs. En effet, l'atteinte de la performance sociale de l'entreprise en dépend largement (Gngamba, 2014). Par conséquent, l'évaluation de la qualité de vie devient incontournable dans le cadre de la recherche du bien-être des patients, des personnes handicapées, des couches vulnérables, de toutes les catégories socio-professionnelles et de toute la population, de

manière générale. D'ailleurs, la qualité de vie pourrait être dépréciée par la présence d'une maladie, d'un handicap, de la pauvreté, d'un accident ou de la dépression (Caputo, 2011). Sur ce, pour Farès (2018), en sus des aspects décrits précédemment, l'âge élevé, le niveau d'étude bas, les comorbidités, la présence d'un déficit moteur, la présence d'une aphasie, le sexe féminin, la pauvreté (revenu mensuel très faible), l'ataxie et le statut professionnel, constituent des facteurs pouvant détériorer la qualité de vie d'une personne. Aussi, la présence d'un enfant handicapé dans une famille altère considérablement la qualité de vie de cette dernière du fait des charges psychologiques et financières qu'elle induit. En effet, 80% des parents affirment ainsi consacrer 6h et 25mn par jour pour la prise en charge d'un enfant handicapé au lieu de 2h et 03mn par jour représentant le temps minimum pour la prise en charge d'un enfant dit « valide ». Par conséquent, ces parents en pâtissent du fait, sinon de la restriction de leur participation sociale, du moins du manque à gagner induit par l'assistance permanente dont les enfants handicapés ont besoin.

2.1.2. Les dimensions la qualité de vie

Figure 2: Des facteurs qui influent sur la qualité de vie de la personne en situation de handicap

Source : construction de l'auteur à partir des données recueillies

Les statistiques tirées des enquêtes menées dans le cadre de cette étude montrent que 92,3% des personnes handicapées estiment que la santé, au sens large du terme, définie comme étant un

triptyque composé de bien-être physique ou somatique, bien-être psychique ou mental et bien-être social (OMS), constitue le principal facteur influençant la qualité de vie. Pour 18,4% des personnes handicapées qui ont subi les enquêtes, l'emploi reste une préoccupation dont la non prise en compte peut drastiquement altérer leur qualité de vie. L'existence d'un environnement stable et pacifié peut fortement impacter la qualité de leur vie selon 16,9% des répondants, tandis que l'estime de soi et le respect sont aussi des facteurs non négligeables selon 10,3%. Dans la même veine, l'éducation et la formation, deux secteurs on ne peut plus stratégiques dans le développement personnel, plébiscitées par respectivement 7,7% et 5,4% des personnes handicapées, demeurent toujours des priorités pour favoriser l'amélioration des conditions de vie. Dans cette dynamique, il s'agit de voir des éléments qui pourraient influencer sur la qualité de vie des PH. Il ressort à ce niveau que la santé est un des éléments les plus cités. Pour d'aucuns, d'autres aspects comme avoir de l'emploi, une formation, une éducation, être dans un environnement stable ou encore avoir de l'estime et le respect peuvent influencer sur la qualité de vie (figure 53).

Les données évoquées supra semblent corroborer les affirmations et assertions de certains auteurs qui se sont penchés sur la problématique relative à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Pour ce faire, les différentes caractéristiques de la qualité de vie permettent la détermination des grandes dimensions qui la composent. Ainsi, à l'analyse il s'avère que la qualité de vie a un caractère multidimensionnel (Septans, 2014 ; Farès, 2018) qui pourrait être appréhendé selon trois acceptions : la qualité de vie environnementale, la qualité de vie liée à la santé et la qualité de vie abordant les aspects de la vie. C'est dans ce registre que Duboz (2010) prévoit quatre dimensions devant structurer la qualité de vie : la santé physique qui est une dimension centrale affectant la qualité de vie d'une personne ou d'un groupe ; les relations sociales (paix, harmonie , bons rapports avec les proches et visions, entraide et solidarité) ; les conditions matérielles d'existence (boire, manger, se loger, s'habiller, se soigner et disposer d'un emploi décent, etc.) et enfin les caractéristiques psychologiques individuelles et stratégies d'adaptation (le stress, la psychose, la nervosité, la spiritualité, la pénibilité du travail) (Gnangba, 2014). Pour Gayrard (2017)

améliorer la qualité de vie d'un individu revient à lui faire bénéficier d'une bonne formation, le mettre dans de bonnes conditions de vie tout en prévoyant un dispositif de veille susceptible d'assurer un suivi permanent. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue que la qualité de vie des couches vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes handicapées demeure tributaire de l'amélioration de la qualité des services qui leur sont offerts, à travers la professionnalisation des personnels (Delor, 2016 ; Gayrard, 2017). Dans le milieu du travail, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs passe par le tissage de relations sociales et professionnelles denses, le contenu du travail, l'environnement physique du travail, l'organisation du travail et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Spécifiquement, dans un environnement de travail, la qualité de vie s'analyse à travers douze (12) dimensions au moins : recrutement, ambiance au travail, formation, relation managériale, carrières, rémunération, l'équilibre vie privée - vie professionnelle, relations humaines, les conditions de travail, le changement et la citoyenneté. Cette analyse doit se faire à l'aune des indicateurs sociaux tels que le bien-être au travail, la performance, des ressources humaines de qualité, la satisfaction managériale et les rapports au travail (Gnangba, 2014). Eu égard à ses caractères multidimensionnel et dynamique, la qualité de vie s'adapte et change de nature selon les groupes cibles à l'étude. Ainsi, pour l'amélioration des conditions de scolarité des enfants handicapés par exemple, il faut impérativement analyser l'impact des brimades et harcèlements sur leur bien-être et leur qualité de vie (Sentenac, 2011) et aussi longtemps que cela est possible (Delor, 2016). Pour Camara (2017), développer un pays c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des populations de manière durable, revient à accorder la priorité effectivement à l'apprentissage de la qualité de vie qui est l'éducation de qualité.

2.2. Regards croisés des appréciations de la qualité avant et après les services offerts

Figure 3: *Appréciation de la qualité de vie avant services offerts*

Source : construction de l'auteur à partir des données recueillies

Figure 4: *Appréciation de la qualité de vie après services offerts*

Source : construction de l'auteur à partir des données recueillies

Les appréciations de la qualité de vie avant et après les offres de services publics sont nombreuses et diverses. Si pour 71% des PH, la qualité de vie est mauvaise avant le service, 40% considèrent qu'elle est devenue bonne après le service. Cependant, il est important de souligner que malgré les efforts consentis à ce niveau 24% disent que la situation demeure mauvaise tandis que pour d'autres, elle est pire (2%) dans la mesure où, même si certaines personnes handicapées disposent de la carte d'égalité des chances (CEC) à titre indicatif, celle-ci n'est pas toujours activée. Cet état de fait ne leur permet pas de bénéficier des avantages qu'offre la carte. On en déduit que la non-activation des cartes d'égalité des chances peut réduire à néant voire impacter négativement les résultats escomptés relativement à la prise en charge des personnes handicapées. Ce qui précède corrobore l'idée selon laquelle les personnes handicapées, les personnes âgées et toutes les autres catégories socioprofessionnelles peuvent positivement évaluer leur qualité de vie en faisant le départ entre leurs espoirs et leurs attentes à un moment donné de leur vie, en rapport à leurs expériences présentes (Asma, 2015). Pour Gnangba, la qualité de vie ne peut être évaluée que par son utilisateur. Qui plus est, l'appréhension de la qualité de vie s'apprécie par la qualité du ressenti au quotidien qui varie en fonction des contingences et des individus (Farès, 2018). Il s'agit d'évaluer l'état physique (l'anatomie et la capacité physique de l'individu), les sensations somatiques observables (les symptômes, les conséquences des traumatismes ou procédures thérapeutiques et les douleurs), l'état psychologique (l'émotivité, l'anxiété et la dépression), le statut social caractérisé par les relations et rapports avec l'environnement familial, amical ou professionnel, et enfin le statut économique (pauvreté, richesse, satisfaction des besoins marchands...).

Il ressort de cette étude que les différentes théories sur la qualité de vie peuvent être classées en plusieurs modèles pour faciliter l'analyse et la compréhension, vu son caractère multidimensionnel et multisectoriel (Bacro et Florin, 2014).

Le premier modèle qui correspond à l'approche écologique (AE) est un modèle systémique mettant en jeu plusieurs acteurs et domaines. Il ajuste les besoins et les ressources de l'individu mais aussi et surtout évalue l'écart entre les niveaux de satisfactions et

ses attentes (Gnangba, 2014). Le deuxième modèle repose sur une théorie de la qualité de vie centrée sur les rôles. En effet, la qualité de vie d'un individu est tributaire de deux éléments principalement : le pressentiment de bonheur (satisfaire les besoins) et la remise en cause perpétuelle de ses connaissances et compétences. Ainsi, les besoins élémentaires (survie et sécurité) et les besoins secondaires (appartenance, estime, réalisation de soi) sont corrélés aux capacités de réponse de l'écosystème en termes de moyens matériels (alimentation, hébergement, etc.) et sociaux (groupe des pairs, famille nucléaire, environnement de travail, couple, mouvements associatifs, etc.) (Maslow, 1954).

Le troisième modèle s'appuie sur le postulat de base selon lequel, la qualité de vie d'une personne est intrinsèque aux différents événements qui la marquent. Autrement dit, il fait référence à l'impact psychologique (affection et cognition) exercé par les événements sur sa qualité de vie (Gnangba, 2014).

Le quatrième modèle met en exergue la relation existante entre le bien-être ressenti par la personne (bien portante ou vulnérable), les variables issues du mouvement des indicateurs sociaux et des variables étudiées en psychologie (Collignon, 2004). Enfin, le cinquième modèle, synonyme d'une approche centrée sur les facteurs qualitatifs, détermine les facteurs objectifs influençant les perceptions individuelles de la qualité de vie. Pour ce faire, deux sortes d'analyses sont menées : analyses objective et subjective (Duffour, 2013).

Conclusion

Tout compte fait, de par sa complexité et sa nature multifactorielle, la qualité de vie n'est pas sans poser de problèmes lorsqu'il s'agit de procéder à son évaluation. Issue du mouvement des indicateurs sociaux, la mesure de la qualité de vie a d'abord été fondée sur des indices objectifs, généralement statistiques (Duffour, 2013). Par la suite, l'élaboration de modèles théoriques soulignant l'importance des éléments cognitifs et affectifs dans la perception de la qualité de vie, a ouvert la voie au développement d'une série de mesures qui tiennent davantage compte du point de vue de la personne elle-même (dimension subjective) (Collignon, 2004). L'utilisation des mesures quantitatives repose sur la conviction que la qualité de vie réside dans les circonstances

objectives de la vie. Ces mesures décrivent les conditions de l'environnement physique et humain qui peuvent influencer l'expérience de la vie, mais elles n'évaluent pas cette expérience directement. Les mesures subjectives, par contre, ne peuvent posséder la même précision que les indicateurs qui sont exprimés en nombre de dollars, en unités de temps ou en mètres carrés, mais elles ont le grand avantage de s'adresser directement au sentiment de bien-être de l'individu. La notion de qualité de vie exerce un pouvoir d'attraction peu commun, à l'heure actuelle, dans le discours scientifique aussi bien qu'administratif (Florin et Guimard, 2017).

Références bibliographiques

ALBERCHT Gary et DEVELIEGER Patrick, 1999. *Le paradoxe du handicap : une qualité de vie élevée contre toute attente. Sciences sociales et médecine*, p.

48. DOI : 10.1016/s02779536(99)003858. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10695975>

ANCET Pierre et NUSS Marcel, 2012. *Dialogue sur le handicap et l'altérité : ressemblance dans la différence*. DUNOD.

ASMA Achachera, 2015. *Handicap de l'enfant sur la qualité de vie des parents en Algérie : validation d'un instrument*. Thèse de doctorat, Ecole doctorale 60. Laboratoire Epsylor Montpellier. Consulté le 23 décembre 2019 sur <https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/2169504699062526>

BACRO Fabien et FLORIN Agnès, 2014. *La qualité de vie*. Revues Presses universitaires de Rennes.

CAMARA Boubacar, 2017. *Comment sortir de la pauvreté ?* Harmattan.

CAMFIELD, 2010. *Evaluation de la qualité de vie*. Inculte.

CAPUTO, 2011. *Étude de la qualité de vie des patients, et de leurs aidants naturels, après un accident vasculaire cérébral hospitalisés en unité neurovasculaire au centre hospitalier d'Annecy*, Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier de Grenoble. <https://www.youscribe.com/catalogue/documents/education/rappor-orts-de-stage/universite-joseph-fourier-faculte-de-medecine-de-grenoble-1720808> Consulté le 18 mai 2017

- CELLA David**, 2007. *Le concept de qualité de vie : les soins palliatifs et la qualité de vie. recherche en soins infirmiers*, 2007/1 (88), 25-31. Classification Internationale du Fonctionnement (CIF).
- Collignon Peter**, 2004. *La qualité de vie chez les personnes sévèrement polyhandicapées*. Thèse de doctorat, Université d'Aix-Marseille 2.
- DELOR Pierre**, 2016. *Les services à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées : solvabilisation de l'accès aux services et protection des bénéficiaires*, Thèse de doctorat, École doctorale des Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion (Lille). Consulté le 15 décembre 2022 sur <https://theses.fr/2016LIL20004>
- DUBOZ Priscilla et GUEYE Lamine**, 2010. *Les dimensions de la qualité de vie subjective à Dakar*. In: Sciences sociales et santé. Volume 28, n°3, 2010. pp. 41-73. Consulté le 17 juillet 2020 sur www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2010_num_28_3_1970
- DUFFOUR**, 2013. *La qualité de vie subjective et l'accompagnement sociale des personnes toxicomanes*. Université du Québec à Montréal.
- FARES Nour Elhouda**, 2018. *La qualité de vie des parents des enfants en situation de handicap dans la région de Fès Meknès*. Thèse de doctorat, Université Sidi Mouhamed Ben Abdallah, Meknès Fès. consulté sur <https://www.usmba.ac.ma/~usmba2/> le 12 janvier 2021
- FLORIN Agnès. et GUIMARD Philippe**, 2017. *Qualité de vie à l'école : Comment l'école peut-elle proposer un cadre de vie favorable à la réussite et au bien-être des élèves?* Cnesco.
- FORMARIER Monique**, 2012. *Les concepts en sciences infirmières Qualité de vie*. Association de Recherche en Soins Infirmiers.
- GAYRARD Camille**, 2017. *Mise en place d'un programme thérapeutique visant à améliorer la qualité de vie de la personne âgée à l'Hôpital de fragilité*. Thèse de doctorat. Université de Toulouse III.. Consulté le 12 mars 2020 sur <https://cmappublic3.ihmc.us/rid=1VF7QWG4K-1ZLCL0H-3Y5/%C3%A9chelle%20WHOQOL-26.pdf>
- GNANGBA Wiyao**, 2014. *Analyse de la qualité de vie des surveillants des services des soins de santé : cas de l'Hôpital Aristide LeDantec de Dakar*. Mémoire, Centre africain d'Etudes de Gestion (CESAG).
- HEUSSE Cécile**, 2014. *La qualité de vie : un indicateur pertinent pour l'évaluation d'impacts des programmes d'intervention de*

handicap International. Mémoire de Master Situation de handicap et participation, Université de Rennes .Consulté le 15 janvier 2020 sur

<https://documentation.ehesp.fr/memoires/2014/shps/heusse.pdf>

KINGDON John, 1995. *Agendas, Alternatives and Public polices*. HARPER COLLINS. Consulté le 14 février 2018 sur www.kino-quebec.qc.ca-Fiche20.

MASLOW Abraham 1954. *Motivation Personality*. Harper et Row

NOÉMI Bonneville-Hébert,2014. *L'interrelation entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle : son rôle dans l'épuisement professionnel et la détresse psychologique*. Thèse de doctorat, Université du Québec.

SENTENAC Mariane,2011. *Harcèlement et brimades envers des élèves en situation de handicap, et impact sur leur bien-être et leur qualité de vie*. Thèse de doctorate n Epistémologie, Toulouse 3. Consulté le 23 mai 2017 sur <https://theses.fr/2011TOU30350>

SEPTANS Anne Lise, 2014. *Méthodologie pour l'évaluation de la qualité de vie adaptée à la fin de la vie des patients atteints d'un cancer*.Thèse de doctorat, Université de Franche-Comté. Consulté le 16 février 2020 sur <https://theses.hal.science/tel-01146644>

Optimisme comparatif chez les conducteurs professionnels du Togo : analyse relationnelle des caractéristiques individuelles

**Sikirou SAMATOU
Pazambadi KAZIMNA**

Département de psychologie appliquée de l'Université de Lomé

+228 91920262

samatousikirou@gmail.com

+228 90839242,

dekazimna@yahoo.fr

Résumé :

En marge des dispositions sécuritaires mise en œuvre sur les routes, le nombre de cas d'accidents, de blessés et de décès peinent à diminuer. Les analyses des causes de ces dommages routiers, montrent souvent le poids du facteur humain. L'optimisme comparatif est un biais sociocognitif observé chez les individus dans des situations à risque comme la circulation routière (Causse et al., 2004 ; Spitzenstetter & Moessinger, 2008). L'objectif de cette étude est d'analyser la relation entre les caractéristiques individuelles et l'optimisme comparatif. Un questionnaire construit à cet effet a permis de collecter des données auprès de 162 conducteurs professionnels du Togo. Les résultats obtenus montrent que les conducteurs ayant un niveau d'études secondaire et universitaire et ceux qui ont une expérience professionnelle moyenne (1 à 3 ans) et élevée (4 ans et plus) manifestent davantage l'optimisme comparatif alors que les jeunes conducteurs (18 à 34 ans) sont moins optimistes vis-à-vis de leurs collègues.

Mots clés : *Optimisme comparatif, Caractéristiques individuelles, Conducteurs professionnels.*

Abstract :

Apart from to the safety measures implemented on the roads, the number of accidents, injuries and deaths is struggling to decrease. Analyses of the causes of this road damage often show the weight of the human factor. Comparative optimism is a socio-cognitive bias observed in individuals in risky situations such as road traffic (Causse et al., 2004; Spitzenstetter & Moessinger, 2008). The objective of this study is to analyze the relationship between individual characteristics and comparative optimism. A questionnaire built for this purpose made it possible to collect data from 162 professional drivers in Togo. The results show that drivers with a secondary and university education and those with medium (1 to 3 years) and high (4 years and more) work experience are more optimistic about comparatively, while young drivers (18 to 34 years old) are less optimistic about their colleagues.

Keywords : *Comparative optimism, Individual characteristics, Professional drivers.*

Introduction

De nos jours, il ne fait de doute que les accidents de la circulation font payer un lourd tribut à la société et sont une des principales causes de décès dans le monde. En effet, le nombre de morts causées par les accidents de la route est estimé à 1,2 million en 2009 (Organisation Mondiale de la Santé, 2009), à 1,24 million en 2013 (Organisation Mondiale de la Santé, 2013), à 1,35 million en 2016 (Organisation Mondiale de la Santé, 2018) puis à 1,9 million en 2020 (Organisation Mondiale de la Santé, 2021). Les traumatismes dus aux accidents de la route sont devenus également en 2018 la première cause de décès des enfants et des jeunes adultes entre 5 et 29 ans (Organisation Mondiale de la Santé, 2018) et représentent à cet effet un problème de santé publique et un goulot d'étranglement au développement économique. Consciente de la situation dramatique, l'Assemblée générale des Nations Unies, a proclamé, dans sa résolution 74/299, la période 2021-2030 deuxième décennie d'action pour la sécurité routière, renouvelant ainsi l'engagement politique des Etats qui est inclus dans les cibles 3.6 et 11.2 des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet objectif est de réduire d'au moins 50% le nombre de décès et de blessés dus à des accidents de la circulation au cours de cette période (Organisation Mondiale de la Santé, 2021). Les pays à revenus faibles ou intermédiaires, notamment la région africaine, sont plus touchés par cette tragédie des accidents de la route. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (2011), ces pays à faibles revenus enregistrent 90% des décès dus aux accidents de la circulation dans le monde, soit le taux de mortalité le plus élevé sur les routes. Face à cette situation alarmante, la Conférence africaine des ministres des transports a adopté un Plan d'action africain pour la sécurité routière 2011-2020 en janvier 2012 à Luanda. Ainsi, les Etats se sont engagés, à travers la signature de la charte africaine sur la sécurité routière, dans des mesures de sécurité visant à réduire les accidents de la circulation. Les actions de prévention menées ont consisté à sensibiliser les conducteurs et à contrôler le port obligatoire des casques et de la ceinture de sécurité, le respect de la limitation de vitesse,

l'interdiction de conduite en état d'ivresse, l'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants, l'interdiction des téléphones portables en circulation et la prise des substances psychoactives.

A la lumière des dispositions sécuritaires définies au niveau mondial, continental et sous régional, des mesures de sécurité routière sont prises et mises en œuvre par les gouvernants togolais afin de réduire la fréquence des accidents routiers. En effet, différents décrets sont pris pour réguler les comportements des conducteurs. Il s'agit, entre autres, du décret n° 2013-077/PR du 27 novembre 2013 relatif au port obligatoire de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles en circulation, du décret n° 2013-078/PR du 27 novembre 2013 relatif au port obligatoire de casque par les conducteurs et les passagers des engins équipés d'un moteur thermique en circulation et du décret n° 2013-079/PR du 27 novembre 2013 portant interdiction de l'usage du téléphone portable aux conducteurs des véhicules et engins en circulation. Par ailleurs, la division de la sécurité routière, un corps mixte composé des agents de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des services techniques du ministère chargé des transports, a été rendue opérationnelle en 2014 pour accentuer les sensibilisations et les contrôles sur les routes, en complément aux actions de la Direction des transports routiers et ferroviaires. Aussi, le Plan national de développement 2018-2022, à travers son axe 1, a-t-il contribué à l'amélioration des infrastructures routières. En novembre 2020, le Togo a consacré environ 3,14 milliards FCFA à la phase d'urgence de la politique de sécurité routière qui a permis de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle sur les routes.

En dépit des mesures sécuritaires mises en application par les gouvernants et les instances en charge de la sécurité routière, la situation de la sécurité routière reste préoccupante. Le graphique ci-dessous dresse les bilans annuels de la sécurité routière togolaise courant années 2020, 2021 et 2022. Il montre une augmentation continue des fréquences des accidents et de morts sur les routes au Togo.

Figure 1. Graphique en courbe des bilans annuels des cas d'accidents, de blessés et de décès sur la route au Togo de 2020 à 2022

Source : données du MSPC et du MTRAF (2023)

L'analyse des comportements des personnes face au risque est un intérêt fondamental de la psychologie au point que la psychométrie a longtemps orienté les études psychologiques sur la sécurité. L'objectif était d'élaborer des tests capables d'identifier des sujets dont les caractéristiques prédisposent aux accidents (Kouabenan et al., 2007). L'étude de ces traits psychologiques susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des sujets est étendue ces dernières décennies à d'autres secteurs, notamment la sécurité routière. Dans la littérature scientifique, plusieurs études se sont intéressées aux caractéristiques des conducteurs routiers et aux facteurs psychosociaux associés à la prise de risque (Belhaj & Ghazali, 2015; Causse et al., 2004; Ilunga & Ngenyibungi, 2019; Spitzenstetter & Moessinger, 2008; Tieffi et al., 2017). Tieffi et al. (2017) montrent que l'âge et la durée de détention du permis de conduire des conducteurs professionnels de transport en commun influencent chacun la perception du risque d'accidents. Aussi, des relations sont-elles mises en évidence entre le genre et l'expérience de conduite, entre l'âge et l'ancienneté dans la profession ainsi qu'entre le niveau d'étude et le nombre d'accidents vécus (Ilunga & Ngenyibungi, 2019). De plus, pour ces auteurs, plus la perception d'invulnérabilité, de sur-confiance et d'optimisme augmente, plus le comportement sécuritaire développé par les conducteurs baisse. Au travers de sa recherche menée auprès des professionnels de taxi-moto togolais sur la croyance fataliste et les attitudes de conduite routière, Kazimna

(2021) a observé une corrélation entre la croyance fataliste et le niveau d'études et a montré également que les attitudes de conduite sont fonction de l'âge des conducteurs. Selon Causse et *al.*, (2004), plus les jeunes automobilistes estiment avoir davantage de contrôle qu'autrui face à l'alcool au volant, plus ils manifestent d'optimisme comparatif (OC). Les automobilistes ayant une expérience directe d'accident dans cette situation et/ou qui ont été contrôlés positivement par la police lors d'un alcootest, se sentent davantage moins vulnérables que ceux qui n'ont jamais eu d'accident ou qui n'ont jamais été contrôlés dans cette situation. Par ailleurs, les conducteurs d'automobiles âgées de plus de 65 ans manifestent certes de l'optimisme comparatif, sauf que, l'effet de l'âge de la cible de comparaison n'apparaît que dans un nombre limité de cas (Spitzenstetter & Moessinger, 2008). D'après Belhaj et Ghazali (2015), les jeunes conducteurs, tout comme les plus âgés, manifestent un fort degré d'optimisme comparatif et les conducteurs, quelle que soit leur ancienneté dans la profession, ont fortement tendance à sous-estimer leurs risques comparativement à leurs collègues.

L'optimisme comparatif est la tendance à penser que les événements négatifs sont moins probables pour soi que pour autrui, et inversement pour des événements positifs (Weinstein, 1980). Pour Causse et *al.* (2006:149) qui ont étudié l'optimisme comparatif sous l'angle de la perception des risques, « l'optimisme comparatif correspond à un jugement subjectif des individus concernant la probabilité que des événements négatifs et/ou positifs leur arrivent en comparaison à autrui. ». Les études sur l'OC relèvent que la plupart des individus, en comparant leur futur à celui d'autrui, ne sont pas objectifs dans l'évaluation de leur possibilité à se confronter à un risque (Causse, 2003a; Delhomme & Cauzard, 2000; Gandit et *al.*, 2007a; Taylor & Brown, 1994). Il est logiquement impossible que tout le monde croit être à l'abri des risques à venir et que seuls les autres sont enclins à vivre des situations défavorables. C'est en ce sens que bon nombre d'auteurs qualifie l'OC de « biais » ou d'« erreurs » de jugement car pour eux, les individus se trompent vis-à-vis de la réalité (Balbo et *al.*, 2017; Milhabet et *al.*, 2002; Palat, 2017). L'effet d'OC est observé largement dans le domaine des risques professionnels (Belhaj & Ghazali, 2015; Causse, 2003; DeJoy, 1989; Gandit et *al.*, 2007; Guppy, 1993; Meyer & Delhomme, 2000; Spitzenstetter, 2006).

Aussi, l'effet de l'OC est-il plus élevé avec les événements négatifs qu'avec les événements positifs (Meyer & Delhomme, 2000; Milhabet et al., 2002).

Plusieurs travaux ont porté dans le monde sur les caractéristiques des conducteurs de la route et sur les biais sociocognitifs en l'occurrence l'optimisme comparatif (Belhaj & Ghazali, 2015; Causse et al., 2004; Ilunga & Ngenyibungi, 2019; Spitzenstetter & Moessinger, 2008; Tieffi et al., 2017) et ces études ont mis en exergue les relations entre l'OC et l'âge ainsi que l'expérience professionnelle des conducteurs. Spécifiquement au Togo, Kazimna (2021) a démontré la relation entre les caractéristiques individuelles des conducteurs (niveau d'études et âge) et leur croyance fatalistes et attitudes en circulation, mais aucune étude, à notre connaissance, n'est menée sur le lien entre les caractéristiques individuelles des conducteurs et l'OC.

Au demeurant, quelle relation existe entre les caractéristiques individuelles des conducteurs professionnels au Togo et le phénomène d'optimisme comparatif ? De façon générale, nous énonçons que les caractéristiques individuelles ont une liaison avec la manifestation de l'optimisme comparatif. Précisément, à l'aune des études antérieures et de l'analyse de la situation sécuritaire sur les routes au Togo, les hypothèses ci-après sont formulées :

H1 : Les plus jeunes conducteurs estiment la probabilité que leurs collègues soient victimes d'un malheur lié à la conduite sur la route, plus élevée que pour eux-mêmes.

H2 : Les conducteurs ayant un niveau d'études élevé estiment la probabilité que leurs collègues soient victimes d'un malheur lié à la conduite sur la route, plus élevée que pour eux-mêmes.

H3 : Plus les conducteurs ont une expérience professionnelle élevée, plus ils estiment qu'il est moins probable qu'ils connaissent un malheur lié à la conduite sur la route que leurs collègues.

La présente étude vise donc à analyser la relation entre les caractéristiques individuelles (l'âge, le niveau d'études et l'expérience professionnelle) et l'optimisme comparatif.

La présentation de l'étude est organisée autour de deux points : le premier porte sur la méthodologie et le deuxième concerne les résultats et discussions.

1. Méthodologie

1.1. Procédure et Participants

Au total 162 conducteurs professionnels des villes de Lomé, d'Atakpamé et Sokodé ont participé à la présente étude. L'échantillon constitué est composé de 45,68% de conducteurs de taxi-moto, 39,50% de conducteurs de taxi-automobile et 14,82% de conducteurs de véhicule de l'Etat. Les conducteurs de taxi-moto appartiennent au Collectif des Organisations Syndicales des Taxis-motos du Togo (COSTT), les conducteurs de taxi-automobile proviennent de l'Union des Syndicats des Conducteurs Routiers du Togo (USYCORT) et les conducteurs de véhicule de l'Etat relèvent de la Direction du Garage Central Administratif. Les participants à l'enquête sont choisis suivant la technique d'échantillonnage non probabiliste par échantillon de convenance. En effet, il s'agit d'un « sondage » auprès des sujets ciblés selon un critère d'inclusion : des conducteurs professionnels qui sont présents sur le lieu de travail lors de l'enquête et qui ont accepté de répondre au questionnaire. Le tableau ci-après décrit les caractéristiques des conducteurs professionnels enquêtés.

Tableau 1. Caractéristiques individuelles des conducteurs

Variables	Items	Fréquences	Pourcentages (%)
Age	Jeunes (18 - 34 ans)	83	51,24
	Adultes et Personnes âgées (35 ans et plus)	79	48,76
Niveau d'études	Primaire	58	35,80
	Secondaire	94	58,03
Expérience professionnelle	Supérieur	10	6,17
	Faible (0 à 11 mois)	6	3,70
	Moyenne (1 à 3 ans)	38	23,45
	Elevée (4 ans et plus)	118	72,84

Source : données de l'enquête (2024)

1.2. Matériel

Un questionnaire a été élaboré pour collecter les données auprès de l'échantillon d'étude. Il est composé de deux parties : une partie concerne l'évaluation de l'optimisme comparatif et une deuxième partie pour recueillir des informations sur les caractéristiques individuelles.

La première partie de l'outil de collecte est établie suivant la procédure de mesure de l'OC. En effet, la méthode indirecte employée en intra-sujets a permis d'évaluer l'effet de l'optimisme comparatif. Elle consiste à demander à un même groupe de participants de fournir une évaluation pour soi et ensuite une autre pour autrui (Meyer, 1995; Milhabet et al., 2002). Selon cette méthode de mesure de l'OC, le sujet évalue de manière indépendante, pour soi et pour un autre sujet, un même événement (Harris & Middleton, 1994). La méthode indirecte a l'avantage de fournir à la fois une évaluation absolue de la probabilité perçue par le sujet pour soi ou pour autrui à vivre un événement et une valeur relative qui est la différence entre les deux estimations. Il est ainsi demandé dans un premier temps aux conducteurs professionnels : « *Selon vous, quelle est la probabilité qu'un événement malheureux lié à la conduite vous arrive sur la route ?* » et dans un second temps : « *Selon vous, quelle est la probabilité qu'un événement malheureux lié à la conduite arrive à l'un de vos collègues-conducteurs sur la route ?* ». Les participants sont appelés à évaluer, dans les deux situations (évaluation pour soi et évaluation pour un collègue), sur une échelle de type Likert en sept niveaux allant de 0 (Extrêmement peu probable) à 6 (Extrêmement probable), la probabilité d'occurrence d'un événement malheureux. Les scores d'optimisme comparatif sont déterminés en effectuant la différence entre la probabilité de malheur perçu pour l'un des collègues et l'estimation du malheur pour soi. Les valeurs obtenues permettent de savoir si les conducteurs professionnels se comportent de manière relativement optimiste, relativement pessimiste ou neutre. En effet, un score positif significatif (supérieur à 0) indique un effet relativement optimiste, un score négatif significatif (inférieur à 0) indique un effet relativement pessimiste et un score égale à 0 signifie que le conducteur n'est ni optimiste ni pessimiste face à ses collègues.

La deuxième partie du questionnaire comprend les items qui ont permis de recueillir les données sur les caractéristiques individuelles des conducteurs professionnels. Ces items portent sur :

L'âge. Il a été demandé aux conducteurs professionnels de cocher parmi les tranches d'âges *jeune* (18 à 34 ans) et *adulte et personne âgée* (35 ans et plus) celle à laquelle ils appartiennent. Les tranches d'âge sont codées aux scores 1 et 2.

Le niveau d'études. Les conducteurs sont invités à préciser leur niveau dans les études en se positionnant suivant les niveaux *primaire*, *secondaire* et *universitaire*. Ces niveaux d'instruction ont une valeur respective de 1, 2 et 3.

L'expérience professionnelle. La durée d'exercice de la profession de conducteur est mesurée en demandant aux professionnels d'indiquer la fourchette correspondante au temps passé déjà dans l'activité de conduite. Les fourchettes et les codes qui leur sont associés sont : *Faible* (0 à 11 mois) = 1, *Moyenne* (1 à 3 ans) = 2, *Elevée* (4 et plus) = 3.

2. Résultats et Discussions

2.1. Résultats

Tableau 2. Rapport de comparaison de la perception de la probabilité pour soi et de la perception de la probabilité pour un collègue

	Fréquences	Moyennes	Ecart-types
Probabilité pour soi (PPS)	162	3,65	1,54
Probabilité pour les collègues (PPC)	162	4,78	1,50

Source : données de l'enquête (2024)

Le tableau 2 montre que des scores en moyennes sont plus élevés quand les conducteurs évaluent la probabilité qu'un malheur arrive

à leurs collègues sur la route que lorsqu'ils estiment la probabilité du risque pour eux-mêmes.

Nous réalisons ensuite une analyse descriptive du score d'OC de la probabilité d'occurrence d'un événement malheureux sur la route. Le score d'OC est calculé en faisant la différence entre la PPC et la PPS. Les résultats de cette analyse révèlent qu'une grande proportion (103), soit 63,6% des conducteurs professionnels enquêtés manifestent de l'optimisme comparative, 16,0% sont neutres et 20,4% sont pessimistes.

Pour la vérification des hypothèses, seuls les 103 conducteurs professionnels qui manifestent de l'optimisme comparatif sont considérés dans la suite des analyses.

Vérification de l'hypothèse 1 : Les conducteurs qui sont plus jeunes (moins âgés) estiment la probabilité qu'un malheur lié à la conduite arrive à leurs collègues sur la route, plus élevée que pour eux-mêmes.

Tableau 3. Statistiques descriptives du score d'optimisme comparatif selon l'âge des conducteurs professionnels

	OPTIMISME COMPARATIF	
	Jeunes (18 - 34 ans)	Adultes et Personnes âgées (35 ans et plus)
Fréquences	55	48
Moyennes	2,16	2,46
Ecart-type	1,10	1,17

Source : données de l'enquête (2024)

L'analyse du tableau 3 montre que la moyenne du score d'optimisme comparatif des conducteurs adultes et âgés ($M = 2,46$) est supérieure à celle des jeunes conducteurs ($M = 2,16$).

Ce résultat infirme notre premier énoncé. Autrement dit, les conducteurs professionnels adultes et âgés sont plutôt plus optimistes en circulation que leurs jeunes collègues conducteurs.

Vérification de l'hypothèse 2 : Les conducteurs ayant un niveau d'études élevé estiment la probabilité que leurs collègues soient victimes d'un malheur lié à la conduite sur la route, plus élevée que pour eux-mêmes.

Tableau 4. Statistiques descriptives du score d'optimisme comparatif selon le niveau d'études des conducteurs professionnels

	OPTIMISME COMPARATIF		
	Primaire	Secondaire	Universitaire
Fréquences	43	55	5
Moyennes	2,16	2,41	2,20
Ecart-type	1,09	1,13	1,64

Source : données de l'enquête (2024)

Les résultats du tableau 4 révèlent que les moyennes des conducteurs ayant les niveaux d'études Secondaire (M = 2,41) et Universitaire (M = 2,20) sont plus élevées que les moyennes d'OC des conducteurs qui ont le niveau d'études Primaire (M = 2,16). Ces données statistiques vont dans le même sens que l'hypothèse 3 ; c'est-à-dire les conducteurs ayant un niveau d'études élevé estiment que la probabilité qu'ils soient victimes d'un événement malheureux lié à la conduite est faible comparativement à leurs collègues qui ont un faible niveau d'instruction.

Vérification de l'hypothèse 3 : Plus les conducteurs ont une expérience professionnelle élevée, plus ils estiment qu'il est moins probable qu'ils connaissent un malheur lié à la conduite sur la route que leurs collègues.

Tableau 5. Statistiques descriptives du score d'optimisme comparatif selon l'expérience professionnelle des conducteurs professionnels

	OPTIMISME COMPARATIF		
	Expérience professionnelle faible	Expérience professionnelle moyenne	Expérience professionnelle élevée
Fréquences	3	27	73
Moyennes	1,67	2,07	2,41
Ecart-type	0,58	1,00	1,19

Source : données de l'enquête (2024)

Il ressort de ces résultats que les moyennes des scores d'OC des conducteurs augmentent au fur et à mesure que leur niveau d'expérience professionnelle évolue.

Il est démontré que l'hypothèse, selon laquelle plus les conducteurs ont une expérience professionnelle élevée, plus ils estiment qu'il est moins probable qu'ils connaissent un malheur lié à la conduite sur la route que leurs collègues, est confirmée.

2.2. Discussions

L'objectif de cette étude est d'analyser la relation entre les caractéristiques individuelles et l'optimisme comparatif.

Les résultats obtenus indiquent que les conducteurs professionnels du Togo ont majoritairement tendance à surestimer le risque pour leurs collègues que pour eux-mêmes. Les conducteurs professionnels du Togo manifestent de façon significative de l'optimisme comparatif lorsqu'ils estiment la probabilité de vivre un événement malheureux pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Cette tendance à surestimer le risque pour autrui s'expliquerait par le fait que les événements négatifs sont plus anxiogènes que les événements positifs, ce qui amène les individus à penser que les situations dangereuses ont une forte probabilité pour autrui que pour soi (Milhabet et *al.*, 2002). Aussi, dans la perspective de maintenir leur estime de soi ou leur identité personnelle, les

conducteurs professionnels biaiseraient-ils volontairement à leur désavantage les situations négatives. Selon Kouabenan et *al.* (2007), de tels biais de jugement d'origine motivationnelle peuvent être expliqués par des facteurs comme le désir de se valoriser ou de maintenir une présentation de soi positive. Dans le même sens, l'effet de l'optimisme comparatif est observé chez des sujets dans d'autres études (Belhaj & Ghazali, 2015; Causse, 2003; Kazimna & Samatou, 2021; Meyer & Delhomme, 2000; Spitzenstetter, 2006; Spitzenstetter & Moessinger, 2008).

A l'inverse de l'étude de Roques et *al.* (2017) qui a trouvé que l'optimisme comparatif n'est pas lié à l'âge des travailleurs lorsqu'ils évaluent les risques liés au stress professionnel, la présente étude révèle que les conducteurs ayant un âge avancé (adultes et personnes âgées) se perçoivent moins vulnérables sur les routes que leurs jeunes collègues (H_1). En d'autres termes, les jeunes conducteurs sont moins optimistes vis-à-vis de leurs collègues adultes et âgés. Cet effet tendanciel peut être lié à une croyance fataliste de ces derniers qui estimerait en considération de leur âge élevé qu'ils n'ont plus rien à craindre et par ricochet se perçoivent moins vulnérables. De l'autre côté, l'attitude des jeunes conducteurs pourrait être sous-tendue par le fait qu'ils sont novices dans la profession et qu'ils ont assez de temps pour faire carrière. Ce résultat va dans le même sens que l'étude de Tieffi et *al.* (2017) qui ont démontré que l'âge des conducteurs professionnels de transport commun a un impact sur leur manière de percevoir le risque d'accident.

Il en ressort également que les conducteurs ayant un niveau d'études secondaire et universitaire sont plus optimistes (H_2). Ces résultats confirment la perception que l'on peut avoir des personnes instruites qui, en considération de leurs bagages intellectuels, seraient plus disciplinées en circulation au point qu'ils s'estiment moins vulnérables. Au fait, les conducteurs plus instruits pensent que ce sont les conducteurs à faible niveau d'études qui sont moins imprudents sur les routes. Ce résultat corrobore avec les travaux d'Azouaghe et *al.* (2022) qui ont trouvé que les personnes de niveau d'étude supérieure ont moins tendance à se protéger du virus Covid-19, ce qui traduit un effet d'optimisme comparatif. Contrairement, Roques et *al.* (op. cit.) ont démontré

que l'optimisme comparatif n'est pas lié au niveau d'études des travailleurs en matière de perception des risques associés au stress professionnel.

Les résultats démontrent aussi que l'expérience professionnelle des conducteurs professionnels ont un lien positif avec la manifestation de l'optimisme comparatif (H_3). Autrement dit, plus l'expérience des conducteurs augmente dans la profession, plus ils trouvent probable que leurs homologues soient victimes d'un dommage sur la route comparativement à eux-mêmes. Selon Harris et Middleton (1994), nous sommes plus optimistes pour les événements que nous considérons comme contrôlables que pour tous les faits qui se produiront à l'avenir. En effet, l'ancienneté des conducteurs dans la profession est perçue comme un facteur de « contrôlabilité » des situations à risque. Ainsi, les conducteurs plus expérimentés tendent à sous-évaluer la probabilité d'occurrence d'un dommage dans le cadre de leurs activités professionnelles. McKenna (1993) a observé à cet effet que les individus surestiment leur pouvoir de contrôle sur les événements lorsqu'ils sont optimistes. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Tieffi et *al.* (op. cit.) qui ont montré que la perception du risque d'accidents est influée par la durée de détention du permis de conduire.

En bref, on pourrait déduire que les dissemblances de résultats obtenus dans cette étude s'expliquent par la pesanteur de la désirabilité sociale chez les conducteurs professionnels du Togo. Aussi, l'hétérogénéité la population d'étude qui est composée de conducteurs de taxi-moto, de conducteurs de taxi-automobile et de conducteurs de véhicule de la fonction publique représenterait-elle une limite méthodologique dans la mesure où les trois groupes de conducteurs n'exercent pas leurs activités professionnelles dans les mêmes conditions.

Conclusion

L'effet de l'optimisme comparatif est un phénomène observé souvent lorsqu'on est confronté à des situations à risque notamment la conduite routière. D'une part, les résultats montrent que les conducteurs professionnels du Togo manifestent de l'optimisme comparatif lorsqu'ils estiment la probabilité qu'un événement malheureux en lien avec la conduite leur arrive vis-à-

vis de leurs collègues. D'autre part, l'optimisme comparatif est plus prononcé chez les conducteurs ayant un niveau d'études plus élevé et ceux qui ont une expérience professionnelle moyenne et élevée, tandis que les jeunes conducteurs perçoivent moins la probabilité qu'un malheur arrive à leurs collègues qu'à eux-mêmes.

La présente étude a pu mettre en relief les erreurs de jugement de comparaison qu'effectuent les conducteurs professionnels togolais lorsqu'ils doivent anticiper sur les événements négatifs. Elle a surtout l'avantage de mettre en exergue que l'optimisme comparatif, un biais sociocognitif, susceptible d'influer sur la perception des risques routiers et les attitudes de conduite, est intrinsèquement lié à certains facteurs individuels des conducteurs. Dans la pratique, cette étude permet d'attirer l'attention des autorités, des services et des organismes en charge de la sécurité routière au Togo sur les caractéristiques individuelles des conducteurs susceptibles de faire biaiser la perception des risques. Elle contribue, surtout, à amener les instances chargées de la sécurité sur les routes togolaises à cadrer les messages de sensibilisation relativement à l'âge, au niveau d'études et à l'expérience professionnelle ainsi qu'aux erreurs d'évaluation des événements malheureux commises par les conducteurs. Toutefois, d'autres études pourront permettre d'analyser davantage la relation entre les facteurs personnels et l'optimisme comparatif auprès des populations plus homogènes, notamment en considérant séparément les conducteurs de taxi-moto, les conducteurs de taxi-automobile et les conducteurs de véhicule de l'Etat, afin de mieux préserver la santé publique sur les routes, plus spécifiquement au Togo, et, globalement, en Afrique.

Références bibliographiques

AZOUAGHE Soufian, BOUA Mohamed, KHADOUI Ahmed, EL BARDOUNI Abdelaziz et BELHAJ Abdelkarim, « Comportements d'autoprotection face à la Covid-19 à l'aune des caractéristiques sociodémographiques et des moyens de communication », *Revue de Recherches Francophones en Sciences de l'Information et de la Communication*. 2002, <https://hal.science/hal-03589826>

BALBO Laurie, JEANNOT Florence et ESTARAGUE Justine, « Promouvoir les comportements de santé pro-sociaux : L'association

du cadrage du message et de la distance sociale », *Décisions Marketing*, .1/2017, pp. 13-27.

BELHAJ Abdelkarim et GHAZALI Adil, « Optimisme comparatif et comportement préventif chez les conducteurs professionnels des grands véhicules routiers ». *Psychologie du travail et développement des pays du sud*, 2015, pp. 229-239.

CAUSSE Patricia, 2003. *Jugements comparatifs du risque et optimisme comparatif: Le cas de la conduite automobile*, [PhD Thesis, Grenoble 2]. <https://www.theses.fr/2003GRE29018>

CAUSSE Patricia., KOUABENAN Dongo Rémi et DELHOMME Patricia, « Perception du risque d'accident lié à l'alcool chez des jeunes automobilistes: Quelques déterminants de l'optimisme comparatif ». *Le travail humain*, 3/2004, pp. 235-256.

CAUSSE Patricia., KOUABENAN Dongo Rémi et **DELHOMME Patricia**, « L'optimisme comparatif comme biais dans la perception des risques », *Psychologie du risque*, 2006, pp. 147-163.

DEJOY David M., « The optimism bias and traffic accident risk perception », *Accident Analysis & Prevention*, 4/1989, pp. 333-340.

DELHOMME Patricia et CAUZARD Jean-Pierre. « Comparer sa vitesse à celle d'autrui comparaison sociale et représentation de la conduite chez les automobilistes européens », *Recherche-Transports-Sécurité*, 67/2000, pp. 39-60.

DELHOMME Patricia et MEYER Thierry, « Un instrument d'analyse: L'optimisme comparatif », *Risques, Les cahiers de l'assurance*, 39/1999, pp. 100-105.

GANDIT Marc, KOUABENAN Dongo Rémi et CAROLY Sandrine, « Comparative Optimism, Perceived Control, Knowledge of Security Devices and the Behavior in Case of Road Tunnel Fire », *Psihologia Resurselor Umane*, 2/2007), pp. 58-71.

GUPPY Andrew, « Subjective probability of accident and apprehension in relation to self-other bias, age, and reported behavior », *Accident Analysis & Prevention*, 4/1993, pp. 375-382.

HARRIS Peter et MIDDLETON Wendy, « The illusion of control and optimism about health : On being less at risk but no more in control than others », *British Journal of Social Psychology*, 4/1994, pp. 369-386.

ILUNGA, Felix Ilunga et NGENYIBUNGI, Stéphanie Mbelu, « Etude corrélacionnelle entre les biais sociocognitifs et les comportements de sécurité routière déclarés chez les conducteurs particuliers des administrations publiques Marocaines : Perception

du risque et comportement de prévention », *Arab Journal of Psychology*, 2/2019, pp. 189-201.

KAZIMNA Pazambadi, « Croyance fataliste et attitudes de conduite routière des professionnels de taxi moto de Lomé », *Cahiers Ivoiriens de Psychologie*, 15/2021, pp. 55-66

KAZIMNA Pazambadi et SAMATOU Sikirou, « Effet de l'optimisme comparatif et respect des gestes barrières en milieu de travail : Cas des travailleurs de la fonction publique du Togo », *MultiFontaines*, 10/2021, pp. 236-251.

KOUABENAN Dongo Rémi, CADET Bernard, HERMAND Danièle et SASTRE Maria Teresa Munoz, 2007. *Psychologie du risque*. De Boeck, Paris.

McKENNA Frank P., « It won't happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control? », *British Journal of Psychology*, 1/1993, pp. 39-50.

MEYER Thierry, « Vulnérabilité subjective à l'influence des médias », *Les Cahiers internationaux de psychologie sociale*, 26/1995, pp. 9-28.

MEYER Thierry et DELHOMME Patricia, « Quand chacun pense être moins exposé que les autres aux risques mais plus réceptif aux messages de prévention pour la santé », *Santé publique (Vandoeuvre-lès-Nancy)*, 2/2000, pp. 133-147.

MILHABET Isabelle, DESRICHARD Olivier et VERLHIAC Jean-François, « Comparaison sociale et perception des risques : L'optimisme comparatif », *Perspectives cognitives et conduites sociales*, 8/2002, pp. 215-245.

Organisation mondiale de la santé, (2011). *Sauver des millions : Décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020*. Organisation mondiale de la Santé.

Organisation Mondiale de la Santé, (2018). *Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2018*.

Organisation Mondiale de la Santé, (2021). *Plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030*.

PALAT Blazej, « Biais susceptibles d'influencer les attributions de causes de presque accidents en voiture – analyse exploratoire », *XIIIème Colloque Jeune Chercheur*, 2017, pp. 51-52.

ROQUES Martine, PASSERAULT Jean-Michel, ESNARD Catherine et BEAUR Jean-Charles, « Optimisme comparatif en matière de risque de stress professionnel », *Revue canadienne des sciences du comportement*, 1/2017, pp. 41-50.

SPITZENSTETTER Florence, « Optimisme comparatif dans le milieu professionnel : L'influence de la fréquence et de la gravité sur la perception des risques d'accident du travail », *Psychologie du Travail et des Organisations*, 4/2006, pp. 279-289.

SPITZENSTETTER Florence et MOESSINGER Michelle, « Personnes âgées et perception des risques en matière de conduite automobile : Les conducteurs âgés manifestent-ils encore de l'optimisme comparatif ? *La Revue canadienne du vieillissement*, 2/2008, pp. 159-167.

TAYLOR Shelley E. et BROWN Jonathon D., « Positive illusions and well-being revisited: Separating fact from fiction », *Psychological bulletin*, 1/1994, pp. 21-27.

TIEFFI Hassan Guy Roger, KANGA Kouakou Bruno, et ACHI Essétchi Narcisse, « La Perception Du Risque Routier. Le Cas De La Conduite Des Conducteurs Professionnels De Transport En Commun A Abidjan », *European Scientific Journal*, 32/2017, pp. 142-152.

WEINSTEIN Neil D., « Unrealistic optimism about future life events », *Journal of personality and social psychology*, 5/1980, pp. 806-820.

Réalisme et Humanisme chez Machiavel

SOULEYMANE Mahamane

Université Abdou Moumouni de Niamey

mahamanesouleymane@yahoo.fr

Résumé :

Etablir un rapport entre le réalisme et l'humanisme dans la pensée politique de Machiavel c'est poser à la fois les fondements et la méthode de la pensée politique moderne. Par sa phrase fétiche « Verita effeuale ou vérité effective », Machiavel a introduit une méthode qui révolutionna la pensée politique et annonça les couleurs de la science politique. Machiavel va introduire des nouvelles valeurs en politique. Dans un de ses ouvrages intitulé le Prince, il va lancer un appel à l'instauration d'une politique en Italie. Il exhorte un prince, un homme rare, par ses actions à créer une politique et fonder la nation italienne. Dans cette approche se mêlent réalisme et humanisme où la recherche à la crise de l'Italie impose une réflexion concrète débarrassée de toutes sortes d'imaginaires. Sans rompre avec les référents de la Rome antique, en particulier l'humanisme des anciens forgé par leurs vertus, la pensée politique de Machiavel a acquis son identité en rompant avec certaines conceptions utopiques et en créant le premier le concept du mot Etat.

Mots clés : Réalisme- Humanisme- Méthode – Instauration- Imitation.

Abstract:

Establishing a relationship between realism and humanism in Machiavelli's political thought is to lay down both the foundations and the method of modern political thought. With his favorite phrase "Verita effeuale or effective truth", Machiavelli introduced a method that revolutionized political thought and announced the colors of political science. Machiavelli will introduce new values in politics. In one of his works entitled The Prince, he will launch an appeal for the establishment of a political system in Italy. He exhorts a prince, a rare man, by his actions to create a policy and found the Italian nation. In this approach, realism and humanism are mixed where research into the crisis in Italy requires a concrete reflection free of all kinds of imagination. Without breaking with the references of ancient Rome, in particular the humanism of the ancients forged by their virtues, Machiavelli's political thought acquired its identity by breaking with certain utopian conceptions and by creating the first concept of the word State.

Key words: Realism- Humanism- Method - Establishment- Imitation.

Introduction

Nicolas Machiavel est un philosophe Italien qui a marqué indubitablement l'histoire de la pensée politique en particulier et celle de la philosophie en générale. Cet auteur a introduit par ses idées et sa méthode une révolution dans la pensée philosophique et politique. Philosophe du XVIème siècle, il a joué un rôle éminent dans la renaissance italienne. Son engagement politique et intellectuel dans le mouvement de la renaissance italienne a fait de lui un philosophe dont la renommée est devenue éternelle. Ce qui fait de sa pensée quelque chose d'éternelle s'explique pour plusieurs raisons dont entre autres ses aspects scientifique et métaphysique. Ces deux aspects en apparence ambivalents mais qui s'entremêlent dans une logique et une cohérence à jamais inégalées justifient la profondeur de sa pensée. Ce qui paraît être ambivalent, ne l'est pas, dans la mesure où il n'existe pas de fossé dans la pensée de Machiavel entre l'esprit scientifique et métaphysique qui construisent tous leurs approches à partir d'une certaine réalité, et il n'existe pas de plus réel que la réalité humaine.

Il existe une certaine identité entre le réel et la nature humaine. Cette identité permet de comprendre ce qui fait le caractère scientifique de la pensée politique de Machiavel qui repose sur un certain réalisme qui révolutionna la pensée philosophique et politique. En critiquant la démarche de ses prédécesseurs, notamment Platon et Aristote, en matière de réflexion philosophique et politique, Machiavel a introduit par sa méthode un néologisme qu'il appelle par *verità effettuale* ou vérité effective, fondement de son réalisme politique. Comme il l'écrivait (1980, P.98) : *« Mon intention était d'écrire choses profitables à ceux qui les entendront, il m'a semblé plus convenable de m'en tenir à la vérité effective de mon sujet qu'à ce qu'on imagine à son propos »*. La méthode machiavélienne se définit à partir de l'observation des faits, de la réalité ambiante. Or, la réalité ne peut être saisie ou comprise qu'à travers la nature humaine. Etudier la nature humaine revient à étudier la nature dans ses manifestations phénoménales telles qu'elles sont appréhendées par la conscience humaine. Etablir un lien entre le réalisme et l'humanisme c'est montrer en quoi ce lien est synonyme d'identité qui inaugure une

nouvelle pensée politique, une science de la politique qui a pour objet la nature humaine telle qu'elle se déploie dans le monde. Ici s'amorce l'approche de l'humanisme dans la pensée machiavélienne car il s'agit de penser le pouvoir à la lumière de l'expérience humaine de la pratique dans son existence. C'est ce que l'on appelle réalisme chez Machiavel, c'est-à-dire le fait d'expliquer le fait politique à partir de ce que font les hommes, à partir de leur histoire dans le monde. Ce qui a permis à Machiavel de fonder une conception de la politique débarrassée de toutes considérations utopiques et imaginaires. Le réalisme machiavélien est-il une approche philosophique qui révolutionna la conception de la politique à partir de sa méthode fondée sur les pratiques humaines qui font de la politique une science ? Ou bien est – il plutôt une conception de la politique qui place l'homme au centre de l'activité politique en vue de penser son existence et donner un sens à celle-ci ?

Machiavel inscrit sa démarche philosophique en s'opposant au discours utopique, à la tradition de la pensée politique qui se représente les phénomènes politiques par des considérations d'ordres religieux et métaphysique. C'est cette critique qui fonde son réalisme mettant ainsi l'homme au centre de l'activité politique, en faisant de la politique une affaire des hommes pour les hommes.

I. Contexte de l'émergence de la pensée politique de Machiavel

L'avènement de toute pensée est en général lié à un ensemble de facteurs qui ont créé les conditions de son apparition. Cela veut dire que toute philosophie est le fruit, c'est-à-dire le résultat d'un ensemble de circonstances qui ont favorisé son émergence, sa naissance pour ainsi dire. Et c'est dans ce sens que l'idée selon laquelle toute philosophie est fille de son temps trouve sa signification. S'agissant de la philosophie politique de Machiavel, sa naissance est tributaire d'un ensemble de facteurs tant au plan politique qu'au plan socio- économique qui sont caractéristiques de son époque : le XVIème siècle qui correspond à la renaissance en Europe.

I.1. Au plan socio-économique

L'histoire de l'Italie au XVI^{ème} siècle et celle de l'Europe en générale est caractérisée par l'émergence de l'industrie et du commerce. Ces deux grandes activités économiques sont à la base de la transformation de leurs sociétés à l'époque. Le développement de l'industrie et du commerce ont à la fois permis l'avènement d'une nouvelle classe et celui du progrès économique. Cela a pour conséquence des bouleversements socio-économiques engendrés par la naissance d'un nouveau mode de production qui a besoin d'un espace en vue de son développement. Mais l'atmosphère sociale qui prévalait à l'époque en Italie, sont les querelles intestines entre les grandes familles à l'exemple des PAZZI et des MEDICIS. Ce climat social de conflits et de mécontentements n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement de la nouvelle classe naissante qui constitue la dynamique du développement économique et du progrès. C'est pourquoi, en écrivant *le Prince*, Machiavel a été considéré comme le défenseur de cette nouvelle classe. C'est d'ailleurs ce qu'avait soutenu Horkheimer qui le considère de philosophe de l'histoire, qui a compris l'esprit de son époque c'est-à-dire ce à quoi aspirent les couches sociales, en particulier la bourgeoisie composée des industriels et des commerçants. Nous pouvons lire chez Horkheimer (1974, P. 48) « *Machiavel, le premier philosophe de l'histoire de l'époque moderne, est un pionnier de la société bourgeoise dans sa phase ascendante* ».

Dans ce contexte socio-économique, la philosophie de Machiavel fait l'écho d'un conflit, d'une lutte des classes au sein de la société italienne entre la féodalité et la bourgeoisie naissante. Même si Machiavel n'est pas à l'origine de l'expression « *lutte des classes* », dont la paternité relève plutôt de Karl Marx, il existe bien dans sa pensée, une explication d'une dynamique sociale marquée par un antagonisme qui repose sur des intérêts qui opposent les deux classes dont nous faisons allusion tantôt. Dans cette analyse du rôle social de la philosophie de Machiavel s'amorce véritablement le réalisme de sa pensée car cet auteur nous permet de comprendre qu'aucune véritable philosophie ne peut être en dehors du champ social est que chaque intellectuel ou philosophe appartient à une couche sociale. Ce qui atteste du caractère révolutionnaire de la pensée machiavéenne, en ce sens qu'il prône

un changement social, une certaine réforme de la société italienne par l'avènement au pouvoir de la bourgeoisie. Cette philosophie révolutionnaire de Machiavel qui éclaire sans ambages l'enfantement de la société bourgeoisie commenté par Louis Althusser (1988, P. 320) en ces termes : «*Par-là, Machiavel jette une lumière crue sur les commencements de notre temps : celui des sociétés bourgeoises* »

I.2. Au plan politique

Au temps de Machiavel, la société italienne était caractérisée par une instabilité qui est due à l'absence d'une cohésion sociale, d'une entente entre les citoyens autour des principes ou des valeurs pouvant les maintenir en union, dans un vivre ensemble. A l'intérieur de la société italienne, il existe un antagonisme entre les différentes grandes familles, les principautés se font la guerre entre elles et l'Italie croupit sous l'absence d'un pouvoir, d'une autorité pouvant créer les conditions de la stabilité sociale et politique. Sur le plan extérieur, l'Italie vivait également sous la domination de la France et l'Espagne qui avaient envahie le territoire et qui favorisent davantage les conflits en se faisant la guerre entre elles, s'interposant entre les Italiens. C'est dans ce contexte de ruine et de désintégration de la société italienne où même les hommes de Dieu à savoir le Pape n'ont pas pu transcender les considérations népotistes qui exacerbaient la discorde entre les Italiens. Et c'est justement à ce moment crucial pour l'existence de la société italienne qu'est apparue la pensée machiavélienne révélée par un de ses ouvrages principaux à savoir *le Prince*. C'est dans cet ouvrage considéré comme un ouvrage de conjoncture, que Machiavel a développé sa pensée pour une instauration politique en vue de créer les conditions d'une stabilité politique à travers une nouvelle conception politique qui marque la rupture avec ses prédécesseurs. Dans sa théorie politique, Machiavel expose sa philosophie pleine de réalisme et d'humanisme. Il existe d'ailleurs une relation étroite entre la conception du réalisme et celle de l'humaine. En effet, dans sa démarche, Machiavel fonde une conception de la politique qui oppose la politique de la religion. Sa démarche crée une rupture qui fonde le rationalisme politique à partir de sa vision anthropologique et de sa théorie de l'Etat. L'Etat et l'homme sont pour Machiavel les deux réalités à partir desquelles il fonde sa pensée, son réalisme politique.

Le contexte de la crise italienne est à l'origine de la pensée machiavélienne. Au regard du climat d'instabilité politique, Machiavel a développé une théorie de l'Etat en développant au centre de sa réflexion l'idée de la patrie tout en appelant à une instauration politique où la vertu et la volonté du Prince constituent les maîtres mots de son discours. C'est ce que rapporte Claude LEFORT dans un commentaire de DE SANCTIS (1972, P.171) en ces termes :

Après avoir écarté toutes les instances qui transcendent l'homme et la nature, Machiavel met au fondement de la vie la patrie. La mission de l'homme sur cette terre, son premier devoir, est le patriotisme, la gloire, la grandeur, la liberté de la patrie.

Tout en fondant sa conception de la politique à partir d'une méthode qui se base sur une position où l'homme est posé comme valeur suprême, Machiavel esquisse son réalisme qui s'apparente à un questionnement philosophique sur le destin humain dans le monde. C'est donc la situation de l'Italie et la question de l'existence des Italiens dans le contexte de l'époque de Machiavel qui lui a permis de fonder une conception moderne de la politique. Machiavel va ainsi s'inscrire dans le mouvement de la renaissance italienne. Sans prôner le retour aux sources, il va concevoir un humanisme en valorisant l'expérience à partir des exemples de modèles de Princes tirés de la Rome antiques.

II. L'indissociabilité des concepts de réalisme et d'humanisme chez Machiavel

II.1. Le machiavélisme comme philosophie de l'histoire

La pensée politique de Machiavel comme nous venons de l'expliquer est née dans un contexte de vives tensions entre les Italiens d'une part et entre l'Italie et les puissances étrangères comme la France et l'Espagne d'autre part. Considérer Machiavel de philosophe de l'histoire relève simplement d'un secret de polichinelle. En effet, Machiavel a compris l'esprit de son époque, celui de la crise générale de l'Italie et de Florence qui sont à la

recherche de nouvelles valeurs face à la perte totale des mœurs et de la décadence de l'Italie. C'est pourquoi Machiavel va élaborer une théorie politique en définissant les moyens réels du gouvernement et en proposant les remèdes à la crise de l'Italie. Dans un raisonnement très logique, le secrétaire Florentin va aussi définir sa méthode spécifiquement politique qui part toujours de la description minutieuse. Cette méthode est à la fois scientifique et réaliste. La méthode de Machiavel est une démarche historique qui repose sur une sorte de confrontation entre le passé et le présent. L'analyse machiavélienne du présent à partir du passé vise à valoriser certains référents de l'histoire des hommes à travers des modèles d'actions de certains personnages politiques ou mieux encore la valorisation de certaines mœurs. Dans cette approche historique, se mêlent réalisme et humanisme où la recherche à la crise de l'Italie impose une réflexion concrète débarrassée de toutes sortes d'imaginaires. Dans une analyse très pertinente dans son ouvrage intitulé *les débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire*, Max HORKHEIMER a expliqué de façon précise la force de la démarche historique de Machiavel en ces termes (1974, P. 17) :

Le passé, plus que le présent, est la source où le savant de la politique doit aller puiser les exemples qui lui permettent d'établir des régularités. Lorsque Machiavel, Tite-Live à la main, explore l'histoire romaine, il y cherche les lois éternelles de la domination des hommes.

Le réalisme et l'humanisme Chez Machiavel sont en vérité le propre de sa pensée politique. La pensée machiavélienne qui trouve sa justification dans la crise de l'Italie considère ces faits comme une sorte de décadence de l'empire Romain qui a été connu pour sa grandeur et sa légendaire histoire qui a façonné l'histoire de l'humanité toute entière. Machiavel propose ainsi les réponses à la crise de l'Italie dans le retour aux mœurs des anciens. Nous pouvons le comprendre aisément dans son ouvrage célèbre *le Prince*, où il expose toute sa logique fondée sur un pragmatisme que l'on peut assimiler à une théorie de la connaissance. Pour résoudre la crise de l'Italie, Machiavel lance un appel à une instauration politique en exhortant la volonté d'un Prince à l'exemple de Laurent de Médicis. C'est dans cet ouvrage que Machiavel met en avant la sagesse et les

connaissances tirées des pratiques et de l'histoire des anciens. Nous pouvons lire dans ses *Œuvres complètes* (1996, PP.121-122) :

Les hommes marchent presque toujours par les voies frayées par d'autres et procèdent dans leurs actions par des imitations, comme l'on ne peut suivre tout à fait les voies des autres ni atteindre à la valeur de ceux que l'on imite, un homme sage doit toujours s'engager dans des voies frayées par des grands hommes et imiter ceux qui ont été tout à fait supérieurs, afin que si sa vaillance n'y arrive point, il s'en exhale au moins quelque parfum....

Il y a donc chez Machiavel, une valorisation de l'imitation. Par imitation, les hommes excellent dans leurs domaines en prenant pour modèle ceux qui furent meilleurs. Ce qui justifie son réalisme et son humanisme parce que non seulement l'imitation est la valorisation des valeurs humaines inspirées de la gloire et de la grandeur de certains illustres personnages comme Romulus, mais en plus cela confirme la scientificité de sa méthode qui rejette toutes formes d'imaginaires. L'ordre politique est une affaire d'hommes ; c'est une œuvre de leurs volontés. Machiavel récuse ainsi une relation d'extériorité contrairement à ses prédécesseurs qui imaginent des Républiques qui n'ont jamais existé. Sans rompre avec les référents de la Rome antique, en particulier l'humanisme des anciens forgé par leurs virtus, la pensée politique de Machiavel a acquis son identité en se détachant de certaines représentations. Ce qui fait d'elle, une pensée scientifique. L'originalité de la pensée politique de Machiavel s'est traduite surtout par son effort d'avoir compris la psychologie de son époque, par sa capacité d'avoir révolutionné la politique et d'avoir jeté les bases de la politique moderne. Il a aussi reconnu l'avènement de la bourgeoisie et la possibilité d'une nouvelle conception politique, même si Louis Althusser soutenait qu'il fut isolé par les philosophes du contrat qui se démarquaient de sa conception de la politique. Althusser voit cet isolement dans l'approche machiavélique de la transformation de la société italienne par une conception de la politique fondée sur la force, afin de hâter l'avènement d'un ordre nouveau porteur par la classe bourgeoise. Or, contrairement à Machiavel, les philosophes du contrat en l'occurrence Hobbes, Rousseau et Locke proposaient une autre conception de la politique fondée sur la philosophie des

droits naturels dont saisissaient les chefs de file du commerce et de l'industrie comme arme dans leurs revendications. Et cette conception qui repose sur la liberté et le droit de chaque individu à la propriété sera le slogan politique de la bourgeoisie qui donna naissance à l'Etat moderne et au libéralisme.

En somme, Machiavel est un grand penseur politique qui avait façonné l'histoire de l'Italie par ses idées qui ont influencé de manière incontestable les événements politiques de l'époque. Comme l'écrit Claude LEFORT (1986, P.110) :

Machiavel apparait ainsi comme le seul penseur qui ait perçu de lien de la politique et de l'histoire. En anticipant l'institution d'un Etat Italien, il a conquis un droit moral absolu à juger son époque et à définir le principe de l'action politique. Les moyens qu'il préconise pour assurer le pouvoir du prince découlent de cette anticipation et en tirent leur justification.

II.2. L'anthropologie comme fondement du réalisme machiavélien.

Dans l'élaboration de sa pensée politique, Machiavel a mis l'accent sur une approche de la réalité de son temps pour penser les faits sociaux à partir des rapports conflictuels en présence. Les rapports au sein de la société qui sont caractérisés par des antagonismes entre des individus ou des classes sociales sont déterminés tantôt par des intérêts économiques, tantôt par des intérêts politiques. Que les intérêts soient économiques ou politiques, la constante qui est au fondement de ces antagonismes c'est la lutte pour la conquête du pouvoir afin d'avoir le contrôle sur la réalité sociale et exercer une domination sur ses semblables. Etant donné que le pouvoir s'exerce sur l'homme, la connaissance de ce dernier devient une exigence pour toute entreprise politique, de même la réflexion sur les moyens de l'exercice de ce pouvoir est aussi nécessaire. Ainsi par cette approche anthropologique, Machiavel annonce les vraies couleurs de la réalité politique qui sont celles de la domination et de la puissance humaine. Dans sa démarche d'une entreprise de réflexion politique, Machiavel fonde son réalisme sur la base des connaissances et de l'expérience humaine et postule dans sa position l'homme comme valeur suprême dans son rapport avec le monde dans lequel il vit c'est-à-dire les espaces dans lesquels il y habite le monde.

Ainsi Machiavel va fonder un rationalisme politique, une science politique par une théorie de la connaissance sur la nature humaine, sur les expériences des pratiques du pouvoir. L'hypothèse machiavélienne repose sur un pessimisme de cette nature humaine. En postulant la naturalité humaine comme intention dans sa théorie politique, Machiavel veut expliquer que la nature humaine est unique et ne change pas quelles que soient les circonstances et les époques. La démarche machiavélienne part de l'expérience des rapports des hommes au sein de la société où les individus sont mus par leurs intérêts, animés par des passions et des désirs insatiables. Et c'est pourquoi, celui qui veut gouverner ou conquérir la pouvoir, doit supposer cette naturalité humaine afin de penser aux moyens nécessaires à son entreprise. En abordant le champ de la nature humaine comme fondement de son réalisme, Machiavel développe une théorie de la connaissance, de la science de l'homme, une théorie qui appelle à la réflexion sur les moyens. C'est dans ce sens que Raymond ARON (1953, P.69) soutient : « *L'Etat, en effet, instrument de contrainte légitime suppose par définition que les hommes n'agissent pas moralement par moralité, mais cèdent toujours à la violence ou à la menace de la violence* ». L'on comprend bien le sens de la théorie d'un pouvoir fort dans le contexte de l'Italie renaissante qui était en proie à une instabilité politique naît des querelles entre les Italiens eux-mêmes. C'est pourquoi la théorie de Machiavel met l'accent sur la force et la violence légitime de l'Etat en vue de créer une unité politique.

L'analyse machiavélienne sur la nature humaine caractérisée par des désirs et des passions est partagée par Thomas HOBBS qui développe clairement cet aspect de la méchanceté et de la violence propre à la nature de l'homme qui est présenté dans sa pensée comme un loup pour ses semblables. La vie de l'homme est une vie de désirs et de passions qui mène les individus à la guerre, à des conflits pour leur satisfaction. Seule une autre force plus forte que celle des individus peut les retenir, les soumettre et les contraindre à vivre ensemble. En acceptant de vivre ensemble, les individus reconnaissent la légitimité d'un ordre qui les met à l'abri de leur ruine même si les moyens utilisés pour un tel résultat sont contre la morale car la morale ne fonctionne que dans la légalité. En faisant l'apologie de l'Etat, Machiavel en appelle à un ordre condition de l'existence humaine. Cet ordre comme

expression de la légalité est la condition de l'existence de la loi. C'est donc la loi qui vient brider les désirs et les rendre possibles.

Il faut comprendre aussi que l'humanisme machiavélien est une véritable philosophie de l'existence parce que non seulement son ouvrage *le Prince* est un appel à un homme rare qui puisse créer les conditions de l'existence du peuple italien mais en plus il est une exhortation à la vertu et au mérite synonyme de la capacité des Italiens à se transcender pour réaliser leur destin. Cet homme, dans la pensée de Machiavel ne doit compter que sur lui-même, sur sa valeur. La pensée de Machiavel est une véritable philosophie de la sincérité et de l'épreuve de la vérité. Ce qui explique son réalisme et son humanisme car l'homme machiavélien est en rapport avec sa propre image. Cet humanisme c'est la valorisation des valeurs anciennes glorifiées par les actions des grands hommes de l'antiquité Romaine. L'image du Prince ou de l'homme politique se construit à partir de sa réalité sociale où il est amené à répondre aux aspirations sociales de son peuple. Ce qui signifie que cette image se construit dans une action politique qui consiste en une instauration politique. Et c'est pourquoi pour exceller, la politique selon Machiavel exige un savoir, un savoir être. Le savoir c'est la connaissance de l'histoire, des pratiques humaines en matière d'organisation ou de fondation des cités. En somme, la politique exige la connaissance des expériences en matière d'instauration politique, d'où également la connaissance des modèles de Princes qui furent excellents dans l'histoire grâce à leurs actions. Il ne s'agit pas de chercher à s'identifier à quelqu'un d'autre, mais à s'inspirer de ses actions. L'humanisme chez Machiavel est la promotion de l'excellence, la célébration du mérite. Sous l'angle du mérite, l'humanisme est perçu dans l'antiquité comme une forme d'éthique qui s'impose à tout être humain pour se conformer à sa nature humaine. Dans un ouvrage collectif *Qu'est-ce que l'homme*, Luc FERRY et Jean- Didier VINCENT déclarent en ces termes (2001, P. 41) :

C'est dans le monde Grec, assurément, que le concept aristocratique d'excellence a été thématiqué pour la première fois de façons philosophiques. Pour aller à l'essentiel : les Grecs définissent volontiers la vertu ou l'excellence comme une forme de perfection, comme la réalisation aussi parfaite que

possible, pour chaque être, de ce qui constitue sa nature et indique par là sa « fonction » ou sa finalité.

L'humanisme chez Machiavel est fondé sur la connaissance du réel qui consiste à un décryptage de la réalité sociale en vue de comprendre les aspirations sociales et adapter un savoir, des connaissances ou des expériences historiques de certaines réalités sociales en matière d'actions politiques et les adapter au contexte des exigences du présent. C'est pourquoi le machiavélisme est à la fois une pensée réaliste mais aussi une méthode, une nouvelle représentation de la politique qui inaugure la science politique. Cette nouvelle représentation de la politique place l'homme l'homme au centre de l'activité politique, comme sujet de la politique. Machiavel amorce ainsi l'humanisme politique développé dans le même sillage par René DESCARTES qui montre que l'homme est un être qui pense c'est-à-dire fondement de la connaissance et réalité pensante. Ce qui va être une véritable révolution politique qui arrache à l'Église le monopole de la vérité et de la connaissance.

Conclusion

Notre étude nous a permis de comprendre avec plus de clarté le rapport entre le réalisme et l'humanisme chez Nicolas Machiavel. A première vue, il s'agit de deux aspects qui n'ont aucun lien et qu'on peut établir après leur analyse. Mais ce que nous révèle leur analyse c'est l'inexistence d'une frontière qui fait de ces deux concepts des aspects distincts dans la pensée politique de Machiavel. Notre étude a établi plutôt une relation indissociable entre le réalisme et l'humanisme chez Machiavel. Cette relation repose sur l'approche, la méthode et la manière de comprendre les choses politiques qui visent à créer une image du Prince ou de l'homme politique. Cette invitation est une exhortation à l'excellence, à la vertu dont l'objectif est l'actualisation des dispositions naturelles d'un passage de la puissance à l'acte. Cette étroite relation s'exprime à partir de la capacité du Prince à analyser la réalité en face. La relation entre le réalisme et l'humanisme s'exprime dans la capacité des êtres humains à connaître le monde et interagir conformément aux exigences de la raison. En somme, il y a chez Machiavel une approche fondée sur

une méthode accès sur la valeur humaine dans sa capacité à agir sur le réel malgré sa théorie sur le pessimisme de la nature humaine. Il faut aussi comprendre que l'humanisme est une philosophie de l'existence parce qu'elle est un appel au peuple Italien à prendre son destin en mains pour sortir l'Italie de la crise comme on peut le comprendre dans son ouvrage *Le Prince*. Cette étude nous a permis de comprendre que contrairement à ce que l'on pense du machiavélisme, c'est une philosophie qui célèbre l'excellence par la recherche des modèles dans la fondation de toute société qui aspire à être puissante et stable sur les plans politique et social.

Bibliographie

ALTHUSSER Louis, 1988. *La solitude de Machiavel*, Puf, Paris

ARISTOTE, 1993. *La politique*, traduction Aubonet, Gallimard, Paris

CLAUDE Lefort, 1972. *Le travail de l'œuvre Machiavel*, Gallimard, Paris

HORKHEIMER Max, 1974. *Les débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire*, Payot, Paris

HOBBS Thomas, 2000. *Le Léviathan*, Gallimard, Paris

MARX Karl, 1976. *Manifeste du parti communiste*, Sociales, Paris

LOCKE John, 1992. *Traité de gouvernement civil*, trad. David Mazel, Garnier Flammarion, Paris

LUC Ferry et JEAN- DIDIER Vincent, 2001. *Qu'est-ce que l'homme ? Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie*, Odile Jacob, Paris

MACHIABEL Nicolas, 1980. *Le Prince*, Gallimard, Paris

MACHIABEL Nicolas, 1996. *Œuvres Complètes*, Robert Laffont, Paris

PLATON, 1966. *La République*, Garnier Flammarion, Paris

ROUSSEAU Jean Jacques, 1966. *Du contrat social*, Garnier Flammarion, Paris

AROND Raymond, 1993. *Machiavel et les tyrannies modernes*, Fallois, Paris

La Notion Kantienne de Dignité Humaine dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs

VAÏDJIKE Dieudonné

*Enseignant-chercheur/Département de Philosophie
vaidjiked@yahoo.fr*

BYAKGUINBO Zegou

*Doctorant en Philosophie
Université de N'Djaména
byakguinbozegou@gmail.com*

Résumé

La notion de dignité humaine est au cœur de la préoccupation philosophique. Depuis l'Antiquité gréco-latine, les philosophes en explorent dans les textes traitant de la question morale pour garantir le respect de l'être humain dans un monde de plus en plus désaxé. C'est ainsi qu'Emmanuel Kant, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, met en évidence le respect de la personne dans les perspectives de restaurer la valeur humaine sapée par certaines pratiques, telles que médicales, à l'ère contemporaine. Une approche analytique et herméneutique a permis de constater que la dignité est, pour le philosophe allemand, ce qui élève la personne humaine à la sublimité et qui marque une nette différence entre lui et la chose. C'est dans ce sens que, par la dignité, celle-ci est une fin en soi et non simplement un moyen. Une telle posture est l'aboutissement de la morale kantienne fondée sur la raison, le devoir et l'autonomie de la volonté, dont l'impératif catégorique est le couronnement.

Mots clés : *Dignité humaine, morale, personne humaine, médecine moderne.*

Abstract

The notion of human dignity is at the heart of philosophical concerns. Since Greco-Latin antiquity, philosophers have explored it in texts dealing with moral issues, to ensure respect for human beings in an increasingly unbalanced world. In his Foundations of the Metaphysics of Morals, Immanuel Kant highlights respect for the individual as a means of restoring human values that have been undermined by certain practices, such as medicine, in the contemporary era. An analytical and hermeneutical approach reveals that, for the German philosopher, dignity is that which elevates the human person to sublimity and marks a clear difference between him and the thing. It is in this sense that, through dignity, the human person is an end in itself and not simply a means to an end. Such a stance is the culmination of Kantian morality founded on reason, duty and the

autonomy of the will, of which the categorical imperative is the crowning achievement.

Keywords: *Human dignity, morality, human person, modern medicine.*

Introduction

À l'époque du siècle des Lumières, la possibilité d'une connaissance métaphysique devient problématique et, en même temps, la connaissance de l'expérience commence à décourager toute interprétation morale du monde. Dès lors, E. Kant, notamment, relève que la diversité de mœurs rend illisible la destination ultime de l'action morale. Cette préoccupation l'amène à jeter, dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs* (1785), les bases des philosophies de liberté. Il y affirme la nécessité d'une philosophie morale pure, débarrassée de tout empirisme, et entreprend de déterminer le principe suprême de la morale. Cela conduit E. Kant à apporter sa contribution dans le respect de la dignité humaine.

Il importe de noter que le philosophe allemand de Königsberg, par son approche de la notion de dignité, séduit autant ses pairs que tous ceux qui s'intéressent à la question morale. Cependant, il n'est pas le premier à s'être penché sur la dignité de l'homme, d'autres penseurs ont également contribué à l'enrichissement et à la compréhension de la notion. Leurs travaux ont, sans doute, consolidé la posture kantienne sur le respect de la dignité humaine qui semble s'expliquer par son impératif catégorique promouvant, en l'occurrence, l'agir en responsable. Cet impératif catégorique kantien enseigne de traiter la personne humaine toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Aux yeux de Kant et d'autres auteurs tels que P. Ricœur (1984), l'on doit rechercher à construire un environnement saint où la vie sera bonne, avec et pour les autres. Ce respect de la personne humaine qu'inspire l'impératif catégorique kantien et qui doit concerner tout son être nous amène à nous interroger : Quelle approche historique avons-nous de la notion de dignité humaine ? Quelle est la caractéristique de la notion kantienne de dignité ? Quelles sont les marques actuelles de la notion kantienne de dignité humaine ?

Il est intéressant, pour comprendre le succès de la notion kantienne de dignité, de tenter d'en analyser le contenu. Dans une approche analytique et herméneutique nous ne prétendons pas livrer un

exposé exhaustif de la pensée kantienne, très livresque en enseignement. Nous voulons tout simplement faire ressortir les principaux aspects utiles à la compréhension de la dignité humaine qui a pour fondement l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, lui conférant un statut particulier dans la philosophie morale.

1. Brève archéologie de la notion de dignité humaine

Il est important de rappeler, comme le mentionne F. Mbala Mbala (2007, p. 35), que « la notion de dignité est avant tout une notion morale ». Pour mieux la discerner, nous ne pouvons autrement faire que remonter à ses racines. Cela permet de comprendre les premiers penseurs qui en ont fait leur préoccupation. Nous nous intéressons à l'Antiquité gréco-latine et plus particulièrement à la période socratique. Cette particularité s'explique par le fait que cette période est celle qui a déplacé la réflexion centrée sur la nature physique pour la nature de l'homme, le seul être qui semble mériter le respect et la dignité.

1.1. La dignité humaine dans l'Antiquité gréco-latine

C'est à l'Antiquité gréco-latine que nous sommes essentiellement redevables de notre pensée, même s'il est possible que la philosophie grecque ait été influencée par les pensées orientale et égyptienne. C'est à cette période que la philosophie a été considérée comme un savoir total comprenant, entre autres, l'explication rationnelle de l'univers et des phénomènes observables, la réflexion sur les valeurs, la recherche du sens de la destinée humaine, l'effort vers la sagesse. Ainsi, on a pu diviser l'âge de la philosophie gréco-latine en trois périodes : période antésocratique, période socratique et période postsocratique. De ces périodes, c'est la période socratique qui a vu naître les grandes figures de la philosophie qui ont centré leurs travaux sur la recherche et la compréhension de la nature axiologique de l'homme dans son universalité, parce que celui-ci n'est pas une chose qu'on puisse traiter comme un moyen, comme l'avoue E. Kant (1785). Cette anticipation sur la conception kantienne de la dignité recommande, à lumière de Socrate, la pratique des vertus traditionnelles (bonté, justice, tempérance, etc.) qui sont des perfections supposant un ordre divin, l'existence d'une Providence.

À comprendre Platon (1999, p. 17c), « Socrate entend des voix de l'au-delà ». C'est ce qui l'amène à prôner un agnosticisme (*Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien*). Il montre par là qu'il est impuissant et le savoir qu'il détient relève de la Providence. Mais, l'homme, par son effort intérieur, peut s'élever à son essence. « Ou plus exactement c'est lui-même, dans l'intériorité de sa conscience, qui ressent l'exigence de cette justice supérieure aux conventions humaines, mais il en reçoit confirmation dans un message surnaturel » (Platon, 1999, p. 17c). Cette justice, poursuit l'auteur, est inscrite dans la nature de l'homme et c'est là que quiconque sait reconnaître sa vraie nature. Dès lors, nous voyons en quoi l'homme, par son effort spirituel, est un être digne de respect et de considération. C'est par rapport à cette évidence que Socrate a tant haï le mal, la corruption, la violence et tout ce qui s'y rapporte. Dans ce sillage, Platon (1999) a fait valoir que ce qu'il y a d'admirable en l'homme c'est son âme, le corps n'étant qu'un tombeau pour cette dernière. Il insiste sur la station debout de l'homme et met en avant le fait que c'est la partie la plus haute, donc la plus proche du Ciel qui est en mesure de communiquer et d'atteindre la perfection. Seule l'âme peut prendre part au cortège des dieux. C'est ainsi que le philosophe grec a postulé, à travers le mythe de Prométhée et d'Épiméthée dans le *Protagoras* et à travers l'immortalité de l'âme dans le *Phédon*, que l'homme est l'être le plus admirable. Platon surestime l'idée qui est le signe d'une substance spirituelle qu'est l'âme, indestructible et immortelle. Rapportant le propos de Socrate, il mentionne qu'« il est impossible qu'une âme, quand la mort s'approche d'elle, périsse ; car, d'après ce que nous avons dit, la mort, elle ne pourra pas la recevoir et elle ne sera jamais âme devenue morte » (Platon, 1991, p. 290e-c). C'est cette substance immortelle qui élève l'homme à la vertu, qui fait sa valeur et sa dignité, et le distingue véritablement du règne animal.

Aristote (1997), pour sa part, décrit la dignité humaine en termes d'amitié. Pour lui, à entendre T. De Koninck (2005), aimer, c'est honorer. Il s'agit en effet de la plus haute reconnaissance de la dignité d'autrui, l'accomplissement de la reconnaissance mutuelle, de même que celui de la vie éthique où l'on découvre la valeur intrinsèque de l'autre. « Nul parmi les philosophes n'a aussi bien parlé de l'amitié qu'Aristote, qui prit soin d'ouvrir ses discussions

de l'amitié par la constatation qu'elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Car sans amis personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens » (T. De Koninck, 2005, p. 38). Quand on reconnaît l'humanité d'autrui, on le fait grâce à une connaissance antérieure de cette humanité qui ne peut être au bout du compte que celle qu'on a de sa propre humanité. Ainsi, aimer c'est s'identifier à autrui, à sa valeur. C'est cela qui procure le bonheur identifié dans l'aristotélisme au Bien.

Il semble évident que tout homme cherche le bonheur. Cette morale n'est pas une contemplation pure, mais une activité. La raison étant le propre de l'homme, il s'agit d'une activité raisonnable et la vertu est l'exercice de cette activité raisonnable. Il faut, par l'éducation, acquérir l'habitude de la vertu suprême réservée au sage et cela n'est possible que par la contemplation du vrai, par le savoir désintéressé. Toutes ces qualités inhérentes à l'homme sont irréfutablement les indices de sa dignité, si l'on en croit les célèbres philosophes grecs de l'Antiquité.

Aristote, affirme E. Clément (2000), le Souverain Bien qui est à rechercher pour soi et non comme moyen en vue d'une autre fin, c'est donc le bonheur. Celui-ci consiste pour tout être, dans la réalisation de sa nature, c'est-à-dire dans l'exercice de la vertu. Or, la vertu propre de l'homme, qui est être doué de raison, est l'aptitude à la vie raisonnable. Cette vertu est une disposition acquise par l'habitude, ce qui suppose volonté et responsabilité. Plus concrètement, la vie raisonnable n'est possible que dans la cité. En effet, la marque de l'homme par rapport aux animaux est qu'il est fait pour vivre en société.

Ainsi, durant toute l'Antiquité, les pensées morales de Platon et d'Aristote rayonnent. Elles vont influencer le Moyen Âge. Cependant, l'humanisme de la Renaissance sera beaucoup plus influencé par l'enseignement de Platon.

1.2. Sur l'humanisme de la Renaissance

Le terme humanisme a été utilisé dans l'Antiquité, surtout par les platoniciens, en réaction contre la scolastique et le recours aux autorités. Il renvoie d'abord aux humanités, c'est-à-dire à la restauration des lettres anciennes, le grec et le latin. C'est un mouvement culturel qui permet à l'homme d'acquérir une éducation grâce à laquelle il se démarque de l'animal.

Pour P. Ondoua (2012, p. 297), « le terme humanisme est traditionnellement rattaché à un mouvement d'esprit spécifique à la Renaissance occidentale ». Ce mouvement, porteur d'une véritable puissance de transformation du réel et de sa représentation, a mis un accent particulier sur la dignité de l'esprit. Cette valorisation de l'esprit humain constitue un combat idéologique et politique, à la fois contre la structure du réel et sa représentation dominante qui dérive de la vision chrétienne. Selon P. Ondoua (2012, p. 298), « il convient dès le départ de resituer l'important mouvement de l'humanisme dans son cadre historique d'émergence, la Renaissance, et à partir de son pilier idéologique : l'Homme ». Il en découle que l'humanisme est, au fond, la conception et la valorisation de l'humanité comme capable d'autonomie.

L'homme de l'humanisme est celui qui n'entend plus recevoir ses normes et ses lois ni de la nature des choses, ni de Dieu, mais qui les fonde lui-même à partir de sa raison et de sa liberté. Tel se présente l'idéal humaniste fondé sur une valorisation absolue de l'homme qu'illustre P. Ondoua (2012, p. 299) en ces termes : « J'ai lu, dans les livres des Arabes, qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme ». Si l'homme est la chose la plus admirable du monde, cela tient incontestablement à son statut de sujet et à la raison qui le définit. Pour mieux comprendre cette affirmation, L. Ferry (1996) nous renvoie au récit de Pic de la Mirandole sur le mythe de Prométhée et d'Épiméthée.

Jean Pic de la Mirandole aborde la question de la création en prenant à son compte un mythe rapporté dans le *Protagoras* de Platon. À l'en croire, la création est l'œuvre de deux frères demi-dieux, Épiméthée et Prométhée. Épiméthée dessine les animaux, espèce par espèce, il leur assigne un territoire, leur donne les organes dont ils auront besoin pour y survivre. Après avoir ainsi façonné leur essence, il les lance dans l'existence. Mais quand vient le temps de créer l'homme, Épiméthée, qui n'est pas le plus intelligent des deux frères, est à bout de ressources. Prométhée prend alors la relève. Au lieu de concevoir un nouvel être qui s'adaptera à son milieu préétabli, comme dans le cas des animaux, il crée un être capable de s'adapter aux situations les plus diverses ; un être sans essence, sans nature, mais qui sera libre.

Il pourra se faire lui-même sans avoir à imiter un modèle transcendant.

En effet, ayant la nature plastique, l'homme a la capacité de devenir ce qu'il désire. Cette possibilité de choisir, de prendre une décision, fait référence à la liberté qui est le signe de l'humanisme. Elle s'explique par le fait que confronté à deux options, l'homme est capable d'en prendre une et de rejeter l'autre. C'est cette liberté, inaccessible au reste du règne animal, qui est au fondement de la dignité selon plusieurs penseurs de la Renaissance.

L'apologie de l'homme et sa centralité dans l'univers sont plus visibles à la Renaissance que dans d'autres Temps. À la Renaissance, l'image qu'on se fait de l'homme est celle qui occupe un espace clos et géocentrique. Celui-ci serait libre de s'autodéterminer et de choisir sa propre place dans la création. Cette approche est un véritable lieu commun à la Renaissance et constitue la raison fondamentale de la dignité humaine dans la quasi-totalité de la prose humaniste.

Force est de constater que par opposition à la béatitude consubstantielle aux anges, la dignité humaine réside dans la liberté qui lui permet d'orienter la métamorphose incessante de sa forme de vie au divin, réalisable seulement grâce à un effort actif de sa part. Pour Pic de la Mirandole, laisse entendre L. Ferry (1996), vivre signifie réaffirmer cette liberté de l'homme. Cela à amener E. Clément et al., (2000) à vouloir classer Jean Pic de la Mirandole, dont la pensée est extraordinairement audacieuse, parmi les « pères spirituels » de l'humanisme renaissant, puisqu'on retient de lui que l'homme est l'artisan de son propre destin, il devient ce qu'il se fait. De ce fait, il est un être admirable. Il tient une place entre les animaux, les plantes et les anges (L. Ferry, 1996).

Par le biais d'Emmanuel Kant, cette conception de l'homme trouve sa forme définitive. C'est à lui qu'on se réfère le plus aujourd'hui lorsqu'on évoque la question de la dignité humaine qui n'est rien d'autre que l'aboutissement de sa morale.

2. De la morale à la dignité humaine chez Kant

« Malgré d'excellents historiens, la philosophie kantienne a été jusqu'à ces derniers temps [...] étrangement méconnue: on la

réduisait à la Critique de la raison pure et on se trompait sur le sens de cette critique » (J. Lacroix, 1996, p. 5). On osait ajouter que l'impératif catégorique n'était que du caporalisme prussien. On a donné de Kant une interprétation partielle, étroite, voyant en lui la fin de la métaphysique, alors qu'il en est le continuateur ou, plus exactement, celui qui s'est forcé de la sauver en la réalisant dans la morale, établie sur des impératifs.

2.1. Sur l'impératif kantien

L'impératif est une proposition ayant la forme d'un commandement, en particulier d'un commandement que l'esprit se donne à lui-même. C'est un devoir, le *sollen* par opposition au *sein* (ce qui devrait être par opposition à ce qui est). Pour Kant, les impératifs commandent ou hypothétiquement ou catégoriquement. Dans ce sens, il écrit :

Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque autre chose que l'on veut (ou du moins qu'il est possible qu'on veuille). L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour elle-même, et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement (E. Kant, 1993, p. 85).

Cela veut dire que si l'action n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose, l'impératif est hypothétique, si elle est représentée comme bonne en soi, alors l'impératif est catégorique. L'impératif hypothétique pourrait se résumer de manière simpliste par l'adage *qui veut la fin veut les moyens*, alors que l'impératif catégorique énonce un commandement sans qu'il soit soumis à aucune condition.

Il existe en réalité deux impératifs hypothétiques : l'impératif hypothétique assertorique et l'impératif hypothétique problématique. L'impératif hypothétique est dit assertorique lorsque la fin visée est réelle. Les actions sont donc prescrites en vue de cette fin. Ces impératifs prennent la forme de conseil de prudence en vue de la fin à atteindre. Il s'agit ici pour Kant de chercher les moyens propres à nous procurer le bonheur. L'impératif hypothétique peut prescrire une action en vue d'un fait seulement possible, il sera dit problématique. « Ces impératifs

peuvent donc être appelés en général des impératifs d'HABILETÉ. Que la fin soit raisonnable et bonne, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, mais seulement de ce qu'il faut faire pour l'atteindre » (E. Kant, 1993, p. 86). Si tu veux telle fin, agis de telle façon. Enfin, il y a un impératif qui, sans poser en principe et comme condition quelque autre but à atteindre par une conduite, commande immédiatement cette conduite. Cet impératif est « CATÉGORIQUE ». Il concerne non la matière de l'action, ni ce qui doit en résulter, mais la forme et le principe dont elle résulte elle-même ; et ce qu'il y a en elle d'essentiellement bon consiste dans la bonne intention.

L'impératif est dit apodictique ou catégorique parce que la fin visée est nécessaire, contrairement aux impératifs hypothétiques. E. Kant (1993, p. 86) le mentionne en ces termes : « L'impératif catégorique qui déclare l'action objectivement nécessaire en elle-même, sans rapport à un but quelconque, c'est-à-dire sans quelque autre fin, a la valeur d'un principe APODICTIQUEMENT pratique ». L'impératif catégorique donne lieu, selon l'auteur, à quatre formules liées les unes aux autres et qui contiennent autant de commandements pour l'homme en ce qu'il est raisonnable, capable de moralité. Les deux premières formules sont énoncées ensemble : « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle » (E. Kant, 1993, p. 94) ; « agis comme si la maxime de ton action devrait être érigée par la volonté en LOI UNIVERSELLE DE LA NATURE » (E. Kant, 1993, p. 95). C'est de la troisième formule que découle l'obligation de respecter la dignité humaine : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme moyen » (E. Kant, 1993, p. 105), car, des êtres raisonnables sont tous sujets de la loi selon laquelle chacun d'eux ne doit jamais se traiter comme des moyens, mais toujours en même temps comme des fins en soi. C'est donc l'impératif catégorique seul qui a la valeur d'une « LOI » pratique, tandis que les autres impératifs peuvent bien être des principes, mais non des lois de la volonté.

L'homme, n'étant pas une chose, doit alors, dans toutes ses actions, être considéré comme une fin en soi. « Ainsi, je ne puis disposer en rien de l'homme en ma personne, soit pour le mutiler,

soit pour l'endommager, soit pour le tuer », clame E. Kant (1993, p. 106). Toutefois, l'auteur est conscient des situations particulières qui peuvent amener, par exemple, à se laisser amputer les membres pour se sauver, de risquer sa vie pour la conserver. Pour Kant, cette détermination appartient à la morale proprement dite – nous entendons ici l'éthique. La moralité consiste donc dans le rapport de toute action à la législation qui, seule, rend possible un règne des fins. Or, cette législation doit se trouver dans tout être raisonnable même, et doit pouvoir émaner de sa volonté. D'où la quatrième et dernière maxime : « N'accomplir d'action que d'après une maxime telle qu'elle puisse comporter en outre d'être une loi universelle, telle donc seulement que la volonté puisse se considérer elle-même comme constituant en même temps par sa maxime une législation universelle » (E. Kant, 1993, p. 112).

Dans la pensée kantienne, l'homme est le seul être rationnel que nous connaissons. Lorsque dédaignant toute inclination pour les penchants et les besoins, il n'obéit qu'à la loi de sa volonté qu'il aura lui-même édictée, il acquiert une certaine sublimité, une certaine « DIGNITÉ ». Grâce à sa capacité d'être moral, à édicter lui-même des lois universelles, il se soumet avec le double titre d'auteur et de destinataire ; l'homme comme fin en soi affiche sa valeur infiniment supérieure aux choses. Cela, grâce à son autonomie qui tient une place importante dans la morale kantienne. Ce principe constitue le fondement dont découle le troisième impératif catégorique. L'autonomie est la liberté entendue dans un sens moral, il s'agit d'un principe déterminant de la volonté. Elle s'oppose à « l'HÉTÉRONOMIE » qui est contraire à ce qui est « bon pour le commandement moral ».

Cette posture nous permet de comprendre pourquoi Kant rend un honneur sublime à l'homme en le présentant comme un être raisonnable capable de se créer des lois pour mieux se conduire. Cette considération de l'homme aboutit à l'émergence de la notion de dignité.

2.2. Dignité humaine : aboutissement de la morale kantienne

Dans la pensée kantienne, la notion de dignité désigne la valeur absolue de l'homme en tant qu'il est libre et ne doit obéir à d'autre loi que celle qu'il se donne par la raison. La dignité d'un être renvoie

ainsi à son caractère irremplaçable, ce pour quoi Kant oppose ce qui possède un « prix » et peut être échangé ou vendu. Frapper un homme d'indignité, c'est bien lui refuser toute prétention à exister comme sujet autonome.

Notons que l'ensemble de l'œuvre de Kant est émaillé de références directes ou non à la notion de dignité et l'ouvrage de référence reste les *Fondements de la métaphysique des mœurs*. Dans cet ouvrage, comme dans *Leçon d'éthique* (1775-1780) ou encore dans la *Doctrine de la vertu* (1797), Kant y présente la dignité comme une valeur, la valeur par opposition au prix. Il met l'accent sur une différence dans la détermination des choses auxquelles s'appliquent respectivement la valeur et le prix. En effet, dans le langage courant, on associe souvent la valeur d'une chose et son prix. Une chose qui a un certain prix, un prix élevé, sera quelque chose qui a de la valeur. Le prix confère alors à une chose de la valeur, l'inverse n'est cependant pas toujours vrai ; la valeur d'une chose ne sera pas nécessairement associée à son prix.

Cependant, prix et valeur peuvent être intimement liés. « Dans le règne des fins tout a un PRIX ou une DIGNITÉ. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent c'est ce qui a une dignité » (E. Kant, 1993, p. 113). Dans la pensée kantienne, ce qui distingue le prix de la valeur, c'est le mode de détermination du prix, la détermination du prix fait appel à des éléments extérieurs à la chose. Alors que la valeur que Kant associe à la dignité est une valeur intrinsèque qui ne dépend d'aucun élément extérieur, qui ne dépend que de l'être lui-même auquel est reconnue cette valeur. Ce qui se rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l'homme, poursuit l'auteur, cela a un prix de marchand. Ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, c'est-à-dire à la satisfaction que nous procure un simple jeu sans but de nos facultés mentales, cela a un prix de sentiment. Mais, ce qui constitue la condition qui, seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité. Or, pour E. Kant (1993, p. 113),

la moralité est la condition qui seule peut faire qu'un être

raisonnable est une fin en soi ; car il n'est possible que par elle d'être un membre législateur dans le règne des fins. La moralité, ainsi que l'humanité, en tant qu'elle est capable de moralité, c'est donc là ce qui seul a de la dignité.

L'habileté et l'application dans le travail ont un prix de marchand ; l'esprit, la vivacité d'imagination, l'humour, ont un prix de sentiment. En revanche, la fidélité à ses promesses, la bienveillance par principe (non la bienveillance d'instinct), ont une valeur intrinsèque. Ni la nature ni l'art ne peuvent remplacer ces qualités, car leur valeur consiste, non pas dans les effets qui en résultent, non dans l'avantage et le profit qu'elles constituent, mais dans les intentions, c'est-à-dire dans les maximes de la volonté. E Kant nous fait toujours comprendre que de telles actions n'ont besoin d'aucun penchant ou sentiment qui nous pousse immédiatement vers elles. Elles représentent la volonté qui les accomplit comme l'objet d'un respect immédiat. Pour E. Kant, 1993, p. 114),

C'est cette estimation qui fait reconnaître la valeur d'une telle disposition d'esprit comme une dignité, et elle la met à part infiniment au-dessus de tout prix ; on ne peut d'aucune manière la mettre en balance, ni la faire entrer en comparaison avec n'importe quel prix, sans porter atteinte en quelque sorte à sa sainteté.

Nulle chose, en effet, n'a de valeur en dehors de celle que la loi lui assigne. Or, la législation même qui détermine toute valeur doit avoir précisément pour cela une dignité, c'est-à-dire une valeur inconditionnée, incomparable, que traduit le mot respect, le seul qui fournisse l'expression convenable de l'estime qu'un être raisonnable en doit faire. L'autonomie est donc, selon E. Kant (1993, p. 115), « le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable ».

Il faut surtout comprendre que l'homme existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Il doit toujours être considéré comme fin. La troisième maxime kantienne, déjà explicitée précédemment, nous permet de rendre compte de cette dignité humaine, de distinguer personnes et choses. E Kant (1993, p. 104) écrit : « Les

êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, [...] sont des êtres dépourvus de raison, [...] et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes ».

Dès lors, celui qui viole les droits de l'homme, par exemple, a l'intention de se servir de la personne des autres simplement comme d'un moyen, sans considérer que les autres, en qualité d'êtres raisonnables, doivent être estimés en même temps comme des fins, c'est-à-dire uniquement comme des êtres qui doivent pouvoir contenir aussi en eux la fin de cette même action.

Nous comprenons déjà que c'est sous le concept de devoir moral que Kant se figure la dignité humaine. Il se représente par là une certaine sublimité et une certaine dignité attachées à la personne qui remplit tous ses devoirs. Par conséquent, poursuit-il, quand il s'agit de valeur morale, l'essentiel n'est point dans les actions que l'on perçoit, mais dans les principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. La dignité humaine est ici comprise comme une valeur intrinsèque. Dans la même logique kantienne, A. Goutier (2008, p. 2) mentionne qu'il faut recevoir « la dignité humaine comme une intuition morale ». Celle-ci nous intime à nous comporter d'une certaine manière avec les autres humains.

À la suite de Kant, L. Ferry (1996) constate que la grandeur de l'homme est aussi à l'origine de son imbécillité. C'est donc dans la réflexion sur le mal, sous toutes ses formes, qu'il faut situer le sens de cette vie. Seul l'humanisme, proclame L. Ferry (1996, p. 35), « s'avère capable de faire droit à la question du sens là où toutes les formes d'antihumanisme nous invitent à l'abolir », car le sens n'existe que dans une relation de personne à personne. Prolongeant cette logique, D. Olivier (2002) affirme que l'humanisme est une faculté de s'arracher aux intérêts, définissant la dignité et faisant du seul être humain une personne juridique. En ce sens, tous les membres de l'espèce humaine possèdent des caractéristiques morales que sont la dignité et la personnalité juridique, lesquelles ne doivent pas être rendues illicites par des pratiques malsaines. Cependant, il convient de rappeler que J.-P. Sartre (1996), bien avant Ferry, perçoit l'humanisme non pas comme fin et valeur inhérentes à l'homme, mais comme un mouvement d'action, car l'homme est toujours à faire et à refaire. Cette action aboutit à la réalisation et à la liberté de l'homme à

travers lesquelles sa dignité est reconnue. Cette perception nous permet de comprendre le retentissement de la conception kantienne de dignité dans notre monde actuel.

3. Réception de la conception kantienne de dignité dans le monde contemporain

Notre monde est celui qui est agité par tant de tragédies. Nous assistons aux crimes perpétrés, aux violences sans précédent, aux dictatures faites à la nature biologique de l'être humain. Ces situations ne peuvent nous laisser indifférents. Pour cela, nous devons chercher à saisir l'influence que peut avoir le kantisme sur la considération de la personne aujourd'hui, en insistant sur son impact dans la médecine moderne.

3.1. Marque de la lecture kantienne de dignité dans le respect de la personne à l'ère contemporaine

Rappelons que chez E. Kant (1993), le respect est un sentiment moral, distinct de tous les autres sentiments, en ce qu'il ne provient pas de la sensibilité, mais de la raison pratique, c'est-à-dire de l'obligation engendrée par la loi morale. « Agir par amour de l'humanité, c'est agir conformément au devoir. Par contre, quel que soit mon sentiment pour l'humanité, agir en traitant l'humanité en ma personne et en la personne d'autrui toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen, c'est agir par devoir, c'est-à-dire par simple respect de la loi morale », rapporte E. Clément et al. (2000, p. 387). Comme E. Kant, ces auteurs essayent de faire comprendre que le respect est le seul mobile d'action qui soit moral, c'est-à-dire valable pour tout être raisonnable, quelle que soit sa nature empirique particulière.

Il faut affirmer que toutes les civilisations se valent. Cette conviction nous amène à renoncer à l'usage de la violence dans les rapports interhumains, car dans notre monde actuel, « les valeurs de l'humanisme originel et, notamment, la valeur de l'homme, semblent s'être plus ou moins évanouies » (P. Ondoua, 2012, p. 311). C'est pourquoi nous assistons à l'affirmation de la valeur de l'homme dans les États comme dans les organisations internationales, ou à la naissance des associations, à envergures variables, pour la défense des droits et de la dignité de l'homme.

Il est clair que l'homme est le seul, parmi toutes les espèces vivantes, qui a la capacité de se poser lui-même des questions sur sa dignité et ses droits. La déclaration universelle des droits de l'Homme est là pour nous en convaincre. Cette déclaration se fonde sur la spécificité même de l'être humain, malgré ses limites. Il faut le dire, qu'il y a l'urgence de l'humanisme aujourd'hui comme priorité des valeurs. Il faut « permettre qu'une nouvelle morale humaniste naisse et informe désormais les consciences et les pratiques » (P. Ondoua, 2012, p. 319). Celle-ci impliquerait la nécessaire responsabilisation du sujet comme liberté personnelle et l'aménagement de la société de manière à permettre la réalisation maximale de tous et de chacun.

De nos jours, tant de philosophes moralistes ont attiré l'attention sur le fait que le visage humain, nu et vulnérable, essentiellement pauvre, impose le respect. L'être humain est une fin et n'est jamais réductible à un moyen, pour le redire une fois de plus. C'est ainsi que T. De Koninck (2010, p. 178) souligne que « l'idéal d'une fraternité vraiment universelle, proclamé par les grandes chartes de droits humains, s'impose plus que jamais en raison du processus de mondialisation qui unit de façon croissante le sort de l'économie, de la culture et de la société ». Dans cette visée, la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, élaborée sur le modèle de la notion kantienne de dignité, pose dans son préambule *la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables*. C'est ce qui constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Comme nous l'avons déjà relevé, la dignité est ce qui élève l'homme au-dessus de tout prix. En ce sens, il n'est pas une chose, mais une personne dont le respect s'impose sans prix. Cela revient à dire que « chaque être humain est unique au monde, qu'il doit être considéré comme une fin [...] du seul fait qu'il est humain » (T. De Koninck, 2010, p. 180). Tel est le sens de la dignité que notre monde doit recevoir afin de fonder un humanisme intégral. Ce qui est essentiel, c'est d'éviter la maltraitance des personnes ou leur exploitation sous quelque forme que ce soit, car, depuis longtemps, l'homme a été traité comme esclave, comme une chose. Et pourtant, « l'esclavage est un crime contre l'humanité, une atteinte à la dignité » (F. Mbala Mbala, 2007, p. 4). Ce que

révèle cette atteinte à l'humanité de l'homme, c'est la fragilité de l'homme, une fragilité qui appelle une protection.

Il importe de noter que la crise qui est celle des droits de l'homme rend nécessaire la réaffirmation de la place de chaque homme dans la société. C'est ainsi que la dignité est saisie par la charte de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948. Dès lors, il faut envisager la dignité dans le face-à-face entre les hommes, dans l'intersubjectivité éthique pour que l'homme prenne conscience de la valeur de l'autre à travers la valeur qu'il se reconnaît à lui-même. Nous devons par-là considérer la dignité comme un outil de la protection de la personne. Cette protection est entendue dans un sens large. Il s'agit de protéger la personne, mais également d'assurer la promotion de celle-ci au sein de la société. Il importe de souligner que selon C. Ochin (2018, p. 194), « si la dignité est inhérente à la personne humaine, alors le respect de cette personne impose le respect de sa dignité, notamment dans la collecte des informations génétiques humaines et dans leurs différentes utilisations ». Pour l'auteur, l'ADN (Acide Désoxyribonucléique) est un matériau scientifique très riche en informations, qui intéresse le corps scientifique. Celui-ci, au lieu de le prendre comme un patrimoine génétique digne de considération, il l'utilise à des fins utilitaires, ce qui rétrécit la frontière entre la personne et la chose. C'est dans cet ordre d'idées que le philosophe allemand Kant reste d'actualité et sa compréhension nous permet d'engager un véritable dialogue avec les autres dans ce monde contemporain, notamment dans le monde technoscientifique où la médecine est ciblée, du fait qu'elle porte de plus en plus atteinte à la dignité humaine.

3.2. Penser la valeur de l'homme dans la médecine moderne au regard de la notion kantienne de dignité

Que sont devenues les valeurs de l'humanisme originel dans la médecine moderne ? L'homme, cette valeur centrale, est-il encore posé comme valeur, lorsqu'il est manipulé, introduit, malgré lui, dans une histoire dont il ne détermine plus le cours, cessant par-là d'être sujet de l'histoire ? À quoi renvoie la valeur du progrès, et l'homme en est-il toujours la finalité essentielle ? La médecine moderne opère-t-elle pour le bien-être et la protection de la dignité humaine ou se détourne-elle de cet objectif ? Telles sont, entre

autres, des questions qui nous interpellent aujourd'hui dans un monde où les techniques médicales évoluent à un rythme non maîtrisable. Nous avons alors un parti pris pour l'homme pour lequel il y a lieu de créer un contexte véritablement humanisant. Aujourd'hui, nous assistons à la démonstration de l'homme, à son expérimentation dans les laboratoires de la médecine sans, pour le moins, prendre en compte sa dimension humaine ou morale. Cela inquiète et nous renvoie à Emmanuel Kant afin de mieux ressaisir la valeur de l'homme dans la médecine technicisée. Dans cette médecine, nous remarquons que le passage du patient entre les mains du médecin est si proche physiquement, mais si lointain moralement, car celui-ci « n'a ni le temps, ni le désir de s'intéresser à l'être humain qui est le détenteur de l'organe à explorer » (H. Geschwind, 2004, p. 34). Cette attitude s'explique par le fait que les médecins de la médecine moderne aiguïsent la passion scientifique de la recherche et le désir d'en diffuser rapidement. Or, dans un monde que nous voulons humaniser, nous n'avons pas besoin de tels médecins. Il faut, en clair, une médecine qui rencontre l'humain avant ses organes, la détresse morale avant les résultats biologiques et la spiritualité avant les résultats de l'imagerie ou les signaux émis par les organes.

Nous savons que l'engagement de la médecine était fondamentalement dirigé vers la lutte contre la maladie. « Ce combat est mené [aujourd'hui] avec un important support technique lié aux progrès de la médecine scientifique » (H. Geschwind, 2004, p.). Or, la médecine classique, même si elle est dotée de moyens techniques, est celle qui s'est donnée pour objectif d'établir le diagnostic des maladies, de proposer un traitement et de prévoir leur évolution. Pour cela, elle a recours à la thérapeutique appropriée. Nous comprenons facilement que le modèle classique de la médecine se préoccupe de l'homme, de ce qui, en lui, est digne de respect ou de valorisation. Or, dans la médecine moderne le patient devient un objet d'expériences et de recherches.

La distinction à faire est toujours celle de Kant. Le patient doit toujours avoir la nature d'une fin et la connaissance, celle d'un moyen. Comme l'a su dire T. De Koninck (2010, p. 273),

la connaissance est pour le patient, et non le patient pour la

connaissance [...]. La dignité de la personne humaine impose de reconnaître que toute l'institution de santé, tout le monde de soins, toutes les connaissances scientifiques doivent être mesurés par leur aptitude à servir la personne humaine, jamais l'inverse.

Rien n'est plus apte à faire découvrir la vraie condition des patients que la reconnaissance de leur dignité. Sans cette reconnaissance de valeur de chaque patient, il n'est pas de véritable médecine. Pour être plus exact, citons une fois de plus la troisième maxime kantienne : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen » (E. Kant, 1993, p. 105). Cette maxime doit être une récitation de tout médecin de la médecine technicisée ; elle doit être mise en application pour éviter la défiguration de la personne humaine ; puisque l'homme, comme nous l'avons déjà souligné, est une fin en soi et non simplement un moyen dont on peut se servir à volonté.

Dans le même temps, l'ordre juridique est appelé à arbitrer une querelle qui oppose la science à l'homme, ou plus à l'humain dans l'homme. Il s'agit alors de répondre à cette question : que peut-on faire de l'humain sans heurter sa dignité ? Les réponses à cette question sont plus floues et moins tranchées lorsqu'on s'adresse à la médecine moderne. La dignité comme outil de protection y est accueillie avec beaucoup de réserves. Les principes ne sont pas admis comme s'imposant nécessairement. Il faut discuter avant de légiférer. Ce n'est pas mauvais, à condition qu'on parvienne à un consensus qui ne remet pas en cause la sacralité de la personne humaine. La question qui divise le plus aujourd'hui est celle du statut de l'embryon. L'embryon est-il une personne ? L'embryon est-il une chose ? « En fonction de la réponse, l'embryon pourra bénéficier de la protection étendue dévolue à la personne en tant qu'elle est titulaire de la dignité, ou alors être soumis au régime juridique applicable aux choses » (F. Mbala Mbala, 2007, p. 335). L'alternative est simple puisqu'en droit il n'y a que deux catégories, soit on est une personne, soit on est une chose. L'enfant à naître est devenu embryon à partir du moment où on s'est rendu compte

que l'on ne pouvait pas en même temps affirmer qu'il est une personne et reconnaître l'avortement comme une liberté.

Selon G. Mbala Mbala (2007), la rigueur juridique exige qu'on applique strictement le régime juridique afférent. On ne peut qualifier l'embryon de personne et admettre sa mise en disposition. On sait que dans les temps reculés, l'embryon était conçu comme un enfant à naître, avant d'être cet amas de cellules évolutif, il était considéré dans son humanité en développement. Jadis, l'enfant non encore né était titulaire de certains droits. « L'idée est que l'enfant conçu doit être considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt » (F. Mbala Mbala, 2007, p. 336). Aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant conçu non encore né est éclipsé par des intérêts actuels, tels que l'intérêt du couple parental ou l'intérêt de la femme ou encore l'intérêt de la recherche. Par moment, le droit va opérer des choix par rapport au but à atteindre et de l'intérêt à favoriser. De tels choix ne dérangent pas, à condition qu'ils s'élèvent au rang de l'universel, de la raison.

À vrai dire, nous remarquons, en toute honnêteté, que le principe du respect de la personne humaine ou la dignité elle-même, chère à Kant, se voit ébranlée par les recherches des intérêts dans la médecine moderne. Cependant, cela ne nous dispense pas de reconnaître que l'homme est une valeur en soi et qu'il doit être traité avec respect, sans quoi il ne peut y avoir de frontière entre la personne et la chose.

Conclusion

Il résulte de notre analyse sur la notion kantienne de dignité humaine dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs* que la notion de dignité est diversement perçue. Dans l'Antiquité gréco-latine, elle est considérée, en l'occurrence par Platon, comme le reflet d'une entité spirituelle qu'est l'âme. Celle-ci, par son caractère immortel, élève l'homme au-dessus du règne animal. Aristote, quant à lui, la perçoit comme une valeur qu'on reconnaît à autrui. Il l'analyse en termes d'amitié qui est ce qu'il y a de plus haut chez l'homme et caractérise sa principale source de plaisir et de bonheur. Cependant, en nous intéressant à la période de la Renaissance, la notion de dignité est identifiée à l'humanisme. C'est Pic de la Mirandole qui a fait rayonner la notion à cette époque.

Cependant, de ces approches, c'est la notion kantienne de dignité qui a retenu notre attention et elle est devenue, à notre sens, une référence pour toute la modernité.

En effet, pour le philosophe allemand E. Kant, la dignité est ce qui a une valeur irremplaçable, c'est ce qui est au-dessus de tout prix et ne peut donc être échangé. Cette notion est l'aboutissement de sa morale qui est fondée sur la nature raisonnable de l'homme. Plus clairement, c'est à partir de l'impératif catégorique qu'il arrive à percevoir la notion de dignité comme ce qui est intrinsèque et ce qui confère à l'homme respect et sublimité. Cette approche kantienne paraît nécessaire dans notre monde où les droits humains sont constamment violés, notamment dans la médecine technicisée où l'homme est considéré comme un moyen et non comme une fin.

Dans notre monde où la course aux intérêts et la barbarie prennent le dessus sur l'humanisme, la notion de dignité humaine est banalisée à tel point qu'elle perd complètement son sens. Cette course aux intérêts se situe sur le plan sociopolitique, économique, juridique et médical. C'est dans le contexte médical, surtout, que le constat de la dépravation de l'humain, de la dignité, est amère ; par exemple les médecins s'intéressent aux organes biologiques, laissant inaperçu l'humain dans l'homme. Dès lors, l'appel à Kant et au kantisme doit être entendu dans toutes les sociétés actuelles afin de revenir à l'homme de départ, digne de respect.

Ainsi, la soif d'éthique doit se traduire dans la réalité, par la prolifération des organisations humanitaires, par le respect des droits de l'Homme, contre le racisme et l'exclusion. Autrement dit, la place de la dignité humaine doit être centrale dans les débats de notre temps. Avant de poser des actes, il faut se poser cette question à la kantienne: « Et si tout le monde en faisait autant ? ». Cette question, si elle est posée par chaque être humain, peut servir de garde-fous à certaines pratiques humaines et biomédicales, en particulier, méprisant la valeur de l'homme.

Références bibliographiques

ARISTOTE, 1997. *Éthique à Nicomaque*, Éditions Vrin, Paris
CLÉMENT Elisabeth et al., 2000. *La philosophie de A à Z*, Hatier, Paris

DE KONINCK Thomas, 2005. « Archéologie de la notion de dignité humaine », in Y. ZARKA Charles (Dir.), *La dignité humaine, philosophie, droit politique, économie, médecine*, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 15-46

DE KONINCK Thomas, 2010. *Philosophie de l'éducation pour l'avenir*, Presses de l'Université de Laval, Paris

FERRY Luc, 1996. *L'homme-Dieu ou le Sens de la vie*, Éditions Grasset et Frasnelle, Paris

GESCHWIND Herbert, 2004. *Le rôle des soins palliatifs*, Éditions L'Harmattan, Paris

GOUTIER Antoine, 2008. *Dévoiler la dignité humaine. Absence, connaissance, reconnaissance*, Mémoire ès arts, Faculté de Philosophie, Université Laval, Québec

KANT Emmanuel, 1993. *Fondement de la métaphysique des mœurs*, Éditions Librairie générale Française, Paris

LACROIX Jean, 1996. *Kant et le kantisme*, Presses Universitaires de France, Paris

MBALA MBALA Félicité, 2007. *La notion philosophique de dignité à l'épreuve de sa consécration juridique*, Thèse de Doctorat ès sciences juridiques, Université de Lille 2

MBANI Tsala et LIBOIRE André, 2007. « La dignité humaine : état des lieux d'un principe éthique en état de disgrâce », in *Communication and Argumentation in the public sphere*, pp. 174-181

OCHIN Cynthia, 2018. *Dignité humaine et droit de la génétique*, Thèse de Doctorat en droit, Université Côte d'Azur

OLIVIER David, 2003. « Luc Ferry ou le rétablissement de l'ordre. À propos du nouvel ordre écologique », in D. OLIVIER, **E. REUS et E. HARDOUIN-FUGIER** (Dir.), *Luc Ferry ou le rétablissement de l'ordre*, Éditions Tahin Party, Paris, pp. 37-79

ONDOUA Pius, 2012. *Existence et valeurs, L'urgence de la philosophie*, Éditions L'Harmattan, Yaoundé

PLATON, 1991. *Phédon*, Éditions Flammarion, Paris

PLATON, 1999. *Apologie de Socrate*, Traduction de Claude Chrétien, Éditions Hatier, Paris

RICŒUR Paul, 1984. « Fondements de l'éthique », in *Autres Temps. Les cahiers du christianisme social*, n°3, pp. 61-71

SARTRE Jean-Paul, 1996. *L'existentialisme est un humanisme*, Éditions Gallimard, Paris

Stratégies d'adaptation des femmes déplacées internes face au risque d'insécurité alimentaire dans la ville de Ouahigouya

Windémi H. S. Alix Marie KINDO

Université Joseph KI-ZERBO

kindoalix@gmail.com

Benewindé Jean-Bosco ZOUNGRANA*

Université Joseph KI-ZERBO

Beneboscoh@gmail.com

Jérémi ROUAMBA

Université Joseph KI-ZERBO

jeremirouamba@gmail.com

** Auteur correspondant*

Résumé

Les régions du Burkina Faso, accueillant un grand nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI), font face à une insécurité alimentaire dont les femmes sont les plus touchées. Pour assurer leur survie et celle de leurs enfants, le développement des stratégies d'adaptation est plus que nécessaire. L'objectif principal de cette étude est d'analyser des stratégies d'adaptation des femmes PDI de la commune urbaine de Ouahigouya face à la crise alimentaire. L'étude a nécessité l'enquête de 267 femmes PDI et des entretiens avec des personnes ressources. Les résultats révèlent que les femmes PDI de la commune de Ouahigouya proviennent des régions du Nord, du Centre-nord et du Sahel. Il ressort que ces femmes PDI font l'expérience d'une insécurité alimentaire. Pour y faire face, elles se sont lancées dans les activités de revenus informels telles que le lavage des habits et le ramassage de gravier. Outre ces activités, elles bénéficient également de l'assistance des structures humanitaires et des autorités communautaires pour affronter la crise alimentaire. Malgré l'assistance apportée par des multiples structures humanitaires, la situation alimentaire des femmes PDI reste préoccupante. Ces structures, en synergie avec les autorités étatiques doivent redoubler plus d'effort afin d'améliorer la sécurité alimentaire des PDI.

Mots clés : *Insécurité alimentaire ; Stratégies d'adaptation ; Femmes PDI ; Ouahigouya ; Burkina Faso*

Abstract

The regions of Burkina Faso, hosting a large number of Internally Displaced Persons (IDPs), are facing food insecurity, of which women are the most affected. To ensure their survival and that of their children, the development of coping strategies is more than necessary. The main objective of this study is to

analyze the coping strategies of IDP women in the urban commune of Ouahigouya in the face of the food crisis. The study required a survey of 267 IDP women and interviews with resource persons. The results reveal that IDP women in the commune of Ouahigouya come from the North, Center-North and Sahel regions. It appears that these IDP women experience food insecurity. To cope with this, they have engaged in informal income-generating activities such as washing clothes and collecting gravel. In addition to these activities, they also benefit from assistance from humanitarian structures and community authorities to face the food crisis. Despite the assistance provided by multiple humanitarian structures, the food situation of IDP women remains worrying. These structures, in synergy with state authorities, must redouble their efforts to improve the food security of IDPs.

Keywords: Food insecurity; Adaptation strategies; PDI; Women IDP; Ouahigouya; Burkina Faso

Introduction

L'insécurité alimentaire est l'une des principales conséquences des conflits dans le monde. En effet, la guerre en Ukraine, conjuguée avec les conflits armés et les chocs climatiques qui prévalent déjà dans les régions à crise alimentaire, ont induit en 2022, une estimation de 29,6% de la population mondiale dans une insécurité alimentaire modérée et grave. C'est-à-dire que 2,4 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas accès à une nourriture adéquate (FAO, 2023, p.18). Cette insécurité alimentaire modérée et grave touche inégalement les populations en fonction de leurs milieux de résidence et de leur sexe. En 2022, l'insécurité alimentaire a touché 33,3% d'adultes vivant en milieu rural, 28,8% en milieu périurbain et 26% en milieu urbain (Idem, p.24). Quant aux chiffres concernant le sexe, elle a touché 27,8% des femmes contre 25,4% d'hommes (Idem, p.27).

À l'opposé de l'échelle mondiale où l'insécurité alimentaire grave et modérée est restée relativement stable entre 2021 et 2022, l'Afrique quant à elle, a connu une légère hausse de la prévalence de l'insécurité alimentaire grave et modérée à la même période. Les facteurs de l'insécurité alimentaire sur l'ensemble de l'Afrique sont multiples et semblables. Ainsi, en Afrique de l'Ouest notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigéria et au Tchad, l'insécurité alimentaire a pour principaux facteurs les conflits et l'instabilité politique. Dans ces pays également, 24,12 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire aigüe durant la période de mars à mai 2023 (CILSS, FSIN et GNAFC,

2023, p.12). Ces cinq pays sont confrontés à un déplacement massif de population soit 6,62 millions de personnes déplacées internes (Idem, p.21). Les femmes et leurs enfants sont les plus concernés par le déplacement. Elles sont soumises à plusieurs sortes de violence rentrant dans le cadre de la recherche de la nourriture telles que les abus sexuels. Ce qui les expose à une insécurité alimentaire aigue qui entraîne l'utilisation des stratégies souvent illégales pour y faire face.

La situation alimentaire au Burkina Faso demeure toujours préoccupante à cause des conflits armés. La persistance des conflits armés occasionne des déplacements de population soit 1,7 million de PDI dans le pays en 2022. Les mouvements incessants des PDI contribuent à augmenter le nombre de personnes en situation de crise alimentaire soit 2,4 millions de personnes en 2022 (CILSS, 2022, p.41). À titre d'exemple, la province du Sanmatenga dans la région du Centre-nord et la province du Soum dans la région du Sahel comptaient à la fois le plus grand nombre de PDI et le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë du pays en 2022 (GRID, 2023, p.97). Dans ce contexte d'insécurité, les femmes PDI sont confrontées à plusieurs difficultés qui sont, entre autres, les difficultés psychologiques, les abus sexuels, et la violation de leurs droits. Tout ceci gravite autour de l'accès à la nourriture, aux logements et à la terre pour la réalisation des activités agropastorales (Cluster protection, 2022, p.7). Dans le cadre de la recherche de la nourriture, les femmes sont victimes d'abus sexuels dans les sites d'accueils. Pour faire face à la précarité de leur situation alimentaire, les femmes, en plus des assistances humanitaires, mettent en place plusieurs stratégies d'adaptation, qu'elles soient licites ou illicites, pour faire face à la crise alimentaire qu'elles traversent.

C'est dans cette optique que cette étude se propose d'analyser les stratégies d'adaptation des femmes déplacées internes de la commune urbaine de Ouahigouya face à la crise alimentaire. Mais avant tout, elle présente les zones de provenance et la situation alimentaire des femmes PDI de ladite commune.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune de Ouahigouya est située dans la région du Nord et dans la province du Yatenga du Burkina Faso (Carte 1). Elle correspond aux coordonnées géographiques 2,30° de longitude Ouest et 13,35° de latitude Nord. Elle a une superficie de 491 km² et est peuplée de 199436 habitants. La ville de Ouahigouya est traversée par la nationale n°02 qui la relie à 181 Km de Ouagadougou, à 57Km de la frontière du Mali et à 222 Km de la première ville malienne la plus proche de la commune, Mopti (MUH, 2012, p.19 ; INSD 2022, p.273-274). La proximité du septentrion burkinabé avec les pays du sahel favorise l'entrée des groupes armés terroristes dans le nord. Ceci entraine des déplacements de milliers de personnes vers les chefs-lieux de régions les plus sécurisées, en l'occurrence la commune urbaine de Ouahigouya. Pourtant la commune est soumise à un climat drastique entraînant une insuffisance et une irrégularité des pluies qui ont pour conséquences la réduction de la production agricole, animale et le tarissement des ressources hydriques pour l'usage de la population mais aussi pour l'abreuvement des animaux (Conseil municipal de Ouahigouya, 2017, p.15). La présence massive des déplacés internes dans la ville et l'insuffisance de l'aide alimentaire exacerbe les conditions de vie déjà difficile des femmes. Cette étude s'intéresse à la commune urbaine de Ouahigouya en vue de savoir comment les femmes déplacées internes arrivent à faire face à la crise alimentaire.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : BNDT 2012 /IGB

1.2. Échantillonnage spatial et démographique

La réalisation de cette étude s'est déroulée sur deux sites d'accueil des personnes déplacées internes. Ce sont les sites de ex IRA, et de la ferme. Le premier est et le second chevauche entre le secteur 9 et le secteur 10 de Ouahigouya. (Direction provinciale de la solidarité et de l'action humanitaire du Yatenga, 2022). Pour ce qui est de l'échantillonnage démographique, il a été fait à l'aide de la méthode aléatoire simple et de la méthode par boule de neige. Les ménages des personnes déplacées internes dans lesquels se trouvent des femmes ayant un ou plusieurs enfants ont été concernés par l'enquête. La taille de l'échantillon ménage est déterminée à l'aide de la formule

probabiliste de Schwartz. Ce qui donne les résultats consignés dans le tableau 1.

$$Tme = \left[(Z\beta)^2 \times P \frac{(1-P)}{d^2} \right] \quad \text{et} \quad N = \frac{(Xi \times Tme)}{x}$$

Tableau 1 : Répartition des PDI par site d'accueil

Sites d'accueil de PDI	Nombre de ménages de PDI à la de juin 2022	Ménages enquêtés	
Ex IRA (Secteur 1)	253	24	
Ferme (Secteur 9 et 10)	2557	243	121 à la Ferme9
			122 à la Ferme 10
Total	2810	267	

Source : Archives de la Direction provinciale de la solidarité et de l'action humanitaire

1.3. Techniques de collecte des données

Dans le but d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, l'usage de trois techniques ont été prises en compte. Il s'agit de la recherche documentaire, de l'enquête terrain et de l'observation directe.

1.4. Outils de collecte et de traitement des données

Les outils de collecte de données utilisés sont les guides d'entretien, un questionnaire développé sur l'application kobocollect et adressé aux femmes et un smartphone pour la prise de vue des données observables sur le terrain en guise d'illustration. L'application kobocollect, Excel 2016 et le logiciel libre QGIS 2.18 ont permis de traiter les données

1.5. Analyse de la situation alimentaire des femmes

Pour analyser la vulnérabilité et le profil alimentaire des femmes, l'utilisation de la méthode de classification de la sécurité alimentaire par l'approche CARI, du score de l'échelle d'accès,

déterminant de l'insécurité alimentaire des ménages (EAIAM) et du score de consommation alimentaire des ménages (SCA) ont été nécessaires.

2. Résultats et discussion

2.1. Zone de provenance des femmes PDI

Les femmes déplacées internes interrogées lors de l'enquête terrain dans les trois sites d'accueils proviennent de 27 localités, 14 communes rurales, 06 provinces et 03 régions voisines.

Carte 2 : Zones de provenance des femmes PDI de Ouahigouya

Source : BNDT 2012 /IGB

Selon le CONASUR, les régions accueillant le plus grand nombre de PDI à la date du 30 novembre 2022, sont le Sahel, le Centre-Nord, le Nord et l'Est. À l'issue de l'enquête terrain, il ressort que les PDI de ces dites régions se trouvent dans la commune de Ouahigouya excepté les PDI de la région de l'Est. En dépit de la présence des sites d'accueil dans ces différentes régions notamment celles du Sahel et du Centre-Nord, les PDI se déplacent jusqu'à Ouahigouya à la recherche d'une zone plus sécurisée. La présence des PDI des régions du Sahel et du Centre-Nord dans la commune de Ouahigouya (région du Nord)

s'explique également par la proximité de ces trois régions. La carte n°2 en est une illustration. Il est aussi remarquable que les femmes PDI enquêtées proviennent toutes des zones rurales. Cela traduit la défaillance des agents de sécurité dans les zones rurales, raison pour laquelle les HANI ont pu prendre d'assaut ces différentes zones. Les femmes PDI ont quitté neuf communes de la région du nord, majoritairement frontalières à la région du Sahel et du Mali pour rallier la commune de Ouahigouya. En effet, la région du Sahel, frontalière du Mali et du Niger, est fortement menacée par les HANI venus du Mali et Niger à cause de la porosité des frontières qui facilite leurs infiltrations dans ladite région. Cette situation entraîne le déplacement de population vers d'autres régions plus sécurisées du Burkina. (OUEDRAOGO A., 2023, p.9 ; KOLAOUNA L. B. & WOULDAMMIKE J., 2020, p.147) ont également fait le même constat dans leurs études réalisées à Kaya et à l'extrême-Nord du Cameroun. Ils ont montré que les zones frontalières sont les plus touchées par les attaques terroristes et que les populations se déplacent de ces zones vers les centres villes.

2.2. Situation alimentaire des femmes PDI

2.2.1. Facteurs de vulnérabilité liés à l'échelle d'accès déterminant l'insécurité alimentaire des ménages

L'analyse des facteurs de vulnérabilité liés à l'échelle d'accès déterminant l'insécurité alimentaire des ménages montre que les femmes non scolarisées (37%), les femmes ayant un nombre d'enfants supérieur ou égal à 5 (30%), les femmes ayant marché pour rejoindre leurs sites d'accueil (25%) et celles n'ayant rien apporté dans leurs sites d'accueil expérimentent plus une grave insécurité alimentaire. Les chercheurs comme (SEBAI I., 2018, p.62-63 ; CHEVRIER J., 2020, p.36 ; JACQUELIN S. J., 2018 ; OUEDRAOGO A., 2023, p.28-29) ont aussi montré dans leurs études que ces facteurs liés à la situation d'insécurité alimentaire des personnes.

2.2.2. Analyse combinée du Score de consommation alimentaire (SCA) et de l'échelle de l'accès déterminant l'insécurité alimentaire des ménages (EAIAM)

Tableau 2 : analyse combinée du SCA et de l'EAIAM en fonction des phases de la sécurité alimentaire

Classification de la sécurité alimentaire	Sécurité alimentaire	Sécurité alimentaire limitée	Insécurité alimentaire modérée	Insécurité alimentaire sévère
EAIAM	-	Insécurité alimentaire faible	Insécurité alimentaire moyenne	Insécurité alimentaire grave
	-	43%	18%	40%
SCA	Acceptable	-	Limite	Pauvre
	38%	-	57%	5%

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2022

Les quatre phases de la sécurité alimentaire mises en place par le PAM, permet de dire qu'en fonction du SCA, 62% des ménages enquêtés sont en insécurité alimentaire soit 57% en insécurité alimentaire modérée et 5% en insécurité alimentaire sévère. Ces résultats sont comparables à ceux de (MULUMEODERHWA M. F. et al., 2020, p.214). Ils montrent dans leur étude sur les hauts plateaux de minembwe au Sud-Kivu, que l'indice du SCA donne un résultat de 56,5% de ménages enquêtés vivant dans l'insécurité alimentaire soit une proportion élevée de 39% en insécurité alimentaire modérée et un plus faible pourcentage de 17,5% en insécurité alimentaire sévère. (KALONDA KANYAMA I. et al., 2022, p.31) dans leur étude portant sur la périphérie de la ville de Kananga, ont également montré que le SCA donne un résultat de 73,6% de ménages vivant en insécurité alimentaire. Mais cette fois-ci avec un pourcentage plus élevé en insécurité alimentaire sévère qu'en insécurité alimentaire modérée, soit respectivement 47,8% et 25,8%. En plus des résultats obtenus après l'analyse du SCA, l'analyse de l'EAIAM en fonction des phases de la sécurité alimentaire montre aussi que 58% des ménages des femmes PDI enquêtées sont en insécurité alimentaire soit 18% en insécurité alimentaire modérée et 40%

en insécurité alimentaire sévère. La dernière proportion prouve que les ménages des femmes PDI rencontrent toujours des problèmes d'accès à la nourriture bien que les structures humaines leurs viennent en aide. D'autres chercheurs ont également trouvé des proportions élevées d'insécurité alimentaire sévère soit 66% et 48% dans leurs études portant respectivement sur l'insécurité alimentaire des ménages à Ouagadougou et celle des ménages agricoles au Niger (MILLOGO R. M. et *al.*, 2020, p.115 ; NOUHOU D. A.H.et al., 2019, p.104).

3. Stratégies d'adaptation des femmes PDI face à la crise alimentaire

3.1. Activités d'adaptation des femmes PDI dans leurs sites d'accueil

Les femmes, une fois arrivées dans leurs sites d'accueil ont été obligées de trouver de quoi faire pour tenter de subvenir aux besoins de leurs familles. Les activités les plus exercées par les femmes sont le ramassage de gravier ou de sable et la lessive (Graphique 3). L'enquête terrain montre que 41% des femmes font la lessive et 45% ramassent le gravier dans la ferme⁹. Dans le site de ex IRA, 58% des femmes font la lessive et 25% ramassent le gravier. Par contre dans la ferme¹⁰, les femmes s'intéressent au ramassage de gravier soit 66% et aux petits commerces soit 16%. Elles ne s'intéressent pas à la lessive parce qu'elles disent que leur site est éloigné de la ville puisque c'est là, qu'elles s'y rendent pour lessiver les vêtements des habitants de la ville de Ouahigouya. N'ayant donc pas de moyens de déplacement, elles préfèrent s'abstenir de la lessive. Il faut reconnaître que sur l'ensemble des femmes interrogées dans les trois sites d'accueil, 52% d'entre elles creusent des planches de maraîchage pour les maraîchers et aident ces derniers à cultiver leurs champs pendant la saison des pluies. Les résultats trouvés corroborent ceux trouvés par les chercheurs (SOMA A., 2021, p.9 ; DIALLO B. O., 2022, p.280-290) dans leurs études portant sur les PDI à Ouagadougou et à Kaya. De façon générale, le maraîchage, le petit commerce et l'élevage sont les stratégies de prédilection des ménages ruraux en cas de pénurie alimentaire. Ainsi, (OUEDRAOGO F.C., 2004, p.3-4 ; KIEMDE S., 2022, p.77) ont montré dans leurs études qu'en plus de ces stratégies

d'anticipation à la crise alimentaire, s'ajoute la migration et l'orpaillage.

Graphique 3 : Activités d'adaptation des femmes PDI

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2022

3.2. Stratégies de survie basée sur la consommation alimentaire et sur les moyens de subsistance

3.2.1. Stratégies de survie basée sur la consommation alimentaire

Les données de l'enquête terrain révèlent que le site de ex IRA à le rCSI<37 le plus élevé tandis que la ferme9 et la ferme10 ont les rCSI>37 les plus élevés. Cela signifie que les ménages des femmes de ex IRA utilisent moins les stratégies suscitées et les ménages des femmes de la ferme9 et la ferme10 adoptent plus ces comportements pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Ceci pour dire que plus le rCSI est élevé plus les ménages utilisent les stratégies de survie basées sur la consommation alimentaire, et moins le rCSI est élevé moins les ménages font usage de ces stratégies. Il faut reconnaître que les stratégies les plus utilisées par l'ensemble des femmes sont la consommation d'aliments moins appréciés mais moins chers, la diminution des

portions des repas, la réduction de la consommation des adultes au profit des enfants et la réduction du nombre de repas par jour. Les résultats trouvés ici corroborent ceux de (TOUNKARA M. et *al.*, 2019, p.38 ; KALONDA KANYAMA I. et *al.*, 2022, p.32 ; CHEVRIER J., 2020, p.37 ; OUEDRAOGO A., 2023, p.32-33).

Graphique 4 : Proportion de l'indice des stratégies de survies simplifié (rCSI) par site d'accueil

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2022

3.2.2. Stratégies de survie basée sur les moyens de subsistance

À l'issue de l'enquête réalisée auprès des femmes PDI, cinq stratégies de survie parmi les dix stratégies proposées par le PAM, sont les plus utilisées par les femmes PDI des trois sites d'accueil. Il s'agit de la réduction des dépenses non alimentaires de santé et d'éducation, de la dépense de l'épargne, de l'emprunt d'argent ou de nourriture auprès d'un prêteur formel /banque/ ami, parent, et du retrait des enfants de l'école. Il s'agit là de deux stratégies de survie dite de stress et de deux stratégies de survie dite de crise (Graphique 5). Quant aux stratégies de survie dites d'urgence, elles sont moins utilisées. Dans la ferme 9, toutes les trois stratégies dites d'urgence sont utilisées par une faible proportion des femmes. Dans la ferme10 deux sont utilisées et dans le site de ex IRA, seulement une stratégie dite d'urgence

est utilisée. Ces résultats montrent que les stratégies de survie utilisées par les femmes les prédisposent à une insécurité alimentaire. Les femmes de la ferme⁹ le sont encore plus parce qu'elles font souvent usage des stratégies de survie dites d'urgence. Les résultats de l'enquête corroborent ceux du chercheur (IBRAHIMOU H., 2021, p.87). Cependant, dans cette étude très peu de femmes ont vendu leurs biens domestiques et productifs, car ces derniers sont restés dans leur localité d'origine.

Graphique 5 : Stratégies de survie basée sur les moyens de subsistance

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2022

3.2.3. Stratégies illicites d'adaptation.

Le graphique 6 illustre les stratégies illicites d'adaptation pratiquées par les femmes PDI.

Graphique 6 : Mauvaises stratégies d'adaptation

Source : Données d'enquête de terrain, mois 2022

Les conditions de vie difficile des femmes PDI les contraignent souvent à se soumettre aux pratiques illicites pour avoir de quoi survivre. Ce sont par exemple la prostitution volontaire, l'envoi des enfants dans les sites d'orpillage et l'aide aux femmes moyennant le sexe. Deux veuves de la ferme10, S.M. et G.F. affirment avoir laissé leurs enfants de 5ans et de 10ans aller dans les sites d'orpillage. Cela pour réduire le nombre de bouche à nourrir et espérer que leurs enfants puissent contribuer un tant soit peu aux dépenses de la famille. Ainsi dans tous les sites d'accueil, certaines femmes s'adonnent à ces pratiques. Dans le site de ex IRA, les proportions sont plus faibles tandis que les fermes 9 et 10 ont les proportions les plus élevées. Cela se justifie par le fait que les fermes 9 et 10 sont des sites ouverts et non officiels donc le contrôle n'est pas rigoureux comme dans le

site de ex IRA qui est un site clôturé et officiel. Les résultats trouvés dans cette étude corroborent ceux de (SOMA A., 2021, p.9) et de (OXFAM international, 2020, p.15) qui montrent dans leurs études que la prostitution est l'une des stratégies illicites pratiquée par les femmes PDI.

Conclusion

Cette étude s'est attardée sur les zones d'origines des femmes déplacées internes (PDI) de la commune urbaine de Ouahigouya, leur profil alimentaire et leurs stratégies d'adaptation face à la crise alimentaire qu'elles traversent. Les femmes PDI enquêtées proviennent de 26 localités différentes réparties dans les régions du Nord, du Sahel et du Centre- Nord. Elles ont toutes quitté des zones rurales, fortement menacées par les attaques terroristes pour rallier la commune urbaine de Ouahigouya. La situation alimentaire des femmes PDI est liée à plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment le facteur conjoncturel qui est la crise sécuritaire, et les facteurs structurels qui sont le niveau d'étude, le nombre d'enfants par femme, les moyens de déplacement utilisés et les moyens de subsistance apporté. L'analyse de ces facteurs liée à l'EAIAM et l'analyse combinée du SCA et de L'EAIAM en fonction des phases de la sécurité alimentaire montrent que les femmes PDI font l'expérience d'une insécurité alimentaire. Elles mènent diverses activités d'adaptation telles que le lessivage, le ramassage de gravier, le petit commerce et le creusage de planches de maraichage pour les maraichers, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles. En plus de ces activités, les femmes PDI utilisent des stratégies de survie basées sur la consommation alimentaire et sur les moyens de subsistances. Au-delà, de toutes ces stratégies difficiles à supporter, mais licites, les femmes développent aussi de stratégies illicites telles que la prostitution volontaire, l'envoi des enfants dans les sites d'orpillage et l'aide aux femmes moyennant le sexe. Il faut reconnaître aussi qu'elles bénéficient de l'assistance des structures humanitaires, des autorités communautaires et des personnes de bonne volonté. Malgré leurs stratégies et les assistances qu'elles bénéficient, les femmes PDI sont loin de parvenir à une sécurité alimentaire. Les autorités étatiques doivent user des voies et moyens nécessaires pour

éradiquer de prime abord les conflits armés existant au Burkina Faso afin de permettre aux structures humanitaires d'assister plus efficacement les PDI en tenant compte de leurs besoins.

Références bibliographiques

CHEVRIER Joanie, 2020. *La sécurité alimentaire des réfugiés réinstallés au Québec : le cas des réfugiés syriens*, Mémoire de master, Université de Montréal, 267 p.

CLUSTER PROTECTION BURKINA FASO, 2022. *Violence basée sur le genre : revue des données secondaires Burkina Faso*, 9 p.

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS), 2022. *Rapport régional sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel et en Afrique de l'Ouest*, 65p.

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS), 2023. *Rapport mondial sur les crises alimentaires : Rapport régional pour le sahel et l'Afrique de l'Ouest*, 34 p.

CONSEIL MUNICIPAL DE OUAHIGOUYA, 2017. Plan Communal de Développement de Ouahigouya 2017-2021, 143 p.

DIALLO Belko Ousmane, 2022. « Crise sécuritaire, mobilité forcée et stratégie de survie et de résilience des femmes déplacées internes de la commune de Kaya, Burkina Faso », in revues de L'ACAREF, pp. 275-308.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION (FAO), 2023. *L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde*, 306 p.

GLOBAL REPORT ON INTERNAL DISPLACEMENT (GRID), 2023. *Déplacement interne et sécurité alimentaire*, 142P.

IBRAHIMOU Hamidou, 2021, « Insécurité territoriale et situation alimentaire à l'extrême-nord-Cameroun : Crise et alternative », in AHBV Akdeniz Havzasi ve Afrika Medeniyetleri Dergisi, Vol. 3, N° 1, pp.77-90.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INSD), 2022. *Fichier des localités du 5^e RGPH*, INSD 2022, 384p.

JACQUELIN Jiovannie Stéphana, 2018. *Genre et insécurité alimentaire : une étude exploratoire sur la perspective des*

femmes cheffes de ménage de la commune de Jacmel, Mémoire de master, Université d'Ottawa (. Canada), 127p.

KALONDA KANYAMA Isaac, MUJINGA KAPEMBA Alain, MUKADI MUKADI Jonathan, LUKUNGA MUYAYA André, 2022, « Analyse de la sécurité alimentaire dans les zones post-conflits : Evidences empiriques dans le contexte du phénomène Kamuina-Nsapu dans la périphérie de la ville de Kananga », in *Repères et Perspectives Economiques*, Vol. 5, N°. spécial, pp. 21-39.

KIEMDE Safiata, 2022. *Contribution des ressources en eau à la sécurisation alimentaire dans la commune rurale de Zam, Burkina Faso*, Mémoire, Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso, 95p.

KOLAOUNA LABARA Bruno et WOULDAMMIKE Joseph, 2020, « Conflits armés, reconfiguration spatiale des pôles de commerce et impacts sur la sécurité alimentaire à l'extrême-nord Cameroun », in *Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, Vol. 3, N°.5, pp. 141-156.

MILLOGO Roch Modeste, SOURA Bassiahi Abdramane, COMPAORE Yacouba et MILLOGO Tieba, 2020, « Insécurité alimentaire en milieu urbain africain : les évidences de l'observatoire de population de ouagadougou », in *Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, Vol. 3, N°.5, pp. 109-124.

MULUMEODERHWA MUNYAKAZI Fidèle, MUGISHO M. Gilbert., RUSHIGIRA Cadeau, BIGANIRO M. Pacifique, VWIMA Ngezirabona Stany et MUSHAGALUSA Nachigera Gustave, 2020, « Stratégies d'adaptation et sécurité alimentaire des ménages dans les Hauts Plateaux de MINEMBWE au Sud-Kivu », in *Agronomie Africaine*, Vol. 32, N°.2, pp. 207-220.

NOUHOU Dan Ango Harouna, SADDA Abou-Soufianou, YAMBA Boubacar, 2019, « Insécurité alimentaire des ménages agricoles et stratégies de résilience au Sahel : Cas de la Vallée de Goulbi Maradi, Niger », in *European Scientific Journal*, Vol.15, N°.18, pp.96-112.

OUEDRAOGO Adama, 2023. *Insécurité alimentaire et résilience au Burkina Faso : une analyse comparée des ménages des personnes déplacées internes (PDI) des centres d'accueil et des ménages locaux dans la commune de Kaya*, Mémoire, Université de Liège, 50p.

OUEDRAOGO François de Charles, 2004. *Géographie de la vulnérabilité alimentaire dans l'est du Burkina Faso : des potentialités aux ressources*, Thèse, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 403 p.

OXFORD COMMITTEE FOR RELIEF FAMINE (OXFAM), 2020. *Survivantes et héroïnes : Les femmes dans la crise au Burkina Faso*, 27p.

Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH), 2012. *Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de la ville de Ouahigouya*, Rapport définitif, Ville de Ouahigouya horizon 2030, 216p.

SEBAI Ines, 2018. *Sécurité alimentaire et diversité alimentaire des ménages en Haïti*. Mémoire. Université de Montréal, 104p.

SOMA Assonsi, 2021. *Personnes déplacées internes et insertion socio-territoriale dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso*, 13p.

TOUNKARA Moctar, DIARRA Sama, MAIGA Ousmae, SANGARE Hadja, DIAWARA Sory, DIAWARA Fatou, SANGHO Hamadou, IKNANE Akory Ag et DOUMBIA Seydou, 2019. *Sécurité Alimentaire au Mali : Etude Documentaire*, 65p.

Les déterminants de l'insertion professionnelle des diplômés de l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso

Lucien ZAONGO

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

+226 70233072

zaongolucien@yahoo.fr

Résumé

Le présent travail vise à contribuer à une meilleure connaissance des déterminants de l'insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle de l'Institut Burkinabè des Arts et métiers (IBAM). Deux enquêtes ont été réalisées auprès de cent (100) diplômés et de onze (11) entreprises qui emploient des diplômés de l'IBAM.

Les résultats obtenus montrent que le niveau d'instruction, l'expérience, les compétences, les stages et la spécialité de formation sont les facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des diplômés ; et que les employeurs ont une bonne perception sur leurs compétences professionnelles. Des suggestions, aussi bien des étudiants que des employeurs sont faites pour améliorer la qualité de la formation.

Mots clés : *diplômés, insertion professionnelle, déterminants de l'insertion, IBAM.*

Abstract

The present work aims to contribute to a better knowledge of the determinants of the professional integration of students at the end of the cycle of the Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM). Two surveys were carried out among one hundred (100) graduates and eleven (11) companies that employ IBAM graduates. The results obtained show that the level of education, experience, skills, internships and training speciality are the factors that influence the professional integration of graduates; and that employers have a good perception of their professional skills. Suggestions from both students and employers are made to improve the quality of training.

Keywords : *graduates, professional integration, determinants of integration, IBAM.*

Introduction

L'amélioration de la situation économique et sociale des états en développement passe par la résolution de la question de l'emploi de sa jeunesse (Banque Mondiale, 2013). Le taux de croissance de la main d'œuvre en quête d'emploi enregistrait une augmentation d'environ 4,3%, il y a déjà une décennie, atteignant 602 millions dans le monde (OIT, 2012). À ce sujet, N. Goldin et al. (2015) note qu'avant 2030, 600 millions de nouveaux emplois devront être créés pour maintenir les taux d'emploi à un niveau constant, principalement en Asie et en Afrique subsaharienne.

Or, l'Afrique possède la population de jeunes la plus importante au monde et celle qui augmente le plus rapidement (M. Sajoux et al., 2015) et le Burkina Faso n'y fait pas exception car le taux brut de natalité est estimé à 31‰ (INSD, juillet 2022) sur une population totale de près de 22 millions à majorité jeune.

Au niveau de l'enseignement supérieur, on enregistrait en 2021-2022, 203 936 étudiants inscrits dans les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) (Dges-Mesri, février 2023) ; et seulement en 2021, 17 480 diplômés issus seulement des IESR publics se sont retrouvés sur le marché de l'emploi, quand dans le pays on enregistre un taux de chômage d'environ 23,4% pour les diplômés de l'enseignement supérieur (INSD, 2016).

Avec les nouveaux défis auxquels le pays s'est retrouvé confronté, notamment la pandémie de la Covid 19 et la crise sécuritaire, les entreprises sont confrontées aujourd'hui à d'énormes difficultés qui limitent leurs possibilités de création de nouveaux emplois. Il se pose alors un véritable problème d'occupation de ces jeunes, car ils sont confrontés à des difficultés d'accès à un emploi et à des limites entrepreneuriales.

Parmi les facteurs qui limitent l'accès à l'emploi des jeunes figurent le manque de qualification professionnelle et notamment l'absence d'adéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail.

En effet, la qualité de la formation initiale est considérée par certains auteurs comme le premier facteur favorisant l'insertion professionnelle. Ainsi, l'acquisition de compétences avérées, d'outils du système scolaire permettant de répondre aux besoins du marché du travail sont des atouts à l'obtention d'un emploi (Banque mondiale, 2014). Cette nécessité de l'adéquation de la formation au besoin du marché de l'emploi avait déjà été soulevée par J. L. Rontonpoulo (1998), qui soutenait que l'université produisait un nombre pléthorique de diplômés dont l'économie n'a plus besoin. Cette insuffisance de compétences utiles est aussi relevée par S. Y. Akakpo-Numado et al. (2020) qui ont trouvé dans une étude menée au Burkina Faso que des apprenants des filières techniques terminent leur cycle sans jamais manipuler les outils techniques indispensables à une bonne formation (en d'autres termes sans acquérir de compétences techniques directement transférables), de sorte que les diplômés sortant de ces établissements ont du mal à trouver un emploi dans le monde du travail, qui de plus en plus, se complexifie.

S'intéressant à l'adéquation de la formation initiale au milieu de travail, et principalement au transfert des acquis de formation initiale en stage, L. Zaongo (2021) note l'importance des stages dans le dispositif des formations professionnalisantes afin de doter les apprenants de compétences techniques en adéquation avec les exigences de l'emploi. Cependant, il ressort des résultats de l'étude que des obstacles liés à l'apprenant et à l'encadreur professionnel limitent l'acquisition de nouvelles compétences qui auraient pu favoriser l'accès rapide à l'emploi.

Enfin, le rapport sur les réformes de l'enseignement supérieur en Afrique du Pôle de Dakar (UNESCO-BREDA, 2008) indique que les diplômés de l'enseignement supérieur de 23 pays d'Afrique Subsaharienne éprouvent des difficultés d'insertion professionnelle. Il souligne que dans le contexte actuel, le chômage des diplômés tient essentiellement au « surdimensionnement » de l'enseignement supérieur par rapport à la capacité d'absorption du secteur moderne.

Pour répondre à cette problématique, les autorités ont pris des mesures fortes en procédant à la création de plusieurs centres et universités polytechniques et à la promotion de l'ouverture de

filières professionnalisantes au sein des structures d'enseignement supérieures. Cependant, si ces efforts ont permis d'accroître de façon notable, le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur technique et professionnalisant, le taux de chômage de ces diplômés demeure préoccupant. En effet, la situation de l'emploi se caractérise au Burkina Faso par un taux de chômage de 2,4% et un taux de sous-emploi atteignant 26,7%, selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation (ONEF, 2022).

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers qui est le plus grand institut de l'Université Joseph KI-ZERBO en termes de nombre d'étudiants et de diplômés sur le marché de l'emploi, proposent cinq (05) filières de formations professionnalisantes, et les différents acteurs sont naturellement concernés par les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Il nous paraît donc nécessaire de nous intéresser aux facteurs déterminant l'insertion des diplômés de l'IBAM sur le marché du travail. Pour ce faire, il s'agit principalement dans le présent article de trouver des réponses aux questionnements suivants : Quels sont les facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des diplômés de l'IBAM ? dans quelle mesure les stages influencent-ils l'insertion professionnelle ? Quelle est la perception des employeurs sur la qualité des prestations de ces diplômés ?

L'objectif général de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle de l'IBAM. Spécifiquement, cette recherche se propose de :

- évaluer le taux d'insertion professionnelle des étudiants des différentes filières de formation de l'IBAM ;
- déterminer l'influence des stages sur l'insertion professionnelle ;
- mesurer la perception des employeurs sur la qualité des prestations de ces diplômés, autrement dit, sur la qualité de leur formation.

1. Méthodologie

1.1. Population et échantillonnage

1.1.1. Population d'étude

Le champ de l'étude porte sur les étudiants gradués de niveau licence professionnelle de l'IBAM mis sur le marché du travail depuis au moins quatre (04) ans. Nous estimons que ces diplômés ont déjà une expérience certaine dans la recherche d'emploi et/ou une expérience professionnelle. La période 2017-2019 est donc celle prise en compte. Pendant cette période, l'IBAM a enregistré 745 étudiants gradués de niveau licence (scolarité IBAM). Sont prises aussi en compte les entreprises et administrations employant ou ayant employé des diplômés de IBAM pendant la période considérée.

1.1.2. Échantillon

Nous avons choisi de mener l'étude sur cent (100) étudiants de niveau licence sortis entre 2017 et 2019 et onze (11) entreprises formelles qui emploient des diplômés de l'IBAM. Pour les étudiants, afin de garantir la représentativité de chaque filière dans notre échantillon, nous avons pris 20 diplômés par filière. C'est sur la base du consentement que nous avons pu toucher les étudiants. Les enquêtés ont été identifiés sur le terrain par la méthode de boule de neige. Cette méthode est appliquée pour constituer un échantillon pour laquelle on dispose de peu d'informations quant à sa localisation. Elle consiste à identifier un individu et à retrouver d'autres individus possédant cette caractéristique à partir des indications que ce dernier donne à la demande de l'enquêteur. Pour ce qui est des étudiants, nous avons retenu comme critères d'inclusion la filière : Assistance de Direction Bilingue (ADB), Assurance Banque Finance (ABF), Comptabilité Contrôle Audit (CCA), Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) et Marketing et Gestion (MG) ; le niveau d'étude, et la période d'obtention du diplôme (2017-2019) ; soit trois promotions de gradués. L'individu 0 de l'échantillon étant constitué à chaque fois du délégué de la promotion concernée.

S'agissant des entreprises, les critères retenus sont : le caractère formel des entreprises sans distinction de secteur et le fait d'employer ou d'avoir employé des diplômés de l'IBAM.

1.2. Techniques et outils de recueil des données

La démarche mise en œuvre dans le cadre de la présente recherche se veut mixte. Ainsi, deux enquêtes ont été réalisées auprès de l'échantillon considéré pendant les mois d'août et septembre 2023. Un questionnaire a été administré aux étudiants et un guide d'entretien semi-directif a servi d'outil pour la seconde enquête réalisée auprès des onze (11) directeurs d'entreprises qui ont marqué leur accord pour nous recevoir, en vue de recueillir leur perception sur les diplômés de l'IBAM et leurs suggestions pour l'amélioration de la formation.

1.3. Méthode d'analyse

Les données de l'étude issues de l'enquête par questionnaire et par guide d'entretien ont été traitées et analysées respectivement grâce aux logiciels SPSS 26 et Nvivo 12.

2. Résultats

2.1. Identification des répondants

Dans cette rubrique, Les aspects qui seront analysés sont le sexe et l'âge des enquêtés.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés par sexe

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Au total 100 diplômés ont participé à l'enquête. Cet échantillon est constitué de 69% de femmes et 31% d'hommes.

La répartition des enquêtés par tranche d'âge (diplômés) et par secteur d'activité (employeurs) se présente comme suit :

Graphique 2 : Répartition des enquêtés selon l'âge

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Ces résultats nous montrent que la majorité des répondants ont un âge compris entre 25 à 29 ans (76 diplômés).

Tableau 1 : répartition des entreprises selon le secteur d'activité

Secteur d'activité	Nb. cit.	Fréq.
Administration publique	1	9,1%
Entreprise privée	7	63,6%
ONG/Association	2	18,2%
Organisme international	1	9,1%
TOTAL OBS.	11	100%

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Notre échantillon est constitué d'une (01) entreprise relevant du secteur public, sept (07) entreprises privées, deux (02) ONG/Associations et d'un organisme international.

En ce qui concerne les domaines d'activités, trois (03) employeurs soit 27,3% des entreprises enquêtées relèvent du domaine des Assurances, trois (03) des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) et une (01) entreprise respectivement des domaines de la Santé, de la Banque, des Services, des Relations Diplomatiques et enfin de la Production agricole.

2.2. Formation

Les caractéristiques analysées sont relatives à l'année d'obtention du diplôme et les stages effectués après la formation.

Graphique 3 : Répartition des enquêtés selon l'année d'obtention du diplôme

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

17% de notre échantillon a été gradué en 2017, 49% en 2018 et 34% en 2019. Le nombre d'étudiants de notre échantillon sortis en 2018 est plus important, soit environ la moitié de la population totale enquêtée.

Tableau 2 : Répartition des diplômés selon le nombre de stages effectués après leur formation

Après votre formation avez-vous effectué des stages ?	Un stage	Deux stages	Plus de deux stages	Total
Oui	16	27	44	87
Non	-	-	-	13
TOTAL OBS.			100	100

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

À la question de savoir si les diplômés enquêtés ont effectué des stages après leur formation, la majorité soit 87% de notre échantillon affirment avoir fait des stages après l'obtention de leur diplôme.

2.3. Module emploi

Les aspects analysés sont relatifs à la situation des enquêtés (en activité ou pas), le secteur et le domaine d'activité de ceux qui travaillent, le lien entre la formation académique et l'emploi occupé et enfin le temps mis pour obtenir un premier emploi.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon leur situation professionnelle

Situation professionnelle actuelle	Nb. cit.	Fréq.
Indépendant	3	3,0%
Salarié	88	88,0%
Sans emploi	9	9,0%
TOTAL OBS.	100	100%

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

La majorité de notre échantillon soit 88% travaille au moment de l'enquête. 9% des enquêtés déclarent ne pas travailler au moment de l'enquête et 3% sont des indépendants. Cela nous montre que beaucoup de diplômés arrivent à s'insérer dans le monde professionnel.

Graphique 4 : Répartition selon le secteur d'activité des diplômés

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

La proportion des diplômés travaillant dans le secteur privé est notable soit 49 individus. Ceux travaillant dans l'administration publique et dans les ONG/Associations sont respectivement de 21 et 11 diplômés. Seulement un individu de notre échantillon travaille dans un organisme international et 09 n'ont pas répondu à la question.

Graphique 5 : Répartition selon le domaine d'activité des diplômés

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

10 individus de notre échantillon n'ont pas répondu à la question, malgré l'existence de l'option autre à préciser. Cela est probablement dû à des raisons de confidentialité. Pour les autres, 09 travaillent dans le domaine de la santé, 27 dans les services, 18 dans les banques, 16 dans les assurances, 13 dans l'industrie et 07 dans les BTP.

Tableau 4 : Lien entre emploi et formation académique

Votre emploi est-il lié à votre formation académique ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	9	9,0%
Oui	85	85,0%
Non	6	6,0%
TOTAL OBS.	100	100%

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

La majorité des répondants, soit 85 ont un emploi lié à leur formation initiale, contre 06 qui ont répondu par la négative. 09 personnes n'ont pas répondu à la question.

Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon le temps mis pour trouver un premier emploi

Temps mis pour trouver un emploi après la formation	ADB	ABF	CCA	MG	MIAGE	Total
Moins de trois mois	11	2	3	0	7	23
Trois à 6 mois	8	6	2	3	10	29
6 mois à un an	0	4	5	5	1	15
Plus d'un an	0	7	7	7		21
Total	19	19	17	15	18	88

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Respectivement 23 et 29 étudiants ont obtenu leur premier emploi moins de trois mois et entre trois et six mois après leur graduation, ce qui représente 52 % des enquêtés. Cela montre que l'insertion professionnelle des diplômés est assez rapide.

2.4. Perception du marché de l'emploi

Il ressort des propos des diplômés enquêtés un certain nombre de thématiques relatives à leurs perceptions du marché de l'emploi. Ainsi, « le marché de l'emploi est saturé » est revenu à 13 reprises

dans les propos. La raison selon eux est liée au fait que « la demande de travail est supérieure à l'offre ». Le caractère « fermé » et « inaccessible » du marché de l'emploi a aussi été relevé par plusieurs enquêtés qui justifient cela par la nécessité d'avoir de « bons appuis » « des affinités » c'est-à-dire de disposer d'un bon réseau relationnel pour trouver du travail. Un des enquêtés précise : « dans ce pays, il faut connaître de bonnes personnes ou une autorité pour être rapidement casé ». Enfin, certains enquêtés ont relevé les exigences très élevées de certains recruteurs en matière de compétences et d'expériences professionnelles, « or, il faut bien commencer à travailler pour avoir de l'expérience » renchérit un enquêté.

Si les employeurs sont tous d'accord sur le caractère très compétitif du marché du travail, ils ne partagent cependant pas la perception des diplômés par rapport à la saturation du marché car ils déclarent être toujours à la recherche d'agents bien formés et performants pour certains postes difficiles à pourvoir (actuaire, spécialistes en bourse). De leur point de vue, il s'agit d'un problème « d'adéquation des profils des candidats aux postes à pourvoir ». Ils reconnaissent cependant que l'offre s'est considérablement réduite pour beaucoup de postes à cause de la conjoncture économique actuelle très difficile.

Un nombre important d'étudiants (45) ont obtenu leur premier emploi par une connaissance (12) ou à la suite d'un stage (33). Un employeur explique cela en déclarant que « Il est important de rappeler que de nombreuses offres d'emplois spécifiques ne sont pas diffusées officiellement. C'est au recruteur d'utiliser son réseau pour trouver le meilleur candidat pour le poste. Et à ce niveau, nous faisons beaucoup appel aux stagiaires qui nous ont donné satisfaction lors de leur passage ».

Le diplôme de l'IBAM est-il adapté au marché de l'emploi ? À cette question 91 enquêtés ont répondu, et 85 affirment qu'il y a une adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, contre 9 qui pensent le contraire. Les six (06) autres enquêtés n'y

ont pas répondu. Pour les premiers, les raisons évoquées sont répertoriées dans le tableau 6.

Tableau 6 : raisons montrant l'adéquation du diplôme au marché de l'emploi

Justifications	Nb. Cit.
J'ai pu obtenir un emploi en lien avec ma formation	46
Il y a toujours des recrutements de notre profil de formation	20
Notre profil est plus demandé dans les entreprises	15
Très à l'aise dans mon travail au regard de la qualité de formation reçue	13
Mon diplôme me permet d'exercer dans beaucoup de domaines	11
J'ai pu obtenir facilement un travail	12
Parce mon poste est incontournable en entreprise	7
TOTAL OBS.	85

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Quant à ceux qui pensent que leur diplôme n'est pas adapté au marché de l'emploi, ils justifient leurs affirmations par le fait que les « *recrutements ne sont pas fréquents dans notre domaine* » et « *les recruteurs nous exigent certaines compétences dont nous ne disposons pas à l'issue de la formation* ».

Parmi les onze (11) employeurs concernés par l'enquête, nous constatons que huit (08) d'entre eux emploient entre 1 et 5 diplômés de l'IBAM, deux (02) emploient entre 6 et 10 et une (01) entreprise emploie plus de dix (10) diplômés de l'IBAM.

Ils ont aussi livré leurs opinions sur la qualité de la formation. Ainsi, dix (10) employeurs sur les onze (11) estiment que les diplômés de l'IBAM sont immédiatement opérationnels dès leur recrutement. Ils expliquent cela par la qualité de la formation, et surtout par les interactions permanentes entre l'institut et le monde du travail, l'instauration du module stage en entreprise, et notamment par l'intervention des professionnels dans la formation par la prise en charge de certaines unités d'enseignement.

Neuf (09) employeurs déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés majeures avec ceux qu'ils ont embauché. Ils affirment que ces étudiants se sont rapidement intégrés dans les équipes en montrant une bonne capacité d'assimilation des consignes et de bonnes compétences techniques. Cependant, les trois (03) employeurs du domaine des BTP émettent tous des critiques quant à l'insuffisance de certaines compétences techniques. L'un d'eux déclare : « votre institut devrait mettre beaucoup l'accent sur les compétences techniques liées aux soumissions de dossiers aux marchés publics. Nous avons recruté un comptable et une secrétaire formés chez vous, et à chaque fois il nous a fallu leur faire suivre des formations dans ce domaine ».

Quelles sont selon vous les facteurs qui déterminent l'obtention d'un emploi au Burkina ?

À cette question, les diplômés ont donné leurs avis que nous avons répertorié dans le tableau 7.

Tableau 7 : Les facteurs qui déterminent l'obtention d'un emploi au Burkina

Justifications	Nb. Cit.
Le niveau d'instruction (diplôme) et l'expérience	83
Les compétences et le savoir faire	71
Les relations et les recommandations	60
Une bonne formation ou une bonne base académique	31
La polyvalence et la détermination	27
Un bon carnet d'adresse et un bon réseau	25
La persévérance dans la recherche	20
TOTAL OBS.	100

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

Quant aux employeurs, les résultats de notre enquête indiquent que les critères pris en compte pour le recrutement des nouveaux diplômés sont par ordre d'importance le niveau d'instruction et l'expérience professionnelle. En plus de ces deux critères, le secteur bancaire et celui des assurances prennent en compte l'âge (les plus jeunes étant privilégiés) et le genre (les filles ayant l'avantage quand il s'agit des postes relevant du front office.

Les enquêtés ont fait des suggestions dans l'optique de favoriser l'insertion professionnelle. Parmi ces suggestions, les plus récurrentes portent sur la recommandation des étudiants en fin de cycle pour des stages et pré-emplois, la mise en place d'un mécanisme de suivi des anciens étudiants et la possibilité de recycler ceux qui mettent beaucoup de temps pour trouver un premier emploi, et enfin l'instauration d'un module d'initiation à l'entrepreneuriat et aux techniques de recherche de financement.

Pour les employeurs, les suggestions pour une meilleure employabilité des diplômés de l'institut sont résumées dans le tableau 8.

Tableau 8 : Suggestions des employeurs pour l'amélioration de la formation à l'IBAM

Suggestions	Nb. Cit.
Renforcer la participation des professionnels à la formation des étudiants car il s'agit de domaines très dynamiques	4
Augmenter la durée des stages pratiques, et signer des conventions avec les entreprises, suivre les étudiants lors des stages	3
Avec le phénomène de mondialisation, l'IBAM doit intégrer l'apprentissage d'autres langues internationales dans son programme de formation	3
L'IBAM doit intégrer des modules techniques dans sa formation : marchés publics, entrepreneuriat, bourse, intelligence artificielle	3
Organiser des journées porte-ouvertes pour mieux faire connaître les formations	2
TOTAL OBS.	11

Source : données de l'enquête, août-septembre 2023

3. Discussions

Les résultats de l'enquête nous montrent que 85% ont un emploi lié à leur formation académique. Aussi, si nous calculons le taux d'insertion des diplômés enquêtés par filière, nous voyons que les diplômés des filières Assistance de Direction Bilingue (ADB) et Assurance Banque Finance (ABF) ont un taux d'insertion élevé par rapports aux autres filières, soit 95%, avec cependant un temps d'insertion beaucoup plus court pour la filière ADB. Ensuite, viennent les diplômés de Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) soit 90%. Nous avons par la suite les diplômés des filières Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 85% et en dernière position la Filière Marketing et Gestion (MG) 75%. Ainsi, de façon générale nous pouvons conclure que les diplômés de IBAM arrivent à trouver facilement un emploi après leur formation car ils ont un taux d'insertion global de 88%, ce qui est relativement satisfaisant par rapport à la situation d'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur dans notre pays. Cette situation s'explique par l'adéquation de la formation aux réalités et aux besoins entreprises, conférée par la forte implication des professionnels dans la formation et le module stage, qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences techniques en lien avec les futurs emplois. Ces résultats sont ainsi en accord avec ceux de L. Zaongo (2021) qui relevait dans son étude que le niveau de réinvestissement des acquis de formation initiale en stage est satisfaisant pour la majorité des étudiants, et ceux de la Banque mondiale (2014), pour qui l'acquisition de compétences avérées, d'outils du système scolaire permettant de répondre aux besoins du marché du travail sont des atouts à l'obtention d'un emploi. Par ailleurs, les résultats de notre enquête montrent qu'un nombre important d'enquêtés (33) ont obtenu leur premier emploi à la suite d'un stage soit 37,5% de ceux qui travaillent. De plus un croisement du nombre de diplômés qui travaillent à ceux qui ont effectués des stages après leur formation nous permettent de voir que 75,03 % de ceux qui travaillent ont eu à effectuer au moins deux stages après leur formation. Sur la base de ces données, nous pouvons admettre que les individus qui ont effectué un stage après

l'obtention de leur diplôme ont plus de chance d'obtenir un emploi que ceux n'ayant pas fait de stage. Le stage constitue ainsi une opportunité d'apprendre, de se confronter au marché du travail, de se faire des relations et d'acquérir l'expérience nécessaire pour postuler aux offres d'emploi. Il est déterminant pour l'insertion professionnelle de l'étudiant.

De façon générale, les résultats de l'enquête montrent que les employeurs perçoivent positivement les compétences des étudiants sortants de l'IBAM, qu'ils trouvent compétents et immédiatement opérationnels, même s'il faut quelques fois procéder à des formations complémentaires en relation avec le domaine spécifique d'activités.

Nos résultats sont cependant en désaccord avec celui de S. Y. Akakpo-Numado et al. (2020) qui estiment que les étudiants obtiennent leur diplôme sans avoir acquis suffisamment de compétences techniques suffisantes. Cela s'explique probablement par le fait que notre étude a porté sur des diplômés de filières professionnalisantes, où l'implication des professionnels des différents corps de métier est réelle, ce qui permet d'assurer une certaine proximité entre les contextes de formation et de travail.

Par contre, nous sommes en accord avec le rapport de l'UNESCO-BREDA (2008) qui indique que les diplômés de l'enseignement supérieur de 23 pays d'Afrique Subsaharienne éprouvent des difficultés d'insertion professionnelle. Il souligne que dans le contexte actuel, le chômage des diplômés tient essentiellement au « surdimensionnement » de l'enseignement supérieur par rapport à la capacité d'absorption du secteur moderne. En effet, quand on prend le cas particulier du Burkina Faso, la majorité des diplômés issus chaque année de l'enseignement supérieur sont titulaires de diplômes relevant des domaines de Sciences Sociales, Commerce et Droit (47,3%) et des domaines Lettres et Arts (16,9%), domaines où il est plus difficile de trouver un emploi au vu des caractéristiques de l'économie du pays ; tandis que les secteurs de l'Ingénierie Industrie de Transformation et Production et celui des Services se situant respectivement à 13,9% et 3,3%. (Dges-Mesri, février 2023).

De la mise en relation des résultats obtenus, nous retenons que les principaux facteurs déterminants l'obtention d'un emploi dans le

cadre de notre étude sont le niveau d'instruction, l'expérience, les compétences techniques, les stages, le réseau relationnel et la spécialité de formation car le taux d'insertion de certaines filières est plus élevé que d'autres.

Conclusion

La formation est un levier de développement économique et social pour un pays. Mais pour cela, il faut nécessairement que ce soit une formation de qualité adaptée aux réalités des différents secteurs productifs.

Aussi, l'objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des diplômés de l'IBAM. Nous avons, pour ce faire, procédé à des enquêtes aussi bien auprès des diplômés des différentes filières qu'auprès des employeurs afin de recueillir les informations nécessaires permettant d'évaluer le taux d'insertion des étudiants issus de trois promotions ainsi que les perceptions des enquêtés sur la qualité de la formation et les facteurs déterminants l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Les différents résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que le taux d'insertion des diplômés des différentes filières est satisfaisant, avec cependant deux filières dont les gradués sont très appréciés, notamment par le secteur des services. Le délai mis avant l'obtention d'un premier emploi est dans la majorité des cas inférieur à un an. Les différentes suggestions d'amélioration de l'efficacité de la formation faites par les enquêtés ont été répertoriées, et leur prise en compte par les responsables académiques permettront certainement d'améliorer les compétences professionnelles des futurs gradués.

Références bibliographiques

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo ; COMPAORÉ Maxime et

SANOGO Mamadou, 2020. « Analyse des difficultés ressenties par les diplômés de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) du Burkina Faso ». Revue Akofena, spécial n°3 ; pp. 425-444

BANQUE MONDIALE, 2013. « Rapport sur le développement dans le monde ».

BANQUE MONDIALE, 2014. « Rapport de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes en Afrique sub-saharienne : Instauration d'une politique efficace d'emploi des jeunes ».

DGES-MESRI, février 2023. « Tableau de bord 2021-2022 de l'enseignement supérieur ».

GOLDIN Nicole, HOBSON Matthew, GLICK Peter, LUNDBERG Mattias et PUERTO Susana. 2015. « Toward Solutions for Youth Employment : A Baseline for 2015. » Solutions for Youth Employment, Washington D.C.

INSD, décembre 2016. « Enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel (ENSI-2015) ».

INSD, juillet 2022. « Enquête démographique et de santé 2021 ; rapport des indicateurs clés ».

OIT, 2012. « Rapport sur le travail dans le monde ».

ONE, 2022. « Annuaire statistique du marché de l'emploi 2020 ».

UNESCO-BREDA- Pôle de Dakar. 2008. « Réformes de l'enseignement supérieur en Afrique : éléments de cadrage ».

RONTOPOULO Jeanne Lamoure, 1998. « L'évaluation de l'enseignement supérieur » UNESCO 1998.

SAJOUX Muriel, GOLAZ Valérie & LEFÈVRE Cécile, 2015. « L'Afrique, un continent jeune et hétérogène appelé à vieillir : enjeux en matière de protection sociale des personnes âgées ». Mondes en développement, Vol. 171, n°3, pp. 11-30.

ZAONGO Lucien, 2021. « Perception des étudiants des filières tertiaires de l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) de l'Université Joseph KI-ZERBO sur le transfert des acquis de la formation initiale en stage ». Revue Wiiré, N°12, Presses Universitaires de Koudougou (Burkina Faso) N°ISSN 2424-7316, Volume 1, pp. 85-103.